

“BUYUK IPAK YO‘LI
DAVLATLARIDA AN‘ANAVIY
MUSIQA: SHARQ VA G‘ARB
MADANIY ALOQALARI”
Xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya, 2025

“BUYUK IPAK YO‘LI DAVLATLARIDA AN‘ANAVIY MUSIQA: SHARQ VA G‘ARB MADANIY ALOQALARI”

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

International scientific - practical conference

“TRADITIONAL MUSIC IN THE COUNTRIES OF THE GREAT SILK ROAD: CULTURAL RELATIONS BETWEEN EAST AND WEST”

«ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКА В СТРАНАХ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ: КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ВОСТОКА И ЗАПАДА»

Международная научно-практическая
конференция

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
YUNUS RAJABIY NOMIDAGI O‘ZBEK MILLIY MUSIQA
SAN’ATI INSTITUTI
O‘ZBEK MILLIY MAQOM SAN’ATI MARKAZI**

**“BUYUK IPAK YO‘LI DAVLATLARIDA AN’ANAVIY
MUSIQA: SHARQ VA G‘ARB MADANIY
ALOQALARI”**

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

International scientific - practical conference

**“TRADITIONAL MUSIC IN THE COUNTRIES OF
THE GREAT SILK ROAD: CULTURAL RELATIONS
BETWEEN EAST AND WEST”**

**«ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКА В СТРАНАХ
ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ: КУЛЬТУРНЫЕ
СВЯЗИ ВОСТОКА И ЗАПАДА»**

Международная научно-практическая конференция

TOSHKENT-2025

UO‘K: 78.071.1(575.1) (092)

BBK: 85.31g(5O‘zb)

S 89

“Buyuk ipak yo‘li davlatlarida an‘anaviy musiqa: Sharq va G‘arb madaniy aloqalari” [Matn] mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami // Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san‘ati instituti. – Toshkent - 2025. 282-bet.

Mas‘ul muharrir:

Sunnatillayev A. – O‘zMMSI Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, dotsent.

To‘plab, nashrga tayyorlovchilar:

Ulasheva M. – O‘zMMSI “Maqom xonandaligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi.

Yuldosheva F. – O‘zMMSI “Maqom xonandaligi” kafedrasida o‘qituvchisi.

Tahrir hay‘ati a‘zolari:

Norbekov A. – O‘zMMSI Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori.

Sunnatillayev A. – O‘zMMSI Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i.

Axmedova O. – O‘zMMSI “Doston ijrochiligi” kafedrasida professori v.b., filologiya fanlari nomzodi.

Berdixanova Sh. – O‘zMMSI “O‘zbek maqomi tarixi va nazariyasi” kafedrasida dotsenti v.b, san‘atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori, (PhD), dotsent.

Taqrizchilar:

Begmatov S. – O‘zbek milliy maqom san‘ati markazi bosh direktori o‘rinbosari, san‘atshunoslik fanlari nomzodi, professor.

Ergasheva Ch. – O‘zDK “O‘zbek musiqa tarixi” kafedrasida mudiri, san‘atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plamda **“Buyuk ipak yo‘li davlatlarida an‘anaviy musiqa: Sharq va G‘arb madaniy aloqalari”** mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari joy olgan bo‘lib, unda Sharq va G‘arb an‘anaviy musiqasining umumiy va o‘ziga xos jihatlari, musiqiy janrlar va uslublarning uyg‘unlashuv jarayoni, madaniyatlararo aloqalar natijasida paydo bo‘lgan musiqiy yangiliklar va ularning xalq an‘analari bilan o‘zaro bog‘liqligi masalalariga bag‘ishlangan ilmiy maqolalar o‘rin olgan.

Mazkur to‘plam materiallari O‘zMMSI Badiiy, o‘quv-uslubiy kengashining 2025-yil “28” - martdagi 8-son qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

Bugungi zamonda barcha ezgu niyatli insonlarni birlashtirish, yoshlarni yuksak gumanistik ideallar ruhida tarbiyalashda musiqa san'atining o'рни va ahamiyatini hech narsa bilan o'lchab, baholab bo'lmaydi, desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Maqom ohanglari, maqom ruhi va falsafasi har bir inson qalbidan, avvalo, unib-o'sib kelayotgan yosh avlodimizning ongi va yuragidan chuqur joy olishi uchun bor imkoniyatlarimizni safarbar etishimiz zarur.

SHAVKAT MIRZIYOYEV
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

В настоящее время роль и значение музыкального искусства, которое объединяет всех людей с добрыми помыслами, в воспитании молодежи на основе высоких идеалов гуманизма еще больше возрастает. Мы должны задействовать все имеющиеся возможности для того, чтобы мелодии макома, его дух и философия заняли прочное место в сознании и сердцах наших современников, прежде всего молодого поколения.

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ
Президент Республики Узбекистан

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRINING
“BUYUK IPAK YO‘LI DAVLATLARIDA AN‘ANAVIY MUSIQA:
SHARQ VA G‘ARB MADANIY ALOQALARI”
MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN
ISHTIROKCHILARIGA TABRIGI**

Hurmatli konferensiya qatnashchilari!
Qadrli do‘stlar!
Xonimlar va janoblar!

Avvalambor, siz azizlarni – mamlakatimizning turli hududlaridan va xorijiy davlatlardan tashrif buyurgan professorlar, olimlar hamda yetuk mutaxassislarni, an‘anaviy musiqa qolaversa, maqom san‘ati yo‘nalishida ilmiy izlanish va tadqiqotlar olib borayotgan soha vakillarini ushbu nufuzli anjumanning ochilishi bilan samimiy muborakbod etaman.

Buyuk ipak yo‘li davlatlaridagi an‘anaviy musiqa san‘atining dolzarb masalalariga bag‘ishlangan ushbu anjumanimizda xorijiy mamlakatlardan sohaning yetuk mutaxassislari ishtirok etmoqda. Sizlarning mazkur xalqaro konferensiyadagi ishtirokingiz xalqimizning milliy o‘zligini, qadimiy tarixi, madaniyati va an‘analarini o‘zida mujassam etgan, umumbashariy madaniyatning ajralmas qismi sifatida tan olingan maqom san‘atiga bo‘lgan e‘tiboringizning yana bir yorqin ifodasi sifatida qabul qilamiz.

Fursatdan foydalanib, yurtimizda maqom san‘atini asrab-avaylash, rivojlantirish va ommalashtirish borasida olib borilayotgan ezgu sa’y-

harakatlarga xayrixoh bo‘lib, bu borada yaqindan hamkorlik qilayotganingiz uchun samimiy minnatdorlik izhor etamiz.

Muhtaram anjuman ishtirokchilari!

So‘nggi yillarda mamlakatimizda Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbusi bilan madaniyat va san‘atni rivojlantirishga islohotlarning muhim ustuvor yo‘nalishi sifatida katta ahamiyat qaratilmoqda. Keyingi yillarda bu borada qabul qilingan Prezident farmon va qarorlari, Hukumat qarorlari sohaning yangi strategiyasini belgilab, zamon talablari asosida ravnaq topishiga keng yo‘l ochib berdi.

Bugungi kunda davlatimiz rahbari tashabbusi va e‘tibori bilan ushbu bebaho san‘at yana qayta jonlandi. Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san‘ati institutining tashkil etilishi, maxsus ixtisoslashtirilgan maqom maktablari faoliyati yo‘lga qo‘yilishi bugun o‘z mevalarini bera boshladi. Shuningdek, maqom san‘atini xalqaro miqyosga olib chiqish bo‘yicha katta qadamlar tashlandi. An‘anaga aylanib qolgan “Xalqaro Maqom san‘ati anjumani” buning yorqin tasdig‘idir.

Prezidentimizning 2024-yil Jizzah shahrida bo‘lib o‘tgan II Xalqaro maqom san‘ati anjumanining ochilishiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida *“Bizning qadimiy tariximiz, boy madaniyatimiz, azaliy qadriyatlarimizning ramzi bo‘lgan maqom san‘ati teran falsafiy ildizlari, betakror badiiy uslubi va boy ijodiy an‘analari bilan ma‘naviy hayotimizda muhim o‘rin egallaydi. Maqom – umumbashariy tuyg‘ularni avj pardalarda tarannum etadigan nodir san‘at turi sifatida ham biz uchun g‘oyat qadrlidir”* - degan edilar.

Darhaqiqat, maqom san‘atini asrab avaylash va bugungi kun yosh ijodkorlari uchun o‘z aslicha hech bir ziyonlarsiz yetkazib bera olishimiz shart. Buning uchun esa avvalo o‘zimiz bu oltin san‘atning tub mazmunini anglashimiz, undagi sehrli jilolaru, qalblarni titratguchi pardalarini aynan asl holicha tushunmog‘imiz va ijro etmog‘imiz kerak.

Qadrli do‘stlar!

Bugun barchamiz zamon naqadar shiddat bilan o‘zgarib borayotganiga guvoh bo‘lmoqdamiz. Jahondagi geosiyosiy vaziyat tobora murakkablashib, ayrim mintaqalarda ziddiyatlar kuchaymoqda. Mafkuraviy tahdidlar o‘z shaklini kun sayin o‘zgartirib, jamiyatlar ichida ma‘naviy tanazzul ildiz otmoqda. “Ommaviy madaniyat” kabi xavf-xatarlar odamzot asrlar davomida amal qilib kelgan e‘tiqodlar, qadriyatlarga putur yetkazmoqda. Nafaqat bir mamlakat, balki butun insoniyat uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarayotgan mana shunday tahdidlar sharoitida aynan madaniyat xaloskor kuch bo‘lib maydonga chiqishi zarur. Chunki mafkuraviy tajovuzga qarshi qandaydir chegara yoki to‘siq qo‘yib kurashib bo‘lmaydi. Unga qarshi faqat mafkuraviy qurolgina yordam bera oladi.

Xalqaro miqyosdagi bunday anjumanlarni o‘tkazishdan asosiy maqsad esa keyingi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar ko‘lamini

ko'rsatib berish borabari, "ommaviy madaniyat" ta'sirida yo'qolib borayotgan bu nodir san'atni asrab-avaylash, uni kelgusi avlodlarga bus-butun holda meros qoldirish, milliy madaniyatimizning "tashrif qog'ozi"ga aylanib borayotgan nomoddiy madaniy merosimizni yanada keng targ'ib qilish, yosh avlod qalbida maqom san'atiga bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini kamol toptirish, ularni mardlik, halollik, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, ona yurtga va ajdodlar merosiga yuksak sadoqat ruhida tarbiyalashdan iborat.

Ishonamizki, mazkur anjuman doirasida Sharq va G'arb davlatlari an'anaviy musiqasiga bag'ishlangan mavzularda tashkil qilinayotgan munozara maydonlari bu yo'nalishlarda o'zaro tajriba almashish, istiqboldagi o'zaro manfaatli hamkorlik imkoniyatlarini belgilash, yangi g'oya va loyihalarning boshlanishiga turtki beradi. Sizlarga va anjuman ishiga muvaffaqiyat tilayman. Muhtaram Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek,

Maqomlar jahon musiqa ixlosmandlari ruhining tunganmas kuch-quvvat va ilhom manbai bo'lsin! Maqom san'atining shoni va shuhrati boqiy bo'lsin!

E'tiboringiz uchun rahmat!

Ozodbek NAZARBKOV,
O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri.

TABRIK SO‘ZI

Hurmatli konferensiya ishtirokchilari!

Tamaddunlar chorrahasida qadim Sharq mumtoz musiqa san'atini o'tmish va hozirgi zamon mezonida o'rganish va ilmiy tahlil qilish ijtimoiy-falsafiy, badiiy-estetik, mantiqiy-axloqiy ahamiyatga ega muhim masaladir. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev to'g'ri ta'kidlaganidek, *“Haqiqiy san'atni, sof va boqiy musiqani faqat Parvardigori olamning marhamati bilan hazrati Inson yaratadi. Sayyoramizda turli kelishmovchilik va qaramaqarshiliklar, urush va nizolar avj olgan tahlikali zamonda, odamzot tobora o'z dunyosiga o'ralib borayotgan bir sharoitda musiqa insonga insonligini eslatib, uning qalbida kelajakka umid va ishonch uyg'otadi”*.

Yangi O'zbekistonda mumtoz musiqa san'ati, ayniqsa, maqom va baxshichilik san'atiga qaratilayotgan e'tibor misli ko'rinmagan darajada ekanligini alohida ta'kidlash zarur. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning har bir chiqishlarida madaniyat, ma'naviyat haqida alohida to'xtalib o'tadilarki, bu bejiz emas, albatta. Bugun inson madaniyatiga, qadriyatlariga turli tahdidlar kuchaygan murakkab davrda yashayapmiz. Mana shunday sharoitda milliy an'analarimizni asrab-avaylash, yoshlarimizni fikri teran, dunyoqarashi keng, oqdan qorani yaxshi ajrata oladigan, shu tabarruk zamin taqdiriga mas'uliyat bilan qaraydigan barkamol insonlar etib tarbiyalash o'ta dolzarb vazifaga aylanib bormoqda.

Bizning xalqimiz azal-azaldan san'atga mehr va ixlos qo'yib yashaydi, musiqani inson ruhining ilohiy quvvati deb biladi. Buyuk Sharq mutafakkirlari musiqa ilmi va tarixi, maqom san'ati, cholg'u sozlari haqida ajoyib asarlar yaratganlar. Biz barchamiz mana shunday o'lmas madaniy merosning vorislarimiz. Binobarin, bu ulkan merosni birgalikda o'rganish va keng targ'ib etish, uni kelgusi avlodlarga bezavol yetkazish oldimizda turgan eng muhim vazifadir.

Bugungi murakkab va shiddatli zamonda, inson madaniyatiga tahdidlar kuchaygan bir davrda aynan ilm-ma'rifat milliy o'zligimiz, ong va tafakkurimizni asrab-avaylashning muhim omili bo'lib xizmat qiladi. Bu borada an'anaviy musiqa qolaversa, maqom san'atining o'rni beqiyos. Chunki u Sharq mumtoz adabiyoti, tasviriy san'ati, ilmu ma'rifat, islomiy qadriyatlardan oziqlangan. Bunday ozuqa bilan qalbini, tafakkurini to'yintirgan inson faqat ezgu maqsadlar sari intiladi. Qalbi Vatan mehri bilan jo'sh uradi.

Bugun ta'lim tizimida qo'shni davlatlar, xorijiy mamlakatlar bilan ilmiy hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ymasdan hech qanday sifatga erisha olmaymiz. Hamkorlik aloqalari eng avvalo mamlakatlar, xalq o'rtasidagi do'stlik aloqalarini mustahkamlabgina qolmaydi, balki yoshlarning dunyo qarashida, ta'lim-tarbiyasida muhim iz qoldiradi. Ushbu anjumanda xorijlik olimlarning ishtirok etayotgani bizni yanada quvontiradi.

Ushbu xalqaro ilmiy-amaliy anjuman maqom san'atining tarixiy ildizlarini ochib berish bilan bir qatorda, uning dunyo tamaddunida tutgan o'rni, Sharq va G'arb an'anaviy musiqasining umumiy va o'ziga xos jihatlari, musiqiy janrlar va uslublarning uyg'unlashuv jarayoni, madaniyatlararo aloqalar natijasida paydo bo'lgan musiqiy yangiliklar va ularning xalq an'analari bilan o'zaro bog'liqligi, musiqiy an'alar o'zaro ta'sirini kuchaytirgan omillar, shuningdek, respublikamiz hamda xorijiy mamlakatlarda maqom san'ati bo'yicha bajarilayotgan ilmiy ishlarni tahlil qilish orqali ushbu san'atni xalqaro miqyosda keng targ'ib etishga xizmat qiladi, deb o'ylayman.

Men ushbu xalqaro ilmiy-amaliy anjuman tashkilotchilari va barcha ishtirokchilarini chin dildan tabriklayman va anjuman ishiga muvaffaqiyatlar tilayman.

E'tiboringiz uchun rahmat.

Shermanov Eldor Uralovich,
*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy
musiqa san'ati instituti rektori v.b, (PhD), professor.*

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУГАМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЛЯ ТАРА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Сахиб ПАШАЗАДЕ,

*Доцент Азербайджанской национальной консерватории,
Директор Азербайджанского центра мугама.
(Азербайджан)*

Аннотация: *Статья посвящена изучению особенностей использования мугама в произведениях для тара азербайджанских композиторов. В статье рассматривается взаимодействие мугама, тара и композиторского творчества. Здесь важно изучение исторических, теоретических и исполнительских вопросов. Точно так же, как исполнительские особенности инструмента тар играют важную роль в создании мугама, использование мугама в произведениях, написанных для тара, имеет свои особенности, и исследование всего этого является актуальной и важной задачей в музыковедении. Автором даны выводы на основе проанализированного большого количества музыкального материала. Произведения для тара делятся на две группы. В первую группу входят сольные и камера-инструментальные одночастные произведения малой формы, во вторую – инструментальные концерты, сюиты, симфонии для тары и оркестра. Во всех произведениях тар используется как сольный инструмент, так и в составе ансамбля. Партии тара включают и мугамные эпизоды, и мелодические импровизации, сочиненные композиторами. Во всех этих произведениях проявляется творческий подход композиторов к использованию мугамов и художественно-технических средств тара.*

Ключевые слова: *Азербайджан, мугам, тар, композитор, концерт, сюита, соло и оркестр.*

Abstract: *The article is devoted to the study of the features of using mugham in works for tar by Azerbaijani composers. The article examines the interaction of mugham, tar and composer's creativity. It is important to study historical, theoretical and performance issues here. Just as the performance features of the tar instrument play an important role in creating mugham, the use of mugham in works written for tar has its own characteristics, and the study of all this is a relevant and important task in musicology. The author gives conclusions based on the analyzed large amount of musical material. Works for tar are divided into two groups. The first group includes solo and chamber-instrumental one-part works of small form, the second - instrumental concerts, suites, symphonies for tar and orchestra. In all works, tar is used both as a solo instrument and as part of an ensemble. Tar parts include both mugham episodes and melodic improvisations composed by composers. All these works demonstrate the composers' creative approach to the use of mugams and artistic and technical means of tar.*

Key words: *Azerbaijan, mugham, tar, composer, concert, suite, solo and orchestra.*

Annotatsiya: *Maqola Ozarbayjon kompozitorlarining tar sozi uchun yaratgan ijod namunalarida mug'omlarning qo'llanilishi xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan.*

Maqolada mug‘om va bastakorlar ijodining o‘zaro bog‘liqligi hamda tarixiy, nazariy va amaliy masalalarni o‘rganish muhimligi ko‘rib chiqiladi. Tor cholg‘usining ijro xususiyatlari mug‘om yaratilishida muhim rol o‘ynaganidek, tor uchun yozilgan asarlarda mug‘omdan foydalanish ham o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, bularning barchasini o‘rganish musiqashunoslikning dolzarb va muhim vazifasi hisoblanadi. Ushbu maqolada katta hajmdagi tahlil qilingan musiqiy materiallar asosida xulosalar chiqaradi. Tor uchun asarlar ikki guruhga bo‘linadi. Birinchi guruhga kichik yakkaxon va instrumental bir qisimli asarlar, ikkinchi guruhga cholg‘u konsertlari, syuitalar, tor va orkestr uchun simfoniyalar kiradi. Barcha asarlarda tor yakka cholg‘u sifatida ham, ansambl tarkibida ham qo‘llaniladi. Tor qismlariga mug‘om epizodlari ham, kompozitorlar tomonidan yaratilgan kuylar ham kiritilgan. Bu asarlarning barchasi kompozitorlarning mug‘omlardan foydalanishga ijodiy yondoshganligini, torning badiiy-texnikaviy xususiyatlarini namoyon etadi.

Kalit so‘zlar: Ozarbayjon, mug‘om, tor, bastakor, konsert, syuita, yakkaxon va orkestr.

Азербайджанский мугам, Азербайджанский тар и искусство игры на таре и другие художественные памятники, включенные в «Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества» ЮНЕСКО, в последние годы находятся под большим вниманием и заботой со стороны Азербайджанского государства, и древнее музыкальное искусство поистине возрождается в XXI веке.

Великий азербайджанский композитор и музыковед Узеир Гаджибейли, весьма содержательно характеризуя национальный музыкальный инструмент тар, сказал: «Тар — ценнейший инструмент, способный расширить восточное музыкальное образование» [1, с. 203], и тем самым определил роль тара в азербайджанской музыкальной культуре. Действительно, в современную эпоху тар стал символом азербайджанской национальной музыки, популяризатором мугамов и произведений композиторов.

Многочисленные области применения тара, одного из азербайджанских народных инструментов с древней историей, очевидны. Тар является основным инструментом в исполнении мугама и играет ведущую роль в операх азербайджанских композиторов, основанных на мугаме, является участником ансамблей и оркестров различных составов (наряду с симфоническими и народными инструментами, часто занимая ведущую позицию) и, в конечном итоге, оказывает стимулирующее воздействие на создание оригинальных произведений самых разнообразных жанров и масштабов.

Как видно, тар используется как сольный и ансамблевый инструмент. Исполнительское искусство на таре в традиционной музыке основано на устных традициях, а в композиторском творчестве - на системе нотной записи. В этом случае тар, как носитель традиций мугама, становится средством реализации способов использования мугама в композиторских произведениях.

Исторические и теоретические проблемы искусства мугама, вопросы

исполнения народных музыкальных инструментов, отношение композиторов к искусству мугама и его использованию были охвачены во многих научных работах, учебниках и учебных пособиях, диссертациях и статьях. В этом отношении, характеризуя исследования, следует отметить, с одной стороны, разработку теоретических проблем устной традиционной музыки и изучение влияния мугама на композиторское творчество, с другой стороны, изучение творчества композиторов и внимание к использованию мугама.

В связи с этим историко-теоретические исследования Узеира Гаджибейли [2], Мамедсалеха Исмаилова [3], Афрасиаба Бадалбейли [4], Рамиза Зохранова [5] и других музыковедов заслуживают внимания. Изучение искусства мугама и его связи с композиторским творчеством прослеживается в исследованиях музыковедов-ученых В.Беляева [6], В.Виноградова [7] и других. Целенаправленное изучение всех этих источников примечательно с точки зрения исследования поставленной нами проблемы.

Проблема взаимосвязи мугама и композиторского творчества также была освещена на научных симпозиумах, проводившихся в разные годы, в особенности во второй половине 20-го века. Среди них Международные музыкальные конгрессы, состоявшийся в Москве в Алма-Ате в Самарканде. В то же время, в начале 21-го века, на научных симпозиумах, проводимых в рамках международного фестиваля «Мир Мугама», организованного ЮНЕСКО и Фондом Гейдара Алиева в Баку [8], особое внимание уделялось теме взаимосвязи мугама и композиторского творчества, доклады и выступления музыковедов нашли отражение в печатных материалах симпозиума.

Следует отметить важную роль электронных ресурсов, созданных международным научным журналом «Мир музыки» и центром электронных публикаций, в изучении искусства азербайджанского мугамного исполнения и композиторского творчества. Из них богатая фонотека и научный материал собраны на сайтах «Азербайджанская традиционная музыка» [9], «Энциклопедия мугама» [10] и других.

Как можно увидеть из обзора научной литературы, вопросы использования мугама в творчестве композиторов иногда рассматривались с общей точки зрения, а иногда — в контексте творческого стиля композиторов, с использованием произведений различных жанров в качестве примеров. Однако, хотя вопросы, связанные с использованием мугама в произведениях, написанных для тара, и возникали, конкретных научных исследований непосредственно не проводилось. Это побудило нас обратиться к данной теме.

Мугам — устная традиционная профессиональная музыка Азербайджана, многогранный вид искусства. Мугам, имеющий древнюю

историю, развивался на протяжении веков на основе устных традиций, включая творчество профессиональных музыкантов – ханенде и народных инструменталистов. Искусство мугама имеет строгие правила и законы, традиционные формы и жанры. Исполнители мугама продолжают развивать это искусство, основываясь на традициях.

Узеир Гаджибейли, заложивший в XX веке основы профессиональной композиции в Азербайджане на основе искусства мугама, на протяжении всего своего творчества уделял использованию мугаму и народным музыкальным инструментам особое внимание как в своих музыкальных произведениях, так и в научных трудах. Приемы использования мугамов, заложенные в творчестве У.Гаджибейли, в дальнейшем получили развитие как в его собственных произведениях, так и в творчестве других композиторов.

Тар, являющийся основным музыкальным инструментом при исполнении и создании мугамов, использовался также композиторами. В мугамных операх партия тара включается в состав симфонического оркестра для сопровождения мугамного пения певцов, исполняющих только мугамные разделы. С этой точки зрения можно отметить, что традиция использования тара и других национальных музыкальных инструментов в партитурах произведений азербайджанских композиторов началась именно с оперы «Лейли и Меджнун». Если в мугамных операх инструмент тар в основном сопровождает мугамные сцены, то в партитуре классической оперы «Короглы» он включен в состав симфонического оркестра, находясь наравне с другими музыкальными инструментами в оркестре. Идея использования инструмента тар в композиторском творчестве была впоследствии продолжена и развита в других произведениях.

Способы использования мугама также проявляются в творчестве композиторов многогранно и красочно. В творчестве азербайджанских композиторов сформировались несколько способов использования мугама. Одним из них является способ цитирования, при котором тема мугама используется как в первоисточнике. Во-вторых, это использование мугамной мелодии путем обработки различными художественными средствами выражения - мелодически, гармонически, ритмически, вариационно и т.д.. Третий путь — создание новых оригинальных мелодий с использованием мелодико-ритмических особенностей мугама, лежащих в основе макама. Вопрос использования мугама также связан с инструментальным началом.

Все это, помимо расширения сфер применения мугама в композиторском творчестве, стало также новым источником идей для композиторов и открыло путь к обогащению традиционных жанров новыми чертами. Использование мугама в творчестве азербайджанских

композиторов Кара Караева, Джовдета Гаджиева, Солтана Гаджибекова, Фикрета Амирова и других было подчинено индивидуальному стилю и художественным целям композиторов. Это одно из важнейших достижений азербайджанских композиторов и обуславливает их особое место в мировой музыкальной культуре.

Произведения азербайджанских композиторов для тара, написаны в различных жанрах и для разных исполнительских составов. В произведениях, написанных для тара, раскрываются различные способы использования мугама композиторами.

Произведения, включенные в исследование, разделены на несколько групп. В первой группе представлены одночастные программные произведения для тара. Из произведений такого рода следует отметить для тара соло: «Карабахская баллада» Васифа Аллахвердиева, а также произведения для тара и ансамбля разного состава: «Шахназсаяги» («В стиле мугама Шахназ») Адила Герая, «Концерт-токатта» Гасана Рзаева, поэма «Хатира» («Память») и «Тар, оставшийся без Курбана» (Памяти великого тариста Курбана Примова) Севды Ибрагимовой, «Концертная пьеса» Мамедага Умудова, «Ветер принес» Адиле Юсифовой, «Песня без слов» Яшара Халилова, «Хумаюн» Алии Мамедовой, «Хутба, мугам и сура» Фараджа Караева, «Реквием Ходжалы» Александра Чайковского, «Сыралاما» («Составление») Фирудина Аллахвердиева, «Контрасты, возникшие из тишины» Руфата Халилова. В названных камерно-инструментальных произведениях наблюдается использование инструмента тар в составе ансамбля для исполнения мугама. Во всех этих произведениях подход композиторов к мугаму нашел свое уникальное решение.

Во вторую группу входят масштабные произведения для тара, в том числе Концерты для тара (Гаджи Ханмамедова, Тофика Бакиханова, Сулеймана Алескерова, Саида Рустамова, Яшара Халилова, Назима Гулиева, Фирангиз Бабаевой, Адвии Рахматовой). В третьей группе — масштабные произведения разных жанров. В этот список входят: двойной концерт для тара и скрипки с симфоническим оркестром и симфония №8 «Азербайджан» для тара и симфонического оркестра Тофика Бакиханова, «Мугамный дастан» Яшара Халилова, концерт «Янардаг» Хадиджи Зейналовой. Во всех этих произведениях композиторы по-своему раскрывают приемы использования мугама.

Из-за того, что музыкальный инструмент тар тесно связан с мугамом, в процессе исполнения любого мугамного произведения или мелодии, основанной на мугамах, произвольно используются штрихи, характерные для мугамной игры. Отражение этих штрихов в нотной записи может создать возможности для свободы исполнителя. Учитывая это, композиторы отметили в нотной записи тара определенные символы для

мугамной мелодии. В то же время эти штрихи используются и в каденции концертов. Таким образом, в произведениях композитора в полной мере используются художественные и технические возможности тара.

Использование мугама в произведениях композиторов проявляется в нескольких аспектах: включение мугамных мелодий в музыкальный текст произведения, как в исходном источнике; использование структуры мугамного дастгаха; создание импровизационных мелодий, связанных с мугамом – использование макамов, особенностей каденции, движения по ступеням макама, применение свободной метроритмики – всё это является примером такого рода подхода. Композиторы творчески подходят к музыкальному материалу мугама, создавая свою уникальную интерпретацию мугама, основанную на макамно-интонационной и мелодической основах разделов мугама, а также особенностях каденции. Наряду с использованием мугамов в творчестве азербайджанских композиторов наблюдается поиск индивидуальных способов их воплощения в различных композициях. В ряде произведений макамно-интонационное содержание и структурные особенности мугама активно разрабатываются с индивидуально-творческой точки зрения. Композиторам удается творчески и органично сочетать особенности мугама с классической и современной техникой письма.

Рассмотрение исполнительских особенностей различных жанров композиторских произведений, написанных для тара, показывает, что в партии тара проявляется отсутствие у ряда композиторов глубоких знаний художественно-технических особенностей инструмента тар. С этой точки зрения важна роль тариста в процессе подготовки к исполнению произведения. В произведениях, написанных для тара, таристу важно редактировать партию тара в исполняемых произведениях, исходя из основных особенностей игры на таре и его уникальных звуковых качеств. В этой связи, исходя из собственного исполнительского опыта, хотелось бы отметить, что в исполнительском процессе тарист играет важную роль в раскрытии идейно-художественных идей и образного содержания, заложенных композитором в произведении, и в этой связи композиторско-исполнительское общение является одним из важных условий успешной интерпретации произведения.

В исследовании подчеркивается важность взаимосвязи между мугамом, таром и творчеством композитора. Подобно тому, как исполнительские характеристики инструмента тар сыграли важную роль в создании мугама, использование мугама в произведениях, написанных для тара, также имеет свои уникальные особенности.

Следует отметить, что композиторы сохранили музыкальную структуру мугама в своих произведениях для тара. Здесь ярко проявляется творческое отношение композиторов к мугаму, основанное на их

собственном творческом мышлении. Большое значение имеет исследование аспектов мугама в произведениях азербайджанских композиторов для тара, определение влияния мугама на стиль и музыкальный язык композиторов, изучение его влияния на форму, композиционную структуру и оркестровку. В то же время уникальность воплощения мугама проявляется в интерпретационных особенностях, возникающих в результате взаимодействия композиторов и исполнителей в произведениях для тара.

Таким образом, тар играет важную роль в развитии музыкальной культуры Азербайджана. Это связано как с развитием традиций исполнительства на таре, так и с внедрением инструмента тар в творчество композиторов. Произведения азербайджанских композиторов для тара отличаются большим разнообразием содержания и разнообразными стилистическими особенностями, служат расширению литературы для тара.

Список использованной литературы:

1. Hacıbəyli, Ü.Ə. Seçilmiş əsərləri. 2 cildə. / Ü.Ə.Hacıbəyli. II cild. – Bakı: Şərq-Qərb. – 2005. – 489 s.
2. Hacıbəyli, Ü.Ə. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları / Ü.Ə.Hacıbəyli. – Bakı: Apostrof, – 2010. – 176 s.
3. İsmayılov, M.C. Azərbaycan xalq musiqisinin janrları. Yenidən işlənmiş və tamamlanmış nəşri / M.C.İsmayılov. – Bakı: Işıq, – 1984. – 100 s.
4. Bədəlbəyli, Ə.V. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. / Ə.V.Bədəlbəyli. – Bakı: Şərq-Qərb, – 2017. – 472 s.
5. Zöhrabov, R.F. Azərbaycan muğamları / R.F.Zöhrabov. – Bakı: Təhsil, – 2013. – 336 s.
6. Беляев, В.М. Музыкальная культура Азербайджана. // Очерки по истории музыки народов СССР. Вып.2. – Москва: Музгиз. – 1963. – с.5-81.
7. Виноградов, В.С. Узеир Гаджибеков и Азербайджанская музыка. – Москва: Музгиз. – 1938. – 78 с.
8. Материалы международного научного симпозиума «Мир мугама» (18-20 марта 2009 г., Баку). / – Баку: Шарг-Гарб. – 2009. – 432 с.
9. Azərbaycan ənənəvi musiqisi [Elektron resurs] / URL: <http://enene.musigi-dunya.az>
10. Muğam ensiklopediyası [Elektron resurs] / URL: <http://mugham.musigi-dunya.az>

SHARQ VA G'ARB MADANIY ALOQALARI

Munajatxon YO'LCHEVA,

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
"Maqom xonandaligi" kafedrası professori, O'zbekiston Qahramoni.
(O'zbekiston)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy aloqalar uzoq tarixga ega bo'lib, bu ikki sivilizatsiya bir-birining san'ati, adabiyoti va musiqasiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Sharq mutafakkirlari, xususan, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino kabi allomalar musiqa nazariyasi va amaliyotiga oid asarlar yaratib, G'arb musiqashunosligiga katta hissa qo'shganlar. Buyuk Ipak yo'li orqali Sharq va G'arb o'rtasida musiqa asboblari, uslublar va nazariyalar almashinuvi sodir bo'lgan. Masalan, Sharqning ud asbobi G'arbda lutin shaklida rivojlangan. O'rta asr Yevropasida Sharq musiqasi elementlari, jumladan, maqom tizimi va ritmik strukturalari o'zlashtirilgan. Bugungi kunda Sharq va G'arb musiqasi o'rtasidagi aloqalar globalizatsiya tufayli yanada mustahkamlanib, turli musiqiy janrlar va uslublarning uyg'unlashuvi kuzatilmoqda. Bu jarayon musiqa san'atining rivojlanishiga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Mazkur maqolada Sharq va G'arb madaniy aloqalarining tarixiy ildizlari, musiqa san'atining rivojlanish bosqichlari va zamonaviy dunyodagi o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Sharq, G'arb, madaniy aloqalar, Buyuk Ipak yo'li, ilmiy almashinuv, savdo, san'at, falsafa, Uyg'onish davri, globalizatsiya, texnologik taraqqiyot, ta'lim, madaniy integratsiya, ilm-fan, tarixiy aloqalar.

Аннотация: В этой статье культурные связи между Востоком и Западом имеют долгую историю, и эти две цивилизации оказали значительное влияние на искусство, литературу и музыку друг друга. Восточные мыслители, особенно такие ученые, как Абу Наср Фараби, Абу Али ибн Сина, внесли значительный вклад в западное музыковедение, создав работы по теории и практике музыки. Через Великий Шелковый путь между Востоком и Западом происходил обмен музыкальными инструментами, стилями и теориями. Например, инструмент уд Востока развился на Западе в виде лютни. В Средневековой Европе были заимствованы элементы восточной музыки, включая статусную систему и ритмические структуры. Сегодня связи между Восточной и западной музыкой еще более укрепляются благодаря глобализации, наблюдается гармонизация различных музыкальных жанров и стилей. Этот процесс открывает новые возможности для развития музыкального искусства.

Ключевые слова: Восток, Запад, культурные связи, Великий Шелковый путь, научный обмен, торговля, искусство, философия, Возрождение, глобализация, технологическое развитие, образование, культурная интеграция, наука, исторические связи.

Abstract: In this article, the cultural ties between East and West have a long history, with these two civilizations having a significant influence on each other's art, literature, and music. Eastern thinkers, notably allomas such as Abu Nasr Farabi, Abu Ali ibn Sino, have made significant contributions to Western musicology by creating works on music theory and practice. There was an exchange of musical instruments, styles and theories between East and west through the Great Silk Road. For example, the ud instrument of the East developed in the form of a lute in the West. Medieval Europe incorporated elements of Eastern music, including the status system and rhythmic structures. Today, the connections between Eastern and Western

music are further strengthened by globalization, and there is a fusion of different musical genres and styles. This process provides new opportunities for the development of musical art.

Key words: *East, West, cultural ties, Great Silk Road, scientific exchange, trade, art, philosophy, Renaissance, globalization, technological progress, education, cultural integration, science, historical ties.*

Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy aloqalar uzoq tarixga ega bo'lib, ularning o'zaro ta'siri musiqa san'atida ham yaqqol namoyon bo'lgan. Savdo yo'llari, migratsiya, diplomatik aloqalar va zamonaviy texnologiyalar madaniyatlar o'rtasida musiqiy meros almashinuvini tezlashtirgan. Sharqning chuqur falsafiy va maqom tizimiga asoslangan musiqasi G'arb klassik va zamonaviy janrlariga katta ta'sir ko'rsatgan, xuddi shuningdek, G'arb musiqasi ham Sharq estradasi va zamonaviy musiqa yo'nalishlarini shakllantirishga yordam bergan. Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy aloqalar insoniyat tarixining eng muhim jarayonlaridan biridir. Ushbu aloqalar asrlar davomida turli shakllarda namoyon bo'lib, sivilizatsiyalar o'rtasidagi bilim, san'at, texnologiya va falsafiy qarashlarning o'zaro ta'siriga sabab bo'lgan. Buyuk Ipak yo'li, savdo aloqalari, ilm-fan taraqqiyoti va madaniy almashinuvlar orqali Sharq va G'arb o'rtasida mustahkam munosabatlar shakllangan.

Bu jarayon o'rta asrlarda yanada rivojlanib, musulmon olimlari tomonidan saqlanib qolgan va o'zlashtirilgan yunon-fors ilmiy merosi Yevropaga yetib borgan. Yangi davr va sanoat inqilobi esa G'arb texnologiyalarining Sharqqa tarqalishiga olib kelgan. Hozirgi kunda esa globalizatsiya natijasida bu aloqalar yanada jadallashib, madaniy, ilmiy va texnologik hamkorlik yangi bosqichga chiqmoqda.

Mazkur maqolada Sharq va G'arb madaniy aloqalarining tarixiy ildizlari, rivojlanish bosqichlari va zamonaviy dunyodagi o'rni tahlil qilinadi.

San'at – jamiyatning madaniy va estetik qarashlarini aks ettiruvchi muhim omil bo'lib, Sharq va G'arb sivilizatsiyalarida o'ziga xos shakllarda rivojlangan. Sharq san'ati asosan an'anaviy qadriyatlar, ruhiy-tasavvufiy motivlar va nafis bezaklarga asoslangan bo'lsa, G'arb san'ati tarix davomida klassik, Uyg'onish davri, barokko, modernizm kabi ko'plab bosqichlarni bosib o'tgan. Har ikkala madaniyat bir-biridan ta'sirlangan bo'lib, ularning o'zaro munosabati butun dunyo san'atining rivojlanishida muhim rol o'ynagan.

Sharq tasviriy san'ati an'anaviy miniatyura janrida rivojlangan bo'lib, bu asosan kitob bezaklarida ko'rinish bergan. Yorqin ranglar va murakkab kompozitsiya bilan ajralib turadi (Misol: Kamoliddin Behzod asarlari). An'anaviy naqshlar va geometrik shakllarga asoslangan. Buxoro, Samarqand va Xiva madaniyatlarida rivojlangan.

Islom san'atida tasviriy san'at o'rnini kaligrafiya egallagan. Mozaika va devoriy naqsh – Masjid va madrasalar devorlarini bezashda ishlatilgan (Misol: Registon ansambli, Isfahon masjidlari). Islom me'morchiligi asosan qubbalar, minoralar, arabesk naqshlar va muqarnas uslubida qurilgan. Xitoy va hind

me'morchiligi esa pog'onali tomlar, ibodatxonalar va pagodalar bilan ajralib turadi.[1]

Haykaltaroshlik – Inson anatomiyasini aniq aks ettirishga asoslangan (Misol: Fidiy, Miron). Me'morchilik – Yunon ibodatxonalari (Parfenon), Rim amfiteatrlari (Kolizey). Perspektiva va realizm san'atga kiritildi. Leonardo da Vinchi, Mikelanjelo, Rafael kabi rassomlar bu davr san'atining asoschilaridan hisoblanadi. Dramatik tasvir, murakkab kompozitsiyalar va dinamik haykallar yaratildi. Rembrandt, Rubens, Karavaggio kabi rassomlar ushbu uslubda ishlagan. Islom naqsh va arabeskari Yevropa gotika san'atiga ta'sir qilgan. Buyuk Ipak yo'li orqali Xitoy chinni buyumlari va ipak mahsulotlari Yevropada mashhur bo'lgan. Sharq me'morchiligi (masalan, Alhambra saroyi) G'arb inshootlariga ilhom bergan.[2]

Uyg'onish davrida Sharq olimlarining ilmiy merosi Yevropaga tarqalgan bo'lsa, XX asrda G'arb san'ati Sharq rassomlari va me'morlariga ilhom bergan. Modernizm va avangard san'at XX asrda Sharq san'atiga yangicha tendensiyalar olib kelgan. Hollywood va Yevropa kinosi Sharq kinomatografiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.[3]

Bugungi kunda san'at global madaniyatning ajralmas qismi bo'lib, Sharq va G'arb san'atining sintezi tobora ortib bormoqda. G'arbning klassik musiqasi va Sharqning an'anaviy musiqa yo'nalishlari aralashib yangi janrlar paydo bo'lmoqda (Misol: hind-Bollywood musiqasi, G'arbning elektron musiqasi). G'arb kinolari Sharqda mashhurligini saqlab qolgan, biroq Sharq kinosi ham global auditoriya e'tiboriga tushmoqda (Misol: koreys kinematografiyasi va anime). Sharq va G'arb rassomlari xalqaro san'at festivallarida faol ishtirok etmoqda.

Sharq va G'arb san'ati asrlar davomida bir-biriga ta'sir qilib, o'ziga xos uslublar va usullarni shakllantirgan. Hozirgi globalizatsiya sharoitida san'at milliy chegaralardan chiqib, jahon madaniy merosining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ushbu o'zaro ta'sir san'atning yangi shakllari va yo'nalishlarini yaratishga zamin yaratmoqda.

Sharq va G'arb madaniy aloqalarini o'rganishda turli tarixiy, ilmiy va falsafiy manbalar muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida quyidagi asosiy adabiyotlar tahlil qilindi: Buyuk Ipak yo'li, islom sivilizatsiyasi va Uyg'onish davri haqidagi qadimiy va o'rta asrlarga oid tarixiy asarlar, jumladan, Ibn Xaldun, Abu Rayhon Beruniy, Al-Xorazmiy va boshqa olimlarning asarlari tahlil qilindi. Yevropa va Amerika olimlari tomonidan yozilgan asarlar, jumladan, E. Saidning "Orientalism" (Sharqshunoslik) kitobi, J. Needhamning Xitoy sivilizatsiyasi haqidagi tadqiqotlari va boshqa zamonaviy manbalar o'rganildi. Sharq va G'arb aloqalariga bag'ishlangan akademik tadqiqotlar, tarixiy va madaniy almashinuvga oid ilmiy maqolalar, jumladan, JSTOR, Google Scholar va boshqa ilmiy platformalardagi manbalar ko'rib chiqildi. Globalizatsiya jarayonida madaniy ta'sir va iqtisodiy almashinuv bo'yicha tadqiqotlar ham o'rganildi.[4,5]

Ushbu tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuvlar qo‘llanildi: Sharq va G‘arb madaniy aloqalarining turli davrlardagi rivojlanishini solishtirish orqali o‘zgarish dinamikasi tahlil qilindi. Ilmiy va tarixiy manbalar asosida madaniy almashinuv jarayonlari chuqur o‘rganildi. Zamonaviy madaniy aloqalar, jumladan, ta‘lim, san‘at va texnologiya sohalaridagi hamkorlik real faktlar asosida tahlil qilindi. Tarix, falsafa, iqtisodiyot va sotsiologiya fanlarining integratsiyasi orqali mavzuning har tomonlama yoritilishi ta‘minlandi. Mazkur metodologik yondashuvlar Sharq va G‘arb madaniy aloqalarining tarixiy va zamonaviy jihatlarini tahlil qilishga imkon beradi.

Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy jihatlarni o‘z ichiga oladi: Sharq va G‘arb madaniy aloqalari asosan Buyuk Ipak yo‘li orqali boshlangan bo‘lib, savdo va ilmiy almashinuvning asosiy vositasi bo‘lib xizmat qilgan. Islom olamining ilmiy merosi (matematika, astronomiya, tibbiyot) Yevropa Uyg‘onish davriga sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan. Salib yurishlari va arab-fors ilmiy yutuqlari Yevropa fani va falsafasining rivojlanishiga sabab bo‘lgan. Buyuk geografik kashfiyotlar natijasida Yevropa davlatlari Sharq madaniyati va mahsulotlari bilan yaqindan tanishgan. XX-XXI asrlarda texnologik rivojlanish va kommunikatsiya vositalarining taraqqiyoti madaniy almashinuvni yanada tezlashtirdi. Kino, musiqa, san‘at va ta‘lim sohalarida Sharq va G‘arb o‘rtasidagi hamkorlik tobora kuchayib bormoqda.

Sharq madaniyati, ayniqsa, san‘at, falsafa va din sohasida G‘arbgacha katta ta‘sir ko‘rsatgan bo‘lsa, G‘arb esa texnologik va ilmiy yutuqlari bilan Sharq rivojlanishiga hissa qo‘shgan. Internet va ommaviy axborot vositalari madaniy almashinuvni sezilarli darajada tezlashtirdi. Bugungi kunda Sharq va G‘arb o‘rtasidagi madaniy aloqalar ko‘p jihatdan ta‘lim, biznes va ijodiy hamkorlik orqali namoyon bo‘lmoqda.

Madaniy almashinuvga qaramay, ba‘zi to‘qnashuvlar va noto‘g‘ri tushinishlar ham mavjud. Ayniqsa, Sharq va G‘arb o‘rtasidagi an‘anaviy qadriyatlarning farqlari global jamiyatda muhokamalarga sabab bo‘lib kelmoqda.[6,7]

Sharq va G‘arb o‘rtasidagi dastlabki madaniy aloqalar Buyuk Ipak yo‘li orqali shakllangan. Ushbu yo‘l Yevropa, Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlari o‘rtasida savdo va ilmiy almashinuv vositasi bo‘lib xizmat qilgan. Sharqdan ipak, qog‘oz, chinni va ziravorlar G‘arbgacha eksport qilingan, Yevropadan esa shisha buyumlar, metall mahsulotlari va qimmatbaho toshlar olib kelingan. Yunon falsafasi (Aristotel, Platon), hind va fors astronomiyasi va tibbiyoti islom olimlari tomonidan o‘rganilib, keyinchalik Yevropaga tarqalgan.[8,9]

VIII-XIII asrlar oralig‘ida musulmon olimlari Yunoniston, Hindiston va Xitoy ilmlarini o‘zlashtirib, ularni rivojlantirgan va Yevropa ilm-faniga yetkazgan. Bag‘dod, Buxoro va Samarqand ilm markazlari: Ushbu shaharlarda astronomiya, matematika, tibbiyot va falsafa bo‘yicha yirik ilmiy kashfiyotlar qilingan. XI-XIII asrlarda G‘arb va Sharq o‘rtasidagi harbiy-siyosiy

to'qnashuvlar madaniy almashinuvga ham olib kelgan. Yevropaliklar Sharq tibbiyoti, san'ati va texnologiyalaridan o'rganish imkoniga ega bo'lgan. Ispaniyaning Andalusiya mintaqasida musulmonlar va nasroniylar o'rtasidagi ilmiy hamkorlik natijasida Yevropaga Sharq ilmi yetib borgan.[10,11]

XVI-XIX asrlarda Buyuk geografik kashfiyotlar va mustamlakachilik jarayonlari Sharq va G'arb munosabatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Sharq san'atining G'arbgga ta'siri: XVIII-XIX asrlarda Sharqona romantizm oqimi rivojlanib, Yevropa adabiyoti va san'atida yangi uslublar paydo bo'ldi. G'arb ilm-fanining Sharqqa tarqalishi: XIX asrda sanoat inqilobi natijasida Yevropa texnologiyalari va ta'lim tizimi Sharq davlatlariga tarqala boshladi.[12,13]

XX-XXI asrlarda kommunikatsiya va texnologiyalar rivojlanishi madaniy almashinuvni tezlashtirdi. G'arb kinosi, musiqasi va modasi butun dunyo bo'ylab mashhur bo'lsa, Sharq madaniyati, jumladan, hind, koreys va xitoy kinematografiyasi ham Yevropada keng auditoriyaga ega bo'ldi. Xalqaro universitetlar va almashinuv dasturlari orqali talabalar Sharq va G'arb madaniyatlarini o'rganish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.[14]

Sharq va G'arb musiqa san'ati asrlar davomida o'ziga xos yo'nalishlarda rivojlanib, har biri betakror xususiyatlarga ega bo'lgan. Quyidagi jadvalda Sharq va G'arb musiqasining asosiy xususiyatlari solishtirilgan:

1-jadval

№	Xususiyatlari	Sharq musiqasi	G'arb musiqasi
1	Musiqiy tizim	Maqom tizimi: turli lad va ohanglarni o'z ichiga olgan murakkab tizim.	Tonal tizim: asarlar ma'lum bir tonallikda yoziladi va rivojlanadi.
2	Ijro uslubi	Improvizatsiya (takrorlanmaslik): ijrochilar asarni ijro etishda o'z ijodiy fikrlarini qo'shadi.	Notaga asoslanganlik: asarlar ko'pincha oldindan yozilgan notalar asosida ijro etiladi.
3	Cholg'u asboblari	Ud, nay, tanbur, doira kabi an'anaviy asboblari.	Fortepiano, skripka, gitara kabi asboblari.
4	Musiqiy shakllanish	Monodiya: bir ovozli kuylar ustunlik qiladi.	Polifoniya: ko'p ovozli kuylar va garmoniya rivojlangan.
5	Ritm va o'lchov	Murakkab ritmik strukturalar va o'lchovlar.	Oddiy va takrorlanuvchi ritmlar va o'lchovlar.
6	Musiqiy ta'lim	Ustoz-shogird an'anasi orqali og'zaki ta'lim.	Musiqa maktablari va konservatoriyalarda rasmiy ta'lim.
7	Musiqiy ifoda	Emotsional va ruhiy ifoda kuchli.	Texnik mahorat va strukturaviy aniqlikka urg'u beriladi.
8	Musiqiy janrlar	Mumtoz qo'shiqlar, maqomlar, tasavvufiy ashulalar.	Opera, simfoniya, balet, kontsert kabi ko'plab janrlar.

9	Musiqiy meros	Og‘zaki an‘ana orqali avloddan-avlodga o‘tadi.	Yozma an‘anaga asoslangan, notalar orqali saqlanadi.
---	---------------	--	--

1-jadval. Sharq va G‘arb musiqasining asosiy xususiyatlari

Ushbu jadval Sharq va G‘arb musiqasining asosiy xususiyatlarini ko‘rsatib, ularning o‘ziga xosligini yoritadi. Har ikkala musiqa madaniyati boy merosga ega bo‘lib, dunyo musiqiy san‘atining rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan. Sharq va G‘arb madaniy aloqalari asrlar davomida shakllangan bo‘lib, hozirgi globalizatsiya davrida yanada rivojlanmoqda. Har ikkala sivilizatsiya bir-biridan o‘ziga xos bilim va san‘at namunalari qabul qilib, boyib bormoqda. Kelajakda madaniy hamkorlikni yanada rivojlantirish va madaniy xilma-xillikni hurmat qilish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Xulosa

Sharq va G‘arb madaniy aloqalari tarixiy jihatdan turli bosqichlardan o‘tgan bo‘lsa-da, ularning o‘zaro ta‘siri doimo davom etgan. Hozirgi davrda globalizatsiya ushbu aloqalarni yanada mustahkamlayotgan bo‘lsa-da, madaniy xilma-xillikni hurmat qilish va bir-birini to‘g‘ri tushunish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, kelajakda madaniy hamkorlikni yanada rivojlantirish va madaniy tafovutlarni to‘g‘ri anglash ustida ishlash dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ibn Xaldun. *Muqaddima* – Tarixiy va sivilizatsion tahlil asari.
2. Abu Rayhon Beruniy. *Hindiston haqida kitob* – Sharq va G‘arb ilmiy aloqalariga oid tadqiqot.
3. Al-Xorazmiy. *Aljabr va al-muqobala* – Matematikaga oid ilmiy meros.
4. Said, Edward. *Orientalism* – G‘arbning Sharq madaniyatiga qarashi haqida tahliliy asar.
5. Needham, Joseph. *Science and Civilization in China* – Xitoy ilm-fani va uning G‘arbiga ta‘siri haqida tadqiqot.
6. Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization* – Islom olamining madaniy va ilmiy rivojlanishi haqida tadqiqot.
7. Gutas, Dimitri. *Greek Thought, Arabic Culture* – Yunon falsafasining arab olimlari tomonidan o‘zlashtirilishi.
8. Goody, Jack. *The Theft of History* – G‘arb va Sharq o‘rtasidagi madaniy almashinuv tahlili.
9. Lewis, Bernard. *The Muslim Discovery of Europe* – Islom dunyosining Yevropaga ta‘siri va o‘zaro madaniy aloqalar haqida tahlil.

10. Hourani, Albert. *A History of the Arab Peoples* – Arab dunyosining madaniy va ilmiy tarixi.

11. Jo‘rayev, N. O‘zbekiston tarixi va madaniy merosi – O‘zbekiston va Sharq madaniyatining rivojlanishi.

12. Qayumov, A. Sharq va G‘arb madaniyati – Sharq va G‘arb sivilizatsiyalarining o‘zaro ta’siri haqida.

13. Alimov, H. Buyuk Ipak yo‘li va madaniy aloqalar – Ipak yo‘li orqali savdo va ilmiy almashinuvning tarixi.

14. Salohiddinov, M. Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi – O‘zbekiston va qo‘shni Sharq mamlakatlarining madaniy rivojlanishi.

SAMARQAND TUT QOG‘OZINING TARIXI HAMDA HOZIRGI KUNDA QAYTA TIKLANISHI VA TURIZM, SAN‘AT VA MADANIYATDAGI O‘RNI

Luo XIN,

Pekin Unversiteti professori.

Tarjimon: Hebibullo Tursun

Pekin Universiteti o‘qituvchisi. Tadqiqotchi.

(Xitoy Respublikasi)

Annotatsiya: Ushbu maqola Samarqand tut qog‘ozi haqida ma’lumot beradi. Unda Samarqandda qadimdan mavjud bo‘lgan qog‘oz ishlab chiqarish an’analari, uning tarixi va jahon sivilizatsiyasiga ta’siri yoritiladi. Qog‘oz ishlab chiqarish jarayoni, uning o‘ziga xos xususiyatlari va boshqa turdagi qog‘ozlardan farqlari ham batafsil bayon etilgan. Shuningdek, Samarqand tut qog‘ozining hozirgi kunda qayta tiklanishi va turizm, san’at hamda madaniyatdagi o‘rni haqida ham so‘z yuritiladi. Maqolada tarixiy manbalarga tayangan holda, Samarqand qog‘ozining XI-XII asrlardagi rivoji va butun dunyoga mashhurligi tahlil qilinadi. Shuningdek, tut qog‘ozining mustahkamligi, ekologik tozaligi va uzoq yillar saqlanib qolishi uning noyob jihatlaridan biri sifatida ta’kidlanadi. Mazkur maqola tarix, madaniyat va hunarmandchilikka qiziquvchilar uchun foydali bo‘lib, Samarqand qog‘ozining milliy meros sifatidagi o‘rnini chuqur anglashga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: tut, qog‘oz, san’at, Samarqand, Xitoy, sharq, tarix, qo‘lyozma, madaniy almashinuv, sivilizatsiya.

Аннотация: Эта статья расскажет о Самаркандской тутовой бумаге. В нем освещаются давние традиции бумажного производства в Самарканде, его история и влияние на мировую цивилизацию. Также подробно описан процесс производства бумаги, ее особенности и отличия от других видов бумаги. Также будет рассказано о возрождении Самаркандской тутовой бумаги и ее роли в туризме, искусстве и культуре. В статье, опираясь на исторические источники, анализируется развитие самаркандской бумаги в XI-XII веках и ее популярность во всем мире. Прочность, экологичность и долговечность тутовой бумаги также подчеркиваются как один из ее уникальных аспектов. Данная статья будет полезна тем, кто интересуется историей,

культурой и ремеслами, поможет глубже понять место самаркандской бумаги в качестве национального наследия.

Ключевые слова: шелковица, бумага, искусство, Самарканд, Кутай, восток, история, рукопись, культурный обмен, цивилизация.

Abstract: This article will tell you about Samarkand mulberry paper. It highlights the long-standing traditions of paper production in Samarkand, its history and its impact on world civilization. The paper production process, its features and differences from other types of paper are also described in detail. It will also tell about the revival of Samarkand mulberry paper and its role in tourism, art and culture. Based on historical sources, the article analyzes the development of Samarkand paper in the 11th-12th centuries and its popularity throughout the world. The strength, environmental friendliness and durability of mulberry paper are also highlighted as one of its unique aspects. This article will be useful for those who are interested in history, culture and crafts, and will help them better understand the place of Samarkand paper as a national heritage.

Key words: mulberry, paper, art, Samarkand, China, East, history, manuscript, cultural exchange, civilization.

Samarqand tut qog‘ozi – Sharq madaniyatining bebaho meroslaridan biri bo‘lib, o‘zining mustahkamligi, sifati va betakror xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu qog‘oz ilk bor VIII asrda Samarqandda ishlab chiqarila boshlangan va qisqa vaqt ichida dunyoga mashhur bo‘lgan. Ayniqsa, Xitoy qog‘ozidan farqli ravishda, tut qog‘ozi tabiiy mustahkamligi va uzoq yillar davomida saqlanib qolishi bilan ajralib turadi.

Samarqand qog‘ozi nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun Islom olami va Yevropa uchun ham muhim ahamiyat kasb etgan. Tarixiy manbalarga ko‘ra, ko‘plab ilmiy asarlar, diniy matnlar va davlat hujjatlari aynan ushbu qog‘ozda bitilgan. Uning ishlab chiqarish texnologiyasi asrlar davomida rivojlanib, zamonaviy davrda ham qayta tiklanmoqda. Ushbu maqolada Samarqand tut qog‘ozining tarixi, ishlab chiqarish usullari, xususiyatlari va bugungi kunda uning ahamiyati haqida batafsil ma‘lumot beriladi. Shuningdek, ushbu qadimiy hunarmandchilikning hozirgi kundagi rivoji va turizm sohasidagi o‘rni ham tahlil qilinadi.

Livan-fransuz yozuvchisi Amin Maalufning mashhur “Samarqand” romani (1949-yil) qo‘lyozmaning paydo bo‘lishidan to uning yo‘q bo‘lib ketishigacha deyarli ming yil davom etgan. Bu qo‘lyozma fors adabiyoti donishmandlaridan biri Xayyom (1048-1131) qalamiga mansub “Ruboiylar”ning sahif birinchi nashridir. Roman 1072-yil yozining bir oqshomida Samarqandga endigina kelgan Xayyomning shahar bo‘ylab sarson-sargardon bo‘lib, ko‘chada bir to‘da bilan janjallashib, o‘zligini fosh qilishi hikoyasi bilan boshlanadi. Ma‘lum bo‘lishicha, u yigirma to‘rt yoshida allaqachon mashhur bo‘lgan va uning deviant to‘rtliklari ko‘plab mehribon o‘quvchilarni, shuningdek, ko‘plab yoki hatto undan ko‘p dushmanlarni ham yaratgan. U kaltaklangandan keyin qozi Abu Tohir huzuriga olib kelindi.

Bu sirli hakam unga saboq berdi, lekin uning barcha saboqlari oqsoqollarning mehr va g'amxo'rligidan tashqarida edi. Xayyomga aytdiki, sen erkin fikrlaysan, lekin bevaqt gapirma, dunyo tayyor bo'lmay turib, daho fikringni aytma. Qozi Xayyomga 256 ta oq varaq bosilgan charm muqovali kitobni berib, she'r yuragingda shakllanib, lablaringda urilayotganda uni baland ovozda aytma, shunchaki yozib qo'y, dedi bu kitobda va men haqimda yozing.

Ushbu 256 varaq oq qog'oz Samarqandda tayyorlangan bo'lsa-da, ular Xitoy qog'oz ishlab chiqarish usullariga qat'iy rioya qilgan holda tayyorlangan. Abu Tohir bu eng sifatli Xitoy qog'ozi Samarqandning Moturidlar tumanida yahudiy tomonidan qadimiy texnikaga qat'iy amal qilgan holda va butunlay tut po'stlog'i xomashyosidan foydalanganligini alohida ta'kidladi. U Xayyomga: "Kel, his et, ipakdek to'qimasi bor", dedi.

Romanda Abu Tohir tilga olgan "qog'oz" so'zi hozirda deyarli barcha turkiy tillarda bu so'zdan foydalaniladi (masalan, o'zbekchada ko'g'oz, turkchada esa kagit). etimologiyasi forscha qog'oz. 8-asrda arablar Sharqdan bu sun'iy qog'oz bilan birinchi marta aloqada bo'lganlarida, uni fors tilidan olinganligi aniq bo'lgan kaghad (yoki kag'hid/kaghad) deb atashgan. Tadqiqotchilarning fikricha, forscha kag'az so'g'd tilidan olingan. Biroq, ba'zilar so'g'd so'zi va qadimgi uyg'urcha kagda/kägdä ikkalasi ham xitoy tilidan olingan, deyishadi. Schade (1845-1927) xitoy tilidan olingan qaysi so'zni "don qog'ozi" deb taxmin qildi? Schadening bayonotini Laufer (1874-1934) rad etdi. Laufer bu so'z ichki osiyocha "qobiq" so'zidan paydo bo'lgan deb gumon qildi. Afsuski, bu so'zning etimologiyasini o'rganish hali sezilarli yutuqlarga erishmagan.

Zamonaviy adabiyotda Samarqand qog'ozi tasnifiga ko'ra, Abu Tohirning Xayyomga bergan tut qog'ozini "Samarqand sultoni ko'g'ozi" (Samarqand sultoni ko'g'ozi) deb atash mumkin, u eng yuqori navli, qordek oppoq, egiluvchanligi bilan ajralib turadi bardoshli. Romanda Xayyom ushbu daftar yordamida adabiyot tarixidagi ko'zni qamashtiruvchi "Ruboiy"ni yozgan. "Samarqand qog'ozi"ning ushbu dastlabki qo'lyozmasi Xayyomning dunyo bo'ylab mashaqqatli sayohatiga hamroh bo'lganidan so'ng yanada mashaqqatli, mashaqqatli va afsonaviy uzoq safarga otlanib, nihoyat Atlantika okeani tubida uxlab qolibdi. "Titanik" katta kema zulmat va sovuqni birga o'z ichiga oladi.

Tarixda haqiqatan ham "Titanik" bilan dengiz tubiga cho'kib ketgan "Ruboiy"ning inglizcha tarjimasi bor edi. Ko'proq javohirlar bilan bezatilgan bo'lsa ham, 1884-yilda nashr etilgan "Ruboiyat"ni Maluf yaratgan Xayyom qo'lyozmasi bilan solishtirib bo'lmaydi. Malouf qadimiy romantikani uyg'otish uchun ushbu qo'lyozma uchun Samarqand qog'ozidan foydalanishni maxsus tartibga solgan. Xayyom davrida Samarqand qog'ozi eng yaxshi qog'oz, to'g'rirog'i, eng mashhur qog'oz edi. Intellektual sarguzasht va siyosiy notinchlikka to'la islom olamida qog'oz ishlab chiqarish bilan mashhur joylarga nafaqat Samarqand, balki Bag'dod, Xuroson va Damashq ham kiradi. Biroq qog'oz vatani Xitoyga faqat Samarqand eng yaqin va Samarqanddagi qog'oz

ishlab chiqarish ustaxonalari eskiroq bo'lishi, tarixiy va adabiy metaforalarni kiritishni osonlashtirganiga shubha yo'q.

Sharqiy Xan sulolasida ixtiro qilingan qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasi Sharqiy Osiyoni tark etib, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharqqa yoyilishi uchun besh-olti asr kerak bo'lgan bo'lishi mumkin. Eramizning 751-yilgi Genros jangidan so'ng arab qo'shinlari tomonidan Samarqandga qaytarilgan tan qo'shini asirlari orasida bir qancha qog'oz ishlab chiqaruvchi hunarmandlar ham bo'lgan, deyish odatiy holdir ko'p asrlar davomida islom olamida mashhur bo'lgan Samarqand qog'oz ham oxir-oqibat qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasining Yaqin Sharq va G'arbiy Evropaga tarqalishiga yordam berdi, Jozef Nidxem aytganidek, qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasi "Yevropa Uyg'onish davriga yo'l ochdi".

Keyingi avlodlar Xenros jangining islom ekspansiyasi tarixidagi ahamiyatini katta ta'kidlagan bo'lsalar ham, VIII-IX asrlardagi arab tarixi kitoblarida qog'oz yasash u yoqda tursin, bu jang haqida hech narsa aytilmagan. Taqqoslash uchun, Xitoyning tarixiy materiallarida juda ko'p yozuvlar mavjud - bu Du Huanning "Jing Xing Ji" ni o'z sayohatlari va tajribalarini yozib olgan. Xenluosi jangi paytida Du Xuan qo'lga olingandan so'ng O'rta Osiyo orqali Yaqin Sharq, Shimoliy Afrika, Sharqiy Afrika va islom dunyosining markazidagi boshqa joylarga sayohat qilgan savdo kemasida dengiz orqali Xitoyga qaytishdan oldin o'n yildan ko'proq vaqt davomida. Uyg'a qaytgach, u ko'rganlari va eshitganlari asosida "Jing Xing Ji" yozgan.

Afsuski, "Jingxingji" yo'qolgan va matnning faqat bir qismi Du Youning "Tongdian" da keltirilgan. "Tongdian" ga ko'ra, Du Xuan Arabistondagi tan hunarmandlarini qayd etgan: "Ipak dastgohlari, oltin va kumush hunarmandlar, rassomlar, rasm chizishni boshlagan Xan hunarmandlari, Jingjaodan Fan Shu va Lyu Si, Xedunlik to'quvchi Le Kuma va Lu". Albatta, u bu odamlar o'zi kabi Hengluos harbiy asirlarimi yoki yo'qligini tushuntirmadi. Eng muhimi, Du Xuan qog'oz ishlab chiqaruvchilar haqida gapirmadi, bu Hengluosi harbiy asirlari qog'oz ishlab chiqarishni o'rgatganiga shubha qilish uchun sabab bo'ldi.

Talaslilik harbiy asirlarni Samarqanddagi qog'oz ishlab chiqarish sanoati bilan bog'lovchi dastlabki hujjat fors olimi Sa'alebiyga (961-1039) tegishli bo'lib, u o'zining "Turli joylardagi mahsulotlar ruhi mevalari haqida" kitobini yozgan. "Samarqand qog'oz" shunday yozuvni sanab o'tadi: "Samarqand qog'oz yumshoqroq, sifatli va tejamkor bo'lgani uchun Mixail (hozirgi Misr) qog'oz va turli charm qog'ozlarni qadrsizlantirdi. qog'oz faqat Samarqand va Xitoyda ishlab chiqariladi." Shuningdek, hozirda yo'qolgan "Dauli Bangguo Chji" arab geografiyasi kitobidan iqtibos keltirgan: "Qog'oz Samarqandga Xenros jangida Ziyod ibn Solih tomonidan asirga olingan asirlar orasida keltirilgan, qog'oz yasashni bilgan kishi bor edi, u samarqandliklarga qog'oz yasashni o'rgatdi, keyinchalik bu texnologiya targ'ib qilinib, samarqandliklar undan foyda olishdi".

Saalbiydan oldingi ba'zi arab olimlari ham qog'oz yasashning yoyilishida xitoylik hunarmandlarning rolini tilga olishgan, lekin ular bu hunarmandlar Henglus harbiy asirlaridan chiqqanligini aytishmagan. X asrda arab bibliografi bo'lgan Ibn Nadim o'zining "Kitoblar to'plami" nomli filologik asarida shunday deydi: "Xuroson qog'ozini zig'ir matosidan qilingan. Ba'zilar u umaviylar davrida boshlangan desa, boshqalari Abbosiylar davrida boshlangan desa, ba'zilari juda qadimiy desa, boshqalari uni yaqinda yaratilgan deyishadi, Xurosonda xitoylik hunarmandlar tomonidan qilingan deyishadi".

XX asr o'rtalaridan keyingi tadqiqotchilarning ko'pchiligi talaslik harbiy asirlar haqidagi nazariyaga ishonmaydi, chunki Talas urushidan oldingi ko'plab qog'ozlar O'rta Osiyoda topilgan. Albatta, ularning bir qismi Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'lishi mumkin eksport yoki odamlar tomonidan 'arbiy olib, ba'zi, ehtimol, mahalliy ishlab chiqarilgan emas. Masalan, tadqiqotchilar 1930-yillarda topilgan Muge tog'i hujjatlarida qo'llanilgan qog'ozlarning bir qismi O'rta Osiyoda mahalliy ishlab chiqarilgan deb gumon qilmoqda. Talos asirlari nazariyasiga qarshi turishning sabablaridan biri shundaki, Xitoyda qog'oz ishlab chiqarish uchun xom ashyo asosan chiqindi mato bilan to'ldirilgan daraxt qobig'i bo'lib, Islom olamidagi qog'oz ishlab chiqarish an'anasi aksincha juda sekin bo'lishi kerak bo'lgan muhit, keskin hodisaning natijasi bo'lmaydi. Ko'pchilik tadqiqotchilar qog'oz ishlab chiqarish O'rta Osiyoda juda erta paydo bo'lgan, ehtimol buddist rohiblar bilan bog'liq, deb hisoblashadi. Albatta, qog'oz ishlab chiqarish Yaqin Sharq va O'rta er dengizi dunyosiga tarqalish imkoniyatiga ega bo'lgan.

XIX asrda O'rta Osiyoga sayohat qilgan ko'plab yevropaliklar orasida Uonberi (1832-1913) eng sarguzashtli va afsonaviy bo'lgan. U 1863-yilda Usmonlilar poytaxtida bo'lgan edi, o'zining shaxsiy maqomida (hech qanday hukumat va harbiy ma'lumotga ega bo'lmagan holda) o'zini turkiy so'fiy darvesh qilib ko'rsatib, Istanbuldan yo'lga chiqib, Tabriz va Tehrondan o'tib, aralashib ketgan. bir guruh ziyoratchilar bilan birga katta va murakkab karvonga qo'shilib, Qoraqum cho'lini kesib o'tib, Xiva, Buxoro va Samarqandga yetib keldi, so'ngra O'rta Osiyoni tark etib, Eron va Turkiya orqali Yevropaga qaytish uchun boshqa ulkan karvonga qo'shildi. Uonberi keyingi yili "O'rta Osiyoda sayohat"ni nashr etib, shunday deydi: "Buxoro va Samarqand qog'ozini butun Turkiston va uning atrofidagi mamlakatlarda yuksak obro'ga ega. U ipak xom ashyosidan tikilgan, yumshoq va yupqa. Ayniqsa, bu haqda yozish uchun juda mos keladi. Arabiston." "Bu yerda Buxoro va Samarqandda ishlab chiqarilgan qog'ozlar bir-biriga bog'langan bo'lishi mumkin, bu esa Buxoro o'zining qog'oz ishlab chiqarishi bilan mashhur emas, "Buxoro" deyish kerak "Samarqanddan qog'oz".

Qachon boshlanganini bilmayman, ammo Samarqand qog'oziga bo'lgan ishtiyoqim qalbidan chuqur joy olgan. Shunday qilib, o'sha kuni, 2019-yilning 7-dekabrida Samarqandning janubi-sharqida joylashgan qish quyoshi ostida biz bilan birga kelgan yosh arxeolog Niyoz Samarqandning janubi-sharqidagi

qadimiy So'g'd shahrini ko'rib, Malxondagi an'anaviy qog'oz ustaxonasini ko'rishga qiziqadimi, deb so'radi. Biz darhol rozi bo'ldik. To'qqiz kun davomida men bir necha eski do'stlarim Luo Feng, Li Xiao va Van Yidan bilan yana Markaziy Osiyoda bo'ldim. ko'plab arxeologik joylar va tarixiy yodgorliklar. Samarqandga kelganimda, u yerda ko'p marta bo'lganim uchun ko'rish uchun ko'p narsa yo'q, deb o'yladim, lekin aslida an'anaviy qog'oz ishlab chiqarish ustaxonasi borligini kutmagandim.

1995-yilda YUNESKO Kogonda (Buxoroning sharqida joylashgan shahar) O'rta Osiyo tarixi va madaniyatini muhofaza qilish masalalarini muhokama qilish maqsadida amaliy san'atdagi hunarmandchilikka e'tibor qaratish maqsadida konferensiya chaqirdi. Shu nuqtai nazardan, Samarqand shahridagi xalq hunarmandchiligi bo'yicha mutaxassis Zarif Muxtorov muhim vazifani yelkaga oldi va an'anaviy qog'oz tayyorlash texnologiyasini o'rganishga kirishdi. U ma'lumot izlash uchun muzey va kutubxonalarga borib, ko'plab tajribalar o'tkazdi va nihoyat, qadimiy hunarmandchilikni qayta tikladi va eng yaxshi xom ashyo tut po'stlog'i ekanligini aniqladi. Xullas, Qanigil qishlog'ida mashhur kulolchilik ustasi Zarif Muxtalov va uning ukasi Islom Muxtalov birgalikda ushbu qadimiy qog'oz ustaxonasini ochdi.

Ushbu murakkab qo'llanmani o'qib chiqqach, men oldimdagi an'anaviy qog'oz ishlab chiqarish ustaxonasi faqat so'nggi yillarda qurilganligini angladim, chunki u Kangyijier nomidan aniq ko'rinib turibdi. Qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasi, ayniqsa, ipak, zig'ir va matolardan voz kechish, tut po'stlog'idan foydalanish ham yaqinda o'rganilgan va uni Tang qo'shini tomonidan qo'lga olingan usta va shogirdlar o'rtasidagi og'zaki ta'limdan kuzatib bo'lmaydi. Ana shunday shubhalar bilan o'sha kechasi Registon maydoni yonidagi mehmonxonada kompyuterimni yoqdim, Googlega kirib "Samarqand qog'ozi" kalit so'zi bilan qidirdim. Ko'plab veb-sahifalar orasida Britaniyaning "Guardian" gazetasining 2014-yil 2-iyunda chop etilgan "O'zbekiston yo'qolgan ipak yo'lidagi qog'oz yasash hunarmandchiligini qaytadan kashf etdi" maqolasi "Samarqandlik hunarmand Markaziy Osiyo ustaxonasida ming yillik qog'oz yasash sirlarini tiriltirdi" sarlavhasi ostida o'qilishi mumkin ko'rinadi.

Bu maqola ham Henglus jangidan boshlanib, Samarqand qog'ozining barcha yo'nalishlarda hukmronligi, so'ngra chor Rossiyasi tomonidan O'rta Osiyoni bosib olishi bilan zamonaviy qog'oz ishlab chiqarish sanoatini joriy etishi, an'anaviy qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasining rivojiga sabab bo'lgani tushunarli. Yo'qolib, yo'q bo'lib ketadi. Sobiq qog'oz fabrikasining qo'llanmasi singari, maqolada 1995-yilda YuNESKO yig'ilishining harakatlantiruvchi roli ta'kidlangan. Yig'ilishda kulolchilik rassomi sifatida qatnashgan Muxtorov yig'ilishda an'anaviy qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasining yo'qolishi muhokama qilinganini eshitib, shunday qilishga qaror qildi. Samarqandning avvalgi shon-shuhratini tiklash. U besh yil davomida paxta, zig'ir, mato va hokazolarni hisobga olmaganda, tadqiqot va sinovdan

o'tkazdi va eng yaxshi xom ashyo faqat tut po'stlog'i ekanligini aniqladi. 2001-yilda u Kangyijier qishlog'ida o'zining qog'oz ishlab chiqarish ustaxonasini qurishni boshladi. Uning aytishicha, bu joy tasodifiy emas, chunki Samarqanddagi 400 dan ortiq suv tegirmonlarining aksariyati avvallari shu hududda bo'lgan, tarixdagi mashhur qog'oz ishlab chiqarish ustaxonalari ham shu yerda joylashgan. "Avvaliga do'stlarim meni aqldan ozgan deb o'ylashdi, xotinim esa meni doim tanbeh berardi, chunki ikki farzandimiz turmushga chiqishi uchun yetarlicha pul yig'ishimiz kerak edi. Men doimiy ravishda qarzga pul olib, hatto mashina va xotinimning taqinchoqlarini ham zo'rg'a sotishga majbur bo'ldim. ustaxona qurildi".

Ustoz dastlab notijorat tashkilot sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa-da, u AQSh va Yaponiyadagi xayriya jamg'armalaridan kichik mablag' olgan bo'lsa-da, asosiy mablag'ni Muxtorovning o'zi to'plagan yoki o'z cho'ntagidan to'lagan. U o'ndan ortiq ishchilarni yolladi va ularga maosh to'lash qiyin bo'ldi, chunki qog'oz tayyorlash mavsumi yiliga olti oydan ko'p bo'lmagan, ammo ish haqi yil davomida to'lanishi kerak edi. Yana bir qiyinchilik - ishchilarni tayyorlash mahalliy odatlarga ko'ra, ayol ishchilar turmushga chiqishi bilanoq ishlashni to'xtatadi va yangi ishga qabul qilingan ishchilarni qayta tayyorlash kerak. 2005-yildagi Andijon voqealaridan keyin hukumat nodavlat tashkilotlari va xorijdagi mablag'larni qattiq nazoratga oldi, qog'oz fabrikalari faoliyati katta qiyinchiliklarga duch keldi. Shu bois Muxtalov qog'oz fabrikasini korxonalar sifatida ro'yxatdan o'tkazib, o'zi sarmoya kiritib, ishga tushirishga, turizm sohasi bilan bog'lashga qaror qildi.

Bu yerga har yili 5000 dan ortiq sayyoh keladi. Muxtorovning so'zlariga ko'ra, bundan keyin duch kelgan qiyinchilik xomashyo bo'lganligi sababli, davlat tomonidan tut daraxtlarini yig'ib olish uchun har yili davlat ruxsatnomasi talab qilinadi o'zlari tut ekish uchun yer ijaraga olishga majbur bo'ldi. Sanoat qog'ozining ishlash muddati, odatda, yuz yil, dedi Muxtorov, lekin biz tayyorlayotgan qog'ozning ishlash muddati ikki ming yil. Bundan tashqari, uning aytishicha, bizning qog'ozimiz ham kalamushlarni tishlashning oldini oladi, chunki kalamushlar tut po'stlog'ini hazm qila olmaydi.

To'g'rirog'i, o'sha muxtorovni oshxonada esdalik sovg'alarini olayotganda, hisob-kitob qilib, pul yig'ishtirib yurganini ko'rganmiz. U asl yoshidan (oltmish uch yoshda) kattaroq ko'rindi, befarq qiyofasi bilan ataylab suhbat qursak ham, indamas, bizga unchalik e'tibor bermasdi. Balki, u bu qog'oz fabrikasini haddan tashqari ko'p ishlagandir, yoki u doim hunarmandning fe'l-atvorini saqlab, tadbirkorga o'xshamagandir. Qog'oz fabrikasi endi omon qolish uchun sayyohlarni jalb qilishga tayanadi, chiptalar yig'ish va esdalik sovg'alarini sotish deyarli yagona daromadidir. – o'zlarini qadoqlash. The Guardian nashriga bergan intervyusidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, Muxtalov haqiqatan ham halol inson.

Ochig'i, Muxtorov qadim qog'oz yasash sirini qandaydir sirli yo'l bilan qo'lga kiritdim, deb hech qachon da'vo qilmagan, lekin u qadimgilarning eng yaxshi usulini topganiga ishonch hosil qilgan. Bu biz tarixni o'rganganimizda, tadqiqot ob'ektimizni o'rganish yoki kuzatish uchun vaqtga sayohat qila olmasak ham, biz sezilarli darajada adashmasligimiz uchun ma'lum texnik xususiyatlar mavjud. Tadqiqotchilar haqiqatni ochib berishlari kabi, zamonaviy hunarmandlar ham tajriba va o'rganish orqali uzoq vaqtdan beri yo'qolgan qadimiy hunarmandchilikni qayta tiklashlari mumkin. Biroq, biz faqat mantiqiy sog'lom fikrga tayanib, juda ko'p eslatmalarga muhtoj emasmiz, biz tushunishimiz mumkin: bu tiklanish jarayonida sakrash uchun juda ko'p joylar bor va har bir sakrash haqiqiy maqsaddan chetga chiqishi mumkin.

Qayd etish joizki, bu Qang'igir meros qog'oz zavodi o'zining asl tarixini yashirmagan bo'lsa-da, u biron bir qadimiy Samarqand qog'oz zavodining davomchisi ekanligini e'lon qilmagan, uzoq tarixga ega ekanligini ham aytmagan, ammo ular ostida Qadimiy Samarqand qog'ozini qayta tiklash bayrog'i, sayyohlar ko'payar ekan, muxbirlar ko'payar ekan, oxir-oqibat, balki ko'p vaqt talab qilmasa, ular bilan talaslik harbiy asirlar o'rtasidagi aloqa yanada yaqinroq bo'ladi, tobora ko'proq to'g'ridan-to'g'ri, ko'proq va ko'proq buzilmaydi. Chunki bizga tanish bo'lgan tarix ko'p jihatdan shunday shakllangan – uzilish davom etishi, interval to'siqsiz, noaniqlik aniq bo'lishi mumkin.

Xulosa.

Samarqand tut qog'ozi – qadimiy hunarmandchilikning bebaho namunasi bo'lib, uning tarixi, sifati va madaniy ahamiyati bugungi kungacha saqlanib qolgan. Ushbu qog'oz o'zining mustahkamligi, tabiiyligi va uzoq muddat saqlanib qolishi bilan boshqa qog'oz turlaridan ajralib turadi. Asrlar davomida u nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun Islom olami va Yevropa ilm-fan va madaniyatining rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Bugungi kunda Samarqand tut qog'ozi ishlab chiqarish an'analari tiklanib, turizm va hunarmandchilik sohalarida muhim o'rin egallamoqda. U nafaqat san'at asarlari va tarixiy hujjatlar uchun, balki xalqaro miqyosda eksklyuziv mahsulot sifatida ham qadrlanadi. Bu esa uning kelajak avlodlar uchun ham muhim meros ekanligini ko'rsatadi. Shunday qilib, Samarqand tut qog'ozi nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki madaniy merosni asrash va rivojlantirish yo'lida muhim o'rin tutuvchi mahsulotdir. Uning yanada keng ommalashuvi nafaqat mahalliy hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlaydi, balki jahon miqyosida O'zbekistonning qadimiy madaniyati va san'atini tanitishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisher Navoi. Majolis un-Nafois – Toshkent: Fan nashriyoti, 1993.
2. Bartold V.V. Ocherki po istorii Sredney Azii – Moskva: Nauka, 1963.
3. G'afurov B.G. Tojiklar tarixi – Dushanbe: Donish, 1972.

4. Ibn Xaldun. Tarixiy asarlar – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2004.
5. Muminov A. O‘zbek hunarmandchiligi tarixi – Samarqand: Sharq, 2010.
6. Rashididdin Fazlulloh. Jome at-tavorix – Tehron: Markaz nashriyoti, 1999.
7. Xamidov M. Samarqand qog‘ozi va uning tarixi – Samarqand: Zarafshon, 2015.
8. Yusupov S. Markaziy Osiyo qog‘oz ishlab chiqarish tarixi – Toshkent: Fan, 2018.

MAQOM VA UNING USULLARI

Erkin RO‘ZIMATOV,

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
“Maqom xonandaligi” kafedrasi professori, O‘zbekiston xalq hofizi.
(O‘zbekiston)*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada shashmaqom shakllanishida doyra usullarining roli, “maqom san’atini yoshlarga singdirish, uni tinglay olish qobiliyatini shakllantirishda nimalarga e’tibor qaratish lozim, bugungi kunda yoshlarga maqom san’ati qay darajada o‘rganilmoqda” kabi savollarga javob nuqtai nazaridan ya’ni, maqom usullarini o‘rganishning metodlari va muhim ahamiyatlari haqida ma’lumotlar bayon etilgan.*

Kalit so‘zlar: *maqom, usul, ritm, maqom usullari, saraxbor, talqin, nasr, ufar, talqincha, savt, qashqaracha, soqiynoma, doira.*

Аннотация: *В этой статье рассматривается роль даира в формировании шахмакома, а также вопросы, такие как "что следует учитывать при внедрении макамого искусства в молодежь, при формировании способности слушать его, и на каком уровне в настоящее время преподается макамое искусство молодежи", с точки зрения ответов на эти вопросы, а именно методы и важность изучения макамых техник.*

Ключевые слова: *маком, усуль, ритм, маком усули, сарахбор, талкин, проза, уфар, талкинча, савт, кашкарача, сокийнома, доира.*

Abstract: *This article discusses the role of the daf in the formation of shashmaqom, as well as questions such as “what should be considered when introducing maqom art to young people, in shaping their ability to listen to it, and at what level maqom art is currently being taught to the youth” from the perspective of answering these questions, namely the methods and importance of studying maqom techniques.*

Key words: *maqom, usul, rhythm, maqom usuli, saraxbor, talqin, prose, ufar, talqincha, savt, qashqaracha, soqiynoma, doira.*

Insoniyat tafakkurining yorqin mahsuli bo‘lgan maqom doimo tinglovchilar, muxlislarni hayratga solib kelgan yirik musiqiy qomusdir. Milliy maqomlarimizda xalqimizning qadimiy tarixi, ma'naviy dunyosi, badiiy falsafasi, ruhi mujassam. Shu bois necha asrdirki, maqom bebaho madaniy meros sifatida

ardoqlanib kelinmoqda.

Prezidentimizning 2017-yil 17-noyabrdagi “O‘zbek milliy maqom san’atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori o‘zbek mumtoz musiqasi tarixida yangi davrni boshlab bergan muhim hujjat bo‘ldi. Unda maqom san'atini yanada rivojlantirish va uni butun dunyo bo‘ylab tan olinishiga imkon yaratish borasida muhim vazifalar belgilab berilgan edi. Jumladan, rahbarimizning ushbu masala yuzasidan amalga oshirilishi kerak bo‘lgan chora-tadbirlarni o‘z ichiga olgan bir necha farmon va qarorlari misol bo‘la oladi. Bu borada soha mas’ullari ya’ni mutaxassis o‘qituvchilar, ustozlar, yetuk sozanda va xonandalar tomonidan ham kerakli vazifalar belgilab olinishi maqsadga muvofiqdir.

So‘zimizni isboti o‘laroq musiqa ta’limi o‘qituvchisi sifatida o‘zimizga - maqom san’atini yoshlarga singdirish, uni tinglay olish qobiliyatini shakllantirishda nimalarga e’tibor qaratish lozim? - bugungi kunda yoshlarga maqom san’ati qay darajada o‘rgatilmoqda? - kabi bir necha savollar berib ushbu masalaga jiddiy yondashib amalga oshirilishi kerak bo‘lgan vazifalarni aniq belgilagan holda ish olib borish kerak bo‘ladi. Chunki “maqomlar - bu xalqlar musiqasining klassik uslubidagi namunalaridir¹” eb bejizga aytmagan maqomshunos olim I.Rajabov. Shu mas’uliyatli jarayonni ya’ni yoshlarga maqom san’atini o‘rgatish vazifasini yetuk ustozlar o‘z vaqtida to‘g‘ri baholab nafaqat maqom xonandaligi hamda maqom cholg‘u ijrochiligi kabi mutaxassislik fanlari orqali qolaversa sohaning boshqa fanlari tarkibida ham namunali qo‘llab kelishmoqda. Jumladan, solfedjio darslarida amalga oshirilayotgan va tadbiiq etilayotgan o‘quv qo‘llanmalardan buni bilish mumkin. O‘zbekiston davlat konservatoriyasi musiqiy san’at fakulteti musiqa nazariyasi kafedrası professorı s.f.n.

Matyakubova Svetlana Kaxxarovnaning bu borada tizimli amalga oshirib kelayotgan ishlari ya’ni “Solfedjio darslarida ritm mashqlari”, “Maqom ritmlari solfedjio darslarida”, 3 qismdan iborat “Maqom solfedjiosi” o‘quv qo‘llanmalari tahsinga sazovor hisoblanadi. Quyida fortepiano ijrochiligida maqom usullarini singdirish metodlari ilmiy ishimizni taqdim etmoqdamiz. Aytish mumkinki mazkur ilmiy ishda yuqorida ta’kidlab o‘tilgan muammolarning yechimi o‘laroq maqom usullarini fortepiano ijrochiligida qay tarzda tadbiiq etish va qo‘llashimiz mumkin bo‘lgan metodlarining ilmiy asoslari aks etadi. Ma’lumki O‘zbekistonda maqom asarlari va turkumlari - Buxoro “Shashmaqom”i, “Xorazm maqomlari” va “Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llari” turkumlari, shuningdek, uning lokal variantlari - Toshkent irog‘i, Buxoro irog‘i, Samarqand ushshog‘i, Farg‘ona “Surnay maqom yo‘llari”, Xorazm “Dutor maqom turkumi”, “Feruz” turkumi va boshqalar mavjud.

Maqom - musulmon Sharqi musiqasida asosiy tushunchalardan biri.

¹ I.Rajabov. Maqomlar masalasiga doir. T.: O‘zadabiynashr. 1963-yil.

Dastlab muayyan balandlikdagi tovushni hosil etish uchun torli cholgʻuning dastasida barmoq bilan bosiladigan joy, parda maʼnosida ishlatilgan.

Keyinchalik Sharq musiqa nazariyasi rivojlanishi jarayonida maqomning mazmun doirasi tobora kengayib, bir-biriga nisbatan bogʻliq boshqa maʼnolarni ham anglata boshladi: lad3 tuzilmasi, lad tizimi; muayyan pardalar zaminida vujudga kelgan kuy-ohanglar; shakl, janr; bir qismli yoki turkumli cholgʻu va ashula yoʻllari; musiqiy uslub va oʻziga xos maqom usullari yaʼni ritmlari kabi maʼnolarni oʻzida mujassam etadi. Lad maʼnosini beradigan maqom soʻzi Sharq musiqa amaliyoti hamda nazariyasida keng qoʻllaniladi.

Misol uchun arabcha makam, forsha parda, oʻzbekcha maqom, ozarbayjoncha mugʻom soʻzlari bilan yuritiladi. Bundan kelib chiqadiki maqomning maʼnosi ladning maʼnosi bilan mutanosib ekanligi nuqtai nazardan quyidagi maʼnolarni anglatadi: -musiqiy-estetik tushuncha sifatida - pardalarning oʻzaro mutanosibliigi, turli balandlikdagi musiqiy tovushlarning uygʻunligi; - musiqa nazariyasining asosiy tushunchalaridan biri, musiqiy pogʻonalarning bosh parda yaʼni asosiy pardalar qoʻshilmasi. Maqomot tizimidagi muhim omillardan yana biri - usuldir. Shuning uchun usul va umuman ritm4 masalasi musiqa risolalarida alohida oʻrin egallab kelgan edi. Abu Nasr Forobiy naqra (urish, urgʻu, aksent) kuyni tashkil qilgan tovush (nagʻma)larning boshlanish nuqtasidir; ularning oxiri - uzulish nuqtasi ham naqradir (ritmning eng kichik birligi), - deb taʼkidlaydi.

Qolaversa ritm haqida dunyo mutaffikr olimlaridan Aflotun “davlatning qudrati unda qanday musiqa, qaysi lad va qay ritmda yangrayotganligigiga toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻliq”, - degan6. Pifagor kuy va ritm inson qalbiga muayyan taʼsir koʻrsatishini ham aniqlagan. Bu borada R.Qodirov “musiqa psixologiyasi” kitobida oʻzining taklif va mulohazalarida shunday deb yozadi: “mehnat jarayonida musiqadan foydalanish ish kuni davomida asabiy-ruhiy holatlarning xususiyatlari bilan bogʻliq oʻz qonuniyatlariga ega. Bunda mehnat jarayoni uchun kerakli ritmni oʻrnatish, ish samaradorligini oshirish, ortib boradigan charchoqni chiqarish kabi ishlab chiqarish muammolarini hal etishga koʻmaklashuvchi musiqani tanlash katta ahamiyatga ega”8. Ritm maʼnosini anglatadigan maqomning ajralmas tarkibiy qismi hisoblangan usul quyidagi taʼrif bilan izohlanadi: -musiqaning asosiy elementlaridan biri boʻlib, musiqa tovushlarining vaqt birligi ichida joylashuv qonuniyatini belgilab beradi. Shuning uchun ham shashmaqom shakllanishida doyra usullarining roli muhim ahamiyat kasb etadi. Usul kuyning oʻlchov-ritmik xususiyatlari asosida tugʻilgan boʻlsa-da, oʻz navbatida maqomlardagi ayrim qismlarning yaratilishida yetakchi omillardan boʻlgan. Masalan, har bir maqomda birinchi qism shoʻbalaridagi Talqin uning maʼlum Nasr yoʻli hamda Ufari bir-biridan asosan doyra usulining turlicha boʻlishi va shuning natijasida kuyda tugʻilgan oʻlchov-ritmik oʻzgarishlar bilan farqlanadi. Doyra usullari qoʻllanishining oʻzida ham maʼlum tizim mavjud. Jumladan, maqomlar cholgʻu boʻlimining birinchi qismlari - Tasnif va

Tarje'lardagi doyra usuli ma'lum darajada sodda bo'lsa. Keyingi qismlarida - Gardunda murakkabroq, Muxammas va Saqillarda esa haddan tashqari murakkablashadi.

Agar Tasnifda doyra usuli to'rt takti tashkil etsa, Muxammasda 16, Saqilda esa 24 takti tashkil etadi. Musiqachi shaxsini tarbiyalashda ritmning ahamiyati nuqtai nazardan quyidagi fikrlarni ta'kidlab o'tishimiz joiz. Aytish mumkinki musiqachi shaxsini tarbiyalashda ham ritm ya'ni usullarning o'zni benihoyadir. Shuning uchun ham o'quvchida ritm tuyg'usini shakllantirish va rivojlantirish musiqa pedagogikasining eng zarur va muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Mazkur vazifani ya'ni ritmni o'quvchiga singdirish esa psixologik jarayondir. Shuni ham aytib o'tishimiz joizki ayniqsa fortepiano o'qitish uslubiyotida ko'p uchraydigan kamchiliklardan yana biri shuki, ba'zi o'qituvchilar o'quvchining ijrosida ovoz sifatiga, asarning mazmunini qay tarzda bayon etilishi yoxud musiqiy nutqiga va asarning mohiyatiga emas, balki asarni qay tarzda bo'lsada yod olishiga hamda qo'lning holatiga ko'proq e'tibor beradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti.
2. Ahmedov R. Milliy musiqiy ijrochilik san'atiga bir nazar, 2020.
3. Y.Rajabiy. O'zbek maqomlari (shashmaqom). T.; YuNESKO. 2007-yil.
4. I.Rajabov. Maqomlar masalasiga doir. T.: O'zadabiynashr. 1963-yil.

BAXSHICHILIK SAN'ATI – INSONIYAT NOMODDIY MADANIY MEROSI

Rustambek ABDULLAEV,
O'zbekiston davlat konservatoriyasi professori
san'atshunoslik fanlari doktori,
(O'zbekiston)

Dunyoda xamma narsa o'sadi, gullaydi va
o'z ildizlariga qaytadi.
Lao Szi

Annotatsiya: *Dostonchilik ijodi va baxshichilik san'ati - o'zbek xalqining ma'naviy boyligi, O'zbekiston badiiy va musiqa madaniyatining ajralmas bo'lagi. Dostonchi yoki baxshi meros namunasi va badiiy-musiqiy an'alarini avaylab saqlovchi, avloddan-avlodga yetkazuvchi, aynan amaliy jarayonni tashkil etuvchi vositachi, ma'naviy oziqa beruvchi targ'ibotchi va ma'lum mahorat maktabi namoyandasidir.*

Tayanch so'zlar: *doston, baxshi, ijodkor, ijrochi, meros, an'ana, xalq.*

Аннотация: *Историческое творчество и художественное дарение – духовное богатство узбекского народа, которое часто разделяется божественной и музыкальной культурой Узбекистана. Бахши или дастанчи является носителем культурного наследия и годично музыкальных традиций, а также определенны школ мастерства и популяризатором духовных ценностей.*

Ключевые слова: *сага, бахши, создание, исполнение, преемственность, традиция, нация.*

Abstract: *Dastan creativity and the art of bakhshi are the spiritual wealth of the Uzbek people, an inseparable part of the artistic and musical culture of Uzbekistan. Bakhshi or dostonchi is the bearer of cultural heritage and artistic and musical traditions, as well as certain schools of mastery and popularizer of spirituality.*

Key words: *dastan, bakhshi, creativity, performance, heritage, tradition, people.*

O'zbek xalqining ma'naviy boyligi, tarixiy jarayonda yuzaga kelgan musiqa merosining ulkanligi, albatta el orasida butun umrini ijodga bag'ishlab kelgan insonlar san'atining samarasi ekanligi barchaga ayondir. Har qanday millatning g'ururi darajasida e'zoziga aylangan dostonchilik ijodi va baxshichilik san'ati O'zbekiston milliy musiqa madaniyatining ajralmas bo'lagi sifatida XX-XXI asrlar kesimida davlat miqyosida e'tibor qaratilib, ularning rivojlanishi uchun shart-sharoitlarning yaratilishi quvonarli holdir.

Meros aslida bu – ijodiyot mahsulidir, ijro esa – musiqa yoki badiiy asarning jonli jarayoni talqini; san'atkor (ijrochi) – ushbu meros namunasi va badiiy an'alarini avaylab saqlovchi, avloddan-avlodga yetkazuvchi, aynan amaliy jarayonni tashkil etuvchi vositachi, ma'naviy oziqa beruvchi targ'ibotchi va ma'lum mahorat maktabi namoyandasidir. Shu bois, badiiy ijodiyot hamda an'anaviy musiqaning vositachilari bo'lmish sozanda, xonanda, hofiz yoki dostonchi kabi ijodkorlarning xalqimiz ma'naviy hayoti rivojidadagi o'rni beqiyos

ekanligini e'tirof etish lozimdir. Zero, ularning ijodi avvalo milliy qadriyat va meros namunalarini saqlovchi hamda o'tmish va zamonaviy tamoyillarini o'ziga xos go'zal an'analar bilan davrga mos yetuk san'atkor sifatida ahamiyatli bo'lsa, yoshlar ta'lim-tarbiyasida va soha rivojiga ularning ta'siri ulkan hamda kelajak avlod uchun ularning ijodi ibratlidir.

O'tmishda faoliyati bilan xalq nazariga tushgan va ijodi bilan el orasida dovruq qozongan har bir ustoz san'atkorning ajratib turadigan bir qator jihatlari bo'lgan. Ijodkorlik va ijrochilik faoliyatlari davomida ovozi va sozi, talqini va mehnatlari evaziga olgan bilimi asosida o'z ijro uslubi, usuli, ijod namunalari yuzaga kelgan. Xalqimiz ana shu xislatlar bilan sug'orilgan san'atlarining shaydosi bo'lishgan.

O'zbek xalqi musiqa va og'zaki badiiy ijodining yuksak qadriyati – bu baxshichilik san'ati; unda millatga xos xususiyatlari - yuqori ma'naviy, axloqiy va vatanparvarlik g'oyalari o'z aksini topgan. Asrlar osha xalq saqlab va tanlab kelgan, o'ziga xos boyliqlari bo'lmish dostonlar katta tarixiy yo'l bosib o'tdi; ularning taraqqiyoti baxshilar nomi bilan bevosita bog'liqdir.

Baxshi o'zbek xalqining epik asarlarini saqlovchi va avlodan-avlodga yetkazuvchi yetuk namoyanda. Asrlar osha o'tib, sayqallanib kelayotgan baxshichilik san'ati xalqimizning ma'naviyati, yuksak badiiy salohiyatini namoyon etadigan yorqin ko'zgudir. Milliy madaniyatimizning tub ildizi, jon tomiri ham baxshichilik san'ati bo'lib, u davr murakkabliklarini yengib, o'zgacha mukammal shakllari, serqirra janr tarkibi, sodda va teran mazmuni, lokal ijro an'analari, chuqur mohiyati bilan umr boqiylik kasb etgan. Ushbu qadimiy badiiy ijodiyot va ijrochilik san'ati turi an'anaviy madaniyatining eng jozibali va go'zal xalq eposidir. Shu bilan birga u millatimizning turmush tarzini va dunyoqarashini ifoda etadigan azaliy qadriyatdir.

Baxshi – dostonlarni, uning terma va kuylarini saqlovchi, yoddan kuylovchi, voqelikni hikoya aytuvchi, avlodan-avlodga yetkazuvchi san'atkor, xalq dostonchisi – xalq dostonlari ijrochisi.² Turkiy xalqlarida doston aytuvchi (baxshi, o'zan, jirov, oshiq va b.) turli ma'noda tasniflangan: keng ma'noda "baxshi" – duolar o'qib, dam solib, irim-sirimlar qilib, davolovchi tabib (shaman-baxshi). Mo'g'o'llarda baxshi – bxikshu – qalandar, darvish, jarroh; o'yg'urlarda – hujjat tuzuvchi kotib; Boburiylarda – harbiy qismlarning hisob-kitob ishlarni olib boruvchi (ushbu ibora Chigatoy ulusi, Oltin urda, Qozon va Krim xonliklarda ham mavjud bo'lgan); Buxoro xonligida bino qurishda mavlag' hisobini olib boruvchi va nazorat qiluvchi; o'zbeklarda – dam solib davolovchi tabib, epos

² Yetuk o'rta asr davrida "baxshi" so'zi keng tarqalgan bo'lib, turkiy va forsi tillarida asosan epik kuylovchi (dostonchi va shaman), undan tashqari ma'lum vazifani bajaruvchi kasb va unvon ma'nosida ishlatilgan (darvish, kotib, jarroh, ruhoniy, amaldor, qabila oqsoqoli). Turli xalqlarda epik ijrochilar o'ziga xos nomlangan: oqin va jirchi (qozoq), manaschi (qirg'iz), jirovchi (qoraqalpoq), oshiq (ozarbayjon), olonxosutchi (yoqut), uligershinchi (buriyat), jangarchi (kalmiq), qaychi (oltoy), aedi yoki rapsodchi (grek) va b.

yaratuvchi va kuylovchi; turkmanlarda – urug‘ oqsoqollari; qozohlarda – xalq tabibi, ular o‘tmishda qo‘biz chalib ruhlarni chaqirgan.³

Doston murakkab san‘at asari bo‘lib, uning doston bo‘lishi uchun adabiy matn, she‘r, musiqa, aytim yo‘li lozim; shu tufayli doston ijrochisi – baxshi-shoir bir vaqtida badihago‘y hikoyachi, shoir, ovozga ega bo‘lgan xonanda, mohir sozanda va ma‘lum darajada akterlik mahoratidan xabardor bo‘lgan san‘atkordir. Chunki u o‘zining san‘ati bilan tinglovchini rom etib, unga zavq-shavq baxshida etadi – ijro davomida baxshi bilan tinglovchi o‘rtasida jonli muloqot paydo bo‘ladi. Ushbu jarayonda muxlis doston voqealari ruhi bilan yashagan, mehnat qilgan, qahramonlarini tanigan va ezgulikka yetishish uchun intilib kurashib kelgan.

Baxshichilik – ijrochilik san‘ati. Bu yerda hal etuvchi – ijrochi, aynan baxshi-shoir – dostonchi; uning e‘tiqodi, qobiliyati, malakasi, tajribasi, mahorati hisobga olinadi. U mustahkam an‘anaviy fabula (tasvirlangan hodisaning bayoni), voqealar, obrazlar silsilasi, barqaror savol-javoblarga tayangan holda so‘z, she‘r, musiqa, aytim va harakatlar to‘qiydi; ya‘ni badihago‘ylik qiladi. Tinglovchi ijro qilishi mumkin bo‘lgan xalq dostonlarining ko‘pini oldindan bilgan; shu bois unga kim ijrochi va qanday ijro etilishi muhim edi. Binobarin, baxshi chinakam mahorat namoyandasi; mahalliy sharoit va tinglovchilar tarkibidan kelib chiqib, asar ko‘rsatishi, an‘anaviy mazmun, ko‘rinish va obrazlar talqiniga o‘zgartirishlar kiritishi, sheva, terma, qo‘shiq, usul, raqs va cholg‘u vositalaridan foydalanishi zarur bo‘lgan. Natijada, ijrochi va tinglovchi ham san‘at ishtirokchisiga aylanadi.

“Alpomish” dostoni yaratilganligining 1000 yilligiga bag‘ishlangan tantanada (1999, Termez) O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta‘kidlagan edi: “Bugun biz ming yillar davomida bu dostonni kuylab, gavharday asrab-avaylab, boyitib kelgan, nomlari bizga noma‘lum bo‘lgan yuzlab xalq baxshilarining iste‘dodi qarshisida ta‘zim qilamiz. Agar iloji bo‘lsa, men ana shu insonlarning nomlarini ma‘naviyatimiz tarixiga oltin harflar bilan yozgan bo‘lur edim. Baxshi-shoirlar o‘z xalqining biyron tilidir. Ular yurtimizda doimo “Baxshili el – yaxshili el” deb ulug‘langan. Bugun biz Yodgor baxshi va Tilla kampir, Jossiq shoir va Amin baxshi, Sherna baxshi va Ergash Jumanbulbul, Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li va Po‘lkan shoir, Islom shoir va Abdulla shoir, Sayidmurod Panoh va Bekmurod

Jo‘raboy, Berdi baxshi va Rahmatulla Yusuf o‘g‘li, Qodir shoir va Shoberdi kabi dostonchilarning nomini ehtirom bilan tilga olamiz. Ularning noyob qobiliyati, yuksak mahorati tufayli “Alpomish” bor salobati va nafosati bilan yashab kelmoqda”⁴. Bu so‘zlar baxshichilik san‘ati va ulkan iste‘dodga ega bo‘lish o‘zbek baxshilariga berilgan yuksak bahodir.

³ Бартолд В. Бахши. Сочинения. Том В. М., 1968. – 501 стр.; Mirzaev T. Xalq baxshilarining epik repertuari. Toshkent, 1978. – 10 bet.

⁴ Karimov I.A. Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz. Toshkent, 2000. 78-82 bet.

Baxshi-shoirlar ijodkor va ijrochi sifatida o‘zlaridagi boy tajriba, hayotiy bilim, mahoratni safarbor qiluvchi san’atkordir; ularning orasida yetuk ustoz-namoyandalar bo‘lib, muhim badiiy-estetik vazifani bajarib kelganlar va ular tomonidan ijro etilgan dostonlar o‘zining mavzu-mazmuni bo‘yicha ma’lum yoshli tinglovchilarga mo‘ljallangan. Zero, asarlarning g‘oyaviy va badiiy darajasi ham yuqori saviyada, ayni vaqtda u malakali hikoyachi-shoir, sozandaxonanda bo‘lgan. Musiqa (cholg‘u va aytim yo‘llari) qisman badiiy bezak sifatida, ko‘proq qahramonlar holatini ifodalovchi uzviy vosita sifatida xizmat qilgan. Dostonlarda musiqaaning muhim rol o‘ynashi ham shunga bog‘liqdir.

Baxshi – terma, qo‘shiq, do‘mbira kuylari va dostonlarni yoddan kuylovchi, aytuvchi, avlod-dan-avlodga yetkazuvchi san’atkor, xalq dostonchisi. Uning shirali ovozi, do‘mbirasidan taralayotgan kuy inson qalbini beixtiyor to‘lqinlantiradi, jonbozlikga keltiradi. Baxshi xalq turmushi va madaniyatini, o‘zi yashab turgan yurt tarixini va biror cholg‘u chalishni bilishi, xonandalik san’atini puxta egallagan bo‘lishi kerak. U jonli xalq tilining turli shakllaridan, so‘z o‘yinlari va qochirimlaridan, xalq maqollari va iboralari, qo‘shiq va kuylaridan unumli foydalana olishi lozim. Tinglovchilarni rom etuvchi ohang topa bilish, dostonni jozibali va qiziqarli qilib aytish doston talqinining asosiy tamoyillaridan. Bu esa o‘z navbatida tabiiy iste’dod, kuchli idroq, muntazam ravishda kunt va chidam bilan mashq qilishni talab etadi.

Ona yurtga sadoqat, muhabbat, do‘stlik, birodarlik, qahramonlikni tarannum etuvchi xilma-xil mazmundagi dostonlarni baxshi-shoirlar sevib kuylaydilar. Masalan, Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li repertuarida qirq uchta doston bo‘lib, ularning ko‘pchiligi yozib olingan, ba‘zilari chop etilgan; Po‘lkan shoir yetmishdan ortiq dostonni, Qodir baxshi Rahimov yetmish ikkita dostonni, Bola baxshi Abdullaev yigirmadan ortiq dostonlarni yoddan bilishgan. Har bir doston ikki-uch ming satrdan tortib, o‘n-o‘n besh, hatto yigirma ming misragacha she’rni, qariyb shuncha nasr (hikoya) qismini, turli xarakterli va shaklli kuylarni ham o‘z ichiga olishini hisobga olsak, xalq baxshilarining salohiyati, hayratomuz yodlash va esda saqlash qobiliyati, ijod qilish qudrati o‘z-o‘zidan ayon bo‘ladi. Jozibadorlik ovoz sohibi, yuksak hofiza quvvatga ega va mahorat bilan kuylaydigan ijodkorlar ismiga qo‘shimcha “chechan” (Jossoq chechan), “jo‘yruk” (Abdukarim jo‘yruk), “bulbul” (Ergash Jumanbulbul), “kampir” (Tilla kampir, Sulton kampir) kabi so‘zlar bilan ulug‘lashgan.⁵

Baxshichilik san’ati beqiyos; uning ahamiyatligi - shaklan va mazmunan barkamol adabiy-musiqiy ijod va ijro namunasi. Ushbu ulkan ma’naviy va madaniy boyliq sifatida jonli og‘zaki an’anada bizning davrimizgacha yetib

⁵ Chechan – mahoratli, mohirli; jo‘yruk – dardli, yig‘iga solmoq; kampir – keksa, yoshi ulgaygan (masalan, “Erali va Sherali” dostonida “jo‘ybor” – ko‘z yoshi ma’nosida); bulbul – qo‘shga oid sayramoq ma’noda. Hozirgi kunda yetuk doston ijrochilari davlatimiz tomonidan “O‘zbekiston xalq baxshi” faxriy unvoni bilan mukofotlanmoqdalar -Shoberdi Boltaev va Abdunazar Poyonov (Surxondaryo), Shomurod Togaev va Abduqaxxor Rahimov (Qashqadaryo), Bola baxshi va uning o‘g‘illari Norbek (Abdulla) hamda Yetmishboy Abdullaevlar (Xorazm) va b.

kelishi, bu an'analar baxshilarning turli avlod vakillari tomonidan yanada boyitib va rivojlanib, xalq ommasining keng qatlamlari orasida dunyodaga yetuk epik namunalarni bilan teng turgan hayratomuz ijoddir. Yetuk san'atkor-baxshilar, qobiliyatli va yuksak hofiza quvvatiga, xotira qudratiga va ijro mahoratga ega bo'lgan Fozil shoir, Ergash shoir, Pulkan shoir, Islom shoir, Qodir baxshi Rahimov, Bola baxshi Abdullaev kabi ijodkorlar repertuari janrlarga boy va xilma-xildir. Ular ayrim dostonlarning yetuk ijrochilari bo'lishgan; ushbu dostonlar ularning nomi bilan abadiy bog'lanib qolgan, jumlandan, "Alpomish" – Fozil Yo'ldosh o'g'li, "Ravshan" – Ergash Jumanbulbul o'g'li, "Orzigul" – Islom shoir, "Bozirgon" yoki "Oshiq Mahmud" – Bola baxshi Abdullaev, "Oychinor" – Qodir baxshi Rahimov, "Biyigul" – Shomurod baxshi Tog'ayev, "Alpomish" – Abdunazar baxshi Poyonov. Yetuk baxshilar tomonidan doston va terma repertuarlari doimo boyib borilgan. Shuning uchun ham bir-biridan go'zal dostonlar va turli mavzudagi termalar o'zining butun salobati va malohati bilan bizgacha yetib kelgan.

Doston va dostonchilik ijodi shakllanishi va rivoji bevosita baxshi faoliyati bilan bog'liq. Ular og'zaki epik an'anasi yaratuvchilari va saqlovchilari; an'analarni davom etib, ma'lum davr ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda rivojlantirib, hozirgi kunda zamonaviy dostonchilik ijodi uchun asos solib berishgan. Xalq ommasining siyosiy-madaniy hayotida baxshilar katta o'rin egallab, aynan qadimgi ajdodlarimizning boshlang'ich badiiy rivojlanish jarayonida ham, umuman badiiy madaniyatning ilk namoyandalari baxshilar edi. Baxshi o'zining nodir xotirasi tufayli xalq dostonlarini saqlab, ularning o'tmishdan to hozirgi kunlarga qadimgi va barqaror epik an'analari yetkazish, yangi epik asarni yaratib, xalq orasida obru va hurmatga sazovor bo'lishgan. Baxshilar ijodi – o'zining noyob xotirasi tufayli zamonlar aloqasini o'rnatadi: o'tmish, hozirgi va kelajak. Baxshi nafaqat ma'lum axborot va bilimlarni, balki xalq madaniyatining juda boy hayajonli-ruhiy qatlami haqida xabar berishda g'oyat katta o'rin o'ynaydi. Uning talqinida og'zaki so'z "jonli, ongli" bo'ladi. Shu bois baxshichilik san'ati genezisi o'zbek xalqining madaniy kodi (shartli belgilar ro'yxati) – **xalqning tili**.

Avloddan-avlodga o'tib kelayotgan doston an'alarini ko'zdan kechiradigan bo'lsak, unda hikoya, she'r bilan musiqa shaklan va mazmunan uyg'unlashib, bir butun badiiy asarga aylanib ketganligi kuzatiladi. Doim doston nag'malarining ruhiyatiga mos tushadigan so'z matnlari tanlab kelingan. Bunda nafaqat ularning vaznlari to'g'ri kelishi, she'rning oxangdor va ravonligi, balki mazmunan musiqiy mavzuga qaratilganligi ham nisbatga olingan; shuning uchun ham baxshilarning dasturlarida doston kuylaganda ohang-kuy, cholg'u, muganniy kabi mavzularga oid she'r uzoq o'rnashib qolganligi bejiz emas.

Dostonlarda she'riy matnlar xalq va mumtoz kuylar, aksariyati baxshi kuylari (nola, nagma) bilan aytilib, nozik va teran talqini (ichki va bo'g'iz ovoz) asosida kasb etilib nazmiy va musiqiy ijod turlarining ko'pqirrali munosabatlarni

aniqlashda yordam beradi. Demak, baxshi-shoir doston kuylovchisi, saqlovchisi va ma'lum darajada yangi asar yaratuvchisi hamdir. Baxshi bir vaqtni o'zida badihago'y so'zlovchi hikoyachi, mavzuga bog'liq she'r yaratuvchi shoir, she'rni kuyga solib musiqa cholg'usi jo'rnavozligida aytuvchi xonanda hamda hikoyalarni cholg'u kuyi orqali jo'r sozandasi. Baxshichilikda qo'llaniladigan cholg'ular – do'mbira, qo'biz, dutor, qo'lsoz (garmon), tor bevosita cholg'u kuyi, terma va qo'shiqlar bilan bog'lanishi, birinchidan, amaliyot in'ikosi. Asrlar davomida shakllangan musiqiy tafakkur mahsuli; ikkinchidan, ijro jarayonida ta'sir o'tkazuvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Dostonning asl makonini bilmaymiz, lekin ko'chmanchi turkiyzabon qabilaning ijtimoiy-madaniy hayoti hamda mehnat jarayonida yuzaga kelgan va davrlar osha yetuk shoir hamda ustoz-baxshilar ijodkorligi va ijrochiligi tomonidan rivoj olishi hamda yuksalishiga erishdi – shu bois O'zbekiston baxshichilik san'ati insoniyat durdonasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaev R. An'anaviy o'zbek musiqasi asoslari. Toshkent, 2022.
2. Bartold V. Baxshi. Sochineniya. Tom V. M., 1968.
3. Karimov I.A. Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz. Toshkent, 2000.
4. Mirzaev T. Xalq baxshilarining epik repertuari. Toshkent, 1978.

BAPEREIH COMPETITION: GANDANG TASA TRADITIONAL MUSIC FESTIVAL STYLE IN PARIAMAN WEST SUMATRA

BAPEREIH TANLOVI: G'ARBIY SUMATRA OROLIDA PARIAMAN SHAHRIDAGI GANDANG TASA AN'ANAVIY MUSIQA FESTIVALI USLUBI

Dr. Asril Muchtar S.S.Kar., M.Hum
Lecturer of Postgraduate at Institut Seni
Indonesia Padangpanjang, West Sumatra, Indonesia
e-mail: asrilmuchtar2017@gmail.com
(Indonesia)

Abstract: *This study aims to discuss the style of gandang tasa competition in the context of bapereih in Pariaman, West Sumatra. Bapereih is a competition or competition between traditional gandang tasa groups in the Pariaman cultural area, West Sumatra, Indonesia. The characteristic of bapereih competition is counting the mistakes made by the players. Mistakes can be grouped into musical and non-musical accidents. Musical accidents are mistakes in playing rhythm patterns, unsynchronized strokes, and mistakes in playing certain parts of the song. Non-musical mistakes are in the behavior or gestures between players that are not in harmony, gandang sticks falling, broken or sagging gandang strings, torn gandang skin, and so on. Error points are accumulated, and the one who makes the fewest mistakes is determined to be the winner. Qualitative methods are used in data collection through careful observation, documenting gandang tasa performances during bapereih, and interviews with the actors, Gandang Tasa elders, and the bapereih organizing committee. The research findings show that the bapereih competition has become a unique style in the traditional music festival of Gandang Tasa which is carried out by the people of Pariaman, West Sumatra with a negative-point counting system.*

Keywords: *bapereih, festival style, gandang tasa traditional music.*

Annotatsiya: *Ushbu tadqiqot Indoneziyaning Sumatra orolining G'arbiy qismidagi Pariaman shahrida bapereih kontekstida Gandang tasa ijrochilik janrining uslubini muhokama qilishga bag'ishlangan. Bapereih – G'arbiy Sumatra, Indoneziyadagi Pariaman madaniy hududidagi an'anaviy gandang tasa guruhlari o'rtasidagi musobaqa yoki aytishuv, so'z o'yini, impravizatsiyaga asoslangan san'at turidir. Bapereih musobaqasining o'ziga xos xususiyati ijrochilarning xatolarini hisoblashdir. Xatolarni musiqiy va musiqiy bo'lmagan kesimda guruhlash mumkin. Ushbu kontekstdagi xatolarga-ritm naqshlarini ijro etayotgandagi xatolar, sinxronlashtirilmagan zarbalar va qo'shiqning ayrim qismlarini ijro etishdagi xatolar kiradi. Ijro davomida xato ballari to'planadi va eng kam xatoga yo'l qo'ygan kishi g'olib deb topiladi. Sifatli usullardan ma'lumotlarni to'plashda sinchkovlik bilan kuzatish, bapereih paytida gandang tasa chiqishlarini hujjatlashtirish va ijrochilar, Gandang tasa hakamlari va bapereih tashkiliy qo'mitasi bilan suhbatlar orqali aniqlanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bapereih tanlovi G'arbiy Sumatraning Pariaman aholisi tomonidan salbiy nuqtalarni hisoblash tizimi bilan o'tkaziladigan Gandang Tasa an'anaviy musiqa festivalida o'ziga xos uslubga aylandi.*

Kalit so'zlar: *bapereih, festival, uslub, gandang tasa, an'anaviy musiqa.*

Аннотация: *Целью данного исследования является обсуждение стиля соревнований по ганданг таса в контексте бапериёх в Париамане, Западная Суматра.*

Баперейх — это соревнование или конкурс между традиционными группами ганданг таса в культурной области Париаман, Западная Суматра, Индонезия. Характерной чертой соревнований по баперейх является подсчет ошибок, допущенных игроками. Ошибки можно разделить на музыкальные и немзыкальные. Музыкальные ошибки — это ошибки в исполнении ритмических рисунков, несинхронизированные удары и ошибки в исполнении определенных частей песни. Немзыкальные ошибки заключаются в поведении или жестах между игроками, которые не находятся в гармонии, падении палочек ганданга, сломанных или провисших струнах ганданга, порванной коже ганданга и так далее. Очки за ошибки накапливаются, и тот, кто допустил наименьшее количество ошибок, определяется как победитель. Качественные методы используются при сборе данных посредством тщательного наблюдения, документирования выступлений ганданг таса во время баперейх и интервью с актерами, старейшинами ганданг таса и организационным комитетом баперейх. Результаты исследования показывают, что конкурс баперейх стал уникальным стилем в традиционном музыкальном фестивале ганданг таса, который проводится людьми Париамана, Западная Суматра с отрицательной системой подсчета очков.

Ключевые слова: баперейх, фестиваль, стиль, ганданг таса, традиционная музыка.

1.Introduction. Pariaman is a coastal city located on the west coast of Sumatra Island. This city is part of the West Sumatra Province, Indonesia. Since the 18th to 20th centuries, before Indonesia's independence, this city has become a small city that is open and international, because its residents come from various nations. Kato (1986: p.106; see Asril, 2002: p.34; Asril, et al, 2024: p.40) states that Pariaman is an international city inhabited by immigrants from China, India (Tamil), Netherlands, Arab, Aceh, Bengkulu, Bugis, Nias, Batak, Java, and the indigenous people of Pariaman from the Minangkabau ethnic group as the majority population. Most of the nations who came later became part of Indonesia (after Indonesia's independence, in 1945).

However, long before Indians settled in Pariaman, other Indian ethnic groups such as Gujarat, in the 16th century had traded with the Pariaman people. Every year Gujarati ships stopped in Pariaman to trade, buying gold, lime, and incense which were bartered with clothes and textiles such as silk cloth (Cortesao, 1944: p.161; see Mansoer, et al. 1970: p.79; Martamin, 1978: p.45; Ricklefs, 1995: p.29). Although the trade route from India to Sumatra did not include the silk route, Indian Gujaratis sold silk to Pariaman. In addition to Indian Gujaratis, Indians from other ethnicities came to Sumatra as traders and some came as British soldiers when the British controlled the West coast of Sumatra, especially Bengkulu and West Sumatra. They came from the Tamil ethnic group, which was Muslim.

The Tamils then spread the Tabut ritual—a ritual to commemorate the death of Husein bin Ali, the grandson of the Prophet Muhammad s.a.w, which originated from the Shia ritual—which was developed in Bengkulu and Pariaman. The main part of the ritual is dhol—a type of percussion music consisting of several double-headed barrel/cylindrical drums and a tasa (single-headed vessel drum)—

which the Pariaman people call Gandang Tasa. According to Kartomi (1990: p.227; see Kartomi, 2012), dhol and tasa entered Sumatra around the 18th century. Currently, Gandang Tasa has developed widely and dynamically in Pariaman society outside the context of the Tabut (Tabuik) ritual. Gandang Tasa is used in various traditional ceremonies, various rituals in the form of processions, entertainment, and Gandang Tasa competitions called *bapereih*.

Bapereih is a competition or contest between Gandang Tasa groups in Pariaman. Bapereih for the Pariaman community is interpreted as a competition to win some prizes with a system and competition pattern that they determine the criteria for. The Gandang Tasa *bapereih* competition has been traditionally conceptualized and is independent, the participants only come from traditional Gandang Tasa groups. Its implementation is carried out by people from the community itself. They do not involve people from certain institutions or agencies and the government to regulate its implementation. Its management is flexible, and loose, and prioritizes friendship between artists rather than rivalry and obsession with becoming a champion. Likewise, the competition judges do not involve people from artists and cultural figures who do not master gandang tasa, even though they are very competent in the fields of art, tradition, and culture in general.

An interesting phenomenon in every *bapereih* match is that the assessment is done by calculating the mistakes made by the players. Errors can be grouped into musical and non-musical accidents or errors. Musical accidents are errors in playing rhythm patterns, non-synchronous strokes, and errors in playing certain parts of the song, while non-musical errors appear in the behavior or gestures between players who are not in harmony, accidents of falling sticks/drummers, broken or sagging drum strings, torn drum membranes, and so on. These errors are accumulated, and the one who makes the fewest mistakes is determined to be the winner. The purpose of this study was to reveal the style of traditional gandang tasa Pariaman matches in the context of *bapereih*. The phenomenon that became the *bapereih* style that was revealed was the assessment of musical and non-musical errors in gandang tasa performances.

2. Method. Qualitative methods were used in data collection through careful observation, documenting Gandang Tasa performances during *bapereih*, and interviews with the actors, Gandang Tasa elders, and the *bapereih* organizing committee. Careful observation is needed to see the mistakes made by the players from each contestant group during the performance. Observations were made at several *bapereih* competition events held in Pariaman, especially during 2023 and 2024. Observations focused on musical and non-musical aspects to see the mistakes of the players. In addition, as a comparison of *bapereih* style matches with other gandang Tasa competition styles, field research, and observations were conducted at the Gandang Tasa creative festival, which is no longer bound by the rules and systems used in *bapereih* competitions.

To strengthen the data, interviews were conducted with Gandang Tasa elders, the committee, and the *bapereih* competition judges. For example, how to determine whether a player has made a mistake from the motif and rhythm pattern played, the inequality of the rhythm pattern played, expressions and movements that are considered wrong, and so on. What instruments are used by the judges in assessing the match, such as to record mistakes made by the players during the performance? Then an audio-visual recording was carried out to be used as analysis material about the *bapereih* competition.

3. Result and Discussion

3.1. Implementation of *bapereih*

Bapereih Gandang Tasa is held in the context of alek nagari (village/nagari arts and culture festival), *batagak pangulu* (appointment of pangulu/head of clan), and special events for *bapereih* Gandang Tasa competitions. However, it is very rare to hold a Gandang Tasa competition specifically, usually, it is always related to other traditional art performances, such as in *Alek Nagari*. The participants in the competition come from traditional Gandang Tasa groups throughout the Pariaman region (Pariaman City and Padang Pariaman Regency), the number can reach around 30-40 groups. The groups that perform do not always represent their Nagari/village. It is possible that in a Nagari there are several Gandang Tasa groups, they can compete without having to go through selection at the Nagari level.

The implementation of *bapereih* is carried out for 2 days and 2 nights. The committee prepares a performance stage in the form of an arena in an open field that is specially arranged, such as a stage for *tasa* players, a stage for gandang players, and a stage for the judges. The committee provides a set of Gandang Tasa (6 gandang) which will be used by the participants. Participants only bring the *tasa* that they will use themselves. In addition, the committee also provides a place to rest and stay for participants, such as in a prayer room or a resident's house and provides lunch and dinner. The committee serves each gandang player when they are going to perform, for example ensuring the length of the gandang string is appropriate for each player to wear, the sound color of the right and left *gandang*, to *handyplast* (finger protector) to anticipate finger injuries. When the performance is taking place, the committee is ready to help the players, if there is a stick that falls, the *gandang* sags, or the membrane is torn.

Figure 1: The committee asks the *gandang* players about the length of rope that is suitable for the players to use during the performance (Photo: Asril Muchtar, 2023).

3.2. *Gua Malam and Gua Siang (Night Match and Day Match).* The match consists of two stages, namely the night cave and the day cave. The night cave is the first stage match carried out at night, around 04.00 in the morning or before the dawn prayer. Participants, especially those close to the competition location, are prioritized to appear at the beginning (Asril, et al. 2023: p.45). Before the night cave begins, a discussion or negotiation is first held between the committee, leaders, or representatives of each *gandang tasa* group and the judges. The discussion begins at around 02.00 in the morning. The discussion material discusses the elements that are assessed, determining the order of participants who will appear, and other elements that are considered important. Participants can also submit their schedule to compete earlier, in the middle, or later, for several reasons, such as there is an accident, there are matters related to customs, and so on.

The elements that are generally assessed are already understood by all participants, such as mistakes in playing songs, song parts, motifs or rhythm patterns, non-musical mistakes, and so on. Here the committee cannot do and determine the criteria or elements that are assessed themselves, as is common in competitions and festivals that are commonly held. The results of the meeting agreement are recorded and become a joint decision and a reference for the jury. However, the committee can ask all participants, for example, "*gandang babunyi sadonyo*" (all the drums sound). This means that when hitting the drums together in unison, all players must hit the drums. For those who do not do so, it is considered a mistake that can be counted as a point. Thus, the drum players do not do gimmicks, as if hitting the drums, when in fact it is only a movement.

The initial stage of the night cave will only last until the dawn prayer time. The match during that period can be held for 3-4 groups only. The other groups will perform tomorrow afternoon starting at around 10:00. The committee hopes that all participants can perform during the day until the evening. However, if the number of participants is large and some obstacles hinder, for example, because of rain, so that many *Gandang Tasa* groups arrive late, then the match will be postponed. The committee can forgive and not disqualify the *Gandang Tasa* group that has not been able to perform even though it has been called several times.

The delay in time that resulted in the delay in the completion of the night cave competition was not a crucial problem in *bapereih*. Everyone could understand together, the obstacle occurred due to the rainy weather factor. There were no protests or forms of rejection from the participants who performed. The committee also seemed patient waiting for the arrival of the participants. To fill their free time, the committee's *Gandang Tasa* group was ready to play *Gandang Tasa* songs as entertainment. This is a form of flexibility in the *bapereih*

competition that prioritizes friendship between artists rather than competition for the championship title. However, if there are no obstacles, the committee can disqualify groups that are late for their performance schedule.

Figure 2: Performances by contestants who have not performed at night will be continued during the day. (Photo: Asril Muchtar)

The second stage is the afternoon match, which is the second stage of the match when all participants have finished competing in the night match. The afternoon match is held the next afternoon, but can continue the time from the remaining night cave, without having to wait until tomorrow afternoon. Participants who appear start based on the initial order of appearance in the night cave. The afternoon cave is important to determine the winner, from first to seventh place (1st, 2nd, 3rd, and hopeful champions 1, 2, 3, and 4). The value obtained by each participant in the night cave will be accumulated with the afternoon match.

3.3. Competing Performances and Songs. The song that is made a mandatory song is Alihan Anam or another song that has a similar structure to the song Alihan Anam. This song has a musical character and composition structure that begins with *pangka matam* (a kind of intro), *matam*, which is a rhythmic play of *gandang* with *tasa*, and *lagu* (part of the song), which is a variety of complex rhythmic patterns and has a longer rhythmic sentence structure consisting of six parts. For *bapereih* participants who do not master the song, Alihan Anam, they may play their songs that have a structure like a song Alihan Anam. The song Alihan Anam comes from *alihan* or *alihan*, which is a transition from song to song. The song Alihan Anam has six songs that are played after *matam* or long *matam*. This song is a difficult song to play because it has long and varied rhythmic patterns and is played simultaneously. To master and play this song requires memorizing motifs and rhythmic patterns practicing together with fellow *gandang* players, and following the rhythms played by *tasa*.

The Alihan Anam song is included in the *Gandang Tasa* songs of the interior Pariaman, with characteristics of tempo, slow, medium, and fast and dynamics that are not too loud when compared to songs in the coastal Pariaman style such as *Oyak Tabuik*. The Alihan Anam song has two versions, namely direct and compartmentalized forms. The direct form is

played directly without stopping, from the *matam* (introduction) to the end, while the compartmentalized form is played intermittently from part to part.

The playing style of each Gandang Tasa group that appears at every *bapereih* competition event generally looks stiff from a visual aspect, not making interesting movements as a form of expression for the songs they play. They try their best not to move from where they are standing, even though the rhythmic patterns of the gandang that are played are very possible to do. The psychological pressure of fear of making mistakes is always within them. This is very different from performances outside the context of the *bapereih* competition, the gandang players are very expressive which is shown by visually attractive movements (Asril, et al. 2023: p.47). The characteristics and style of performance in the context of the *bapereih* competition are indeed required to be like this so that the performances and songs played in a traditional style are maintained. This is different from the performance style of the Gandang Tasa groups at the Gandang Tasa Creative Festival. The players are free to create in terms of composition/songs by composing their songs, techniques, and how to play the gandang, 'choreography' and movement changes, and the harmony between the rhythmic patterns of the *gandang* and the movements. They do not experience the pressure of being afraid of making mistakes. Examples in pictures 3 and 4 below.

Figure 3: One of the Gandang Tasa groups performing during the *bapereih* competition held on a simple stage in a village. They played very carefully so that no mistakes would occur. (Photo: Asril Muchtar)

Figure 4. One form of performance at the Gandang Tasa creative festival event. Gandang players freely do formations and creations on the gandang, so that the visualization of their performance is more interesting. (Photo: Asril Muchtar)

3.4. Assessed Aspects. The assessment is done by calculating the errors made by the players. Errors can be grouped into musical and non-musical accidents. Musical accidents are errors in playing song parts, rhythm patterns, and non-synchronous beats. For example, if a drummer makes one mistake, then one point is recorded, if the sound is not in unison, 1 point is recorded. The biggest error can be recorded, if the *tasa* player makes a mistake in the motif or rhythm pattern, then the error will affect all the *gandang* players, so it is counted as 7 points because the *tasa* player is the leader in the Gandang Tasa.

As for non-musical errors that are recorded as points, there are several provisions, for example, the drum stick falls, the drum string breaks or sags, *taawek* (as if wanting to hit the drum, but doesn't), the gandang skin or membrane is torn, and the movements are not the same. When one stick falls, then 1 point is counted. If the stick is picked up again by the *gandang* player, then 1 more point is counted. If the *gandang* string breaks or sags until falls, counts as 1 point, and if it is fixed by the gandang player himself, then it is counted as 1 more point (Asril, et al. 2023: p.45). Accidents or mistakes like the above can be helped by the committee to pick up and fix them so that they are not counted as mistakes.

Figure 5: Assessment scheme in *bapereih* (Source: Asril)

The judges record the mistakes made by the musicians based on the parts of the song structure consisting of *pangka matam*, *matam*, *alihan 1*, *alihan 2*,

alihan 3, alihan 4, alihan 5, alihan 6. Each part of the structure is made into a column or box of paper, and the counter markers are used as matchsticks, small pebbles, or other small objects (Asril, et al. 2023: p.46). The number of boxes is nine boxes, consisting of the sequence of the song structure and one additional box, namely *renten*. If the mistake is in the pangka matam, the judges will place the pebble in the pangka matam column. The number of pebbles placed depends greatly on the number of mistakes made. It could be that there are 3 or 4 mistakes in one column. And so on in the other columns. However, contestants who display good and compact games will be given a plus point which is placed in the *renten* box. The number of *renten* points is not much, only between 1 and 2 points. The *renten* value can reduce the error value by as much as the value obtained in the *renten*.

Example of a marker column to help record points for judges.

	Pangka matam	Matam	Alihan 1	Alihan 2	Alihan 3	Alihan 4	Alihan 5	Alihan 6	Renten	Total amount
Participant name										
Participant name										

The error points are then calculated and recorded in a table on the scoreboard in front of the judges, based on the error column. After each group has performed, the judges record their assessment results. So, the scores can be seen directly by each participant and audience, without having to wait for all participants to finish performing. This is one of the advantages and transparency of the assessment carried out by the judges. They were not influenced by the participants or the committee. The results announced by the judges never received complaints from the participants. Here is an example of an assessment table and the total results.

Table 1. Assessment points and total final score

No.	Nama Grup	Pangka matam	Matam	Alihan						Renten	Jumlah
				1	2	3	4	5	6		
1.	Kampung Tengah	-	2	2	1	2	1	1	1	1	9
2.	Paladangan	2	2	2	3	3	3	-	1	-	16
3.	Manggopoh	3	14	3	2	3	4	3	1	-	33
4.	Palembayan Sintuk	4	6	5	4	3	4	6	3	-	35
5.	Rimbo Karambia	4	5	4	3	2	2	3	3	-	26
6.	Kabun Bungo Ulakan	3	5	2	2	2	4	3	2	-	23
7.	Manggopoh Ulakan	3	4	2	-	2	2	1	3	-	17

8.	Padang Kajai	1	2	2	2	1	-	2	2	1	11
9.	Kayu Angik	1	3	2	2	2	2	1	-	-	13
10.	Sanggar D Ameh	4	5	3	3	3	4	5	5	-	32
11.	Lurah Parit	1	5	2	2	2	1	4	2	-	19
12.	Kabun Tapakih	4	4	2	2	1	4	4	4	-	25
13.	Kampung Dama	2	2	3	2	2	3	2	2	-	18

Based on the total value in the table above, the winners can be sorted as follows:
Table 2. Winners of the *Bapereih* competition based on the lowest accumulated value

No.	Nama Grup	Total nilai	Juara
1.	Kampung Tengah	9	Juara 1
2.	Padang Kajai	11	Juara 2
3.	Kayu Angik	13	Juara 3
4.	Paladangan	16	Juara Harapan 1
5.	Manggopoh Ulakan	17	Juara harapan 2
6.	Kampung Dama	18	Juara harapan 3
7.	Lurah Parit	19	Juara Harapan 4

The assessment carried out in *bapereih* has its characteristics which are the style of traditional Gandang Tasa competition in Pariaman. Different from the assessment of the creative style Gandang Tasa festival. The assessment is focused on harmony, harmony between gandang and between the rhythmic patterns of gandang with the movements performed, compactness of playing, the costumes used, expression, and elements of creativity presented as a whole. There are no mandatory songs that must be performed. The judges who assess the festival are not fixated on the background of their abilities in playing Gandang Tasa but may come from artists who have experience in the field of music or composition based on traditional art. The creative Gandang Tasa festival is carried out in a modern way, as are the forms of festivals that are widely carried out by various types of music and other arts.

4. Conclusion

The *Bapereih* Gandang Tasa Competition is a place to test the abilities of Gandang Tasa players throughout Pariaman through matches or competitions between Gandang Tasa groups by playing traditional songs. The characteristic of the *bapereih* competition is calculating the mistakes made by the players. Mistakes can be grouped into musical and non-musical mistakes. Musical mistakes are mistakes in the aspects of motifs and rhythm patterns, song parts, not in unison, tasa sticks hitting each other. Non-musical mistakes are mistakes in falling sticks, broken gandang strings, sagging or falling *gandang*, *taawek* (as if wanting to hit the drum, but doesn't), the gandang skin or membrane is torn, and the movements are not the same. The accumulation of mistakes with the smallest number of points wins. The implementation of *bapereih* prioritizes deliberation, friendship, and brotherhood between group instructors and gandang tasa players

with the committee. The *bapereih* competition is loose and flexible in its implementation, but strict and transparent in its assessment. Bapereih has become a style in itself in the context of competitions, matches, and traditional music festivals of Gandang Tasa performed by the Pariaman people.

Bibliography.

1. Asril, Adjuoktoza, R., Anna, A.P. (2023). Ekspresi Musikal dan Perilaku Pemain *Gandang Tasa* dalam Pertunjukan Bapereih. *Laporan Penelitian*, Padang Panjang: ISI Padang panjang.
2. Asril & Adjuotoza, R. (2023). Musical Expression of *Gandang Tasa* in Bapereih Performance in Pariaman, West Sumatra Indonesia. *Arts and Design Studies Journal*, Vol. 108.
3. <https://iiste.org/Journals/index.php/ADS/article/view/61830/63823>.
OI: 10.7176/ADS/108-06.
4. Asril., Pramayoza, D. and Rustim. (2024). “The Performance Concepts of Adu-Tandieng in Pariaman Society: Fighting, Competing, and Fighting/Competing as Main Characteristics. *Wacana Seni Journal of Arts Discourse* 23: 40–54. <https://doi.org/10.21315/ws2024.23.4>
5. Asril. (2002). Pertunjukan Gandang Tambua dalam Upacara Ritual Tabuik di Pariaman Sumatra Barat. *Thesis Magister*, Program Pascasarjana, University of Gadjah Mada, Yogyakarta.
6. Cortesau, Armando. 1944. *The Suma Oriental of Tome Pires and The Book of Francisco Rodrigues*. Edited by Armando Cortesau. London: The Hakluyt Society.
7. Martamin, M. (1978). *Sejarah Sumatra Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Mansoer, M.D. (1970). *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara.
9. Kartomi, J.M. (1990). *On Concepts and Classifications of Musical Instruments*. Chicago: The Chicago University Press.
10. Kartomi, J.M. (2012). *Musical Journey in Sumatra*. Melbourne: Monash University.
11. Kato, Ts. (1986). “Rantau Pariaman: Dunia Saudagar Pesisir Minangkabau Abad XIX.” In *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Edited by Akira Nagazumi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
12. Ricklefs, M.C. (1995). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

BUYUK IPAK YO‘LI DAVLATLARIDA MADANIYAT

Komila BO‘RIEVA,

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
“Maqom xonandaligi” kafedrasasi professori.
(O‘zbekiston)*

Annotatsiya: Mazkur maqolada Buyuk Ipak yo‘li davlatlarida madaniyatning shakllanishi va rivojlanishi tahlil qilinadi. Ipak yo‘li faqatgina savdo yo‘li bo‘lib qolmay, balki ilm-fan, san’at, me‘morchilik va dinlarning tarqalishida ham muhim rol o‘ynagan. Tadqiqotda Xitoy, Hindiston, Markaziy Osiyo, Fors, Arab xalifaligi va Yevropa mamlakatlari madaniy aloqalari yoritilib, ularning o‘zaro ta’siri tahlil qilinadi. Ipak yo‘li orqali ilmiy bilimlar, falsafiy ta’limotlar va diniy e’tiqodlarning almashinuvi sodir bo‘lgani isbotlanadi. Ushbu maqola madaniy aloqalarning insoniyat sivilizatsiyasiga ta’sirini o‘rganishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: Buyuk Ipak yo‘li, madaniyat, savdo, ilm-fan, san’at, me‘morchilik, din, falsafa, Markaziy Osiyo, Xitoy, Hindiston, Fors, Arab xalifaligi, Yevropa, madaniy almashinuv, sivilizatsiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается формирование и развитие культуры в государствах Великого Шелкового пути. Шелковый путь был не только торговым маршрутом, но и играл важную роль в распространении науки, искусства, архитектуры и религий. В исследовании освещаются культурные связи Китая, Индии, Центральной Азии, Персии, Арабского халифата и Европы, анализируется их взаимное влияние. Доказывается, что через Шелковый путь происходил обмен научными знаниями, философскими учениями и религиозными верованиями. Статья посвящена изучению влияния культурных взаимодействий на мировую цивилизацию.

Ключевые слова: Великий шелковый путь, культура, торговля, наука, искусство, архитектура, религия, философия, Центральная Азия, Китай, Индия, Персия, Арабский халифат, Европа, культурный обмен, цивилизация.

Abstarct: This article examines the formation and development of culture in the states of the Great Silk Road. The Silk Road was not only a trade route but also played a crucial role in the dissemination of science, art, architecture, and religions. The study highlights the cultural connections between China, India, Central Asia, Persia, the Arab Caliphate, and Europe, analyzing their mutual influence. It is demonstrated that the Silk Road facilitated the exchange of scientific knowledge, philosophical teachings, and religious beliefs. This article is dedicated to exploring the impact of cultural interactions on world civilization.

Key words: Great Silk Road, culture, trade, science, art, architecture, religion, philosophy, Central Asia, China, India, Persia, Arab Caliphate, Europe, cultural exchange, civilization.

Buyuk Ipak yo‘li insoniyat tarixida eng muhim savdo va madaniy aloqa yo‘llaridan biri bo‘lib, Sharq va G‘arbni bog‘lovchi asosiy vosita sifatida xizmat qilgan. Miloddan avvalgi II asrda shakllanib, XV asrgacha faoliyat yuritgan ushbu yo‘l orqali nafaqat tovarlar, balki madaniyat, ilm-fan, san’at, me‘morchilik, falsafa va diniy e’tiqodlar ham keng tarqalgan.

Ipak yo‘li bo‘ylab joylashgan davlatlar o‘zaro iqtisodiy va madaniy aloqalar orqali bir-birining taraqqiyotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatgan. Xitoydan ipak,

chinni, qog‘oz va bosma texnologiyalar tarqalgan bo‘lsa, Hindistondan buddizm va san‘at rivoj topgan. Markaziy Osiyo shaharlarida hunarmandchilik va ilm-fan yuksak cho‘qqilarga yetgan. Fors va Arab xalifaligi hududlarida falsafa, tibbiyot va astronomiya taraqqiy etgan bo‘lsa, Vizantiya va Yevropa mamlakatlari nasroniylik madaniyatini tarqatgan.

Ipak yo‘lining madaniy ta’siri bugungi kunga qadar sezilib, ushbu yo‘l bo‘ylab joylashgan mamlakatlarning san‘ati, urf-odatlarini, ilm-fan va madaniy merosida aks etib kelmoqda. Ushbu maqola Buyuk Ipak yo‘li davlatlarining madaniy rivojlanishi, ularning o‘zaro ta’siri va jahon sivilizatsiyasiga qo‘shgan hissasini tahlil qilishga bag‘ishlangan.

Buyuk Ipak yo‘lining madaniy ta’siri bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bu yo‘l nafaqat savdo almashinuvi, balki sivilizatsiyalar o‘rtasida madaniy, ilmiy va diniy ta’sirni shakllantirishda ham muhim rol o‘ynagan. Tadqiqotlar ko‘proq tarixiy manbalar, qadimgi yozma hujjatlar, arxeologik topilmalar va zamonaviy ilmiy tadqiqotlarga asoslangan.

Ipak yo‘li bo‘yicha eng muhim nazariy tadqiqotlar quyidagi manbalarda yoritilgan: Xitoy manbalari – Ipak yo‘lining ilk bosqichlari va savdo aloqalarining shakllanishi bo‘yicha eng muhim tarixiy hujjatlar Xitoy yilnomalarida (masalan, "*Shi Ji*" – Tarixiy yilnomalar) uchraydi. Al-Xorazmiy, Al-Farg‘oniy, Ibn Sino, Ulug‘bek – Ipak yo‘li orqali ilmiy bilimlarning tarqalishiga katta hissa qo‘shgan. Ularning asarlari tibbiyot, astronomiya, matematika va boshqa sohalarda muhim bilim manbalaridir. Islom va Fors manbalari – Buyuk tarixchilar al-Tabariy, Ibn Xaldun va al-Biruniy asarlarida Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq madaniyati haqida muhim ma’lumotlar keltirilgan. Yevropa manbalari – Buyuk sayyohlar, masalan, Marko Polo va Ibn Battuta asarlarida Ipak yo‘li orqali amalga oshirilgan madaniy almashinuvlar tasvirlangan. Zamonaviy tadqiqotlar – UNESCO va boshqa ilmiy tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Buyuk Ipak yo‘lining global ahamiyati keng yoritilgan.

Shuningdek, o‘zbek adabiyotlarida ham Bartold V.V. – *Turkiston tarixi ocherklari* (XIX-XX asr). Bu asarda Ipak yo‘li bo‘ylab joylashgan shaharlarning madaniy rivojlanishi haqida batafsil ma’lumotlar keltirilgan. [1]

Saidov A. – *O‘zbekiston tarixi va madaniy merosi* (2004). Ushbu asarda O‘zbekiston hududida joylashgan qadimiy shaharlar (Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent)ning madaniy yuksalishida Ipak yo‘lining ta’siri yoritilgan. [2]

Ipak yo‘li bo‘ylab joylashgan shaharlar va madaniy aloqalar bo‘yicha adabiyotlar ham tahlil qilindi.

Sodiqov A. – *Buyuk Ipak yo‘li va uning madaniy ta’siri* (2010). Ushbu kitobda Ipak yo‘li orqali tarqalgan madaniyat, ilm-fan va falsafiy g‘oyalar haqida batafsil ma’lumot berilgan.[3]

Yuldashev U. – *Markaziy Osiyo madaniy merosi va Ipak yo‘li* (2015). Kitobda Markaziy Osiyo xalqlari orasida shakllangan madaniy almashinuv

jarayoni va uning bugungi kungacha saqlanib qolgan an'analari haqida so'z yuritilgan.[4]

Asqarov A. – *O'zbekistonning qadimiy shahar madaniyati* (2001). Ipak yo'li bo'ylab joylashgan qadimiy shaharlarning urbanizatsiya jarayoniga ta'siri tahlil qilingan.[5]

Ushbu adabiyotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, Ipak yo'li faqatgina iqtisodiy yo'l bo'lib qolmay, balki turli xalqlar va davlatlar madaniyati, dini va ilm-fanining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan.

Mazkur tadqiqot Buyuk Ipak yo'li davlatlarida madaniyatning shakllanishi va rivojlanishini o'rganish uchun quyidagi metodlarga asoslangan: Tarixiy tahlil metodi – Ipak yo'li bo'yicha mavjud tarixiy manbalar, qadimgi yozma hujjatlar, sayyohlar va olimlarning asarlari o'rganildi. Taqqoslash va qiyosiy tahlil – Ipak yo'li davlatlaridagi madaniy o'zgarishlar va ularning o'zaro ta'siri solishtirilib, madaniyatlar almashinuvining o'ziga xos jihatlari aniqlangan. Arxeologik tadqiqotlar tahlili – Ipak yo'li bo'ylab joylashgan tarixiy yodgorliklar, san'at asarlari va me'moriy obidalar tahlil qilinib, ularning madaniy rivojlanish jarayoniga ta'siri o'rganilgan. Falsafiy va sotsiologik tahlil – Ipak yo'li orqali tarqalgan falsafiy oqimlar, diniy e'tiqodlar va ularning ijtimoiy hayotga ta'siri tahlil qilindi. Kartografik va statistik tahlil – Ipak yo'li bo'ylab savdo va madaniy almashinuv yo'nalishlari haritalar orqali tahlil qilindi, ilmiy adabiyotlar asosida statistik ma'lumotlar o'rganildi.

Ushbu metodlardan foydalanish Buyuk Ipak yo'li davlatlarida madaniy rivojlanish jarayonlarini chuqur tahlil qilish, turli sivilizatsiyalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni aniqlash va madaniyatning global o'zgarishlarga qanday ta'sir ko'rsatganini tushunish imkonini berdi.

Buyuk Ipak yo'li nafaqat iqtisodiy savdo yo'li, balki sivilizatsiyalar o'rtasidagi madaniy, ilmiy va diniy almashinuvning asosiy markazi bo'lib xizmat qilgan. Tadqiqot davomida aniqlanganki, Ipak yo'li orqali turli xalqlar san'at, me'morchilik, ilm-fan va diniy e'tiqodlar bilan boyishgan.

Savdo va iqtisodiy aloqalar madaniyatning rivojlanishiga xizmat qilgan. Xitoydan ipak, chinni va qog'oz, Hindistondan ziravorlar, qimmatbaho toshlar va buddaviy san'at, Fors va Arab xalifaligidan gilam, tilla mahsulotlar va islom madaniyati, Yevropadan esa metall buyumlar va nasroniy madaniyati tarqalgan. Ipak yo'li bo'ylab joylashgan Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent kabi shaharlar madaniyat va ilm-fan markazlariga aylangan. Ipak yo'li orqali Al-Xorazmiy matematika va algoritm ilmini, Al-Farg'oni astronomiyani, Ibn Sino tibbiyotni Yevropa va boshqa mintaqalarga yetkazgan. Qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasi Xitoydan Markaziy Osiyo orqali Islom dunyosi va Yevropaga tarqalgan, bu esa ilm-fanning ommalashishiga xizmat qilgan. Buddizm Hindistondan Xitoy va Markaziy Osiyoga, islom Markaziy Osiyo va Yaqin Sharqqa, nasroniylik esa Vizantiya orqali Markaziy Osiyo va Xitoyga tarqalgan. Tasavvufiy oqimlar Buyuk Ipak yo'li orqali keng tarqalib, madaniy birlik va

ijtimoiy g'oyalarning shakllanishiga xizmat qilgan. Xiva, Buxoro va Samarqanddagi madrasa va masjidlar Ipak yo'li orqali kelgan turli me'morchilik uslublari bilan boyitilgan. Dunxuan g'orlarida buddaviy san'atning, Bag'dod va Damashqda islomiy kalligrafiya va naqshinkor san'atning o'sishi Ipak yo'li madaniy almashinuvining natijasi bo'lgan.[6,7,8,9]

Tadqiqot Buyuk Ipak yo'li davlatlarining madaniy rivojlanishida quyidagi asosiy xulosalarni tasdiqlaydi: Ipak yo'li orqali madaniy almashinuv xalqlar rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan hamda Ilm-fan va texnologik yangiliklar tez tarqalgan, diniy e'tiqodlar va falsafiy g'oyalar xalqlar o'rtasida ommalashgan, san'at va me'morchilik yangi uslublari bilan boyigan. Shuningdek, Ipak yo'li bo'ylab joylashgan shaharlar jahon sivilizatsiyasining muhim markazlariga aylangan va Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent – ilm-fan va madaniyat markazlari sifatida yetishib chiqqan. Bag'dod, Damashq, Isfahon, Dunxuan – diniy va falsafiy markazlar bo'lib xizmat qilgan.[10,11]

Bugungi kunda ham Ipak yo'li merosi madaniy va turistik jihatdan ahamiyatga ega. O'zbekiston, Xitoy, Hindiston va Fors davlatlari o'z madaniy merosini saqlab qolgan. Buyuk Ipak yo'li bo'ylab joylashgan tarixiy obidalar bugungi kunda sayyohlik markazlariga aylangan. Ushbu natijalar Buyuk Ipak yo'lining jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini chuqurroq anglashga imkon beradi va madaniy merosni yanada o'rganish muhimligini tasdiqlaydi.

Xulosa.

Buyuk Ipak yo'li insoniyat tarixida eng muhim madaniy va iqtisodiy yo'llardan biri bo'lib, turli xalqlarning o'zaro aloqalari va taraqqiyotida katta rol o'ynagan. Ushbu tadqiqot natijalari Buyuk Ipak yo'li orqali madaniyat, ilm-fan, san'at va diniy e'tiqodlarning tarqalishi natijasida butun dunyo sivilizatsiyasi rivojlanganligini ko'rsatdi. Ipak yo'li orqali turli xalqlarning madaniyati o'zaro aralashib, yangi san'at, me'morchilik va falsafiy oqimlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Buddizm, islom, nasroniylik va zardushtiylik kabi dinlar Ipak yo'li orqali keng tarqalgan. Ilm-fan va texnologiyaning rivojlanishi natijasida Markaziy Osiyo olimlari – Al-Xorazmiy, Ibn Sino, Al-Farg'oniy va Ulug'bekning ilmiy ishlari Yevropa va Sharq davlatlariga tarqalgan. Qog'oz, ipak, bosma texnologiyalar va matematik nazariyalar Yevropaga yetib borib, Uyg'onish davrining shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan.

Savdo va iqtisodiy taraqqiyotning madaniy rivojlanishiga ta'sirini ham ko'rsatgan bo'lib, Ipak, chinni, gilam, qimmatbaho toshlar kabi mahsulotlar Ipak yo'li bo'ylab harakat qilgan. Samarqand, Buxoro, Xiva kabi shaharlar madaniy va savdo markazlariga aylangan.

Me'morchilik va san'atning rivojlanishi ham rivojlangan. Markaziy Osiyodagi Registon majmuasi, Buxorodagi madrasalar va Isfahon, Bag'dod hamda Xitoydagi me'moriy obidalar Ipak yo'lining madaniy almashinuv natijasi sifatida shakllangan.

Buyuk Ipak yo‘li merosini yanada chuqur o‘rganish va ilmiy tadqiqotlar olib boorish va madaniy turizmni rivojlantirish va Ipak yo‘li bo‘ylab joylashgan tarixiy obidalarni asrab-avaylash. Shunindek, Xalqaro miqyosda Buyuk Ipak yo‘li davlatlari o‘rtasida ilmiy va madaniy hamkorlikni rivojlantirish zarur.

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Buyuk Ipak yo‘li faqatgina savdo yo‘li bo‘lib qolmay, balki madaniy aloqalar, ilm-fan va san‘at rivojiga ulkan ta‘sir ko‘rsatgan. Bugungi kunda ham Ipak yo‘lining madaniy merosi jahon tarixida muhim ahamiyatga ega bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bartold, V. V. (1963). Turkiston tarixi ocherklari. Moskva: Nauka.
2. Saidov, A. (2004). O‘zbekiston tarixi va madaniy merosi. Toshkent: Fan.
3. Sodiqov, A. (2010). Buyuk Ipak yo‘li va uning madaniy ta‘siri. Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi.
4. Yuldashev, U. (2015). Markaziy Osiyo madaniy merosi va Ipak yo‘li. Samarqand: SamDU nashriyoti.
5. Asqarov, A. (2001). O‘zbekistonning qadimiy shahar madaniyati. Toshkent: Fan.
6. Al-Xorazmiy, Muhammad ibn Muso. (825). Hisob al-jabr val-muqobala. Bag‘dod: Abbosiylar akademiyasi.
7. Al-Farg‘oniy, Ahmad ibn Muhammad. (850). Astronomiya asoslari. Bag‘dod: Abbosiylar akademiyasi.
8. Ibn Sino (Avitsenna). (1025). Tib qonunlari (Al-Qonun fi-t-tibb). Isfahon: Buyuk Saljuqiylar akademiyasi.
9. Rahimov, T. (2018). Ipak yo‘li orqali ilm-fanning rivojlanishi. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti.
10. Sayidov, U. (2012). O‘zbekistonda islom madaniyati va Ipak yo‘li. Toshkent: Fan.

XITOYGA KELGAN SO‘G‘DLAR VA SHARQ VA G‘ARB O‘RTASIDAGI MADANIY ALMASHINUVLAR

Rong XINJIANG,

Pekin Universiteti professori

Tarjimon: Hebibulla Tursun,

Pekin Universiteti o‘qituvchisi, tadqiqotchi.

(Xitoy Respublikasi)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xitoyga kelgan so‘g‘dlar va Sharq va G‘arb o‘rtasidagi madaniy almashinuvlar haqida bayon etilgan. So‘g‘dlar eramizning birinchi ming yilligida Markaziy Osiyodan Xitoyga ko‘chib o‘tgan savdogarlar bo‘lib, ular Sharq va G‘arb o‘rtasidagi madaniy almashinuvda muhim rol o‘ynaganlar. Xitoyda so‘g‘d musiqasi keng tarqalib, hatto saroy musiqasiga ham kirib borgan. Bu musiqiy almashinuv Sharq va G‘arb madaniyatlarini o‘rtasidagi boyituvchi ta‘sirning yorqin misolidir. Mazkur maqolada Sharq va G‘arb madaniy aloqalarining tarixiy ildizlari, musiqa san‘atining rivojlanish bosqichlari va zamonaviy dunyodagi o‘rni tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: So‘g‘dlar, Xitoy, madaniy almashinuv, musiqiy ta‘sir, Sharq va G‘arb, texnologik taraqqiyot, ta‘lim, madaniy integratsiya, ilm-fan, tarixiy aloqalar.

Аннотация: В этой статье рассказывается о согдийцах, прибывших в Китай, и о культурных обменах между Востоком и Западом. Согды были торговцами, которые мигрировали из Центральной Азии в Китай в первом тысячелетии нашей эры и сыграли важную роль в культурном обмене между Востоком и Западом. В Китае Согдийская музыка получила широкое распространение и проникла даже в придворную музыку. Этот музыкальный обмен является ярким примером обогащающего влияния между Восточной и Западной культурами. В данной статье анализируются исторические корни культурных связей Востока и Запада, этапы развития музыкального искусства и его место в современном мире.

Ключевые слова: согдийцы, Китай, культурный обмен, музыкальное влияние, Восток и Запад, технологическое развитие, образование, культурная интеграция, наука, исторические связи.

Abstract: This article describes the cultural exchanges between the Sogdians who came to China and the East and West. The Sogdians were traders who migrated from Central Asia to China in the first millennium AD and played an important role in the cultural exchange between East and West. In China, Sogdian music became widespread and even expanded into court music. This musical exchange is a vivid example of the enriching influence between Eastern and Western cultures. This article analyzes the historical roots of the cultural ties of the East and West, the stages of the development of musical art and its place in the modern world.

Keywords: Sogdians, China, cultural exchange, musical influence, East and West, technological progress, education, cultural integration, science, historical connections

So‘g‘dlar o‘rta asrlarda Ipak yo‘lining eng faol savdogarlari bo‘lgan, ular karvonboshi sarbon (Sabao) boshchiligida karvon tuzib, barcha yo‘nalishlarga savdo qilishgan. So‘g‘dning sharqida joylashgan Ipak yo‘li bo‘ylab ko‘plab hujjatlar va suratlar, xususan, Dunxuan va Turfon hujjatlaridagi batafsil

ma'lumotlar topilgani bois biz bugun so'g'd savdo karvonlarining tuzilishi, so'g'dlarning savdo faoliyati va savdo yo'llari, va shu savdo yo'li orqali amalga oshirilgan Sharqu G'arb madaniy almashinuvlarining manzaralari haqida aniq tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin. Vaholanki, bu kabi ma'lumotlarni bugun bizgacha yetib kelgan Sharqu G'arb tarixiy materiallarda uchrata olmaymiz.

1907-yili shimoli-g'arbiy Xitoyni ikkinchi marotaba o'rganayotgan Aurel Shtayn Dunxuanning shimoli-g'arbida joylashgan Buyuk devor mayoqchasi ostidan xatlar solingan xaltacha topdi (T.XII.a. raqamli). Xaltachadagi O'rta Osiyo so'g'dlari yozuvida yozilgan sakkiz so'g'dcha maktubdan beshtasi nisbatan mukammal saqlangan, qolganlariga esa putur yetgan. Olimlar bu maktublarni "Qadimgi So'g'd maktublari", deb atashadi. So'g'd tili yo'qolib ketgan tillardan bo'lgani va maktublar mazmuni esa xususiy xarakterga egaligi bois, ularni o'qish ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bir necha avlod olimlarining yuz yildan ortiq mashaqqatli mehnati va izlanishlaridan so'ng, raqamlangan qadimiy harflarning (I-V) ba'zilar tabdil qilindi va so'nggi yillarda to'liq tabdil nashr etildi. Bu maktublar So'g'd savdogarlari tamonidan Guzan (Vuvey), Jincheng (Lanchjou) va Dunxuandanlardan jo'natilgan bo'lib, ba'zilar Samarqandga (bugungi O'zbekiston hududida), ba'zilar esa Ro'ran, Udun (Xo'tan) kabi Ipak yo'li bo'ylarida joylashgan G'arbdagi joylarga yuborilgan bo'lishi mumkin. Noma'lum sabablarga ko'ra, maktublar solingan xaltacha yo'qolib ketgan va Dunxuandagi Buyuk devor tagiga ko'milgan. Bu maktublardan bilib olishimiz mumkinki, asosiy qarorgohi G'uzang bo'lgan bu so'g'd savdo guruhi faoliyatining doirasi sharqda Luoyang va Yechenggacha, G'arbda esa Samarqandgacha yetib borgan bo'lib, ular bu uzoq masofalarda oltin, mushk, qalampir va kofur (kamfora) savdosi bilan shug'ullangan. Bundan tashqari, bo'z matosi, bug'doy va boshqa qimmatbaho narsalar bor. Albatta, bularning ichida eng xaridorgiri va qimmatbahosi Xitoyi ipaklar [1] bo'lgan. Ushbu maktublar G'arbiy Jin sulolasining so'nggi davrida (taxminan 312 yil) yozilgan bo'lib, o'sha davr Ipak yo'lidagi savdo-sotiq ishlarini chinakam aks ettiradi.

Qadimgi so'g'd yozuvlari tabdili qoniqarli darajada bo'lmasa-da, hali o'qilmagan yozuv fragmentlari mavjud bo'lsa-da, so'g'd yozuvi ekspertlari tomonidan bizga taqdim etilgan qadimiy maktublarning tarjima va sharhlari orqali milodiy IV asr boshlarida Xitoyga kelgan so'g'd savdogarlarining ahvolini tushunib olishimiz mumkin. Maktublar Vuvey va Dunxuandan jo'natilgan bo'lib, bu yerlar so'g'd savdogarlarining Xeshi karidorida makonlashgan manzillari ekanidan dalolat beradi. So'g'diylarga "Sabao" (sarbon) boshchilik qilgan, ya'ni ularning o'z "karvonboshisi" ("Sabao" so'zining asl ma'nosi) bo'lgan. O'qib aniqlashtirilgan qadimgi so'g'd maktublarning mazmunidan kelib chiqadigan bo'lsak, IV asrning boshlaridayoq bu so'g'd savdogarlari O'n olti podshohlik davridagi urush va tartibsizliklar davrida ham Ipak yo'lida faoliyat ko'rsatib kelgan[2].

Sharqiy Xan sulolasining soʻnggi yillarida Oʻrta tekisliklar urush va talofatlar ichida qolib, betartiblik avjiga chiqdi. Xitoy va gʻarb oʻrtasidagi muhim savdo yetkazish nuqtasi sanalgan Dunxuanda 20 yildan ortiq vaqt davomida hatto hokim ham boʻlmagan. Zamon zoʻravonlari koʻp yerlarni egallab, fuqarolarga imkon ham bermagan. Gʻarbiy yurtlardan tijorat uchun kelgan Xu savdogarlari ham zulm va aldanishlardan xoli boʻlmagan. “Uch davlat tazkisasi”ning 16-jildidagi “Vey Kan Tsi tarjimai holi”ga koʻra, uch davlat imperatori Ming Tayxe (227-231) Dunxuana viloyat hokimi etib tayinlangan boʻlib, mahalliy boylarning zulmi va “gʻarbiy yurtlardan kelgan aralashma Xular”ni tartibga solgan. Savdogar Xularga qarata “Luo yangga borishni istaganlarga yoʻllanma berildi; Tumanlardan qaytishni istaganlar, amaldorlar ularning eson-omon qaytishlariga kafillik qilishdi. Savdo yuklari hokimiyat xodimlari nazrotida, maʼmurlar avom xalqni yoʻllarda kuzatib borishdi”. Bu tartiblar zolim boylarning talon-tarojliklariga barham berib, gʻarbiy yurt savdogarlarining ichkari oʻlkalarga ham borib oldi-sotdi qiishlari uchun har tamonlama qulayliklar yaratdi. Gʻarbiy yurt savdogarlari Dunxuandan tijoriy baza sifatida foydalanishgan, baʼzilar bu yerdan Luoyangga borib savdo bilan shugʻullanishgan, baʼzilar esa oʻz yurtlariga qaytishgan. Bundan tashqari, Dunxuan xitoylarning gʻarbiy yurtlardagi turli millatlar bilan mustahkam aloqalarni oʻrnatgan xalqaro savdo shahriga aylangandi[3].

Oʻrta asrlarda Xitoyga koʻp sonli kirib kelgan soʻgʻdlarning hammasi ham shimoliy x-u qabilalari manzilgohlarida yashamagan, bu yerda soʻgʻdlar koʻpchilikni tashkil etgan; ularning bir qismi choʻl shimolidagi Turk xoqonligiga tushib qolgan, bir qismi esa Shimoliy Vey, Shimoliy Si, Shimoliy Chjou, Suy va Tan sulolalari hukmronligi davrida turli darajadagi harbiy-siyosiy muassasalarda band boʻlib, ularning koʻpchiligi aynan harbiy xizmatda boʻlgan. Maʼlumki, Guyuan shahrining janubiy chekkasida joylashgan Shi oilaviy qabristonida asosan harbiy xizmatlari bilan ajralib turadigan oila aʼzolarining qabrlari mavjud. Shimoliy Chjou sulolasi boshqaruvining toʻrtinchi yilida Bao-din (564 y.) shiori ostida Soʻgʻd Shi Sheu Yuven Xu (vafotidan keyingi Jindan-gun unvoni) ning Shimoliy Si sulolasiga qarshi yurishida qatnashdi. Hokimligining birinchi yilida Tyanxe shiori ostida (566 y.) u Xedun mintaqasini qoʻriqlash uchun knyaz Pingaogunga ergashdi. Keyingi yilning birinchi oyida u «dudu» gubernatori etib tayinlandi. Oʻsha yilning ikkinchi oyida u Yango davlati knyazi Van Guy bilan birga Yubichen shahriga yurish qildi. Podshohligining beshinchi yilida Szyande shiori ostida (576 y.) Shi Sheu knyaz Shengo-gunning Chjiguan darvozasiga qilgan hujumida qatnashgan va buning uchun saxiylik bilan mukofotlangan. Soʻngra hukmronligining birinchi yilida Syuanchjen (578) shiori ostida Sivan unvoniga ega Yuyven Syanning syunnularning jixu qabilasiga qarshi yurishida qatnashdi. Kayxuan shiori ostida Suy sulolasi hukmronligining ikkinchi yilida (582 y.) Shi Sheu general Sichjan-gun Li Guy bilan birga Lyanchjouga joʻnadi va shahar shimolida turklar bilan jang qildi. Uchinchi yili u general Yao Byanning

shimoliy yurishiga hamroh bo'ldi. O'ninchi yilning birinchi oyida u imperator ekipajini Binchjou yo'lida kuzatib bordi. O'n to'rtinchi yili «dudu» gubernatori lavozimiga, o'n yettinchi yili esa «da-dudu» buyuk gubernatori lavozimiga o'tkazildi. O'n to'qqizinchi yilda Shi Shou Yan Su Yue-gunga qo'zg'olonchilarga qarshi sahrodagi jazo yurishida hamrohlik qildi, buning uchun u o'z xizmatlari uchun «Boshqaruv yaratish va imperiyaning uchta eng yuqori amaldori uchun belgilangan marosimdan foydalanish huquqiga ega» unvoniga sazovor bo'ldi (Kayfu va tun san si, 开府仪同三司). O'sha yilning noyabr oyida unga «Jangovar otliq qo'shinlarning buyuk sarkardasi» (Byaotsi szyanszyun, 骑将军) unvoni berildi. Yigirmanchi yilda u yana sarkarda Yuyven Syanning sahroga yurishiga hamroh bo'ldi. [5] So'g'd Shi Sheu haqidagi yuqorida keltirilgan ma'lumotlar Markaziy tekislikdagi sulolalar qo'mondonlari izidan shimoliy va janubiy yurishlar olib borgan so'g'd jangchilarining naqadar mashaqqatli yo'lni bosib o'tganliklarini tasavvur qilish va tushunish imkonini beradi. Shi Sheuning avlodlari keyinchalik Tan sulolasi davrida chorvachilik nazoratchisi (syanmu guan), otxona boshqaruvchisi lavozimlarida xizmat qilishgan va ularning ba'zilar Markaziy Kotibiyatda tarjimon bo'lib xizmat qilishgan (Chjunshu shen, 中书省). Ularning barchasi so'g'dlar yaxshi egallagan ko'nikmalarni namoyish etgan bo'lsalar-da, so'g'dlarning asosiy aholi maskanidan ajralib, asta-sekin Xitoyning Markaziy tekisligidagi Xan madaniyatiga singib ketgan edilar[6].

Xitoy Tan imperiyasi hukmronligi ostida birlashtirilgandan so'ng, to'g'ridan-to'g'ri hokimiyatga bo'ysunuvchi okrug va uyezdlar hududidagi so'g'dlarning aksariyat manzilgohlari, asosan, xitoylarning «syanli» manzilgohlariga aylantirildi, natijada so'g'dlarning manzilgohlari aholisi muqarrar Posyolkalarda yashagan so'g'dlar asta-sekin xitoylashsalar-da, ularning so'g'd o'ziga xosligi saqlanib qolgan. Ularning so'g'dlar avlodi bo'lgan yoki bo'lmaganligini ularning ismlari, nikohlari, qaysidir joydan kelgan zodagon qarindoshlaridan kelib chiqqanligi, ularning mukofot sifatida olgan yer-mulklari qayerdaligi, unvonlari, shuningdek, odatlari bilan baholashimiz mumkin. Hozirgi vaqtda Tan davriga oid ko'plab epitafiyalar nashr etilgan. Boshqa etnik kelib chiqishga ega bo'lgan boshqa vakillar bilan taqqoslaganda so'g'dlar yoki ularning avlodlari soni forslar, hindlar, to'xtarlar va hatto G'arbiy o'lka davlatlaridan Tarim havzasidan chiqqanlar sonidan ko'p bo'lgan. Bu bir necha yuz yil ichida Xitoyga ko'plab so'g'dlar kelib, ular Xitoy sulolalari armiyasi va hukumatida lavozimlarni egallaganligini ko'rsatadi[7].

755-763-yillardagi qo'zg'olonning sababchilari An Lushan va Shi Simin so'g'dlar bo'lib, Markaziy tekislik hududida so'g'dlarga qarshi kayfiyatlar tarqaldi va shimoliy xalqlarga nisbatan nafrat paydo bo'ldi, bu so'g'dlar hayotiga ta'sir qilmasdan qolmadi. Shuning uchun ularning ba'zilar o'z familiyasi, urug'ining kelib chiqishi va tug'ilgan joyini o'zgartirib, turli yo'llar bilan so'g'dliklarini yashirishga harakat qilganlar, ba'zilar esa An Lushan va Shi Siminning safdoshlari tomonidan asos solingan Xebeyning uchta tumaniga

ko'chib o'tganlar, bu yerda so'g'dlarga nisbatan nafrat yo'q edi. So'g'dlarning ba'zilari, masalan, Shi Syanchenu va Xe Szintao Xebeydagi Veybo gubernatorligi tarkibiga kirganlarida yuqori mavqega erishishga va hatto general-gubernator lavozimini egallashga muvaffaq bo'lishdi (dzedushi, 节度使). Shuni ta'kidlash kerakki, Markaziy tekislikda ortiq davom etmagan zardushtiylik marosimlari Tan sulolasining o'rtalarida, hatto yangi zardushtiylik ibodatxonalari qurilganda ham Xebeyda davom etgan. [1] So'nggi Tan davrida Xebey so'g'dlari va sobiq «olti x-u» («lyu xu chjou») okruglari so'g'dlari qudratli shimoliy Shato xalqiga qo'shildilar. Shato turklarining uchta qabilasidan ikkitasida so'g'dlar hukmronlik qila boshladilar, ular keyinchalik Besh sulolaga asos soldilar. Hatto o'zini imperator deb e'lon qilgan Shi Szintan kabi shaxslar ham paydo bo'ldi.

Ipak yo'lida savdo-sotiq bilan shug'ullangan so'g'dlar Sharq bilan G'arb o'rtasida qatnab, har ikki tomonga moddiy madaniyatining eng yaxshi namunalarini olib kelishardi. O'rta asrlarda Xitoydan olib kelingan mollarning aksariyati, imperator oviga mo'ljallangan qoplondan tortib [8] Chan'an qovoqxonasidagi so'g'd raqqosalaridan tortib, aslzoda ayollar o'ynaydigan fors itlari [9], qo'rg'oshin kukuni (xufen) va devorga gul solish uchun ishlatiladigan xushbo'y atirlargacha [10] - bularning barchasini turli g'arb mamlakatlardan so'g'dlar olib kelgan. Professor E. X. Shefer (E. H. Schafer) bu g'aroyib narsalarni juda aniq va ramziy ma'noda Tan davridagi «Samarqandning oltin shaftoli» deb atagan. Masalan, so'g'dlar til qobiliyati tufayli Ipak yo'li bo'ylab turli ma'naviy va madaniy qadriyatlarni, shu jumladan, zardushtiylik va keyinchalik qabul qilingan buddaviylikni o'z milliy dini sifatida targ'ib qilganlar, bu haqda An Szya, Shi Szyun va Yuy Nun maqbaralarining sarkofaglaridagi zardushtiylik tasvirlari, shuningdek, Dunxuan shahridan topilgan so'g'd tilidagi buddaviylik matnlari guvohlik beradi. Ba'zi so'g'dlar Xitoyda manixeylik va nestorianlikni Erondan tarqatuvchi missionerlar bo'lgan. Turfonda topilgan so'g'd tilidagi manixey va nestorian matnlari aynan ular tomonidan yozilgan deb taxmin qilinadi. Bundan tashqari, so'g'dlarning musiqiy va raqs san'ati, shuningdek, qaytarma yoqali va tor yengli kiyinish uslubi Tan davridagi jamiyat hayoti va uslubiga chuqur ta'sir ko'rsatib, Buyuk imperiya madaniyatining gullab-yashnashi timsoliga aylangan.

So'g'dlar eramizning birinchi ming yilligida Markaziy Osiyodan Xitoyga ko'chib o'tgan savdogarlar bo'lib, ular Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy almashinuvda muhim rol o'ynaganlar. Xitoyda so'g'd musiqasi keng tarqalib, hatto saroy musiqasiga ham kirib borgan. Bu musiqiy almashinuv Sharq va G'arb madaniyatlari o'rtasidagi boyituvchi ta'sirning yorqin misolidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lo Fen. «Guyuanning janubiy chekkalaridagi Suy va Tan sulolalari qabristonlari» (Guyuan nanjiao Suy Tan mudi). Nashriyot: Madaniy yodgorliklar (Ven-u chubanshye, 1996. S. 7-30, 185-196.

2. Jun Sinszyan. «An Lushan va Shi Simin qo'zg'olonlaridan keyin so'g'diylarning hayoti» (An Shi chji luan sute xujen de dunsyan) //Szinan tarixshunosligi» (Szinan shisyue). 2-ya seriya, 2003, S. 102-123.

3. Chjan Guanda. «Tan sulolasi davrida qoplon ovi - madaniyatlarni o'tkazish namunasi» (Tan day de bao le - venxua chuanbo de ige shili) // «Tan sulolasi tadqiqotlari» (Tan yanszyu). Tom 7. Nashriyot: Pekin universiteti (Beytszin dasyuye chubanshye), 2001, S. 177-204.

4. Lin Meysyun. «Ipak yo'lida qul sotib olish va qul savdosi haqidagi so'g'd kontratlari» (Suteven maybeysi yuy sichuochjil-u shan dj yuyn maoui) // «Madaniy yodgorliklar» (Ven u) / No 9, 1992, S. 49-54; Juy Chuanmin.» Tan sulolasining «Syuytszyah-u» tadqiqoti sharhi» (Tanday syuytszyah-u shu kao) //»Shanxay ijtimoiy fanlar akademiyasining choraklik nashri» (Shanxay shexuey kesuyeyuan syush-u szikan), No 2, 1993. S. 159-166.

5. Say Xunshen. «Tan sulolasi davrida shimoliy xalqlarning to'qqizta familiyasi va turkiy madaniyat» (Tan day syuysin xu yuy tutszue venxua), Nashriyot: Chjuxua shusyuy, 1998.

6. Chjen Binlin. «Sutra ko'chirilganligi uchun Kan Syuyxuaning xayrehson qilganligi to'g'risidagi xatlar» va «Monax Syuan tomonidan qo'rg'oshin kukuni (hufen) sotilganligi to'g'risidagi xat» («Kan Syuyxua se szin shijush-u» yuy «Syuanxeshan may xufen li» yanszyu) // «Dunxuan va Turfan tadqiqotlari» (Dunxuan Tulufan yansryu). T. 3, 1998. S. 191-208.

7. E. H. Schafer, The Golden Peaches of Samarkand: a study of Tang exotics, Berkerley, Los Angeles, 1963. E. X. Shefer. «Tan sulolasi davridagi xorijiy sivilizatsiyalar» (Tan day de vaylay venmin). Per. U Yuyguy, Xitoy ijtimoiy fanlar nashriyoti (Chjungo shexuy kesyuye chubanshye), 1995. Jo'rayev, N. O'zbekiston tarixi va madaniy merosi – O'zbekiston va Sharq madaniyatining rivojlanishi.

8. Qayumov, A. Sharq va G'arb madaniyati – Sharq va G'arb sivilizatsiyalarining o'zaro ta'siri haqida.

9. Alimov, H. Buyuk Ipak yo'li va madaniy aloqalar – Ipak yo'li orqali savdo va ilmiy almashinuvning tarixi.

10. Salohiddinov, M. Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi – O'zbekiston va qo'shni Sharq mamlakatlarining madaniy rivojlanishi.

OVOZDAGI NUQSONLAR VA ULARNI YENGISH YO‘LLARI. OVOZ GIGIENASI VA XONANDA TARTIBI

Nodira PIRMATOVA,

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
“Maqom xonandaligi” kafedrasida dotsenti,
O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist.
(O‘zbekiston)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ovozdagi nuqsonlar va ularning yengish yo‘llari, ovoz gigienasi, xonanda tartibi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlari: ovoz tembri, ovozning o‘ynab ketishi va tekis (shuttak), kamyob va chuqur vibrato ovozning “chayqalishi”, intonatsiyaning buzilishi.

Аннотация: В этой статье рассматриваются дефекты в голосе и способы их исправления, а также гигиена голоса и дисциплина певца.

Ключевые слова: тембр голоса, игра голоса и бемоль (шуттак), редкое и глубокое vibrato, «раскачивание» голоса, искажение интонации.

Abstract: This article discusses vocal defects and their correction methods, as well as voice hygiene and the discipline of the singer.

Key words: voice timbre, voice play and flat (shuttak), rare and deep vibrato, “shaking” of the voice, intonation distortion.

Ko‘plab xonandalar ovoz tembrida tabiatan yoki avvalgi o‘qish natijasida yo‘l qo‘ygan kamchiliklarga ega. Bir muncha tez uchrab turadigan tabiiy tembrdan qochish holatiga to‘xtalib o‘tamiz. Bu eng avvalo vibrato buzilishi bilan bog‘liq kamchiliklar bo‘lib, u tremolyatsiya, ovozning o‘ynab ketishi va tekis (shuttak) ovozdir. Tremolyatsiyada vibrato juda tez va uning amplitudasi kichkina. Avvalo, bu hiqildoq ishidagi ortiqcha zoriqishlar bilan bog‘liq. Bu zoriqishlarni yengish jarayoni uzoq muddatli va hamma vaqt ham kerakli samara bermaydi, shuningdek vibrato chastotasidagi nurlarni bartaraf etish, uning chuqurligidagi nuqsonlariga nisbatan bir muncha qiyin kechadi. Juda kamyob va chuqur vibrato ovozning “chayqalishi”, o‘ynab ketishi bilan ajralib turadi.

Odatda u xonandalarning muskul zoriqishi oqibatida o‘zlarining tabiiy tonusini yuqotishiga, keksayib borayotganlarda asab-muskul tizimidagi umumiy tonus pasayishi oqibatiga olib keladi. Ovoz chayqalishining jadallashishida – bu yo‘ldosh holat hisoblanib, uning sababi jadallashishga yashiringan bo‘ladi. Xuddi mana shu holatga o‘quvchi diqqatini tortish kerak. Shuttak sifatli, tekis ovozda vibrato mavjud emas. Uning sababi bitta – hiqildoqning zo‘riqishi, siqiqligi. O‘kuvchi diqqatini tabiiy jarangdorlikni izlashga qaratish kerak. Ammo vibrato ishlab chiqarishga qiyinchilik tug‘diruvchi qattiq ovozlar ham uchrab turadi. Bunday hollarda umuman ravonlik ustida va qisman ovozning titrab chiqishi ustida ishlash lozim.

Zo‘riqib kuylash – bu shunchaki kattiq aytish emas, balki tovush apparatining ortiqcha faollik bilan ishlatishdir. Jadal kuylash natijasida asta-sekin

tembr o'chirilib, vibrato buzilib, tovush qattiq tebrana boshlaydi. Uni tuzatish juda qiyin kechadi. Jadallashgan jarangdorlik zararini aniq tushunib yetgandagina biror bir natijaga erishish mumkin. Kuch va qattiq kuylash bir xil tushuncha emasligini tushunib yetmoq zarur. Zo'riqtirilgan tovush xonanda tomonidan katta kuch sarflanganiga qaramay tembrni yo'qota borib, sezilarli darajada kam parvozli bo'ladi. Repertuarni o'zgartirish eng yaxshi vosita hisoblanib, bu xonandaning bir muncha tinch yoki elastiklik va nafislikni talab etuvchi tez asarlarni ijro etishga o'tishi bilan bog'liqdir.

His-tuyg'uni qo'zqatuvchi, qattiq (baqirib) aytishga undovchi asarlarni tavsiya etish taklif etilmaydi. Jadallikka qarshi kurashishning eng yaxshi vositasi – ravonlik ustida ishlash. U eshitish apparatini ortiqcha keskinlikdan xalos etadi. Burunli tovush ashula aytish paytida yumshoq tanglayning tushishi va tovushning burun-xalqum bilan erkin munosabatda bo'lishiga bog'liq. Bunday hollarda o'quvchi diqqat-e'tiborini yumshoq tanglayni ko'tartilishga qaratmog'i lozim. Tomoq, siqiq tovush milliy kadrlar uchun juda xarakterli, negaki undan an'anaviy ijro uslubida kuylashda foydalaniladi. Siqiq tovushga hiqildoqning noto'g'ri ishlashi sabab bo'ladi, unda tovush boylamlarining jiplashishi juda kuchli va qattiq. Bu bilan kurashishning eng yaxshi vositasi oldin nafas hujumi hisoblanadi, biroq uni suiste'mol qilish kerak emas, aks holda u tovushning sof intonatsiyasini buzib qo'yishi mumkin.

Ovozda bo'g'iqlik eng avvalo ovoz boylamlarining nosog'lom holati bilan bog'liq. Biroq tovushdagi bo'g'iqlik ovoz apparati ishiningshining muvofiqlashtirilmaganidan, hiqildoq muskullarining sust ishlashidan ham yuzaga kelishi mumkin. Bunday hollarda nafas olishni to'xtatib turish, jarangli va portlovchi undoshlarning qattiq hujumidan foydalanish yaxshi samara beradi. Odatda soxta intonatsiya ovoz apparati ishi va nafas olishning muvofiqlashtirilmaganidan kelib chiqadi. Yosh xonandalarda intonatsiyaning buzilishi ko'pincha, nafas olishga to'g'ri yondosha olmagan oqibatida yuzaga keladi. Keksaya boshlagan xonandalarda intonatsiyaning pasayishi muskullar umumiy holatining pasayishi bilan bog'liq.

Kuylashda ro'y beradigan ko'pgina kamchilik nutqdagi nuqsonlar bilan bog'liq. Bunday hollarda logopedda davolanish lozim, negaki noto'g'ri talaffuz etish xonandaga badiiy asarlarni yuqori darajada ijro etish imkonini bermaydi. Xonandalik faoliyati barcha mehnat kabi ishlash va hordiq chiqarishda o'zining me'yoriga amal qilishini, ularni vaqt bo'yicha to'g'ri taqsimlashni talab etadi. Xonanda – bu eng avvalo sog'lom, ruhiyati tetik, asablari baqquvat, muskul faoliyati yaxshi va ichki a'zolari sog'lom inson. Ishga layoqatliligini tiklash uchun 7-8 soatlik uyqu zarur.

To'g'ri ovqatlanish juda muhim. Xonanda so'lak pardalarini qitiqlovchi o'tkir taomlardan qochishi, shuningdek o'ta issiq yoki o'ta sovuq ichimliklar iste'molidan o'zini tuta bilishi kerak. Tunda to'yib ovqatlanmasligi muhimdir. Har kaday artist u o'zining tashqi ko'rinishiga e'tibor berishi lozim, negaki u sahna

ko'rinishini o'zida mujassamlashtirishi kerak. Organizmni chiniqtirish katta ahamiyat kasb etib, xonanda doimo sog'lom, sahnaga chiqishga tayyor bo'lishi shart. Shamollash kabi tez uchraydigan kasalliklar xonandaning ish me'yorini uzoq muddatga buzib yuboradi. Ashula aytishni o'rganayotganlar, o'zini san'atga baxshida etganlar spirtli ichimliklar iste'moli va chekishdan saqlanishi shart. Xulosa o'rnida, xonanda har kuni ashula aytishga tayyor bo'lishi kerak. Buning uchun u ma'lum gigienik qoidalarga rioya qilishi lozim. Tovush apparatini toliqishdan asray bilishi, ko'p gapirmaslik, ortiqcha kuylamaslik, yuqori notalarni suiste'mol qilmaslik kerak. Hech qachon tayyorgarlik ko'rmay turib ashula aytish kerak emas. Mashg'ulotlarni shunday taqsimlash lozimki, to'xtamasdan ashula aytish bir soatdan ortmasligi shart.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гафурбеков Т.Б. Творческие ресурсы национальной монодии и их преломление в узбекской советской музыке. – Тошкент: Фан, 1987.

2. Джамии, Абдурахман. Трактат о музыке (пер. с перс. А.И.Болдирева) ред. и комментарии В.М.Беляева Т., АН УзССР, 1960.

3. Jo'rayev M. O'zbek xalq ertaklarida "sehrli" raqamlar. – Toshkent: Fan, 1991.

4. Ибрагимов О. Фергано-Ташкентские макамы. – Ташкент, 2006.

5. Ibrohimov O. O'zbek xalq musiqa ijodi. – Toshkent, 1994. 10

6. Исфакхони, Абул Фарадж. Книга песен. – М., Наука, 1980.

EAST AND WEST: DYNAMICS OF INTERACTION AND NEW FORMS OF EXPRESSION

Tatyana DAVIDOVA,
candidate of art history,
associate professor of the department of “Theory of music”,
State Conservatory of Uzbekistan
(Узбекистан)

Abstract: *The modern musical space is unique in its appeal to traditions. The stylistic searches of Uzbek composers allow us to speak about the deep assimilation of the richest layers of Uzbek traditional music. The dynamism of the development of modern composers' creativity is determined by the mutual influence and interpenetration of cultural and historical achievements. The assimilation of the substantive ideas and linguistic means of traditional music and their unique embodiment in updated forms of composers' creativity are considered in the article using the material of symphonic works by composers of Uzbekistan.*

Key words: *genre, symphony, invariant, national culture, monody, tradition, composer, synthesis, concept.*

Аннотация: *современное музыкальное пространство уникально обращением к традициям. Стилистические искания узбекских композиторов позволяют говорить о глубоком усвоении богатейших пластов узбекской традиционной музыки. Динамичность развития современного композиторского творчества определяется взаимовлиянием и взаимопроникновением культурно-исторических достижений. Усвоение содержательных идей и языковых средств традиционной музыки и их своеобразном воплощении в обновленных формах композиторского творчества рассматриваются в статье на материале симфонических произведений композиторов Узбекистана.*

Ключевые слова: *жанр, симфония, инвариант, национальная культура, монодия, традиция, композитор, синтез, концепция.*

The culture of the third millennium is a culture of synthesis. Dialogue between man and history, with culture is an effective way to achieve this. Incredible breadth distinguishes the stylistic searches that have marked the development of Uzbek music at the present stage: a comprehensive study of oral professional creativity, an appeal to the values of classical music, the desire to determine one's attitude to them testify to the viability of the old tradition, which helps to give original solutions fundamentality, deep validity, which has been repeatedly emphasized in the research of Doctor of Art History, Professor Rustambek Samigovich Abdullaev: “The lively dialogue of traditions in the field of musical art is extremely intense. We can talk about a kind of renaissance of Uzbek music, its active and diverse functioning in our era ... “[1]. The processes of globalization, intertextual connections that have engulfed the modern cultural space, contribute to the strengthening of the ethnic renaissance, the ever greater actualization and popularization of the richest layer of traditional music in all the genre diversity of its manifestations, thereby ensuring the preservation of local (national) cultures that are unique in their nature. The openness of borders for cultural influence and communication puts forward as a pressing issue the interaction, and possibly the interpenetration, mutual influence of these cultures

both among themselves and with the traditions of modern world music, which contributes to the dynamics of their own development. Accordingly, an integration process is carried out, expressed in the interpenetration of cultural and historical formations characterized by their own stable features, mentality, individuality in the modern space of world musical culture. Based on the above, it can be stated that traditional and world musical cultures are in an equivalent functional position, interacting and enriching each other's vocabulary. The symphony genre is developing quite intensively in Uzbek music. Unlike Europe, where by the 20th century not only symphonic art had formed, but composers also began to aspire to modify the foundations of the genre, in our region the emergence and development of national professional schools, the development of new types of polyphony for monodic cultures, including in symphonic music, took place much later. Here two types of thinking, two aesthetics coexist and fruitfully interact – “... the aesthetics of canonical art and the aesthetics of authorial art, which developed in different historical eras and reflected different types of creativity psychology” [3, p. 123]. As musicologist N. Yanov-Yanovskaya rightly emphasizes, for representatives of national schools the creative process turned out to be doubly difficult: they were forced to focus not on one, but on two, using M. Aranovsky's term “generative models” [4, p. 23]. It is precisely this kind of fruitful interaction that contributed to the birth of a new genre here.

The prerequisites for the formation of the Uzbek symphony genre are indirectly rooted in the musical heritage of the Uzbek people, which is an inexhaustible source of genres of professional creativity of the oral tradition, and, above all, maqoms, gave grounds for many researchers to identify in them analogies with some characteristic patterns of the European symphony: high compositional unity, integrity, complexity of form, breadth of development of musical thought, a combination of the principle of through development and repetition, strict logic of the whole and individual details, depth of the figurative sphere. Accordingly, a junction of different systems of musical professionalism is carried out. The traditional and the modern are interconnected, enriching and fertilizing each other. As a result, on the one hand, there is an “actualization” of the genres of the national heritage with the help of the techniques of modern symphonic development, on the other hand, a renewal of typical European structures. The huge number of works allows us to present a clear picture of the diversity of the content and structural varieties of the Uzbek symphony. Thus, the masters of the older generation prefer to mainly follow classical European traditions. The work of younger composers is characterized by an intensive search for new, atypical dramatic solutions, subordinated to the specifics of national genres; they are also more likely to widely use modern linguistic means (appeal to elements of the series, sound clusters, aleatoricism, sonoristics), which also undoubtedly has an impact on the interpretation of the symphony.

Let us turn to the work of a brightly demonstrated representative of the Uzbek symphonic school - M. Bafoev. The immediate impetus for the creation of his symphonic opuses were samples of not only musical, but also musical and poetic Eastern tradition, which is clearly demonstrated by the “Symphony – Ghazal” for a soloist, male choir, strings and percussion, in which the composer strives to embody maqom patterns, implementing them by means of a professional European genre. The genre designation of the work emphasizes the combination of typical features of quite heterogeneous genres: a symphony with its scale, principles of wide deployment, and a ghazal - a poetic form of lyric poetry of the peoples of the East, suggesting chamberness and intimacy. M. Bafoev proceeds from the specifics of the professional genre of oral tradition - maqom, in the vocal parts of which the poetic form of a ghazal was used. M. Bafoev implemented the compositional feature characteristic of the genres of oral professional creativity in the ratio of tempos "slow-fast". The first part of the work is indicative in this sense, the structure of which is marked by its originality. It is based on the repeatedly varied initial intonation of a sigh. Two culminations (the second is the central one) logically follow from the previous development and are sustained in a character typical of aujas of traditional vocal music (high register, vowel singing, richness of orchestral sound, which reflects the dramatic intensity of emotions).

In the work there are no conflicting images within the parts characteristic of a classical symphony, there are no clashes, no struggle, which is "compensated" by the contrast of emotional states. The development techniques (mainly variant-variational) and expressive means (combination of declamatory and singsong in the melody, the breadth of its range in the aujs, frequent changes of meter, intricacy of the rhythmic pattern, syncopation, craving for colorful sound) are also characteristic. Nevertheless, this is not a simple imitation of tradition, but a new step towards further interpenetration of two types of art - poetic and musical art. The one-part Ninth Symphony by T. Kurbanov is a work of tragic tone, based on the opposition of two brightly polar figurative spheres. Accordingly, the composition of the symphony is an alternation of the theme - refrain and a number of episodes of different nature. The theme - refrain (strings) is based on maqom intonations in their origin (a quote from the maqom “Segokh”). Similar to the examples of this genre of professional music of oral tradition, the specificity of the dramatic development of this thematic complex: its formation, birth from the initial motive - the grain and gradual ascent to the culmination. With each successive appearance, the theme sounds in different instruments, compositions, thereby receiving a new coloring. We can talk about its different hypostases: from simple crying - suffering (in string instruments), constrained speech - recitation (in wind instruments) to the sublime, like reading a surah of the Koranic text, sounding at the most significant moment of the work in terms of meaning. This is one of the brightest culminations of the entire composition, and, in particular, this theme (here it is carried out by the bassoon against the background of low strings). Secondary episodes - sections are also subordinated to

the disclosure of the main conceptual idea. They are based on various versions of a theme of folk origin of a dance nature, where grotesque and sarcasm come to the fore. This determines both the expressiveness of the musical language and the acutely dynamic principles of development (gradual layering of new dissonant layers on the sound fabric, increasing loudness dynamics, increasing pulse of chords - clusters, acceleration of tempo). Structurally, the work is a continuous single-part. Repeated implementation of the main theme is a characteristic feature of traditional Uzbek genres, especially in the instrumental sections of maqoms, based on clear regulation in the alternation of the sections of khona and bozgui as a relationship between a mobile, renewable beginning and a stable, unchanging beginning. The compositional development is organized according to the principle of wave (stage) dramaturgy, which is expressed in a gradual, step-by-step expansion of the register space, a purposeful advancement to the main culmination zone located in the third quarter of the form. T.Kurbanov uses in his work modern means and techniques of composition that are not traditional for Uzbek national art: a flow of sonorous masses that brings to the forefront the timbre beginning, orchestral clusters, an aleatoric dissonant vertical, which he interprets as the main expressive means of music that helps create the tragic tone of the symphony. This opus is an example of free artistic self-expression of the author's individuality, shown in the interpretation of the classical model of the European symphony.

One of the most interesting in terms of its appeal to the centuries-old national tradition is the Second Symphony by N. Giyasov for eleven instruments "In Memory of a Brother". The composer relies on the dramatic patterns of the maqom. Here, the form-generating principles of this genre, the type of contrast, and the foundations of internal organization are embodied. Thus, lyrical imagery, the range of which is great - from restraint to drama (especially in the third part), coming to the fore (the first and third parts), subordinates to itself more effective, dynamic images of the second and fourth parts. This expresses the characteristic feature of metadramaturgy for maqoms (a term by N. Yanov-Yanovskaya [5]): a meditative movement that forms a kind of microcyclicity within the cycle. However, at the level of the whole, the tendency towards continuous development by means of the closure of parts is also obvious, as, for example, in the Ninth, Eleventh, Fifteenth Symphonies of D. Shostakovich, where the finales follow the previous part continuously by means of "attaca". It should also be emphasized that all parts of the symphony are monocentric. The peculiarity of the thematics are extended melodic structures, developing according to the principle of variant repetition. Another characteristic feature of the dramaturgy is the technique of the leading voice dominance, which is again connected with the aesthetic principles of monodic art. It determines both the type of texture (the role of single-timbre solos) and form (its fluidity), the general interpretation of which embodies the techniques of national form-making: the leisurely development of the initial exposition section, passing into a long zone of *auj* (culmination), and the return to the initial level at the final stage of the structure.

The absence, as in traditional genres, of internal contrast is compensated by intensive variant-variational, polyphonic development, dynamizing the theme from within. This explains the absence of a conflicting sonata form or its characteristic principles of development in the entire symphony cycle. The composer successfully applies modern means of musical expression to the maqom-like themes (the use of an increasingly free, emphatically dissonant vertical, polymodality, polyfunctional harmonic combinations that develop into clusters), renewing and imparting originality to the national style.

The Uzbek symphony is distinguished by a variety of models, which ultimately determined the further paths of regional development of the genre. The concentration of new, often experimental ideas, prompted by the time itself, emphasizes individuality, which makes it possible to speak today about the differentiation of trends, the various lines that have developed within Uzbek symphonism. By presenting representative examples of the Uzbek symphony, we demonstrated the main trends and ways of its functioning. Each of the authors was guided by their own stylistic preferences, which ultimately determined the uniqueness and originality of the style, the personal approach of the composers based on the musical heritage.

The issue of integrating the cultures of the West and the East in the modern world, and especially in the field of art, including music, will always be relevant. And interest in this problem will only increase.

List of references:

1. Абдуллаев Р.С. Узбекистан музыкальный - богатство многообразия // Искусство. - 2011. No2 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://sanat.orexca.com/2011-rus/2011-2-2/rustambek_abdullaev-3/.

2. Давыдова Т.Ю. Взаимообогащение культурных традиций Востока и Запада в симфоническом творчестве композиторов Узбекистана // Актуальные проблемы современного музыковедения. Сборник состояний Республиканской научно-практической конференции. - Ташкент, 2020. - С. 27-32.

3. Шахназарова Н.Г. Музыка Востока и музыка Запада. Типичный музыкальный профессионализм. - М.: Советский композитор, 1983. - 153 с.

4. Янов-Яновская Н.С. Одна культура две традиции // Музыкальная академия. 1999, No 3. - С. 21-27.

5. Янов-Яновская Н.С. Узбекская симфоническая музыка. Процесс освоения симфонического жанра восточного монодижной культуры.

AN'ANAVIY MUSIQA VA BUGUNGI PEDAGOGLIK
MASALALARI

Mavlyuda XALILOVA
(Matlyuba Dadaboyeva),

Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
"Maqom xonandaligi" kafedrası professori, O'zbekiston xalq artisti.
(O'zbekiston)

Annotatsiya: maqolada musiqa sohasida dars berib kelayotgan pedagoglarga talabalar bilan ishlashda samarali bo'lgan pedagogik tavsiyalar haqida to'xtalib o'tilgan. Misol tariqasida Sharq va G'arb musiqashunos olimlar, kompozitorlar, maqomdon ustozlarning nomlari va ularning musiqiy pedagogik mahoratlari haqida so'z yuritilgan. Salohiyatli bilimlarni tayyorlashda, ularni musiqiy qobiliyatini oshirish, mahoratini jadal o'sishida pedagogning vazifasi va ahamiyati muhurligi yozilgan.

Kalit so'zlar: modernizatsiya, Goufman, pedagogika, metodika, Kaykovus, Qobusnoma, Miskin, Muhammasi Iroq, Samoı Dugoh, psixalogiya.

Abstract: it is mentioned about pedagogical recommendations that are effective in working with students for educators teaching in the field of music. As an example, the names of eastern and Western musicologists, composers, master teachers and their musical pedagogical skills were mentioned. In the training of competent educated personnel, it is written that the task and importance of the educator is important in improving their musical abilities, in the rapid growth of their skills.

Keywords: modernization, Goufman, pedagogy, methodology, Kaykovus, Kabusnoma, Miskin, Muhammasi Iraq, Samoı Dugoh, psichalogy.

Аннотация: речь идет о педагогических рекомендациях для преподавателей, преподающих музыку, которые эффективны в работе со студентами. В качестве примера были упомянуты имена восточных и западных музыковедов, композиторов, педагогов-педагогов и их музыкально-педагогическое мастерство. Написано, что задача и значение педагога в обучении грамотно образованных кадров имеют важное значение для совершенствования их музыкальных способностей, быстрого роста их мастерства.

Ключевые слова: модернизация, Гуфман, Педагогика, методика, Кайковус, Гобуснома, Мискин, Мохаммади Ирак, сам Дугох, психология.

Musiqiy pedagog masalalarini ishlab chiqishda musiqa ta'limining xususiy metodikalari va atoqli musiqachilarning pedagogik tajribalari katta ahamiyatga ega. Musiqa pedagogikasining har bir sohasi (ijrochilik, musiqa yozish, ijod, idrok etish, tinglash, musiqashunoslik, ma'rifiy ishlar, ta'lim,) o'ziga xos xususiyatlarga ega va bu xususiyatlarning har biri san'atkorda mujassam bo'lishi lozim. Ammo bu bilimlar o'z-o'zidan paydo bo'lmasligi ma'lum. Musiqiy ta'lim darajasi esa, doimo o'qituvchining pedagogik maakasi sifatiga bevosita bog'liq.

Yaxshi o'qituvchi nafaqat pedagogik iste'dodga ega bo'lishi va musiqiy asarni ijro etish texnikasini egalashi, balki mavjud pedagogik nazariyalar va o'qitish metodlari bo'yicha tegishli hajmdagi bilimga ega bo'lishi lozim ekan⁶.

Balki, o'qitish va tarbiya natijasidagi ta'lim olish yo'li bilan egallanishiga ishonch hosil qilish mumkin. Bu pedagogik asoslar o'z navbatida talabalarning zarur pedagogik bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishni ta'minlaydi.

Respublikada olib borilayotgan davlat siyosatining bosh omillaridan biri ta'lim sohasida innovatsion va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash evaziga ta'lim sifatini oshirish mustaqil fikrlashi, keng dunyoqarashga ega iqtidorli yoshlarni qaror toptirish va tarbiyalash maqsad vazifalari belgilangan.

O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"dagi Qonunda ko'rsatib o'tilganidek, demokratik jarayonda, inson erkin va mustaqil fikrlaydigan qilib tarbiyalanishi lozim. Bunday kadrlarni tarbiyalashda esa, malakali pedagogik bilimga ega o'qituvchining ahamiyati kattadir. Ta'lim sohasida modernizatsiya qilish kechiktirib, paysalga solib bo'lmaydigan jarayon ekanligi shubhasizdir. Shu bilan birga, bugungi kunda musiqa darslarida o'qitishning samarali metodikalari ishlab chiqilayotgani ham tahsinga sazovor.

Musiqa sohasining pedagogik faoliyatiga to'xtalar ekanmiz, avvalo bu atama haqida tushuncha xosil qilish lozim. Musiqa ta'limi va tarbiyasi haqidagi bu fan tarixi yer kurrasida insonning paydo bo'lishi, pedagogikaning shakllanishi, musiqa madaniyatining insoniy turmush tarsi sifatida vujudga kelishi bilan bog'liq qadimiy davrlar bilan bog'liq va hozirgi kungacha davom etmoqda.

Mutaxassis o'qituvchi faqat professional, yetuk musiqa fani o'qituvchisi emas, balki jamiyatning badiiy didini, ilg'or musiqa san'atini ommalashtira oladigan faol madaniyat arbobi etib tayyorlaydi. Shuningdek, musiqiy ta'lim yo'nalishi talabalarni musiqa madaniyati fani o'qituvchisi amaliy faoliyatiga ham tayyorlaydi.

Zero, Sharq olimi davlat arbobi, yozuvchi, Kaykovus mashhur "Qobusnoma" didaktik risolasida musiqaga oid nasihati aynan musiqa pedagoglarga sozanda cholg'uchilar uchun 36-bobning "Hofizlik va sozandalik zikrida" kerakli so'zlar bor. Unda sozandalarga qarata: "Hamma vaqt og'ir yo'llarni chermag'il, chunki barcha mashq va ohangni bir xilda chertish shart ermadur, nedinkim odamlarning barchasi bir xilda bo'lg'on ermaslar, ta'blari ham bir-biriga muvofiq ermas. Shul vajdin bu fanning ustodlari san'atga shunday ta'rif bermishlarki, avval podshohlar majlisi uchun xisravona dostonlar tuzmishlar." Demak, sozandalar shunday davra tadbirlarida atrof eshitguvchiga qarab, vaziyat va eshitguvchilarning yoshi, tadbir sababi va taklifga qarab sozini chertish kerakligi haqidayam pedagogik yondoshib fikrlarini ifodalaydi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, pedagogik ilmiy asarlar qadimdan paydo bo'lgan ekan. Forobiy, Jomiy, Xusayniy, Changiy, Ibn Sino, Kavkabiyy va yana

⁶ O'zbekiston milliy entiklopediyasi I-jild. Toshkent-2000.

ko‘plab allomalarimiz musiqa ilmiga doir ko‘plab risolalarni bizga yozib qoldirishgan⁷. Bu manbalar shu bugungacha o‘z qadr-qimmatini yo‘qotmagan holda bizlar uchun pedagogik o‘quv qo‘llanma vazifasini ham bajarmoqda. Ana shu metodlarni amalda asrlar davomida qo‘llanilgani uchun ham bu metodik pedagogik bilimlar avloddan avloda o‘tib o‘rganilishda ko‘prik vazifasini bajarayapti.

Bizning asosiy maqsadimiz – musiqiy savodli, ijro etayotgan asarining tub mohiyatini anglab, uni tinglovchiga to‘liq va samarali tarzda etkazish qobiliyatiga ega bo‘lgan ijrochilarni ko‘paytirishdir. Bu nafaqat ijro etishning texnik jihatlariga e‘tibor qaratishni, balki musiqaning ichki dunyosini chuqur tushunishni ham nazarda tutadi. Ijrochining vazifasi shundaki, u nafaqat o‘zini ifodalashi, balki tinglovchini asar orqali o‘ziga jalb qilishi, uni o‘z dunyosiga olib kirishi kerak. Shunday qilib, har bir ijrochi o‘z asarining haqiqiy mohiyatini his etib, uni dunyo miqyosida samarali tarzda namoyish eta olish qobiliyatiga ega bo‘lishi zarur.

Bu orqali biz milliy musiqamizning yanada kengroq auditoriya tomonidan qadrlanishiga va xalqaro maydonda tanilishiga erishishni ko‘zlamoqdamiz. Yoshlarning musiqiy merosni o‘zlashtirish jarayonida amaliy ijro namunalari, turli xalqaro musiqiy platformalar, festival va musiqiy tanlovlar orqali musiqiy va madaniy almashuvni kuchaytirish imkoniyati mavjud. Xalqaro festivallarda va kino filmlarida yangraydigan milliy musiqamiz, shu bilan birga, butun dunyoda tinglovchilarni bahramand qilib, o‘ziga xosligi va go‘zalligi bilan ajralib turishi kerak. Bunday musiqiy ijrolar, o‘z navbatida, xalqaro madaniyatda milliy musiqamizni tanitishda muhim o‘rin tutadi va uning o‘ziga xosligini jahon sahnasida targ‘ib qilishga xizmat qiladi.

Mashhur kompazitor I.Gofman: “o‘quvchi har bir notani, sekvensiyasi, ritmni, garmoniyani va notada mavjud bo‘lgan barcha ko‘rsatmalarni anglab olmagunicha cholg‘usiga yaqinlashishga oshiqmasligi, o‘zi uchun yaxshi ish bo‘lar edi, chunki chalish-ijrochi juda yaxshi bilgan narsaning qo‘llar yordamida ifodalanishidir” deydi. Musiqiy xotira, tafakkur, tasavvur, eshitish, ovoz, ritm, ijro texnikasini o‘rgatish va rivojlantirish musiqa pedagogikasi nigohidagi yana ko‘plab misollar keltirish mumkin.

Eslaylik, V.A.Uspenkiy ham musiqa pedagogikasi o‘qitish maqsadida 1930-yillarda ikki va to‘rt qo‘l uchun maqom va xalq musiqasi asosida fortepiano asarlarini yaratgan bo‘lsada, ammo ularga “Muhammasi Iroq”, “Miskin”, “Samoyi Dugoh”, “Usmoniya”, “Rajabiy” deya atadi.

Yuksak pedagogik mahorat egasi, hozirgi kunda kafedramizda ana shu ustozlarning yaratgan asarlariyu, qilgan sa’y harakatlari tufayli talabalarning ijro qiladigan dasturlarining boy ekanligini ta’kidlamasikning iloji yo‘q albatta. Bulardan: Hoji Abdulaziz Rasulov, Mulla To‘ychi Toshmuhamedov, Abdusoat

⁷ Yunusov R. Sharq xalqlari maqomlari T.,2022.

Vahobov, Domla Halim Ibodov va ularning shogirdi Yunus Rajabiy. Bu va yana ko‘plab nomlari zikr qilinmagan ustozlar tomonidan yaratilgan maktab va uning noyob ijodiy faoliyati o‘zbek milliy musiqa san’ati rivojida mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Avvalo, yosh avlodning maqom ijrochiligiga bo‘lgan qiziqishi ortganligini ta’kidlash kerak. Bugungi kunda “ommaviy madaniyat”ning yoshlar orasida tobora kuchayib borayotgan ta’siri fonida, maqom ijrochiligiga bo‘lgan qiziqish yangi darajaga ko‘tarildi. Yosh ijrochilar orasida musiqaning an’anaviy shakllarini to‘liq va maromiga yetkazib ijro etadigan vakillar paydo bo‘ldi. Bu ijrochilar o‘z faoliyatlari orqali nafaqat milliy musiqaning boy an’analari va madaniyatini saqlab qolishda muhim rol o‘ynashmoqda, balki xalqimizga xizmat qilishda davom etmoqdalar. Ular o‘z ijrolari bilan maqom san’atining yangilanishiga va uni avloddan-avlodga yetkazilishiga ko‘maklashmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, har bir musiqa madaniyati o‘qituvchining zimmasidagi eng katta vazifalardan biri, avvalo har bir talabaga induvidal yondoshib, uning musiqaga bo‘lgan qiziqishini so‘ndirmaslik, iste’dodini rivojlantira olish uchun o‘zining yoshiga, ovozigga, psixologiyasiga, kursiga, ijro imkoniyatiga qarab tog‘ri repertuar tanlab berish va xox yakka xox ansambl bo‘lsin, to‘g‘ri metodikani qo‘llagan holda qiziqarli va mazmunli darsni olib borishi talab etiladi.

Tashabbus ko‘rsatib mehnat qilish hamda yuqori professionalism musiqa pedagogikasining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Musiqa madaniyatining rivojlanishi, insonning musiqa olamiga qo‘ygan ilk qadamlari, barkamol shaxs bo‘lishida uning musiqiy iqtidorini takomillashtirish aynan o‘zining maktabini, ijrochilik uslubini, rang-jilosini yarata olgan o‘z ishiga sodiq musiqiy pedagoglardir deya olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Prezident Sh.Mirziyoyev “Qarorlar Konsepsiyasi” inernet sahifasi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-noyabrdagi PQ-3416-sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi Qarori
3. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi I-jild. Toshkent-2000.
4. “Yoshlik qo‘shig‘i”. G‘ulom Qo‘chqorov Toshkent- 1986.
5. “Maktab repertuari” A.A.Yuldashev Farg‘ona-2020.
6. “Maktab repertuari” O.K.Mamirova Farg‘ona- 2020.
7. “Musiqa pedagogikasi” Rauf Qodirov Toshkent-2018.
8. O‘zbekiston Respublikasi PrezidentininAg 2017-yil 29-noyabrdagi PF-5264-son “O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to‘g‘risida”gi Farmoni.
8. Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. Toshkent, 1963.

O‘ZBEKISTONDAGI XALQARO BAHSHILAR FESTIVALI-SHARQ VA G‘ARB MADANIYATINI BOG‘LOVCHI KO‘PRIK

Injigul SABUROVA,

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
“Doston ijrochiligi” kafedراس dotsenti,
Qoraqalpog‘istonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi.
(O‘zbekiston)*

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonda o‘tkazilayotgan Xalqaro bahshilar festivali haqida so‘z yuritiladi. Ushbu festival Sharq va G‘arb madaniyatlari o‘rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiluvchi muhim hodisa hisoblanadi. Tadbir davomida turli xalqlarning og‘zaki ijod an‘analari namoyon bo‘lib, bahshichilik san‘atining xalqaro maydondagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Xalqaro bahshilar festivali, madaniy muloqot, Sharq va G‘arb, an‘anaviy og‘zaki ijod, bahshichilik san‘ati.

Аннотация: В данной статье рассказывается о Международном фестивале бахши, проводимом в Узбекистане. Этот фестиваль является важным событием, способствующим укреплению культурных связей между восточной и западной культурами. В ходе мероприятия будут продемонстрированы устные традиции разных народов, а также проанализированы роль и значение искусства бахши на международной арене.

Ключевые слова: Международный фестиваль бахши, культурный диалог, Восток и Запад, традиционное устное творчество, искусство бахши.

Abstract: This article discusses the International Bakhshi Festival held in Uzbekistan. The festival serves as a significant event that strengthens cultural ties between East and West. During the event, the oral folk traditions of various nations are demonstrated, highlighting the role and importance of Bakhshi art on the international stage.

Key words: International Bakhshi Festival, cultural dialogue, East and West, traditional oral creativity, Bakhshi art.

Turli xalqlarning milliy o‘zligini, ularning tili va hayot tarzini, an‘ana va urf-odatlarini ifoda etadigan baxshichilik san‘ati umumbashariy madaniyatning uzviy qismi sifatida barchamiz uchun qadrlidir. Jahon madaniy merosining bu o‘lmas asarlari bizga insoniyatning naslu nasabi, tarixiy ildizlari, olijanob ideallari bir ekanini, binobarin, turli millat va elat vakillarining kelajak sari intilishlari ham mushtarak ekanini anglatadi[1].

O‘zbekistonda madaniy merosni asrab-avaylash va xalqaro miqyosda targ‘ib qilish yo‘lida ko‘plab tadbirlar tashkil etilmoqda. Xususan, Xalqaro bahshilar festivali ana shunday muhim tashabbuslardan biridir. Ushbu festival nafaqat O‘zbekiston madaniyatining boyligini namoyish etish, balki dunyo xalqlari bilan madaniy muloqotni rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Sharq va G‘arb madaniyatlari o‘rtasidagi aloqalar tarixan qadimiy bo‘lib, ular xalq og‘zaki ijodi orqali yanada mustahkamlangan. Xalqaro bahshilar

festivali bu bog'liqlikni yanada chuqurlashtiruvchi maydon sifatida namoyon bo'lmoqda.

Madaniy aloqalar asrlar davomida jahon sivilizatsiyasining rivojida muhim o'rin tutgan. O'zbekistonda o'tkaziladigan Baxshilar festivali ana shunday madaniy muloqotning yorqin namunasidir. U faqatgina milliy musiqiy merosni targ'ib etuvchi tadbir emas, balki Sharq va G'arb madaniyatlarini bog'lovchi ko'prik hamdir. Ushbu maqolada festivalning tarixi, ahamiyati va uning xalqaro madaniy aloqalarga ta'siri tahlil qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 14-maydagi "Baxshichilik san'atini yanada rivojlantirish chora- tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4320- sonli qarorida ta'kidlanganidek, xalqimizning yuksak badiiy dahosi bilan yaratilgan ushbu noyob san'atni asrab- avaylash va rivojlantirish bo'yicha mamlakatimizda muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. [2]

Prezidentimiz "Dostonchilik va baxshichilik – milliy g'ururimiz. Uning zamiridagi ezgu qadriyatlarni xalqimizga yetkazish lozim" deya soha egalari zimmasiga g'oyat sharaflari vazifalarni yuklaganlari bejiz emas, albatta.

Baxshichilik- eng qadimgi og'zaki san'atlardan biri. Hali yozuvlar paydo bo'lmasdan necha- necha ming yillar ilgari iste'dodlar ichidagi dardlarini avval xirgoyi tarzida keyin musiqiy asboblarda jo'rligida izhor qilishni kashf etishgan. Bizning yurtimizda asosan Surxandaryo va Qashqadaryo, Xorazim va Qoraqalpoq baxshichilik yo'nalishlari mavjud. Surxandaryo baxshilari do'mbira jo'rligida yopiq ovozda kuylashsa, Xorazim va Qoraqalpoq baxshilari dutor va tor asboblarda ochiq ovozda kuylashadi. Qoraqalpoq jirovlari qobiz asbobida yopiq ovozda qahramonlik dostonlarini (Alpomish, Edige, Qoblan, Shariyar) ijro etadi. "O'zbekiston Respublikasi xalq baxshisi", "Qoraqalpog'iston xalq baxshisi", "Qoraqalpog'iston xalq jirovi" fahriy unvonlari ta'asis qilinganini qayd etish lozim. Yurtimizda ko'p tomlik "Qoraqalpoq folklori", "O'zbek xalq ijodi yodgorliklari" 100 tomlik to'plamlari majmuasi nashr etildi. Dostonchi baxshishoirlar tomonidan asarlarni ijro etilayotgan asarlarni yozib olish, ularni ilmiy organish ishlarining muntazam davom etayotganligi e'tiborga loyiq.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020- yil 2-sentabrdagi "Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi 536-son qarori asosida 2020-2021-o'quv yilidan Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institute ish boshladi. Ushbu o'quv dargohlarida yosh baxshilarni o'qitish, musiqiy savodini chiqarish ham muhim ahamiyatga ega. Institutimizda "Doston ijrochiligi" kafedrasining faoliyat yuritganligi ularning qadimdan mushtarak soha ekanligidan darak beradi.

Milliy madaniyatimizning qadim sarchashmasi bo'lgan baxshichilik san'atini yanada rivojlantirish, uning madaniyatimiz va san'atimizdagi o'rnini yuksaltirish, yosh avlodni milliy o'zlikini anglash, tarixiy merosga muhabbat ruhida tarbiyalashga qaratilgan ishlarning tizimli tashkil etilayotganligini xalqaro

baxshilar festivaliga ishtirok etayotgan xorijiy mamlakatlarning yirik mutaxassisleri ham e'tirof etmoqda.

O'zbekistonda har ikki yilda bir marta o'tkaziladigan Xalqaro Baxshichilik San'ati Festivali nafaqat milliy merosni asrash, balki turli xalqlarning madaniy muloqotini rivojlantirishga xizmat qiladigan yirik tadbirlardan biridir. Bu festival Sharq va G'arb madaniyatlari o'rtasida ko'prik vazifasini o'tab, baxshichilik san'ati orqali xalq og'zaki ijodi va epik an'alarini ommalashtirishga katta hissa qo'shmoqda.. Quyida o'tkazilgan uchta festival va ularning sanalari keltirilgan:

1. Birinchi festival: 2019-yil 5-10-aprel kunlari Surxondaryo viloyati, Termiz shahrida bo'lib o'tgan. Grand-prix sohibasi Uljan Baybosinova (Qozog'iston Respublikasi).

2. Ikkinchi festival: 2021-yil sentabr oyida Nukus shahrida o'tkazilgan. Grand- prix sohibi Jonibek Piyazov (O'zbekiston Respublikasi).

3. Uchinchi festival: 2023-yil may oyida Sirdaryo viloyati, Guliston shahrida bo'lib o'tgan. Grand- prix sohibi Ilhom Nurov- Yunus Radjabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa institute "Doston ijrochiligi" kafedrasida oqituvchisi" (O'zbekiston Respublikasi).

Ushbu festivalning navbatdagi-to'rtinchi-tadbirining 2025-yil aprel oyida Xorazim viloyatining qadimiy va navqiron Xiva shaxrida o'tkazilishi kutilmoqda va tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Ushbu katta anjumanga bizning Yunus Radjabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti professor, oqituvchilar va talabalar ozlarining tajiribalarini oshirish uchun qizg'in tayyorgarlik ishlarinin olib bormoqda.

Baxshilik san'ati – O'rta Osiyo va turkiy xalqlar madaniyatining ajralmas qismi bo'lib, asrlar davomida og'zaki ijod shaklida avloddan-avlodga o'tib kelgan. Baxshilar xalq dostonlarini ijro etib, ular orqali milliy qadriyatlarni targ'ib qiladilar.

Baxshilik san'atiga Sharq madaniyatining ta'siri katta bo'lgan. Masalan, fors va arab shoirlarining tasavvufiy g'oyalari o'zbek dostonlariga kirib kelgan, shuningdek, turkiy xalqlar epik an'analari bilan uyg'unlashgan.

Sharq xalqlari uchun baxshichilik san'ati og'zaki ijodning eng qadimiy va sharaflil turlaridan biri sanaladi. Baxshilar dostonchilik an'alarini saqlab, avloddan-avlodga o'tkazib kelmoqda. O'zbek baxshilarining repertuarida Alpomish, Go'ro'g'li, Oshiq G'arib va Shohsanam kabi dostonlar muhim o'rin tutadi. Festival davomida bu dostonlar turli xalqlar vakillari tomonidan turli talqinlarda ijro etilib, madaniy almashinuv jarayoniga xizmat qiladi.

G'arb adabiyotida ham epik dostonlar, og'zaki xalq ijodi va she'riy rivoyatlar muhim o'rin egallaydi. Masalan, yunonlarning "Iliada" va "Odisseya" asarlari, kelt va skandinav xalqlarining sarguzasht eposlari baxshilar aytib kelayotgan dostonlarga o'xshash xususiyatlarga ega. Festival davomida xorijiy folklorshunos va san'atshunoslar O'zbek baxshilarining ijodini o'rganib, uni jahon epik an'analari bilan solishtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Xalqaro Baxshichilik san'ati festivali o'zaro madaniy almashinuv maydoni sifatida xalqaro hamjamiyat e'tiborini jalb qilmoqda. Unda Yevropa, Osiyo va Amerikadan kelgan folklor tadqiqotchilari, san'at ustalari va musiqashunoslar ishtirok etib, o'z an'analari va ilmiy qarashlarini baxshilar san'ati bilan bog'laydi. Ushbu festival Sharq va G'arb san'atining uyg'unlashuviga xizmat qilib, turli xalqlarning madaniyati o'rtasida mustahkam aloqalar o'rnatilishiga zamin yaratadi.

Xulosa o'rnida O'zbekistondagi Xalqaro Baxshichilik festivali jahon madaniyatini birlashtirishda muhim vositalardan biri hisoblanadi. U orqali Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy tafovutlar emas, balki mushtarak jihatlar ko'proq namoyon bo'ladi. Baxshichilik san'ati nafaqat o'zbek xalqining, balki butun insoniyatning bebaho boyligi bo'lib, ushbu festival esa uning jahon miqyosida tan olinishiga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018-yil 1-noyabrdagi Xalqaro bahshilar festivalini o'tkazish to'g'risidagi qarori. PQ-3990-son Qarori.

2. YUNESKO. "Nomoddiy madaniy merosni asrash bo'yicha xalqaro konvensiya" (2003).

3. Rahmonov, S. (2021). "Bahshichilik san'atining xalqaro e'tirofi va uning madaniy muloqotdagi o'rni". Toshkent: Fan nashriyoti.

4. Xalqaro Bahshilar festivali rasmiy sayti: www.bakhshifestival.uz (<http://www.bakhshifestival.uz/>)

5. Baxshichilik san'atining jahon madaniyati sivilizatsiasida tutgan o'rni – 2 xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami.

O'ZBEK MAQOMLARINING TARIXIY SHAKLLANISHI VA ZAMONAVIYLIK

Abdinabi IBRAGIMOV,

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
"Maqom xonandaligi" kafedrasini professori,
O'zbekiston xalq hofizi.
(O'zbekiston)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada maqom an'alarining tarixi, rivojlanishi va zamonaviy musiqa madaniyatidagi o'rni tahlil qilinadi. O'zbek maqomlarining shakllanishi, tarixiy jarayonlari va ularning ijodiy va ilmiy muammolari ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, Ustozlarning musiqa madaniyatiga qo'shgan hissasi yoritiladi. Maqola maqomlarning musiqiy rivojlanishi, ularning xalqchilligi va an'anaviy o'ziga xosligini tahlil qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Maqom, O'zbek maqomlari, Maqomshunoslik, Tarixiy rivojlanish, Musiqa madaniyati, Ustozlar, Musiqiy nazariya;

Аннотация: В данной статье анализируются история, развитие и современное значение традиций макама в музыкальной культуре. Рассматриваются формирование узбекских макамов, исторические процессы и творческие и научные проблемы, связанные с ними. Особенно внимание уделяется устозом-мастерам и их вкладу в музыкальную культуру. Статья сосредоточена на анализе музыкального развития макама, его народности и традиционной особенности.

Ключевые слова: Макамы, Узбекские макамы, Макамознание, Историческое развитие, Музыкальная культура, устозы-мастера, Музыкальная теория

Abstract: This article analyzes the history, development, and contemporary significance of maqam traditions in musical culture. It examines the formation of Uzbek maqams, historical processes, and the creative and scientific issues related to them. Special attention is given to masters and his contributions to musical culture. The article focuses on the analysis of the musical development of maqams, their popularity, and traditional uniqueness.

Key words: Maqam, Uzbek maqams, Maqam studies, Historical development, Musical culture, Ishoq Rajabov, Music theory.

O'zbek xalqining musiqa san'atida muhim rol o'ynaydigan maqom an'analari tarixan uzoq va murakkab rivojlanish yo'lidan o'tganligi ma'lum. Bu san'at turidagi ijod va ijrochilik mezonlari dastlab saroy san'atkorlarining faoliyatida o'z aksini topgan, og'zaki uslub sharoitida esa kengroq rivojlanish ko'rsatkichlarini qamrab olgan. O'zbek musiqasi tarixan ikki asosiy yo'nalishda rivojlanib kelgan: xalq musiqa ijodiyoti va milliy mumtoz musiqa. Xalq musiqa ijodiyoti (folklor) o'zining soddaligi, musiqiy ifoda vositalarining oddiyligi, tez qabul qilinishi va yodda qolishi bilan ajralib turadi.

Ushbu jarayonlarning o'ziga xos qonuniyatlar asosida rivojlanishi musiqaning o'ziga xos xususiyatlarini belgilab beradi. Milliy mumtoz musiqa esa o'zining salobatli tuzilishi, janrlar tizimi, ijro an'analari, qonuniyatlari va qadriyatlarini bilan farqlanadi. Bu musiqa turi yirik musiqiy elementlarning shakllanishi, muayyan terminlarning yuzaga kelishi va o'ziga xos ifoda vositalari

hamda ularning maxsus doiralardagi urf-odatlari bilan ajralib turadi. Maqomlarning nazariyasi esa musiqiy tilni (ifoda vositalari tizimini), ya'ni musiqiy elementlarning tizimli ravishda bog'lanishi, uyg'unlik hosil qilishi va ma'lum shakl hamda badiiy asar sifatida yuzaga kelishini o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda O'zbekistonda san'at va madaniyatga e'tibor - ijtimoiy islohatlarning bosh mezon sifatida ko'rilayotgani hech kimga sir emas. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan chiqarilayotgan farmon va qarorlar bevosita san'at va madaniyat sohasini yanada taraqqiy toptirishga xizmat qiladi. Jumladan, sohani yanada rivojlantirish va takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 26-avgustda "O'zbekiston Respublikasi madaniyat va san'at sohasini innovatsion rivojlantirish to'g'risida"gi PQ3920-sonli qarori, 2018-yil 28-noyabrda "O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4038-sonli qarori, 2020-yil 26-mayda "Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6000-sonli farmoni qabul qilindi.

Shu bilan birgalikda, 2021-yil 9-dekabrda "Madaniyat va san'atni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PQ36-sonli qarori 5 hamda 2022-yil 2-fevralda "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-112-sonli qarorlarida 6 ham sohaga oid dolzarb masalalar belgilangan bo'lib, ularni amalga oshirishda soha mutasaddilariga juda katta vazifalar yuklatilgan. Shular bilan bir qatorda 2023-yil 11-sentabrda "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son farmonida 7 Respublikamizda 2030-yilga qadar madaniyat va san'at sohasida amalga oshirilishi kerak bo'lgan islohotlar aniq belgilab berilgan.

Yaqin tarixda O'rta Osiyo, shuningdek, Yaqin va O'rta Sharq mintaqalaridagi qadimiy madaniy markazlarda maqom yo'llarining ijodiy, ijroviy va uslubiy jihatlari bir-biridan farq qilgan. IX asrdan boshlab o'rta Osiyoda musiqaga oid risolalar yozila boshlanadi. Ularda musiqaning ilmiy-nazariy masalalari sinchiklab o'rganilgani, musiqa cholg'ulari bilan bog'langan holda atroflicha tavsiflanishi, shuningdek, o'z davrining yetakchi musiqachilari va qadimiy musiqa asarlarining nomlari keltirilganini ko'rish mumkin.

Mazkur ishlarning ko'pchiligida nazariy qismi ikki faslga: nag'ma va parda tizimi ilmi hamda ilmi iyqo' (ritm asoslari)ga ajratiladi. Ushbu ishlar orasida Abu Nasr Forobiy (870-950), Safiuddin Urmaviy (1216-1294), Abdulqodir Marog'iy (1353-1435), Abdurahmon Jomiy (1414-1492) va boshqa olimlarning ilmiy qarashlarini keltirish mumkin. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, o'rta Osiyo nazariyotchilarining ko'pchiligida antik faylasuflar Pifagor va uning maktabining chuqur ta'siri seziladi. Xususan, Pifagor ta'limotidagi ikki nuqta - matematik va tasavvufiy ilm sharq klassiklarining barcha musiqiy nazariy ishlari uchun muhim

nuqta deyish mumkin.

Sharq mutafakkirlarida, xususan, Forobiy (“Kitabul musiqiy al-kabir”), Ibn Sino (“Risalatun fi-ilmil musiqiy”) va Xorazmiy (“Mafotixul ulum”) asarlarida musiqaning nazariy asoslari ikki asosiy qismga bo‘linadi. Birinchi qism “Ilmi ta‘lif” (kompozitsiya), ikkinchisi esa “Ilmi iyqo” (ritm) deb ataladi. “Ilmi ta‘lif” tushunchasi bugungi kunda lad va maqom atamalariga o‘xshash tarzda ishlatiladi.

Keyingi davrlarda, Safiuddin Urmaviydan boshlab Abdurahmon Jomiygacha bo‘lgan davrda “ilmi ta‘lif” va “ilmi iyqo” tushunchalari umumlashtirilib “ilmi advor” deb atalgan. Bu tushunchalar, asosan, lad va maqomga o‘xshash nazariy tushunchalarni o‘z ichiga oladi.

Ko‘plab ilmiy manbalarda maqomlarning tarkibiy tuzilishi, o‘ziga xos xususiyatlari va ularning nazariy hamda amaliy tomonlari chuqur o‘rganilgan. Maqomlarning ma‘no-mazmunini anglashda, xususan, nazariy xususiyatlar, parda-lad (lad) tizimlari va ularning o‘zaro munosabatlari, usul doiralari, shakl va shakllanish qonun-qoidalari tadqiq qilishning ustuvor ahamiyati bor.

Amaliy jihatdan esa musiqiy cholg‘ular, ayniqsa maqom ijrosida asosiy rol o‘ynaydigan tanbur kabi sozlarning tovush (akustik) tuzilishi va ijro an‘analari haqida ma‘lumotlarni to‘plash va chuqur o‘rganish bugungi kunda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, Sharqiy Turkistondan boshlab xalqaro ilmiy-musiqiy aloqalarning ijod jarayoniga ta‘sirini hisobga olish zarur. Maqom va cholg‘u asarlarning asosiy tamoyillari, ular orasidagi umumiylik va qonuniyatlar barqarorligi, shuningdek, turli nomdosh shakllarining o‘zgarishi hozirgi kungacha saqlanib kelmoqda.

Bugungi kunda O‘zbekiston va Tojikiston hududida maqom amaliyoti, zamonaviy tilda aytganda, katta va o‘ziga xos ijodiy maktab darajasiga ko‘tarilgan. Maqom shakllari, taxminan Shashmaqom shakllanishi davrida, milliy va mahalliy musiqa muhitida rivojlanib borgan. Natijada, eski musiqiy qadriyatlarimiz xalqchil ko‘rinish va rang-barang xususiyatlari bilan bizgacha yetib kelmoqda.

Ularning o‘z vaqtida O‘rta Sharq va jahon xalqlari madaniy merosiga muhim hissa qo‘shganlari aniq. Biroq, o‘tgan asrlar davomida maqom ijodkorligi sohasida yuzaga kelgan jarayonlarning ilmiy asosda batafsil o‘rganilganini aytish qiyin. Shunga qaramay, ushbu mavzuga oid musiqiy va estetik ma‘lumotlarni eski qo‘lyozmalar va boshqa qo‘shimcha manbalardan olish mumkin. Shunga o‘xshash ishonchli ilmiy va badiiy dalillar, masalan, ustoz-shogirdlik tizimi orqali bizgacha yetib kelgan xilma-xil cholg‘u va ashula maqom yo‘llari, Sharq nota yozuvi hujjatlari, shuningdek, adabiyot, she‘riyat va tasviriy san‘at namunalari musiqiy mavzular bilan bog‘langan holda maqomlarning rivojlanishi haqida ma‘lum bir tasavvur olish imkonini beradi.

Markaziy Osiyoda maqomlarning ijodiy qo‘llanilishi XVII asrdan boshlab ko‘plab yangilanishlar va o‘zgarishlarni keltirib chiqardi. Masalan, O‘zbekiston hududida Buxoro maqomlari, Shashmaqom, Xorazm maqomlari va Farg‘ona-

Toshkent maqom yo‘llari kabi turkumlar shakllanib, o‘z o‘rnini topdi. Ularning o‘rtasidagi farqlar mavjud bo‘lsa-da, umumiy o‘xshashliklar alohida ajralib turadi. XX asrning boshlariga kelib, eski mumtoz musiqa tizimlari siyosiy va ijtimoiy murakkabliklar sababli qiyin vaziyatga tushib qolgandek ko‘rinadi. Shu sharoitda, nafis ijod va mukammal ijro an‘analari zarar ko‘rgan. XIX asrning ikkinchi yarmida Turkistonning rus imperiyasi tomonidan bosib olinishi va Yevropa musiqasining ta‘siri haqidagi mulohazalar turli nuqtai nazarlardan baholanishi mumkin.

Yevropa musiqasining kirib kelishi, albatta, yangi yo‘nalishlar va janrlarni olib kelgan. Bu jarayon, shubhasiz, Turkistonning madaniy hayotida sezilarli o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. Shu bilan birga Yevropa musiqasining kirib kelishi va professional musiqachilar, kompozitorlar va madaniy markazlarning tashkil qilinishi yangi imkoniyatlar yaratdi va musiqiy ta‘limning rivojlanishiga yordam berdi. Masalan, Turkiston Xalq dorulfununi va Turkiston Xalq konservatoriyasining tashkil qilinishi, zamonaviy nota yozuvi va musiqa madaniyatining shakllanishiga katta hissa qo‘shdi.

Biroq, ushbu jarayonning mahalliy musiqiy an‘analar va uslublarga qanday ta‘sir ko‘rsatganini baholashda ehtiyotkorlik zarur. Yevropa musiqasi va pedagogikasi o‘zbek musiqasining o‘ziga xos xususiyatlarini o‘zgarib ketishiga sabab bo‘ldi. Mahalliy musiqaning yangi yo‘nalishlar va janrlar bilan aralashishi, musiqiy diversifikatsiya va innovatsiyalar uchun imkoniyat yaratgan bo‘lsada, o‘zbek musiqasining an‘anaviy elementlari va xususiyatlariga jiddiy shikast ham yetkazdi.

Shuning uchun bu jarayonning salbiy yoki ijobiy tomonlarini to‘liq baholash va muvozanatli yondashuv zarur. O‘zbek musiqasining rivojlanishi va o‘ziga xosligini saqlash borasida, yangi ta‘sirlar va yo‘nalishlar bilan uyg‘unlashgan holda, musiqa madaniyatining evolyutsiyasini alohida o‘rganish zarur. Esda tutish kerakki, mustaqillikdan oldin, maqomga bo‘lgan rasmiy munosabatlar mas‘ul shaxslarning qarorlariga yoki umummadaniy siyosatga qarab tez-tez o‘zgarib turgan. Biroq, ushbu turdagi yashirin va ochiq qarama-qarshiliklardan qat‘iy nazar, maqomlar, o‘zining chuqur va mustahkam ildizlari bilan, barcha sinovlardan o‘tib, xalqchiligi, mukammalligi va go‘zalligi bilan barcha to‘siqlarga bardosh bera oldi.

Shu bilan birga, maqom an‘analarining kasbiy darajasini butunlay saqlab qolish juda murakkab vazifa bo‘ldi. Natijada, uning asosan taqlid va havaskorona ijrochilik shaklida davom etishi ko‘zga tashlandi. O‘rganilsa, zamonaviylashgan ijodiy oqimlar vaqt o‘tishi bilan ozmi-ko‘pmi ta‘sir ko‘rsatdi.

O‘zbek maqomi qo‘shiqchilik, teatr musiqasi, an‘anaviy bastakorlik va yangi kompozitorlik izlanishlariga mustahkam asos bo‘lib xizmat qildi. Bir necha asr davomida mumtoz musiqa asarlari o‘z hajmi va ko‘lamini oshirib, xalqimizning musiqiy urf-odatlarida yetakchi o‘rin egalladi. Zamonaviy o‘zbek olimi va maqomshunos Otanazar Matyoqubov shashmaqomning amaldagi

shakllarini, jumladan, Buxoroda ijro etilayotgan andozasini “jonli musiqiy meros” sifatida ta’riflab, uning amaliyotda yetuk urf-odat (mutaorif udum) ekanligini ta’kidladi.

Matyoqubovning bu qarashi shundan dalolat beradiki, nodir majmua bejiz “jonli musiqiy meros” deb atalmoqda emas. O‘zbek maqomlari doimiy rivojlanish jarayonida bo‘lib, hozirgi shakli o‘zining avvalgi namunalariga nisbatan to‘liq va takomillashgan ko‘rinishda namoyon bo‘layotganini, shuningdek, doimiy harakatda bo‘lishini ko‘rsatadi. Shu o'rinda musiqashunoslik sohasining bugungi holatini va uning rivojlanish yo'nalishlarini diqqat bilan ko'rib chiqish zarur.

Hozirgi kunda musiqa madaniyatini o'rganish va targ'ib qilish sohasida qanday ahvol kuzatilmoqda? O‘zbek musiqashunosligi, ayniqsa, tarixiy va nazariy jihatdan qanday muammolar bilan duch kelmoqda va bu sohadagi qaysi tugunlar hali ham yechilmagan? Xalq musiqasi, milliy mumtoz musiqa va zamonaviy musiqa madaniyati, bastakorlik va kompozitorlik ijodiyotini o‘rganish, albatta, muhim vazifalar sirasiga kiradi.

Biroq, ushbu sohada ba’zi asosiy muammolar va cheklovlar mavjud. Masalan, musiqashunoslikda ko‘plab yetishmovchiliklar mavjud bo‘lib, ular ilmiy tadqiqotlarda qamrab olinmagan yoki yetarlicha o'rganilmagan. Tarixiy kontekstda musiqiy an'analar va ularning evolyutsiyasi to‘liq aks ettirilmayapti, bu esa o‘z navbatida, milliy musiqaning o‘ziga xos xususiyatlarini to‘liq tushunishga to‘sqinlik qiladi.

Shuningdek, musiqashunoslikning zamonaviy uslublari va metodologiyalarini ishlab chiqish zarurati tug‘iladi. Hozirgi kunda ilmiy tadqiqotlarning natijalarini amaliyotga tatbiq etish va musiqiy madaniyatni targ‘ib qilishda ko‘plab qiyinchiliklar mavjud. Masalan, musiqiy nazariyalar va amaliyotlarning mos kelmasligi, shuningdek, milliy musiqaning yangi janrlar bilan uyg‘unlashishidagi qiyinchiliklar, bu sohada hali ham ko‘plab yechilmagan masalalarni ko‘rsatadi.

Shunday qilib, musiqashunoslik sohasidagi muammolarni bartaraf etish va yangi imkoniyatlarni ochish uchun chuqur tahlil va innovatsion yondashuvlar zarur. Xalq musiqasi va zamonaviy musiqa madaniyatini to‘liq tushunish va o‘rganish uchun ilmiy tadqiqotlarning sifatini oshirish, zamonaviy metodologiyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotda qo‘llash zaruriyatini e’tiborga olish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Fitrat A. O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi. - Toshkent: Fan, 1993.
2. Matyoqubov O. Maqomot T., 2004.
3. Matyoqubov O., Boltayev R., Aminov H. O‘zbek notasi (Xorazm tanbur chizig‘i asosida Dutor maqomi namunalari) T., 2009.
4. Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. Toshkent, 1963.

5. Rajabov Y. Shashmaqom, (I-VI); O‘zbek xalq muzikasi.(I-V) Tos‘hkent. 1965.
6. Yunusov R. O‘zbek xalq musiqa ijodi II-qism. T., 2000.
7. Yunusov R. Sharq xalqlari maqomlari T., 2022.
8. Джами Абдурахман. Трактат о музыке. /пер.с перс. А.Н. Болдырева. Комент.В.М. Беляев. Т., 1960
9. Ибрагимов О. Фергано-Ташкентские макомы Т., 2006.
10. К вопросу о ладовой и идейной преемственности бухарского шашмакома “Консерватория” журналы 2019 №2
11. Кароматов Ф. Узбекская инструментальная музыка.Т., 1972.
12. Матякубов О. Узбекская классическая музыка. Т., 2015.

СЦЕНИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ОПЕРЫ НА ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

Курум Рано АЗИЗОВА,

ГКУз, педагог

Государственная консерватория Узбекистана.

(Узбекистан)

***Аннотация:** в данной статье рассмотрена тема, представляющая собой всесторонний анализ различий и сходств в подходах к сценическому воплощению оперного жанра между восточной и западной культурными традициями. В центре внимания находятся ключевые аспекты, такие как историческая эволюция оперного искусства, национальные и европейские особенности режиссуры, хореографии, сценографии, костюмерии, а также влияние культурных контекстов и философских взглядов. Изучены такие вопросы, как музыкальное сопровождение, сценическое воображение, стилистика и формы режиссерских представлений. Обращено внимание на современные позиции, в отношении режиссуры и оперного искусства в целом.*

***Ключевые слова:** сценическое воплощение, режиссер, музыка, опера, культура, Восток, Запад, творчество, постановка, сюжет, актер, история, современность, духовность.*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Sharq va G‘arb madaniy an‘analari o‘rtasidagi opera janrini sahnalashtirish yondashuvlaridagi farqlar va o‘xshashliklarni har tomonlama tahlil qilish mavzusi muhokama qilinadi. Opera san‘atining tarixiy evolyutsiyasi, rejissyorlik, xoreografiya, sahnalashtirish, kostyumchilikning milliy va Evropa xususiyatlari, madaniy kontekstlar va falsafiy qarashlarning tasiri kabi asosiy jihatlar diqqat markazida. Musiqiy hamrohlik, sahna tasavvurlari, rejissyorlik spektakllarining uslubi va shakllari kabi masalalar o‘rganildi. Rejissura va umuman opera san‘ati bilan bog‘liq zamonaviy pozitsiyalarga e‘tibor qaratildi.*

***Kalit so‘zlar:** sahna mujassamlanishi, rejissyor, musiqa, opera, madaniyat, Sharq, G‘arb, ijodkorlik, sahnalashtirish, syujet, aktyor, tarix, zamonaviylik, ma‘naviyat.*

***Abstract:** This article discusses a topic that is a comprehensive analysis of the differences and similarities in approaches to the scenic embodiment of the opera genre between Eastern and Western cultural traditions. The focus is on key aspects such as the historical*

evolution of opera, national and European features of directing, choreography, set design, costumery, as well as the influence of cultural contexts and philosophical views. Such issues as musical accompaniment, stage imagination, stylistics and forms of director's performances are studied. Attention is drawn to modern positions regarding directing and opera art in general.

Ke ywords: *stage performance, director, music, opera, culture, East, West, creativity, staging, plot, actor, history, modernity, spirituality.*

Сценическое воплощение оперы на Востоке и Западе демонстрирует разительные отличия, обусловленные культурными и историческими контекстами. Восточная опера, с её уклоном в символизм и ритуальность, зачастую представляет собой статичные, стилизованные постановки, где акцент делается на вокальное мастерство и традиционные жесты. Данное обстоятельство является первопричинным, так как берет свое начало еще с древних времен, когда традиция и духовность имели общую тенденцию к развитию единого симбиоза в представлении восточной культуры. Если говорить о нашей узбекской национальной культуре, то «музыка, пение, танец в соединении с элементами сценической игры были широко распространены в условиях домашнего быта узбекского народа» [3, С.24], где существовали различные обычаи и традиции. «Театрализованные игры с пением и танцами сопутствовали празднествам по случаю начала и окончания полевых работ, встречи Нового года (навруз), наступления дней весеннего равноденствия, соблюдаемого всеми мусульманами традиционного поста месяца рамазан» [3, С.25]. Режиссерское решение здесь подчинено сохранению канонов и передаче духовной глубины произведения. Восточные оперные традиции часто интегрируют элементы танца, пантомимы и сложной символики. Западная опера, напротив, стремится к динамичности и реалистичности. Режиссеры активно используют сценографию, костюмы и актерскую игру для создания эмоционально насыщенных и зрелищных постановок. Особое внимание уделяется раскрытию характеров персонажей и психологической достоверности и правдивости. Западная опера традиционно акцентирует внимание на вокальном мастерстве и драматической выразительности.

В то время как восточные режиссеры видят собственную задачу в транслировании вековых традиций, западные зачастую стремятся к новаторству и переосмыслению классических произведений, адаптируя их для современной аудитории. Затрагивая тему новизны на старых постановках, хочется обратить внимание на то, что данное обстоятельство нередко приводит к искажению исходников, которые в своем первоначальном виде имели более углубленное смысловое решение, в отличие от настоящего. С одной стороны это является шагом в будущее, с другой – не дает должных результатов в том направлении, которое затрагивается в данной тематике. Новизна должна стремиться к совершенству, не видоизменяясь, а преображаясь, что и будет результатом

прогрессированного действия со стороны нового поколения режиссеров. Возвращаясь к первоначальной линии, данные различия в принципе подчеркивают многообразие оперного искусства и его способность отражать уникальные культурные ценности разных народов. Современные тенденции в оперном искусстве демонстрируют стремление к диалогу между Востоком и Западом. Режиссеры все чаще экспериментируют с кросс-культурными постановками, интегрируя элементы различных традиций и создавая уникальные сценические решения. Это позволяет обогатить оперное искусство новыми смыслами и формами.

Данные фундаментальные различия в подходах к постановке оперы также отражаются в восприятии времени и пространства. В восточной опере время часто циклично, а пространство символично, что создает ощущение вневременности и универсальности. В западной опере время линейно, а пространство реалистично, что позволяет зрителям более глубоко погрузиться в сюжетную линию и сопереживать героям произведения.

Музыкальное сопровождение также играет различную роль в восточной и западной опере. В восточной опере музыка часто служит фоном для вокального исполнения и ритуальных действий, создавая медитативную атмосферу, а вокальные партии тесно переплетаются с инструментальной музыкой и танцевальными элементами. В западной опере музыка является неотъемлемой частью драматического действия, усиливая эмоциональное воздействие на зрителя. В европейском оперном искусстве режиссер часто стремится к органичному сочетанию сценического действия и музыкальной драматургии, подчеркивая эмоциональные пики и смысловые акценты произведения. Интересно отметить, что в последние годы наблюдается тенденция к взаимопроникновению восточных и западных оперных традиций. Западные режиссеры все чаще обращаются к восточным мотивам и приемам, а восточные режиссеры экспериментируют с западными технологиями и сценическими решениями. Этот культурный обмен обогащает оперное искусство и открывает новые возможности для творческого самовыражения. Творчество всегда было направлено на реализацию собственных индивидов параллельно со смысловой значимостью, так как данная взаимосвязь, соединяясь, создает единый спектр различия как режиссерской, так и актерской реализации. Каждая культура, обладая собственными отличиями, при соединении создает необычайное отражение в погружение самосознания и распространения новых стремлений. В конечном счете, сценическое воплощение оперы как на Востоке, так и на Западе, представляет собой уникальное отражение культурных ценностей и эстетических предпочтений. Различия в подходах к постановке лишь подчеркивают многообразие оперного искусства и его способность адаптироваться к различным историческим и социальным контекстам.

Немаловажным фактором сценического воплощения является «воображение». «“Система” Станиславского – это путь развития актерского воображения, с помощью которого артист трансформирует свое личное “я” в сценический образ. Элементы “системы”: “объект”, “круг”, “зерно”, “общение”, “логика чувств”, “перспектива роли”, “сквозное действие” и т.п. – являются теми “манками”, теми магнитами, которые привлекают и расширяют сферу актерского воображения. Рычагом для обогащения актерского воображения является знаменитое магическое “если бы” Станиславского. С помощью “если бы” трансформируются актерами окружающие их предметы и обстоятельства роли и “предлагаемые обстоятельства”. С помощью воображения актер способен воплощать “истину страстей” в “предлагаемых обстоятельствах”» [2, С.180-181].

Несмотря на эти различия, и восточная, и западная опера стремятся к созданию целостного художественного произведения, где музыка, вокал, сценография и актерская игра гармонично сочетаются друг с другом. Обе традиции используют оперу как мощное средство для передачи сложных эмоций, рассказывания захватывающих историй и исследования вечных человеческих тем. Важно отметить, что внутри каждой из этих широких категорий существуют значительные различия. Например, японская опера «Но» значительно отличается от китайской Пекинской оперы, также как итальянская опера от немецкого оперного искусства. Каждая национальная вокальная школа имеет свои уникальные и неповторимые характеристики и традиции. Изучение различий между восточной и западной оперой позволяет нам лучше понять богатство и разнообразие мирового оперного наследия.

Опера, как синтез музыки, драмы и визуального представления, проявляется по-разному в культурах Востока и Запада. На Западе опера сформировалась в эпоху Возрождения, стремясь к воссозданию античной трагедии. И эволюционировала через барокко, классицизм и романтизм, акцентируя вокальное мастерство и драматическое развитие сюжета. На Востоке, напротив, оперные традиции, такие как пекинская опера, в Китае или кабуки в Японии, уходят корнями в народные ритуалы и придворные развлечения. Здесь большее значение придается сложной гримировке и костюмам. Влияние религиозных и философских учений также играет ключевую роль в формировании оперных традиций. Западная опера, часто вдохновленная христианскими мотивами, исследует темы греха, искупления и божественной любви. Восточная опера, напротив, пронизана идеями различных религиозных верований, отражая цикличность бытия, гармонию с природой и важность социальных отношений. С развитием оперного искусства, религиозные и философские концепции продолжают влиять на его тематику и эстетику. В современных операх можно встретить интерпретации древних мифов в контексте современных проблем,

философские размышления о смысле жизни и месте человека во вселенной. Композиторы и либреттисты обращаются к религиозным сюжетам, чтобы исследовать вопросы веры, морали и духовного поиска. Оперное искусство, будь то восточное или западное, продолжает развиваться и вдохновлять, предлагая зрителям захватывающий опыт, сочетающий в себе музыку, драму и визуальное великолепие. Взаимодействие и взаимообогащение этих двух великих традиций обещает новые и интересные горизонты для оперного искусства в будущем.

Глубже погружаясь в мир восточной оперы, мы обнаруживаем поразительное разнообразие форм и стилей. Стилистика очень важна в изучении, так как она непосредственно играет важную роль в формировании правильного и нужного ракурса в выстраивании режиссерских позиций, касаемые сценических решений. Историческая поэтапная цепочка даёт верное направление в подборе должных конструктивных схематических идей и воплощений. От утонченных жестов и символизма «Но» до акробатической виртуозности Пекинской оперы, каждая традиция предлагает индивидуальный взгляд на искусство повествования через музыкальное начало и сценическое движение. Костюмы, грим и реквизит играют важную роль в передаче характера и контекста, часто наделенные глубоким символическим значением. В западной опере акцент часто делается на вокальной виртуозности и драматической выразительности. Оперные дивы и тенора становятся культовыми фигурами, а их голоса способны вызвать у слушателей бурю эмоций. Однако такое упрощенное разделение не является абсолютным. В западных постановках также можно встретить элементы традиционализма, особенно при работе с барочной оперой или произведениями, требующими исторической достоверности. В то же время, восточные режиссеры все чаще обращаются к современным технологиям и приемам, создавая эффектные и динамичные постановки, способные конкурировать с западными образцами. Оркестр играет ключевую роль в создании атмосферы и поддержке вокальных партий, а сложные декорации и костюмы дополняют визуальное великолепие представления. Композиторы и режиссеры экспериментируют с сочетанием элементов из разных традиций, создавая новаторские произведения, которые бросают вызов устоявшимся представлениям о жанре. Данный процесс обмен идеями и техниками обогащает оперное искусство в целом, открывая неизведанные дали для творчества и самовыражения. Глобализация и культурный обмен постепенно стирают границы между Востоком и Западом. Оперные фестивали, совместные постановки и гастролы позволяют зрителям и критикам знакомиться с различными подходами к оперной режиссуре, что способствует обогащению и развитию этого вида искусства.

Влияние личности режиссера также играет ключевую роль. Визионерские постановки, предлагающие радикально новые интерпретации классических произведений, могут вызвать как восторженные отзывы, так и резкую критику. Эксперименты с декорациями, костюмами и сценическим движением становятся поводом для дискуссий о границах допустимого в оперном искусстве. Критики и искусствоведы играют важную роль в формировании общественного мнения об оперных постановках. Их аналитические статьи и рецензии помогают зрителям глубже понять замысел режиссера и оценить новаторские решения.

Оперная режиссура – это сложный и многогранный процесс, в котором переплетаются традиции и новаторство, культурные особенности и глобальные тенденции. Она остается живым и динамичным искусством, способным удивлять, вдохновлять и вызывать сильные эмоции у зрителей. Концепция драматической режиссуры предполагает умелое раскрытие характеров персонажей, создание убедительных актерских ансамблей и построение эмоционально насыщенных сцен. Режиссер работает с певцами, раскрывая их актерский потенциал и помогая им создать яркие и запоминающиеся образы. В основе оперной режиссуры лежит глубокое понимание музыки и драматургии. Режиссер должен уметь слышать музыку, чувствовать ее ритм и настроение, чтобы передать ее смысл и красоту зрителям. Работа с солистами требует от режиссера не только профессионализма, но и чуткости. Важно создать комфортную атмосферу, в которой певцы могут раскрыть свой талант и полностью отдаться роли. Одним из важных аспектов современной оперной режиссуры является ее способность к диалогу с другими видами искусства. Режиссеры все чаще обращаются к элементам кино, театра и изобразительного искусства, создавая синтетические произведения, в которых различные формы выражения дополняют и обогащают друг друга. Кроме того, оперная режиссура играет важную роль в популяризации оперного искусства среди новых поколений. Благодаря современным постановкам, опера становится более доступной и привлекательной для молодежи, которая раньше считала ее устаревшим и скучным жанром. Современная оперная режиссура перестала быть простым пересказом либретто, превратившись в самостоятельное высказывание художника. Режиссер не просто следует за музыкой и текстом, а создает собственную интерпретацию произведения, основанную на глубоком понимании контекста и современных тенденций.

Технологический прогресс также вносит свой вклад в эволюцию оперы. Использование мультимедийных проекций, компьютерной графики и звуковых эффектов позволяет создавать захватывающие визуальные и звуковые ландшафты, обогащая эмоциональное воздействие произведения на зрителя. Интерактивные элементы и онлайн-трансляции расширяют аудиторию и делают оперное искусство более доступным. Однако, несмотря

на новаторство и эксперименты, опера сохраняет свою связь с традициями. Бережное отношение к классическому наследию, исполнение оперных шедевров прошлого, изучение и сохранение старинных вокальных техник – все это свидетельствует о преемственности и уважении к истории. В будущем, оперное искусство, вероятно, продолжит развиваться в направлении синтеза традиций и инноваций, религиозных и философских идей, современных технологий и классических форм. Этот синтез откроет новые возможности для выражения человеческих чувств и идей, делая оперу актуальной и значимой частью мировой культуры.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, опера будущего, скорее всего, будет отличаться большей гибкостью и адаптивностью. Композиторы и режиссеры будут искать новые способы взаимодействия с публикой, вовлекая ее в процесс создания и восприятия произведения. Возможно, появятся оперы, в которых зрители смогут влиять на развитие сюжета или выбор музыкальных тем. Влияние цифровой культуры также будет усиливаться. Виртуальная реальность и дополненная реальность откроют новые горизонты для сценографии и визуальных эффектов, позволяя зрителям погружаться в оперный мир еще глубже. Несмотря на технологические изменения, человеческий голос останется центральным элементом оперы. Исполнительское мастерство, эмоциональность и способность вокалистов передавать сложные чувства будут по-прежнему цениться зрителями. Опера – это, прежде всего, искусство о человеке и его переживаниях, и эта суть должна сохраниться в будущем. В конечном итоге, будущее оперы зависит от способности художников сочетать традиционные ценности с инновационными подходами. Умение рассказывать истории, используя язык музыки, драмы и визуальных образов, будет определять успех оперного искусства в новом столетии.

Список использованной литературы:

1. Оперная режиссура. История и современность: Сб. статей и публикаций. – Санкт-Петербург: Музыка, 2000. – 184 с.
2. Малышева Н. М. Значение принципов К. С. Станиславского для вокальной педагогики//Чаплин В. Л. Вопросы вокальной педагогики. В.4. – М.: Музыка, 1969. – С. 180-230.
3. Пеккер Я. Б. Узбекская опера.– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Сов. Композитор, 1984. – 288 с.
4. Смирнова Е. В. Слияние искусств: опера и театр в современном контексте. – Москва: Космос, 2022. – 335 с.
5. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. Т.1. – М.: Музыка, 1983. – 696 с.

AN'ANAVIY CHOLG'ULAR TARAQQIYOTI: CHANG CHOLG'USI MISOLIDA

Rozaxon XAYDAROVA,

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
"Maqom cholg'u ijrochiligi" kafedراسi professor v.v.b.
(O'zbekiston)*

Annotatsiya: Mazkur maqolada an'anaviy cholg'ular xususan chang cholg'usining tarixiy o'zgarishlari, materiallarining yangilanishi va tovush sifatining yaxshilanishi haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, chang cholg'usini rivojlantirishdagi ustalar hissasi va uning zamonaviy musiqiy talablar bilan moslashuvi haqida ma'lumotlar berilgan. Ijro uslublari, tovush jarangdorligini yaxshilash va tovush diapazonini kengaytirish bo'yicha amalga oshirilgan izlanishlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: chang, xalq cholg'usi, ijro mahorati, tovush, konstruktsiya, moslashish, rivojlanish, takomillashtirish.

Аннотация: В данной статье рассматриваются исторические аспекты изменения конструкции, использования материалов и улучшения звуковых характеристик. Также описан вклад мастеров в развитие чанг и его адаптацию к современным музыкальным стандартам. Описаны особенности исполнения, улучшение звучания и расширение диапазона инструмента, а также изменения, связанные с инновациями в его конструкции.

Ключевые слова: чанг, народный инструмент, мастерство исполнения, звук, конструкция, адаптация, развитие, усовершенствование.

Abstract: This article covers the historical aspects of the instrument's evolution, the use of materials, and the enhancement of its sound characteristics. The article also discusses the contributions of masters in the development of the cheng and its adaptation to modern musical standards. The paper highlights the techniques of performance, the improvement of sound quality, and the expansion of the instrument's range.

Key words: cheng, folk instrument, performance skills, sound, construction, adaptation, development, improvement.

Musiqaning inson ruhiyatiga ijobiy ta'siri haqida oldingi mavzularimizda ko'plab tarixiy hamda ilmiy ma'lumotlar keltirildi. Bundan tashqari zamonaviy olimlarning so'nggi yillarda qilgan qator ilmiy izlanishlari natijalarida ham ushbu masalaning ko'p bora isbot etilganligini bilib olishimiz qiyin emas.

Hozirgi zamon mutaxassislari ta'kidlashicha, nafaqat musiqa janri, usuli va pardalari, balki asar ijro etiladigan musiqiy cholg'uinining o'rni ham bu masalada juda muhimdir. Har bir musiqiy cholg'uinining tovushi inson tanasining ma'lum bir a'zosi tizimiga ta'sir qilishi bugungi tibbiyotda allaqachonlar amaliy tasdig'ini topgan bo'lsa, bu haqidagi ilk ma'lumotlar o'tgan davr allomalari ilmiy izlanishlarida keng yoritib o'tilganligi tarixiy manbalardan ma'lum. Hozirgi G'arb tibbiyoti olimlarining ilmiy amaliy tajribalarida ma'lum bo'lishicha, fortepiano chalish ruhiyat uyg'unlashuviga yordam beradi, buyrak va siydik pufagi ishini normallashtiradi, qalqonsimon bezni tozalaydi.

Organ cholg'usining tovushlari esa miya faoliyatini rag'batlantiradi, umurtqa pog'onasida qon oqimlarini normallashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga torli cholg'ular ijrosi tinglanganda kishida yurak-qon tomir tizimi ishini normallashtirar ekan. Damli cholg'ular nafas olish tizimining ishiga hissa qo'shadi, upka va nafas yo'llarini tozalaydi. Urma chol'gu – cholg'ulari, o'z navbatida, yurak ritmini tiklashga, jigar va qon aylanish tizimini davolashga yordamberarekan⁸.

Ilk musiqiy chol'gu dunyoga insonning o'zi bilan bir vaqtida kelgan va bu odamning o'zi ekan. Odamda turli balandlikdagi ohangdor tovushlarni chiqar olish imkoniyatlari mavjud. Inson ovozi dunyodagi eng mutlaq va go'zal musiqiy cholg'u hisoblanadi. Bejiz Al-Farobiy inson ovozigaga taqlid qila oladigan cholg'u eng mukammal musiqiy chol'gu sanaladi deb aytmagan. Musiqaning usuli-ritmi esa insonning qo'llari bilan qarshak chalishi va oyoqlari bilan yerga zarb berishlaridan boshlangan.

An'anaviy cholg'ular, taxminan eramizdan avvalgi XIII ming yillikda paydo bo'lgan deb hisoblanadi. Shu davrda musiqa cholg'ularining dastlabki shakllari tashkil topgan bo'lib, ular asosan urma zarbli asboblardir. Dastlabki mehnat qo'shiqlari va ritmik tuzilmalar, insonlarning kunlik mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lib, ular musiqiy ifodalar orqali o'ziga xos bir tizimni shakllantirgan. Bu davrda cholg'ular, ishning ritmik va takrorlanuvchi jarayonlarini aks ettirishga xizmat qilgan.

An'anaviy cholg'ular nafaqat musiqa asbobi sifatida, balki har bir xalqning milliy g'ururi, an'analari va qadriyatlarini ifodalovchi vosita sifatida ham katta ahamiyatga ega. Musiqiy cholg'ularda har bir xalqning o'ziga xos ovozi, tovush turlari, shakllari va ijro usullari mavjud. Ushbu asboblardir orqali insoniyatning ma'naviy dunyosi, ruhiy holati va ijtimoiy hayoti ifodalanadi.

O'zbek An'anaviy cholg'ulari, o'zining tarixiy rivojlanishi davomida ko'plab o'ziga xos xususiyatlarni saqlab qolgan. Chang, nay, surnay, tanbur, dutor, rubob, g'ijjak, qo'biz kabi musiqiy cholg'ular, o'ziga xos tuzilishi va tovush turlari bilan xalqning madaniy merosini aks ettiradi. Ularning har biri, o'z navbatida, uzoq asrlar davomida shakllanib, rivojlanib kelgan va bizgacha yetib kelgan.

Musiqa san'atining ijtimoiy ahamiyati tarix davomida o'sib borgan. An'anaviy cholg'ularining shakllanishi, madaniyat va jamiyatning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, ular o'zgaruvchan ijtimoiy sharoitlarga moslashgan. Shaharliklar va yuqori tabaqa sinflarining turmush tarzida musiqaning roli sezilarli darajada kuchaygan. Shu bilan birga, yakkanavoz va ansambl musiqachiligi, shuningdek, raqsni o'z ichiga olgan vokal cholg'u musiqa turkumlari paydo bo'lgan.

⁸ Musiqiy ensiklopediya T.1996.

O'rta asr sharoitida musiqiy ixtisoslashuvning kuchayishi bilan birga, maxsus musiqiy ustaxonalarning paydo bo'lishi boshlandi. Bu yerda musiqachilar o'z mahoratini oshirish, yangi ijro usullarini o'rganish, va yangi cholg'u asboblarni yaratish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Ustoz-shogird an'analari musiqiy madaniyatning rivojlanishida muhim o'rin tutgan. Ushbu an'ana orqali, musiqachilik san'ati avloddan avlodga o'tib, yangi avlod ijodkorlari tomonidan davom ettirilgan.

Maqom cholg'u ijrochiligi fani, musiqiy ta'limning muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Ushbu fan talabalarga An'anaviy cholg'ular tarixi va ijro yo'llari haqida chuqur bilim berishga qaratilgan. Bu jarayon, o'quvchilarning ijro malakasini oshirib, ularni mukammal musiqachilar bo'lishga tayyorlashga xizmat qiladi. Hazrat Navoiy aytganidek, "Ham cholg'ay, ham aytg'ay - ko'ngil mulkiga qo'zg'alonlar solg'ay" degan fikr, musiqa ijrochiligining nafaqat ijro etish, balki uning ruhini tushunib, his-tuyg'ularni to'g'ri ifodalash zarurligini anglatadi⁹. Shuning uchun soz chalishni bilmagan honanda mukammal ijrochi hisoblanmaydi.

Chang ijrochiligining rivojlanishi va takomillashtirilishi ijrochi tomonidan ijro texnikasini mukammal egallashni taqozo etadi. O'qituvchilar faqat nazariy bilimlar va mahoratni oshirish bilan cheklanmay, balki ijrochilik uslublarini chuqur o'rganish, o'quvchilarni musiqaning nozik jihatlari bilan tanishtirishga katta e'tibor qaratishlari kerak. Changda ijrochilik san'ati uslublarini asta-sekin, to'g'ri va aniq egallashga alohida ahamiyat berish zarur. Chang, boshqa xalq cholg'ulari singari, professional cholg'uga aylanishi bilan yangi ijro uslublari, ifodalilik imkoniyatlarini kengaytirgan va ijrochilik mahoratini boyitgan. Shuning uchun, chang ijrochiligida musiqa ijrosining texnik va ifodaviy jihatlari birgalikda rivojlanadi.

Uzoq o'tmishda chang ijrochilari sonining ko'pligi, chang cholg'usining keng tarqalganligini va tarixiy davrlarga moslashganligini ko'rsatadi. Torli-urma cholg'ular guruhining yagona namoyandasi bo'lgan chang, ilmiy-nazariy tasnifga ko'ra tovush manbai bo'yicha torli cholg'u, tovush hosil qilish uslubi bo'yicha esa urma cholg'u sifatida tasniflanadi. Chang – o'zbek xalq cholg'ulari orasida jarangdorligi, tembrining boyligi bilan ajralib turadi.

O'tgan asrda chang sozi to'liq emas edi, chunki o'sha davrlardagi chang simlari teng diametrli bo'lib, tovush ketma-ketligi diatonik temperatsiyada sozlanmagan. Avvalgi changlar tut daraxtidan yasalib, hozirgi ko'rinishiga nisbatan ancha katta bo'lgan va ingichka mis torlar bilan ta'minlangan. Chang torlarini o'rnatish uchun ishlatilgan quloqlar uzun uchli mixga o'xshash sariq misdan tayyorlangan edi. Torlarning balandligi bolg'achaga o'xshash kalit yordamida sozlanib, kalitning dasta qismining bolg'acha tomoni bilan urilgan.

⁹ Matyakubov O. Maqomot. T., 2004 y.

Hozirgi changlarda esa torlar kuchaytirilganligi sababli cholg‘u quloqlari po‘latdan yasaladi.

Eski changda oyoqlar mavjud emas edi, shuning uchun ijrochilar uni yerda o‘tirgan holda ijro etishgan. Bunday eski namunalar hali ham saqlanib kelinmoqda. Rekonstruksiya qilinmagan changlarni ishlab chiqqan usta Ayxayev Z. (1935-yilda) kabi san’atkorlar, musiqiy cholg‘ularni yangilashda Usmon Zufarov(1946-yillarda) o‘z hissalarini qo‘shganlar.

O‘tgan asrning 30-yillarida madaniy o‘zgarishlar natijasida mavjud cholg‘ular zamon talablariga javob bermay qoldi. Bu davrda xalq sozgar ustalari bilan birgalikda, bir qator sozandalar musiqiy asboblarning sifatini oshirish uchun izlanishlar olib bordilar. Eski chang cholg‘usini zamon talabiga moslashtirish ishlarini usta Ro‘zmat Isaboyev, mashhur doirachi va changchi Olim Komilov, hamda mohir sozanda Matyusuf Xarratovlar boshladilar. Ular milliy chang cholg‘usining tovush jarangdorligini yaxshilash, tovush ko‘lamini kengaytirish va tovushlarning to‘laqonli bo‘lishi uchun tinimsiz ishladilar.

Chang cholg‘usi boshqa cholg‘ularga qaraganda murakkab bo‘lganligi sababli, uning takomillashuv jarayoni uzoq davom etdi. Biroq, an’anaviy chang namunasi asosida yarim xromatik tovushqatorli, keyinchalik esa to‘liq xromatik tovushqatorlarga ega chang cholg‘ulari ishlab chiqildi. Bu jarayonning natijasi sifatida, zamonaviy chang cholg‘usining tovush sifatlari va ifodaviy imkoniyatlari sezilarli darajada yaxshilandi.

Changda yaxshi tovush chiqarish, cholg‘u sifatiga va sozlash jarayonining aniqligiga bog‘liq bo‘lib, simlarning bir xilligi, quloqlarining tengligi va to‘g‘ri o‘tirish holatiga katta e‘tibor berish zarur. O‘tirgan ijrochining qo‘l tirsagi changning balandligidan oshmasligi kerak. Bu, o‘z navbatida, changning tovush sifatini yaxshilashga yordam beradi. Ijrochi uchun to‘g‘ri o‘rnatilgan stul va chang o‘rtasidagi masofa, uning bo‘yi va qo‘llari uzunligiga mos kelishi kerak. Zamonaviy changlar yaxshi sozlangan va ularning tizimida tovushni yaxshilash va tozalash imkonini beradigan mexanizmlar mavjud.

Tovushni tozalash va ijro texnikasini takomillashtirishda changning mexanik qurilmalari yordamida tovushni uzaytirish, akkordlarning aralashib ketishi va ikki tovushni birga chiqarish imkoniyatlarini yaratadi. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, tovush jarangining tembri va sifati cho‘plarning torlarga urilgan zarbiga bog‘liq. To‘liq va quyuq tovush hosil qilish uchun cho‘plar va simlar o‘rtasidagi masofa kamida 3-4 sm bo‘lishi kerak.

Maqolada chang ijrochiligining rivojlanishi va turli ijro uslublarini o‘zlashtirish, shuningdek, maqom cholg‘u ijrochiligi kabi an’anaviy musiqaning turli yo‘nalishlarida ijrochi- changchilarning kasbiy mahoratini oshirishdagi ahamiyati keng qamrovda ta’kidlangan. Musiqa asarini o‘rganishda, nafaqat texnikani, balki uning badiiy jihatlarini chuqur o‘zlashtirish zarur. Ijrochilik san’ati o‘z ichiga texnik, ifodaviy, va estetik mahoratni qamrab oladi, bu esa ijrochining san’atini yanada mukammallashtiradi.

Chang va maqom cholgʻu ijrochiligi oʻrtasidagi oʻxshashlikni koʻrgan holda, ikkala yoʻnalishdagi ijrochilarga ham musiqa asarining texnik, badiiy va hissiy jihatlarini chuqur anglab oʻrganish talab qilinadi. Maqom ijrochiligi, oʻzining boy va murakkab melodiya, ritm va intonatsiya tizimlari bilan chang ijrochiligiga oʻxshash tarzda, musiqaning ichki tuzilmasini, uning ruhiy holatini va xalqning ma'naviyatini ifodalashni talab etadi.

Ma'lumki, maqom musiqasida ifodalanadigan nozik his-tuygʻular va murakkab intonatsiyalar, ijrochi tomonidan toʻgʻri tushunilib, jonli tarzda ijro etilishi zarur. Shu sababli, maqom ijrochisi nafaqat texnik jihatlariga e'tibor qaratishi, balki asarning ruhiy mazmunini, uning tarixiy va madaniy ahamiyatini ham chuqur oʻrganishi lozim. Bu, oʻz navbatida, ijrochi uchun yangi ijro uslublarini egallashga va ijro mahoratini rivojlantirishga yordam beradi.

Shu tarzda, chang ijrochiligi va maqom cholgʻu ijrochiligi bir-birini toʻldiruvchi va rivojlantiruvchi san'at shakllaridir. Ijrochi har ikki yoʻnalishdagi musiqaning texnik va badiiy jihatlarini oʻzlashtirib, ularni oʻz ijrosida uygʻunlashtira olishi zarur. Bu nafaqat uning ijro mahoratini oshiradi, balki musiqa san'atining yanada chuqurroq, ifodali va zamonaviy shakllarini yaratishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Fitrat A. Oʻzbek klassik musiqasi va uning tarixi. T., 1993.
2. Rajabov I. Maqomlar. T., 2006 y.
3. Matyakubov O. Buxoro shashmaqomiga yana bir nazar. T., 2014.
4. Matyakubov O. Uzbekskaya klassicheskaya muzika. I-II tom. T., 2015.
5. Matyakubov O. Maqomot. T., 2004 y.
6. Matyakubov O, Boltaev R, Aminov X. Xorazm tanbur chizigʻi. T., 2010.
7. Kon Yu.G. Nekotorie voprosi ladovogo stroeniya uzbekskoy narodnoy pesni i yeyo garmonizatsii. T., 1979.
8. Yunusov R. Makomi i mugami. T., 1983.

INFLUENCE OF TRADITIONAL MUSIC ON CONTEMPORARY CREATIVITY OF UZBEK COMPOSERS (TO THE COMPREHENSION OF THE PROBLEM)

Alina KUTLUCHURINA,

*Doctor of Philosophy in Art sciences (PhD), doctoral student – DSc,
Senior lecturer of the Department of Music Theory
at the State Conservatory of Uzbekistan.
(Uzbekistan)*

Abstract: *This article focuses on the problem of influence of traditional music on contemporary creativity of composers of Uzbekistan. Thinking about this current, contemporary topic in musicology, the author explores it by focusing on such key concepts as monodies and multivoices, oral and written traditions, and the interaction of cultures of the East and West. At the end of the article, the author comes to the conclusion about formation of national musical language established in the art of modern composers of Uzbekistan, on the basis of traditional creativity.*

Key words: *traditional, music, monody, multivoice, interaction, type, thinking, language, culture, creativity, art, composer.*

Аннотация: *В данной статье в центре внимание находится проблема влияния традиционной музыки на современное творчество композиторов Узбекистана. Осмысливая эту актуальную, на сегодняшний день, тему в музыковедении, автор исследует ее, концентрируясь на таких ключевых понятиях, как монодия и многоголосие, устная и письменная традиции, а также взаимодействие культур Востока и Запада. В конце статьи автор приходит к выводу о формировании национального музыкального языка, сложившегося в искусстве современных композиторов Узбекистана, на базе традиционного творчества.*

Ключевые слова: *традиционная, музыка, монодия, многоголосие, взаимодействие, тип, мышление, язык, культура, творчество, искусство, композитор.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada an'anaviy musiqaning O'zbekiston kompozitorlarining zamonaviy ijodiga ta'siri masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Musiqashunoslikda bugungi kunda dolzarb bo'lgan ushbu mavzu haqida fikr yuritar ekan, muallif monodiya va ko'p ovozlilik, og'zaki va yozma an'analar, Sharq va G'arb madaniyatlarining o'zaro ta'siri kabi asosiy tushunchalarga e'tibor qaratgan holda tadqiq etadi. Maqola so'nggida muallif O'zbekiston zamonaviy kompozitorlari ijodida rivojlangan milliy musiqiy til an'anaviy musiqa asoslari negizida shakllangan deya xulosaga keladi.*

Kalit so'zlar: *an'anaviy, musiqa, monodiya, ko'povoqlik, o'zaro ta'sir, tur, tafakkur, til, madaniyat, ijod, san'at, kompozitor.*

In the context of globalization, world musicology has come to a deep understanding and significance of national musical traditions that occupy an important place in the culture of any state. In world scientific practice, modern musicology focuses on the study of the visual and professional branch of music, which is an integral part of the intangible cultural heritage of humanity and has a strong impact on the formation, the development of compositional creativity. In this regard, the study in various aspects of the compositional art XX-XXI cc. - a

complex, constantly evolving and improving phenomenon, including an abundance of schools, directions, styles, genres, forms, methods and techniques of writing, becomes important.

World musicology has a great interest in the compositional schools of the rich and distinctive Central Asian region, where it becomes impossible to comprehend individual opuses without mutual differentiation between two differentiated systems of musical thinking: traditional (monodial) oral and modern (multivoiced) written.

In the Uzbek musicology, the problem of development of multi-voice compositional creativity on the basis of oriental monodial music was solved in the works of N.Yanov-Yanovskaya, Yu.Kon, S.Zhokrjevskaya, A.Koralsky, F.Mukhtarova, who wrote about it, that there are preconditions for polyphony in Uzbek folk and professional music. In this regard, it is necessary to emphasize the idea that Uzbek compositional music develops in a synthetic unity of two perfect different types of thinking - monodial and multivoiced. The composers strive to create multivoiced opuses with the application of monodic principles of thinking, manifested at the level of mode-intonation, metro - rhythmic, formula, structural regularities. On the one hand, the compositions are multivoiced, and on the other hand, they reflect a monodial type of thinking, reflecting the national spirit and national traditions.

At the current stage in the compositional creativity of Uzbekistan there are various processes related to the search for innovative ideas and solutions, originality in the creation of composition, as well as the formation of national language, national style, national identity.

What influence does traditional music have on the modern creativity of Uzbek composers? How does it shape the national language? What are the dominant trends in this regard?

Considering these problems, first of all, it should be noted that at the time of the birth and development of composer schools in the West there were only two branches - folk and professional, and in the East three functioned and function: folklore, professional music of oral tradition and compositional creativity (professional music of written tradition).

Traditional music and modern compositional creativity is a problem that has not lost its relevance today. Whereas in previous stages of development of the Uzbek composer's creativity, the approach to traditional music as a kind of material for the creation of the thematicism of author's compositions was predominant, the reinterpretation and reflection in the compositional creativity of the profound laws that constitute the core of traditional music is now at the center. Here it will be appropriate to quote N. Yanov-Yanovskaya, where the author writes: «Makoms, kuis, destans, kuu, bakhshi tunes - this is not raw material for composers, not melodic material, which can be expected in the composer's music, it is an independent system of folk-national artistic thinking, incorporating

centuries-old life and aesthetic experience of the masses. And therefore, as they grow up, composers seek to see not only the facade of classical national art, but also what is behind it - deep layers of distinct national understanding» [6; 74-75].

The issues of interaction between traditional and compositional creativity XX and XXI cc. are covered in many works. It is striking the multidimensionality of this question, which has been addressed in different ways by various authors. This problem is highlighted in the works of I.Zemtsovsky, G.Golovinsky, E.Skurko, Yu.Nasirova (in the context of the problem «composer and folklore»), T.Gafurbekov (on the question of breaking creative resources monody in compositional creativity), N.Yanov-Yanovskaya (within the framework of reflecting national traditions in modern compositional creativity), N. Shahnazarova (in the context of the problem of comparative analysis of two types of musical professionalism - eastern tradition (Makom-Mugam cycle) and European (sonato-symphonic cycle), F.Mukhtarova (to the problem of polyphonic shaping in the works of composers of Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan), S. Goncharenko (to the problem of monody in the creativity of Russian composers in the aspect of modern shaping), E. Temina (to the issue of interaction of oral and written tradition on the material of creativity M. Ashrafi), A. Bekov (to the problem of features of Uzbek monodic music and their reflection in symphonic music of composers of Uzbekistan), M.Drozhina (to the problem of compositional schools of the East as phenomena in music of the 20th century), E.Sviridova (within the monodical modes in the creativity D.Shostakovich), Yu.Kholopov (to study the monody as a type of mode), T.Bershadsckaya (to consider the monody as a type of texture), V.Djani-zade (to the problem of analysis of national in the creativity of K. Karaev).

In light of this, we will stop at the dissertation study by M. Drozhina «Young national composers schools of the East as a phenomenon of musical art of the 20th century», which highlights the problem of the phenomenon of national composers schools of the East, Showing interest in the monody Eastern cultures, formation of compositional schools on their soil, as well as the interaction of European and non-European principles: «... the functioning of the national composer school is due to the interaction of universal basic traditions (established in Western European music in the process of transition from canonical type of professionalism to dynamic, or New European) with oral - endogenous, What leads to the formation of a new type of tradition - national composer»[2; 66].

Deeply connected with the original folk and visual - professional musical art, contemporary compositional creativity of Uzbekistan is explored in the context of the acute problem of interaction of cultures¹⁰ in recent decades (oral

¹⁰ This problem has been considered by such researchers as V. Konen, N. Shahnazarova, M.Drozhina N.Chakhvadze, T. Davydova: Konen V. Znachenie vneevropejskih kultur dlya muzyki XX veka//Etyudy o zarubezhnoj muzyke M.,1975; Shahnazarova N. Muzyka Vostoka i muzyka Zapada. Tipy muzykalnogo professionalizma M., 1983; Drozhzhina M. Molodye nacionalnye kompozitorskie shkoly Vostoka kak yavlenie muzykalnogo iskusstva XX veka. Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora iskusstvovedeniya. N., 2005;

and written, professional and folk, traditional and compositional, monodic and multi-voiced, European and non-European, Eastern and Western), search for their dialogue and special interest in extra-European music cultures.

In this regard, the right was V. Konen, who in her study «Importance of non-European cultures for music of the twentieth century» has identified a complex and topical problem of relations between European and non-European cultures, highlighting two major composers - Musorgsky and Debussy, made a huge leap in musical thinking, opened new ways in the creativity of composers of the twentieth century: «The fundamentally important shift in the relationship between European and non-European music was prepared by two great composers, whose creative appearance is not directly associated with «orientational» beginning. The revolutionary and courageous approach of Musorgsky and Debussy to the system of expressive means, defined in the post-Sergent era as an expression of the supremacy of the classical mode-tonal organization, broke down the age-old barriers between the music of the West and the East, opening new paths in the compositional creativity of the twentieth century» [3; 370 - 371].

The principle of fusion of two completely opposite worlds - East and West - leading trend of development of modern composer creativity at this stage, reflecting the idea of interaction, integration and unity.

To confirm the above, it will be appropriate to make a point of T. Davydova, who writes: «So, the interaction and mutual enrichment of cultures is an important driving force for the progress of world culture. However, the integration and dialogue of cultures are fruitful when there is an interaction between progressive elements of cultures, when there are no different manifestations of either Eurocentrism or East-centrism. Western and Eastern cultures undoubtedly complement and enrich each other. Their existence in one world of modern civilization is objectively necessary» [1;47].

In assessing the creativity of Uzbek authors in recent decades, it is important to emphasize that it represents a new stage in the formation of the national composer's musical language. This process is reflected in the reinterpretation of all the linguistic parameters of the music - mode, metro - rhythm, intonation, textures, forms. If earlier, representatives of the old school of composers, such as Akbarov, Burkhanov, Ashrafi, Kozlovsky, Muschel, Yudakov

Chahvadze. N. Russkij kompozitor i Vostok: osobennosti vzaimodejstviya., 2012;

Davydova T. K voprosu o vzaimodejstvii kulturnyh traditsij Vostoka i Zapada (na primere simfonicheskogo tvorchestva kompozitorov Uzbekistana) // Problemy sovremennoj nauki i obrazovaniya. 2017. №35 (117). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vzaimodejstvii-kulturnyh-traditsiy-vostoka-i-zapada-na-primere-simfonicheskogo-tvorchestva-kompozitorov-uzbekistana>;

Davydova T. Sovremennoe sostoyanie simfonicheskogo tvorchestva (na primere zhanra simfonii)/Uzbekskaya muzyka na styke stoletij (XX -XXI vv): tendencii, problemy.T.,2008;

«On the threshold of XX century - this «national movement» has taken a huge spread, becoming one of the most characteristic features of culture of our century. Against this background, the problem of the relationship between European and non-European cultures arises in a very special way - a problem that is acutely relevant and extremely complex. However, in the second half of the 19th - early 20th century European composers have a certain affinity for «orientated» music». Konen V. Znachenie vneevropejskih kultur dlya muzyki HH veka/Etyudy o zarubezhnoj muzyke M.,1975. S. 370 – 371.

and others, used common folk or traditional quoting techniques to create national, applied the principles of the 4-5 organization for processing of any Uzbek melodic material, was introduced usuls, borrowed from Makoms or song folklore of Uzbek music, and such composers as Kurbanov, Tadjiyev, Babaev, etc. were representatives of a deeper reflection of monodic traditions (suffice it to mention their successful experiences of synthesizing makoms material with symphonic), then modern authors now find new ideas and forms for reflecting national, Which leads to the renewal of the national musical language.

A new stage of understanding the national musical language in modern composer creativity is related to rethinking:

1. Categories of space and time, as topical and fundamental, multifaceted and complex concepts that are an important and integral part of culture, acting as basic components of the reflection of national in modern and contemporary on a national basis;

2. Composer's techniques of writing music XX-XXI cc: Synthesis of monody (traditional) principles of thinking with modern (compositional) writing techniques, such as sonoric, dodecaphonic, aleatoric, minimalism, microchromatic etc.;

3. Composition structure: introduction and use of sound quality beyond the tempered structure (microchromatic). Use by composers of sounds of uncertain pitch, promoting the variability and improvisation of musical presentation, which is characteristic for monodic (traditional) Uzbek music; Use of elements of Uzbek traditional musical ornamentation (melismatics, ornaments) in their plumes;

4. Metro-rhythm: introduction of new metro rhythmic structures of music XX-XXI centuries into the composer's opus. and the techniques of their use in the synthesis with traditional rhythms (usuls), characteristic for folk and professional music;

5. Timbre: elevated role of the colorimetric start. The new verb thinking is reflected in the concept of «movement of the timbre» as an independent element of the composition;

6. Instrumentation: imitation of oriental instruments with European tones or vice versa, as well as introduction into the symphony orchestra of traditional Uzbek or (wider) eastern instruments; Application of new effects and non-traditional ways of sound extraction and execution on various instruments;

7. Forms: creation of free or synthesized forms, as well as forms using the principle of magic dramaturgy (daromad, mienhat, dunasr, urta audj, katta audj, furovard) on a new level using modern techniques of formation;

8. Genre-stylistic sphere: creation of programmatic compositions with expressive potential of silence, as well as revival of ideas of traditional musical art («Makom Sadolari» M. Bafoev, «Kyrk Kyz» D. Yanov-Yanovsky);

9. Texture: a) creation of new forms of texturing related to different attitude to sound, as an independent element of musical material, and also new types of

texturing based on native soil; b) modification and revival of the former types of texturing at a new level (sonoric); c) the principle of linearity - as a basis of new textural thinking (dominance of horizontal principle over vertical); d) the principle of stratum (superposition) - as one of the leading in music XX - XXI centuries.

Thus, the novelty of this stage is characterized by the enrichment of the composer's language with expressive means both folklore and the adoption of professional traditional creativity, as well as modern writing techniques, what's on a new level is reflected by composers in their publications across all categories of musical language.

Summarizing all that has been said above, we give the following statement of N.S.Yanov-Yanovskaya, which sums up what is stated: «The deeper into specific monodial possibilities a composer dives, the more organically he gravitates to modern professional writing and vice versa, the more modern artistic thinking of the author, the more he sees creative potencies of monodic heritage» [5; 75].

The rights was Y.N. Kholopov, who in his article «New paradigms of musical aesthetics of the 20th century» wrote the following: «...global breadth of aesthetic material, when it was in the twentieth century in the process of evolution became involved art literally all continents; in many regions of the world new paradigms often turn out local national traditions (for example, the so-called «Afro-American jazz», modal folk and ancient-religious cultures of Russia, iconic melody of the Middle East etc.)»[4;6]. Characterizing the contemporary Uzbek composers, whose worldview is based on the rich folk and oral-professional areas of musical creativity, we emphasize that the natural paradigms for them were, are and will be local national traditions.

Traditional music and compositional creativity are two separate areas of art that carry the idea of coexistence and interaction.

References:

1. Davidova T.Yu. K voprosu o vzaimodeystvii kulturnix traditsiy Vostoka i Zapada (na primere simfonicheskogo tvorchestva kompozitorov Uzbekistana) // Problemi sovremennoy nauki i obrazovaniya. 2017. №35 (117). S. 47.
2. Drozhina M. N. Molodie natsionalnie kompozitorskiye shkoli Vostoka kak yavleniye muzikalnogo iskusstva XX veka. Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni doktora iskusstvovedeniya. N., 2005, S.66
3. Konen V.D. Znachenkiye vneyevropeyskix kultur dlya muziki XX veka // Etyudi o zarubejnoj muzike. M., 1975. S. 370 – 371.
4. Kholopov Yu.N. Novie paradigmi muzikalnoy estetiki XX veka // IX. Musica theorica-9. Sbornik statey. Na pravax rukopisi. Sostavitel Yu.N.Xolopov, redaktor V.S.Senova. MGK, 2003. S 6.
5. Yanov-Yanovskaya N.S. Uzbekskaya muzika i XX vek. T., 2007. S.75

6. Yanov-Yanovskaya N.S. Uzbekskaia muzika i XX vek. T.,2007. S. 74 - 75.

MAQOMLAR TARIXIDAN

Muhabbat SALIXOVA,

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
"Maqom xonandaligi" kafedrasida dotsenti.
(O'zbekiston)*

Annotatsiya: O'zbek xalqining musiqa madaniyati ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, u ko'pchilik sozanda va xonandalar avlodining faoliyatida qaror topgan an'anaviy musiqa san'ati ekanligi haqida guvohlik beradi.

Kalit so'zlari: An'anaviy musiqa, og'zaki tarzlilik, an'anaviylik, mumtoz musiqa, Professionallik, Mualliflik - mumtoz musiqa, lokallik.

Аннотация: Музыкальная культура узбекского народа имеет многовековую историю, и она свидетельствует о том, что традиционное музыкальное искусство закрепилось в деятельности множества поколений музыкантов и певцов.

Ключевые слова: Традиционная музыка, Устный стиль, Традиционализм – классическая музыка, Профессионализм, Авторство – классическая музыка, Локальность.

Abstract: The music culture of the Uzbek people has a history spanning several centuries, and it attests to the fact that traditional music art has been established in the activities of many generations of musicians and singers.

Key words: Traditional music, Oral style, Traditionalism - classical music, Professionalism, Authorship - classical music, Locality.

An'anaviy musiqa — bu badiiy jarayon bo'lib, unga xalq tomonidan yaratilgan, asrlar osha bizgacha yetib kelgan xalq musiqa ijodi yoki musiqa folklori va yetuk sozanda-bastakorlar tomonidan ijod etilgan mumtoz musiqasi kiradi. Bu ijodiyot namunalari og'zaki an'anada saqlanib, sayqal topib, barkamol musiqa asari sifatida rivojlanib kelmoqda. O'zbek mumtoz musiqasi o'tmishdan o'zining teran ma'noga ega ekanligi, murakkabu mukammalligi va beqiyos an'analarni o'zida mujassam etganligi bilan o'zga xalqlar musiqasidan ajralib turadi. Ushbu musiqa ijodiyotida xalqimizning o'tmish an'analari, boy va teran ma'nolarga asoslangan tarixi muhrlangan. Ularning har bir namunasi tarixdan bir sadodir.

Binobarin, ularni qanchalik o'rganmaylik, qanchalik sirlaridan voqif bo'lmaylik, shunchalik yangi qirralari ochilib, o'zining benazir xususiyatlarini namoyon etadi. Shu nuqtai nazardan o'zbek mumtoz musiqasini o'rganish, ularda mujassam etilgan falsafiy g'oyalarni anglash, tarix sadolarini uqib olish, ularning siru sinoatlarini idrok etish uchun bugungi kunda imkoniyatlar yetarli. Ma'lumki, o'zbek an'anaviy musiqasi o'tmishdan ikki yo'nalish, ya'ni birbiridan paydo bo'luvchi, bir-birini to'ldiruvchi, shu bilan birga o'zining alohida xususiyatlari va

sifatlariga ega bo'lgan yo'nalishlardan tashkil topgan. Shulardan biri, hayotiy mezon bilan bog'liq musiqa folklori bo'lsa, ikkinchisi, ana shu jonli jarayonning ijodkorlar tafakkuri bilan to'ldirilgan mumtoz musiqa yo'nalishidir. Shakllanish va ravnaqi yo'lida har ikki yo'nalish o'zining ichki qonuniyatlari, shaklu shamoili, ishlash uslubi, mavqei, joyi, vaqti, ijro an'analari va shu kabi qator xususiyatlarga ega bo'lgan. Har ikki yo'nalishda ham umumiy hisoblangan milliy an'analar bilan bog'liq tomonlari bo'lgani kabi, o'z yo'nalishiga xos uslublarni ifoda etadigan alohida jihatlari ham yo'q emas. Lekin ijodiy mezon, ijrochilik an'analari va talqin masalalarida e'tiborga loyiq o'ziga xoslik jihatlari talayginadir.

Bugungi kunda O'zbekistonda zavq bilan tinglanayotgan, maroq bilan aytilayotgan ashula, yalla, katta ashula, doston, cholg'u kuylari va maqomlar o'zbek mumtoz musiqasining etuk janrlari hisoblanadi. Xalqimiz va uning namoyandalari yaratgan ana shu ma'naviy boyliklarimiz butun o'zbek xalqi madaniy merosi, qadriyatlarining tarkibiy qismidir. Manbalarga ko'ra, professional (ustozona) san'at bizning hududlarimizda milodning birinchi asrlarida yuzaga kelgan va rivojlangan. Mumtoz musiqa xalq musiqa ijodi namunalari negizida va ijrochilik madaniyatining rivoji, keyinchalik Sharq mumtoz she'riyati shakllanishi asosida tashkil topgan. Mumtoz musiqa deganda o'zbek xalqiga mansub, uning yetuk sozanda-bastakorlari tomonidan asrlar davomida yaratilgan musiqa san'ati namunalari (aytim-ashula va cholg'u musiqalari) ko'zda tutiladi. Ushbu musiqa boshqa musiqa ijodiyoti namunalaridan bir necha o'ziga xos xususiyatlar bilan farqlanadi:

1. Og'zaki tarzlilik — mumtoz musiqa xalq tomonidan asrlar davomida yaratilib, og'izdan-og'izga, avlodlardan-avlodga, ustozdan shogirdga o'tib kelgan ijod mahsulidir. Ma'lumki, qadim zamonlarda ilk bor yuzaga kelgan folklor va mumtoz asarlar omma (xalq) tomonidan ijod qilingan va ijro etilgan. O'rta asrlarda esa iste'dodli (yetuk) sozanda, xonanda va bastakorlar tomonidan yaratilgan. Og'zaki an'anadagi mualliflik ijodi, ommaviy ijod singari, xalq hayoti va uning turli tomonlarini to'g'ri, aniq, badiiy jihatdan mukammal ifoda etishi, xalq didi va talabiga mos tusha olishi tufayli uzoq yashaydi. Demak, mumtoz musiqaning yaratilishi va tarqalishi jonli og'zaki an'ana bilan bog'liqdir.

2. An'anaviylik — mumtoz musiqa namunalari an'ana sifatida saqlanib, rivojlanib kelmoqda. An'ana deganda uzoq vaqt davomida xalq tajribasidan o'tib, odat tusiga kirgan tadbir yoki xususiyat tushuniladi. An'anaviylik asarlarning og'zaki tarzda yaratilishi, ijro etilishi va tarqalishida; asarlarning matnida (kuy va she'r), ijro uslublari namoyon bo'ladi. Mumtoz asarlarning musiqiy- poetik matni janrlarga ko'ra uzoq muddat davomida doimiy ravishda takrorlanib turadigan qismlarga ega (tasvir vositalari, parchalar, obrazlar tasvirida namoyon bo'ladi). Ijro etishda (ma'lum uslublarning saqlanishida) ham an'anaviylik mavjuddir.

3. Professionallik — mumtoz musiqa asarlari yaratilishi va ijro etilishi professional sifatlar (keng diapazonli ovoz sohibi, mohir sozanda, musiqa va she'riyat qonuniyatlarini bilish va ularga rioya qilish, ma'lum voha va ijrochilik maktabi an'analariga bo'ysunish)ga va mahoratga ega bo'lishdir. Ushbu musiqa namunalari o'ziga xos ijod va ijro jihatlari tufayli professionallikni talab etadi.

4. Mualliflik — mumtoz musiqa ijodiyoti yetuk sozanda va bastakor mahsulotidir, u individual-mualliflik (ma'lum shaxs tomonidan yaratilgan) ijodga kiradi. To'g'ri, aksariyat asarlarning mualliflari noma'lum, ammo ayrim asarlarning nomlari ijodkor va ijrochining ismlari bilan yuritilgan, masalan, Abdurahmonbegi, Karimqulbegi, Ashkullo saqili, Sodirxon Hofiz Ushshog'i, Hoji Abdulaziz Ushshog'i va h.k. Ushbu asarlar o'zining kuy rivoji, shakl murakkabligi va ijro usullari mukammalligi bilan ajralib turadi. Ular «ustoz-shogird» ta'limotini o'tgan yetuk sozanda, xonanda, baxshi, shoir, katta ashulachi va maqomchilar tomonidan ijro etiladi. San'atkorlar xalqning orzu va umidlarini, sevinch va hayratlarini, quvonch va qayg'ularini, jamiki insoniy qalb ehtiyojlarini yuksak musiqiy idrok bilan tasvirlab berib, kishilarga hamisha ruhiy- ma'naviy ozuqa berishgan. Ular mumtoz musiqa orqali nafosat va ezgulik olamiga tinglovchini oshno qilish istagida bo'lib, o'lmas qadriyatlar bilan hamisha bahramand etib kelganlar.

5. Lokallik — mumtoz musiqa namunalari mahalliy ijro uslubiga egadir, shu tufayli Buxoro «Shashmaqomi», «Xorazm maqomlari» turkumi, Farg'ona-Toshkent maqomlari yoki katta ashula janri faqatgina Farg'ona vodiysida shakllangan, rivojlangan va tarqalgan yoki dostonchilik san'ati Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo va Xorazm ijro uslublari va an'analariga bo'linadi; ularning har biri o'z mavqei, mazmuni, kuy tuzilishi va rivoji, ijrochilik uslublari bilan bir-biridan farq qiladi. O'zbek musiqasida hozirga qadar ko'lami jihatidan birmuncha kengligi, tarixan qadimiyligi, ijro xususiyatlari bo'yicha benazir, betakrorligi bilan asosan to'rtta mahalliy uslub tavsiflari alohida ajratilgan bo'lib, ularning har biri muayyan voha nomi bilan, ya'ni Farg'ona-Toshkent, Buxoro-Samarqand, Qashqadaryo-Surxondaryo va Xorazm lokal (mahalliy) uslublari deb yuritiladi.

Har biri jug'rofiy va madaniy muhiti, tarixan aholining turmush tarzi, musiqiy shevasi, musiqa janrlari va cholg'ularining tarqalishi hamda ijro uslublari bilan ajralib turadi. Har bir hudud yoki vohaning o'ziga xos mahalliy ijrochilik maktablari an'analarini saqlanib, rivojlanishida namoyandalarning xizmati katta bo'lgan. Mumtoz musiqa ijrochiligi sohasida san'atkorlar «ustoz-shogird»chilik an'anasini yuzaga keltirib, uni qadimdan bevosita qo'llagan holda faoliyat ko'rsatib kelishgan. Ular Markaziy Osiyoning turli vohalaridagi taniqli xonanda, sozanda va bastakorlar bilan o'zaro yaqin aloqalarda bo'lishgan. O'zbek mumtoz musiqasi o'zining hayotiyiligi, ijtimoiy tabiati, g'oyaviy mohiyati hamda o'ziga xos badiiy xususiyatlari bilan ajralib turadi. Xalqning mehnati, urf-odati, turmush sharoiti, orzu-istagi, kurash va g'alabalari uning mavzui va g'oyaviy mazmunida

aks etadi. Asarlarning xalqchilik xususiyati ularning hayotiyligi va qaysi bir dunyoqarashni himoya qilishi bilan belgilanadi. Mumtoz musiqa asarlari o'ziga xos badiiy tizimga ega bo'lib, har bir janr kuyohang tuzilishi va rivoji, shakli va o'ziga xos ijro uslubi sifatida namoyon bo'ladi. Mumtoz musiqa yuksak mahoratli badiiy tizim. Unda xalqning badiiy didi, voqelikka nisbatan xalqona estetik munosabat ifodalangan. Mumtoz musiqaning har bir namunasi asrlar davomida ko'plab iste'dodli va yetuk sozanda va xonandalar tomonidan nihoyatda sayqallangan, yuksak san'at namunasi darajasiga ko'tarilgan.

An'anaviy ijrochilikning o'ziga xos nuqtai nazaridan O'zbekistonda turli mahalliy ijrochilik maktablari tarixiy rivojlanish sharoitida alohida o'rin tutadi. Maqomchilik, dostonchilik, ashulachilik, sozandachilik kabi o'ziga xos maktablari bilan jilolanadi. An'anaviy san'atimizning ulkan bilimdoni ustoz Yusufjon qiziq Shakarjonov shunday ta'riflaydi: «Milliy musiqa san'atimiz bamisoli bir daraxt bo'lib, uning tomiri Xorazm, tanasi Buxoro, shoxlari Farg'onadir». An'anaviy ijrochiligi tarixiga nazar tashlasak, XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida o'lkamizda mumtoz musiqa san'atining butun bir ijrochi avlodi yetishib chiqqanligining guvohi bo'lamiz. Ota Jalol, Ota G'iyos, Levi Boboxonov, Hoji Abdulaziz Abdurasulov, Domla Halim Ibodov, Mulla To'ychi Toshmuhammedov, Sodirxon hofiz Bobosharipov, Matyoqub Xarratov, Hamroqul qori To'raqulov, Mamadbuva Sattorov, Madali Hofiz, Ergash shoir Jumanbulbul o'g'li, Po'ltan shoir, Sherna baxshi, Islom Nazar o'g'li, Bola baxshi Abdullayev va keyinchalik ularning shogirdlari mumtoz musiqa san'atimiz xazinasini o'zlarining maqomlari, dostonlari, katta ashula va suvorolari bilan boyitdilar. An'anaviy ijrochiligimizda har birlari bir-biriga o'xshamagan ajoyib ijro uslublarini va yangidan-yangi asarlarni ham yaratdilar. Sodirxon hofiz ijro etgan «Ushshoq», «Sodirxon Ushshog'i» nomi, «Bozirgoni», «Oshiq Mahmud» dostonlari Bola baxshi nomi, «Yovvoyiy Chorgoh» katta ashulasi Mamadbuva va Boltaboy hofizlarning nomlari bilan mashhur bo'lib ketgan.

Hoji Abdulaziz Abdurasulov bastalagan «Guluzorim», «Bebokcha» ashulalari, Jo'raxon Sultonov bastalagan va o'zi ijro etgan «Guluzorim qani», «Naylayin» ashulalari mumtoz san'at namunalari qatori musiqiy xazinamizdan o'rin olgan. Ularni ardoqlash, saqlash, o'rganish va o'zlashtirish yosh avlodimizning muqaddas burchi deb hisoblaymiz. Demak, estetik sezgilarimiz rivojida, go'zallikni, badiiy so'z qadrqimmatini, ona tilimiz boyliklarini va musiqiy shevani his qilishimizda mumtoz musiqaning o'rni beqiyosdir. Birinchisi — XX asrgacha bosib o'tilgan yo'l, og'zaki an'anada saqlanib rivojlanishi, har biri o'z nomiga va uslubiga ega bo'lishi. IX asrdan boshlab «musiqiy risolalarda» Sharq mumtoz musiqasining nazariy masalalari Forobiy, Ibn Sino, Safiuddin Urmaviy, Abdulqodir Marog'iy, Abdurahmon Jomiy, Najmiddin Kavkabi, Darvesh Ali Changiy kabi ulkan olimlar tomonidan atroflicha o'rganilib kelingan. Ularning asarlari musiqa ilmining poydevorini tashkil qilib, musiqaning yuzaga

kelishi, uning ijtimoiy hayotdagi oʻrni, tarixiy shakllari, ijrochilik va taʼlim masalalari hamda ular negizida kuy, lad va usul tuzilmalarining tarkib topish qonun-qoidalari batafsil yoritilgan.

Shu yoʻlda maqom asoslariga ham nisbatan yagona ilmiy anʼana sifatidagi qarashlar gavdalanadi. Ikkinchisi — XX asrdan boshlab mumtoz musiqa namunalari nota yozuvlariga bitilgan, sadolari ohangrabo tasmalariga tushirilgan, yangi taʼlim tizimida oʻzlashtirilgan, havaskor va professional ansambllar va ijrochilar tomonidan ijro etilib, jonli anʼana tarzida yashab kelmoqda. Ashula va yallalar, dostonlar va katta ashulalar, cholgʻu kuylari va turkumlar, maqomlar zamonaviy nota yozuvlarida muhrlanib, abadiy yashashga hozirlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. “Кўшиқ - менинг борлиғим” (Р.Турсунов ва М.Дадабоева баҳси). Ўзбекистон адабиёти ва санъати” ҳафтаномаси.2008.25 апрель.

2. Зоҳидов Ф.Комилжон Отаниёзов. –Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти.1980.

SHARQ VA G'ARB MUSIQIY AN'ANALARIINING "BUYUK IPAK YO'LI"DA BIRLASHUVI

Mohichehra SHOMURODOVA,

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
"Maqom xonandaligi" kafedراس dotsenti.*

*O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist
(O'zbekiston)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buyuk Ipak Yo'li davlatlarida an'anaviy musiqa va uning Sharq va G'arb madaniy aloqalaridagi o'rni tahlil qilinadi. Maqolada Buyuk Ipak Yo'li orqali Sharq va G'arb madaniyatlarini o'rtasidagi musiqa almashinuvi, musiqa asboblari, maqom tizimi va raga kabi an'anaviy shakllarning o'zaro ta'siri ko'rsatiladi. Musiqa o'zgarishlari nafaqat estetik jihatlarni, balki ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarni ham aks ettiradi. Maqola musiqa va madaniyatlararo aloqalar nuqtai nazaridan Buyuk Ipak Yo'li tarixini o'rganish uchun muhim manba hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Buyuk ipak yo'li, an'anaviy musiqa, Sharq, G'arb, madaniyatlararo aloqalar, maqom, raga, musiqa almashinuvi, musiqa asboblari.

Аннотация: В данной статье анализируется традиционная музыка стран Великого Шелкового пути и её роль в культурных связях Востока и Запада. Рассматривается музыкальный обмен между культурами, распространение музыкальных инструментов, а также взаимодействие традиционных музыкальных систем, таких как макам и рага. Изменения в музыке отражают не только эстетические, но и социальные и культурные преобразования. Статья представляет собой важный источник для изучения истории Великого Шелкового пути с точки зрения музыкальных и культурных обменов.

Ключевые слова: Великий Шелковый путь, традиционная музыка, Восток, Запад, культурные связи, макам, рага, музыкальный обмен, музыкальные инструменты.

Abstract: This article analyzes traditional music in the countries along the Silk Road and its role in cultural exchanges between the East and the West. The article explores the musical exchange between these cultures, the spread of musical instruments, and the interaction of traditional musical systems such as maqom and raga. Changes in music reflect not only aesthetic but also social and cultural transformations. The paper serves as an important source for studying the history of the Silk Road from the perspective of musical and cultural exchanges.

Keywords: Silk Road, traditional music, East, West, cultural exchanges, maqom, raga, musical exchange, musical instruments.

Buyuk Ipak Yo'li qadim zamonlarda Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy, iqtisodiy va savdo aloqalarining markazi bo'lgan yo'l edi. Ushbu yo'l orqali nafaqat mahsulotlar, balki ilm-fan, san'at, va musiqa kabi madaniy elementlar ham almashib turdi. Buyuk Ipak Yo'li davlatlarida shakllangan an'anaviy musiqa, Sharq va G'arb madaniyatlarining o'zaro ta'siri va o'rganilishi nuqtai nazaridan alohida ahamiyatga ega. Ushbu maqolada, Buyuk Ipak Yo'li davlatlarida an'anaviy musiqa va uning Sharq va G'arb madaniy aloqalaridagi o'rni tahlil qilinadi.

Buyuk Ipak Yo'li – Xitoydan Bosfor bo'ylab Yevropagacha cho'zilgan qadimiy savdo va madaniyat yo'lidir. Bu yo'l o'z ichiga bir nechta mintaqalarni,

shu jumladan, Markaziy Osiyo, Eronda, Hindistonda, Turkiyada va Fors ko'rfazidagi mamlakatlarni oladi. Sharq va G'arb madaniyatlari o'rtasidagi o'zaro aloqalar nafaqat savdo va iqtisodiy o'zaro aloqalar bilan, balki san'at, adabiyot, musiqa va boshqa madaniy sohalarda ham o'z ifodasini topdi.

Sharqning boy madaniyati, jumladan an'anaviy musiqa shakllari, G'arbda chuqur ta'sir ko'rsatdi va G'arb madaniyatiga yangi g'oyalar, shakllar va uslublar kiritdi. Xuddi shu tarzda, G'arbning musiqiy elementlari ham Sharqda keng tarqaldi va mahalliy an'anaviy musiqa tizimlari bilan uyg'unlashdi.

G'arb musiqasi esa asosan garmonik tizimlar va polifoniya orqali rivojlangan. G'arb musiqasida polifoniya, ya'ni bir necha ovozning birgalikda rivojlanishi, vokal va instrumental musiqaning muhim qismi hisoblanadi. Shuningdek, G'arbda simfoniya va orkestr tizimi rivojlanib, musiqiy asarlar ko'proq armonik va ritmik murakkablikka ega bo'lgan.

Buyuk Ipak Yo'li bo'ylab o'tgan madaniy almashinuvlar, musiqa tizimlarining uyg'unlashuvi uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Xususan, musiqa asboblari ham bir-birini ta'sir qilgan. Misol uchun, Xitoyning **guqin** (simfonik arfa) asbobi va Forsning **setar** (simli asbob) asbobi, ular bir-biridan mustaqil ravishda rivojlanishiga qaramay, bir-birining texnik jihatlarini o'zlashtirgan.

Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy va musiqiy almashinuvning yana bir muhim jihati, musiqa va san'atni diniy va falsafiy jihatdan qarashda yuzaga kelgan o'zgarishlar edi. Masalan, hind musiqasining G'arbda tarqalishi bilan, u yerda yangi uslublar va shakllar paydo bo'ldi. Hind klassik musiqasida ishlatiladigan **raga** va **tala** tizimlari G'arb musiqasiga muayyan toni va ritmik o'zgarishlar kiritdi.

Buyuk Ipak Yo'lida savdo bilan birga musiqa ham alohida bir savdo tovariga aylangan. Misol uchun, **Arab musiqasi** Sharq va G'arb orasida keng tarqaldi. Bu musiqaning kuchli ta'siri, arab musiqiy asboblarining tarqalishida ham ko'rinadi. **Ud**, **qanun**, **nay** kabi asboblari Markaziy Osiyo, Turkiya va Forsda, keyinchalik Yevropada ham keng tarqaldi.

Shuningdek, **Maqom san'ati** va **Raga** tizimlari G'arbda shakllangan yangi musiqiy shakllarni, masalan, **minimalizm** va **avangard musiqasini** ilhomlantirdi. Shuningdek, G'arb musiqiy an'analari Sharq musiqasiga integratsiya bo'lib, yangi musiqiy sintezlar yaratdi.

XVII asr oxiri va XIX asr boshlarida O'zbek musiqa madaniyatida maqom va xalq musiqasi o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar juda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Biroq, ushbu davrda bu ta'sirlarni chuqur o'rganishga qaratilgan yirik ilmiy asarlar yaratilmadi. Bu holat, asosan, feodal tarqoqlikning kuchayishi bilan bog'liq bo'lib, ulkan davlatning Buxoro, Xiva va Qo'qon kabi xonliklarga bo'linishi musiqa san'atining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Xonliklarning tarqalishi natijasida o'zbek musiqa madaniyati mahalliy xususiyatlarni qabul qila boshladi. Har bir xonlikda o'ziga xos musiqa cholg'ulari va musiqiy yo'nalishlar shakllandi. Maqomlar har bir hududda o'ziga xos

yoʻnalishda takomillashdi, maqom ijrochilari zaruratga qarab oʻz ijrolariga oʻzgartirishlar kiritdilar. Biroq, umumiy musiqiy xususiyatlarni saqlab qolishga harakat qilindi, bu esa maqomning tarixi va rivojlanishini chuqur oʻrganishni talab qiladi.

Har bir ijrochi maqom ijrosiga ijodiy yondashib, oʻziga xos takrorlanmas jihatlar kiritdi. Musiqa ijrochiligida ogʻzaki anʼanalar muhim rol oʻynadi: bu anʼanalar maqomning yashab qolishi va rivojlanishi uchun zarur edi. Ushbu anʼana, oʻz navbatida, musiqiy shakllarning tarqalishi va saqlanishida muhim ahamiyatga ega boʻldi.

Har bir xonlikda yangi xalq musiqasi turlari, jumladan, bayramona kuylar, xalq tomosha kuylari (dorbozlik, koʻgʻirchoqbozlik) va yangi raqs kuylari yaratildi. Bu kuylar oʻzining quvnoqligi, shoʻxligi bilan bir-biridan farq qilib, keng xalq ommasini oʻziga jalb etdi va xalq musiqasining xilma-xilligini taʼminladi.

Ushbu davrda oʻzbek musiqa madaniyatida koʻplab yangi musiqiy turlar takomillashdi. Katta ashula, katta oʻyinda, Shodiyona, Navroʻz, Mavrigiy, Shashmaqom va Chor maqom (unga Dugoh, Husayniy, Chorgoh, Bayot, Gulyori-Shahnoz kirgan) kabi musiqiy yoʻnalishlar paydo boʻldi. Joylarda mavjud boʻlgan musiqa cholgʻulari va ijrochilarga bogʻliq holda turli cholgʻu ansambllari tuzildi. Koʻp hollarda, xalq cholgʻulari ansambl tarkibiga gʻijjak, dutor, chang, nay, qoʻshnay va doira kabi cholgʻular kiritildi. Ayniqsa, olti turkum asardan iborat boʻlgan Shashmaqom oʻzining mashhurligi bilan ajralib turadi¹¹.

Shunday qilib, XVII-XIX asrlarda Oʻzbek musiqa ijrochiligi sanʼatida maqom va xalq musiqasi oʻrtasidagi oʻzaro taʼsirlar koʻplab yangi yoʻnalishlar va uslublarning shakllanishiga zamin yaratdi. Ushbu davrda rivojlangan musiqa turlari va cholgʻular oʻzbek musiqasining boy tarixini aks ettirib, zamonaviy ijodkorlarga ilhom manbai boʻlib xizmat qiladi.

I.Rajabov yozadi: Shashmaqom olti xil turli sistemalaridan iborat, ularning har biri, oʻz navbatida, mushkilot (cholgʻu) va nasr (ashula) boʻlimlaridan iborat boʻlgan quyidagi maqomlarga (qismlarga) boʻlinadi: «Rost», «Buzrug», «Navo», «Dugoh», «Segoh», «Iroq» ... Har bir maqom 20 tadan 40 tagacha katta-kichik qismlarni oʻz ichiga oladi. Hammasi boʻlib turkumda 250 ga yaqin mushkilot va nasr qismlari bor. Bir maqomning ijrosi bir necha soat davom etgan. Xalq cholgʻulari xalq ogʻzaki ijodi va klassik adabiyot bilan uzviy bogʻliqlikda rivojlanadi.

Xalq cholgʻulari haqidagi tasavvurlar badiiy asarlardagi musiqa cholgʻulari ifodalari va kitob miniatyuralaridagi cholgʻu ijrochilarining tasviri orqali yanada boyitiladi. Firdavsiy, Saʼdiy, Navoiy, Dehlaviy kabi mashhur shoirlarning asarlarida 60 dan ortiq xalq cholgʻularining nomlari keltirilgan. Maqomlar koʻpincha saroyda, muayyan vaqt yoki sharoitlarda ijro etilgan, hatto mohir

¹¹ Yunusov R. Sʼharq xalqlari maqomlari T.,2022.

qo'shiqchilar o'rtasida musobaqalar ham o'tkazilgan. Maqom va xalq qo'shiqlari o'rtasidagi bog'liqlik, avvalo, maqomlarning keng qamrovi bilan ajralib turadi. Odatda, har bir maqom ikki katta qismga bo'linadi: birinchi qismi faqat cholg'ularda ijro etiladigan mushkilot, ikkinchisi esa cholg'ularda ijro etiladigan ashula, ya'ni nasr deb ataladi. Nasr qismiga raqs kuylar ham kiradi.

Buyuk Ipak Yo'li davlatlarida an'anaviy musiqa Sharq va G'arb madaniyatlarining o'zaro ta'siri va aloqalarini yoritib beradi. Musiqaning o'zgarishi va rivojlanishi faqatgina estetik yoki san'atdagi yangiliklarni o'z ichiga olmagan, balki ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarni ham ko'rsatgan. Bugungi kunda, Buyuk Ipak Yo'li davlatlaridagi an'anaviy musiqa va uning o'zaro ta'siri, musiqiy san'atning globallashuvi va xilma-xilligi jarayonlarini tushunish uchun muhim bir oyna vazifasini o'taydi.

Xorazmning mashhur cholg'uchilari Muxammadrahim Feruz, Komil Xorazmiy va Mirzo Muxammadrasul Niyozxo'ja bilan birga maqomlarga yangi cholg'u bo'limlari qo'shib, ularni boyitdilar. XIX asrning ikkinchi yarmida Qo'qon shahri mashhur cholg'uchilar to'plangan markazga aylangan edi. Bu yerda Usta Xudoyberdi rahbarligida o'zbek xalq cholg'ularida ijrochilik maktabi tashkil etildi.

Ota-Jaloliddin Nosirov (1845-1928) maqom ijrochisi va taniqli o'qituvchi sifatida o'z ijodini davom ettirdi. U o'z bilimlarini onasidan va otasidan olgan. U, shuningdek, Amir Olimxon, Amir Muzaffarxon va Amir Otajonlar saroyida o'zbek xalq cholg'ulari ansamblining doimiy rahbari bo'ldi. Ota G'iyos Abdug'ani (1858-1924) Shashmaqomning Mushkilot qismini mukammal bilgan va har bir maqomni o'z uslubi bilan ijro etgan. Xoji Abdulaziz Rasulov (1852-1936) esa o'zbek va tojik musiqasining taniqli ijrochilaridan biri bo'lib, Buxoroda Shashmaqomni o'rganish uchun borgan¹².

Ushbu davrda O'zbekiston musiqa san'ati rivojlandi. 1917-yildan keyin musiqa ta'limi, folklorshunoslik va ijrochilik san'ati sohalarida muayyan yutuqlarga erishildi. Toshkentdagi Turkiston xalq konservatoriyasi (1918) va uning filiallari (Samarqand, Farg'ona, Buxoro)da o'zbek xalq cholg'ularini o'rganish bo'yicha katta ishlar amalga oshirildi. Musiqa bilim yurtlari oddiy musiqa nazariyasi va ijro san'atini o'rganish imkoniyatini yaratdi.

Hamza Hakimzoda Niyoziy o'zbek musiqa san'atining rivojiga katta hissa qo'shdi. 1917-yilgacha bo'lgan xalq musiqachilari yaratgan an'analar keyingi avlod ijodida davom etdi. 1919-yilda Shorahim Shoumarov Toshkentda xalq cholg'ulari ansamblini tuzdi va bu ansambl keyinchalik Toshkent musiqa texnikumiga asos bo'ldi.

1930-yillarda musiqa jamoalari qishloq joylarda ham tashkil etila boshladi. Farg'ona, Andijon va Samarqandda xalq cholg'ulari ansamblari tuzildi, ularga mashhur cholg'uchilar rahbarlik qildilar. 1936 yilda Qori Yoqubovga Davlat

¹² Matyoqubov O. Maqomot T., 2004

filarmoniyasini tuzish topshirildi va u filarmoniyaning birinchi direktori etib tayinlandi. Yunus Rajabiy (1897-1976) esa o'zbek xalq musiqasining rivojida muhim rol o'ynadi. U 12 cholg'uvchi (xonanda va sozandalar)dan iborat xalq cholg'ulari milliy ansamblini tashkil etdi va uning repertuarida zamonaviy asarlar ham mavjud edi. O'zbek xalq cholg'ularining ijrochilik san'atini yuksaltirishda Toshkent konservatoriyasining faoliyati katta ahamiyatga ega bo'ldi. 1948-yildan boshlab, xalq cholg'ulari ijrochiligi bo'yicha professional ta'lim berish boshlandi.

Ushbu tarixiy jarayonlar xalq musiqasi madaniyatining rivojlanishiga, ijrochilik san'atining yuksalishiga va yangi avlod musiqachilarining shakllanishiga xizmat qildi. Xulosa qilib aytganda, o'zbek maqom san'ati, o'zining qadimiy tarixi va boy ijodiy an'analari bilan, xalqimizning madaniy merosining ajralmas qismidir.

Maqom xalqimizning bebaho ma'naviy merosi bo'lib, uning rivojlanishi uzoq tarixiy davrni qamrab olgan. Ko'plab san'atkorlar va bastakorlar maqomning rivojiga o'z hissasini qo'shganlar. Maqomni to'g'ri tushunish va his qilish uchun, albatta, ma'lum tayyorgarlik kerak. Musiqaga mehr qo'yish va ruhiy kamolotni shu bilan bog'lash zarur. Maqomni eshitish uni to'liq tushunishni anglatmaydi; ijro etish esa o'ziga xos san'at va madaniyatni talab qiladi.

Maqomni tushunish va ifodalash katta ilm talab qiladi. Maqomchilik havaskor xonandalarning shaxsiy xatti-harakatlaridan xoli bo'lishi lozim.

Maqom bizning ajdodlarimizdan avlodlarga o'tib kelayotgan boy xazinadir. Uni asrab-avaylash va bugungi yosh ijodkorlarga asl holda yetkazib berishimiz muhim. Buning uchun biz maqomning chuqur mazmunini anglab yetishimiz va uning sehrli jilolarini to'g'ri tushunib ijro etishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fitrat A. O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi. - Toshkent: Fan, 1993.
2. Matyoqubov O. Maqomot T., 2004.
3. Matyoqubov O., Boltayev R., Aminov H. O'zbek notasi (Xorazm tanbur chizig'i asosida Dutor maqomi namunalari) T., 2009.
4. R. Qosimov - An'anaviy rubob ijrochiligi O'zbekiston 2000.
5. Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. Toshkent, 1963.
6. Rajabov Y. Shashmaqom, (I-VI); O'zbek xalq muzikasi. (I-V) Toshkent. 1965.
7. Yunusov R. O'zbek xalq musiqa ijodi II-qism. T., 2000.
8. Yunusov R. Sharq xalqlari maqomlari T., 2022.
9. Джами Абдурахман. Трактат о музыке. /пер.с перс. А.Н. Болдырева. Комент. В.М. Беляев. Т., 1960.
10. Ибрагимов О. Фергано-Ташкентские макомы Т., 2006.

MUSIQA MADANIYATI VA UNING HAYOTIMIZDAGI O'RNI

Sherzod MUHAMMADIYEV,

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

"Musiqali teatr san'ati" kafedrasasi dotsenti.

(O'zbekiston)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek musiqa tarixi, milliy musiqiy madaniyatimizga bo'lgan e'tibor, xalqimiz hayotida musiqaning o'rni, uning barkamol avlod tarbiyasidagi ahamiyati, milliy musiqa san'atimizni ilmiy ravishda o'rganish haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *musiqa, madaniyat, taraqqiyot, musiqiy meros, ma'naviyat, mafkura, maqom.*

Аннотация: *В данной статье говорится об истории узбекской музыки, внимании к нашей национальной музыкальной культуре, месте музыки в жизни нашего народа, ее значении в воспитании зрелого поколения, научном изучении нашего национального музыкального искусства.*

Ключевые слова: *музыка, культура, развитие, музыкальное наследие, духовность, идеология, маком.*

Abstract: *This article talks about the history of Uzbek music, attention to our national musical culture, the place of music in the life of our people, its importance in raising a mature generation, scientific study of our national musical art* **Key words:** *music, culture, development, musical heritage, spirituality, ideology, maqom.*

O'zbek xalqining musiqa madaniyati uzoq tarixga ega. Tarixiy taraqqiyot davomida xalq mumtoz musiqasi, an'anaviy kasbiy musiqa, xalq bastakorlik yo'llari, shuningdek, folklor-havaskorlik musiqiy merosi singari shaklan va usluban bir-biriga yaqin ijrochilik ko'rinishlari bir-birini to'ldirib keldi. Ushbu musiqiy merosimiz bugungi kunimizda ham ma'naviy madaniyatimizning bir bo'lagi sifatida namoyon bo'lmoqda. Mustaqillik sharofati bilan milliy-ma'naviy qadriyatlarimizga, urf-odatlarimizga, tarixan qadrli an'analarimizga bo'lgan e'tibor, ularni yangidan isloh etish jarayoni ustivor yo'nalish kasb etdi. Milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, ma'naviy boyligimizga bo'lgan e'tibor davlat miqyosiga ko'tarildi. Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq ota-bobolarimizdan, ajdodlarimizdan qolgan ma'naviy boylklarni, jumladan, musiqiy madaniyatni avaylab asrash, tiklash, qolaversa, yangi O'zbekiston hamohang qadam tashlashi borasida talaygina ishlar qilindi va qilinmoqda. Bu borada ajdodlarimiz bizlarga meros qilib qoldirib ketgan ulkan ma'naviy boyligimiz asosiy omil bo'lmoqda.

Tarixdan ma'lum, ma'naviyatimizning asosiy bo'g'ini bo'lgan musiqa madaniyatimiz, an'anaviy qo'shiqlarimiz, maqom ijrolari hamisha xalqimizning kundalik hayotida ma'naviy ozuqa sifatida e'tirof etib kelingan. Xalq og'ir kunlarida musiqadan najot izlagan, xursandchilik kunlarida ham qo'shiq va musiqa ularga hamroh bo'lgan. Zero, bugungi muborak mustaqillikka erishgan kunimizda, o'zligimizni anglab borayotgan bir davrda ulkan ma'naviyatimizning bir bo'lagi bo'lgan, ota-bobolarimizdan meros bo'lib kelgan milliy musikiy

madaniyatimizga suyanish, an'anaviy qo'shiqlarimizga murojaat qilish tabiiy bir holdir. Bularning barchasi barkamol avlod tarbiyasida, yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

An'anaviy musiqa va qo'shiqlarimiz odamlarni hamisha iymonga, mehr-oqibatga, odamiylikka chorlab kelgan. Bugungi kunda ham shu dolzarbligini yo'qotmagan holda mustaqillikka, mexnatkashlar ongini shakllantirish yo'lida, barkamol avlod tarbiyasida vosita sifatida asosiy omillardan bo'lib qolaveradi.

Ashula, musiqa, raqs, folklor ijrochiligi san'ati milliy musiqa san'atining xalq hayoti va ijodi bilan chambarchas bog'liq holda paydo bo'lgan va rivojlanib kelgan qadimiy san'at turlaridan hisoblanadi. Ayniqsa, xalqimizning an'anaviy ruhdagi qo'shiqlari o'lmas meros bo'lib, barcha davrlardagidek bugun ham «labbay» deb javob bermoqda. Lekin shu bilan bir qatorda faqat tarixga sajda kilmay, bugungi kunning ruhiga mos tarzda qo'shiqlar yaratish milliy mafkuramizni rivojlantirishda bosh omillardan bo'lmish musiqiy san'at bilan shug'ullanayotgan barcha mutaxassis va san'atkorlarga muhim vazifa qilib qo'yilishi tabiiydir. Mamlakatimiz tamomila yangi jamiyat, yangi turmush va yangi hayotni boshlab yubordi. Odamlarimiz qalbi, tafakkuri va tasavvurida o'zgarishlar paydo bo'ldi.

Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, ma'naviyat masalasi millat tarixi, axloqiy va diniy qadriyatlar, madaniy meros, an'ana va rasm-rusumlar, milliy mafkura, vatanparvarlik va insonparvarlik, milliy o'zlikni anglash singari juda ko'p omillarni o'z ichiga oladi va pirovardida, inson shaxsini belgilashda asosiy mezon vazifasini bajaradi.

Ushbu tamoyillardan kelib chiqib, ma'naviy jabhalarning barcha yo'nalishlari o'zlarining maqsad va vazifalarini belgilab olishlari zarur bo'ladi. Ayniqsa, bu jabhada musiqiy madaniyatning ma'naviy hayotdagi o'ziga xos o'rnini baholash, uning ta'sirchanlik kuchini mustaqillik mafkurasini tomon yo'naltirish bosh mezon ekanligini anglash muhimdir. Madaniy hayotda bugungi kunda shu tamoyilga ko'ra siljishlar kuzatilmoqda. Ijodkorlarning fikri-zikri ana shu tamoyillar yo'lida yo'naltirilgan desak, xato qilmagan bo'lamiz.

Musiqiy madaniyat o'zining serqirraligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, o'zining chuqur ildizlari qadimgi davrlarga yetib boradi. O'zbek xalqining boy musiqa merosi hozirgi kundalik hayotimizdan ham chetda qolayotgani yo'q. U xalq ijodining yuksak namunalari, folklor ijrochiligi, kuy tuzilishi, mazmunan rivojlangan cholg'u va ashula asarlari, dostonlar ijrochiligi hamda murakkab ijrochilik turkumi atalmish maqom musiqasini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, xalq musiqiy madaniyatida o'zlarining barcha davrlarda sezilarli hissalarini qo'shib kelayotgan xalq bastakorlarining ijodi ham salmoqli o'rin tutadi.

Tariga nazar tashlasak, XIX asr oxirlariga kelib o'zbek musiqiy madaniyatida o'zgarishlar davri boshlandi. Bu jabhani ikki tomonlama qarash bilan o'rganmoq zarur bo'ladi. Nota yozuvining kirib kelishi, o'lkamizda milliy musiqa san'atimizni ilmiy ravishda o'rganish, folklor va etnografiya sohasidagi

rivojlanishga sezilarli ta'sir etdi. Jahon musiqiy madaniyatining durdonalari sanalmish fortepiano sozi, opera va balet, simfonik ijro, jahon klassik musiqiy sozlarining kirib kelishi musiqiy madaniyatimizning har tomonlama serqirra rivojiga salmoqli hissa qo'shdi. Natijada, o'zbek xalq musiqalari, qo'shiqlari, maqomlari joy olgan 20 jilddan ortiq kitoblar dunyo yuzini ko'rdi.

So'nggi 130 yil ichida musiqiy madaniyatimiz murakkab, keskin ziddiyatlarga, ijobiy va salbiy ko'rinishlarga to'la tarixiy davrni boshidan kechirdi. Ana shu holatlarga qaramay, o'tgan davrlar mobaynida ilm-fan, san'at, jumladan, musikiy madaniyat sohasida faxrlanishga arzigulik ishlar amalga oshirilganligini e'tirof etish zarur. Yakkol misol sifatida musiqa ijodiyoti, ijrochiligi, musiqa ilmi, ta'limi singari sohalarni olish mumkin.

Hozirgi zamon o'zbek musiqa ijodiyoti serjabha va ko'lami keng, usluban boy va rang-barang, rivojlangan va shiddatli jarayon sifatida gavdalanadi. Zotan, musiqiy madaniyatimiz juda qadim, betakror va noyob an'analarga ega bo'lgani holda, zamona zayli bilan yangidan-yangi yo'nalish, shakl, janr, uslublar bilan yanada boyib bormoqda. Demakki, asrlar osha bizgacha yetib kelgan ardoqli navobaxsh merosimiz singari bir qator ijodkorlar yaratgan ko'rkam musiqiy an'analarda madaniy-ma'naviy hayotimizda avlodlar mulkiga aylandi. Har qanday san'at turi har xil vositalar orqali hayotiy voqelikni aks ettirishga qodir ekan, so'ngi yuz yillik mobaynida O'zbekiston musiqasining rivojlanishi nechog'lik murakkab va o'zgaruvchan ijtimoiy sharoitlarda kechganini yaqqol tasavvur qilish mumkin. Xususan, 20-yillardan e'tiboran kompozitorlikka xos ifoda vositalarining izchil joriy etila boshlanishi musiqiy madaniyatimizda musiqa ijodkorligining yangi tizimi barpo etilishidan dalolat berdi.

Tabiiyki, tez orada o'zbek xalq ijodiyoti, an'anaviy bastakorlik hamda havaskorlik singari o'zaro chambarchas bog'liq qatlamlar bilan uzviy ravishda milliy qadriyatlarimizga «noan'anaviy» kompozitorlik ijodkorligi muhim tarmoq sifatida qo'shildi. Umumbashariy madaniy taraqqiyotga mos ravishda mazkur jabha o'lkamizda tarixan juda qisqa muddat ichida uzil-kesil shakllanib, samarali rivoj topganini alohida e'tirof etish lozim.

G'arbiy va Sharqiy Yevropa mamlakatlari tajribasidan unumli foydalanibgina qolmay, o'zgacha yaratuvchanlik qonun-qoidalarini o'zlashtirish, uni o'zbek xalq musiqasining boy imkoniyatlari bilan mohirona payvand qilish maqsadida ilg'or kompozitorlarimiz nafaqat Markaziy Osiyo, balki Sharq mintaqasi doirasida ulkan yutuqlarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldilar.

Yangicha musiqiy uslubda noyob zamonaviy asar yaratish, jahon xalqlari musiqasi rivojlanishini hisobga olib, tobora yangidan-yangi ijodiy ufqlarni ochib berish bilan tavsiflanuvchi baynalminal jarayonga O'zbekiston o'z munosib ulushi bilan dadil kira oldi. Kasbiy ulg'ayish bosqichlarini tezkorlik bilan o'tab, har tomonlama yetuklik pallasiga ko'tarilishi bilan "O'zbek kompozitorlik maktabi" dunyo musiqa madaniyatida o'ziga munosib o'rinni egallashga intildi.

Musiqiy madaniyatimizning yangi yo‘nalishi bo‘lgan o‘zbek simfonik musiqasi o‘tgan asrning 70-80-yillarida peshqadam safga chiqib olganini eslab o‘taylik. Bu o‘rinda respublikamizda, qo‘shni va qator xorijiy mamlakatlarda o‘tkazilgan nufuzli madaniy tadbirlar, konsert, ko‘rik-tanlov hamda festivallarda katta muvaffaqiyat bilan ijro etilgan o‘zbekona poemalar, syuitalar, uvertyuralar, fantaziyalar, cholg‘u orkestri konsertlari va simfoniyalar xalqaro musiqa jamoatchiligi diqqat-e‘tiborini qayta-qayta o‘ziga jalb qilgan.

Bugungi kunda o‘zbek musiqa san‘ati nafaqat asl an‘anaviy ko‘rinishlarida, balki kompozitorlik yo‘nalishlarida ham xalqaro miqyosda tobora kengroq tan olinmoqda. Bu ma‘noda sof cholg‘u musiqasi, xususan, uning ancha murakkab sanalmish simfonik ijodiyoti alohida e‘tiborga molik. Endilikda respublikamiz kompozitorligi shunchaki xilma-xil musiqa janrlarida yozish va izlanish tajribalaridan iborat bo‘lmay, balki noyob an‘analariga, mumtoz namunalar xazinasiga ega sermahsul oqimdir. Uni asosini turli yillarda xalqchil kuy ohanglar zaminida yaratilgan noyob va betakror asarlar tashkil etadi. Zero, har qanday andozada bastalangan musiqaning milliylik, badiiy barkamollik, o‘ziga xoslik, mazmundorlik, ta‘sirchanlik kabi fazilatlari hamisha qadrlidir. Yuksak kasb mahorati, teran bilimdonlik, nozik did bilan ko‘hna milliy an‘analarga tayanib yaratilgan asarlarning umri boqiyiligini birgina o‘zbek simfonik musiqasi misolida yaqqol ko‘rish mumkin.

O‘rta asrlarda faqat mumtoz ijodkorlik qatlamida “O‘n ikki maqom”dek muhtasham tizim, uning negizida shakllanib bizgacha yetib kelgan Buxoro va Xorazm maqom turkumlari, Farg‘ona-Toshkent yo‘lidagi maqomlari, an‘anaviy ijrochilik va surnay yo‘llari, xalq bastakorlik ijodkorligi, musiqiy dostonchilik san‘ati musiqiy madaniyatimizning sarchashmalari sifatida xalqimizni o‘z sehridan bahramand qilib kelmoqda.

Milliy cholg‘ularimizning toifalari ko‘pligi, turfa yakka va jo‘rnavoqlik ijro an‘analarining o‘ziga xosligi bo‘yicha milliy musiqa san‘atimizga dunyo uzra teng keladiganini topish qiyin. Ana shunday xalqchil va ustozona qatlamlar orqali bizgacha yetib kelgan musiqiy madaniyatimiz tufayli tarixan juda qisqa muddatlarda O‘zbekistonda yanada yangicha, ko‘p ovozli milliy kompozitorlik ijodiyoti uzil-kesil shakllandi, o‘z qiyofasiga ega bo‘ldi, jadal ravnaq topdi. Bunda xalq musiqamiz, ayniqsa, maqomchilik an‘analari faqat hayotbaxshlikni tahminlabgina qolmay, balki mahsuldor zamin bo‘lib xizmat qildi.

Istiqlol tufayli musiqiy madaniyatimiz eski siyosiy-mafkuraviy tazyiqlardan xalos bo‘ldi. Shu bilan birga, u ko‘hna mumtoz an‘analarimizning to‘la tiklanishiga, ayniqsa, Yangi O‘zbekiston yosh avlodini bilimdon, savodxon, ma‘naviy barkamol darajada tarbiyalashga misli ko‘rilmagan imkoniyat yaratdi. Xususan, biz aynan mustaqillik davrida ko‘hna maqom ijrochiligi va an‘anaviy ijodkorlikda yuzaga kelgan yangicha ijodiy salohiyatning tiklanishini kuzatishga muyassar bo‘lmoqdamiz.

Xulosa qilib aytganda, musiqiy madaniyatimizning xalq ma'naviy hayotidagi o'rni beqiyosdir. Musiqiy madaniyat xalq ma'naviy dunyosining ajralmas qismi bo'lib, uning ma'naviy ehtiyojini barcha davrlarda qondirgan va har doim hamdard bo'lgan, beminnat xizmat qilgan. Zero, bugungi mustaqillik davrimizda ham o'zining ma'naviy burchini muqaddas bilib, xalqimizga xizmat qilmoqda. Shuning uchun ham musiqa madaniyatimiz bugungi kunning ulkan ijod maydoniga aylandi. Zero, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Bizning ikki o'q ildizimiz bor. Biri – iqtisodiyotimiz bo'lsa, ikkinchisi – ma'naviyatimiz. Ma'naviyati boy yurtning iqtisodi baquvvat bo'ladi".

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yarbekov, E. (2024). Sahna nazariyasi. *Oriental Art and Culture*, 5(5), 584-590.
2. Usnatov, R. J. (2025). Musiqali dramaning ayrim muammolari. *Inter education & global study*, (1), 518-522.
3. Rasulov, U. (2024). Musiqali dramada dramaturg, bastakor va rejissyor ijodiy hamkorligi: ular ijodida mavzu va janrning mutanosibligi masalasi. *Oriental Art and Culture*, 5(5), 572-577.
4. Xushvaqtov, E. (2023). To'ti Yusupova ijodida milliy qahramonlik timsoli. *Interpretation and researches*, 1(15).
5. Xusanov, B. (2023). Musiqali teatr aktyorlarini tarbiyalashda adabiy parchalarning ahamiyati. *Interpretation and researches*, 1(15).
6. Farmonov, F. (2021). Modern types of pedagogy. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 11(12), 33-34.
7. Qudratov, O. (2023). Ta'lim va teatr. *Interpretation and researches*, 1(15).

ВЗАИМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ОПЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ВОСТОКА И ЗАПАДА

Антонина НЕСТЕРОВА,

ГКУз, преподаватель

Государственная консерватория Узбекистана

(Узбекистан)

Аннотация: в данной статье рассмотрен аспект, направленный на исследование динамики взаимной интеграции оперной культуры народов Востока и Запада, подчеркивающий, как культурные обмены и взаимодействия формируют уникальный синтез певческого искусства. Проводится анализ исторических предпосылок, повлиявшие на развитие жанра оперы между двумя культурами, а также рассматривается значимость культурного диалога в контексте глобализации. Основная мысль статьи заключается в том, что оперное искусство служит мостом, соединяющим различные культурные традиции, благодаря чему происходит обогащение как восточной, так и западной вокальной практики.

Ключевые слова: оперная культура, Восток, Запад, взаимная интеграция, вокал, процесс, музыка, традиция, современность, композитор, звучание, искусство.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq va G'arb xalqlarining opera madaniyatining o'zaro integratsiyasi dinamikasini o'rganishga qaratilgan, madaniy almashinuvlar va o'zaro ta'sirlar qo'shiq san'atining noyob sintezini qanday shakllantirishini takidlaydigan jihat ko'rib chiqiladi. Ikki madaniyat o'rtasidagi opera janrining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan tarixiy shart-sharoitlar tahlil qilinadi, shuningdek, globallashuv kontekstida madaniy muloqotning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Maqolaning asosiy g'oyasi shundaki, opera san'ati turli madaniy an'analarni bog'laydigan ko'priklar bo'lib xizmat qiladi, buning natijasida Sharq va G'arb vokal amaliyotlari boyitiladi.

Kalit so'zlar: opera madaniyati, Sharq, G'arb, o'zaro integratsiya, vokal, jarayon, musiqa, an'ana, zamonaviylik, bastakor, ovoz, san'at.

Abstract: This article examines an aspect aimed at exploring the dynamics of mutual integration of the opera culture of the peoples of the East and West, emphasizing how cultural exchanges and interactions form a unique synthesis of singing art. The author analyzes the historical background that influenced the development of the opera genre between the two cultures, and examines the importance of cultural dialogue in the context of globalization. The main idea of the article is that opera art serves as a bridge connecting various cultural traditions, thereby enriching both Eastern and Western vocal practice.

Key words: opera culture, East, West, mutual integration, vocal, process, music, tradition, modernity, composer, sound, art.

«Пение как один из наиболее популярных, распространённых, эстетически и художественно сформировавшихся и самостоятельных видов исполнительского искусства занимает, благодаря своим неисчерпаемым выразительным возможностям, силе эмоционального воздействия на слушателя, особое место в системе общечеловеческой духовной культуры» [2, С.8].

Взаимная интеграция оперной культуры народов Востока и Запада – это симбиоз сложного и многогранного процесса, обогащающий оба направления. Взаимопроникновение музыкальных традиций, вокальных техник и сценических приемов создает уникальные произведения, стирающие границы между культурами. Он проявляется не только в заимствовании мелодий и инструментов, но и в смешении философских и эстетических концепций, лежащих в основе музыкального творчества.

«В XXI веке происходят изменения в существовавших столетиями полярно противоположных измерениях «Восток-Запад». Стремительное развитие технологий возрождает интерес к историческому прошлому народов, их культурному наследию. Так, в последние 28 лет приоритетное направление в музыкальной науке занимает направление музыкальной этнографии. Изучение традиционной музыки народов способствует более точному представлению о роли того или иного народа в становлении музыки Запада и Востока, а также сосуществованию множества традиций в ареале Восток» [6, С.164].

Восток и Запад традиционно развивались в разных культурных парадигмах. Западная музыка, с ее акцентом на гармонию и структуру, контрастирует с восточным музыкальным началом, где доминируют мелодическое богатство и импровизация. Однако, начиная со Средневековья, отдельные элементы восточной музыки проникали в европейскую культуру, обогащая её новой палитрой красок. Восточные мотивы, такие как пентатоника, мелизматика и тембральное разнообразие инструментов, все чаще проникают в западные оперы, придавая им экзотическое звучание. Примером тому может послужить величайшие оперные создания – «Искатели жемчуга» Ж. Бизе, «Лакме» Л. Делиба, где присутствуют как в мелодической, так и в оркестровой линии восточная колоритная нюансировка и восточное музыкальное оформление. Голоса певцов, исполняющих партии в операх с восточными мотивами, должны обладать особым тембром и выразительностью. Мелизмы, глиссандо и другие вокальные приемы, характерные для восточной музыки, придают пению неповторимый колорит. Использование восточных языков или их стилизация также способствует созданию атмосферы подлинности и неординарности. С другой стороны, западная гармония, полифония и оркестровка оказывают влияние на восточные оперные формы, расширяя их выразительные возможности. Например, опера «Буран» М. Ашрафи и С. Василенко, содержащая европейские принципы написания музыкального текста, с точки зрения технического выстраивания в критериях европейского звучания, что делало её не совсем в национальном мировоззрении.

Слияние восточной философии и западной драматургии приводит к созданию оперных произведений, затрагивающих универсальные темы

любви, смерти, долга и духовности, но при этом представленных с уникальной культурной перспективы. Данный процесс не только, в какой-то мере, способствует развитию оперного искусства, но и укрепляет межкультурное понимание и творческий диалог. История слияния восточной философии и западной драматургии в оперной культуре началась еще в древности, когда путешествия и торговля способствовали обмену культурными идеями между Востоком и Западом. Во времена таких композиторов, как К. Монтеверди и Я. Пери, музыкальные формы Востока постепенно начали вливаться в оперный жанр, в XVIII веке работы Ж.-Ф. Рамо и К. Глюка отразили восточные мотивы и ритмы. В XIX столетии слияние проявилось в опере «Кармен» Ж. Бизе и в оперных сочинениях Н. Римского-Корсакова, которые вдохновлялись восточной тематикой. В современной оперной практике работы композиторов с Востока, таких как Тан Дун, интегрируют элементы западной драматургии, создавая новые уникальные произведения, объединяющие различные культурные традиции.

Сценические решения в интегрированных операх также претерпевают некоторые изменения. Западный реализм сочетается с восточным символизмом, создавая визуально богатые и многозначные постановки. Костюмы, декорации и хореография становятся мостом между разными эстетическими системами, позволяя зрителям глубже погрузиться в мир оперного произведения. Примером такой интеграции может служить постановка «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини, где западная оперная традиция сочетается с элементами японского театра. Режиссеры используют минималистичные декорации, отсылающие к японской эстетике, но при этом сохраняют драматизм западной оперы, создавая мощное эмоциональное воздействие на зрителя. Важную роль в интегрированных операх играет свет. Западная традиция использует свет для создания реалистичной атмосферы и подчеркивания драматических моментов, в то время как восточная традиция часто применяет свет для создания символических эффектов и акцентирования внимания на определенных элементах сценического действия. Актерская игра также претерпевает изменения. Западная оперная традиция делает акцент на естественной игре и выразительных жестах, восточная традиция часто использует стилизованные движения и традиционные позы. Интегрированные оперы могут сочетать эти подходы, создавая уникальный актерский стиль, отражающий культурное разнообразие. Примером успешной интеграции такого рода может служить опера «Турандот» Дж. Пуччини, где западная музыкальная традиция сочетается с элементами китайской культуры. Режиссеры применяют яркие красочные костюмы, относящиеся к китайской эстетической концепции, и характерные движения актеров, создавая атмосферу таинственности и оригинальности.

Примером успешной интеграции может служить адаптация восточных легенд и сказаний в оперном формате, где западные композиторы используют восточные мелодии и ритмы, чтобы передать атмосферу и дух оригинальных историй. В то же время, восточные композиторы могут использовать западные либретто, привнося в них элементы восточной музыкальной традиции.

Важным аспектом является и вокальная интеграция. Западные оперные исполнители осваивают восточные вокальные техники, такие как мелизмы и микротональность, а восточные певцы изучают западную вокальную школу, что позволяет им исполнять произведения, сочетающие в себе элементы обеих традиций. Вокальная интеграция между восточными и западными оперными исполнителями представляет собой уникальный пласт в истории музыкального искусства, где происходит взаимообогащение техник, стилей и культурных интерпретаций. Западная оперная традиция, с её акцентом на драматической выразительности и вокальной мощи, встречается с восточными оперными школами, где особое внимание уделяется филигранности вокала, утонченности мелодических линий и глубокой духовности. Данный синтез порождает новые формы оперного искусства, где вокалисты с разным бэкграундом учатся друг у друга, расширяя свои профессиональные горизонты. Западные певцы, работая с восточными техниками, обогащают свой вокал новыми нюансами, а восточные исполнители, погружаясь в западную драматическую традицию, раскрывают новые грани собственного таланта. Вокальная интеграция также влечет за собой интересные эксперименты с репертуаром. Западные оперы начинают звучать на восточных языках, приобретая новую смысловую глубину и культурную окраску. В свою очередь, восточные оперные произведения находят своего слушателя на Западе, знакомя западную публику с уникальными музыкальными традициями. Важным аспектом является и педагогический обмен опытом. Мастера вокала с Востока и Запада проводят совместные мастер-классы, делятся своими знаниями и методиками. Это способствует появлению нового поколения вокалистов, обладающих широким спектром техник и способных органично сочетать в своем исполнении элементы различных оперных школ. Нельзя недооценивать и роль аудитории в этом процессе. Открытость слушателей к новым музыкальным формам и интерпретациям является важным фактором для успешной интеграции. Именно благодаря интересу публики к межкультурному диалогу в опере, эти эксперименты находят свое признание и получают дальнейшее развитие, что обуславливается качественным отражением исходного восприятия, направленного на профессиональное демонстрирование сегодняшних тенденций.

Взаимная интеграция оперной культуры Востока и Запада – это достаточно динамичный и перспективный процесс, открывающий новые

горизонты для творчества и обогащающий культурный ландшафт современного мира. Она способствует созданию произведений, которые не только обогащаются новыми системами музыкального и вокального построения, но и специфическими элементами, подчеркивающие ту или иную культуру. Данный процесс также влечет за собой переосмысление традиционных оперных форм. Интегрированные оперы часто экспериментируют с нарративной структурой, отходя от линейного повествования в пользу более фрагментированного и символического подхода, что отражает восточную философию цикличности и взаимосвязанности.

Оркестровка также играет ключевую роль в интеграции. Использование восточных инструментов, таких как ситар, кото или эрху, в сочетании с западным симфоническим оркестром создает уникальное звуковое пространство, где разные музыкальные традиции гармонично переплетаются друг с другом.

Однако, интеграция оперных культур не лишена вызовов. Важно избегать культурной апроприации и поверхностного использования элементов другой культуры. Успешная интеграция требует глубокого понимания и уважения к обеим традициям, а также творческого подхода к созданию нового художественного целого. В конечном итоге, взаимная интеграция оперной культуры Востока и Запада – это не просто смешение стилей, а диалог между культурами, который способствует взаимопониманию и обогащению обеих сторон. Данный взаимообмен открывает новые возможности для взаимодействия и позволяет создавать творения, которые отражают «разговор» на универсальном языке искусства.

Влияние восточной музыкальной культуры на западную проявляется не только в использовании инструментов и техник, но и в тематике произведений. Композиторы, работающие в этом направлении, часто обращаются к восточным мотивам и мелодиям, интегрируя их в западные гармонические структуры. Этот процесс требует тонкого чувства баланса, чтобы не потерять аутентичность восточного звучания, одновременно делая его доступным для западной аудитории. Кроме того, интеграция оперных культур оказывает влияние и на вокальную технику. Певцы, исполняющие интегрированные оперы, должны обладать гибкостью и мастерством, чтобы адаптировать собственный вокал к различным стилям и традициям. Это требует от них глубокого понимания особенностей как западного, так и восточного вокального искусства.

Нельзя не отметить и роль технологий в процессе интеграции. Современные цифровые инструменты и платформы позволяют исполнителям и музыкантам из разных стран легко обмениваться записями, создавать совместные проекты удаленно и распространять собственные вокальные и музыкальные видео и аудио треки по всему земному шару. Это

значительно упрощает процесс культурного обмена и способствует более быстрому распространению новых идей и тенденций. Данный схематизм достаточно прост в применении и даёт большую результативность в прогрессировании певческой культуры, так как является примером широкого охвата аудитории, то есть слушателей, что создает большую популярность и творческий обмен между национальными и иностранными любителями и профессионалами оперного искусства. На мой взгляд, в наши дни виртуальная реальность преобладает, в большей мере, над живым диалогом между вокальными исполнителями, независимо от культуры, так как почти весь мир держится на техническом взаимодействии. С одной стороны, это является усовершенствованием старых технологий, с другой – приводит к потере естественного общения и блокировке собственного развития в пределах жизненного мировоззрения. Во всем должно быть равновесие, независимо от модных стремлений и показателей. Каждый певец является личностью, которая раскрывается в той или иной культуре, исходя от её индивидуальных традиций и жизненных устоев. Это и является прогрессом в собственных рамках, выстроенных из сложившихся стереотипов и представлений в узкодиапазональном видении, которые являются толчком для широкого познания и открытия нового и неизведанного для самих себя. Если затрагивать тематику оперной культуры в нашей стране, то «одна из характерных особенностей успешного развития вокального исполнительства на современном этапе – участие молодых узбекских певцов в конкурсах, гастрольная деятельность художественных коллективов и оперных театров, способствующая расширению внешних контактов, взаимообогащению культур» [3, С.61].

Особую роль в процессе взаимообогащения играет кинематограф и медиаискусство. Вокальная музыка, вдохновленная восточными мотивами, все чаще используется в качестве саундтреков к фильмам и сериалам, знакомя зрителей с богатым культурным наследием Востока и способствуя формированию глубинного образа восточных культур.

В оперной культуре нашего региона стремительно развивается не только техническое совершенствование, но и постановочное, отличающееся колоритным богатством как певческим, так и сценическим. Постановки как узбекских, так и зарубежных опер насыщены индивидуализированным подходом и сохранением специфических черт вне зависимости от уровня сложности. Каждый спектакль показан в ракурсе требований и задач, которые поставлены в процессе осуществления подготовки. Вся направленность сфокусирована на искусство, требующее полной отдачи как в комплексном подходе знаний, так и широкомасштабном творческом мышлении и эксклюзивном визуализировании, что играет немаловажную роль в градациях оперных действий в ходе разбора произведений, независимо от национальных или зарубежных оперных представлений,

которые включают разнообразие нюансировочных и деликатных моментов. Многие приезжие из западных стран отмечают: «в частности, итальянская делегация после спектакля «Тоска» Пуччини записывает в хранящейся в Театре имени Алишера Навои книге отзывов: “Художественный уровень и гармония исполнения произвели на нас очень большое впечатление... Этот театр – живое воплощение любви и интереса узбекского народа к искусству”. В этой же книге гость из далекого норвежского города Бергена после прослушанной им национальной узбекской оперы отмечает: “Высокий уровень узбекского искусства объясняется, по-моему, тем, что его деятели используют богатые национальные традиции, народной творчество, именно это было свойственно нашему великому композитору Григу”» [5, С.274].

В заключение, взаимная интеграция оперной культуры народов Востока и Запада требует тщательного рассмотрения и досконального изучения, так как содержит большой кладезь неизведанных материалов и необнаруженных источников, которые направлены на историческую и современную взаимосвязь, являющиеся непрерывным процессом в комплексной цепочке выстраиваемых фактов, относящихся к тому или иному временному периоду или к той или иной культурной эпохе. В целом, взаимная интеграция этих обеих культур представляет собой перспективное направление развития оперного искусства. Она способствует расширению горизонтов творчества, обогащению вокального языка и укреплению культурных связей между народами.

Список использованной литературы:

1. История узбекской советской музыки. (Ред. колл.: Т. С. Вызго и др.). Т. 1. Т., Изд. лит. и искусства им. Г. Гуляма, 1972. – 384 с.
2. *Хамидова М.* Хонандалик санъати: жаҳон ва ўзбек миллий анъаналари. – Т., 2009. – 248 с.
3. Издание подготовлено Ташкентской Государственной Консерваторией имени М. Ашрафи, специальный редактор – кандидат искусствоведения И. Галущенко – История вокального и хорового исполнительства в Узбекистане: / Учебное пособие для студентов и педагогов вузов искусств и культуры / – Т.: Изд-во литературы и искусства, 1991. – 136 с.
4. *Ярославцева Л.* Зарубежные вокальные школы: учебное пособие по курсу истории вокального искусства. – М.: ГМПИ, 1981. – 90 с.
5. *Пеккер Я. Б.* Узбекская опера. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Сов. Композитор, 1984. – 288 с.
6. *Мамаджанова Э.* История узбекской музыки (творчество композиторов Узбекистана: персоналии, периоды, жанры). – Т., 2020. – 188 с.

QO‘QON YALLALARI

Shavkat MATYAKUBOV,

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbekmilliy musiqa san’ati instituti
“Maqom xonandaligi kafedrası professori v.b.
(O‘zbekiston)*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada O‘zbek musiqa san’atining rang-barangligi, folklor janrlar va hususan Qo‘qon yallalari haqida so‘z boradi.*

Аннотация: *В этой статье речь идёт о разнообразии узбекского музыкального искусства, народных жанров и, в частности, о Кукондском жанре ялла.*

Abstract: *This article deals with the diversity of Uzbek musical art, folk genres, and, in particular, the Kukond genre of yalla.*

Kalit so‘zlar: *Yalla, lapar, qo‘shiq, ashula, janr, folklor-etnografik, doston, magiya, naqorat, aruz, ansambl.*

Ключевые слова: *Ялла, лапар, песня, напевание, жанр, фольклорно-этнографический, эпос, магия, припев, аруз, ансамбль.*

Keywords: *Yalla, lapar, song, humming, genre, folklore and ethnographic, epic, magic, chorus, aruz, ensemble.*

O‘zbek xalqining ildizlari qadim zamonlarga borib taqaladigan musiqa merosi xilma-xil janrlari hamda boy tasviriy vositalari bilan bizning kunlarimizda ham yangramoqda. U o‘zida xalq ijodi (yani asl folklor) hamda kuy tuzilishi jihatidan rivojlangan ashula va cholg‘u asarlar (jumladan turkumli maqom va boshqa janrlar)ni o‘z ichiga olgan og‘zaki an‘anadagi professional musiqani birlashtiradi.

Odatda, folklor namunalarining yaratilishi va amal qilishi to‘rt xil yo‘nalishda, ya‘ni aytib berish, ijro etish, kuylash va ko‘rsatib berish shaklida namoyon bo‘ladi. Bular tasvir obyektining janri, talqin uslubi va usullari jihatdan o‘zaro farqlanadi. Chunonchi, «aytilish»da nasriy asarlarning og‘zaki bayoni, «ijro etilishda» doston va qissalar ijrosi, «kuylashda» musiqa asbobi jo‘rligidagi ijro, «ko‘rsatilish»da esa amaliyot bilan bog‘liq kinna qilish, xalq dramalari, masxarabozlik kabi ijro shakllari anglashiladi. Muhimi shundaki, yallachilik bu yo‘nalishlarning barchasiga u yoki bu darajada aloqador bo‘lib, har birining mazmuni va ijrosi bilan bog‘liq o‘ziga xosliklarga ega. Masalan, yallalar ijro dasturida ertak va naql kabi nasriy asarlar bayoni kam uchragani holda, qissa va mistik eposni ifodali ijro etish, xalq yallalari hamda ishqiy dostonlarni musiqali ohangga mos ravishda kuylash yetakchi o‘rinni egallaydi.

So‘z va harakat sehri (magiya) yordamida bemorlarni yovuz kuchlardan halos etishga qaratilgan davolash va «alashlash» faoliyati esa «ko‘rsatish» yo‘nalishining namunasi bo‘lib, yallachilikning deyarli yo‘qolgan shakllaridan biridir.

Xalq she‘riyatining qadimiy va keng tarqalgan turlaridan biri - yalla yallalar ijro dasturining asosini tashkil etadi. Undagi janriy rang-baranglik, mazmun va

shakl jihatdan turfalik, ijrodagi ohangdorlik yallalarga xos yetakchi belgilardan biridir.

Yallalarni mavzu jihatdan quyidagicha guruhlashtirish mumkin:

Ishq-muhabbat; Mehnat; Tarixiy.

Albatta, mazkur tasnifda alohida turkumlarga ajratilgan yallalar ijro dasturidagi o'rni bir xil emas. Chunonchi, ishq-muhabbat mavzusi hamma yallalar ijrosida yetakchi va ko'lamdor bo'lgani holda, keyingi guruhlarga mansub yallalar muayyan davr va voqealar bilan bog'liq holda vujudga kelgan va kuylanish miqyosi ancha cheklanganligi bilan ajralib turadi. Biz ijodkor va ijrochining voqelikka bo'lgan munosabatini hissiy ifoda etish yallalarning barcha turiga xos yetakchi xususiyat bo'lgani sababli «lirik yallalar» atamasini asosan ishq-muhabbat yallalari ma'nosida qo'llaymiz. Birinchisi – ma'lum vaqt yoki ma'lum muddat sharoitidagina ijro etiladigan asarlar va cholg'u kuylari. Bular: oilaviy marosim yallalari, mehnat yallalari. Allalar hamda har-xil tantana, tomosha kabi marosimlarda ijro etiladigan cholg'u kuylaridir.

Ikkinchisi – istalgan vaqtda va har qanday sharoitda ijro etiladigan ashula-yalla, va cholg'u kuylari. Ularga: lapar, qo'shiq, ashula, yalla, cholg'u kuylari va doston nomalari kiradi.

Insonga baxt-saodat va ezgulik tilash, inson hayotining muhim kunlarini nishonlash maqsadida o'tkaziladigan, xalq o'rtasida qat'iy an'anaga aylanib ketgan xatti-harakatlar marosim deyiladi.

Ushbu keltirilgan janrlar orasida yalla ijrochiligi o'zbek xalqining boy musiqiy-madaniy hayotini yorqin ifoda etishi, milliy an'ana va qadriyatlarni o'zida mujassamlashtirishi hamda o'zining sodda va o'ynoqiligi, kuy melizmlarining rang-barangligi bilan ajralib turadi.

Yalla janrida ham xalq hayoti va ijodi yaqqol ko'rinadi va o'zbek musiqa janrlari orasida alohida o'rin egallaydi. Yallada raqs mushtarakdir. Ana shu hususiyatlari, yani raqsboqligi, raqsning ijro etilishi, ijroda ko'pchilikning ishtirok etishi kabi jihatlari laparga yaqin janr ekanligidan dalolat beradi. Yalla so'zi o'ynab-kulish, kuylash, xursandchilik qilish manolarini bildiradi. Yallada band-naqorat shakli barqarordir. Bu holat laparlarda ko'rinmaydi. Chunki laparda naqorat ishlatilmaydi. Yalla ko'proq yakka va jamoa ijrosida qo'llaniladi. Demak band naqoratchi yallachi va jamoa (naqoratchi) navbatma-navbat kuylashadi. Yallada o'ynab-kuylash hususiyati uning she'riy matniga bog'liq. Yengil hazil-mutoyiba bilan barmoq vaznidagi she'rlar yallaga xush kayfiyat baxsh etadi. Naqoratni yanada o'ynab kulishga chorlovchi “Yallo”, “Yalli” so'zlari boshqaradi. Yallada barcha musiqa asboblari ishlatiladi, ijro jarayonida raqsboqlikni barqaror ushlashi uchun doira asosiy jo'rnavoz soz musiqa asbobi xisoblanadi. Yalla ikki turga bo'linadi:

1. Yalla janriga yaqin kuyi nisbatan tor ijro ko'lamli, asosiy misralar yakkaxon yallachi, naqorat esa guruh tomonidan doira jo'rligida aytiladi (“Olmacha anor”, “Yallama yorim”, “Hoho yalla”, “Qizgina”);

2. Kuy ijro ko‘lamining kengligi va tuzilishi (aytimlarda baland pardali avj mavjudligi) jihatidan ashula janriga yaqin. Xalq orasida “Yali-yali”, “Qalam qoshligim”, “Janon bo‘laman deb”, “Ayrilmasun”, “Fig‘ondur” kabi mumtoz yallalar keng tarqalgan.

Yalla – keng tarqalgan ashula raqssimon janr bo‘lib ishqiy – lirik mazmuni bilan yakkanavoz (xonanda yoki yallachi) tomonidan cholg‘u ansambli jo‘rligida ijro etiladi. Mumtoz yallalar xalq yo‘lidagi yallalarga nisbatan keng ko‘lamli rivojlangan kuyi, jozibali va o‘ynoqi xarakteri bilan farq qiladi. Xalq yallalari tor ko‘lamli bo‘lib, uning she‘riy matnidagi har bir bandi (asosan xalq she‘riyatida qo‘llangan) va raqs harakatlari yakkaxon yallachi, naqorati esa guruh tomonidan cholg‘u jo‘rligi (ko‘proq doira yoki dutor) aytilib kelingan.

Namanganda Yalla turkumlari mavjud: yallachi ayollar tomonidan doira jo‘rligida “Katta yalla” va “Kichik yalla” (kuyi va usuli murakkab. ijrosi mukammal) namunalari to‘y marosimlari va bazmlarda ijro etiladi. Ashula va yalla namunalaridan “Yor istab” “Mustaxzod” yoki katta ashula va yalladan iborat. “Topmadim”, ”Baxt yetaklab”, “So‘rmaysan” turkumlari ham mavjud. Hozirgi kunda yallalar estrada yo‘nalishida ham ijro etiladi. Yakka xoldagi yallachi, odatda o‘z aytimlariga dutor yoki doira sozida jo‘r bo‘ladi. Xadiyaxon Hamdamova. Lutfixonim Sarimsoqova, Tamaraxonim, Rahima Mirzohidova va Oyimqiz To‘xtayevalar yallachilik san‘atining mohir ijrochilaridir. Yallachilarning yana bir ko‘rinishi ham borki, uning ijrochilarini Namanganda “Satang” deb ataydilar. Xolisxon Qirg‘izboyeva, Saltanatxon Aliyeva Namanganda taniqli yallachilar bo‘lgan. Bazan “Yalla” o‘rnida “O‘yin”, “O‘ynasin”, “Aylansin”, “O‘rgilay”. “Tarallo”, “Ho-yalli” kabi so‘z iboralar ishlatiladi.

Yal-yali

$\text{♩} = 100$

О О Бир не ча гул бар ги қа бо

ял я ли ей Ай ла га ли биз ни а до ял я ли ей

Yallalar

1	Yallola	7	Hoy balli, balli
2	Olmacha anoringga balli	8	Pistani qanday chaqarlar
3	Yallama yorim	9	Qoshi qaro
4	Oltin sandiq ochildi	10	Yalli-yali
5	O‘ynasin	11	Bizni uyni orqasidan

O‘ynasin

T.Jalilov

О чи либ гул гул ё ниб зул фи на ри_ шон_ ўй на син,
Иш ва бир_ ла сил ки ниб_ ул мо ҳи то_ бон_ ўй на син.

O‘ynang qizlar

$\text{♩} = 100$

Ўй нанг қиз лар ўй нанг_ кўр го ли кел дик
сиз лар би лан дав рон_ сур го ли кел дик.

Mumtoz yallalar mumtoz she’riyat va ijrochilik madaniyati rivoji bilan chambarchas bog‘liq holda taraqqiy topgan (o‘zbek mumtoz va zamonaviy shoirlarning she’rlari so‘z matni sifatida qo‘llangan). Har bir yallada she’rlar soni kuy va hajmiga mutanosib bo‘lib, asarning kuy tuzilishi, rivoji va shaklini ta’minlaydi. Kuylari jozibali bo‘lib, ularning rivojlanishi muayyan ohang, ufar sifat ohanglar takroriga asoslangan, o‘ziga xos raqsbop o‘lchovli ritm-usulida aytiladi.

Yallaning ta’sirchanligi hamma vositalarni bir-biri bilan chambarchas holda mahorat va xushkayfiyat bilan ijro etilishidadir. Mumtoz yallalar yakkanavoz tarzida cholg‘u ansambli jo‘rligida aytilgan, mumtoz va bastakorlik ijodiyotida keng o‘rin olgan. O‘zbek ijrochilik sanatida Ma’murjon Uzoqov, Tavakkal Qodirov kabi xonandalar dasturlarida yallalar salmoqli o‘rin olib keng omma orasida targ‘ib etishgan. Ijrochilik amaliyotida ashula va yalla turkumlari ham mavjud, jumladan, “Yor istab” va “Mustahzod”, “Farg‘ona ruboyisi” kabi yallalar estrada yo‘nalishida ham ijro etilmoqda. Hamma xonandalar ijro dasturidan mumtoz ashula va mumtoz yalla keng o‘rin olgan. Bundan ko‘rinib turibdiki, barcha janrlar qatorida yalla janri ham o‘zbek xalqi hayotida muhim

ahamiyat kasb etadi va xalqning ichki kechinmalari, o'y-hayollari, orzu-umidlari, quvonchu shodliklari, istaklarini bayon qiladi.

Mustaqil O'zbekistonda ilk bor nishonlangan Navro'z, shuningdek Mustaqillik bayramlaridan boshlab folklor-etnografik ansambllarining "katta sahna" maydonlariga chiqishlari an'ana tusini ola boshladi. Bu o'rinda Mustaqilligimizning dastlabki yillaridanoq alohida e'tibor bilan o'tkazib kelinayotgan folklor jamoalari bilan bir qatorda yakkaxon yalla, lapar, qo'shiq va ashula ijrochilarining, shuningdek oilaviy ansambllarining an'anaviy Respublika ko'rik-tanlovlari muhim rag'batlantiruvchi omillardan bo'lib qolmoqda. Endilikda turli avlod vakillaridan iborat musiqa va raqs dastalarini Respublikamizda ko'plab uchratish mumkin. Jumladan, bugungi kunga kelib folklor-etnografik ansambllarining umumiy soni 300 dan ortib ketganligi qayd qilinmoqda. Muhimi, bunday ansambllar o'z bisotidagi mahalliy mehnat aytimlari, mavsumiy-marosim yallalari, to'y marosimi yallalari, shuningdek lapar, yalla, hajviy yalla va ashulalarni sahnaviy ko'rinishlarda mahorat bilan ijro etib kelmoqda. "*Besh qarsak*", "*Boysun*", "*Gulyor*", "*Omonyor*", "*Gulchexralar*", "*Doston*", "*Besperde*", "*Orzu*", "*Yor-yor*", "*Chavki*", "*Mohi sitora*" va boshqa ko'plab ansambllar milliy-badiiy merosni, unut bo'layotgan an'analarni o'rganib va o'zlashtirib, so'ngra ularni tomoshabinlarga tortiq qilayotganlari alohida diqqatga sazovordir.

Ayni paytda mavsum va marosim kuy-yallalarini o'rganish (ba'zi xollarda qayta tiklandi) va targ'ib etishda folklor-etnografik ansambllarining hissasi salmoqli bo'lmoqda.

Ma'lum bo'lishicha, mavsumiy marosim yallalarining eng ko'p namunalari go'zal bahor fasli va undagi ardoqli, ijtimotiy-madaniy ahamiyatga molik hodisa Navro'z bayramiga bog'lab ijod etilgan ekan.

Insonning hayotiy yo'li bilan borliq muhim sana va voqealar har bir xalqda o'ziga xos tarzda urf-odat yoki marosimlar bilan nishonlanib turilishi an'anaga aylangan.

Xalq musiqa ijodiyotining "nomarosim" aytimlari guruhiga mansub terma, qo'shiq, lapar, yalla va ashula kabi namunalarga ommaviy axborot vositalari ko'magida keng tus berilib, turli festival hamda ko'rik-tanlovlarning o'tkazib turilishi ham o'ziga xos an'ana bo'lib qolmoqda. Huddi shu yo'nalishga oid ayollar davrasida namoyon bo'luvchi Farg'ona vodiysi «yallachilari», Xorazm "yalla"lari hamda Buxoro "sozanda" dastalarining faoliyati zamonaviy ko'rinishlarda davom etgani holda, ana shu an'ana davomchilarini musiqiy o'quv yurtlarida (jumladan, Xorazm yallalari san'atining musiqa maktablarida amaliy o'zlashtirilishi) tayyorlana boshlanganligi ham e'tiborga loyiqdir. Mazkur janrlar folklor-etnografik ansambllar e'tiboridan chetda qolmadi. Aksincha, ba'zi aytim namunalari ansambllar ijro dasturining asosini tashkil etmoqda. Masalan, "Omonyor" folklor-etnografik ansambli (Farg'ona vodiysi, Qo'qon shahri) lapar, yalla va termalarni, "Doston" folklor-etnografik ansambli (Xorazm viloyati, Xiva

tumani) dostonlardan parchalar bilan bir qatorda lapar, terma, yallalarini, “Mohi sitora” folklor-etnografik ansambli (Buxoro shahri) esa yalla, lapar hamda sozanda dastalariga xos yalla-raqslarni mahorat bilan ijro etadi.

Farg‘ona vodiysi yallachilari (K.Solodov)

Shu bilan birga yallalarimiz butun O‘zbekiston bo‘ylab o‘tkazilayotgan katta bayramlarda, ayniqsa, Mustaqillik Navro‘zga bag‘ishlangan tantana va ommaviy sayillarda, taniqli va yosh san‘atkor-havaskorlar ishtirokida berilgan turfa konsert-tomoshalarda o‘zining yorqin ifodasini topmoqda.

Shuni ta’kidlash kerakki, so‘nggi yillarda bolalar (musiqiy) folkloriga va shu asosda yosh avlodni ta’lim-tarbiya etish ishiga jiddiy e’tibor berila boshladi. Bu bejiz emas, albatta. Chunki bolalar xalq aytim-kuylari milliy musiqiy merosning tarkibiy ajralmas qismi va shu bois, yosh avlodda milliy badiiy qadriyatlar idrokini shakllantirishda muhim omildir.

Ma’lumki, bolalar o‘yinga chanqoq bo‘ladilar, ayni paytda “o‘yin” orqali olamni o‘zlashtiradilar, borliqni o‘ziga xos anglab boradilar.

Xulosa qilib aytganda, hozirda xalq musiqasi namunalarini targ‘ib etishda folklor-etnografik ansamblarining hissasi kattadir. Ko‘pgina hollarda unutilgan marosim yoki mehnat yallalarining qayta tiklanishi va endilikda “sahna” yallalariga aylanib qolishida ham folklor-etnografik ansamblarining faoliyati sababchidir. Binobarin ko‘p hollarda tinglovchiga “sahna” orqali xalq musiqasining asl nusxasi emas, balki “ikkilamchi” ko‘rinishlari taqdim etilmoqda, bu hol doim maqsadga muvofiq bo‘lavermaydi. Chunki birlamchi folklor aytimlarini mahalliy aholining asosan keksa va qisman o‘rta yoshdagilari bilgani holda, yosh avlod vakillarining aksariyati bundan bebahra qolmoqdalar. Shu bois ham xalqimiz milliy musiqasining asl chashmalarini, asl go‘zalliklarini ommaga “tortiq” qilishni ham eng muhim ijodiy vazifalar qatorida qarash lozim.

Hozirda O‘zbek xalq musiqa ijodiyoti pedagogika, madaniyat va san‘at bilim yurtlari o‘quv jarayonlariga qator fanlar (O‘zbek xalq, musiqa ijodi, Sharq xalqlari musiqa madaniyati, An’anaviy musiqa asoslari va b.) tarzida tatbiq

qilingan. Shu bilan birga O‘zbek xalq musiqasi durdonalaridan yosh avlodni bahramand etish asosida umumta’lim jarayoniga ham musiqiy meros jalb etilayotganligi kuzatilmoqda. Jumladan, musiqiy folklor namunalari maktabgacha tarbiya muassasalari va umumta’lim maktablarining musiqa darslari dasturidan keng o‘rin olgan.

So‘nggi yillarda musiqiy folklor borasida yuzaga kelgan ilmiy tadqiqotlar, monografiyalar, muhim o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar bilan ham tavsiflanadi. R.S.Abdullayevning Markaziy Osiyo xalqlari marosim musiqasiga bag‘ishlangan ilmiy monografiyasi nashrdan chiqarildi (1994).

Milliy musiqamiz mavqeini xalq orasida yanada oshirishga ommaviy axborot vositalari ham salmoqli hissa qo‘shmoqda. Radio va televideniyaning haftalik ko‘rsatuvlari qatoridan joy olgan xalq ijodiyoti bilan bog‘liq turli mavzudagi yangi ko‘rsatuvlarning paydo bo‘lishi (“Baxshilar lapizi”, “Dastmaddast”, “Soz o‘rganish maktabi”, “Meros”) buning yorqin dalilidir.

Musiqa ijodkorligi barcha yo‘nalishlarining poydevori hisoblanmish xalq musiqasi erkin rivoj topgani sari uning shifobaxsh ma’naviy ta’siri ajoyib badiiy yutuqlarda tobora namoyon bo‘lmoqda. Xalq musiqasi namunalari hozirda mavjud barcha zamonaviy musiqa ijodkorligi, bastakorlik, kompozitorlik ommaviy estrada sohalari uchun bebaho manba, milliy ijtimoiy ohanglarning “sof buloq”lari bo‘lib qolajak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.Solmonova T. “O‘zbek musiqasi tarixi” T., 1981.
- 2.Ibroximov O. “O‘zbek xalq musiqasi ijodi” T., 1994.
- 3.Abdullayev R. “Obryadovaya muzika Sentralnoy Azii” T., 2009.
- 4.Yuldasheva N. va Nurmatov X. “O‘zbek xalq musiqasi ijodi” T., 2007.
- 5.Yuldasheva N. va Raxmatova N. “O‘zbek musiqasi adabiyoti” T., 2016.
- 6.Matyakubov Sh. “An’anaviy ijrochilik tarixi” T., 2018.

MILLIY MUSIQA SAN'ATI MEROSINIAVLODLARGA YETKAZISH

Furqatjon ASHURALIYEV,

Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti

"Maqom xonandaligi" kafedrası professori,

O'zbekiston xalq artisti.

(O'zbekiston)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada milliy musiqa san'atimizning yosh avlodni tarbiyalashdagi munosib o'rni yoritib berilgan. Milliy musiqamiz tarixi va o'rganilishi maqom cholg'u ijrochilik fani misolida tadbiiq etilgan. O'rta asr musiqashunoslarining ilmiy-musiqiy merosi va zamonaviy o'zbek kompozitorlarining ijodida milliy musiqa san'atimiz namunalarining qo'llanilishi haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *Buxoro Shashmaqomi, Xorazm maqomlari, Farg'ona —Toshkent maqom yo'llari, doston, ertak, maqol, qo'shiq, topishmoq, mafkura, psixologiya, ustoz-shogird an'analari.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается значимая роль нашего национального музыкального искусства в воспитании подрастающего поколения. История и изучение национальной музыки иллюстрируются на примере исполнения макамов. Обсуждается научное и музыкальное наследие средневековых музыковедов и использование элементов национальной музыки в произведениях современных узбекских композиторов.*

Ключевые слова: *Бухарский Шахмаком, Хорезмские макамы, Фергано-Ташкентские макаменные пути, дастан, сказка, пословица, песня, загадка, идеология, психология, традиции мастер-ученик.*

Abstract: *This article discusses the significant role of our national music art in the upbringing of the younger generation. The history and study of national music are illustrated through the example of maqom instrumental performance. It explores the scientific and musical heritage of medieval musicologists and the incorporation of elements of national music in the works of contemporary Uzbek composers.*

Key words: *Bukhara Shashmaqom, Khorezm maqoms, Fergana-Tashkent maqom paths, epic, fairy tale, proverb, song, riddle, ideology, psychology, master-apprentice traditions.*

Musiqa san'ati estetik did, hissiyot-idrokning bitmas tuganmas manbaidir. Inson yuragini va aqlini zabt etuvchi maftunkor dunyodir. Shuning uchun inson doimo go'zallikka intilishi va kundalik hayotda shu go'zallik qoidalariga amal qilishi lozim. O'zbekistonda o'tkazilayotgan musiqiy an'analari, tadbirlar, mahalliy marosimlar o'zbek xalqining ijtimoiy, tarixiy rivojlanishi, etnopsixologik xususiyatlari, hayotiy tajribasi, ijtimoiy qarashlari shakllangan bo'lib, asrlar davomida avloddan - avlodga o'tib kelmoqda.

Shu tufayli o'quvchi-yoshlarda Vatanga muhabbat, mexr-oqibat, odo-axloq, ma'rifiy madaniy tarbiya kabi fazilatlar qaror topib boradi. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda mustaqillik yillarida ta'lim, xususan musiqa ta'limining rivojlantirishga qaratilgan muhim normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. O'zbek xalqining musiqa madaniyati juda uzoq tarixga ega. Ikki daryo

oralig'ida qadimdan shakllangan tamaddunning taraqqiyoti davomida xalq mumtoz musiqasi, an'anaviy kasbiy musiqa, xalq bastakorlik yo'llari, shuningdek, folklor-xavaskorlik musiqiy merosi singari shaklan va usluban bir-biriga yaqin ijrochilik ko'rinishlari bir-birini to'ldirgan xolda rivojlanib keldi.

Ushbu musiqiy merosimiz bugungi kunda ham ma'naviy madaniyatimizning musiqiy sarchashmasi sifatida namyon bo'lmoqda. "Ma'lumki, buyuk Turon zaminida musiqa madaniyati va ijrochilik san'atining rivojlanishi tarixi qadim zamonlardan boshlangan. Buyuk Sharq allomalari Muxammad al-Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Ahmad al-Farg'oniy, Abu Ali ibn Sino, Paxlavon Maxmud, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Zaxriddin Muhammad Bobur, Abduraxmon Jomiy, Najmiddin Kavkabiy, Darvish Ali Changiy o'zlarining musiqaga oid risolalarida ijrochilik san'ati, musiqa ilmi va tarixi, cholg'u sozlarining tuzilishi, ijroviy uslublari, san'atkorlik qonun-qoidalariga oid qimmatli ma'lumotlarini bayon etganlar.

Bu boy musiqiy merosning shakllanishi o'z navbatida mukammal ishlangan cholg'u asboblarning ixtiro etilishi va mukammallashtirish orqali yuz bergan. Adabiyotshunos olim N.Mallayev o'zining "O'zbek adabiyoti tarixi" asarida o'lkamizda qadimgi zamonlarda musiqaning badiiy adabiyot bilan hamqadam holda rivoj topganini va X-XII asrlarda tanbur, rubob, qo'biz, zir, nay, chag'ona, shaypur, surnay, karnay, arounan, qonun kabi torli, zarbli va puflab chalinadigan cholg'u asboblari keng tarqalganini ko'rsatib o'tadi.

Yurtimizning tarixiy shaxarlarida olib borilgan arxeologik qazilmalar natijasida topilgan dutor, surnay, qonun va nayga o'xshash sozlar, toshlarga o'yib bitilgan sozandalarning soz chalib turganidagi tasvirlari, miniatyura asarlardagi soxanda va hofizlarning rasmlari o'lkamizda ijrochilik san'ati qadimdan rivojlanib kelganligidan dalolat beradi.

Sharq xalqlarining musiqiy merosi bo'lmish Maqom, Mo'g'om, Dastgoh, Navba, Raga, Kyui kabi ijrochilikning murakkab turkumlari avloddan avlodga og'zaki ravishda o'tib kelgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maqom san'atini takomillashtirishda, eng avvalo, azaliy ijro an'analari asnosida yangi ijod navlarini yaratish bilan mumtoz musiqani rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan 20 dan ortiq qaror va farmoni sohada yangicha munosabatni shakllantirdi.

Davlatimizning "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da ham yosh avlodni hozirgi zamon talabiga to'la javob beradigan yetuk mutaxassislar qabilida tarbiyalash nazarda tutilgan. Buning uchun ta'limda barcha sharoitlar yetarli darajada mavjuddir. Biz bilamizki, o'rta asr musiqashunoslarining ilmiy-musiqiy merosi va zamonaviy o'zbek kompozitorlarining ijodida xalqimizning noyob durdonalari o'rin olgan.

Musiqa ijrochiligi, xalq musiqa ijodiyoti va uning janrlari asosida rivojlanadi. Ijro an'analari va yo'llari ham ijrochilik amaliyoti jarayonida

kengayib, boyib boradi. Aslida ijrochilik amaliyoti ogʻzaki tarzda ogʻizdan-ogʻizga, avlodlardan-avlodlarga oʻtib kelgan. Ushbu jarayon “ustoz-shogird” anʼanalari negizida kamol topib kelgan. Maqom cholgʻu ijrochilik taʼlimi bizgacha ustoz-shogirdlik maktablaritizimi orqali yetib kelgan. Adabiyotlarda bu anʼaning rivojlanib kelganligi qayd etib oʻtilgan.

Anʼanaviy sozandalikni kasb etish niyatida boʻlgan har bir cholgʻu sohibi albatta bir ustozni etagini tutib, ustozdan ijrochilik, sozandalik sirlarini oʻzlashtirishga harakat qilgan. Xalqimiz tomonidan bu amaliyot albatta oʻzining qoidalariga ega boʻlganligialohida qayd etib oʻtilgan. Qadimdan bizga maʼlumki, musiqiy qobiliyat, cholgʻu imkoniyati va sanʼatga ishtiyoqi boʻlmaganlar bu kasbga murojaat etishmagan. Qobiliyati borlar esa oʻz ustoziga mehr qoʻyib, sohasining barcha qiyinchilikariga bardosh berib, kasb oʻrganishga harakat qilib kelgan. Sozandalikning eng muhim xislatlaridan biri ham shunda deyish mumkindir.

Dunyodagi barcha xalqlar kabi oʻzbek xalqi ham oʻzining oʻziga xos milliy qadriyatlarini va shu bilan birgalikda oʻtmishi, tarixi davomida vujudga kelgan, shakllanib rivojlangan maʼnaviy, musiqiy va adabiy merosiga egadir. Oʻzbek musiqa merosining har tomonlama mukammalligi va maʼnaviy boyligi barchaga ayondir. Maʼlumki, har qanday milliy meros davrlar osha avlodlardan -avlodlarga oʻtib kelgan. Bu albatta ogʻzaki tarzda asrlar osha xalqimizni maʼnaviyati sifatida amaliyot rivojiga xizmat qilib kelmoqda.

Milliy qadriyatlar zamon talabi taqozo etgan urf, odat, mehnat va hayot jarayonisekin-asta zamonga moslanib, anʼanaga aylanib boraveradi. Milliy musiqa merosimizning shakllanish jarayonida xalq anʼanalari muhim ahamiyat kasb etgan. Xususan, mavjud anʼanalar bir-birini toʻldiruvchi, alohida oʻziga xoslik xususiyati va sifatiga ega boʻlib kelgan. Azaldan anaʼana tarzida bizgacha etib kelgan va davr taqozosi bilan zamonaviy rivoj topib kelayotgan xalq musiqasini oʻrganish hozirgi kunda har doimgidan ham ahamiyatlidir. Chunki, hozirgi umumbashariyat madaniyatlarining oʻzaro taʼsiri davrida milliy anʼanalarni saqlash, avaylash va ijodiyotni shunga asoslash juda muhim tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi.

Xalq musiqasining azaldan shakllanib kelgan bir qator yoʻnalishlari mavjud. Xalq musiqasi, mumtoz musiqa, bastakorlik va kompozitorlik ijodiyoti shular jumlasidandir. Mumtoz musiqa merosimiz tarkibidan oʻrin olgan namunalar anʼanaviy musiqa deb yuritilib kelingan. Anʼanaviy musiqaning yirik shakli, xalqimizning maʼnaviy dunyosini, hayotiy kechinmalarini ohanglarda aks etib kelgan maqomlarimizdir.

Maqomlar bizning yurtimizda oʻziga xos vohaviy ahamiyatga ega boʻlgan uch namunasi mavjuddir. Maqomat tizimimusiqam amaliyotida Shashmaqom-Buxoro maqomlari, Xorazm maqomlari va Fargʻona-Toshkent maqom yoʻllari deb yuritiladi. Muqarrarki, har bir musiqiy merosning oʻz vohaviy jihatlari mavjud. Ana shu jihatlari eng avvalo ularning ijrochilik

mezonlarida o'zini namoyon etadi. Ijrochilik ham juda katta va xilma -xil uslublarga ega. Bu uslublar o'z o'rnida turli shakllar bilan ham xarakterlanadi. Eng muhimi ijrochilik san'atining o'zbek milliy an'analari yuzaga kelgan.

Ijrochilik an'analari ham xalq ijodiyotidagi oddiy va murakkab namunalariga egadir. Maqom ijrochiligi murakkab jarayon hisoblanadi. Shu bois ijrochilik amaliyotida yakkaxonlikdan toki jamoaviy –ansambl bo'lib ijro etish shakllari yuzaga kelgan. Ansambl bo'lib ijro etishning musiqa ijrochiligi, qolaversa xalqlarning musiqiy an'alaridagi ijrochilik mezonlari o'ziga xosdir. Har bir xalqning o'z milliy musiqasi va milliy qadriyatlarini negizida ansamblli ijro yo'llari shakllangan. Davrlar osha madaniyatimiz rivojlanishi negizida esa o'zbek maqom ijrochiligi yoki maqom yo'llariga mansub mumtoz musiqa ijrochiligida ham o'ziga xos ansamblli ijro an'analari yuzaga kelgan.

Bizning davrimiz, ansambl ijrochiligini yangi qirralarini ochish, o'tmish an'analari asosida zamonaviy shakllarni yaratish bilan bog'liqdir. Maqsad ham ma'naviy boyligimizni asrash, ularni mukammalligini o'zlashtirish va yangi talqinlarini yoshlar ongiga singdirishdan iboratdir. Chunki, mustaqil yurtimizning kelajagi bo'lgan yosh avlodni har tomonlama ma'naviyatli, komil inson sifatida tarbiyalashga katta e'tibor qaratilmoqda. Mazkur maqolada sozandalikni kasb etgan va ushbu yo'lda saboq olayotgan yosh xonandalar uchun nazariy va amaliy ma'lumotlar bayon etdik.

Albatta yoshlarning mavjud ijro uslublarini egallashlari kelajakda o'z kasbining munosib egalari bo'lishlarida manba bo'lib xizmat qiladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har bir talabamaqom yo'lida yaratilgan ashulalar va xalq og'zaki ijodi namunalarini yaxshi o'rganib, kelajakda o'z faoliyati jarayonida qo'llasa, o'quvchilarni ma'naviy tarbiyalashdabunday asarlardan foydalansa, yoshlarning qadimiy va serjilo mumtoz ashulalarimizga bo'lgan munosabatlari shakllanib, ularni tinglash va kuylashga istagi yanada ortadi.

So'nggi yillardagi o'zgarishlar va yangilanishlar musiqada, xususan maqomlarda o'z aksini topmoqda. O'zbek milliy maqomlarimiz jahon miqyosida yanada keng tanilishi va o'zining yuqori darajadagi musiqiy qadriyatlarini namoyon etishi kutilmoqda. Bizning maqsadimiz maqomlarning tarixiy, madaniy va musiqiy ahamiyatini yanada chuqurroq tushunish va ularni global musiqiy maydonda kengroq tanitishga erishishdir. Bu, nafaqat o'zbek musiqiy merosining, balki umumiy musiqiy madaniyatning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Poytaxtimizda O'zbek milliy maqom san'ati markazi tashkil etilgan bo'lib, uning samarali faoliyati boshlanishi katta ahamiyatga ega voqealardan biridir. 2021-yil sentabr oyidan boshlab Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti faoliyatini boshladi. Bu instituting faoliyati, maqomlarni tadqiq qilish va ularni o'rgatish sohasida yangi yutuqlar va natijalarga erishishda muhim rol o'ynamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Fitrat A. O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi. - Toshkent: Fan, 1993.
2. Matyoqubov O. Maqomot T., 2004.
3. Matyoqubov O., Boltayev R., Aminov H. O‘zbek notasi(Xorazm tanbur chizig‘i asosida Dutor maqomi namunalari) T., 2009.
4. R.Qosimov - An’anaviy rubob ijrochiligi O‘zbekiston 2000.
5. Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. Toshkent, 1963.
6. Rajabov Y. Shashmaqom, (I-VI); O‘bek xalq muzikasi.(I-V) Tos’hkent. 1965.
7. Yunusov R. O‘zbek xalq musiqa ijodi II-qism. T., 2000.
8. Yunusov R. Sharq xalqlari maqomlari T., 2022.
9. Джами Абдурахман. Трактат о музыке. /пер.с перс. А.Н. Болдырева. Комент.В.М. Беляев. Т., 1960.
10. Ибрагимов О. Фергано-Ташкентские макомы Т., 2006.

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ КАРАКАЛПАКСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ

Шахида БЕРДИХАНОВА,
доктор философии по искусствоведению (PhD),
докторант (DSc) кафедры «Теория музыки» ГКУЗ,
доцент кафедры «История и теория узбекского макома»
института узбекского национального
музыкального искусства им. Ю.Раджабий
(Узбекистан)

Аннотация: В современном мире особое значение придается вопросам возрождения, сохранения и пропаганды национальных традиций, среди которых большое внимание уделяется музыкальному наследию. В этой связи, вопросы исследования музыкальной науки, а именно, музыкальной культуры Центральной Азии, духовного наследия традиционного музыкального искусства становится сегодня особенно актуальным. Данная статья посвящена вопросам изучения каракалпакской традиционной музыки.

Ключевые слова: традиционная музыка, каракалпакские дастаны, вокальная музыка, бахсы, жырау.

Annotation: In the modern world, special importance is attached to the revival, preservation and promotion of national traditions, among which much attention is paid to the musical heritage. In this regard, the issues of music science research, namely, the musical culture of Central Asia, the spiritual heritage of traditional musical art is becoming especially relevant today. This article is devoted to the study of Karakalpak traditional music.

Key words: traditional music, karakalpak dastans, vocal music, bakhshy, zhyrau.

Annotatsiya: Zamonaviy dunyoda milliy an'analarni tiklash, saqlash va targ'ib qilish masalalari alohida ahamiyatga ega bo'lib, ayniqsa musiqa merosini o'rganish masalalari e'tibor markazidir. Shu o'rinda Markaziy Osiyo musiqa madaniyatini, an'anaviy musiqa san'ati, ma'naviy merosini o'rganish masalalari bugungi kunda dolzarb masalarning biridir. Taqdim etilgan maqola qoraqalpoq an'anaviy musiqa san'atini o'rganish masalalariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: an'anaviy musiqa, qoraqalpoq dostonlari, vokal musiqasi, baxshi, jiraw.

Вопросы, связанные с изучением и пропагандой национального музыкального наследия всегда актуальны, востребованы и стоят в центре внимания перспективных фундаментальных исследований ученых всего мира. Изучение богатого и разнообразного пласта музыкальной творчества каждого народа даёт нам возможность и широкие перспективы для теоретического и исторического обоснования самобытности, уникальности музыкального искусства, вместе с тем осознание настоящей исторической ценности, внутреннего духовного потенциала каждой нации. Многовековое культурное наследие каракалпакского народа, базирующее на устном народном творчестве яркое тому подтверждение.

Каракалпакская традиционная музыка, его музыкально-теоретические особенности представляют собой одну из малоизученных направлений, требующих специального научного исследования в области теоретического музыковедения.

Каракалпакская традиционная музыка характеризуется прежде всего народным вокальным, инструментальным и эпическим наследием среди которых эпос является одним из ведущих жанров.

Произведения устного народного творчества создаются и хранятся благодаря искусству народных сказителей – его творцов и исполнителей, сочетающих в себе актёра, рассказчика, певца и поэта. Следует отметить, что в отличие от других народов центральноазиатского региона, в каракалпакском эпическом наследии исторически сложились две исполнительские традиции дастанного творчества – *бахсы* и *жырау*, которые сохраняются и в настоящее время. Необходимо подчеркнуть, что *бахсы* и *жырау*, являются ведущим направлением творческой деятельности каракалпаков, олицетворяющих специфику музыкального языка каракалпакского эпоса. *Бахсы* исполняют в основном дастаны лирического содержания, а *жырау* – героического.

Первые сведения о творчестве народных исполнителей были представлены в трудах филологов-фольклористов. В частности, общие вопросы историко-теоретического, эстетико-философского, этимологического, сравнительно-типологического аспектов изучения эпического жанра, а также специфика его художественно-изобразительной и поэтической основ затрагиваются в трудах ученых фольклористов, востоковедов и литературоведов – А.Лорда, В.Жирмунского, Х.Зарифова, М.Хамраева, Х.Хамраева, К.Райхла и др.

Каракалпакское эпическое музыкальное творчество, его этногенез, жанрово-стилистические и исполнительские особенности представляют малоизученную область в отечественном музыковедении. Изучение музыкального языка эпоса народов Центральной Азии и в том числе каракалпакской традиционной музыки, вопросы исполнительского искусства отражены в исследованиях В.Виноградова, Ф.Кароматли, Т.Адамбаевой, Л.Копбаевой, С.Хисамовой, А.Азимовой, Р.Абдуллаева, Б.Матякубова, П.Палуаниязова, Г.Ходжаметовой, К.Курбанова, Ш.Бердихановой [1,27].

В исследовании А.Азимовой [2.7] изучены закономерности синтаксиса восточной монодии, в сравнительно-типологическом аспекте выявлены основные и специфические особенности музыкального языка узбекского, каракалпакского и уйгурского народов.

Необходимо отметить появление такой работы как «Метроритмические основы каракалпакских дастанов» Шахиды Бердихановой, которая стала важным шагом в деле изучения национальной

культуры каракалпаков и народов центральноазиатского региона. Сложность изучения данного вопроса долгое время было обусловлено нехваткой музыковедческих исследований, а также фиксированных нотных материалов (из-за устной передачи дастанов в исполнительской практике) и спецификой её бытования, отсутствие полноценных музыкальных записей и расшифровок.

Рассматривая исполнительские традиции каракалпакского эпического наследия, автор ставит перед собой задачу изучить основополагающие закономерности метроритма каракалпакского эпического наследия; установить типологические принципы организации метра и ритма, в напевах героического и лирического эпоса; выявить общие, и специфические типы функционирования ритмоформул (РФ) составляющих интонационную базу музыкального языка дастанов, а также раскрыть вопросы влияния поэтических закономерностей и исполнительской интерпретации на организацию метроритма дастанных напевов.

Изучая каракалпакское эпическое наследие определили, что имеется лишь небольшое количество аудио и нотных записей дастанов. Которые, несомненно, вызвали определённые сложности при изучении музыкального языка дастанов. Кроме того, значительная часть записей дастанов и в целом образцов каракалпакского устного народного творчества в основном проводилась в период 30-80-х годов XX столетия.

Следует отметить, что имеются достаточно полные записи текстов дастанов и проделана значительная работа филологами-фольклористами по изучению художественного, поэтического содержания эпоса, но при этом музыкальная составляющая оставалась вне поля зрения исследователей. Причиной тому, на наш взгляд, является недооценка музыкального творчества народных исполнителей бахсы и жырау, а также отсутствие специалистов музыковедов. Данная ситуация оказала негативное влияние на судьбу эпоса, многие напевы в целостном виде не дошли до нас или же трансформировались, а магнитные записи стали непригодными для применения, значительная же их часть была утрачена.

В связи с которым возникли ряд проблем, требующих изучения, а именно:

В исследованиях каракалпакских ученых отсутствует полноценной картины о жанровом составе каракалпакского традиционного музыкального наследия, что требует своего дальнейшего изучения;

Выявление особенностей исполнительских традиции школ каракалпакских жырау и бахсы;

Отсутствие учебной литературы освещающей историко-теоретические вопросы традиционной каракалпакской музыки;

Включение в учебный процесс общеобразовательных и специализированных школ предметы по изучению каракалпакской традиционной музыки.

На наш взгляд, решение вышеизложенных проблем, важны для дальнейшего осмысления всех форм проявления музыкального языка, фундаментом которого является устная традиционная музыка, богатейшее культурное наследие каракалпакского народа.

Список использованной литературы:

1. Бердыханова Ш.Н. Автореф..дисс. по искусств.(PhD). – Ташкент, 2022.–27 с.
2. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. – 220 с.
3. Мақсетов Қ.М. Қарақалпақ қәхарманлық дәстанларының поэтикасы. – Т.: Илим, 1965. – 300 с.

MAQOMNING ASHULA YO‘LI TARKIBI

Mahfuza KARIMOVA,

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
“Maqom xonandaligi” kafedراسi professori v.b.
(O‘zbekiston)*

***Annotatsiya:** Har bir maqomda ashula yo‘li Saraxborlardan boshlanib, uning Taronalariga, so‘ng suporish vositasi bilan Talqinga, keyin yana suporish Nasrlarga, ularning Taronalaridan so‘ng Ufarlarga ko‘chib, ashula turkumi bir butun holda yakunlanadi.*

***Kalit so‘zlar:** maqom, tarona, suporish, talqin, parda, usul, kuy shakli.*

***Аннотация:** В каждом статусе путь макома начинается с Сарахборов, переходит к его Таронам, через Супориш к Талкину, снова через Супориш к Насру, после их Тарон к Уфарам, и ряд песни завершается в целом.*

***Ключевые слова:** маком, тарона, супориш, талкин, парда, метод, форма музыки.*

***Annotation:** In each maqom the path of the poem begins with the Sarahbors, moves to their Tarons, through the Suporis to the Talqins, through the Suporis to the Nasr and after their Tarons to the Ufars and the maqom series ends as a whole.*

***Keas words:** maqom, tarona, suporish, talqin, parda, method, form of music.*

Har bir maqomda ashula yo‘li Saraxborlardan boshlanib, uning Taronalariga, so‘ng suporish vositasi bilan Talqinga, keyin yana suporish Nasrlarga, ularning Taronalaridan so‘ng Ufarlarga ko‘chib, ashula turkumi bir butun holda yakunlanadi.

Oxiri harakat Saraxborlarga topshiriladi, ularga suporish qilinadi: Suporishi Buzruk, Suporishi Rost, Suporishi Navo, Suporishi Dugoh, Suporishi Segoh, Suporishi Iroq. Shu tariqa Shashmaqom ashula bo‘limining birinchi qismiga

kirgan sho‘balar birin-ketin, uzluksiz ravishda ijro etiladigan butun bir turkumni tashkil etadi. Bu sho‘balar Ufarlar va Suporishlar bilan tugallanadi[1].

Shashmaqom ashula bo‘limining 2-qismiga boshqa shakl sho‘balar kiradi.

Taronalar parda, usul, she‘r va kuy shakli hamda uslubi jihatidan boshqa qismlardan yaqqol ajralib turadi. Ma‘lum darajada Taronalar Saraxbor, Talqin, Nasr va Ufarlarga muqobil tarzda shakl bo‘lib, ular turkum tarkibida bilvosita bog‘lanuvchi katta qismlar orasidagi jajji lavhalardir. Ular falsafiy Sarahbor va tanimaqom, lirik talqin, Nasr yo‘llari va o‘ynoqi Ufarlarning oralarini ko‘ngilochar kayfiyat bilan to‘ldirib turuvchi ko‘prik, derijyor, dispatcher bo‘lib xizmat qiladi. Shu asnodda o‘ta qiziq, tinglovchini zeriktirmaydigan yaxlit turkum shakllanadi. Taronalar butun maqom turkumi kontekstida ko‘pincha “miniatyura”ga qiyos qilinadi. Maqom Taronalarining matni sifatida Umar Hayyom, Pahlavon Maxmud, boshqa shoirlarning mumtoz ruboiylari, xalq og‘zaki ijodi namunalariga mansub to‘rtliklar ishlatiladi. Bunday kuy – yo‘li va she‘r matnining mushtarak birligini nazarda tutuvchi “Taronalar” nomi bilan yuritiladi. Ayrim hollarda Taronalar g‘azallarning bir-ikki ommaviylashib ketgan baytlari bilan ham aytiladi. Xorazm maqomlari va Buxoro Shashmaqomida sozanda va hofizlarning o‘zlari tomonidan yaratilgan hamda aytilaverib xalq mulkiga aylanib ketgan bunday matnlar ko‘p.

Taronalarning asosiy qismlarga ergashib kelishi hamda kuy holatlari aksil muvozanatda – qarama-qarshi xarakterda bo‘lishi munosabati bilan tayanch qism va uning Taronalari umumlashib, bir to‘dani tashkil qiladi. Maqom amaliyotida bu birlik lad asosini hisobga olgan holda sho‘ba deb yuritiladi[2].

Taronalarning shakl tuzilishi masalalari haqida gap ketganda, ularning eng avvalo nazarga tashlanuvchi ikki xususiyati haqida gapirib o‘tish joiz. Birinchisi, izchil, uzluksiz kuy harakatiga xos asosiy tayanch qismlardan farqli o‘laroq Taronalarda bandlash tartibidagi shakllanish uslubi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Asosiy qismlarda namud, miyonxat, furovard, dunasr, avjlar va so‘nggi furovarddan iborat kuy shaklida boshlang‘ich pardadan avj cho‘qqilarigacha va yana dastlabki (pastki) nuqtaga qaytuvchi uzluksiz harakat, doimiy yangilanish bosh va asosiy tamoyil bo‘lib maydonga chiqadi. Ergashgan Taronalarda kuy jumllarini ketma-ket takrorlash yoki biron yangi banddan keyin yana qayd etish yetakchi o‘rinda turadi. Shunga ko‘ra asosiy qismlarda yangilash, Taronalarda esa unga muqobil bandlash tamoyillari shakl tuzilishining o‘ziga xosligini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Taronalarning ikkinchi xususiyati birinчисidan kelib chiqadi. Ularda Saraxbor, Talqin, Nasr shakllaridagi xatlar kuy-she‘r muvozanatidan boshqacharoq namoyon bo‘ladi, xatlardan farqli ravishda bandlarda she‘r misralari kuy tuzilmalariga qarab o‘zgarib ketadi. Bu o‘zgarishlar qo‘shilish yoki bo‘linish natijasi bo‘lishi mumkin, kuyning tugal jumllariga bir-ikki qator she‘r yoki yarim-chorak misra to‘g‘ri keladi.

Agar ashula bo‘limlarining asosiy o‘zak doirasiga kiruvchi barcha qismlarini umumlashtirib, yaxlit shakl deb oladigan bo‘lsak, Savt, Mo‘g‘ilcha

toifa asarlarni unga nisbatan qo'shimcha o'rnida ko'rish mumkin. Savt, Mo'g'ilchalar maqom turkumidan tashqarida turadi. Buning shakl jihatidan ham ma'lum sababi mavjud. Asosiy doiradagi to'rtta unsur(toifa): Saraxbor yoki tanimaqom, Talqin-Nasr, Ufar, Taronalarning shakllanishi o'ziga xos qonunga ega. Savt hamda Mo'g'ilchalarda ushbu xususiyatlar erkinlashib ketgan. Saraxbor, Talqin, Ufar, Taronalarda uslubiy chegaralanishda qat'iylik sezilsa, Savt va Mo'g'ilchalarda, aksincha, chatishgan holatlarni kuzatamiz. Ustoz san'atkorlar tomonidan qo'shimcha qismlarni ongli ravishda alohida toifaga ajratilishining boisi ham shu[3].

Savt mumtoz musiqa amaliyotida oldindan qo'llanib kelinayotgan ibora. Marog'iyda Savt murakkab amalga qaraganda oddiy qo'shiq deya ta'rif berilgan. Amal – muayyan parda hamda vazn tizimlariga asoslanib, ularning rivojlangan, ya'ni miyonxat, tasviya, aniqrog'i, ashula bo'laklari orasidagi cholg'u mashqlari bozgo'y, furovard va dunasrga o'xshash kuy bo'laklaridan iborat shaklni bildiradi. Savt esa unga muqobil ravishda dastlabki kuy jumlasini yangi she'r bandlari bilan takrorlanish yo'lini anglatadi. Savtlar qo'shiqchanligining sababi ham shunda. Lekin Savt, Mo'g'ilcha va ularga ergashgan Talqincha, Chapandoz, Qashqarcha, Soqiynoma hamda Ufarlarning kuy tuzilishini naqoratlardan tarkib topgan oddiy qo'shiqqa tenglab bo'lmaydi. Chunki ularda maqomlarga xos izchil rivojlanish tamoyillari qo'shiqchanlikka aralashgan holda keladi. Ya'ni ularning tuzilishida miyonxat, furovard, dunasr, avj bilan birga qo'shiqlardagidek band va naqoratlar uchraydi. Shashmaqomdagi Mo'g'ilcha – “Aylansun quling” nomidanoq maqom va qo'shiqchilik tamoyillari tutashganligi seziladi. Qizig'i, asar nomi naqoratdagi so'zdan olingan. “Aylansun quling” Mo'g'ilchaga xos o'rta bo'g'inlar, miyonxat, furovard, belgili avjlarni o'z ichiga oladi, shu jihatlari bilan u maqom tizimiga oid shakldagi ashula ekanligiga shubha qoldirmaydi.

Chambari Iroq “guldasta”, Shashmaqom turkumi “go'zal maqom sho'balari guldastasi”. Ustozimiz Yunus Rajabiy ta'kidlagandek, “Maqomlar rivojlanish jarayonida shaklan va mazmunan o'zgarib borgan. Davr o'tishi bilan qanchadan-qancha bastakorlar, xonanda va sozandalarning jon kuydirib izlanishlari, sayqal berishlari natijasida maqom yo'llari mukammallashib, yaxlitlashib keldi. O'zbek maqomlari asrlar mobaynida shunday ulkan, o'ta qudratli va ta'sirchan musiqa merosi bo'lib, u hamisha o'z ijodkori – o'zbek xalqi bilan birga bo'ladi, shu xalq hayotining oynasi, xalq dilining ifodasi va akssadosi bo'lib qoladi”[4].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rajabov I. Maqom asoslari. T. 1992.
2. Yunusov R. O'zbek xalq musiqa ijodi. 2-qism. T. 2000.
3. Matyoqubov O. Maqomot. Musiqa. T. 2004.
4. Кароматов Ф., Эльснер Ю. Макамы. М. 1984.

DARVESH ALI CHANGIY

Mamlakat ULASHEVA,

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
“Maqom xonandaligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi.
(O‘zbekiston)*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Markaziy Osiyoda musiqa san’atining yirik namoyandalaridan biri bastakor, sozanda, hofiz va musiqashunos Darvesh Ali Changiy haqida bayon etilgan. Darvesh Ali Changiyning hayoti va ijodi, yozgan asarlari maqom, musiqa asboblari, ritm va bastakorlik san’ati tahlil qilingan. Darvesh Ali Changiy ijodida chang cholg‘usining rivoji va maqom ijrochiligining ilmiy tahlili alohida o‘rin egallaydi. U Markaziy Osiyo madaniyatiga chuqur ta’sir ko‘rsatgan musiqiy meros yaratib, zamonaviy musiqashunoslar uchun ham muhim manba hisoblanadi.*

Kalit so‘zlar: *Darvesh Ali Changiy, Musiqa nazariyasi, Maqomot ilmi, Musiqiy risola, Movarounnahr madaniyati, Imomqulixon davri, Diniy va dunyoviy qarashlar, Musiqa va xurofot, Parda va usul, Musiqiy sharofat, Markaziy Osiyo musiqasi, San’at va madaniyat, Temuriylar merosi, Musiqiy ta’limot, Musiqashunoslik.*

Аннотация: *В этой статье рассказывается об одном из крупнейших деятелей музыкального искусства Средней Азии композиторе, Созидателе, Хафизе и музыковед-дервише Али Чанги. Были проанализированы жизнь и творчество дервиша Али Чанги, его сочинения статус, музыкальные инструменты, ритм и композиторское искусство. Особое место в творчестве дервиша Али Чанги занимает научный анализ развития инструмента Чанг и исполнения макама. Он также является важным ресурсом для современных музыковедов, создавая музыкальное наследие, которое оказало глубокое влияние на культуру Центральной Азии.*

Ключевые слова: *Дарвеш Али Чанги, Теория музыки, Наука макамота, Музыкальный трактат, Культура Movarounnahr, Эпоха Имама Кули Хана, Религиозные и мирские взгляды, Музыка и суеверия, Парда и усул, Музыкальная знать, Среднеазиатская музыка, Искусство и культура, Тимуридское наследие, Преподавание музыки, Музыковедение.*

Abstract: *This article describes the composer, lyricist, hofiz and musicologist Darvesh Ali Changi, one of the major exponents of musical art in Central Asia. The life and work of Darvesh Ali Changi, the works written by Maqam, musical instruments, rhythm and the art of composing were analyzed. A special place in the work of Darvesh Ali Changi is the development of the chang instrument and the scientific analysis of status performance. He is also an important source for contemporary musicologists, creating a musical legacy that has deeply influenced Central Asian culture.*

Key words: *Darvesh Ali Changi, Music theory, Science of Maqomat, Musical treatise, Culture of Transoxiana, Era of Imamkulikhan, Religious and secular views, Music and superstition, Veil and style, Musical etiquette, Music of Central Asia, Art and culture, Timurid heritage, Musical education, Musicology.*

Buxoroda yashab ijod etgan bu ulug‘ musiqashunos, san’atkor hayotining so‘nggi yillari Imomqulixon zamoniga to‘g‘ri keladi. Uning oxirgi yirik musiqiy risolasi aynan shu Imomqulixonga bag‘ishlangan. Ma’lumki, mazkur davr Movarounnahr tarixida ijtimoiy-siyosiy vaziyat o‘zgarib, ko‘proq diniy xurofotga

yuz tutilgan payt edi. Madaniy-ma'rifiy sohada ham Temuriylar saltanatida oliy maqomda bo'lgan va buyuk cho'qqilarga erishgan nafis san'atlarga e'tibor kamaya boshladi. Shuning uchun Darvesh Alining musiqiy ta'limoti, davr taqozosiga ko'ra, Kavkabiylar tafakkuridan boshqacharoq ehtiyojlarga qaratilganligi bilan xususiyatlanadi.

Bundan tashqari, badiiy ilmlar sohasida mukammal tarbiya topgan, she'riyat va musiqiy san'atlarga o'ta ishqivoz bo'lgan Ubaydulloxondan farqli ravishda Imomqulixon nafis san'atlarga uncha iltifotli bo'lmagan. Shu sababdan, allomai zamon Darvesh Ali Changiy musiqa borasida ilmiy-nazariy qarashlar bilan bir qatorda bu fanning sharofati haqida hadis hikmatlar keltirish va zamondoshlar ongiga singib ketgan aqidalarga muvofiq rivoyat va afsonalarga tayanib fikr yuritishga majbur edi.

Qanday bo'lmasin, Darvesh Ali mohiyatan Temuriylar davrida yuzaga kelgan ulkan madaniy-ma'rifiy maktabning merosxo'ri. U badiyat ilmi, xususan, musiqaning nazariy va amaliy asoslarining puxta bilimdoni, hofizi Qur'on, mohir cholg'uchi va go'yanda, xoslar davrasida e'tibor topgan ustoz. Mavlono Darvesh Ali o'z oldida turgan murakkab ilmiy vazifani yuqori saviyada ado etishga muvaffaq bo'ldi. Uning risolasi o'z davri va hududining oliy darajadagi musiqiy qomusi bo'lib xizmat qiladi. Uning sahifalaridan O'rta Osiyo xalqlari musiqiy madaniyatining uzoq tarixi hamda ildizlari oldingi va samarasi keyingi zamonlarda yuzaga kelgan ilmiy qarashlarga tutashib ketgan nodir ma'lumotlarni topish mumkin.

Darvesh Ali merosini atroflicha mutolaa qilish alohida ilmiy mavzu. Biz hozirayotgan tadqiqot nuqtai nazaridan Darvesh Ali risolasi, birinchi navbatda, maqomot ilmiga taalluqli taraflari bilan e'tiborlidir. Unda bayon etilgan mavzuga oid diniy va dunyoviy mushohadalar, ilmiy-nazariy qarashlar, hayot tajribasida pishib odat tarziga aylangan mutaorif bilim va tushunchalar, avloddan avlodga o'tib kelayotgan rivoyatlar, ko'hna dunyodan meros qolgan afsonalar maqomot asoslari hamda uning uzoq va yaqin tarixini idroklashda muhim manbalar bo'lib xizmat qiladi.

Musiqiyning sharofatini dalillash maqsadida hadislarga murojaat etilishi va musiqiydek murakkab, mavhum va ayni chog'da hayotbaxsh masalada diniy va dunyoviy ilmlarni muvofiqlashning o'zi Darvesh Alini yirik mutafakkir sifatida e'tirof etishga loyiq. Bevosita musiqaning ilmiy asoslari, xususan, parva (maqom) va usul masalalarini yoritishda diniy va dunyoviy qarashlar ila muvofiq bayon qilganligi Darvesh Ali risolasini mintaqa musiqa tarixidagi shoh asarlardan biri deb qarashga imkon beradi.

Darvesh Ali risolasida riyoziy va tabiiy ilmlardan ko'ra, an'anaviy yo'l-yo'riqlar ko'proq o'rin oladi. Uning birinchi bobida samo' va dafga oid hadislar, ikkinchi bobida ilmi musiqiyning kuy(alhon) va vazn(iyqo') asoslari bayon etilgandan so'ng, uchinchi bobida to'g'ridan-to'g'ri asl maqomlar va ularning tarmoqlari (sho'ba, ovoz va ranglar)ning yuzaga kelishiga oid urf-odatlar bayon etiladi. Mazkur bob: «Bilginki, Xoja Abdulqodir ibn Abdurahmon Marog'iy, Xoja Safiuddin ibn Abdumo'min va Sulton Uvays Jaloyirlar ta'kidlashicha, avval 7 payg'ambardan 7 maqom va Bobo Umardan qolgan yana bittasi bo'lgan» – degan jumla bilan boshlanadi. So'ngra har bir maqomni ulug'larga nisbat qilinishiga oid mufassal rivoyatlar keltiriladi: Rost – Odam Ota bilan Momo Havvo hijron nidolari; Ushshoq – Nuh nolasi, Navo – Dovud hasrati; Hijoz – Sulaymonning shodlik kuylari; Iroq – Ayyubning muhtalolik sadolari; Husayniy – Yoqub firoqi; Rahoviy – Qur'oni Karim nozil bo'lganda Muhammad (s.a.v.) tilovat qilgan ohanglar, Busalik – Bobo Umar tuya yetaklaganda aytadigan kuy.

Undan keyin yana Xoja Abdulqodirdan rivoyat qilinib, u o'zining botin idroki va fahmi zohiri ila mazkur 8 maqomga yana to'rttasini Isfahon, Buzruk, Kuchak va Husayniylarni qo'shganligi bayon etiladi. Maqomlarning yuzaga kelishi masalasi munosabati bilan Darvesh Ali Mavlono Kavkabi nomidan ilmi-advor ta'limotining muhim va chigal nuqtalardan birini tushuntiradi. U ham bo'lsa, butun maqomot tizimining tadrijiy rivojlanishida asl parda va sho'balarning nomlari, tartibi va ularning ma'no-mazmuni bilan to'ldirilishi turlicha bo'lganligining e'tirofi etilishidir. Bu urf-odatni inobatga olish maqomlar tarixi hayot ehtiyojlariga qarab o'zgarib boradigan jarayon ekanligini idroklashda juda muhim ahamiyatga ega.

Mazkur tamoyildan maqomlarning nafaqat nom-nishonalari, balki ular atrofida yuzaga keladigan fikr-mulohazalar ham doimiy almashib turadi, degan xulosa kelib chiqadi. Xususan, bu mavzuda Darvesh Ali Aflotun zamonlarida taraqqiy topgan fazoviy (kosmologik) qarashlarga ko'ra 12 maqom falak burjlari: Rost-Hamal, Isfahon-Savr, Iroq-Javzo, Kuchak-Saraton, Buzruk-Asad, Hijoz-Sumbula, Busalik-Mezon, Ushshoq-Aqrab, Navo-Qavs, Husayniy-Jadiy, Zangula-Dalv, Rahoviy-Hutdan taralganligini qayd etadi.

Shu bilan barobar 12 maqom Hazrati Muso hassasini toshga urganda paydo bo'lgan 12 buloqdan chiqqan ovozlardan iboratligi haqidagi mashhur afsona ham tilga olinadi.

Undan keyin yana hayotiy voqealarga qaytib, ustozlar o'z bilim va mahoratlarini ishga solib, har bir maqomning yuqori va pastki bo'lagini ajratib ikki sho'ba, ikki maqomni qo'shilishidan bir ovoz va ikki ovozni birlashtirib bir rang qilganliklari tushuntiriladi.

Mutaorifiy ilmlar izchil tizim ekanligini isbotlovchi yana bir dalil shundan iboratki, Darvesh Ali risolasida barqaror odat tusini olgan maqom atamalari bilan bir qatorda, amaliyotga tatbiq qilinmagan Qayri mutaorifiy (ya'ni, urf etilmagan)lari ham mavjudligi e'tirof etiladi. Faqat Husayniy-Zerkash, Kuchakni-Zarafkand, Iroqni-Qavro, Zangulani-Nahovand, Rostni-Ummul advor, Hijozni-Nigoriy, Busalikni-Chakoviy, Navoni-Nag'mai Dovudiy, Ushshoqni-Tarona, Buzrukni-Avj deyilganligi tilga olinadi. Ushbu nuqtai nazardan iyqo' masalalariga bag'ishlangan 4-bobni «Mutaorif 17 usul bahri va 24 Qayri mutaorif usul ma'rifati haqida» – deb nomlanishining o'zi alohida diqqatga sazovor. Mazkur bob – «Bilginki, 12 usul qadimiydir» – deb boshlanadi. Bunday «qadim» atamasi «sara», «mumtoz» ma'nosini anglatadi. Ya'ni, tajribada pishib yetilgan, ajdodlar tomonidan e'zozlangan mo''tabar usullar demakdir.

Darvesh Ali risolasining boshqa bir qiziqarli jihati, mumtoz usullarning jonozotlar harakati bilan bog'liq ekanligi haqidagi naqllarning misol keltirilishi. Jumladan, «zarbul qadim» deb nomlanadigan ibtidoiy usul yurak tomirlarining urishidan olinganligi to'g'risidagi mulohaza-musiqqa ahli orasida juda keng tarqalgan. Duyak usuli xo'roz ovozidan, Foxitiy-yovvoyi kabutar, Saqil-to'ti, Ramal jul(tovus) qushi navosidan, Gaxvogiy-gudak sadosidan, Bulujijiy-misgarlar damining tovushidan kelib chiqqanligi to'g'risidagi chiroyli gaplar ham muxlis va shinavandalar orasida maroq bilan hangoma qilingan.

Qancha rivoyat va afsonalar pesh qilinmasin, urf etilgan usullar aslida ilmi musiqiyini o'ziga yaqin tutgan ulamolar ijodiga mansubligi jiddiy qayd etiladi.

Ammo mumtoz musiqqa negizidagi usullar advor ta'limotining peshvolari tomonidan ushbu fanning ilmiy-nazariy tamoyillari asosida ishlanganligi va bu sohada Xoja Abdulqodir «saromadi advor» martabasini egallaganligi alohida ta'kidlanadi. Sarlavhada ko'rsatilgan 17 mutaorif usul aynan shu Xoja Abdulqodir merosi va qolgan 24 g'ayri mutaorif usullar boshqa ustozlar tomonidan yaratilganligini Darvesh Ali ko'rsatib o'tadi.

Nihoyat, Darvesh Alining musiqiy risolasi ilmi nazariy yo'nalishdagi Kavkabiylar asaridan farqli ravishda mutaorifiy ilmlarga qaratilganligining yana bir isboti shundaki, mazkur bobda oldin amaliy bilimlar sarhisob etilgan 17 usul mundarijasi keltirilgandan so'ng, nazariy tushuncha (niqra, zarb, bo'g'in, bahr)lar qo'shimcha o'rnida beriladi. Bu bo'lak foyda (ya'ni «qo'shimcha») deb nomlanadigan alohida sarlavha bilan ajratiladi.

Musiqaning shakl tuzilishi (tasnifot)ga doir 5-bob ham yuqorida zikr etilgan mutaorifiy tartibdan kelib chiqadi. Ya'ni, oldin ilmi musiqiyda urf etilgan navlarning ta'rifu-tavsiflari beriladi. Keyin, ularning tarixi va nazariy asoslariga doir masalalarga to'xtalib o'tiladi. Darvesh Ali bayonidagi tasnifotlarning barchasi Marog'iy va Kavkabiylar asarlarida mavjud navlardan iborat bo'lsa-da, lekin ularning orasida navba va navbati murattab atamaları negadir uchramaydi?!

Bu savol turlicha mulohazalar uyg'otadi. Biz esa risola yaratilgan paytda Darvesh Ali umrining oxirgi yillari ilmi advor ta'limoti inqirozga uchrab, navba va navbati murattab navlari amaliyotdan chetlashib, ularning o'rnini mutaorifiy kulliyot va keyinchalik, Shashmaqom majmualari egallaganligi ehtimoldan xoli emas, degan g'oyani olg'a surish bilan cheklanamiz.

Tasnifot masalalarida Darvesh Ali salafarlari Marog'iy va Kavkabiylarga payravlik qilsa-da, ayrim holatlarda juda muhim nuqtalarni uqtirib o'tgan. Ana shunday e'tiborli mavzulardan biri peshrav shakli va uning xonalarining ichki tuzilishiga oid fikrlar. Marog'iy va Kavkabiylar peshravni amal navining cholg'u shakli sifatidagi ko'rinishi, deb ta'riflaydi. Darvesh Ali ham peshravni xuddi shunday tushuntiradi. Lekin, ichki tuzilishiga kelganda, Marog'iy va Kavkabiylar ta'riflarida uchramaydigan narsalarni tilga oladiki, ular eski tasnifot ta'limoti hamda bugungi maqom amaliyotidagi kuy va ashulalarning tuzilish nizomlarini tushunish uchun nihoyatda muhim.

«Peshrav – deb yozadi Darvesh Ali – amal qoidasi bo'yicha tuziladi. U uch sarxonadan iborat va bebaytiy deyiladi. Avvalgi sarxona pastda joylashsa, miyonxona undan balandda bo'lmog'i lozim. Ammo rang (muayyan parda birligining o'zgargan shakli) bo'lgani yaxshiroq. Birinchi sarxona uch qismdan iborat. Avvalgi qism tarkib, ikkinchi qismi oviza, uchinchi qism lozima deyiladi. Oviza bir tarkibni boshqa tarkibga qo'shib beradi. Lozima hamisha sarxona va miyonxonada bozgo'yga hamroh bo'lib keladi. Har narsaki sarxonaning boshlanishida voqe' bo'lsa, uni tarkib deydilar. Undan keyingisi oviza va undan ortib qolgani lozima deyiladi. Lozima ko'p bo'lgani yaxshi emas» .

Risolaning qolgan boblari cholg'u sozlari, musiqiyga ixlosmand podsholar, ulamo va fuzalolar, mukammal bilimlar sohibi bo'lgan musannif va mualliflar, sozandalar odobi, podshohu sohibqiron majlislariga iltifot qilingan xush ilhon hofizlar, Darvesh Alidan oldin o'tgan va unga zamondosh bo'lgan ustozlar hayotiga bag'ishlanadi. Bu masalalar keyingi yaratiladigan tadqiqotlar uchun ilmiy mavzu bo'lsa ajab emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Darvesh Ali Changiy. Risolai musiqiy. Qo'lyozma. O'zR FASHI. Inv. 468
2. Rajabov I. Maqomlar. – Toshkent: “SAN'AT” nashriyoti, 2006;
3. Rajabov I. Sharq musiqa atamalarining qisqacha lug'ati. – Toshkent “Tamaddun” nashriyoti, 2023

4. O.Matyoqubov. Maqomot. Toshkent, 2004;
5. Matyoqubov Sh.B. An'anaviy xonandalik asoslari. – Toshkent: “Adast poligraf” nashriyoti, 2022.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА САМАРКАНДА: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ В СЮИТЕ ДЛЯ ДВУХ ФОРТЕПИАНО Г. МУШЕЛЯ

Диана АМАНБАЕВА,
Государственная консерватория Узбекистана,
педагог кафедры «Камерной музыки».
(Узбекистан)

Аннотация: В статье рассматривается «Самаркандская сюита» для двух фортепиано Георгия Мушеля как яркий пример музыкальной живописи, сочетающий узбекские мотивы с европейскими академическими приемами. Анализируются основные музыкальные элементы, структура произведения и его культурно-исторический контекст. Показано, каким образом композитор передает атмосферу Самарканда и отражает национальную идентичность через музыкальные средства.

Ключевые слова: Георгий Мушель, Самаркандская сюита, музыкальная картина, фортепианный дуэт, художественный образ.

Abstract: The article examines Georgi Mushel's "Samarkand Suite" for two pianos as a vivid example of musical imagery that combines Uzbek motifs with European academic techniques. It analyzes the main musical elements, the structure of the composition, and its cultural-historical context. The study demonstrates how composer conveys the atmosphere of Samarkand and reflects national identity through musical elements.

Keywords: Georgy Mushel, Samarkand Suite, musical image, piano duet, artistic image.

Annotatsiya: Maqolada Georgiy Mushelning ikki fortepiano uchun "Samarqand syuitasi" o'zbek motiflar va Yevropa akademik uslublarini birlashtirgan yorqin musiqiy tasvir namunasi sifatida ko'rib chiqiladi. Unda asarning asosiy musiqiy elementlari, tuzilishi va madaniy-tarixiy konteksti tahlil qilinadi. Kompozitor Samarqand muhitini qanday yetkazib bergani va musiqiy vositalar orqali milliy o'zlikni qanday aks ettirgani ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: Georgiy Mushel, Samarqand syuitasi, musiqiy tasvir, fortepiano dueti, badiiy obraz.

Музыкальное наследие Узбекистана представляет собой богатый культурный феномен, сформировавшийся на пересечении восточных и западных традиций. В современном музыкальном ландшафте страны наблюдается актуальная проблема сохранения и трансформации национальной музыкальной идентичности в условиях глобализации. Особый интерес в этом контексте представляют произведения композиторов XX века, которые впервые осуществили синтез узбекской народной музыки с европейскими классическими формами и гармониями. Одним из наиболее значимых примеров такого синтеза является «Самаркандская сюита» для двух фортепиано Георгия Мушеля (1909-1989),

композитора, сыгравшего ключевую роль в становлении узбекской профессиональной композиторской школы.

Самарканд – один из древнейших городов мира, обладающий неповторимым архитектурным и культурным своеобразием. Исторический облик города, с его величественными памятниками, богатыми узорами и особой звуковой средой городского пространства, создает уникальную музыкальную атмосферу, отразившуюся в местных традициях. Георгий Мушель, проживший значительную часть жизни в Узбекистане, установил глубокую творческую связь с Самаркандом, воспринимая его не только как город, но и как источник вдохновения. Его «Самаркандская сюита» представляет собой не просто музыкальное произведение, но звуковую картину, в которой через фортепианное звучание передается многогранный образ древнего города с его особым ощущением времени, пространства и культурной наполненности.

«Самаркандская сюита» Мушеля, написанная в 1962 году, представляет собой музыкальную картину, воплощающую в себе как колорит древней узбекской культуры, так и элементы европейской музыкальной традиции. В этом произведении композитор использует узбекские народные мелодии, характерные ритмические и ладовые особенности, интерпретируя их через призму европейских жанровых форм. Данное сочинение не только демонстрирует мастерство композитора в области стилизации народной музыки, но и поднимает важный вопрос о путях развития национальной музыкальной культуры в диалоге с мировыми музыкальными тенденциями.

Являясь одним из поздних фортепианных сочинений Г. Мушеля, «Самаркандская сюита» открывает новые стилистические горизонты в его творчестве. В. Головина подчёркивает в этом сочинении «импрессионистическую живописность и тонкий колорит гармонии и фактуры» [1, С.176]. Примечательно, что в этом произведении композитор органично синтезирует европейскую композиторскую технику с элементами узбекского мелоса, что было характерно для зрелого периода его творчества.

Композиция состоит из четырёх частей, каждая из которых представляет собой яркую, контрастную пьесу с выразительной программностью: «На опустевших холмах Афрасиаба», «Цветущая долина Заравшана», «В сумраке усыпальниц Шахи-Зинда» и «Самарканд в лучах восходящего солнца».

Первая часть — «На опустевших холмах Афрасиаба» навеяна образами исчезнувшего древнего города, чья история оживает в воображении слушателя. Афрасиаб был древнейшим городом, расположенный на северной окраине современного Самарканда. Он процветал как важный центр торговли, расположенный на пересечении

путей Великого шелкового пути. Однако в XIII веке, во время монгольского нашествия под предводительством Чингисхана, город был практически полностью разрушен и пришел в запустение. Сегодня руины Афрасиаба напоминают о его былом величии и значении в истории региона. Итак, вначале музыка звучит холодно и бесстрастно, словно набросок ушедшего прошлого: выдержанные паузы, регистровый разрыв, приглушённая динамика создают ощущение зыбкости воспоминаний:

Использование диатонических ладов с альтерированными ступенями придаёт материалу архаический характер, отсылающий к древнейшим пластам среднеазиатской музыкальной культуры. Однако в средней части развитие темы приобретает экспрессивность — фактура оживает, усложняется, мелодия становится пластичнее, а кульминация наполняет её новым звучанием, словно древние руины вновь обретают жизнь. Финальная кода возвращает первоначальное ощущение покоя и отрешённости.

Вторая часть — «Цветущая долина Заравшана» контрастна и наполнена энергией и жизнеутверждающим настроением. В её основе лежит токкатный принцип: стремительный ритм, моторика и непрерывное движение создают ощущение бурлящей жизни. Полиритмические структуры, характерные для народной музыки Узбекистана, воплощаются здесь через сложную метроритмическую организацию материала и асимметричные построения. Н. Янов-Яновская отмечает здесь введение в кульминационный раздел «колоритных возгласов «карная» (мощные октавы второго рояля скандируют восходящую септимовую интонацию *до-си*)» [2, С.335]. Это подчёркивает жанровую природу произведения. Важную роль играет малая септима, задающая ладовый колорит миксолидийского наклонения, который пронизывает мелодическую линию и гармоническую структуру пьесы:

Третья часть, «В сумраке усыпальниц Шахи-Зинда», отличается сдержанностью и глубиной. Композитор прибегает к интонациям, напоминающим народные плачи, что придаёт музыке особую выразительность. Фоническая сторона здесь приобретает первостепенное значение: красочные гармонические комплексы, тембральные находки, имитирующие звучание традиционного инструмента дутара с его характерными обертонами, создают уникальную звуковую атмосферу. Основная тема строится на повторяющихся симметричных трёх тактах, подчёркнутых хроматическими нисходящими подголосками. Вариационное развитие темы придаёт образу большую эмоциональную насыщенность и драматизм.

Andante cantabile

Andante cantabile

Заключительная часть — «Самарканд в лучах восходящего солнца» — органично завершает цикл, воплощая гармонию формы и содержания. Здесь композитор использует фугу, построенную на узбекской песенно-танцевальной мелодии:

Allegretto

Allegretto

Как верно подмечает В. Головина, «... fuga с постоянно возрастающей динамикой сначала за счет включения голосов, а затем и удвоения их и наращивания на них аккордовых комплексов — наиболее удачный прием для выражения в музыке картины рассвета, блеска первых лучей солнца и ярких красок солнечного утра» [1, С.175]. Этот синтез западных полифонических приёмов с восточным тематизмом создаёт уникальный музыкальный язык, воплощающий идею диалога культур, столь значимую для творчества Мушеля в целом.

«Самаркандская сюита» Георгия Мушеля является выдающимся примером музыкальной живописи, где восточные и западные традиции не просто сосуществуют, а образуют органичное художественное целое. В этом произведении композитор мастерски сочетает национальные узбекские мелодии, характерные ритмические структуры и ладовые особенности с европейскими принципами формообразования, фактуры и гармонии.

Анализ сюиты показал, что каждая из её частей передаёт определённый образ Самарканда — древнего города, наполненного исторической глубиной, архитектурным величием и культурным наследием. Композитор использует различные выразительные средства, чтобы создать звуковую картину города: от холодной отрешённости и созерцательности первых частей до торжественного рассвета в финале.

Таким образом, «Самаркандская сюита» не только расширяет выразительные возможности узбекской фортепианной музыки, но и служит примером удачного взаимодействия локального и глобального, национального и интернационального, традиции и новаторства.

Список использованной литературы:

1. В. Головина. Фортепианное творчество композиторов Узбекистана Сб. «Очерки истории музыкальной культуры Узбекистана», Ташкент, 1968

2. Н. Янов-Яновская. Фортепианная музыка. В кн.: «История узбекской музыки», т. 2, Ташкент, 1973

3. Ноты по ссылке: <https://vs-composer.narod.ru/ld/3/338.-.-2-..pdf>

MARKAZIY OSIYO XALQLARI BOLALAR ASHULACHILIGINI QIYOSIY O'RGANISHNING AYRIM MASALALARI

Abduqahhor JALILOV,

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
"Maqom xonandaligi" kafedrası dotsenti v.b.
(O'zbekiston)*

Annotatsiya: Maqolada maktab yoshigacha bolalar musiqiy ta'limini takomillashtirish masalalari Markaziy Osiyo xalqlari pedagogik tajribalarini qiyosiy o'rganish orqali yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Bolalar va musiqa, musiqiy rivojlanish, ta'lim obyekti va subyekti, tashqi sharoit, ashulani o'rganishda psixik jarayonlar, musiqashunos va bastakor, Markaziy Osiyo xalqlari bolalar ashulalari.

Аннотация: В статье освещаются вопросы совершенствования музыкального образования детей до школьного возраста посредством сравнительного изучения педагогического опыта народов Центральной Азии.

Ключевые слова: Дети и музыка, музыкальное развитие, объект и предмет воспитания, внешние условия, психические процессы при обучении пению, музыковед и композитор, детские песни народов Центральной Азии.

Abstract: The article covers the issues of improving musical education of children of preschool age through a comparative study of the pedagogical experience of the peoples of Central Asia.

Key words: Children and music, musical development, object and subject of education, external conditions, mental processes in teaching singing, musicologist and composer, children's songs of the peoples of Central Asia.

Bolalar musiqa va san'at maktablari faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha davlat dasturida bolalar musiqa va san'at maktablari faoliyatini yangi sifatli mazmun bilan boyitish, ularni bolalarning umumiy o'rta ta'limi va ma'naviy-axloqiy tarbiyasi butun tizimining ajralmas tarkibiy qismi sifatida shakllantirish, ma'lum bir asbobni chalish texnikasini egallash bilan bir qatorda, jahon mumtoz musiqasini, dunyoga tanilgan buyuk bastakorlarning ijodini chuqur o'rganish, o'quvchilarning musiqiy va umumiy madaniyatini oshirish, bolalarda butun umri davomida hamroh bo'ladigan musiqa hamda san'atning boshqa turlariga qiziqishni kuchaytirish va muhabbatni har tomonlama singdirish asosiy vazifa va yo'nalish qilib belgilangan. Dasturda respublikaning barcha mintaqalarida, shu jumladan qishloq joylarda ularni maqbul hududiy joylashtirish va buning asosida musiqa hamda san'atning boshqa turlari bilan shug'ullanishni istayotgan bolalarni yanada to'liq qamrab olishni ta'minlash vazifasi qo'yilgan.

O'zbekiston Davlat konservatoriyasi, Glier nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseyi hamda mintaqalardagi musiqa va san'at kasb-hunar kollejlari imkoniyatlaridan keng foydalangan umumta'lim maktablari uchun o'qituvchilar, konsertmeysterlar va sozlovchilarini tayyorlash va malakasini uzluksiz oshirish tizimini takomillashtirish zarurligi ta'kidlangan. Shu maqsadda umumiy ta'lim tizimi bilan musiqa ta'limi dasturlarini uyg'unlashtirish muhimligi aytili. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev 2024-yil 3-aprel kuni Toshkent shahridagi 1-bolalar musiqa va san'at maktabi bilan tanishish chog'idagi suhbatda san'at maktablarining oliygohlar, teatrlar va boshqa madaniyat muassasalari bilan o'zaro hamkorligini kuchaytirish vazifasini ham qo'ydi. [1]

Hozirgi davr yangi O'zbekiston sharoitida bolalar qo'shiqchiligi va raqsini rivojlantirish har qachongidan ham dolzarb bo'lib turibdi. Bu masalada respublikamizda qator ibratli ishlar amalga oshirilmoqda. Inson o'z faoliyatida o'z qobig'iga o'ralashib qolsa, atrofidagi ijobiy hodisalardan bexabar bo'lib qoladi. Shuning uchun biz qo'shni mamlakatlarda bolalar ashulachiligiga qanday e'tibor berilishi, yutuqlari, usullaridan xabardor bo'lishimiz kerak. Bu masalada Buyuk Ipak yo'lida joylashgan respublikalar milliy san'ati, pedagogik ta'limi qaysi usullaridan foydalanib, ijobiy natijalarga erishayotganligini o'rganish katta ahamiyatga molikdir.

Asosiy tahlil va natijalar (Results and analyses)

Musiqiy pedagogikada bolalarning maktabga qabul qilinishi arafasida aqliy taraqqiy etishi va maktabda ta'lim olishga ko'niktirilishi bir qator muammolarni hal qilishni taqozo qiladi. Birinchi muammo - bolaning subektiv tajribasi bilan obektiv va ijtimoiy (musiqiy muhit, pedagogik ta'sir vositalari) o'rtasidagi munosabatlar. Ikkinchi muammo - musiqiy faoliyat va uning turli xil turlariga qarab, musiqiylikning umumiy tuzilishi va uning alohida tarkibiy qismlarini qurish. Uchinchi muammo - bolalardagi ichki rivojlanishning individual dinamikasi va yosh darajalarini e'tiborga olish. Maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqa mashg'ulotlari vositasida bolalarni maktabga tayyorlash juda katta imkoniyatlarga egadir. Chunki bolalar musiqiy ohanglar, ashula va raqslarga juda qiziqadi. Ularda musiqa va ritmgaga bo'lgan qiziqish juda kuchli bo'ladi. Musiqiy tovushlar ularni o'ziga rom etadi. Zerikish va toliqishni bartaraf etadi. Yevropa mamlakatlarida 5-7 yoshli bolalarning aqliy va estetik tarbiyasi ularning maktabga qadam qo'yish pallasida muhimligi chuqur tadqiq etilgan. Ayniqsa, bola rivojlanishining ichki jarayonlarining tabiati prof. V. Shatskoy, M. Rumer, prof. N. Aleksandrova, N. Grodzenskaya, O. Apraksina, V. Beloborodova, E. Gembitskaya kabi musiqachi-pedagoglar tadqiqotlarida keng o'rganilgan. Ularning tadqiqotlari maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarni tarbiyalash va o'qitishda umumiy pozitsiyalarni ishlab chiqishga yordam ko'rsatdi. Eksperimental tadqiqotlar uslubiy adabiyotlar, musiqiy repertuar

to'plamlari, eksperimental musiqa asboblari va o'yinchoqlar yaratishda nazariy manba bo'lib xizmat qildi.

Bolaning musiqiy rivojlanish jarayonini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, tarbiya va tarbiya ta'sirida musiqiy rivojlanish o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Bir xil yoshdagi bolalarning bir xil mazmuni o'zlashtirish darajasi farqli bo'ladi. Shuningdek, yangi narsa eskisiga oddiygina mexanik ravishda bog'lanmaydi, balki u berilgan mavzuning xususiyatlariga ko'ra o'zgaradi.[2]

Musiqiy rivojlanish - bu bolaning musiqiy tajribalarining ichki holati va bola hayotining tashqi sharoitlar tufayli yuzaga kelgan psixik jarayonlardagi sifat o'zgarishlardir. Mashhur musiqashunos va bastakor B.Asafev buni bolalar musiqa faoliyatining eng samarali turlaridan biri deb hisoblagan. Uningcha, avvalo, ijodkorlikni rag'batlantirish kerak. Muallif qo'shiq improvizatsiyasini rivojlantirishning ba'zi o'ziga xos usullarini ta'kidlaydi. Uning ishida bolalarning qo'shiq ijodi va undan musiqa ta'limi usuli sifatida foydalangan o'qituvchining harakatlari tahlil qilingan. [3]

Maktabgacha musiqiy ta'lim muammolari rossiyalik olim B. Teplovning "Musika qobiliyatlari psixologiyasi" doktorlik dissertatsiyasida chuqur tahlil qilib berilgan. Ushbu tadqiqotda musiqaning o'rganilayotgan tarkibiy qismining tabiatini batafsil tavsiflash, uning rivojlanish va tarbiyaviy funksiyasini ko'rsatib berilgan.

Bolalarbop musiqiy amaliyotning u yoki bu turini tanlashning mantiqiy asosi uning muayyan musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirish, shuningdek, bolalarning harakat qilish usullarini shakllantirish uchun foydalidir.

Musiqa huddi so'z kabi odamlar o'rtasidagi aloqa vositasi sifatida xizmat qiladi. Undan foydalanish uchun uni idroklash qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Musiqa yaratuvchi xalq, bastakorlar, uni takrorlovchi ijrochilar, uni baholovchi va o'rganuvchi musiqashunoslardan tashqari tinglovchilar doirasi bor. Maktabgacha yoshdagi bolalarda musiqiy faoliyatni tashkil qilishda yuqorida aytilganlarning barchasi hisobga olinishi kerak.

Turli milliy farqlarga qaramay har bir jamiyatda bolalarni ashula aytishga o'rgatishda umuminsoniy qadriyatlar mavjud va bu qadriyatlar har bir mamlakatning pedagogik tizimlariga ta'sir qiladi. XX asrning yirik musiqashunosi N.A.Vetluginaning ta'kidlashiga ko'ra, bolalar qo'shiqchilik metodologiyasi sohasida bolaning musiqiy qobiliyatini rivojlantirishdagi rolini aniqlaydigan tadqiqotlar talaygina. Chunonchi, S. Atanasova (Bolgariya) maktabgacha yoshdagi bolalarning ovozini o'rganib, erta qo'shiq aytishga o'rgatish bilan muayyan ijobiy natijalarga erishish mumkinligini ta'kidlaydi. Yana bir tadqiqotchi K. Furray (Vengriya) hamrohsiz qo'shiq aytishni (yakkaxon) o'rgatishning puxta tizimini ishlab chiqish, bolalarga tovush balandligi va ritmik munosabatlarni tushunishga yordam beradigan usullardan foydalanish musiqiy eshitishni rivojlantirishda juda yaxshi natijalarga erishiladi, deydi.

Musiqiy savodxonlik elementlarini amaliyotga joriy etish 5-7 yoshli bolalarning mashg'ulotlarga tayyorligini va ularning tovush balandligidagi eshitishni rivojlantirishda ayniqsa foydali ekanligini ko'rsatdi. Ijodkorlikning eng oddiy shakllari musiqiy tajribaga faol estetik munosabatda bo'lishdan boshlanadi. [4]

Musiqqa muallimi uchun musiqqa hodisalaridagi birinchi yo'nalish – "tinglash" usuli butun musiqiy-eshitish madaniyati asosida yotadi va oddiy eshitish qobiliyatlarini rivojlantirish, musiqiy tasvirlarni idrok etish va musiqaga quloqni ko'niktirish uchun zarurdir.

Musiqiy hodisalarga ijodiy munosabat, musiqani idrok etish jarayoni, ijodiy tasavvur qo'shiq va raqsning eng oddiy shakllari kiradi. Bolalar mustaqil ravishda, turli vaziyatlarda, o'z xohishi bilan bilgan hamma narsani qo'llashga intiladi. Ushbu umumlashtirilgan usullar har qanday musiqiy faoliyat - ijro etish va tinglash uchun zarurdir.

Bolalar o'z his-tuyg'ularini va musiqani tushunishlarini ifoda etadigan qo'shiqlar, raqslarlarni ijro etishning ekspressiv usullarini mustaqil izlash solohiyatiga ega bo'lishi lozim. Shunday qilib, ritm tuyg'usi idrok etish va ijro etish, baholash va ijodkorlikda, albatta, maktabgacha yoshdagi imkoniyatlar doirasida namoyon bo'ladi. Jahondagi turli xalqlarda harakat paytidagi ritm tuyg'usining individual ko'rinishlari, shuningdek, kuylash paytidagi ohangni eshitishning ko'rinishi ko'plab umumiy xususiyatlarga ega. Buni Markaziy Osiyo xalqlari bolalar ashula va musiqalari misolida ham ko'rish mumkin.

Buyuk ipak yo'lida joylashgan xalqlar (yapon, koreys, xitoy, mo'g'ul, uyg'ur, qozoq, qirg'iz, o'zbek, tojik, qoraqalpoq, turkman va boshqalar) bolalar musiqalari va ijrolari o'ziga xoslikka egaligidan qat'iy nazar maqsad va muddaosiga ko'ra bir biriga yaqindir. Kattalar tomonidan bolalar uchun ijro etilgan ashulalar asosan allalash, ovutish, erkalash, sevintirish maqsadlariga xizmat qiladi. Shuningdek, kattalarning bolalar ijro etishi uchun yaratgan ijod mahsullarida bolalarning ijrosiga rag'bat berish, o'rgatishdan va shogirdining ijrosidan qoniqish hosil qilish maqsadlari yotadi. Markaziy Osiyoning Sharqiy Turkiston va Qozog'iston hududida istiqomat qiluvchi uyg'ur xalq bolalar qo'shiqchiligi o'zbek va tojik bolalar qo'shiqchiligidan tubdan farq qilmaydi. [5]

Ijtimoiy tarmoqlarda namoyish qilinayotgan uyg'ur bolalar ashulalari mavzu jihatdan va albatta ijro jihatdan o'zbek bolalar qo'shiqlariga yaqindir. Masalan, Damir Abdullayev so'zi bilan Ixtiyor Abdullayev musiqasi bilan ijro etilgan "Uyg'ur qiziman" ashulasi murg'ak bolakay tilidan yozilgan bo'lib, unda beg'ubor qizaloqning o'z ota-onasiga bo'lgan mehr-muhabbati tarannum etiladi. Qo'shiq mazmunida milliy tarbiya, vatanga muhabbat, ona-onaga sadoqat va minnatdorchilik motivlari barq urib turadi. O'zbekistonda bo'lganidek kattalar tomonidan ijro etilgan dilrabo ashulani taqlidan bolalar tomonidan ijro etishishi ko'p kuzatiladi. Bu o'rinda ashula mavzusi va mazmuni ikkinchi planda bo'lib, ohang birinchi o'rinda ekanligiga e'tibor berish lozim. Aks holda so'z mazmuniga

qarab “Bu ashula bola yoshiga mos emas, deb inkor etish hodisasi yuz berishi mumkin. Bolalar uchun ashula so‘zining mazmuni emas, musiqaning quloqqa yaqinligi, ohang jozibasi muhim bo‘ladi. Masalan, “Guloyim” ashulasi so‘zi sevgi mavzusida, ammo ohang raqs uchun juda munosib bo‘lgani uchun kattayu yosh sevib kuylaydi va rohatlanib raqsqa tushadi. Bolalardan matn ma’nosini bilish talab qilinmaydi, balki katta yoshga yetganda o‘zi bilib olishi ko‘zda tutiladi.

Huddi shunday holatni uyg‘ur xalq qo‘shig‘i “Mashrap yo‘q yerda” ijrosida ham ko‘rish mumkin. Bu ashulaning turli yoshdagi ayollar ijro etgan. Ammo diqqat qilinsa, bu ashula bolalar folklori repertuariga kiritilganiga guvoh bo‘lamiz. Bu ashula bolalar boqchasi tarbiyalanuvchisi tomonidan ham kuylangan. Ashula xalq folklorining o‘lmas namunasi sifatida uyg‘ur xalqining musiqa xazinasidan mustahkam o‘rin olgan. Uni 7 yoshdan 70 yoshgacha barcha sevaib tinglaydi va ijro etadi. Yana bir uyg‘ur bolalar ashulasi “Maktabga boraman” deb atalib, unga munosib klip ham ishlangan. Ota-ona bolasini maktabga kuzatar ekan, hayotdan mamnun bolakay “Men maktabga boraman, dadamning totlig‘iman, onamning shodligiman, jahonning totlig‘iman” deya kuylaydi.

O‘zbekistonda bo‘lganidek, uyg‘ur bolalar ashulachiligida maqom ijrochiligi ham mavjud. Ularda maqom “muqam” deb talaffuz etiladi. Uyg‘ur 12 muqamidan bolalarning ovoz imkoniyatlariga moslari tanlab olinib, ijro etishga ijozat berilgan. Eng muhimi yosh iste’dodlar milliy musiqa asboblari tanbur, dutor, doira, nay sozlarini mahorat bilan chalib, barchaning olqishiga sazovor bo‘lgani juda ham ijobiy hodisadir. [6]

Qirg‘iz bolalar ashulalari (irdari) folklor motivlariga uyg‘un ijro etiladi. Shu bilan birga maktabgacha yoshdagi bolalarga baynalmilal mazmundagi ashulalarni kuylashga ham o‘rgatiladi. “Oq shu‘la” bolalar xori “Solnichniy krug, nebo vokrug” ashulasini qirg‘iz, rus va ingliz tilida ijro etgan. Ashulaga ishlangan klip raqslardan tashkil topgan bo‘lib, qo‘shiq bolalarni inoqlikka va tinchlikni qadrlashga o‘rgatadi. Maktabgacha yoshdagi qozoq bolalar ashulalari orasida hayvonlarni tanishtirishga bag‘ishlangan ashulalar sikli yaratilgan. Bu ham musiqiy ta’limga kreativ yo‘ndashuv mahsulidir. Turkman bolalar ashulalari orasida ota-onalarni qadrlash, tinchlik va do‘stlikni ulug‘lash mavzulari yetakchilik qiladi. [7]

Uyg‘ur, qozoq, qirg‘iz, o‘zbek, tojik, qoraqalpoq, turkman, rus bolalar ashulalari orasidan ozarbayjon bolalar qo‘shig‘i “Jo‘jalarim” mustahkam o‘rin olganligini ko‘rish mumkin. Ushbu mehribonlik, mayinlik va quvnoqlik bilan ijro etilgan ashula Yevropa tillarida ham ijro etilib kelinayotgani e’tirofga loyiqdir.

Xulosalar (Conclusions)

Xulosa qilib aytganda, jahon xalqlari pedagogikasida bolalarni maktabga tayyorlashda musiqa va ashuladan foydalanish bo‘yicha katta tajriba to‘plangan. Yer yuzidagi barcha xalqlarda bolalarga musiqiy ta’lim berish global hodisa bo‘lib, hech bir xalq boshqasidan o‘rganmay turib, rivojlana olmaydi.

Chunki, bolalar hamma yerda ham bola, barcha xalqlar bola tarbiyasida umuminsoniy qadriyatlarga bog‘lanib ish ko‘radi. Biologik-anotomik jihatdan bir bo‘lgan insoniyat bola tarbiyasida, yangi avlodni jamiyatga qo‘shish muammolarini birgalikda hal qilishda yakdildir.

Bu masalada hech qanday til to‘sig‘iga duch kelmay jahon bo‘ylab tarqalaveradigan musiqa eng buyuk va yangi avlodni estetik tarbiyalashda eng qudratli madaniy boylik sifatida yashayveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- [1] <https://www.gazeta.uz>
- [2]. Развитие музыкальных способностей дошкольника М., 2000.
- [3]. Развитие слуха и голоса у ребенка 5-7 лет в процессе обучения пений. Сб. «Развитие детского голоса», М., 2012.
- [4]. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. М., «Просвещение». 2001. 415 с.
- [5]. Содержание музыкального воспитания и обучения на занятиях. М., 1962, // «Система эстетического воспитания в детском саду».
- [6]. <https://dzen.ru>.
- [7]. <https://www.youtube.com>
- [8]. <https://www.youtube.com>

MAQOM CHOLG'U IJROCHILIGI TA'LIMI BUGUNGI KUN NIGOHIDA

Abror ZUFAROV,

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
"Maqom cholg'u ijrochiligi" kafedراس professor v.v.b.*

(O'zbekiston)

Annotatsiya: *Maqom ijrochiligi, o'zining tarixiy va madaniy merosi bilan ajralib turadigan bebaho san'at turidir. Ushbu maqolada maqom ijrochiligida yuzaga kelayotgan muammolar, amaliyotda mavjud bo'lgan kamchiliklar va ularning bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Maqomning tarkibi, usuli, parda tizimi, uslub va cholg'u asboblarning muhim ahamiyati ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqom ijrochisining yuqori malaka, bilim va tajriba talab etilishi, hamda amaliyotda o'ziga xos jihatlarni rivojlantirish muhimligi ta'kidlanadi.*

Kalit so'zlar: *maqom ijrochiligi, musiqiy bilim, nazariya, ta'limot, parda tizimi, ijrochi, amaliyot, cholg'u, ilmiy asos;*

Аннотация: *Исполнение макама - это бесценный вид искусства, который сохраняет все свои аспекты в современной практике. В этой статье анализируются проблемы, возникающие при исполнении макама, недостатки, присутствующие в практике, и предлагаются пути их преодоления. В статье обсуждается важность структуры макама, метода, тональной системы, стиля и музыкальных инструментов, используемых в исполнении. Кроме того, это подчеркивает необходимость того, чтобы исполнители макама обладали навыками, знаниями и опытом высокого уровня, а также важность развития отличительных аспектов в рамках практики.*

Ключевые слова: *исполнение макама, музыкальные знания, теория, образование, тональная система, исполнитель, практика, музыкальные инструменты, научные основы;*

Abstract: *Maqom performance is an invaluable art form that preserves all its aspects in modern practice. This article analyzes the issues arising in maqom performance, the shortcomings present in the practice, and suggests ways to overcome them. The article discusses the importance of the maqom structure, method, tonal system, style, and the musical instruments used in the performance. Furthermore, it highlights the need for maqom performers to possess high-level skills, knowledge, and experience, as well as the importance of developing distinctive aspects within practice.*

Key words: *maqom performance, musical knowledge, theory, education, tonal system, performer, practice, musical instruments, scientific basis.*

Musiqa ijrochiligi, xalq musiqa ijodiyoti va uning janrlari asosida rivojlanadi. Ijro an'analari va yo'llari ham ijrochilik amaliyoti jarayonida kengayib, boyib boradi. Aslida ijrochilik amaliyoti og'zaki tarzda og'izdan-og'izga, avlodlardan-avlodlarga o'tib kelgan. Ushbu jarayon "ustoz-shogird" an'analari negizida kamol topib kelgan. Maqom cholg'u ijrochilik ta'limi bizgacha ustoz-shogirdlik maktablaritizimi orqali yetib kelgan. Adabiyotlarda bu an'ananing rivojlanib kelganligi qayd etib o'tilgan.

Musiqa san'ati, o'zining turli janrlari, shakllari va uslublari bilan birgalikda milliy madaniyatning ajralmas qismiga aylangan. Bunda ijrochilik, ayniqsa,

an'anaviy musiqa va maqom san'ati o'zining tarixiy va estetik ahamiyatini yo'qotmagan. Boshqa sohalarda bo'lgani kabi, musiqa san'atida ham ijrochilikni o'rgatish tizimi muhim o'rin tutadi. Ustoz-shogird an'anasi orqali mahoratni o'rganish, tajriba almashish va san'atni avloddan-avlodga o'tkazish amaliyoti hamisha ilgari surilib kelgan. Bugungi kunda, jahon madaniyati bilan integratsiya va zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llash orqali, maqom san'atini yangi avlodga o'rgatish masalasi dolzarb bo'lib, musiqa ta'limi tizimida o'zgarishlar va takomillashtirishni talab etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maqom san'atini takomillashtirishda, eng avvalo, azaliy ijro an'analari asnosida yangi ijod navlarini yaratish bilan mumtoz musiqani rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan 20 dan ortiq qaror va farmoni sohada yangicha munosabatni shakllantirdi. Davlatimizning "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da ham yosh avlodni hozirgi zamon talabiga to'la javob beradigan yetuk mutaxassislar qabilida tarbiyalash nazarda tutilgan. Buning uchun ta'limda barcha sharoitlar yetarli darajada mavjuddir.

An'anaviy sozandalikni kasb etish niyatida bo'lgan har bir cholg'u sohibi albatta bir ustozni etagini tutib, ustozdan ijrochilik, sozandalik sirlarini o'zlashtirishga harakat qilgan. Xalqimiz tomonidan bu amaliyot albatta o'zining qoidalariga ega bo'lganligialohida qayd etib o'tilgan. Qadimdan bizga ma'lumki, musiqiy qobiliyat, cholg'u imkoniyati va san'atga ishtiyoqi bo'lmaganlar bu kasbga murojaat etishmagan¹³. Qobiliyati borlar esa o'z ustoziga mehr qo'yib, sohasining barcha qiyinchilikariga bardosh berib, kasb o'rganishga harakat qilib kelgan. Sozandalikning eng muhim xislatlaridan biri ham shunda deyish mumkindir.

Dunyodagi barcha xalqlar kabi o'zbek xalqi ham o'zining o'ziga xos milliy qadriyatlarini va shu bilan birgalikda o'tmishi, tarixi davomida vujudga kelgan, shakllanib rivojlangan ma'naviy, musiqiy va adabiy merosiga egadir. O'zbek musiqa merosining har tomonlama mukammalligi va ma'naviy boyligi barchaga ayondir. Ma'lumki, har qanday milliy meros davrlar osha avlodlardan -avlodlarga o'tib kelgan. Bu albatta og'zaki tarzda asrlar osha xalqimizni ma'naviyati sifatida amaliyot rivojiga xizmat qilib kelmoqda.

Milliy qadriyatlar zamon talabi taqozo etgan urf, odat, mehnat va hayot jarayonisekin-asta zamonga moslanib, an'anaga aylanib boraveradi. Milliy musiqa merosimizning shakllanish jarayonida xalq an'analari muhim ahamiyat kasb etgan. Xususan, mavjud an'alar bir-birini to'ldiruvchi, alohida o'ziga xoslik xususiyati va sifatiga ega bo'lib kelgan.

Musiqiy ta'limning asosiy tamoyillaridan biri bu — "ustoz-shogird" tizimi. Bu uslub, qadimdan boshlab, musiqiy bilimlarni avlodlarga o'rgatishda eng

¹³ Musiqa ensiklopediyasi

samarali usul bo'lib kelgan. Ustoz san'atini o'rgatish jarayonida, shogird nafaqat musiqaning texnik tomonlarini, balki uning chuqur ma'naviy va estetik qirralarini ham o'zlashtiradi. Maqom san'atining o'rgatish usuli o'ziga xos bo'lib, shu san'atga oid qoidalar, nafaqat musiqiy ijro, balki badiiy talqin, janr va uslubni ham talab etadi.

Bugungi kunda, musiqa ta'limining ta'siri nafaqat san'atning texnik jihatlarini o'zlashtirish bilan cheklanadi. U zamonaviy pedagogik uslublar bilan boyitilishi kerak. An'anaviy metodlarni zamonaviy o'qitish texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish, musiqa ta'limi o'qituvchilarini kasbiy tayyorgarlik va ijodiy salohiyatini oshirish zarurati paydo bo'lmoqda. Bu borada ta'lim tizimini yangilash, o'quv jarayonida mustahkam nazariy asoslarni yaratish, shuningdek, amaliy mashg'ulotlarni kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

Maqom san'ati kabi murakkab va boy musiqiy janrni yangi avlodga o'rgatish o'ziga xos pedagogik qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ijro uslublari va musiqiy bilimlar haqida nazariy tushunchalarni shakllantirish, shogirdni nafaqat musiqani chalishga, balki uning ruhini, tuzilishini va mazmunini to'g'ri talqin qilishga o'rgatish zarur. Bu o'rgatish jarayonida an'anaviy metodlar — o'rganish va kuzatish, yirik ustozlardan mashq qilish, amaliyotlar o'tkazish orqali o'zlashtiriladi. Biroq, bu boradagi yondashuvni yangilash va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash zarur.

Zamonaviy musiqa ta'limi o'qituvchisi yuqori darajadagi ijodiy salohiyatga ega bo'lishi kerak. Musiqiy kompyuter texnologiyalarining jadal rivojlanishi, musiqa pedagogikasiga integratsiya qilish, yangi metodologiyalarni qo'llash o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirishga yordam beradi. O'quvchilarni zamonaviy musiqa vositalaridan samarali foydalanishga o'rgatish, ularni ijodiy fikrlashga, yangi musiqiy shakllarni yaratishga undaydi.

Maqom san'ati o'zining tarixiy ahamiyatiga ega bo'lib, ko'plab asrlar davomida shakllangan va yuksak badiiy darajaga yetgan. Shunday bo'lsa-da, zamonaviy ijrochilikda maqomni o'rganishda yangi usullarni qo'llash zarur. Ushbu jarayonda san'atning an'anaviy shakllarini saqlab qolish, lekin ularni zamon talablari va texnologik imkoniyatlar bilan boyitish muhimdir. Bundan tashqari, maqom san'ati ustozlari yosh shogirdlarini faqat musiqiy texnikaga o'rgatibgina qolmay, balki ularning estetik didini rivojlantirish, xalq musiqasining falsafiy, ma'naviy va estetik jihatlarini anglatishga ham alohida e'tibor qaratishlari lozim. Shogirdlar musiqiy ijodning sirlarini anglashga va ijodiy mustaqillikka erishishga intilishlari kerak.

Zamonaviy musiqa ta'limi o'qituvchilarining eng muhim xususiyatlaridan biri bu pedagogik kompetensiyadir. O'qituvchining nafaqat musiqiy bilimlari, balki pedagogik mahorati, yosh avlodni ma'naviy va estetik jihatdan shakllantirish qobiliyati ham muhim ahamiyatga ega¹⁴. Har bir musiqa ta'limi

¹⁴ Liviye A. O'zbek milliy cholg'usozlik tarixi. T.,2005

o'qituvchisi, ayniqsa maqom san'ati kabi murakkab va o'ziga xos san'atni o'rgatish uchun innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqishi kerak.

Bo'lajak musiqa o'qituvchilari nafaqat musiqa nazariyasini, balki ijro san'ati va uning badiiy talqinlarini ham o'zlashtirishi kerak. Ular musiqaning nafaqat texnik, balki hissiy va estetik tomonlarini o'rgatib, shogirdlarni har tomonlama rivojlantirishlari lozim. Shuningdek, o'quv jarayonida texnologiyalardan samarali foydalanish, musiqiy mashqlarni diversifikatsiya qilish, jamoaviy ijroni rivojlantirish kabi jihatlar alohida ahamiyatga ega.

Cholg'u ijrochiligi va ta'lim, ayniqsa maqom san'ati, o'zining murakkabligi va nozikligini hisobga olgan holda, nafaqat musiqiy, balki ma'naviy, madaniy tarbiya jarayoni sifatida qaraladi. An'anaviy "ustoz-shogird" tizimi, zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan birgalikda, maqomni yangi avlodga o'rgatish jarayonida muhim rol o'ynaydi.

Ta'lim jarayonini takomillashtirish, musiqa san'ati va ijrochilik uslublarini zamon talablari asosida yangilash orqali, maqom san'ati o'zining tarixiy ahamiyatini saqlab qolgan holda, kelajak avlodlarga etkazilishi mumkin. Shuningdek, bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarini kasbiy tayyorgarlikda yuqori darajadagi pedagogik mahorat va innovatsion metodlar orqali o'quv jarayonini yanada samarali qilish talab etiladi.

So'nggi yillardagi o'zgarishlar va yangilanishlar musiqa sohasida, xususan maqom yo'nalishida o'z ifodasini topmoqda. O'zbek milliy maqomlarining jahon musiqasidagi o'rni kengayib, ular o'zining boy musiqiy an'analari va qadriyatlarini dunyo miqyosida yanada chuqurroq namoyon qilishi kutilmoqda. Bizning asosiy maqsadimiz maqomlarning tarixiy, madaniy va musiqiy ahamiyatini yaxshiroq tushunish, shuningdek, ularni global musiqa maydonida kengroq tanitishdir. Bu esa nafaqat o'zbek musiqiy merosining, balki butun dunyo musiqiy madaniyatining rivojiga sezilarli hissa qo'shadi.

Shu bilan birga, poytaxtimizda O'zbek milliy maqom san'ati markazining tashkil etilishi musiqiy hayotimizda muhim voqea bo'ldi. 2021-yil sentabr oyida Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti o'z faoliyatini boshladi. Mazkur institut maqomlarni o'rganish, tadqiq qilish va yosh avlodga o'rgatish borasida yangi yutuqlarni qo'lga kiritishda muhim rol o'ynamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Begmatov S., Matyoqubov M. O'zbek ananaviy cholg'ulari T., 2008.
2. Darvish Ali Changi. Risolai musiqiy. Qo'lyozma. O'zFASHI. Inv.449.
3. Fitrat A. O'zbek klassik musiqasi va uning ta'rixi. - Toshkent: Fan, 1993.
4. Jomiy Abdurahmon. Risolai musiqiy. Qo'lyozma. O'FASHI. №1331
5. Kavkabi Najmiddin. Risolayi musiqiy. Risola dar bayoni Duvazdah maqom. Dushanbe, 1985.
6. Liviyev A. O'zbek milliy cholg'usozlik tarixi. T.,2005.

7. Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. Toshkent, 1963.
8. Zufarov T. Sozgarlik san'ati tarixi. Toshkent. 2014.

O'ZBEK MILLIY MUSIQA TARIXIGA BIR NAZAR

Maxammadjon MAMATQULOV,

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
"Maqom xonandaligi" kafedrasida katta o'qituvchisi.
(O'zbekiston)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek milliy maqom san'atining tarixiy rivojlanishi, shakllanishi va hozirgi zamon talablari bilan bog'liq masalalar yoritiladi. Maqomlar, Sharq musiqasining muhim qismi bo'lib, ularning o'ziga xos tarixi va shakllanishi XX asrning o'rtalariga kelib o'zgarishlarga duchor bo'lgan. Shashmaqom, Xorazm maqomlari va boshqa maqom tizimlarining rivojlanishi, ular o'zbek milliy musiqasining bebaho merosi sifatida qadrlanadi. Maqolada ilmiy tadqiqotlar, notalashtirish va maqom san'atining jahon miqyosida tanilishi bilan bog'liq yangiliklar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Maqom san'ati, Shashmaqom, O'zbek milliy musiqasi, Musiqiy meros, Maqamshunoslik, Ijro usullari, Musiqiy tarix, Notalashtirish, Musiqa madaniyati, Ilmiy tadqiqotlar;

Abstract: This article explores the historical development, formation, and contemporary issues of Uzbek national maqom music. Maqom, an essential part of Eastern music, has undergone significant changes by the mid-20th century. Shashmaqom, Khorezm maqoms, and other maqom systems are cherished as priceless elements of Uzbek national music. The article examines scientific research, notation practices, and the global recognition of maqom art.

Key words: Maqam Art, Shashmaqom, Uzbek National Music, Musical Heritage, Maqam Studies, Performance Techniques, Musical History, Notation, Music Culture, Scientific Research.

Аннотация: в данной статье рассматривается историческое развитие, формирование и современные проблемы узбекского национального макамого искусства. Макам, важная часть восточной музыки, претерпел значительные изменения к середине XX века. Шахмаком, хорезмские макамы и другие системы макама ценятся как бесценное наследие узбекской национальной музыки. В статье рассматриваются научные исследования, практика нотирования и международное признание макамого искусства.

Ключевые слова: Искусство макам, Шахмаком, Узбекская национальная музыка, Музыкальное наследие, Макамознание, Исполнительские методы, Музыкальная история, Нотная запись, Музыкальная культура, Научные исследования.

Maqom so'zi, o'zbek xalqining musiqiy merosining ajralmas bir qismi sifatida, o'zining chuqur ma'nosi va tarixi bilan bugungi kunda yangicha qarashlarni talab etmoqda. Maqom san'ati, Sharq musiqasining asosiy janri sifatida, o'zining o'ziga xos tuzilishi va ijro uslubi bilan butun dunyo musiqiy merosining bebaho qismidir. Ushbu san'at turi asrlar davomida shakllanib, o'zbek

milliy musiqasining yorqin namunasiga aylangan. Maqomlar, o‘zbek va tojik xalqlari uchun nafaqat musiqiy ifoda, balki milliy madaniyatning ajralmas qismi sifatida qadrlanadi. Bugungi kunda esa maqom ijrochiligiga katta e‘tibor qaratilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari bilan O‘zbekistonda milliy merosimizni asrab-avaylash va rivojlantirish borasida katta qadamlar qo‘yilmoqda. Ayniqsa, maqom san‘atining yosh avlodga etkazilishi, uni chuqur o‘rganish va rivojlantirishga yo‘naltirilgan tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2017-yil 17-noyabrda imzolangan “O‘zbek milliy maqom san‘atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaror maqom san‘atining yangi bosqichda rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Mazkur qaror, maqom san‘atining ijro usullarini chuqur o‘rganish, uning o‘ziga xos maktablarini rivojlantirish va “oltin fond”ini yaratish, shuningdek, xalqaro miqyosda targ‘ib qilishni nazarda tutadi. Bu qarorlar maqom ijrochiligiga yanada yuksak e‘tibor va ilmiy asoslangan yondoshuvlarni taqdim etmoqda. Bundan tashqari, Prezident tomonidan 2018-yil 28-noyabrda imzolangan “O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori respublikada olib borilayotgan ma‘naviy va ma‘rifiy islohotlarning yuksalishiga hissa qo‘shmoqda. Ushbu qaror asosan milliy merosni saqlash va rivojlantirishga, yosh avlodning ma‘naviyatini shakllantirishga, va eng muhimi, maqom ijrochiligining xalqaro maydonda tan olinishi va ravnaq topishiga xizmat qilmoqda. Shuningdek, O‘zbekiston ijodkorlarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan “Ilhom” jamoat fondi, Madaniyat va san‘atni rivojlantirish jamg‘armasi, O‘zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi, O‘zbekiston davlat filarmoniyasi, hamda Farg‘ona mintaqaviy filiali kabi tashkilotlar o‘zining ijobiy samaralarini ko‘rsatmoqda. 2018-yildan boshlab Shahrisabz shahrida har ikki yilda bir marta Xalqaro maqom san‘ati festivali o‘tkazilishi, bu an’anani rivojlantirishda muhim qadam bo‘lib, mamlakatimizdagi maqom ijrochiligi sohasida yangi istiqbollarni ochmoqda. Bu festivallar maqom san‘atining nafaqat o‘zbek, balki butun dunyo madaniyatida keng tan olinishi, yosh ijrochilarni qo‘llab-quvvatlash, va maqomni yangi avlodga etkazish kabi maqsadlarni ko‘zlaydi. Shunday qilib, maqom san‘ati bugungi kunda nafaqat xalqimiz, balki butun jahon musiqiy madaniyati uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu an’anaviy san‘atning yangilanishi va rivojlanishi milliy musiqamizni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda.

Maqom so‘zining tarixi va mazmuni musiqashunoslikda keng o‘rganilgan va turli ilmiy tadqiqotlar doirasida chuqur tahlil qilingan. Dastlab, maqom (arab. “makan” — joy, o‘rin) so‘zi torli cholg‘u asboblarning dastasida barmoq bilan bosiladigan parda yoki balandlikni ifodalovchi atama sifatida ishlatilgan. Keyinchalik, Sharq musiqasining nazariyati rivojlanib borar ekan, maqomning mazmuni kengayib, o‘zi bilan bog‘liq boshqa musiqiy tushunchalarni ham o‘z ichiga olgan. Maqomlarning rivojlanish jarayonida ularning musiqiy strukturasi va tizimlari o‘zgarib, har bir regionda o‘ziga xos nom va shakllarga ega bo‘ldi.

Masalan, o‘zbek va tojik xalqlarida “maqom”, uyg‘urlarda “muqom”, Ozarbayjonda “mug‘om”, arablarda va turklarda “maqam”, Eronning musiqiy an‘anasida esa “dastgoh” deb ataladi. Hind musiqasida maqomning muqobili “raga” deb yuritiladi. Maqomlarning ilmiy farazlarga ko‘ra, VII asrda yashagan mashhur musiqashunos Borbad Marvaziy tomonidan shakllana boshlaganligi taxmin qilinadi. Borbad, dastlabki maqom tizimlarini ishlab chiqishda va ularga musiqiy nazariy asoslarni kiritishda katta rol o‘ynagan shaxs sifatida tanilgan. Uning ilmiy va ijrochi yondoshuvlari, maqomlar tizimining tarixi va rivojlanishida muhim iz qoldirdi. Bu davrda maqomlar butun Sharq musiqasida tizimli ravishda tarqalib, ularning asosiy janrlari va shakllari shakllanib, butun Islom olamida keng tarqaldi. IX asrda shakllanib borayotgan maqom tizimi, xususan, “Duvozdaxmaqom” - o‘n ikki maqom tizimi, ilmiy-tarixiy manbalarda o‘zining o‘rni va ahamiyatini topdi. Duvozdaxmaqom, o‘zining tizimli va o‘ziga xos strukturasi ega bo‘lib, uning tarkibidagi maqomlar va o‘zgarmas musiqiy shakllar musiqashunoslarning asosiy tadqiqot mavzularidan biri bo‘lgan. Maqomlarning xilma-xilligi va o‘zgarmas strukturasi o‘zbek musiqasida ham dolzarb ahamiyat kasb etgan. O‘zbek maqomlari Shashmaqom kabi yirik tizimlarni o‘z ichiga oladi, u XVIII asr o‘rtalarida shakllangan va o‘zbek va tojik xalqlari uchun bebaho musiqiy meros sifatida qadrlanadi. Is‘hoq Rajabov, Shashmaqomning ilmiy izlanishlariga asos solgan va uning tarixiy rivojlanishini chuqur tahlil etgan olim sifatida maqomshunoslikda muhim o‘rin tutadi.

Maqomshunoslikda notalashtirish jarayoni, ayniqsa XIX asr oxirlarida katta ahamiyat kasb etdi. Xorazm maqomlarini notaga olishda Komil Xorazmiy tomonidan ixtiro qilingan “Xorazm tanbur chizig‘i” musiqaning notaviy yozuvini tashkil qilishda yangi bosqichni boshlab berdi. Bu ishlarning natijasida maqomlarning asliyatini saqlab qolish va ularni kelajak avlodlarga yetkazish imkoniyati yaratildi. Shu bilan birga, 1950-yillarda Viktor Mixaylovich Belyayev tomonidan amalga oshirilgan ilmiy ishlanmalar va yozuvlar, o‘zbek maqomlarining notalash jarayonini yanada rivojlantirib, xalqaro miqyosda tanilishiga imkon yaratdi. Yunus Rajabiy, o‘zining ilmiy-tadqiqot ishlari bilan maqomshunoslik fanining rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan. Uning Shashmaqomning notalashtirilgan shakllarini ishlab chiqishdagi mehnati, maqom san‘atining ilmiy asoslarini mustahkamladi. Shuningdek, Yunus Rajabiy tomonidan tayyorlangan “Buxoro maqomlari” nomli asar, maqomshunoslikda yangi bir bosqichni boshlab berdi va o‘zbek milliy musiqasining “oltin fond”iga aylanib, jahon miqyosida tanilishiga zamin yaratdi.

Zamonaviy maqomshunoslikda, maqomlarni notalash va ularni ilmiy-tadqiqotlar asosida o‘rganishdan tashqari, maqomlarning ijro uslublarini saqlash va rivojlantirish masalasi ham katta e‘tiborga olinmoqda. Buning uchun ilmiy yondoshuvlar va metodologik usullarni qo‘llash zarur. Maqomlarning notali va eshitilish shakllarini chuqur o‘rganish, musiqiy tizimlarning nazariy jihatlarini tahlil qilish orqali maqomlarning haqiqiy mohiyatini anglash mumkin.

Shuningdek, zamonaviy maqomshunoslikda maqomlarni o'rganish faqat musiqiy shakllar va uslublar bilan cheklanmay, balki ularning madaniy, tarixiy va etnografik aspektlarini ham o'z ichiga oladi. Maqomlarning ijrosi nafaqat musiqiy, balki ruhiy va falsafiy ma'no ham kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, maqom san'ati inson ruhi va ma'naviyatini shakllantiruvchi muhim san'at turi sifatida qaraladi. Bunday tahlillarni olib borishda, musiqaning nafaqat texnik jihatlari, balki uning ma'naviy va madaniy kontekstini o'rganish ham zarurdir.

Bundan tashqari, maqomlarning xalqaro miqyosda tan olinishi, ularning global madaniyatda o'z o'rnini topishi uchun ilmiy yondoshuvlar va strategiyalarni ishlab chiqish zarur. Shashmaqomning YUNESKO tomonidan "Insoniyatning og'zaki va nomoddiy madaniy merosi" deb tan olinishi, bu san'atning jahon miqyosidagi ahamiyatini yana bir bor tasdiqladi. Maqom san'atining ilmiy asoslangan tadqiqotlari, nafaqat o'zbek, balki butun dunyo xalqlari musiqiy madaniyatiga katta hissa qo'shadi.

Bunday yondashuv, maqom san'atining o'ziga xosliklarini saqlab qolish, uni kelajak avlodlarga etkazish va global miqyosda tanitish uchun zarur bo'lgan metodologik asoslarni yaratadi. Maqomshunoslik sohasidagi tadqiqotlar va ilmiy ishlanmalar orqali o'zbek milliy maqom san'ati yangi bir bosqichga ko'tarilmoqda va dunyo musiqasida o'z o'rnini topmoqda.

Maqom san'ati nafaqat ijrochi mahoratni, balki chuqur ilmiy yondashuvni ham talab qiladi. Shashmaqom va Xorazm maqomlarining o'ziga xos uslubi va tarixi, ularning nota shaklida yozilishi jarayonida ko'p mehnat va tadqiqotlar amalga oshirildi. O'zbekiston mustaqillik yillarida maqom san'ati yanada rivojlandi, uning global miqyosda tan olinishi esa mustahkamlanib boradi. Shashmaqomning YUNESKO tomonidan "Insoniyatning og'zaki va nomoddiy madaniy merosi" deb tan olinishi, bu san'atning kelajagi uchun yangi imkoniyatlarni yaratdi. Bugungi kunda o'zbek maqom san'ati yangi bosqichga o'tmoqda, uning ilmiy va ijro jihatlari yanada rivojlanib, jahonda tanilmoqda. O'zbekiston milliy maqom san'atining rivojlanishi, bu san'atni global miqyosda keng targ'ib qilish uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi PF-5264 son "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-noyabrdagi PQ-3416 sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori.

3. Avliyoqulov N.X, Musayeva N.N. "Yangi pedagogic texnologiyalar" darslik

4. N.A.Muslimov “Innovatsion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik” o‘quvslubiy majmua. Toshkent: 2016.
5. Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. Toshkent, 1963.
6. Rajabov Y. Shashmaqom, (I-VI); O‘zbek xalq muzikasi.(I-V) Toshkent. 1965.
7. Yunusov R. Sharq xalqlari maqomlari T., 2022.
8. Ибрагимов О. Фергано-Ташкентские макомы Т., 2006.

MAQOM SAN’ATI: AN’ANALARDAN ZAMONAVIY IJODGACHA

Elmurod AXMEDOV,

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
“Maqom xonandaligi” kafedrasi professori
O‘zbekiston xalq artisti.
(O‘zbekiston)*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada o‘zbek musiqasining rivojlanishi, an’anaviy maqom san’ati va uning yosh ijodkorlar tomonidan yangilanishi, shuningdek, zamonaviy musiqiy ijodning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Maqolada musiqaning texnik va ma’naviy asoslarini yangilash, an’anaviy musiqiy merosni zamon talablariga moslashtirish va yosh ijodkorlarning musiqa san’atiga bo‘lgan qiziqishi haqida so‘z yuritiladi.*

Kalit so‘zlar: *o‘zbek musiqasi, maqom, musiqiy meros, yosh ijodkorlar, ijrochilik, musiqaning integratsiyasi, musiqiy ta’lim, falsafiy musiqiy asarlar.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается развитие узбекской музыки, традиционное искусство макама и его обновление современными исполнителями, а также особенности современного музыкального творчества. В статье говорится о необходимости обновления как технической, так и духовной основы музыки, адаптации традиционного музыкального наследия к современным требованиям и растущем интересе молодых исполнителей к искусству.*

Ключевые слова: *узбекская музыка, макам, музыкальное наследие, молодые исполнители, исполнительство, интеграция музыки, музыкальное образование, философские музыкальные произведения.*

Abstract: *This article discusses the development of Uzbek music, the traditional maqom art, and its renewal by contemporary performers, as well as the specific features of modern musical creativity. It addresses the need to update both the technical and spiritual foundations of music, adapting the traditional musical heritage to contemporary demands, and the growing interest of young performers in this art.*

Key words: *Uzbek music, maqom, musical heritage, young performers, performance, music integration, music education, philosophical musical works.*

Milliy musiqa san’ati va madaniyati har doim xalqimiz turmush tarzining ajralmas qismi bo‘lib kelgan. Binobarin, uni yangi bosqichga olib chiqish va rivojlantirish uchun bugungi kunda keng imkoniyatlar ochilmoqda. Avvalo, o‘tmishdagi ulug‘ ustozlarning ijodi va betakror ijrochilik mahoratining yanada

chuqurroq o'rganilishi va targ'ib etilishi zarur. Shu bilan birga, musiqiy san'atning o'ziga xos xususiyatlarini saqlab qolgan holda, uni zamonaviy talablarga mos ravishda yangilash maqsadga muvofiqdir.

O'zbekiston Respublikasining madaniyat va san'at sohasini rivojlantirishga qaratilgan bir qancha qarorlari va farmonlari bu yo'ldagi muhim qadamlar hisoblanadi. Masalan, 2018-yilda qabul qilingan bir qancha hujjatlar, jumladan, "O'zbekiston Respublikasi madaniyat va san'at sohasi innovatsion rivojlantirish to'g'risida"gi qaror va "Milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasi"ni tasdiqlash bo'yicha qabul qilingan qarorlar, bu sohada yangi imkoniyatlar yaratishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, 2020-yilgi farmonlar va 2021-yil va 2022-yilda qabul qilingan hujjatlar madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'zda tutmoqda.

2023-yilda esa, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida madaniyat va san'at sohasida amalga oshirilishi zarur bo'lgan islohotlar aniq belgilandi. Bularning barchasi sohaga oid muhim masalalarni hal qilish, xalqimizning boy madaniy merosini saqlab qolish va uni dunyo miqyosida tanitish yo'lidagi amalga oshirilgan va amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlarning muhim qismi hisoblanadi.

Maqom so'zi turli xalqlarning musiqiy madaniyatida o'ziga xos o'rin tutadi va uning ma'nosi, musiqiy tizimi har bir xalqda farq qiladi. Masalan, o'zbek va tojik xalqlarida maqom, uyg'urlarda muqom, Ozarbayjonda mug'om, arablar va turklarda maqom, Eron musiqasida dastgoh, Hind musiqasida esa raga deb ataladi. Ushbu turli nomlar bir-biriga yaqin bo'lishi bilan birga, ularning har biri o'ziga xos musiqiy tizim va ijro usuliga ega. Bularning barchasi musiqiy san'atning o'ziga xos qirralarini va xalqning madaniy, estetik qarashlarini aks ettiradi. Maqom tizimining ildizlari esa qadimiy tarixga borib taqaladi. Eng qadimiy ma'lumotlarga ko'ra, maqom tizimi VII asrda yashagan mashhur musiqachi Borbad Marvaziy tomonidan shakllantirilgan deb hisoblanadi.

Maqom so'zi arabchada "makon" - joy, o'rin ma'nosini anglatadi va dastlab, bu atama musiqada torli cholg'ularda tovush balandligini hosil qilish uchun ishlatilgan parda yoki joyni ifodalashda ishlatilgan. Vaqt o'tishi bilan, maqom musiqaning nazariyasi rivojlanib, yangi musiqiy shakllar va mazmunlar paydo bo'ldi¹⁵. Musiqaning muhim tushunchalaridan biriga aylangan maqom, musiqiy jarayonlarning tashkil etilishiga asos bo'lib, o'zida bir qator har xil musiqiy ifodalar va ijro usullarini mujassam etadi. Sharq musiqasining an'analarida maqomning roli o'ta muhim, chunki bu tizim faqatgina musiqa asarlarini tartibga solibgina qolmay, balki uning ijro texnikasini, ohanglarini va ruhiy mazmunini ham shakllantiradi.

Maqom tizimining o'n ikki sho'basi haqida musiqiy risolalarda keltirilgan fikrlar, Shashmaqom yo'llari bilan ham mos keladi. Shashmaqom — o'n ikki

¹⁵ Rajabov Y. Shashmaqom, (I-VI); O'zbek xalq muzikasi.(I-V) Toshkent. 1965

maqom tizimining sho‘ba yo‘llarining birikmasi bo‘lib, bu tizimda har bir maqomning ruhiy ta‘siri o‘ziga xos va turlicha bo‘lishi tabiiydir. Maqomlar musiqaning aniq bir ruhiy kayfiyatni ifodalash uchun ishlatiladi. Har bir maqomda kuy mavzusi, lad qiyofasi, doira usuli turlicha bo‘lishi mumkin, bu esa har bir maqomning o‘ziga xos ifodaviy kuchini shakllantiradi. Masalan, o‘n ikki maqomdagi Ushshoq maqomi, Shashmaqomdagi Rost maqomining sho‘basi sifatida ishlatilgan. Ushshoq maqomi insonning shijoat va hayotiy energiya tuyg‘ularini uyg‘otishga yordam beradigan kuylari bilan ajralib turadi, rost maqomi esa ko‘proq ijobiy, yoqimli va ko‘targan kayfiyatni yaratadi.

Ushbu musiqiy yo‘llarning barchasida o‘xshash nomlar bilan atalgan kuylar mavjud bo‘lsa-da, ularning har biri turli lad asoslariga va musiqiy ohang mavzulariga ega. Biroq, ularning doira usullari bir xil bo‘lib, bu esa turli maqomlar o‘rtasidagi musiqiy bog‘lanishni ta‘minlaydi. Masalan, maqomlarning tasnif, tarje‘, gardun va muxammas kabi nomlar bilan atalishi, dastlabki musiqiy usul birligidan kelib chiqadi. Har bir maqom o‘ziga xos mavzularni ifodalagan holda, musiqaning strukturasi tashkil etadi. Bu maqomlar o‘zlarining ijro usullari va musiqiy ob‘ektlari orqali xalqlar orasidagi musiqiy aloqalarni o‘zaro bog‘lashda muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, maqom tizimi nafaqat musiqaning texnik jihatlariga, balki milliy madaniyat va estetik qiyofani ifodalashga ham katta ta‘sir ko‘rsatadi.

Maqomlar mukammal va to‘liq ijro etiladigan musiqiy asarlardir, bu jarayonda ularning har bir qismi o‘zining o‘zgacha roli bilan ijro etiladi. Eng avvalo, maqomning cholg‘u yo‘llari birin-ketin ijro qilinadi, so‘ngra ashula bo‘limlariga o‘tiladi. Cholg‘u bo‘limlaridagi kuy yo‘llarining har biri mustaqil cholg‘u qismlari sifatida ko‘riladi va o‘zlariga tegishli maqomlar nomi bilan ifodalanadi. Masalan, Tasnifi Buzruk, Tarjei Buzruk, Saqili Navo, Samoyi Dugoh, Muxammási Iroq, Garduni Segoh kabi ifodalar har bir kuy yo‘lining o‘ziga xosligini va muayyan maqomga mansubligini ko‘rsatadi. Shashmaqomga xos bo‘lgan ushbu cholg‘u yo‘llari esa, ohang tuzilishi jihatidan murakkab va puxta ishlab chiqilgan bo‘lib, bu ularni boshqa musiqiy tizimlardan ajratib turadi. Har bir maqomning kuy va ashula yo‘llari faqatgina o‘sha maqomning lad asosiga va badiiy estetik tasiriga bog‘lanib qolmaydi, balki vaqt o‘tishi bilan, musiqaning turli qismlarida ularning o‘ziga xos xususiyatlari boyib boradi va rivojlanadi.

Shashmaqomda mavjud bo‘lgan cholg‘u yo‘llarining barchasi uchun yana bir xos xususiyat shundaki, ularning asosiy qismlari, ya‘ni “xona” va “bozgo‘y” deb ataladigan kuy qismlaridan tashkil topgan. Bu qismlar o‘z navbatida bir yoki bir nechta kuy jumllaridan iborat bo‘lishi mumkin. “Xona” so‘zi arabcha “uy” ma‘nosini anglatadi, lekin musiqiy kontekstdagi ma‘nosi ancha chuqurdir. Xona — bu kuyning tuzilishini tashkil etadigan tovushlar va uning boshqa xususiyatlari joylashgan joy bo‘lib, uning ichida kuy harakatining boshlanishi, rivojlanishi va yakunlanishi o‘rtasidagi o‘zgarishlar, xususan, uning mazmunini boyitish va tugatish jarayoni amalga oshiriladi.

Shashmaqomning cholg‘u yo‘llarida xonalar musiqaning o‘zgaruvchan qismlari sifatida ko‘riladi, ular kuyning umumiy tuzilishini o‘zgartiradi va uning mazmunini kengaytiradi. Xona kuylari o‘z navbatida kuyning boshlang‘ich nuqtasidan yuksak avjga olib borib, keyin asta-sekin boshlang‘ich nuqtaga qaytadi, bu musiqaning mukammal yakunlanishiga yordam beradi. Xonalar kuyning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko‘rsatadi, har bir xonaning o‘ziga xos ifodaviy kuchi kuyning tuzilishini boyitadi va badiiy estetik ta'sirni yanada chuqurlashtiradi. Shu bilan birga, ular nafaqat musiqa kompozitsiyasining bir qismi, balki ijrochilikda ham mahoratning alohida ko‘rinishi sifatida namoyon bo‘ladi.

Bundan tashqari, Shashmaqom tizimining cholg‘u yo‘llarining tuzilishi va mazmuni, ularning boshqalarga ta'sirini kuchaytiradi. Maqomlarning har bir qismi o‘zining musiqiy ifodasini shakllantirgan holda, uning tizimdagi o‘rni va ahamiyatini belgilaydi. Har bir cholg‘u yo‘li, o‘zining shakli va mazmuni bilan, barcha boshqa qismlar bilan uyg‘unlikda ishlaydi, shu orqali butun bir maqomning estetik va musiqiy o‘ziga xosligini ta‘minlaydi. Shunday qilib, Shashmaqomning cholg‘u yo‘llarining har biri o‘zining murakkab va puxta ishlangan tuzilishi bilan musiqaning barcha elementlarini yanada boyitadi va uyg‘unlashtiradi. Bu musiqaning ijro texnikasi, ifodasi va mazmuniga alohida ahamiyat beradi, uni yanada chuqurroq va boyroq qilishga xizmat qiladi.

X-XVII asr musiqiy risolalarida doira usullarining keng qo‘llanilishi va ularning o‘ziga xos tuzilishini ko‘rish mumkin. Ushbu davrda doira usullari asosan qisqa va uzun bo‘g‘inlarning ifodasi sifatida ishlatilgan bo‘lib, bu bo‘g‘inlar undosh harflardan tuzilib, she‘r o‘lchovlari va doira usullarini tashkil etgan. Bu usullar musiqaning o‘ziga xos ohang va ritmiga ta‘sir ko‘rsatgan, shu bilan birga ularning ifodasi nafaqat musiqa, balki she‘riyatda ham o‘z aksini topgan. Doira usullarida ishlatiladigan bo‘g‘inlarning turli xilligi, ayniqsa aruzdagi vaznlarni ham ifodalashga imkon bergan, bu esa musiqiy kompozitsiyaning ritmik tuzilishini aniq belgilagan.

O‘tgan davrda so‘nggi asrlarning musiqiy ijodkorlari, ba‘zan aruz qoidalarini to‘liq tushunmay, “tan-tana-tanana-nan” kabi ritmik usullar bilan asosan ashula yo‘llariga mos keladigan she‘rlarni tanlab olishgan. Bu usullar oddiy ravishda ikki undosh harf — “T” va “N” birikmasidan tashkil topgan, lekin bu so‘zlarning ma‘nosi bo‘lmagan, faqat ritmik o‘yin uchun ishlatilgan. Masalan, “tan-tanatananan-tan-nananan” kabi takrorlanadigan struktura musiqiy kompozitsiyada o‘zining maxsus o‘rnini topgan. Bu kabi usullar, musiqaning ritmik tuzilishini yaratishda va uning tabiiy oqimini ta‘minlashda katta ahamiyatga ega bo‘lgan.

Shu bilan birga, so‘nggi davr musiqachilari, bu usullarni yangicha yondoshuv bilan o‘zgartirib, turli harf va so‘zlar orqali ifodalab kelganlar. Masalan, “tak-taka-tum”, “taka-taka-tum”, yoki “bak-bak-bum”, “baka-bum” kabi yangi ritmik izchilliklar kiritilgan. Xorazm musiqiy tarixida, ayniqsa

“taqtaqa-gup” shaklida keltirilgan bu turdagi usullar ritmik strukturaning qiziqarli va o‘ziga xos ko‘rinishini yaratgan.

Doira usullarining asosiy vazifasi, musiqada uzun va qisqa zarblarni aniq ifodalashdir. Ushbu usullar, musiqa va ashula yo‘llarini shakllantirishda muhim rol o‘ynagan. O‘tmish musiqachilari, doira usullarini yozma va og‘zaki tarzda tushuntirib, ularni amaliyotda qo‘llaganlar. Doira usullarining musiqiy rivojlanishdagi o‘rni nafaqat ularning ritmik tuzilishi bilan, balki maqom yo‘llarining har bir qismida uyg‘unlashgan elementlari bilan ham ahamiyatli bo‘lgan.

Maqom qo‘shiqlarining tarkibida doira usullari muhim rol o‘ynaydi, chunki ular kuy va ashula yo‘llarini o‘ziga xos tarzda boyitadi va musiqiy kompozitsiyani rivojlantiradi. Doira usullarining turlicha ishlatilishi maqom tarkibidagi kuy va ashula variantlarini shakllantirishda hamda ularning ifodalashidagi farqlarni ochib berishda yordam beradi. Masalan, ba’zi maqomlarda otdosh sho‘ba, masalan, “Talqini Ushshoq”, “Nasri Ushshoq”, yoki “Ufari Ushshoq” kabi turli xil doira usullari mavjud bo‘lib, ularning har biri bir-biridan farq qiladi va ma’lum bir maqomning ritmik o‘ziga xosligini yaratadi¹⁶. Bu farqlar musiqaning nozik va murakkab tuzilishini shakllantirishda katta rol o‘ynaydi.

Yangi asrning dastlabki yillarida maqom ijrochiligi san’ati o‘zining rivojlanishini davom ettirganini aytish mumkin. Shu bilan birga, musiqiy merosimizning uch asosiy yo‘nalishi — xonandalik, sozandalik va bastakorlik — o‘zgarishlar va rivojlanishlar bilan to‘ldirilganini ko‘rishimiz mumkin. Bu jarayonlar musiqaning ijro etilishida yangi bosqichlarga olib keldi.

Avvalo, yosh avlodning maqom ijrochiligiga bo‘lgan qiziqishi ortganligini ta’kidlash kerak. Bugungi kunda “ommaviy madaniyat”ning yoshlar orasida tobora kuchayib borayotgan ta’siri fonida, maqom ijrochiligiga bo‘lgan qiziqish yangi darajaga ko‘tarildi. Yosh ijrochilar orasida musiqaning an’anaviy shakllarini to‘liq va maromiga yetkazib ijro etadigan vakillar paydo bo‘ldi. Bu ijrochilar o‘z faoliyatlari orqali nafaqat milliy musiqaning boy an’analari va madaniyatini saqlab qolishda muhim rol o‘ynashmoqda, balki xalqimizga xizmat qilishda davom etmoqdalar. Ular o‘z ijrolari bilan maqom san’atining yangilanishiga va uni avloddan-avlodga yetkazilishiga ko‘maklashmoqda.

Bundan tashqari, musiqiy ta’lim tizimida ham yangi yo‘nalishlar va metodologiyalar paydo bo‘ldi. Bu o‘zgarishlar yosh avlodning musiqa san’atiga bo‘lgan qiziqishini yanada kuchaytirib, ularning ijodiy va intellektual rivojlanishiga yordam bermoqda. Yangi uslublar, ta’lim dasturlari va ijro usullari orqali yoshlar maqom san’ati bilan chuqurroq tanishib, uning nafaqat estetik, balki ma’naviy ahamiyatini ham anglay boshladilar.

Shu tarzda, maqom ijrochiligi san’ati o‘zining rivojlanish jarayonida bir qator ijobiy o‘zgarishlarga guvoh bo‘lmoqda. Bu jarayonlar yosh avlodning

¹⁶ Ибрагимов О. Фергано-Ташкентские макамы Т., 2006

musiqaga bo'lgan qiziqishining yanada kuchayishi va maqom san'atining yangi avlod tomonidan to'liq va an'anaviy shakllarda ijro etilishiga olib kelmoqda.

Hozirgi kunda o'zbek musiqasining rivojlanishida o'rnak bo'lib kelgan san'atkorlarning ijodiy faoliyatlari katta e'tirofga sazovordir. Ularning musiqiy merosi va san'atga qo'shgan hissalarini xalqimiz uchun bebaho ahamiyatga ega. Shunga qaramay, har bir san'atkor o'z faoliyatida zamonning talablariga moslashish jarayonida ba'zi cheklovlar va qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ayniqsa, yangi ijodiy asarlarni yaratish jarayonida o'zbek musiqasining mumtoz an'analari bilan uyg'unlashgan, tinglovchini o'yga to'ldiradigan va musiqaning chuqur mazmunini aks ettiruvchi asarlar soni yetarli darajada emas. Bugungi kunda yaratilayotgan musiqiy asarlar soni ko'p bo'lishiga qaramay, ulardan faqat bir qismi mumtoz musiqaning yuqori darajasiga yetib bormoqda. Shuning uchun yangi avlod ijodkorlariga hali ko'p ishlar kutmoqda.

O'zbek musiqasining rivojlanishini jahon miqyosida tan olingan, to'laqonli va zamon talablariga mos qilish uchun, an'anaviy musiqiy merosni yangicha talqin qilib, zamonaviy o'zgarishlarga moslashtirish zarur. Bu esa faqat musiqaning texnik jihatlarini yangilash bilan kifoyalanmay, balki uning ma'naviy va falsafiy asoslarini ham qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Musiqa faqat eshitish orqali qabul qilinmasligi kerak; uning har bir notasi, aks-sadosi insonning ichki dunyosiga ta'sir o'tkazishi zarur. Shuning uchun yosh ijodkorlar musiqaning falsafiy va badiiy jihatlarini chuqur o'rganib, ijodda qo'llashlari lozim.

Bundan tashqari, musiqaning boshqa san'at turlari bilan integratsiyasi ham katta ahamiyatga ega. Teatr, kino va boshqa ommaviy tadbirlarda mumtoz musiqa namunalarini ishlatish uning keng auditoriya tomonidan tushunilishi va qadrlanishiga olib keladi. Ayniqsa, milliy musiqamizni dunyoga tanitishning eng samarali yo'li sifatli kinofilmlarda mumtoz musiqani ishlatish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu nafaqat ichki bozorga, balki xalqaro miqyosda ham musiqamizning tarqalishiga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi PF-5264 son "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-noyabrdagi PQ-3416 sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori.
3. Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. Toshkent, 1963.
4. Rajabov Y. Shashmaqom, (I-VI); O'zbek xalq muzikasi.(I-V) Toshkent. 1965.
5. Yunusov R. Sharq xalqlari maqomlari T.,2022
6. Ибрагимов О. Фергано-Ташкентские макомы Т., 2006.

7. Zufarov A.M. The contribution of eastern alloms in the formation of the maqamlar veil system //Spanish journal of innovation and integrity impact factor-7,985(63-65 bet.)

8. Zufarov A.M. Maqomlar asosida bastalangan asarlar: Saidjon Kalonovning “topmadim” asari misolida //Oriental Art and Culture jurnali ISSN 2181-063x scientific methodical journal volume 4 issue 5 / october 2023.

MAQOM XONANDALIGIDA PEDAGOGIK YANGILILAR VA ULARNING AMALIYOTDAGI O‘RNI

Mo‘minjon SADRIDDINOV,

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
“Maqom xonandaliği” kafedrası o‘qituvchisi.
(O‘zbekiston)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek xalq musiqa san’ati, uning ijro usullari, an’analari va zamonaviy rivojlanish jarayoni tahlil qilinadi. Ijrochilikda “ustoz-shogird” an’analari, milliy musiqa merosi va uning ta’lim jarayonidagi o‘rni hamda xalq musiqa san’atining kelajak avlodlarga o‘rganilishi masalalari ko‘rib chiqiladi. Maqola, shuningdek, musiqa ijrochiligi orqali milliy qadriyatlarni saqlash va avaylashning tarbiyaviy ahamiyatiga alohida e’tibor qaratadi. Maqom san’atining ta’lim innovatsiyalari, yangi pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar asosida o‘rganilishi, talabalarga yangilik yaratish va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan istiqbolli yondashuvlar haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Maqom, xalq musiqa san’ati, an’anaviy sozandalik, ustoz-shogird an’analari, milliy qadriyatlar, ijro, ta’lim innovatsiyalari, pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, musiqa ta’limi, ma’naviy meros, milliy musiqaning rivoji.

Аннотация: В статье рассматриваются узбекское народное музыкальное искусство, его исполнительские традиции и процесс развития, а также роль национального музыкального наследия в современном образовании. Обсуждаются такие аспекты, как “учитель-ученик” традиция, передача народного музыкального искусства и его место в образовательном процессе. Статья также затрагивает внедрение инновационных педагогических технологий, использование интерактивных методов обучения и роль музыкального образования в формировании творческого и критического мышления у студентов.

Ключевые слова: Маком, народное музыкальное искусство, традиционное исполнение, учитель-ученик, национальные ценности, исполнительство, образовательные инновации, педагогические технологии, интерактивные методы, музыкальное образование, культурное наследие, развитие народной музыки.

Abstract: This article explores the art of Uzbek folk music, its performance traditions, and the process of its development, with a focus on the role of national musical heritage in contemporary education. The paper discusses the “mentor-disciple” tradition, the transmission of folk music, and its place in the educational process. Special attention is given to the educational significance of preserving and nurturing national values through music. The article also addresses the integration of innovative teaching technologies, the use of interactive

methods, and the role of music education in fostering creative and critical thinking among students.

Key words: *Maqom, folk music, traditional musicianship, mentor-disciple tradition, national values, performance, educational innovations, pedagogical technologies, interactive methods, music education, cultural heritage, development of folk music.*

Pedagogik texnologiya – bu ta’lim jarayonini zamonaviy va samarali tashkil etishga yo‘naltirilgan tizim bo‘lib, u ta’limning yuqori sifatini ta’minlash va tez rivojlanayotgan ilmiy-texnik yutuqlarga mos keladigan ta’lim shakllarini takomillashtirishga qaratilgan metodlarni o‘z ichiga oladi. Bu jarayon o‘qitishning texnik va inson omillarini birlashtirib, ularning o‘zaro hamkorligi orqali amalga oshiriladi. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni ta’limda qo‘llash bugungi kunda zaruriyatga aylangan.

Pedagogik texnologiya, YUNESKO ta’rifiga ko‘ra, o‘qitish va bilimlarni o‘zlashtirish jarayonlarini tizimli ravishda yaratish, amalga oshirish va tahlil qilish metodidir. Bu usul, texnik resurslar va insonlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni hisobga olgan holda, ta’lim shakllarini optimallashtirishga yo‘naltirilgan. Mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tezlashtirish va iqtisodiy xavfsizligini ta’minlashda ta’lim tizimining ahamiyati juda katta.

Dunyo miqyosida ta’limning global integratsiyasi, talabalarning xalqaro mobilligi va ta’lim dasturlarining tez o‘zgarishi kabi tendensiyalarning kuchayishi bilan birga, ta’lim sifatini oshirish masalasi alohida e’tiborga olinmoqda. Bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar va kelajakdagi mutaxassislarining ma’naviy, intellektual va kasbiy salohiyatiga bo‘lgan yuqori talablar ta’lim muassasalaridan xalqaro talablarga mos keladigan sifatli kadrlar tayyorlashni talab qilmoqda. Bu maqsadlarga erishish uchun ta’lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash zarurati tug‘ilmoqda. Biroq, ta’lim tizimida zamonaviy tendensiyalarni, ayniqsa, rivojlangan davlatlardagi ta’limda qo‘llanilayotgan innovatsion pedagogik texnologiyalarni integratsiya qilishning yangi tajribalari hali to‘liq joriy qilinmagan.

Bizning fikrimizcha, ta’lim jarayonida avvalo talabalarda qiziqish uyg‘otish, motivatsiya yaratish, va so‘ngra raqobat muhiti tashkil qilish orqali ularning innovatsion qobiliyatlari ochiladi. Agar talabalarga ilm-fan sohasida yutuqlarga erishgan insonlarning misollarini keltirib, ularni o‘rnak sifatida darslarga taklif qilish yoki innovatsiyalar markazlariga ekskursiyalarni yo‘lga qo‘yish imkoniyati berilsa, maqsadga tezroq erishish mumkin bo‘ladi. Talabalarni innovatsion yarmarkalariga va IT parklariga ekskursiyalarni tashkillashtirish, ta’limda nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lashda yutuqlarni ko‘paytirishga yordam beradi.

Musiqqa ijrochiligi va xalq musiqqa san’ati o‘zining janr va ijro uslublarida rivojlanib boradi. Ijro an’analari va yo‘llari, o‘z navbatida, ijrochilik jarayonida doimiy ravishda kengayib, boyib bormoqda. Aslida, musiqiy ijro an’analari asosan og‘zaki tarzda, bir avloddan boshqasiga o‘tib kelgan. Ushbu jarayon,

asosan, “ustoz-shogird” an’analari asosida shakllanib, rivojlanib borgan. Maqom va xonandalik ta’limi ham bu ustoz-shogirdlik maktablari orqali bugungi kunga yetib kelgan. Adabiyotlarda ushbu an’ananing tarixi va uning rivoji haqida so’z boradi.

An’anaviy sozandalikni kasb sifatida tanlagan har bir xonanda avvalo bir ustozdan o’rganishga harakat qilgan. Ustozdan ijro va sozandalik san’ati sirlarini o’zlashtirish, bu kasbni muvaffaqiyatli egallash uchun zarur bo’lgan asosiy shart hisoblanadi. O’zbek xalqining musiqiy amaliyoti aynan o’ziga xos qoidalarga ega bo’lib, har bir ijrochi bu qoidalarga amal qilgan. Qadimdan ma'lumki, musiqiy qobiliyati, xonanda imkoniyati va san’ata bo’lgan ishtiyoqi yo’q kishilar bu kasbni tanlashmagan. Faqat qobiliyatli va san’atga chin dildan berilganlar ustozlardan dars olish, kasbni o’zlashtirishda barcha qiyinchiliklarga dosh berib, ijrochilikni o’rganishgan. Sozandalik san’atining muhim jihatlaridan biri, shubhasiz, shu qobiliyatdir.

O’zbek xalqining musiqa merosi, ayniqsa, dunyodagi boshqa xalqlarning madaniyati kabi, o’ziga xos milliy qadriyatlari, tarixiy rivojlanish davrida shakllanib, o’zgacha ma’naviy, musiqiy va adabiy boyliklarni yaratgan. O’zbek musiqa merosining mukammalligi va ma’naviy boyligi butun dunyoga mashhurdir. Har bir milliy merosning rivojlanishi, o’ziga xos shakllanishi va avloddan-avlodga o’tishi, asrlar davomida og’zaki tarzda saqlanib kelgan. Xalqimizning musiqiy merosi ham shu tarzda, og’zaki an’analar orqali bizgacha yetib kelgan va har bir avlod o’zining ma’naviyatini bu orqali rivojlantirgan.

Milliy qadriyatlar zamon o’zgarishlariga mos ravishda, urf-odatlar, mehnat va turmush jarayonlari ham o’zgarib boradi. Shu tariqa, milliy an’analar va musiqiy merosimiz zamonaviy dunyo talablariga moslashib, yangi shakl va mazmun topmoqda. Milliy musiqa merosining shakllanishi va rivojlanishida xalqning urf-odatlari va an’analari katta ahamiyat kasb etgan. Ayniqsa, mavjud an’analar bir-birini to’ldiruvchi, alohida o’ziga xos sifatga ega bo’lib kelgan. O’zbek xalq musiqasi, tarixiy rivojlanish jarayonida, o’ziga xoslikni saqlagan holda, hozirgi kunda yanada rivojlanib, yangilanib bormoqda.

Bugungi kunda xalq musiqasini o’rganish va saqlash juda muhim ahamiyatga ega. Global madaniyatlar o’rtasidagi o’zaro ta’sir va integratsiya jarayonida, milliy an’analarni asrab-avaylash, ularni yangicha usullarda saqlash va rivojlantirish o’zining tarbiyaviy ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda. Milliy qadriyatlar va musiqiy merosimizni zamonaviy ta’lim va ijodiy faoliyat bilan bog’lash, avlodlarga yangi ilhom va bilimlarni yetkazish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir.

Mamlakatimizdagi san’at sohasidagi turli anjumanlarga, tadbirlarga talabalarni amaliyotga yuborish allaqachon o’qitish tizimimizda yo’lga qo’yilgan. Biroq, bizning taklifimiz shundan iboratki, O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining ilmiy-tadqiqot muassasalaridan bir vakilni institutga taklif qilib, seminarlar o’tkazish va talabalarga ularning nutqlarini tinglatish orqali yuksak

ilmiy tajribaga ega mutaxassislarni o'rnak sifatida tanishtirish mumkin. Bu talabalarga ruhiy rag'bat berib, ularni yangi yutuqlar sari yo'naltiradi.

Innovatsion ta'lim, o'quvchilarni yangi g'oyalar va me'yorlarni yaratishga, ilg'or ilmiy ishlanmalarni qabul qilishga o'rgatadigan tizim sifatida ta'riflanadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashda o'qituvchi turli texnik vositalardan (kompyuter, proyektor, elektron doska) foydalanishi va interaktiv metodlarni tatbiq etishi mumkin. Bu texnologiyalar o'qituvchining faoliyatini yaxshilashga va o'quvchilarni fanga qiziqtirishga yordam beradi.

Pedagogik texnologiya va interaktiv metodlar talabalarning bilim olishda yangi yondashuvlarni qo'llash imkoniyatini yaratadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar kelajakda mehnat bozorida talab qilinadigan zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun, o'qituvchilar zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'z faoliyatida qo'llab, eng yangi ilmiy yutuqlardan xabardor bo'lishlari kerak.

Oliy ta'limni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarini dunyoning eng yaxshi 1000 universiteti qatoriga kiritish maqsadi qo'yilgan. Biroq, innovatsion pedagogik texnologiyalarning xalqaro tajribasini o'rganish va ularga asoslangan ta'lim tizimini joriy qilishda hali ko'p ishlar amalga oshirilishi lozim. Misol sifatida, tayyorlov kurslarida o'qitishning asosiy maqsadi talabalarni eng yaxshi natijalarga erishtirish, ularni qattiq raqobat va muvaffaqiyatli natijalarga olib borishdir. Masalan, ingliz tili bo'yicha IELTS kurslari talabalarining yuqori ballarga erishishi, ularning o'qishga kirish jarayonida yuksak natijalarga erishishiga ko'mak beradi. Bu o'qituvchining ilmiy va pedagogik bilimlariga, shuningdek, innovatsion ta'lim texnologiyalariga bo'lgan yondashuviga bog'liqdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har bir talabamaqom yo'lida yaratilgan ashulalar va xalq og'zaki ijodi namunalarini yaxshi o'rganib, kelajakda o'z faoliyatijarayonida qo'llasa, o'quvchilarni ma'naviy tarbiyalashda bunday asarlardan foydalansa, yoshlarning qadimiy va serjilo mumtoz ashulalarimizga bo'lgan munosabatlari shakllanib, ularni tinglash va kuylashga istagi yanada ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi PF-5264-son "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-noyabrdagi PQ-3416 sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori.

3. Avliyoqulov N.X, Musayeva N.N. "Yangi pedagogik texnologiyalar" darslik.

4. N.A.Muslimov “Innovatsion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik” o‘quvslubiy majmua. Toshkent: 2016.
5. Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. Toshkent, 1963.
6. Rajabov Y. Shashmaqom, (I-VI); O‘bek xalq muzikasi.(I-V) Toshkent. 1965.
7. Yunusov R. Sharq xalqlari maqomlari T.,2022.
8. Ибрагимов О. Фергано-Ташкентские макомы Т.,2006.

BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASHDA SHARQ MUSIQA MADANIYATINING PEDAGOGIKASI

Maxamadjon YULDASHEV,

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
“Maqom xonandaligi” kafedrası professori,
O‘zbekiston xalq hofizi.
(O‘zbekiston)*

Annotatsiya: *Pedagogik ilmiy asarlar qadimdan paydo bo‘lgan. Forobiy, Jomiy, Xusayniy, Changiy, Ibn Sino, Kavkabi va yana ko‘plab olimlar musiqa ilmi haqida risolalarni bizga yozib qoldirishgan. Bu manbalar shu bugungacha o‘z qadr-qimmatini yo‘qotmagan holda bizlar uchun pedagogik o‘quv qo‘llanma vazifasini ham bajarimoqda. Ana shu metodlarni amalda asrlar davomida qo‘llanilgani uchun ham bu metodik pedagogik bilimlar avloddan avlodga o‘tib o‘rganilishda ko‘prik vazifasini bajarayapti.*

Kalit so‘zlar: *Pedagogika, musiqa, madaniyat, ovoz, ritm, mahorat, bastakor, ijodkor, milliy.*

Аннотация: *Педагогические научные труды появились еще в глубокой древности. Аль-Фараби, Джами, Хусайни, Чанги, Ибн Сина, Каукаби и многие другие ученые оставили нам трактаты по науке музыки. Эти источники не утратили своей ценности и по сей день и служат для нас педагогическими пособиями. Поскольку эти методы применяются на практике на протяжении столетий, они служат мостом в передаче методических педагогических знаний из поколения в поколение.*

Ключевые слова: *Педагогика, музыка, культура, звук, ритм, мастерство, композитор, творец, национальный.*

Abstarct: *pedagogical scientific works have appeared since time immemorial. Many scholars, such as Farabi, Jami, Husayni, Changiy, Ibn Sina, Kawkabi, and many others, have written many treatises on the science of music to us. These resources also serve as a pedagogical teaching aid for us, without losing their dignity to this day. Since these techniques have been used in practice for centuries, this methodological pedagogical knowledge acts as a bridge in learning from generation to generation.*

Key words: *pedagogy, music, culture, voice, rhythm, skill, composer, creator, national.*

Tarixdan ma’lumki, umumjahon tamaddunining tamal toshini qo‘ygan ajdodlarimiz xoh adabiyot, xoh astronomiya, tibbiyot, matematika, geometriya, tarix, me’morchilik, naqqoshlik, qo‘yingki, qaysi soha bilan shug‘ullanmasin,

albatta, biror sozni chalishni o'rgangan, kuyni ruhning ozig'i deb bilgan. Musiqa ilmi haqida fundamental ilmiy-nazariy risolalar yozishgan. Davlatimiz rahbari faollar yig'ilishida milliy madaniyatni rivojlantirish va shu asnoda iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotini ta'minlash bo'yicha nihoyatda hayotiy va dolzarb tashabbusni ilgari surdi.

Unga ko'ra, endilikda har bir umumta'lim maktabi o'quvchisining shahodatnomasiga adabiyot, ona tili, fizika, matematika va boshqa ko'plab fanlar qatorida biron musiqiy cholg'uni chalishni o'rganganligi to'g'risidagi baho ham qo'yiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Yurtboshimizning yoshlarning musiqa ijrochiligiga doir bilim hamda salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan navbatdagi tashabbusi zamirida ham, shubhasiz, chuqur o'ylangan maqsad va mazmun yotibdi. Bu borada fikr yuritganda hayolimizda xalqimiz azaldan e'zozlab keladigan qadriyatlar, orzu-umidlar jonlanadi. Ushbu yorug' niyatlarning eng qadrlisi, albatta, barkamol avlod tarbiyasi bilan bog'liq. Insonning jismonan baquvvat, aqlan yetuk va ma'nan komillikka yetishuvi barkamollikdan nishona.

To'g'ri, har jihatdan tugallikka hech bir odam farzandi hali yetganmas. Lekin ko'ngilda umid va ishonch uyg'otadigani shuki, inson mudom ana shu saodat sari intilishda, izlanishda, harakatda. Bugungi kunda musiqiy asarlarning tarbiyaviy ahamiyati uchun ijodkorlar ya'ni bastakorlar, cholg'uchilar, shoirlar, ijrochilar va tinglovchilar ham mas'uliyatni his etishlari zarur. Ma'lum vaqt davomida yashab so'ng unitiladigan sayoz asarlardan voz kechishimiz jamiyat uchun ham foydali deb o'ylayman. Chunki musiqa shunchaki ohanglarning ritmik moslashishi, tushinarsiz tovushlar yoki qofiyasi mos kelgan ma'nosiz she'rning qo'shiq qilinishi emas. Har qaysi ijodiy ishlardan ko'zlangan ijobiy natija bo'lishi kerak. Masalan qaysidir ijtimoiy holatni ifodalash yoki ota-onaga, Vatanga muhabbat ruhini singdirish, do'stlik va mehr-oqibat tushunchalarini targ'ib etish uchun xizmat qilishi kerak. Insoniylik, insof, manfaat, kibr kabi ijobiy va salbiy tushunchalarning to'g'ri talqin etilishida qo'shiqlar va musiqiy asarlarning o'rni kattadir. Eng muhimi, bugungi kunda musiqa san'ati navqiron avlodimizning yuksak ma'naviyat ruhida kamol topishida boshqa san'at turlariga qaraganda ko'proq va kuchliroq ta'sir ko'rsatmoqda.

Yangi O'zbekistonda musiqa san'atini rivojlantirish borasida salmoqli ishlar hech qachon to'xtab qolmaydi. Qolaversa, yanada rivojlantirilib, o'zbek musiqasi dunyo sahnalarini ko'rishda davom etadi albatta.

Tadqiqot metodlari va uslublari. Mutaxassis o'qituvchi faqat professional, yetuk musiqa fani o'qituvchisi emas, balki jamiyatning badiiy didini, ilg'or musiqa san'atini ommalashtira oladigan faol madaniyat arbobi etib tayyorlaydi. Shuningdek, musiqiy ta'lim yo'nalishi talabalarni musiqa madaniyati fani o'qituvchisi amaliy faoliyatiga ham tayyorlaydi.

Musiqqa sohasining pedagogik faoliyatiga to'xtalar ekanmiz, avvalo bu atama haqida tushuncha xosil qilish lozim. Musiqqa ta'limi va tarbiyasi haqidagi bu fan tarixi yer kurrasida insonning paydo bo'lishi, pedagogikaning shakllanishi, musiqqa madaniyatining insoniy turmush tarzi sifatida vujudga kelishi bilan bog'liq qadimiy davrlar bilan bog'liq va hozirgi kungacha davom etmoqda.

Tashabbus ko'rsatib mehnat qilish hamda yuqori professionalizm musiqqa pedagogikasining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Musiqqa madaniyatining rivojlanishi, insonning musiqqa olamiga qo'ygan ilk qadamlari, barkamol shaxs bo'lishida uning musiqiy iqtidorini takomillashtirish aynan o'zining maktabini, ijrochilik uslubini, rang-jilosini yarata olgan o'z ishiga sodiq musiqiy pedagoqlardir deya olamiz.

Musiqiy ta'lim darajasi esa, doimo o'qituvchining pedagogik malakasi sifatiga bevosita bog'liq. Yaxshi o'qituvchi nafaqat pedagogik iste'dodga ega bo'lishi va musiqiy asarni ijro etish texnikasini egalashi, balki mavjud pedagogik nazariyalar va o'qitish metodlari bo'yicha tegishli hajmdagi bilimga ega bo'lishi lozim ekan. Mashhur kompozitor I.Gofman: "o'qituvchi har bir notani, sekvensiyasi, ritmi, garmoniyani va notada mavjud bo'lgan barcha ko'rsatmalarni anglab olmagunicha cholg'usiga yaqinlashishga oshiqmasligi, o'zi uchun yaxshi ish bo'lar edi, chunki chalish-ijrochi juda yaxshi bilgan narsaning qo'llar yordamida ifodalanishidir" deydi. Musiqiy xotira, tafakkur, tasavvur, eshitish, ovoz, ritm, ijro texnikasini o'rgatish va rivojlantirish musiqqa pedagogikasi nigohidagi yana ko'plab misollar keltirish mumkin.

Yuksak pedagogik mahorat egasi, hozirgi kunda kafedramizda ana shu ustozlarning yaratgan asarlarini, qilgan sa'y harakatlari tufayli talabalarning ijro qiladigan dasturlarining boy ekanligini ta'kidlamaslikning iloji yo'q albatta. Bulardan: Hoji Abdulaziz Rasulov, Mulla To'ychi Toshmuhamedov, Abdusolat Vahobov, Domla Halim Ibodov va ularning shogirdi Yunus Rajabiy. Bu va yana ko'plab nomlari zikr qilinmagan ustozlar tomonidan yaratilgan maktab va uning noyob ijodiy faoliyati o'zbek milliy musiqqa san'ati rivojida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "Qarorlar Konsepsiyasi" internet sahifasi.
2. O'zbekiston milliy entiklopediyasi I-jild. Toshkent-2000.
3. Qo'chqorov G'. "Yoshlik qo'shig'i". Toshkent- 1986.
4. Yuldashev A. "Maktab repertuari". Farg'ona-2020.
5. Mamirova O.K. "Maktab repertuari" Farg'ona- 2020.
6. Qodirov R. "Musiqqa pedagogikasi". Toshkent-2018.

SHARQ XALQLARI MUSIQASIGA G'ARB OHANGLAR OQIMINING IJODIY UYG'UNLASHUVI

Ma'suma BOLTABOYEVA,

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
"Maqom xonandaligi" kafedrasida dotsenti.*

(O'zbekiston)

Annotatsiya: Musiqa san'ati Sharq xalqlari madaniyatida shakllanib rivoj topganligi va uning ijodiy ta'siri tarixdan ma'lum. G'arb madaniyatining o'ziga xos rivojlanganligi esa, hozirgi zamon musiqa san'ati yutuqlaridan ilg'ab olish mushkul emas. Natijada, musiqa san'ati ijodiyotida G'arb musiqa san'atiga intilish, o'xshatish, madaniyatiga ergashish kabi munosabatlar yuzaga keldi. Har bir xalq o'zining milliy musiqa san'ati bilan birgalikda, ularga asoslangan g'arbonsa musiqa ijodiyotini shakllantirdilar.

Kalit so'zlar. Sharq, madaniyat, musiqa, san'at, G'arb, folklor, xalq, kompozitor, ijod, kamer, ansambl.

Аннотация: Становление музыкального искусства в культуре народов Востока и его творческое влияние известны из истории. А особенность западной культуры в том, что опережать достижения современного музыкального искусства не составляет труда. В результате в создании музыкального искусства возникла такая взаимосвязь, как стремление, подражание, следование культуре западного музыкального искусства. Каждый народ, наряду со своим национальным музыкальным искусством, формировал на их основе западное музицирование.

Ключевые слова. Восток, культура, музыка, искусство, Запад, фольклор, фольклор, композитор, творчество, пояс, ансамбль.

Abstarct: it is known from history that the art of music took shape and developed in the culture of the peoples of the East, and its creative influence. In contrast, the distinctive development of Western culture is not difficult to advance from the achievements of contemporary musical art. As a result, there were attitudes in musical creativity such as striving for Western musical art, impersonating, following their culture. Each nation, together with its national musical art, formed a Western musical creation based on them.

Key words. East, culture, music, art, West, folklore, folk, composer, creation, chamber, ensemble.

Bugungi kunga kelib san'at sohasini rivojlantirish borasida muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev shunday deydilar: "Men shoir va adiblar, rassomlar, aktyorlar va rejissyorlar, musiqachilar, kompozitoralar, ommaviy axborot vositalarining vakillari bilan doimiy muloqotda bo'laman. Shu bois to'la ishonch bilan ayta olamanki, ular o'z kasblariga ona Vatanimiz, halqimizga juda sodiq insonlardir. Ular ish sharoiti yoki moddiy ahvoli haqida hech qachon shikoyat qilmaydilar. Eng muhimi, ular el-yurtimiz rivoji uchun chin dildan xizmat qilishni istaydilar"¹⁷

¹⁷ Mirziyoyev Sh.M "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz"/ Toshkent "O'zbekiston"/ 2017.

Mazkur masalalar aynan Xuddi shuningdek, O‘zbekiston Respubliqasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 - 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risidagi PF-60-sonli , 2021-yil 26-martdagi “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi PQ-5040-sonli qarori, ushbu sohani rivojlantirish Davlat nazoratida ekanligidan dalolatdir. Mamlakatimiz madaniy faoliyatida yana bir ulkan yangilik bo‘ldiki, bu ham bo‘lsa madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari to‘g‘risidagi qonunni qabul qilinishi bilan bog‘liq holda namayon bo‘lmoqda.

O‘zbekistonning buyuk davlatga aylanishida ta‘lim-tarbiya ishlarini oqilona yo‘lga qo‘yish, yoshlarni zamonaviy ilm-fan, madaniyat, texnika yutuqlari bilan muntazam tanishtirib borish katta ahamiyat kasb etadi. Chunki kelajak taqdirini ma‘naviy jihatdan yetuk, irodasi bakuvvat, zamonaviy fikrlaydigan yuksak salohiyatga ega kadrlar hal etadi. Ilm-fan, madaniyat, ma‘rifat har kanday mamlakatni yuksaklikka ko‘taradi, uning taraqqiyotini ta‘minlaydi, yeng muhimi ilm-ma‘rifat insonni komillik sari yetaklaydi.

Yosh avlodni har tomonlama yetuk qilib tarbiyalashda, maktabda o‘qitiladigan barcha fanlar qatori, nafosat tarbiyasining, tarkibiy qismi bo‘lgan, musiqa madaniyati darslarini ahamiyati katta.

Musiqa inson his - tuyg‘ularini, orzu -istaklarini o‘ziga xos badiiy tilda ifoda etadi va bolaning hissiyotlariga faol ta'sir ko‘rsatadi. Ta‘kidlab o‘tish joizki, ma‘naviy-ahloqiy barkamollik, insoniy komillik bizga ota-bobolarimizdan o‘tib kelayotgan bebaho me‘rosdir. Aslida insonning eng olijanob va muqaddas burchi – Vatanga, millatga fidoiy bo‘lib xizmat qilishdir.

Tabiiyki, yoshlarning ma‘naviy dunyosini shakllantirishda tarixiy va milliy ma‘naviy omillar bilan birga Vatanparvarlik ruhidagi qo‘shiqlarning kuchi va ahimiyati kattadir. O‘zbekiston mustaqillikga erishgach, davlatimiz rahbariyati tomonidan qo‘shiqchilik san‘ati rivojiga, ayniqsa Vatanparvarlik ruhidagi qo‘shiqlarga katta e‘tibor berilib kelmoqda.

Musiqiy milliy cholg‘ularimiz orqali yoshlarninig nafaqat Vatanga bo‘lgan muhabbat his tuyg‘usini, tafakkurini tarbiyalaymiz, balki ko‘plab o‘quv-pedagogik va badiiy – ijodiy masalalarni hal yetishimiz mumkin. Vatanparvarlik ruhidagi asarlar badiiy tafakkur, hissiy ta‘sirchanlik rivoji doirasida talabalar uchun juda foydali materialdir. Ular ijrosida talaba yirik shakldagi keskin xarakterlardagi obrazlarni ifodalashni, butun musiqiy boylikni va ta‘sirchanlik imkoniyatlarini ishlatmoqni o‘rganadi. Vatanparvarlik asarlari asosida yosh avlodni va jamiyatni xaqiqiy vatanparvar millat etib, vatan manfaati bilan yashash, uning istiqboli va taraqqiyoti yo‘lida fidoiy xizmat qilish va kurashishni tarbiyalash, insonning ongiga Vatan tuyg‘usini, milliy g‘urur, milliy iftixor tuyg‘ularinin singdirish mumkin.

bolalar kompozitorlari ijodi samarali bo‘ldi. Ular sirasiga kiruvchi I.Akbarov, G‘.Qodirov, F.Nazarov, D.Omonullayeva singari buyuk o‘zbek

kompozitorlarining bolalar uchun yozgan asarlari nafaqat bolalar, balki umumiy o'zbek musiqasi uchun ham bebaho xazinaga aylandi.

Musiqqa azal-azaldan insoniyat hayotida hamroh bo'lib kelgan va insonning ma'naviy va madaniy, g'oyaviy va ahloqiy tarbiyasida bosh tarbiyachi rolini o'tagan. Bugun ham musiqqa hayotimizda ma'naviy va madaniy, ahloqiy tarbiyani joriy qiladigan asosiy omillardan biridir. Yigirmanchi asrning o'rtalariga kelib folklor namunalariga talab oshgani natijasida folklor namunalarini to'plash, ularni yozib olish, notaga tushurish masalalari dolzarb muammoga aylandi. Respublikamiz musiqasi namoyondalari bu yo'lda, o'zbek musiqiy folklori rivojlanishida o'zlarining ulkan hissalarini qo'shdilar. Uzoq yillar davomida qilingan harakatlar natijasida o'tgan asrning 50-60-yillarida bir nechta folklor ekspeditsiyalari tashkil qilindi va ular tomonidan shu kungacha og'izdan og'izga o'tib, og'zaki tarzda tarqalib, shakllanib kelgan folklor namunalari qog'ozga yozib olinib, keng ommaga taqdim qilindi.

Ushbu folklor ekspeditsiyalari tarkibiga kirgan I. Akbarov, F. Karomatov singari musiqashunoslar turli viloyatlarda bo'lib, har bir hududning folklor namunalarini to'plab, yozib olishga muvaffaq bo'ldilar. Qadimgi Markaziy Osiyoning antik madaniyati, uning ko'pgina o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash orqali ushbu atoqli olimlar folklor musiqasini o'zganishning o'ziga xosligini, cholg'u ijrochiligida sof mahalliy uslublarning ahamiyatini ko'rsatib berdilar.

Barkamol inson, komil inson tarbiyasida musiqaning, qo'shiqning kuchi va ahamiyati kattadir. Musiqqa sohasining azaliy qadriyatlardan zamonaviylik mezonlariga bo'lgan jarayonlarni faqatgina ohanglarda muhrlangan betakror asarlardangina anglash mumkin. Buning esa ko'lamida juda keng, ularni tasavvur ham qilish mushkul. Chunki, har bir xalqning o'z ma'naviyati, ma'rifati, estetikasi bo'lib, hayot degan jarayonda milliy hamda mahoratli omillar bilan sug'orilib kelingan. Buning negizida ikki ulkan tafakkur yo'nalishlari, ya'ni xalq ommaviy musiqasi va tafakkurning individual ijodiy munosabatlarining mahsuli o'rin olgan. Musiqqa san'atining azaliy an'analari Sharq xalqlari madaniyatida shakllanib rivoj topganligi hamda butun bashariyatga ijodiy ta'sir etganligi, fanda o'z ijobatini topgan. Hayot taraqqiyoti jarayonlarida, G'arb madaniyatining o'ziga xos kamol topganligini esa, hozirgi zamon musiqqa san'ati ko'lamidan ilg'ab olish mushkul emas. Buning negizida musiqqa san'ati va uning ichki unsurlarini professionallik darajada umumlashish bosqichlarini o'tashi, bu jarayonda mutanosib tovush pardalarini uyg'unlashtirish hamda barcha barobar qabul qilishlari kabi mezonlar, umumbashariyat musiqqa san'atining go'zal uyg'unlashishiga olib kelganligini e'tirof etish lozimdir. Natijada, musiqqa san'ati ijodiyotida G'arb musiqqa san'atiga intilish, o'xshatish, madaniyatiga ergashish kabi munosabatlar yuzaga keldi. Har bir xalq o'zining milliy musiqqa san'ati bilan birgalikda, ular asoslangan g'arbona musiqqa ijodiyotini shakllantirdilar. Buni, ilk bosqichlarini taqlidiy munosabat ekanligiga ham shubha yo'q. Lekin zamon va

makon, mafkura va siyosat, qolaversa, zamonaviy ijodiy munosabatlar yangi yoʻnalishlarni vujudga kelishini taʼminlab beradi.

Oʻzbek xalq musiqa sanʼati oʻzining milliy jarayonlarida oʻziga xos va mukammal darajada shakllangan betakror xalq va mumtoz musiqa merosiga ega. XX asrga kelib, bu ijtimoiy hayot soʻqmoqlarida va musiqa madaniyatimizda yangi yoʻnalish joriy etila boshlandi. Bu ana shu gʻarb musiqa madaniyatining negizida musiqa ijodiyotini kamol toptirish edi. Qayd etish joizki, har qanday musiqa xalq madaniyatining rivojiga xizmat qilsa, albatta amaliyotda oʻz ijobatini topadi. XX asrga kelib oʻzbekistonda ham yevropacha tafakkur oqimining taʼsiri sezila boshlandi va zamonaviy musiqaning kompozitorlik ijodiyoti koʻrinishida amaliyotda qaror topa boshlandi. oʻzbek musiqa ijodiyotining XX asr 50-80-yillar davrida, kompozitorlik ijodiyoti va ijrochilik amaliyoti keskin rivoj topadi. Yirik sahnaviy asarlar - opera, balet va musiqali drama va komediyalar, vokal-simfonik (romans, syuita, kantata va oratoriya) musiqa, simfonik musiqa (simfonik syuita, simfonik poema va simfonik uvertyuralar), kamer-cholgʻu musiqalari janrlarida skripka, violonchel, truba, fleyta, ovoz uchun konsertlar. Kamer-cholgʻu musiqasi janrlarida yakka va ansambllar (torli kvartet) oʻzbek kompozitorlik ijodida jahon andozalariga mos namunalari yaratildi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi PF-5264-son “Oʻzbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish toʻgʻrisida”gi Farmoni.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-noyabrdagi PQ-3416 sonli Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi faoliyatini tashkil etish toʻgʻrisida”gi Qarori.
3. Avliyoqulov N.X, Musayeva N.N. “Yangi pedagogic texnologiyalar” darslik .
4. N.A.Muslimov “Innovatsion taʼlim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik” oʻquvslubiy majmua. Toshkent: 2016.
5. Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. Toshkent, 1963.
6. Rajabov Y. Shashmaqom, (I-VI); Oʻbek xalq muzikasi.(I-V) Toshkent. 1965.
7. Yunusov R. Sharq xalqlari maqomlari T.,2022.
8. Ибрагимов О. Фергано-Ташкентские макомы Т.,2006.

MAQOM IJROCHILIGIDA OVOZ BALANDLIGINI NAZORAT QILISH USULLARI

Xiroj BAKAYEV,

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
“Maqom xonandaligi” kafedراسi faxriy professori.*

(O‘zbekiston)

Annotatsiya. *Maqolada maqom xonandaligida ovoz balandligini nazorat qilish muhim jihatlari yoritilgan. Diyafram nafas olish, dinamika diapazoni, tembr va rezonatorlardan foydalanish, sahna akustikasi va mikrofon texnikasi kabi usullar tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari ovoz balandligini tabiiy va nazorat ostida boshqarish ijroning mukammalligini ta’minlashini ko‘rsatadi. Ushbu maqola maqom xonandalari va musiqashunoslar uchun foydali qo‘llanma bo‘lib xizmat qiladi.*

Kalit so‘zlar. *Maqom, ovoz balandligi, nafas nazorati, rezonans, badiiy ifoda, diyafram nafas olish, dinamika, tembr, mikrofon texnikasi, sahna akustikasi, emotsional ta’sir, musiqa ijrochiligi.*

Аннотация: *В статье рассматриваются ключевые аспекты контроля громкости голоса в исполнении макома. Анализируются такие методы, как диафрагмальное дыхание, контроль динамического диапазона, использование тембра и резонаторов, а также акустика сцены и микрофонная техника. Результаты исследования показывают, что естественное и контролируемое управление громкостью голоса способствует совершенству исполнения. Данная статья служит полезным руководством для исполнителей макома и музыковедов.*

Ключевые слова: *Маком, громкость голоса, контроль дыхания, резонанс, художественное выражение, диафрагмальное дыхание, динамика, тембр, техника микрофона, сценическая акустика, эмоциональное воздействие, музыкальное исполнительство.*

Abstract: *This article explores key aspects of voice volume control in Maqom performance. It analyzes techniques such as diaphragmatic breathing, dynamic range control, timbre and resonance management, as well as stage acoustics and microphone techniques. The findings suggest that natural and controlled voice modulation enhances the quality of performance. This study serves as a valuable guide for Maqom performers and musicologists.*

Key words. *Maqom, voice volume, breath control, resonance, artistic expression, diaphragmatic breathing, dynamics, timbre, microphone technique, stage acoustics, emotional impact, musical performance.*

Maqom – Markaziy Osiyo, ayniqsa, O‘zbekiston va Tojikiston hududida shakllangan murakkab an’anaviy musiqa janri bo‘lib, u uzoq tarixga ega. Maqom ijrochiligi musiqiy mahorat, badiiy ifoda, ichki tuyg‘ular va texnik nazorat uyg‘unligiga asoslangan. Xonanda va sozandalar birgalikda maqom asarlarini ijro etishda ovoz balandligini nazorat qilishga alohida e’tibor qaratadilar [1, 2]

Maqom xonandasi uchun ovoz balandligini nazorat qilish faqatgina texnik mahorat emas, balki badiiy ifoda vositasi ham hisoblanadi. Ovoz balandligi xonandaning nafas olish usuli, rezonatorlardan foydalanish, sahnaga moslashish, ijro etilayotgan maqomning dinamik o‘zgarishlari va emotsional ta’sirchanligiga

bog‘liq. Shu bois maqom xonandalari o‘z ovozlari tabiiy nazorat qila olishlari, ohanglar balandligi va pastligini maqomning talabiga mos ravishda o‘zgartira olishlari lozim.

Mazkur maqolada maqom ijrochiligida ovoz balandligini nazorat qilishning muhim usullari, texnik jihatlari va badiiy ta’siri haqida batafsil ma’lumot beriladi. Ushbu jihatlari xonandaning nafaqat ovoz imkoniyatlarini to‘g‘ri ishlatishiga, balki maqom san’atining chuqur falsafiy va emotsional mazmunini to‘laqonli ifodalashiga yordam beradi.

NAFASNI TO‘G‘RI BOSHQARISH (DIYAFRAM NAFAS OLISH USULI)

Maqom xonandalari uchun nafasni to‘g‘ri taqsimlash va kuchaytirish muhim ahamiyatga ega:

- diyafram nafas olish – ovozni barqaror va nazorat ostida ushlab turish imkonini beradi;

- uzun frazalarni ifodalash – nafasni tejash orqali uzun kuy yo‘llarini (shaydo, savt va nola) uzluksiz kuylash imkoniyati paydo bo‘ladi.

- nafas almashish texnikasi – ortiqcha shovqin chiqarmaslik va kuyni buzmaslik uchun nafas olish va chiqarish usullarini puxta o‘rganish talab etiladi.

Diyafram nafas olish. Diyafram nafas olish xonandaning ovoz balandligini nazorat qilish, barqaror va kuchli ijro uchun asosiy omildir. Oddiy ko‘krak orqali nafas olishga qaraganda, diyafram nafas olish ovozni yanada chuqurroq, barqaror va nazorat ostida ushlab turishga yordam beradi [3].

Asosiy xususiyatlari:

- nafasni to‘liq va chuqur qabul qilish imkonini beradi;

- ovoz tebranishlarini tabiiy ravishda boyitadi;

- xonandaning ovoz kuchini orttiradi va charchashning oldini oladi;

- nafasni uzoq muddat saqlashga yordam beradi.

Mashqlar:

- diyaframni his qilish – bel va qorin sohasiga qo‘lni qo‘yib, nafas olayotganda qorin kengayishini va nafas chiqarganda ichkariga tortilishini kuzatish;

- sekin nafas olish va chiqarish – nafasni chuqur olib, asta-sekin 10 soniya davomida chiqarish. xonandaning ovoz kuchini orttiradi va charchashning oldini oladi;

- “s” tovushi bilan mashq qilish – Nafas chiqarish vaqtida “ssss...” tovushini imkon qadar cho‘zib aytish [4, 5].

Uzun frazalarni ifodalash. Maqomning o‘ziga xosligi shundaki, ayrim ohanglar juda uzun bo‘lishi mumkin. Diyafram orqali to‘g‘ri nafas olish xonandaga bu uzun frazalarni chiroyli va ravon kuylash imkonini beradi.

Asosiy xususiyatlari:

- Xonandaning bir nafasda uzoqroq kuylash imkoniyatini oshiradi;

- Fraza davomida ovoz barqarorligini saqlashga yordam beradi;

•Matn va ohang orasidagi uygʻunlikni buzmaslik imkonini beradi.

Mashqlar:

• bir nafasda gapirish – bir nafasda uzunroq gap yoki sheʼr oʻqish va vaqtni oʻlchash;

• oddiy ohanglarni choʻzib aytish – “Aaaa”, “Oooo” tovushlarini maksimal uzunlikda bir nafasda kuylash;

• shashmaqom ohanglarini bir nafasda chalish – mashhur maqom frazalarini bir nafasda kuylashga harakat qilish.

Nafas almashish texnikasi. Maqom ijrochiligi davomida nafas olish va chiqarish oʻrtasidagi muvozanat ovozning sifatli va jozibali eshutilishiga yordam beradi. Xonanda nafas olganda shovqinsiz, tabiiy va tez nafas olishi kerak.

Nafas olish boʻyicha asosiy texnikalar:

• tinch va shovqinsiz nafas olish – ovozni buzmaslik uchun tez, lekin sezilmas nafas olish zarur;

• nafasni burun orqali olish – burun orqali nafas olish nafas yoʻllarini namlaydi va ovozni yanada ravon chiqarishga yordam beradi;

• qisqa va chuqur nafas olish – sekin va chuqur nafas olish, ayniqsa, uzoq frazalardan oldin qoʻllaniladi.

Nafas chiqarish boʻyicha asosiy texnikalar:

• bosimni nazorat qilish – ovozni bir tekisda chiqarish uchun nafas chiqarish tezligi boshqariladi;

• vibratsiyani nazorat qilish – ovozni titratuvchi yoki vibratsiyali tarzda chiqarish maqomning badiiy ifodasini oshiradi;

• sekin-asta nafas chiqarish – nafasni toʻliq chiqarmaslik va ohangni pasaytirmaslik uchun asta-sekin chiqarish [6].

Mashqlar:

• burun orqali chuqur nafas olib, ogʻiz orqali sekin chiqarish;

• bir nafasda ohanglarni tekis chiqarish va uni vaqt boʻyicha nazorat qilish;

• maqom frazalarini shoshilmasdan, nafas olish joylarini oldindan rejalashtirib kuylash.

DINAMIK DIAPAZONNI NAZORAT QILISH

Maqom ijrosida ovozning baland-pastligi muayyan mantiq asosida shakllanadi:

• piano (past ovozda kuylash) – shirinkom va ichki holatlarni aks ettirishda ishlatiladi;

• forte (baland ovozda kuylash) – emotsional choʻqqilarni ifodalashda, shiddatli ohanglarni taʼkidlashda qoʻllaniladi;

• gradatsiya (sekin-asta balandlikni oshirish yoki pasaytirish) – boʻgʻinlar va soʻzlarga emotsional taʼsir kuchini berish uchun ishlatiladi.

Piano (past ovozda kuylash) – maqom ijrosida shirinkomlik, ichki tuygʻular va nafislikni ifodalash uchun ishlatiladi. Bu usul xonandaning ichki

hissiyotlarini tinglovchiga yaqinlashtiradi va ohangni yumshoq, samimiy yetkazishga yordam beradi.

Forte (baland ovozda kuylash) – emotsional cho‘qqilar, dramatik va jo‘shqin holatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Xonanda ushbu usulda ovozni butun imkoniyatlari bilan ochib, kuchli hissiy ta‘sir hosil qiladi, tinglovchini ijroga yanada jalb etadi [7, 8].

Gradatsiya (sekin-asta balandlikni oshirish yoki pasaytirish) – Bo‘g‘inlar va so‘zlarning emotsional ta‘sirini kuchaytirish, dinamika yaratish uchun ishlatiladi. U ijroning tabiiy ravonligini ta‘minlaydi va ohangning dramatik ta‘sirini oshiradi.

OVOZNI SHAKLLANTIRISH VA TEMBR USTIDA ISHLASH

Maqom ijrochilari ovozining ta‘sirchan bo‘lishi uning rang-barangligi bilan bog‘liq:

- tembr nazorati – chuqur va boy tembrni saqlab qolish orqali maqom ohangiga mos keladigan ijro uslubini shakllantirish;
- rezonatorlardan foydalanish – ovozni yo‘nalishli qilib chiqarish uchun burun, tomoq va ko‘krak rezonatorlaridan foydalanish;
- ovozni barqarorlashtirish – ovozni keragidan ortiq bosim ostida chiqarish maqom uslubiga zarar yetkazishi mumkin. Shu bois, xonanda ovoz bosimini doimiy nazorat qilishi lozim.

Tembr nazorati – maqom ijrochiligida ovozning chuqur va boy tembrini saqlash muhim ahamiyatga ega. Xonanda o‘z ovoziga mos keladigan maqom uslubini shakllantirish uchun ovozning tabiiy rang-barangligini, yumshoqligini va tiniqligini saqlashi lozim. Bu ohangning estetik jozibasini oshiradi va maqomning o‘ziga xos ifodasini kuchaytiradi.

Rezonatorlardan foydalanish – ovoz kuchi va yo‘nalishini to‘g‘ri boshqarish uchun burun, tomoq va ko‘krak rezonatorlari faollashtiriladi. Burun rezonatori ovozni tiniq va yorqin qilsa, tomoq rezonatori chuqur ohang hosil qiladi, ko‘krak rezonatori esa ovozni boy va jozibador qiladi. Ushbu rezonatorlarni uyg‘un qo‘llash maqom ijrosining nafis va ta‘sirchan chiqishiga yordam beradi [9].

Ovozni barqarorlashtirish – ovozni ortiqcha kuch bilan chiqarish maqomning nafis tuzilmasiga zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli, xonanda ovoz bosimini doimiy nazorat qilib, uni maqom ohanglari va dinamikasiga mos ravishda muvozanatlashtirishi lozim. Barqaror ovoz nafas nazorati va to‘g‘ri rezonans orqali ta‘minlanadi.

SAHNA AKUSTIKASI VA MIKROFON TEXNIKASIDAN FOYDALANISH

Maqom ijrochiligi katta va kichik sahnalarda turlicha bo‘lishi mumkin:

- tabiiy ovoz balandligi – akustik jihatdan mos muhitda xonandaning ovozi mikrofonlarsiz ham yetarlicha baland va to‘liq chiqishi lozim;

•mikrofon texnikasi – zamonaviy sahnalarda ovozni muvozanatlashtirish uchun mikrofonning joylashuvi va xonandaning unga nisbatan masofasi muhim rol o‘ynaydi;

• tovush qaytishi (reverb) va ekvalayzer sozlamalari – agar mikrofon va kuchaytirgichlar ishlatilsa, tovushning tabiiyligini saqlash uchun ovoz effektlari nazorat qilinishi lozim.

Tabiiy ovoz balandligi – maqom xonandasi ovozing tabiiy kuchi va tiniqligi akustik jihatdan muhitga mos bo‘lishi kerak. Mikrofon ishlatilmagan holatda ham ovoz zalning har bir nuqtasiga yetib borishi lozim. Bunga to‘g‘ri nafas olish, rezonatorlardan foydalanish va ovoz diapazonini nazorat qilish orqali erishiladi.

Mikrofon texnikasi – zamonaviy sahnalarda ovozni sifatli va muvozanatli yetkazish uchun mikrofonning to‘g‘ri joylashuvi muhim ahamiyatga ega. Xonanda mikrofonning diapazoniga mos masofada turishi, harakatlar vaqtida ovoz balandligini o‘zgartirib yubormasligi lozim. Shuningdek, ovozning tozaligi va maqom uslubiga mos tabiiyligini saqlash uchun mikrofonni haddan tashqari yaqin yoki uzoq tutmaslik kerak.

Tovush qaytishi (reverb) va ekvalayzer sozlamalari – mikrofon va kuchaytirgichlar qo‘llanilganda, ovozning tabiiyligini saqlash uchun tovush effektlari ehtiyotkorlik bilan nazorat qilinadi. Reverb (tovush qaytishi) juda ko‘p bo‘lsa, ovoz noaniq va chalkash chiqishi mumkin, kam bo‘lsa, ovoz quruq eshitiladi. Ekvalayzer sozlamalari esa past, o‘rta va baland chastotalarni maqom ohangiga mos ravishda muvozanatlashtirishga yordam beradi [10].

EMOTSIONAL VA BADIY IFODA USULLARI

Maqom ijrosi shunchaki texnik ijrochilik emas, balki hissiyotning chuqur ifodasidir:

• past va baland ohanglar almashinuvi – ovozni bir maromda ushlab turishdan ko‘ra, uni badiiy ravishda kuchaytirish yoki pasaytirish maqom ruhiyatini ochib berishda muhimdir;

• tushirish va ko‘tarish (g‘ijjak, tanbur bilan uyg‘unlikda) – sozandalar va xonandalar o‘rtasidagi muvozanat ovoz balandligini tabiiy ravishda nazorat qilishga yordam beradi;

• ijodiy yondashuv – har bir maqom asari o‘ziga xos ijrochilik uslubiga ega bo‘lib, ovoz balandligi ham shu asosda moslashtiriladi.

Past va baland ohanglar almashinuvi – maqom ijrochiligida ovozni doimiy bir maromda ushlab turishdan ko‘ra, uni badiiy ravishda pasaytirish yoki kuchaytirish orqali maqomning emotsional ta‘sirini oshirish muhimdir [11]. Baland ohanglar ijroning jo‘shqin va dramatik nuqtalarini ta‘kidlasa, past ohanglar esa nafislik va ichki hislarni ifodalashga xizmat qiladi.

Tushirish va ko‘tarish (g‘ijjak, tanbur bilan uyg‘unlikda) – maqom ijrosi davomida xonanda va sozandalar ovoz va cholg‘u balandligini uyg‘unlashtirishi lozim. Masalan, g‘ijjakning past ohanglariga xonandaning

muloyim ovozi, tanburning kuchli rezonansiga esa baland ijro mos keladi. Ushbu muvozanat tabiiy ovoz nazoratini ta'minlab, maqomning badiiy ifodasini kuchaytiradi.

Ijodiy yondashuv – har bir maqom asari o'ziga xos uslubga ega bo'lib, ovoz balandligi ham shu asosda moslashtiriladi. Xonanda ijodiy yondashgan holda, kuy mazmuniga qarab, ba'zan ovozni mayin va ichki kechinmalar bilan kuylasa, ba'zan esa uning shiddatini oshirishi lozim. Bu esa tinglovchini maqomning ruhiy olamiga yanada chuqurroq singdirishga yordam beradi.

Maqom ijrochiligida ovoz balandligini nazorat qilish muhim ahamiyatga ega bo'lib, u xonandaning texnik mahorati va badiiy ifodasi bilan uzviy bog'liqdir. Ovoz balandligini samarali boshqarish uchun diyafram nafas olish texnikasidan foydalanish, nafasni tejash va frazalarni uzluksiz kuylash muhim sanaladi. Shuningdek, nafas almashish usullari orqali maqomning ohang va matn uyg'unligi saqlanadi.

Maqom ijrosida dinamik diapazonni nazorat qilish orqali emotsional ifoda boyitiladi. Past va baland ovoz almashinuvi, ovozni tabiiy tarzda tushirish va ko'tarish xonandaning musiqiy ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi. Bundan tashqari, rezonatorlardan to'g'ri foydalanish va tembrni nazorat qilish maqom ohangining chuqurligini oshiradi.

Sahna akustikasi va mikrofon texnikasidan foydalanish ham ovoz sifatiga ta'sir etuvchi omillardan biri bo'lib, maqom xonandalari sahna sharoitlariga moslashishni bilishlari lozim. Mikrofonning joylashuvi, ekvalayzer sozlamalari va tovush qaytish effektlari maqomning tabiiy ifodasini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Maqom ijrosi faqat texnik jarayon emas, balki chuqur badiiy va emotsional jarayon bo'lib, xonanda ovoz balandligini ijodiy yondashuv asosida moslashtirishi lozim. Sozandalar bilan uyg'unlik, ovoz va cholg'u muvozanati maqom san'atining to'laqonli ifodalanishiga xizmat qiladi. Natijada, maqom ijrochiligi nafaqat tinglovchilar uchun estetik zavq bag'ishlaydi, balki uning falsafiy va madaniy ahamiyatini ham yuksaltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bakayev, X. (2025). An'anaviy ijrochilikda xonanda talabalar ovozlaridagi o'rta va yuqori registrlar kamchiliklarini bartaraf qilishning ba'zi uslubiy muammolari. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15070344>.
2. Zokirov B., "Maqom san'ati va uning rivojlanish bosqichlari", Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 2005.
3. Sirojiddinov H., "Maqomot: tarix va tahlil", Toshkent: Ma'naviyat, 2010.
4. Jalolov M., "O'zbek musiqa merosi", Toshkent: San'at, 2012.
5. Nazarov A., "Sharq musiqa nazariyasi asoslari", Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.

6. Egorova T.V., “Muzykalnaya akustika i vokal”, Moskva: Muzyka, 2009.
7. Saidov S., “Ovozni shakllantirish va tembr nazorati”, Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti, 2015.
8. Bleshchunov S., “Diyafragmalnoye dykhaniye v vokalnoy praktike”, Sankt-Peterburg: Lan, 2011.
9. Sundberg J., “The Science of the Singing Voice”, Northern Illinois University Press, 1987.
10. Cook N., “Music: A Very Short Introduction”, Oxford University Press, 1998.
11. Hannaford A., “Vocal Technique: A Guide for Singers”, Routledge, 2016.

“OVOZNI TO‘G‘RI YO‘LGA QO‘YISH” DARSLARIDA XONANDA TALABALAR BILAN MUSIQIY ASARLARDAGI TALAFFUZ VA URG‘ULAR USTIDA ISHLASH MUAMMOLARI HAMDA ULARNI BARTARAF QILISH YO‘LLARI

Qobil AYUBOV,

*Yunus Rajabiy nomidagi o‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
“Maqom xonandaligi” kafedrasida v.b.dotsenti.
(O‘zbekiston)*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada “Ovozni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish” darslarida xonanda talabalar bilan musiqiy asarlardagi talaffuz va urg‘ular ustida ishlash muammolari hamda ularni bartaraf qilish yo‘llari ilmiy-uslubiy jihatdan tahlil qilinadi. Artikulyatsiya va diktsiyaning ravshanligi, so‘z va kuy uyg‘unligi, musiqa va she‘riy urg‘ularning moslashuvi vokal ijrochiligining badiiy hamda texnik sifati uchun muhim hisoblanadi.*

Maqolada artikulyatsiya va diktsiyaning xonandalik san’atidagi o‘rni, muammolari va ularni yaxshilash usullari o‘rganilib, xonandalarning talaffuz aniq-ravshanligini oshirish bo‘yicha samarali metodlar tavsiya etiladi. Shuningdek, so‘z va kuy uyg‘unligini saqlash, musiqa frazalarida to‘g‘ri nafas olish, urg‘ularni joylashtirish va musiqiy ritmga mos talaffuz qilish bo‘yicha amaliy uslubiy tavsiyalar beriladi.

Mazkur maqola musiqa ta‘limi, vokal pedagogikasi va an’anaviy xonandalik san’ati bilan shug‘ullanuvchi o‘qituvchilar, tadqiqotchilar hamda ijrochilar uchun nazariy va amaliy yo‘nalishda foydalanish mumkin bo‘lgan ilmiy-uslubiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: *Ovozni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, xonanda talaba, artikulyatsiya, diktsiya, talaffuz, urg‘ular, musiqa frazalari, vokal texnikasi, rezonatorlar, nafas nazorati, ovoz madaniyati, fonetik muammolar, she‘riy urg‘u, musiqa va matn uyg‘unligi, vokal pedagogikasi, xonandalik san’ati, vokal mashqlari, musiqa ijrochiligi, badiiy ifoda.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются методические и научные аспекты работы над произношением и акцентами в музыкальных произведениях на занятиях по «Правильной постановке голоса» для студентов-вокалистов. Чёткость артикуляции и дикции, гармоничное сочетание слова и мелодии, а также соответствие музыкального и поэтического ударений являются важными факторами художественного и технического качества вокального исполнения.*

В статье исследуется роль артикуляции и дикции в вокальном искусстве, анализируются проблемы, связанные с их развитием, и предлагаются эффективные методы их совершенствования. Также даны практические рекомендации по сохранению гармонии слова и мелодии, правильному дыханию в музыкальных фразах, расстановке ударений и соответствующему ритмическому произношению.

Настоящая статья может служить научно-методическим источником для преподавателей, исследователей и исполнителей, работающих в области музыкального образования, вокальной педагогики и традиционного вокального искусства.

Ключевые слова: *Правильная постановка голоса, певец-студент, артикуляция, дикция, произношение, ударения, музыкальные фразы, вокальная техника, резонаторы, контроль дыхания, вокальная культура, фонетические проблемы, поэтическое ударение, гармония музыки и текста, вокальная педагогика, искусство пения, вокальные упражнения, музыкальное исполнение, художественное выражение.*

Abstract: *This article examines the methodological and scientific aspects of working on pronunciation and accents in musical pieces during “Proper Voice Placement” lessons for vocal students. Clarity of articulation and diction, the harmony between lyrics and melody, as well as the alignment of musical and poetic accents, are crucial factors in the artistic and technical quality of vocal performance.*

The article explores the role of articulation and diction in vocal art, analyzes the challenges associated with their development, and suggests effective methods for improvement. Additionally, practical recommendations are provided on maintaining the balance between words and melody, proper breath control in musical phrases, correct accent placement, and rhythmically appropriate pronunciation.

This paper serves as a scientific and methodological resource for educators, researchers, and performers engaged in music education, vocal pedagogy, and traditional vocal performance.

Key words: *Correct vocal placement, singer-student, articulation, diction, pronunciation, accents, musical phrases, vocal technique, resonators, breath control, vocal culture, phonetic issues, poetic emphasis, harmony of music and text, vocal pedagogy, the art of singing, vocal exercises, musical performance, artistic expression.*

Xonandalik san’atida ijroning sifatini belgilovchi muhim omillardan biri tovush madaniyati, talaffuz aniq-ravshanligi va urg‘ularning to‘g‘ri qo‘yilishi hisoblanadi. An’anaviy va zamonaviy ijrochilikda musiqiy asarlardagi talaffuz va urg‘ular xonandaning ifodaviy imkoniyatlarini kengaytirib, matn va kuy o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta’minlaydi [1, 2]. Shu bois, “Ovozni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish” darslari jarayonida talabalar bilan musiqiy asarlardagi talaffuz va urg‘ular ustida ishlash muhim vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Xonanda talabalar ba’zan so‘zlarni noto‘g‘ri talaffuz qilish, urg‘ularni noto‘g‘ri qo‘yish, fonetik va artikulyatsion muammolarga duch kelishlari mumkin. Bu esa ijroning badiiy va texnik sifatiga bevosita ta’sir qiladi. Ayniqsa, she’riy matnga ega bo‘lgan vokal asarlarni kuylashda urg‘ularni noto‘g‘ri ishlatish so‘z ma’nosining buzilishiga olib kelishi va tinglovchi uchun ijroning tushunarsiz bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Ushbu maqolada xonanda talabalar bilan musiqiy asarlardagi talaffuz va urg‘ular ustida ishlash muammolari tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu muammolarni bartaraf etish usullari:

- ✓ Artikulyatsiya va diktsiyani mustahkamlash;
- ✓ So‘z va kuy uyg‘unligini saqlash;
- ✓ She’riy va ohangdor urg‘ularni farqlash;
- ✓ Xonanda uchun maxsus talaffuz mashqlarini qo‘llash kabi metodlar yoritiladi.

Mazkur maqola musiqa ta’limi sohasida faoliyat yuritayotgan pedagoglar, vokal ijrochiligi bilan shug‘ullanayotgan talabalar hamda ilmiy tadqiqotchilar uchun amaliy-uslubiy tavsiyalar berish maqsadida tayyorlangan [10].

ARTIKULYATSIYA VA DIKTSIYA

Xonanda ijrosida artikulyatsiya va diktsiya vokal ifodalilikning muhim elementlaridan biri hisoblanadi. Artikulyatsiya tovush hosil qilish jarayonida lablar, til, jag‘ va yumshoq tanglay harakatlari orqali shakllanadi. Diktsiya esa talaffuzning aniqligi, so‘z va bo‘g‘inlarning to‘g‘ri ifodalanishi bilan bog‘liq [5]. Xonanda ijrosida ushbu omillar matnning ravshanligi va musiqa bilan uyg‘unligiga bevosita ta’sir qiladi.

An’anaviy ijrochilik va akademik vokal san’atida xonandaning tovush chiqishi, urg‘ularni to‘g‘ri taqsimlashi va so‘zlarning tushunarli talaffuz qilinishi tinglovchiga musiqiy asarning mazmunini aniq yetkazish imkonini beradi. Shuning uchun “Ovozni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish” darslarida artikulyatsiya va diktsiyani rivojlantirishga alohida e’tibor qaratish lozim.

1. Artikulyatsiya va diktsiyaning xonandalikdagi roli:

musiqiy matnning tushunarligini oshirish – xonanda so‘zlarni aniq talaffuz qilmasa, matn tinglovchi uchun tushunarsiz bo‘lib qoladi;

ovozning kuchi va jarangdorligini ta’minlash – to‘g‘ri artikulyatsiya orqali ovoz aniq va ravon chiqadi;

she’riy va musiqa urg‘ularining uyg‘unligini yaratish – noto‘g‘ri urg‘u yoki so‘z shakllanishi ijroning badiiy qimmatini pasaytirishi mumkin;

ovozning barqaror chiqishini ta’minlash – artikulyatsiya organlari bilan ishlash xonandaning ovoz apparatini mustahkamlaydi.

2. Artikulyatsiya va diktsiya muammolari va ularning sabablari:

Xonandalik san’atida artikulyatsiya va diktsiya bilan bog‘liq muammolar quyidagi sabablarga ko‘ra yuzaga keladi [3]:

notabiiy talaffuz – xonanda turli lahjalarda yoki noto‘g‘ri fonetik shaklda so‘zlarni ifodalaydi;

og‘iz bo‘shlig‘ining sust ishlashi – artikulyatsiya organlari yetarlicha faol bo‘lmaganda, so‘zlar to‘liq talaffuz qilinmaydi;

noto‘g‘ri nafas nazorati – nafasning noto‘g‘ri taqsimlanishi so‘zlarni siqib yoki bo‘g‘ib chiqarishga sabab bo‘ladi;

shoshqaloqlik yoki ovoz siqilishi – tez gapirish yoki kuylash natijasida harflar o‘zaro aralashib, talaffuz sifati pasayadi;

musiqiy matn va she’riy urg‘ularni farqlay olmaslik – xonanda so‘zning ma’nosi va musiqiy urg‘ularni noto‘g‘ri tushunganida, talaffuz ham buziladi.

3. Artikulyatsiya va diktsiyani rivojlantirish usullari.

Xonanda talabalarining artikulyatsiya va diktsiyasini yaxshilash uchun maxsus mashqlar va metodik yondashuvlar qo‘llaniladi. Quyida eng samarali usullar keltirilgan:

3.1. Artikulyatsiya organlarini rivojlantirish mashqlari.

✓ Lab va til mushaklarini mustahkamlash mashqlari:
lablarni oldinga cho‘zish va yana bo‘shash qo‘yish;
tilni oldinga chiqarib, harakatlantirish: yuqori tanglay, pastki tanglay, yon tomonlarga harakatlantirish;

“P”, “B”, “M”, “D”, “T”, “L” kabi tovushlarni kuchaytirib aytish.

✓ Harakatli artikulyatsion mashqlar:

“BA – BO – BU – BE – BI” kabi tovush kombinatsiyalarini sekin va tez talaffuz qilish;

“KA – KO – KU – KE – KI” kabi mashqlar orqali artikulyatsion faollikni oshirish.

3.2. Diktsiyani yaxshilash uchun mashqlar.

✓ Sodda so‘zlarni tez talaffuz qilish:

“sariq saryog‘, qora qatiq”;

“tilla tilim tegdi tilimga, tilim tilim tilim bo‘ldi”.

✓ Sekin va aniq so‘zlash mashqlari:

she’r yoki matnni ortiqcha shoshmasdan, aniq talaffuz bilan aytish;

bitta so‘zni har bir bo‘g‘inini cho‘zib aytish:

“MA-QOM SA-NA’-TI”, “MU-SI-QA”.

✓ Ovozni kuchaytirib va pastlatib so‘zlash:

“Ma – Me – Mi – Mo – Mu” kabi tovushlarni baland va past ohangda aytish.

3.3. Nafasni nazorat qilish va urg‘ularni to‘g‘ri ishlash.

✓ Nafasni to‘g‘ri taqsimlash uchun mashqlar:

nafas olib, asta-sekin chiqarib so‘zlarni talaffuz qilish:

“Aaaa – Oooo – Uuuu”;

nafas chiqish vaqtini uzaytirish uchun she’r yoki matnni bitta nafasda aytish.

✓ She’riy va musiqa urg‘ularini to‘g‘ri joylashtirish;

xonanda musiqiy asarning ritmik tuzilishiga mos holda talaffuz urg‘usini noto‘g‘ri joylashtirmasligi kerak;

xuddi gapirgandek ravon talaffuz qilishga e’tibor berish.

4. Artikulyatsiya va diktsiyani yaxshilash bo‘yicha pedagogik tavsiyalar.

talabalar bilan ishlashda individual yondashish – har bir xonanda uchun individual artikulyatsiya va diktsiya muammolarini aniqlash;

she'r va kuy uyg'unligini o'rganish – xonandalar she'riy matn va musiqiy urg'ularni aniq tushunishi kerak;

tezkor mashqlar tizimi joriy etish – artikulyatsiya va diktsiya uchun maxsus mashqlarni har bir vokal mashg'ulotiga kiritish;

o'yin va teatr elementlaridan foydalanish – ovoz va talaffuz ustida ishlashda teatr mashqlaridan foydalanish natijani oshiradi.

SO'Z VA KUY UYG'UNLIGINI SAQLASH

Xonandalik san'atida so'z va kuy uyg'unligi ijroning badiiy sifatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Vokal ijrochilikda kuy va matn o'zaro uyg'un bo'lmasa, xonandaning ifodalilik imkoniyatlari cheklanib, tinglovchi asarning badiiy mazmunini to'liq his qila olmaydi [4, 7]. Shu bois, "Ovozni to'g'ri yo'lga qo'yish" darslarida xonanda talabalar bilan so'z va kuy uyg'unligini saqlash bo'yicha maxsus mashg'ulotlar olib borilishi lozim.

So'z va kuy uyg'unligining xonandalikdagi ahamiyati.

ijroning badiiy ifodaliligini oshiradi – xonanda musiqa orqali matnning mazmunini ochib bera oladi;

tinglovchiga ta'sir kuchini oshiradi – matn va kuy uyg'unligi musiqa asarining his-tuyg'ular bilan boyitilishiga yordam beradi;

matn mazmunining to'g'ri yetkazilishini ta'minlaydi – noto'g'ri urg'u yoki kuy bilan mos kelmagan talaffuz natijasida so'zlarning ma'nosi buzilishi mumkin;

ijroning texnik jihatdan mustahkam bo'lishini ta'minlaydi – xonanda musiqiy frazalarga mos keladigan nafas taqsimotini o'rganadi.

So'z va kuy uyg'unligi bilan bog'liq muammolar.

Xonanda talabalar musiqiy asarlarda so'z va kuy uyg'unligini saqlashda bir nechta muammolarga duch kelishadi.

She'riy va musiqa urg'ularining noto'g'ri moslashuvi:

so'zning semantik urg'usi bilan musiqiy urg'u mos kelmasa, matn ma'nosi o'zgarib ketishi mumkin;

masalan, "Ko'nglimdagi armonim" kabi iboralarda noto'g'ri urg'u qo'yilsa, ifoda o'z ta'sirini yo'qotadi.

Nafas olish va musiqa frazalari uyg'unligining buzilishi:

xonanda noto'g'ri joyda nafas olib, musiqiy frazani uzib qo'yishi mumkin; matn ma'nosi tugallanmagan holda nafas olish tinglovchi uchun noqulaylik tug'diradi.

Tovushlar va bo'g'inlarning noto'g'ri cho'zilishi:

ba'zi hollarda bo'g'inlar musiqiy ohangga moslashish uchun ortiqcha cho'ziladi yoki qisqartiriladi [6, 9];

natijada, so'zlar o'z tabiiy talaffuz shaklini yo'qotishi mumkin.

Musiqa ritmiga mos kelmaslik;

she'ning tabiiy ritmi bilan musiqa ritmi to'g'ri kelmasligi mumkin; masalan, tez sur'atdagi kuyda uzun so'zlarni aniq talaffuz qilish qiyin bo'lishi mumkin.

So'z va kuy uyg'unligini ta'minlash usullari.

3.1. Musiqiy urg'ular va so'z urg'ularini to'g'ri joylashtirish.

Musiqa frazalari va matn urg'usini uyg'unlashtirish:

xonanda har bir musiqiy fraza ichida so'zning asosiy urg'usi qayerga tushishini bilishi kerak;

mashq: o'qituvchi musiqa ritmini mustaqil ravishda she'riy matnga moslashtirish mashqlarini bajartirishi kerak.

Asl talaffuzga mos keladigan ohangni tanlash:

xonanda she'ning talaffuz qonuniyatlarini buzmasdan ohang bilan bog'lay bilishi kerak;

mashq: she'rni oddiy gap shaklida talaffuz qilish va keyin uni kuyga solib aytish.

3.2. Nafas nazorati va musiqa frazalari bilan ishlash.

Nafas olishning to'g'ri joyini aniqlash:

musiqa frazasi tugallanmagan joyda nafas olmaslik kerak;

mashq: matn va kuyda qayerda nafas olish to'g'ri ekanligini belgilash uchun oldindan rejalashtirish.

Uzun frazalarni bitta nafasda chiqarish:

xonanda uzoq frazalarni ijro etish uchun diafragma nafas olish texnikasidan foydalanishi lozim;

mashq: she'r satrlarini bir nafasda aytish va asta-sekin musiqa bilan uyg'unlashtirish.

3.3. Matn va ritm uyg'unligini ta'minlash.

Musiqa sur'atiga qarab talaffuz tezligini sozlash:

juda tez yoki juda sekin kuylash so'z va musiqa uyg'unligiga zarar yetkazishi mumkin;

mashq: turli sur'atdagi kuylarga so'zlarni moslashtirish bo'yicha mashqlar o'tkazish.

Bo'g'inlarni to'g'ri cho'zish va qisqartirish:

so'zning tabiiy talaffuzi buzilmasligi uchun musiqa mos ravishda bo'g'inlarni to'g'ri taqsimlash kerak;

mashq: "Ma-a-a-a-jon" yoki "Majon" kabi so'zlarni to'g'ri kuylashni mashq qilish.

Pedagogik tavsiyalar.

Matn va musiqa uyg'unligi bo'yicha nazariy mashg'ulotlar o'tkazish – xonanda she'r va kuyning tuzilishini tushunishi kerak;

talabalarga individual yondashish – har bir xonanda uchun musiqiy va she'riy talaffuz muammolarini aniqlash va to'g'rilash;

she'rni musiqa ohangsiz talaffuz qilishni mashq qilish – oldin so'zlarni gapirgandek to'g'ri urg'ular bilan aytish, keyin kuylash;

talabalarni turli janrlardagi asarlar bilan ishlashga o'rgatish – har bir musiqa janrida talaffuz, urg'u va matn moslashuvi turlicha bo'lishi mumkin.

Xonandalik san'atida artikulyatsiya, diktsiya va urg'ularning to'g'ri shakllanishi ijro madaniyatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. "Ovozni to'g'ri yo'lga qo'yish" darslarida ushbu jihatlar ustida ishlash musiqiy ifodalilikni oshirish, matn va kuy uyg'unligini ta'minlash va ijroning badiiy-ta'sirchanligini kuchaytirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Maqolada xonanda talabalar duch keladigan artikulyatsion va fonetik muammolar, nafas nazorati bilan bog'liq qiyinchiliklar, musiqa va she'riy urg'ularni noto'g'ri qo'llash muammolari tahlil qilindi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun artikulyatsion va diktsion mashqlar, so'z va kuy uyg'unligini saqlash usullari, nafasni to'g'ri taqsimlash va musiqiy frazalarga mos talaffuz qilish metodlari taqdim etildi.

Xonanda talabalar uchun tavsiya etilgan asosiy yo'nalishlar:

✓ artikulyatsiya va diktsiyani mustahkamlash – aniq va ravon talaffuz uchun maxsus mashqlarni joriy etish;

✓ musiqiy va she'riy urg'ularni uyg'unlashtirish – matn va kuy uyg'unligini buzmay ijro etish;

✓ nafas nazoratini takomillashtirish – musiqiy frazalarning to'g'ri ajratilishini ta'minlash;

✓ tezkor talaffuz va ritmik mashqlar – xonanda ovozinig moslashuvchanligini oshirish;

✓ xonanda uchun individual yondashuv – har bir talabaga mos bo'lgan metodlarni ishlab chiqish.

Xulosa qilib aytganda, xonanda talabalar talaffuz, urg'u va diktsiya muammolarini tizimli ravishda bartaraf etish orqali ijrochilik mahoratini oshirishlari mumkin. Musiqa ta'limida nazariy va amaliy yondashuvlarni uyg'unlashtirish orqali so'z va kuy uyg'unligini ta'minlash, xonandaning ovoz madaniyatini rivojlantirish va ifodalilik darajasini oshirish mumkin [8]. Ushbu yondashuvlar vokal san'atining rivojlanishi va an'anaviy xonandalik madaniyatining saqlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Karomatov, F., "O'zbek xalq musiqasi va maqom san'ati", Toshkent: Fan, 2002.

Sodiqova, M., "O'zbek an'anaviy ijrochiligida xonanda mahorati va ovoz texnikasi", Toshkent: San'at, 2010.

To'xtasinov, H., "Musiqa pedagogikasida ovoz registrlari bilan ishlash usullari", Toshkent: O'zDJTI nashriyoti, 2015.

Karimova, N., “Sharq xonandalik san’ati: nazariya va amaliyot”, Buxoro: Ma’naviyat, 2017.

SHARQ VA G‘ARB MUSIQA MADANIYATINING O‘ZARO INTEGRATSIYALASHUVI JARAYONIDA “BUYUK IPAK YO‘LI”NING O‘RNI

Ithomjon MAMAYEV,

*Farg‘ona ixtisoslashtirilgan maqom maktab-internati o‘qituvchisi
(O‘zbekiston)*

Annotatsiya: *Sharq va G‘arb musiqa madaniyatining o‘zaro integratsiyalashuvi jarayonida “Buyuk ipak yo‘li”ning o‘rni, bu orqali xalqlar orasiga musiqa cholg‘u sozlar va madaniyatini kirib kelishi hamda uyg‘unlashuvi, O‘rta Osiyo xalqlarining boy xalq ijodiyoti tarixini keng qamrovligi, xalqlari o‘rtasida yanada mustahkam madaniy va ma’naviy aloqalarni o‘rnatish haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so‘zlar. *Ijodiy, yo‘nalish, janr, rivojlanish, djaz, musiqa, birlashuv, sintez, yangi, innovatsion, loyiha integratsiya, g‘oyalar, karvon, yo‘l.*

Аннотация: *Обсуждалась роль «Великого Шелкового пути» в процессе взаимointegrации музыкальных культур Востока и Запада, знакомство и гармонизация музыкальных инструментов, слова и культуры между народами, обширность богатой истории народного искусства народов Центральной Азии, установление более крепких культурных и духовных связей между их народами.*

Ключевые слова. *Творческий, направление, жанр, развитие, джаз, музыка, фьюжн, синтез, новый, инновационный, интеграция проекта, идеи, караван, дорога.*

Annotation: *The role of the “Great Silk Road” in the process of mutual integration of musical cultures of the East and West, the acquaintance and harmonization of musical instruments, words and culture between peoples, the vastness of the rich history of folk art of the peoples of Central Asia, the establishment of stronger cultural and spiritual ties between their peoples were discussed.*

Key words. *Creative, direction, genre, development, jazz, music, fusion, synthesis, new, innovative, project integration, ideas, caravan, road.*

Buyuk ipak yo‘li qadimda va O‘rta asrlarda Sharq va G‘arb mamlakatlarini ilk bor o‘zaro bog‘lagan karvon yo‘li (hozirgi kunda “Buyuk ipak yo‘li” iborasi bilan nomlanuvchi yo‘l) orqali O‘rta Osiyo xalqlarining ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayoti tarixida muhim ahamiyat kasb etgan. Bunday o‘zaro aloqalar tufayli uzoq-yaqin savdo va karvon yo‘llari shakllanib, mahalliy aholilar, qabilalar va elatlarni birlashtirib, ular o‘rtasida xalq og‘zaki badiiy ijod namunalari bo‘lmish folklor, tomosha san’ati, xalq o‘yinlari, qo‘g‘irchoqbozlik, dor va yog‘och oyoqlarining qaror topishi va boshqa millat vakillarini musiqa cholg‘u asboblarni kirib kelishi tufayli orqali turmush madaniyatida qo‘llanishi

beqiyos ahamiyatga ega bo'lgan.[7.-B.220]

Sharq va G'arb mamlakatlarining azaliy tarix va madaniyatini, eng avvalo, ularning og'zaki ijod namunalari bo'lmish xalq musiqada mujassam bo'lganligi uchun ham, millatlarni o'ziga xos milliy qadriyatlarni, an'alarini saqlash va rivojlantirishda bebaho manba bo'lib xizmat qiladi.

Musiqada integratsiyaning o'rni juda muhim, chunki u madaniy aloqalarni kuchaytirish, yangi ijodiy usullar va janrlarning paydo bo'lishi, jamiyatdagi ijtimoiy o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashga katta ta'sir ko'rsatadi. Musiqa orqali xalqlar va millatlar orasidagi bog'lanish hamda hamkorlikni mustahkamlaydi. Musiqa - bu millatlar va madaniyatlar o'rtasidagi ramziy va xalqaro yagona til. Integratsiya, jumladan, musiqa sohasida, xalqaro yoki madaniy aloqalarning mustahkamlanishiga, turli xil musiqa elementlarining birlashishiga va yangi ijodiy usullarning paydo bo'lishiga yo'l ochadi.[5.-B.25] Musiqada integratsiya o'zining jamiyatdagi, ijtimoiy va ijodiy ahamiyati bilan globallashuvning muhim va boyituvchi qirrasini hisoblanadi. Integratsiya musiqada, avvalo, madaniy muloqotning samarali vositasi sifatida ishlaydi. Har bir xalqning o'ziga xos musiqa an'analari va t uslari bor va ularning birlashishi ularning urf-odatlarini, tarixini va qadriyatlarini bir-biriga tanishtirishga yordam beradi. Masalan, Sharq va G'arbning musiqa elementlarining o'zaro ta'siri jamiyatlardagi turli madaniy sohalarda bir-birini tushunishni mustahkamlagan. Bu holda musiqa va san'at orqali odamlar o'rtasidagi savol hamda javoblar, qarshiliklar va yangi tushunchalar paydo bo'ladi. Musiqa integratsiyasining yana bir muhim o'rni, yangi janrlar va musiqa usullarining shakllanishida ko'rinishi mumkin. Sharq va G'arb musiqa usullarining birlashishi, yangi ijodiy yo'nalishlar va janrlarning rivojlanishiga olib keladi. Masalan, djaz va arab musiqa elementlarining birlashuvi, "fyujn" janrini yaratilgan. Elektron musiqa, hind, arab va boshqa Sharq musiqa elementlarini sintez qilish orqali, yangi, innovatsion ijodiy loyihalarga olib kelingan. Ushbu integratsiya g'oyalar va texnikalarning oldinga intilishini rivojlantirishga yordam beradi. Musiqa orqali turli xil madaniyatlar o'rtasidagi barqaror munosabatlar va ijodiy hamkorliklar mustahkamlanadi.[8.-20]

1987-yilda YuNESKO madaniy taraqqiyoti bo'yicha BMTning umumjahon dekadasi doirasida "Ipak yo'li-muloqot yo'li" Xalqaro dasturi qabul qilingan. Bu dastur O'rta Osiyo xalqlarining boy xalq ijodiyoti tarixini keng qamrovda tadqiq etish, Sharq va G'arb mamlakatlari o'rtasida yanada mustahkam madaniy va ma'naviy aloqalarni o'rnatish, ushbu qit'alarda yashovchi ko'p sonli aholilar o'rtasida musiqa san'atining noyob namunalari asrab-avaylash va rivojlantirish, uni keng doirada targ'ib qilish, yosh avlod qalbida ushbu san'at turiga hurmat va e'tiqod tuyg'ularini kuchaytirish, turli xalqlar o'rtasidagi do'stlik va birodarlik rishtalarini o'rnatish nazarda tutilgan. Bu ijod ko'rinishlari barcha xalqlarda bo'lganidek o'zbek xalqining etnik umumiyliigi va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari bilan bog'liq holda Sharq va G'arb musiqa merosida xalqimizning tarixiy urf-odatlarini, dunyoqarashi, ijtimoiy munosabatlari, orzu umidlarini o'zlarini

yashab turgan hududdagi qadimiy madaniy merosni o'ziga xos ko'rinishlarini voqelikka nisbatan xalqona, nafis munosabat mavjudligi asosida o'zlarni turmush madaniyatida mujassamlantirganlar. O'tmishda Sharq va G'arb musiqa asarlarini havaskor xonandalar, ya'ni, go'yanda, xalfalar ijrosida do'mbira, dutor cholg'ulari orqali yakka, ansambl yoki jamoa tarzida ijro etib kelishgan.[3.-B.8] "Buyuk ipak yo'li"- qit'alararo karvon yo'li orqali savdogarlar tomonidan turli xalqlarning musiqa cholg'u asboblari xalqlarning turmush madaniyatiga kirib kelishi, cholg'u sozlarini uyg'unlashuvida ham o'rni alohidadir.

Bu esa Sharq va G'arb musiqa san'ati rivojida eng muhim ijtimoiy holatdir. Ruslarda balalayka, qirg'izlarda qiyoq, qo'muz, ukrainlarda bandura, tojik, o'zbek, uyg'ur, turkman, qoraqalpoqlarda dutor, hind va pokistonliklarda sitor, arab, turk, forslarda ud cholg'ulari Sharq va G'arb ijrochiligida keng qo'llanilib, hozirgi kunda bu cholg'u asboblarning turlari takomillashib, ijro imkoniyatlari kengayib, taraqqiy etib kelmoqda. Sharq va G'arbning musiqa madaniyatlarining integratsiyasi dastlab tarixiy yuzlanishlar va savdo-iqtisodiy aloqalar orqali musiqiy asarlar, stillar va texnikalar bir-biriga yo'nalgan va bir-biridan ta'sirlangan. G'arbdagi barokko, klassitsizm va romantizm musiqa maktablari bilan Sharqning an'anaviy va klassik musiqiy elementlari o'zaro uyg'unlashgan.[8.-B.56]

XVIII va XIX asrlarda Sharq va G'arbning madaniy aloqalari orasida savdo, diplomatiya va ilmiy almashinuvlarning ta'siri kuchaydi. Yevropadagi katta musiqa va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan shaxslar, masalan, Mosart, Betxoven va Shuman kabi kompozitorlar Sharqning musiqa vositalari va musiqani ijrochilik texnikalariga e'tibor qaratganlar.

Musiqiy madaniyatlar inson hayotining ajralmas qismini tashkil etadi. Sharq va G'arb xalqlari o'rtasidagi musiqa madaniyatining o'zaro integratsiyasi ham ko'p asrlar davomida rivojlangan hamda bu jarayon turli tarixi va madaniy aloqalar orqali amalga oshgan. Sharq va G'arb musiqa madaniyatlarining o'zaro ta'siri, ularning bir-biriga ta'sir ko'rsatish mexanizmlari va bu integratsiyaning jamiyatdagi ahamiyati katta tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Sharq musiqa madaniyatida murakkab ritmlar, uzun melodik xati, sirli ovozlar va maxsus musiqa vositalaridan ud, kanun, sintezator va boshqalar ko'p uchraydi. Har bir milliy musiqa tizimi o'zining alohida xususiyatlariga ega, masalan, arab musiqasida mavjud "maxsus xalq" xatarlarining saqlanishi va hind musiqasida tarkibiy qismlarning aniqlashtirilishi. G'arb musiqa madaniyati esa, asosan, garmoniya, ladlar tizimi va yoritishan ritmlarga tayanadi. Yevropaning klassik musiqa maktablari o'zining sezilarli taassurotlarini barokko va romantizmga keng targ'ib etgan. Biroq, ushbu ikki madaniyat o'rtasidagi integratsiya yoki o'zaro ta'sir ko'plab yoqimli yangiliklarga olib keldi. Misol uchun, G'arbning "orkestr" tizimi Sharqning ansambllariga ta'sir ko'rsatib, yangi tasavvurlar va kompozitsiyalar tugatishga yordam berdi.

XX va XXI asrlarda, globalizatsiya va ilmiy-texnologik rivojlanishlar

sharoitida Sharq va G'arb o'rtasidagi musiqa integratsiyasi yangi bosqichga ko'tarildi. Musiqiy janrlar va stillar birlashib, yangi turdagi kompozitsiyalar va ishlanmalarni yaratdi. Masalan, xip-xop, rok, elektron musiqa va fyujn janrlari musiqa madaniyatlarining o'zaro ta'sirini ko'rsatadi. Hind, arab, turk, jopon va o'rta Sharq milliy musiqa elementlari G'arbning pop, djaz, rok va klassik janrlariga ta'sir qildi. Elektron musiqada, ayniqsa, Sharq va G'arb usullari uyg'unlashib, yangi innovatsion shakllarni yaratdi.

Sharq va G'arbning musiqa madaniyati integratsiyasi nafaqat texnik yangiliklar, balki ijtimoiy va madaniy islohotlarni ham olib keldi. Bunday integratsiya ko'plab millatlar va madaniyatlar orasidagi ahillikni, tushunishni va bir-birini ehtirom qilishni kuchaytirdi. Musiqa, insonlar orasidagi tuzilmalarni yordam berib, ularni til va madaniyatlardan mustaqil ravishda birlashtirishga imkon beradi. Sharq va G'arbning o'zaro ta'siri, madaniy dialog va muloqotning mustahkamlashuviga xizmat qiladi, jahon musiqa madaniyatida yangi asoslar yaratilgan.

Sharq va G'arbning musiqa madaniyatlarining integratsiyasi tarixiy va madaniy jihatdan juda muhim. Bu integratsiya musiqa asarlarida yangi elementlarning paydo bo'lishiga, yangilik va ijodkorlikni rivojlantirishga olib keldi. Zamonaviy musiqa janrlari va usullarining shakllanishi ko'rsatayotganidek, Sharq va G'arbning o'zaro aloqalari musiqa dunyosida yangi yo'nalishlarni aniq ko'rsatadi. Musiqa orqali millatlar va madaniyatlar o'rtasidagi o'zaro tushunish va hamkorlikka yo'l ochilgan. Sharq va G'arbning musiqa madaniyati orasidagi integratsiyaning yana bir muhim aspekti, bu ikki madaniyatning o'zaro ta'sirini turli san'at shakllari orqali o'rganishdir. Sharq va G'arb musiqa madaniyatining integratsiyasi, albatta, jamiyatda ijtimoiy adolat, madaniy hamkorlik va muhabbatni yaratgan. Musiqa, ko'p hollarda, xalqaro o'zaro tushunishning ramziga aylandi, chunki u tillar va madaniyatlar bo'ylab yo'l ochib, insonlarni birlashtiradi. Bu o'z-o'zidan madaniy muloqot va madaniy yuzaga kelishish uchun yangicha imkoniyatlar yaratdi.[6.-B.38]

Sharq va G'arbning musiqa madaniyati orasidagi integratsiya hayotning turli sohalariga, jumladan, san'at, ijtimoiy hodisalar, psixologik holatlar va ta'limga katta ta'sir ko'rsatdi. Bu integratsiya davomida musiqa o'zining universalligi, yo'llari va shakllari bilan jahonni har tomonlama bayon etmoqda. Ushbu jarayonlar orasida, har ikki madaniyatning eng yaxshi elementlari birlashib, yangi va boy musiqa manzarasini yaratishga xizmat qilmoqda. Sharq va G'arb musiqa madaniyati integratsiyasining alohida tomonlari musiqa san'ati, jamiyat va madaniyatlar orasidagi aloqalarning har tomonlama rivojlanishini ko'rsatadi. Ushbu integratsiya turli tadqiqotchilar, ijodkorlar va san'atkorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishga yordam beradi. Ular orqali yangi janrlar, usullar va tasavvurlar shakllanib, musiqa dunyosiga yana bir qator boyliklarni qo'shish imkoniyati paydo bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning “Sharq taronalari” Xalqaro musiqa festivallini o‘tkazishga tayyorgarlik ko‘rish chora – tadbirlari to‘g‘risidagi Qarori. Xalq so‘zi. 2019- yil 26- fevral.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning “II- Xalqaro maqom san’ati anjumanini o‘tkazishga tayyorgarlik ko‘rish chora – tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. Xalq so‘zi. 2019- yil 26- fevral.
3. Yu. Rajabiy. O‘zbek xalq musiqasi. Toshkent 1959- yil.
4. Is’hoq Rajabov Maqomlar. Toshkent. San’at nashriyoti 2006.
5. Xojdaeva M. Musiqa ta’limi jaranida pedagogik texnologiyalarning xususiyatlari. –Toshkent. O‘zDSMI xabarlarlari - 2018.
6. Yuldoshev U.Yu. Milliy maqom asarlari asosida bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining ijodiy tafakkurini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. –Toshkent. TDPU. 2021.
7. O‘zbek ensiklopediyasi. Toshkent 1980- yil.
8. U.Raxmonov. Musiqa adabiyoti. Farg‘ona 2024.

MAQOM XONANDALIGIDA IJROCHILIK USLUBLARI

Malikaxon MAMADOLIMOVA,

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
"Maqom xonandaligi" kafedrasi katta o'qituvchisi.*

(O'zbekiston)

Annotatsiya: Ushbu maqolada maqom yo'llarida milliy va mahalliy musiqaning boy va rang-barang ohanglari, vazn xususiyatlari, doyra usullari va ashulalarda she'r matnlarini moslab tushira bilish qoidalariga bog'liq qator tomonlari mujassamlangan. XX asrda maqom san'atining qadimiy o'choqlaridan bo'lmish Buxoro, Samarqand, Xorazm, Farg'ona va Toshkent uslublari umumlashtirilib, mushtarak an'ana sifatida ko'rila boshlandi. Mazkur maqolada maqom va uning ijrochilik uslublari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: shashmaqom, ustoz-shogird an'analari, usul, uslub, sho'ba, ohang, vazn xususiyatlari

Аннотация: В данной статье отражен ряд аспектов, связанных с богатыми и красочными тонами национальной и местной музыки, особенностями веса, круговыми приемами и правилами адаптации стихотворных текстов в распевах. В XX веке стили Бухары, Самарканда, Хорезма, Ферганы и Ташкента, являющиеся одними из древних очагов искусства макама, получили обобщение и стали рассматриваться как общая традиция. В этой статье представлена информация о статусе и методах его выполнения.

Ключевые слова: шашмаком, традиции мастера-ученика, метод, стиль, ветвь, тон, весовые характеристики.

Abstract: This article embodies the rich and colorful melodies of national and local music, meter characteristics, circle methods and a number of aspects related to the rules of adapting poetic texts in songs in maqom. In the 20th century, the ancient hotbeds of maqom art, Bukhara, Samarkand, Khorezm, Fergana and Tashkent styles, were generalized and began to be seen as a common tradition. This article provides information about the performance styles of maqom and.

Key words: shashmaqom, master-student traditions, style, style, branch, tone, meter characteristics.

Maqomlar - bastakorlik san'atining mahsuli bo'lib, u milliy qo'shiqchilikdagi boy tajribaga asoslangan holda yuzaga keldi. Maqomlar ustoz-shogird an'analari asosida og'zaki tarzda og'izdan og'izga o'tib kelishi jarayonida maqomlar tobora juda katta o'zgarishlarga uchrab, sayqallanib bizgacha yetib keldi. Bu jarayon XIX asrda tuzilgan va maqomlarda aytilgan she'r to'plamlaridagi maqom va sho'balar nomini, she'r o'lchovlarini, hozirgi maqom qismlari bilan solishtirilsa, yaqqol ko'zga tashlanadi.

"Shashmaqom", "Xorazm maqomlari", "Farg'ona-Toshkent maqomlari" o'zbek mumtoz musiqa merosida juda katta o'rin tutadi. Maqom yo'llarida milliy va mahalliy

musiqaning boy va rang-barang ohanglari, vazn xususiyatlari, doyra usullari va ashulalarda she'r matnlarini moslab tushira bilish qoidalariga bog'liq qator tomonlari mujassamlangan. Bu holat, ayniqsa, ijrochilik madaniyatida namoyon bo'ladi. XX asrda maqom san'atining qadimiy o'choqlaridan bo'lmish Buxoro, Samarqand, Xorazm, Farg'ona va Toshkent uslublari umumlashtirilib, mushtarak an'ana sifatida ko'riladi boshlandi. O'tmishda "ustoz-shogird" an'alariga tayangan maqom ijrochiligi yangi vosita va uslublar orqali o'zlashtirilib kelinmoqda. Yangi ta'lim tizimida an'anaviy ijrochilik uslublari XX asrning 20-yillaridan Buxoro "Sharq musiqa maktabi"da, Samarqanddagi "Musiq va xoreografiya institute"da, Xorazm va Farg'onalarda ochilgan ta'lim muassasalarida o'rganish va o'zlashtirish ishlari amalga oshirildi. Tarixiy shakllangan Buxoro, Xorazm, va Farg'ona-Toshkent maqom ijrochiligi an'analari Ota Jalol Nosirov, Domla Halim Ibodov, Ma'rufjon Toshpo'latov, Abdurahmon Umarov, Abduqodir Ismoilov, Matyusuf Xarratov kabi yetuk ustozlar tomonidan yosh avlodga taqdim etildi.

"Shashmaqom"ning ijro an'alarini tinglash va ularni notaga olish ishlari O'zbekistonda 50-yillardan yangidan avj ola boshladi. Mazkur davrda maqom

san'atini muntazam rivojlantirish, notaga olish va amalga joriy etish birinchi navbatda Yunus Rajabiy nomi bilan bog'liq. 1958-yilda O'zbekiston radiosi qoshida Yunus Rajabiy rahbarligida maxsus maqom ansambli tashkil etildi. Jamoaning dastlabki maqsadi Olti maqom turkumini to'laligicha radioning ovoz fondiga yozib olish edi. Bu ish oldin qog'ozga tushirilgan yozuvlarni amalga sinab ko'rish uchun ham o'ziga xos ijodiy laboratoriya vazifasini bajardi va bir butun ilmiy-amaliy jarayonda matnlar va ijro darajasi takomillashib bordi. Ushbu maqsad sari O'zbekistonning yetuk maqom ijrochilari va iste'dodli yoshlar jalb etilib, natijada qisqa vaqt ichida maqom yo'llari qaytadan notaga olinib, "Shashmaqom" nomi bilan olti kitob holiga keltirildi. Matnlarga mos ijrolar paydo bo'ldi va ular yigirmadan ortiq gramplastinkadan iborat audio yozuvlar tariqasida chop etildi.

Y.Rajabiy ishlari o'zining keng ko'lami tufayli "Shashmaqom" va "Farg'ona-Toshkent maqomlari" taraqqiyotining ma'lum davrini belgilovchi muhim tarixiy hujjatga aylandi. Xorazmda bu ishlarni Matyusuf Xarratov, Hojixon Boltayev, Komiljon Otaniyozov va Ro'zmat Jumaniyozovlar amalga oshirishdi. Maqomchilik san'atida ijrochilik katta ahamiyat kasb etgan. Maqomlar o'tmishda yetuk sozanda va xonandalar tomonidan ijro etilib, ular maxsus malaka hosil qilgan bo'lishi, maqomlar ijro an'alarini yuksak darajada egallagan bo'lishlari lozim edi. Sozanda mohir cholg'uchi bo'lishi, xonanda-hofiz ashula yo'llarini puxta va chiroyli ijro etishi uchun kuchli va baland, keng diapazonli ovozga ega bo'lishi, she'riyat qonuniyatlarini bilishi kerak bo'lgan. Hofiz kuy va unga aytiladigan she'r

mazmunini his qila bilishi, uni tinglovchiga yuksak mahorat bilan to'g'ri yetkaza olishi zarur. Shu tufayli maqom yo'llarini har tomonlama yuksak-badiiy saviyada talqin etilishi talab etilgan. Maqom

yo'llari ijrochiligida hofiz keng diapazon, yoqimli ovoz va yuksak aytish mahorati, sozanda cholg'uni mohirona sadolanishi, hofizga jo'rnavoz bo'lishi va yuksak chalish texnikasiga ega bo'lishi shart. Maqomlarni tanbur jo'rlikida ijro etish alohida uslubdir. Ovozning tanburga moslashuvi maqom turkumlarini mukammal ya'ni barcha parda va usul jihatlarini me'yoriga yetkazib, mukammal va muhtasham tarzda aytilishiga olib keladi. Tanbur bunda faqat jo'r sozi emas, balki asosiy muhim ijro vositasi va hofizga "hamnafas" o'rnida keladi. Tanbur bilan aytilganda cholg'u kuylari davomida nafasni rostlab, biroz dam olish mumkin. Ijro jarayonida hofiz uzoq muddat ashula aytishi, bir yarim-ikki soatga boradigan maqom turkumining tarkibiy qismlarini ketma-ket payvand etib, uzmasdan bir butun badiiy asar sifatida talqin etishga erishadi. O'zbekiston xalq artisti Berta Dovidova, Turg'un Alimatovlarning ijodini tanbur jo'rnavozligisiz tasavvuf etib bo'lmaydi. Mashhur Levi Boboxonov "Shashmaqom"ni yakka hofiz tarzida turkum qilib, uzmasdan tanburni o'zi chalib aytgan va yuksak mahoratga ega bo'lgan. Rasul qori Mamadaliyev ijrochilik uslubida tanbur yetakchi o'rin egallab kelgan. San'atkor cholg'uni o'zlashtirishdagi mahorati hofizligidan kam bo'lmagan va maqomlarni erkin talqin etishda mohirlikka erishgan.

"Shashmaqom" ijrochiligida an'anaga bo'ysunish, qat'iyon cholg'u va ashula yo'llarini to'liq, yuksak mahorat, kuy qochirimlari va, ayniqsa, namud va avjlar ijro etilishi talab qilingan.

Buxoro ijrochilik uslubida she'r va kuy mutanosibligida musiqiy shevasi yuzaga kelgan. Buxoro hofizlari ikki tillik o'zbek va tojik shevalar asosida maqomlarini aytib kelishgan. Ashula yo'llari tanbur, dutor, doyra jo'rnavozligida ijro etilgan. Cholg'u yo'llari yakkasoz va cholg'u ansambli jo'rlikida namoyon bo'lgan. "Shashmaqom" ikki uslubda ijro etilib kelingan: to'liq turkum sifatida va alohida, mustaqil cholg'u va ashula-cholg'u asarlari sifatida cholg'u ansambli jo'rnavozligida. Abdurauf Fitrat ta'riflashicha: cholg'u ansambli tarkibida ikkita tanbur, dutor, qo'biz yoki sato, doyra bo'lgan. Ushbu ansambl ikki-uch hofizlarga jo'rnavozlik qilgan. Ikki-uch soat davom etadigan bu murakkab musiqa asarlar turkumi hofizlar tomonidan galma-gal aytilib kelingan. Turkum va yakka asar holida ijro etish uslublarining mavjudligi "Shashmaqom" sho'balarida talqin usullarini turlicha o'zgarishlariga olib keldi. Viktor Uspenskiy Buxoro maqomdon ustalarini yozib olish jarayonida ularning ijrochiligida ayrim o'zgarishlar mavjudligi haqida ma'lumot bergan. Buxoro san'atkorlari ijodida an'anaga qat'iyon bo'ysunish asosiy omil sifatida qabul qilingan. Ustozlar maqomlarni bir butun turkum shaklida, boshidan oxirigacha yoki ularning ayrim sho'balarini ijro etib kelganlar. Hozirgi vaqtlarda hofizlar maqom ashula

yo‘llarini yakkanavoz holda ko‘proq talqin etmoqdalar. Maqomlar ijrochiligida yana bir an‘ana - ashula yo‘llari she‘r matnlari yangilanib turishidir. Maqom yo‘llarida turli vazndagi g‘azallar o‘qilishi, aruz ilmi qonun-qoidalariga e‘tibor berish va usullar mutanosibida aytilishi ularni katta o‘zgarishlarga olib kelgan. G‘azalxonlikda “musiqiylik” deyilganda she‘r talaffuz qilib o‘qilganda ham, kuyga tushirib ashula yo‘lida aytilganda ham ravon va jozibali yangrashi lozimligini tushunish kerak. Musiqa bilan she‘riyat shaklan ham mazmunan bir-biriga uzviy bog‘langan holda ijro etilsa, she‘r va kuy bir-birini mazmunan to‘ldiradi va so‘zdagi ta‘sirchanlik oshadi. “Shashmaqom” ijrochiligidagi tajriba bizga shuni ko‘rsatmoqdaki, - deb yozadi Yunus Rajabiy, - maqomlar va umuman boshqa janrdagi ashula va qo‘shiqlarni ham ijro etilishida ohanglarning badiiy-estetik ta‘sirchanligini his qilgan holda, ularga aytiladigan she‘rlarning shakl va mazmuniga ham jiddiy e‘tibor berilishi zarurdir. Bu o‘rinda she‘r ashula kuyiga aynan to‘g‘ri va aniq talaffuz etilishiga katta e‘tibor berilsa - bunday noyob san‘at asarlari shinavandalarga tez va oson yetib boradi. Bu ashula so‘zlarini iloji boricha bo‘linib qolmasligiga, yaxlitligicha, jozibali, obrazli ifodalanishiga erishish demakdir. Buni ijrochilik san‘atining muhim shartlaridan biri desa bo‘ladi».

Maqomchilik san‘atida o‘ziga xos tili mavjud - bu so‘zva kuy birligi, ularning mushtarakligi holatidagi his va tuyg‘ular tilidir. San‘atning she‘riyat va musiqa birligida go‘zallik, insonni nafosat olamiga olib kiruvchi o‘zbek mumtoz musiqa san‘ati yuzaga kelganligi ma‘lum. O‘tmishda bastakorlik an‘analariga ko‘ra ashula yoki qo‘shiqning kuyiga mohirona, shaklan va mazmunan uning ruhiga mos she‘rlarni tanlab, maqsadga muvofiq tarzda tushira bilish juda katta san‘at deb, va u bastakorlik san‘atining asosiy omillaridan hisoblangan¹⁸.

Maqom ijrochiligida ovoz imkoniyatlaridan to‘g‘ri foydalanish, yuksak mahoratga, xotiraga, ijro uslubi va an‘analariga, aynan mohir sozanda bo‘lish, she‘r vazni va doyra usullarini bilish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullayev R. Katta ashula. «O‘zbekiston san‘ati», 1980.
2. Matyoqubov O. “Maqomot”. Toshkent, 2004.
3. Yunus Rajabiy. Musiqa merosimizga bir nazar. Toshkent, 1978.

¹⁸ ¹ Yunus Rajabiy. Musiqa merosimizga bir nazar. Toshkent, 1978. 13-bet.

O'ZBEK MUMTOZ MUSIQASINI BOLALAR MUSIQA MAKTABLARIDA O'QITISH VA UNI ESHITISH KO'NIKMALARINI HOSIL QILISHDA KOMPYUTER TEHNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Dilnoza PAYZIYEVA,

*RISMI, musiqiy-nazariy fanlar o'qituvchisi
O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi mustaqil izlanuvchisi (PhD)
(O'zbekiston)*

Annotasiya: Mazkur maqolada o'zbek milliy musiqa madaniyatini yosh avlodga targ'ib etishda kompyuter texnologiyalarining o'rni va ahamiyati yoritiladi. Shuningdek yurtimiz musiqa maktablarida "Maqom alifbosi", "Maqom san'ati tarixi" va "O'zbek musiqasi tarixi" kabi fanlarda qo'llash mumkin bo'lgan milliy elektron o'quv manbaalarining tahlili va ularni qo'llash masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: O'zbek milliy musiqa madaniyati, kompyuter texnologiyalari, maqom san'ati, o'zbek musiqa tarixi, elektron ta'lim manbaalari, veb-sayt, mobil ilovalar.

Аннотация: В данной статье освещается роль и значение КТ в продвижении узбекской национальной музыкальной культуры молодому поколению. Также были рассмотрены состав и применение национальных ресурсов электронного обучения, которые могут быть применены в музыкальных школах по таким дисциплинам, как "Азбука макома", "История искусства макома" и "История узбекской музыки".

Ключевые слова: Узбекская национальная музыкальная культура, компьютерные технологии, искусство макома, история узбекской музыки, электронные учебные ресурсы, веб-сайт, мобильные приложения.

Abstract: This article highlights the role and importance of CT in promoting Uzbek national musical culture to the younger generation. The composition and application of national e-learning resources that can be used in music schools in such disciplines as "The ABC of Makom", "The History of Makom Art" and "The history of Uzbek Music" were also considered.

Key words: Uzbek national musical culture, computer technologies, maqom art, history of Uzbek music, electronic educational resources, website, mobile applications.

O'zbek milliy musiqa madaniyatimiz serqirra va jilokorligi nafaqat biz o'zbek xalqiga, balki hozirgi kunga kelib jahonning ko'pgina millatlariga tanishligi bizni faxrlantiradi. O'zbek mumtoz va xalq musiqasini og'zaki, "ustoz-shogird" an'anasiga tayangan holda avloddan avlodga saqlanib kelinayotgani va uni milliy meros sifatida ardoqlanishi quvonarlidir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh. M.Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan 2017-yil 17-noyabrdagi "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" qarori esa mazkur jarayonni yanada mustahkamlaydi. Shunday bo'lsada yosh avlodni global "giper-axborot" oqimi ta'sirida hamda media madaniyat asrida tarbiyalash, shu bilan birga milliy qadriyatlarimizni uning ta'siridan asrash bir muncha murakkab jarayonga aylanib bormoqda. Albatta bu vaziyat bizning ma'suliyatimizga raqamli texnologiyalar asrida ulg'ayib

kelayotgan yosh avlodni cheklash emas, aksincha to'g'ri va samarali foydalana olish, hamda olinayotgan axborotni tahlil va taqriz qila olish ko'nikmalarini shakllantirish vazifasini yuklaydi. Ta'lim sohasida uning ajralmas vositasiga aylanib ulgurgan kompyuter texnologiyalari (keyinchalik KT) mazkur jarayonda ajralmas o'rin egallaydi. Aynan KT lari musiqa fanlarini o'qitishda avvalari imkoniyati cheklangan amaliyotlarni (ma'lumotni audio-vizual taqdim etish) bajarishga, ta'limni uzluksizlashtirishga (masofaviy ta'lim shaklida) samarali vosita bo'lib hizmat qilishi ko'pgina xorijiy mutahassislarning ilmiy va amaliy ishlarida kuzatish mumkin. [1,3]. Zero musiqiy ta'lim tizimida hali-hanuz mazkur texnologiyalar va innovatsiyalardan hadikish, ularning samarasini to'liq anglamaslik holatlari yo'q emas.

Mazkur maqolada musiqiy pedagogikada KT laridan foydalangan ravishda o'zbek mumtoz musiqa madaniyatini o'qitish va uni yosh avlodga targ'ib qilishga yo'naltirish masalalarini yoritish maqsad qilingan.

Yurtimiz musiqa va san'at maktablarida "Maqom alifbosi", "Maqom san'ati tarixi" va "O'zbek musiqasi tarixi" fanlari yosh avlodga milliy musiqa madaniyatimiz va qadriyatlarimizni sigdirish – mazkur fanlardan ko'zlangan asosiy maqsadlardan biridir. Biroq yuqorida keltirilgan fanlarni audio-vizual namoyishsiz o'qitish fanning asl mohiyati va maqsadini ochib berolmaydi. Shunday bo'lsada ularni o'qitish metodikasi asosan axborotni verbal shaklda yetkazish metodikasiga tayanib qolgan. KT larining media imkoniyatlari esa asarlar ijrosini ko'rish va tinglash sharoitini taqdim etishi mumkin. Misol uchun milliy cholg'u ansambllari mavzusiga doir videolar orqali o'quvchilar nafaqat ansambllar bilan, balki uni ijro etish madaniyati va mahorati, milliy liboslarimiz va raqs san'ati uyg'unligida ma'lumot olishlari mumkin.

Musiqiy eshitish qobiliyatini va musiqa savodini tarbiyalashning o'zagini albatta birinchi navbatda musiqa tinglash tashkil etadi. Batahqiq musiqa olami turli cholg'u temblari, shakllari va janrlardan iborat. Jumladan o'zbek musiqa madaniyatiga hos bo'lgan og'zaki an'anadagi janrlarni fortepiano asbobi yordamida o'qitilishi (asosan solfedjio darslarida milliy musiqa namunalari kuyulash jarayonida ushbu holat kuzatiladi) mazkur asarlarni o'zgacha talqin qilishga, asl tuzilishini esa o'zgarib ketishiga olib kelishi mumkin. Sharq musiqasi o'zining ichki lad tuzilmalari, shakli va ijro uslublariga binoan g'arb musiqa madaniyatidan keskin farq qiladi. Hususan o'zbek folklor va an'anaviy musiqa namunalari hos bo'lgan nola, hang, honish kabi bezaklar tufayli ularni "yarim tonlik" intervalli tizimda to'liq notalashtirishning imkoniyati cheklangandir. Shuning uchun ham xalqimizning folklor va mumtoz musiqa namunalari asl ijro aks etgan audio va video lavhalardan havola keltirilgan tarzda o'qitilishi muhimdir.

So'nggi yillarda mamlakatimizda musiqachi pedagoglar va IT muhandislari hamkorligida ishlab chiqilayotgan elektron o'quv manbaalari, ta'lim uchun yaratilayotgan veb-saytlar va mobil ilovalar soni ortib borayotgani

quvonarli holatdir [4, 5]. Yurtimiz mutahassislari tomonidan ishlab chiqilgan, O‘zbekiston musiqiy ta’limining audio-video manbaalar bazasiga katta hissa qo‘shishi mumkin bo‘lgan elektron manbaalardan biri bu – “Novda” veb-saytidir. Interfaol elektron darsliklar va manbaalarni o‘zida mujassam etgan mazkur sayt musiqiy ta’lim uchun muhim bo‘lgan asarlarning audio lavhalarini o‘zida mujassam etgan. Saytda faqatgina 1-5 sinf musiqa fani uchun misollar keltirilgan bo‘lsada, fan dasturining barcha mavzulari uchun musiqiy namunalarga ega ekanligi diqqatga sozovordir. Ya’ni, o‘zbek xalq va kompozitorlik ijodi namunalari, o‘zbek xalq cholg‘u musiqasi, rus va g‘arb kompozitorlari asarlari, turli musiqa janrlari va yo‘nalishlariga tegishli musiqalarning audio lavhasiga ega. Mazkur manbaa tuzilishi jihatidan o‘quv darsligi sarasiga kirmasada, undan ta’lim jarayonida qo‘shimcha vosita sifatida foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Berilgan kuy namunalarining katta hajmda emasligi, bolalar tafakkuri va musiqa fani dasturiga mos ravishda tanlangani va yozib olingan kuy misollarini savod bilan qayta ishlangani (audio yozuvdagi ortiqcha shovqinlar tozlangan holda taqdim etilgan) uning afzal jihatlaridan biridir. E’tiborlisi shundaki, undan nafaqat umumta’lim musiqa fanlarida balki BMSM da “Solfedjio”, “Maqom alifbosi”, “Maqom san’ati tarixi”, “O‘zbek musiqa tarixi” va “Musiqa tinglash” fanlari kesimida qo‘llash mumkin. Misol uchun, o‘zbek cholg‘u asboblari ijro etilgan kuylar ularning tembr hususiyatlarini o‘qitishda, bolalar folkloridan namunalar tinglatishda, solfedjio darslarida qiyin bo‘lmagan tembrli diktantlarni yozishda katta qulayliklarni yaratadi. Bizga ma’lumki nota tahrirlash dasturlarida (Sibelius, Finale) g‘arb mamlakatlari cholg‘u asboblarning tembrlarini audio yangrashi imkoniyati mavjud. Shu sababi ham hozirda ko‘pgina tashabbuskor pedagoglarga darslik uchun notalarni tahrir etish va ularni turli asboblar tembriga ko‘chirgan holda o‘quvchilarga havola etish qiyinchilik keltirmaydi. Ammo nota tahrir etish dasturlarida o‘zbek milliy cholg‘u asboblari tembrlarini ifodalash hozircha imkonsizdir. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda mazkur veb-sayt musiqashunos pedagoglar uchun qiymatli vosita bo‘lishi kutiladi.

O‘zbekiston Respublikasining xalq ta’limi vazirligi va Respublika ta’lim markazi tomonidan 2023-yilda yo‘lga qo‘yilgan “Raqamli darsliklar AR” [4] veb-illovasi – elektron manbaalarni yaratish harakatidagi ko‘zga ko‘rinarli loyihalardan biri bo‘ldi. Mazkur multi-media ilova interfaol doskalar, kompyuter va mobil qurilmalar asosida namoyish bo‘luvchi elektron darsliklardan tashkil topgan bo‘lib, ta’limning an’anaviy, masofaviy va mustaqil shakllarida foydalanishga qaratilgan. Ilovada taqdim etilgan musiqa fani darsliklari interfaol darslik talablariga to‘liq javob bergan holda pedagog-kompyuter-o‘quvchi qayta aloqalariga tayanadi. Musiqa darsligi ilovasi “Karaoke”, “Kuy harakati”, “Piano” va “Bilimingizni sinang” bo‘limlaridan iborat. “Karaoke” bo‘limida berilgan kuylarning professional aranjirovka namunalari keltirilgani hamda “Kuy harakati” bo‘limida asarlar (turli janrlardagi o‘zbek, rus va g‘arb kompozitorlari asarlari) yangrashi jihatidan asl sifatida (tovushlarni sintez yoki

kompyuterlashmagani) berilgani e'tiborlidir. Manbaaning o'zbek (lotin va kiril alifbosida), rus, ingliz, qozoq, qirg'iz, tojik va turkman tillariga sozlash imkoniyati uni butun Respublikamiz miqyosida qo'llash uchun sharoit yaratadi. Shubhasiz mazkur ilova musiqiy ta'lim yo'nalishida va uni uzluksiz qilishda ham foydali manbaa sifatida xizmat qilishi mumkin. Jumladan berilgan kuy namunalarning karaoke shaklida keltirilgani musiqa maktablarida milliy musiqani eshitish qobiliyatini shakllantirishda samarali vosita bo'la oladi. Musiqiy namunalarning aynan bolalarga bag'ishlangan o'zbek xalq ijodi va kompozitorlar asarlariga tayanganligi musiqa maktablarda asl audio yozuvlar tanqisligi masalasiga qisman yechim bo'la oladi.

Keltirilgan ma'lumotlarni tahlil etgan holda quyidagi hulosalarni keltirish mumkin:

Birinchidan, milliy musiqa madaniyatini yosh kelajak avlodga ta'lim tizimi kesimida targ'ib etishda KT lari samarali vosita bo'la oladi

Ikkinchidan, endilikda biz musiqashunos-pedagoglar zimmasiga kompyuter texnologiyalarni musiqiy ta'lim tizimiga joriy etish masalalarini ilmiy darajada tadqiq etish, ularni qo'llashning pedagogik va psixologik jihatlarini o'rganish ma'suliyati yuklanadi.

Uchinchidan, yuqorida keltirilgan elektron manbaalar misolida aynan musiqa ta'lim tizimi uchun elektron manbaalarni "Maqom alifbosi", "Maqom san'ati tarixi" va "O'zbek musiqasi tarixi" fanlari uchun elektron interfaol darsliklarni yaratish ehtiyojini yuzaga kelishi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Matjaž Debevc, Jernej Weiss, Andrej Šorgo, Ines Kožuh. Solfeggio learning and the influence of a mobile application based on visual, auditory and tactile modalities.// British Journal of Educational Technology (BJET), Volume51, Issue1

2. Gorbunova I. B. Феномен музыкально-компьютерных технологий как новая образовательная творческая среда // Izvestiya RSPU named after A. I. Herzen. 2004. №9.URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-muzykalno-kompyuternyh-tehnologiy-kak-novaya-obrazovatel'naya-tvorcheskaya-sreda>

3. Tarayeva G. R. Information technologies and music pedagogy // Innovation in music education. Problems of music science / Music Scholarship, 2(1), 214–220.

4. <https://raqamli-darsliklar-ar.en.softonic.com/android>.

5. <https://novdaedutainment.uz/>

XVII-XIX ASRLARDA XALQ VA PROFESSIONAL SAN'AT TURLARI O'ZBEK MUSIQA MADANIYATI MISOLIDA

Doniyor NAZAROV,

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
"Maqom xonandaligi" kafedrasi o'qituvchisi.
(O'zbekiston)*

Annotasiya: Ushbu maqolada o'zbek xalq musiqa ijrochiligi san'atida maqom professional musiqiy janrining xalq musiqasi bilan mushtaraklikdagi rivojlanishi omillari va hozirgi kunda mamalakatimizda maqom san'atini rivojlantirish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar haqida hikoya qilinadi.

Kalit so'zlar: Musiqa, maqom, kuy, qo'shiq, cholg'u, ijro, mushkulot, anjuman.

Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы, способствующие развитию макама, профессионального музыкального жанра в искусстве исполнения узбекской народной музыки, а также текущие усилия, направленные на развитие макама в нашей стране.

Ключевые слова: Музыка, маком, мелодия, песня, инструмент, исполнение, вызов, условность.

Abstract: This article discusses the factors contributing to the development of maqom, a professional musical genre within Uzbek folk music performance art, and outlines the current efforts being made to promote maqom art in our country.

Key words: Music, makam, tune, song, instrument, performance, challenge, convention.

XVII asr oxiri va XIX asr boshlarida O'zbek musiqa madaniyatida maqom va xalq musiqasi o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar juda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Biroq, ushbu davrda bu ta'sirlarni chuqur o'rganishga qaratilgan yirik ilmiy asarlar yaratilmadi. Bu holat, asosan, feodal tarqoqlikning kuchayishi bilan bog'liq bo'lib, ulkan davlatning Buxoro, Xiva va Qo'qon kabi xonliklarga bo'linishi musiqa san'atining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Xonliklarning tarqalishi natijasida o'zbek musiqa madaniyati mahalliy xususiyatlarni qabul qila boshladi. Har bir xonlikda o'ziga xos musiqa cholg'ulari va musiqiy yo'nalishlar shakllandi. Maqomlar har bir hududda o'ziga xos yo'nalishda takomillashdi, maqom ijrochilari zaruratga qarab o'z ijrolariga o'zgartirishlar kiritdilar. Biroq, umumiy musiqiy xususiyatlarni saqlab qolishga harakat qilindi, bu esa maqomning tarixi va rivojlanishini chuqur o'rganishni talab qiladi.

Har bir ijrochi maqom ijrosiga ijodiy yondashib, o'ziga xos takrorlanmas jihatlar kiritdi. Musiqa ijrochiligida og'zaki an'analar muhim rol o'ynadi: bu an'analar maqomning yashab qolishi va rivojlanishi uchun zarur edi. Ushbu an'ana, o'z navbatida, musiqiy shakllarning tarqalishi va saqlanishida muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Har bir xonlikda yangi xalq musiqasi turlari, jumladan, bayramona kuylar, xalq tomosha kuylari (dorbozlik, ko'g'irchoqbozlik) va yangi raqs kuylari

yaratildi. Bu kuylar o'zining quvnoqligi, sho'xligi bilan bir-biridan farq qilib, keng xalq ommasini o'ziga jalb etdi va xalq musiqasining xilma-xilligini ta'minladi.

Ushbu davrda o'zbek musiqa madaniyatida ko'plab yangi musiqiy turlar takomillashdi. Katta ashula, katta o'yinda, Shodiyona, Navro'z, Mavrigiy, Shashmaqom va Chor maqom (unga Dugoh, Husayniy, Chorgoh, Bayot, Gulyori-Shahnoz kirgan) kabi musiqiy yo'nalishlar paydo bo'ldi. Joylarda mavjud bo'lgan musiqa cholg'ulari va ijrochilarga bog'liq holda turli cholg'u ansambllari tuzildi. Ko'p hollarda, xalq cholg'ulari ansambl tarkibiga g'ijak, dutor, chang, nay, qo'shnay va doira kabi cholg'ular kiritildi. Ayniqsa, olti turkum asardan iborat bo'lgan Shashmaqom o'zining mashhurligi bilan ajralib turadi.

Shunday qilib, XVII-XIX asrlarda O'zbek musiqa ijrochiligi san'atida maqom va xalq musiqasi o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar ko'plab yangi yo'nalishlar va uslublarning shakllanishiga zamin yaratdi. Ushbu davrda rivojlangan musiqa turlari va cholg'ular o'zbek musiqasining boy tarixini aks ettirib, zamonaviy ijodkorlarga ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi.

I.Rajabov yozadi: Shashmaqom olti xil turli sistemalaridan iborat, ularning har biri, o'z navbatida, mushkilot (cholg'u) va nasr (ashula) bo'limlaridan iborat bo'lgan quyidagi maqomlarga (qismlarga) bo'linadi: «Rost», «Buzrug», «Navo», «Dugoh», «Segoh», «Iroq» ... Har bir maqom 20 tadan 40 tagacha katta-kichik qismlarni o'z ichiga oladi. Hammasi bo'lib turkumda 250 ga yaqin mushkilot va nasr qismlari bor. Bir maqomning ijrosi bir necha soat davom etgan. Xalq cholg'ulari xalq og'zaki ijodi va klassik adabiyot bilan uzviy bog'liqlikda rivojlanadi.

Xalq cholg'ulari haqidagi tasavvurlar badiiy asarlardagi musiqa cholg'ulari ifodalari va kitob miniatyuralaridagi cholg'u ijrochilarining tasviri orqali yanada boyitiladi. Firdavsiy, Sa'diy, Navoiy, Dehlaviy kabi mashhur shoirlarning asarlarida 60 dan ortiq xalq cholg'ularining nomlari keltirilgan. Maqomlar ko'pincha saroyda, muayyan vaqt yoki sharoitlarda ijro etilgan, hatto mohir qo'shiqchilar o'rtasida musobaqalar ham o'tkazilgan. Maqom va xalq qo'shiqlari o'rtasidagi bog'liqlik, avvalo, maqomlarning keng qamrovi bilan ajralib turadi. Odatda, har bir maqom ikki katta qismga bo'linadi: birinchi qismi faqat cholg'ularda ijro etiladigan mushkilot, ikkinchisi esa cholg'ularda ijro etiladigan ashula, ya'ni nasr deb ataladi. Nasr qismiga raqs kuylar ham kiradi.

Cholg'u ijrochilari musiqa tovushlarini yozish uchun maxsus belgilar tizimini yaratishga intilishdi. Bu borada Pahlavon Niyoz Mirzaboshi (Komil Xorazmiy) alohida e'tiborga sazovor. U sayohatlari chog'ida nota bo'yicha kuy chaladigan cholg'uchilarni ko'rib, hayratga tushdi. Xorazmga qaytgach, maqomlarni yozib olishga kirishdi. Uning shogirdi Muhammad Yoqub Xarratov (1867-1939) ham mashhur g'ijakchi bo'lib, cholg'uchilik san'atini va hattotlik san'atini mukammal egallagan.

Muhammad Yoqub Xarratov, usta Komil Xorazmiy rahbarligida, saroy xalq cholgʻulari ansamblining sozandasi boʻlib, maqomlarni yozib olishda faol ishtirok etdi. Uning ustozidan olingan xorazmcha maqomlar saqlanib qolishiga katta hissa qoʻshdi. Xivada Niyozxoʻja Hojining ijodiy faoliyati ham xorazm musiqa madaniyatiga katta taʼsir koʻrsatdi. U Buxoroga «Shashmaqom»ni oʻrganish uchun borgan va u yerdan qaytgach, buxorocha maqomlar Xivada keng tarqala boshladi.

Xorazmning mashhur cholgʻuchilari Muxammadrahim Feruz, Komil Xorazmiy va Mirzo Muxammadrasul Niyozxoʻja bilan birga maqomlarga yangi cholgʻu boʻlimlari qoʻshib, ularni boyitdilar. XIX asrning ikkinchi yarmida Qoʻqon shahri mashhur cholgʻuchilar toʻplangan markazga aylangan edi. Bu yerda Usta Xudoyberdi rahbarligida oʻzbek xalq cholgʻularida ijrochilik maktabi tashkil etildi.

Ota-Jaloliddin Nosirov (1845-1928) maqom ijrochisi va taniqli oʻqituvchi sifatida oʻz ijodini davom ettirdi. U oʻz bilimlarini onasidan va otasidan olgan. U, shuningdek, Amir Olimxon, Amir Muzaffarxon va Amir Otajonlar saroyida oʻzbek xalq cholgʻulari ansamblining doimiy rahbari boʻldi. Ota Gʻiyos Abdugʻani (1858-1924) Shashmaqomning Mushkilot qismini mukammal bilgan va har bir maqomni oʻz uslubi bilan ijro etgan. Xoji Abdulaziz Rasulov (1852-1936) esa oʻzbek va tojik musiqasining taniqli ijrochilaridan biri boʻlib, Buxoroda Shashmaqomni oʻrganish uchun borgan.

Ushbu davrda Oʻzbekiston musiqa sanʼati rivojlandi. 1917 yildan keyin musiqa taʼlimi, folklorshunoslik va ijrochilik sanʼati sohalarida muayyan yutuqlarga erishildi. Toshkentdagi Turkiston xalq konservatoriyasi (1918) va uning filiallari (Samarqand, Fargʻona, Buxoro)da oʻzbek xalq cholgʻularini oʻrganish boʻyicha katta ishlar amalga oshirildi. Musiqa bilim yurtlari oddiy musiqa nazariyasi va ijro sanʼatini oʻrganish imkoniyatini yaratdi.

Hamza Hakimzoda Niyoziy oʻzbek musiqa sanʼatining rivojiga katta hissa qoʻshdi. 1917-yilgacha boʻlgan xalq musiqachilari yaratgan anʼanalar keyingi avlod ijodida davom etdi. 1919-yilda Shorahim Shoumarov Toshkentda xalq cholgʻulari ansamblini tuzdi va bu ansambl keyinchalik Toshkent musiqa texnikumiga asos boʻldi.

1930-yillarda musiqa jamoalari qishloq joylarda ham tashkil etila boshladi. Fargʻona, Andijon va Samarqandda xalq cholgʻulari ansambllari tuzildi, ularga mashhur cholgʻuchilar rahbarlik qildilar. 1936-yilda Qori Yoqubovga Davlat filarmoniyasini tuzish topshirildi va u filarmoniyaning birinchi direktori etib tayinlandi. Yunus Rajabiy (1897-1976) esa oʻzbek xalq musiqasining rivojida muhim rol oʻynadi. U 12 cholgʻuvchi (xonanda va sozandalar)dan iborat xalq cholgʻulari milliy ansamblini tashkil etdi va uning repertuarida zamonaviy asarlar ham mavjud edi. Oʻzbek xalq cholgʻularining ijrochilik sanʼatini yuksaltirishda Toshkent konservatoriyasining faoliyati katta ahamiyatga ega boʻldi. 1948-yildan boshlab, xalq cholgʻulari ijrochiligi boʻyicha professional taʼlim berish boshlandi.

Ushbu tarixiy jarayonlar xalq musiqasi madaniyatining rivojlanishiga, ijrochilik san'atining yuksalishiga va yangi avlod musiqachilarining shakllanishiga xizmat qildi.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek maqom san'ati, o'zining qadimiy tarixi va boy ijodiy an'analari bilan, xalqimizning madaniy merosining ajralmas qismidir. Maqom xalqimizning bebaho ma'naviy merosi bo'lib, uning rivojlanishi uzoq tarixiy davrni qamrab olgan. Ko'plab san'atkorlar va bastakorlar maqomning rivojiga o'z hissasini qo'shganlar. Maqomni to'g'ri tushunish va his qilish uchun, albatta, ma'lum tayyorgarlik kerak. Musiqaga mehr qo'yish va ruhiy kamolotni shu bilan bog'lash zarur. Maqomni eshitish uni to'liq tushunishni anglatmaydi; ijro etish esa o'ziga xos san'at va madaniyatni talab qiladi.

Maqomni tushunish va ifodalash katta ilm talab qiladi. Maqomchilik havaskor xonandalarning shaxsiy xatti-harakatlaridan xoli bo'lishi lozim.

Maqom bizning ajdodlarimizdan avlodlarga o'tib kelayotgan boy xazinadir. Uni asrab-avaylash va bugungi yosh ijodkorlarga asl holda yetkazib berishimiz muhim. Buning uchun biz maqomning chuqur mazmunini anglab yetishimiz va uning sehri jilolarini to'g'ri tushunib ijro etishimiz zarur. Aks holda, o'zimiz to'liq anglamagan tushunchani yosh avlodga yetkazishga harakat qilishimiz, bu san'atga bo'lgan bizning e'tiborsizlik va hurmatsizlikka olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fitrat A. O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi. - Toshkent: Fan, 1993
2. Matyoqubov O. Maqomot T., 2004
3. Matyoqubov O., Boltayev R., Aminov H. O'zbek notasi (Xorazm tanbur chizig'i asosida Dutor maqomi namunalari) T., 2009.
4. R. Qosimov - An'anaviy rubob ijrochiligi O'zbekiston 2000.
5. Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. Toshkent, 1963.
6. Rajabov Y. Shashmaqom, (I-VI); O'zbek xalq muzikasi. (I-V) Toshkent. 1965.
7. Yunusov R. O'zbek xalq musiqasi ijodi II-qism. T., 2000.
8. Yunusov R. Sharq xalqlari maqomlari T., 2022.
9. Джами Абдурахман. Трактат о музыке. /пер.с перс. А.Н. Болдырева. Комент. В.М. Беляев. Т., 1960.
10. Ибрагимов О. Фергано-Ташкентские макомы Т., 2006.

O'RTA OSIYO XALQLARI MUSIQA MADANIYATI

Muxsinjon MUMINOV,

*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Farg'ona Mintaqviy filiali "Xalq ijodiyoti"
kafedirasi v.v.b professori.
(O'zbekiston)*

Anotatsiya: *O'rta Osiyo xalqlarining musiqa madaniyati tarixini yaratish murakkab bo'lganligi sababli, X-XIX asrlarda yaratilgan musiqa manbalaridagi mavjud ma'lumotlardan foydalanib, qisqacha eslatib o'tamiz. O'rta Osiyo musiqa madaniyatini sharxlovchi musiqa risolalarining katta qismi maqomlarning nazariy asoslariga ta'rif beradi.*

Kalit so'zlar: *O'rta Osiyo xalqlari, madaniyat, san'at, jumladan, qadimda, ilimi, fan, manba, asrlar, tarix, xalqlarning.*

Аннотация: *Поскольку историю музыкальной культуры народов Средней Азии создать затруднительно, мы кратко остановимся на ней, используя имеющиеся сведения из музыкальных источников, созданных в X-XIX вв. Большинство музыкальных трактатов, описывающих музыкальную культуру Средней Азии, описывают теоретические основы макомов.*

Ключевые слова: *народы Средней Азии, культура, искусство, в том числе с древнейших времен, наука, источник, века, история, народы.*

Abstract: *Since it is difficult to create a history of the musical culture of the peoples of Central Asia, we will briefly mention it using the available information from musical sources created in the 10th-19th centuries. Most of the musical treatises that describe the musical culture of Central Asia describe the theoretical foundations of maqoms.*

Key words: *Central Asian peoples, culture, art, including ancient times, science, source, centuries, history, peoples.*

O'rta Osiyoda yashagan xalqlar jahon fani va madaniyati xazinasiga salmoqli hissa qo'shganlar. Ular musiqa madaniyati sohasida ham juda boy qadimiy merosga ega. O'rta osiyo xalqlarining musiqa madaniyati tarixiga doir qadimiy yozma manbalar va arxealog olimlar tomonidan topilgan yodgorliklar buning dalili bo'lib xizmat etadi hamda bu xalqlarning qadimdan boshlab yuksak madaniyat egalari bo'lganligini tasdiqlaydi. Afsuski VII-IX asrlarda boshqa madaniy yodgorliklar qatorida musiqaga doir yozma manbalar yuqotib yuborilgan. Shu sababli O'rta Osiyo xalqlarining oxirgi ming yillik madaniyati tarixiga oid yozma manbalargina yetib kelgan.

Boshqa sohalarda ham o'lmas ilmiy asarlar yaratgan buyuk olimlar Abu Nasr Farobiy, Safiuddin Urmaviy, Abdurahmon Jomiy hamda O'rta Osiyodan chiqqan qator olimlar ("Ilmi musiqiy") xuddi shu davrlarda o'rta asr fani tarixida o'zlarining ilmiy asarlari bilan jahonga mashhur bo'ldilar. Bu olimlarning ilmiy faoliyati sharq xalqlarida qo'llanilgan musiqa nazariyasining yuzaga kelishida

muhim ahamiyat kasb etdi. X-XV asrlarda yuzaga kelgan musiqiy nazariy risolalarda maqomlar masalasi sharh etilgan bo‘lib zamonasida joriy bo‘lgan jonli musiqa asrlarining lad-parda asosini o‘rganishda bizga yordam beradi.

Shuni aytish joizki, O‘rta Osiyo xalqlarining musiqa madaniyati tarixi hali yetarli o‘rganilmagan. Bu masalani, shu jumladan maqomlarning taraqqiyot yo‘lini butkul yoritib beradigan yaxlit asarlar yaratilmagan. Umuman musiqa madaniyatiga oid tarixiy materiallar turli tillarda yozilgan manbalarda va boshqa asarlarda sochilgan holdadir. Bu manbalarni to‘plab, O‘rta Osiyo xalqlarining musiqa madaniyati, tarixini yaratish esa juda murakabdir.

O‘rta Osiyo xalqlarining musiqa madaniyati tarixini yaratish murakkab bo‘lganligi sababli, X-XIX asrlarda yaratilgan musiqa manbalaridagi mavjud ma‘lumotlardan foydalanib, qisqacha eslatib o‘tamiz. O‘rta Osiyo musiqa madaniyatini sharxlovchi musiqa risolalarining katta qismi maqomlarning nazariy asoslariga ta‘rif beradi.

Bunday nazariyalarni yaratgan ilk buyuk siymolardan biri Abu Nasr Farobiydir.

Abu Nasr al-Farobiy (873–950) Markaziy Osiyo va Islom olamining buyuk faylasufi, musiqashunosi va olimi bo‘lib, uning musiqa nazariyasiga qo‘shgan hissasi juda muhimdir. U musiqa madaniyatini falsafa, matematika va akustika bilan bog‘lagan holda o‘rganib, ilmiy asoslangan nazariy qarashlarni ishlab chiqqan.

Farobiyning musiqa haqidagi eng mashhur asari “Kitob al-Musiqiy al-Kabir” (“Katta musiqa kitobi”) bo‘lib, bu asar Sharq va G‘arb musiqashunosligiga katta ta‘sir ko‘rsatgan. Unda musiqa san‘ati, tovushlar tizimi, ritm, lad va kuy yaratish tamoyillari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

1. Musiqaning falsafiy asoslari

Farobiyning qarashlariga ko‘ra, musiqa inson ruhiyatiga kuchli ta‘sir qiladi. U musiqani axloqiy tarbiya vositasi sifatida ko‘rib, uning inson qalbini tarbiyalashdagi rolini alohida ta‘kidlaydi.

2. Musiqa va matematika

Farobiy musiqani matematik asoslar bilan tushuntirgan. U tovush balandligi, chastota, intervallar va ritm o‘lchovlarini aniq hisoblab chiqib, garmoniya tamoyillarini bayon qilgan. Uning fikriga ko‘ra, har bir musiqa ohangi aniq matematik nisbatlarga asoslanishi lozim.

3. Musiqaning tuzilishi

Farobiy musiqa tizimini quyidagi asosiy unsurlar asosida tahlil qilgan:

Lad va maqomlar – U Sharq musiqasida maqomlarning tuzilishini o‘rganib, ularning ruhiy va estetik ahamiyatini tahlil qilgan.

Intervallar – U turli tovush oraliqlarining hissiy ta‘sirini izohlab bergan.

Ritm va o'lchovlar – Musiqaning dinamik va ritmik tuzilishini tadqiq qilgan.

4. Musiqa va inson ruhiyati

Farobiyning ta'kidlashicha, turli ohang va ritmlar insonning ichki holatiga ta'sir qiladi. U musiqa orqali inson ruhiy holatini boshqarish mumkinligini ilgari surib, musiqa terapiyasi asoslarini yaratgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, Farobiyning musiqa madaniyatiga oid nazariyalari faqat o'z davrida emas, balki keyingi asrlarda ham katta ahamiyatga ega bo'ldi. Uning ilmiy ishlari Sharq va G'arb musiqashunosligi rivojiga ta'sir ko'rsatib, musiqa nazariyasi, akustika va san'at falsafasi rivojida muhim o'rin egalladi. Uning asarlari hozir ham musiqashunoslar va olimlar tomonidan chuqur o'rganilmoqda.

Safiuddin Urmaviy (1216–1294) - o'rta asr Sharq musiqashunosligining yirik namoyandalaridan biri bo'lib, u asosan nazariy musiqaga oid tadqiqotlari bilan mashhur. Uning musiqa madaniyatiga oid nazariyalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Musiqa tizimi va lad nazariyasi

Safiuddin Urmaviy fors va arab musiqa tizimlarini umumlashtirib, o'ziga xos nazariy tizim yaratgan. U "Shifo al-Taraz" va "Kitob al-Advar" asarlarida musiqa nazariyasini ilmiy asosda yoritib bergan.

Maqom tizimi: Urmaviy 12 asosiy maqom va ulardan hosil bo'ladigan 6 avj (shoxobcha) maqom tizimini ishlab chiqqan.

Lad strukturasi: U maqomlarni tashkil qiluvchi ohanglarning interval nisbatlarini aniqlash bilan shug'ullangan.

2. Musiqa notasi va yozuvi

Urmaviy o'z davri uchun ilg'or bo'lgan musiqa yozuvini ishlab chiqdi. Uning notatsiyasi arab harflari bilan bog'liq bo'lib, unda turli ohanglar, ritmik birliklar ifodalangan.

3. Matematik asoslar va intervallar

Musiqa tovushlarini ilmiy asosda o'rganib, har bir intervalning matematik nisbatlarini aniqlagan.

17 bosqichli xromatik tizimni yaratgan va uni matematik jihatdan izohlagan.

4. Amaliy musiqa va cholg'ular

Musiqa nazariyasi bilan birga amaliy musiqa ijrochiligi ham uning diqqat markazida bo'lgan.

Urmaviy o'z davrida keng tarqalgan tanbur, ud va boshqa cholg'u asboblari uchun ohang va kuylarni ishlab chiqqan.

Safiuddin Urmaviy Sharq musiqashunosligi rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lib, uning nazariyalari keyinchalik Alisher Navoiy va boshqa mutafakkirlar tomonidan ham qo'llangan.

Abdurahmon Jomiy (1414–1492) – mashhur fors-tojik shoiri, mutafakkir va tasavvuf ahli bo'lishi bilan birga, musiqa madaniyatiga ham muhim hissa qo'shgan. Uning musiqaga qo'shgan hissasi quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

Musiqiy asarlarni qo'llab-quvvatlashi – Jomiy musiqa san'atiga katta e'tibor bergan va o'z davridagi hofizlar, sozandalar va bastakorlarni qo'llab-quvvatlagan.

She'riyat va musiqa uyg'unligi – Uning she'rlari ko'plab bastakorlar tomonidan kuyga solingan. Ayniqsa, Jomiyning g'azal va ruboiylari Sharq mumtoz musiqa janrlarida keng qo'llanilgan.

Tasavvuf va musiqa – Jomiy tasavvuf ilmi bilan shug'ullangan va musiqani ruhiy poklanish vositasi sifatida ko'rgan. U tasavvufiy musiqa (sama')ning inson qalbiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan.

Musiqiy nazariya va estetik qarashlari – Jomiyning asarlarida musiqa va san'atning inson hayotidagi o'rni haqida fikr yuritiladi. Uning estetik qarashlari Sharq musiqa nazariyasining shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan.

Shunday qilib, Abdurahmon Jomiy faqat adabiyot va falsafa emas, balki musiqa madaniyatiga ham katta ta'sir ko'rsatgan shaxs sifatida tarixda o'z o'rniga ega.

Fodalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rajabov I. Maqomlar. Toshkent 2006. San'at-nashriyoti.
2. Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. O'zbekdavnashr. Toshkent 1963.
3. Rajabov I. Maqomlar. San'at. Toshkent 2006.
4. Fitrat. O'zbek kilassik musiqasi va uning tarixi. Toshkent 1993.
5. Lafasanov M. Jahon tarixi. Toshkent – 2018
6. Mirhaydarova Z. Jahon xalqlari musiqa san'atining rivojlanish jarayoni. Toshkent -2008.

SHASHMAQOMDAGI AVJLAR VA “ZEBO PARI AVJ”NING YARALISHI

Abrorbek ISAQOV,

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
“Maqom xonandaligi” kafedrasi o‘qituvchisi.
(O‘zbekiston)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek milliy maqom san’atida Shashmaqomdagi avjlar hamda “Avj Zebo pari”ni qanday yaralganligi to‘g‘risida batafsil yoritib beriladi

Kalit so‘zlar: Kuy, ohang, Xudoyberdi, “Avji zebo pari” Ovoz ko‘lami, ijro mahorati va ohang, musiqiy fikr, musiqiy jumla.

Аннотация: В данной статье подробно описано развитие Шаашмакома в узбекском национальном искусстве и то, как создавался «Авджи Зебо Пари».

Ключевые слова: Мелодия, мелодия, Худойберди, «Авджи зебо пари» Голосовой диапазон, исполнительское мастерство и тембр, музыкальная идея, музыкальное предложение.

Annotation: This article provides a detailed description of the climaxes in Shashmaqom in the Uzbek national maqom art and how the “Avji Zebo Pari” was created.

Key words: Melody, melody, Khudoyberdi, “Avji zebo pari”, Voice range, performance skills and melody, musical idea, musical phrase.

Musiqiy merosimizdan joy olgan bebaho namunalari asrlar osha ijro etilib, avloddan-avlodga o‘tib, sayqallanib kelmoqda. Xalqimizning bu boy va murakkab musiqiy merosi azaldan ustoz san’atkorlar tomonidan og‘zaki uslubda yaratilib, ustozdan shogirdga o‘tib, an’ana tarzda ijro etilib bizgacha yetib kelgan. Xalq musiqa san’ati boy va serqirra. Albatta, xalqona urf-odatlariga asoslangan musiqiy madaniyat o‘z-o‘zidan turmush tarziga aylangan va muttasil davom etib kelgan. Ma’naviyat darajasi va uning ravnaqi ijodiyot mahsuli bilan o‘lchanadi. Qayerda ijodiyot kerakli me’yorda mavjud ekan, bu jarayon milliy an’analarga asoslanar ekan, u yerda hayotimizga xos va zamonaga mos rivoj bor. Mumtoz musiqamiz amaliyoti va ravnaqiga nazar solar ekanmiz, biz buyuk madaniyat sohiblari avlodi ekanligimizni ko‘ramiz. Biz o‘tmishda yaratilgan merosni o‘qib, ardoqlab, ijro etib, idrok qilib o‘zlashtirsak, zamonaga munosib bo‘lib yetishishimiz mumkin. Bundan tashqari ushbu buyuk merosni bizgacha yetib kelishida fidoiylik qilib, ularni ko‘z qorachig‘iday asrab avaylab yashagan, o‘z iste’dodi va go‘zal san’ati bilan milliy merosimizning mukammallashishiga o‘zining xissasini qo‘shgan san’atkorlar xaqida bilish, o‘rganish va izlanish burchimizdir. Ana shunday insonlardan biri Xudoyberdi Xudoyor o‘g‘li bo‘lib, u XIX asrning ikkinchi yarmi XX asrning boshlarida yashab ijod etgan mashhur hofiz, Buxoro, hamda Fargona maqom ijrochilik maktabini mukammal bilgan buyuk shaxsdir. Biz uning asl ismidan ko‘ra tahallusini ko‘p eshitganmiz, ya’ni “Zebo pari”. U o‘z zamonasining yetuk san’at namoyandalaridan biri bo‘lib, tarixda yorqin iz qoldirgan san’atkordir.

¹⁹Xudoyberdi hofiz 1828-1908-yillar oralig'ida yashab ujud etgan. Xudoyberdi hofiz ulug' ustozlardan ko'p maqomlarni o'rganadi va ularni tahlil qilishni, xalq ashulariga maqomlardan namudlarni qo'shib o'ziga xos ijro qilish uslubini yaratadi. ²⁰Kunlarning birida ustoz Qori Karomat Dilkash Xudoyberdini xalq ashulariga maqomlardagi namudlarni topib ularni omuxta qilganini eshitib hayratda qolib shunday degan ekan:

Men bu ijrolaringni boshqalardan eshitgan edim, ammo unchalik ishonmagan edim. Hozirgina bunga amin bo'ldim! Ana endi vaqti kelibdi deb o'ylayman. Shashmaqomda namudi "avji turk" mavjud, ba'zida uni xalq ashulariga qo'yib ijro qilsa bo'ladi. Bu murakkab avjni ustoz Navruz ali 300 yil oldin kashf etgan. Bu avj juda murakkab bo'lib, har qanday hofizning ovozi bunga yetmaydi. Mana shu "Avji Turk"ni senga o'rgataman. Bunga sening ovozing bemalol yetib, ortib ham qoladi. In sha Alloh buni tez o'zlashtirib, Yanada sayqal berasan, bunga men ishonaman deb aytadi.

Shu o'rinda Xudoyberdi hofizning musiqa ilmiga qo'shgan hissasini alohida sanab o'tishni joiz deb bildik:

1) Zebo pari ilova pardalari. Tanbur dastasining poyoniga bog'lanadi. Bu Zebo parining ixtirosi bo'lib, san'at ahli orasida bu "Zebo parda" deb nom olgan.

2) Ashulaning katta avj pardalariga Yana boshqa avj ilova qilish. Bu ham Zebo parining kashfiyoti bo'lib, bu avj "Avji Zebo pari" nomi bilan mashhurdir. "Avji Zebo pari" hofizdan yuksak iste'dod va mahoratni talab qiladi.

²¹Qo'qon va Isfaraning orasi juda yaqin bo'lganligi sabali, urf odatlari, yashash tarzlari ham juda bir-biriga o'xshash bo'lgan. Odatda Qo'qonda yoki Isfarada to'y xashamlar bo'lsa bazmu-jamshidlar o'tkazilsa Isfaradan ham albatta san'atkorlar taklif qilinardi. Isfaraning ham o'ziga xos ashulachilik maktabi bo'lgan. Mashhur hofizlardan Zebo pari, Abduqahhor, Mirzocha, Umar hofizlar yetishib chiqqan. Qo'qon xoni Xudoyorxon imom Rabboniyni o'ziga "Pir" hamda "Yo'l boshchi" deb intixob qilgan. Shu bois Xon uning Qoqondagi Farzandlariga ehtirom bilan munosabat ko'rsatgan. Imom Rabboniyning farzandlari Miyonqudrat, Miyonsubhon, Miyonshukrxonlar Qoqonning Mo'yi Muborak mavzesida istiqomat qilishar edi. Xon ularga doim marhamat ko'rsatar, to'y xashamlar qilishsa albatta sovg'a salomlari bilan tashrif buyurardi. Mana shunday to'ylarning biriga Xon o'zining hofizi bilan, tashrif buyuradi. To'yga Isfaradan ham bir guruh san'atkorlar taklif qilingan edi. Ularning orasida Zebo parining jiyani Umar hofiz ham tashrif buyurgandi. Umar hofiz Isfarada tug'lib o'sha yerda yashab ijod qilgan. U ham bobosi va tog'asi singari juda mohir hofiz bo'lib ustoz maqomiga erishgan. O'sha davrda to'ylarda, bazmu jamshidlarda hofizlar ko'p yig'lishsa bunday kechalar albatta musobaqaga aylanib ketar edi. O'sha kuni Isfaralik hofizlarga ham navbat yetib keldi, ammo ular boshlamadan

¹⁹. O. Matyoqubov "Maqomot" "Musiqash nashriyoti" Toshkent 2004-yil. 368-bet

²⁰. N. Pirmatova "Zebo pari" "Fan ziyosi nashriyoti" Toshkent 2022-yil. 28-bet

²¹. N. Pirmatova "Zebo pari" "Fan ziyosi nashriyoti" Toshkent 2022-yil. 46-bet

xurmat bilan ustozni kutishardi.

Shu payt davraga Umar Hofiz kirib keladi va Isfaralik hofizlar bilan birgalikda duoga qo‘l ochadi. Shundan keyin Umar hofizning o‘zi ashulani boshlaydi. Zebo pari bunday ijroni eshitib hayron qoladi, chunki uning ovozi va ijro uslubi Zebo parining ovoziga juda o‘xshar edi. Zebo pari jiyani Umarning hofiz bo‘lganini birinchi bor ko‘rib turishi edi. Zebo pari juda hayajonda edi, chunki to‘yda hofizlar juda ko‘p va u jiyanidan xavotirda bo‘ladi. Umar murakkab ashulani boshlaydi. Zebo pari “ishqilib avjlarini eson omon aytib olsinda” deb havotirda bo‘ladi. Umar hofiz ashulani tugatadi. Ketidan ikkinchi ashulasini ulaydi. Endi Zebo parining yuragi bir xil ura boshlaydi. Andak xotirjam ham bo‘ladi. Ashula nihoyasiga yetgach Zebo pari Umar hofizning yoniga yaqinlashib u bilan ko‘rishadi. Hamma bu manzarani ko‘rib hayron bo‘lib qoladi. Shunda Zebo pari jiyanining yelkasiga qo‘lini qo‘yib, hammaga uni jiyani ekanligini e‘lon qiladi. Hatto Zebo pari ham Umarning ovozini ilk bor eshitayotganini mehmonlarga gapirib beradi. Bu holat hammaga qiziq edi. To‘satdan mehmonlar Zebo pari va Umarni birgalikda, hamnafas bo‘lib ijro qilishlarini so‘rashadi.

Zebo pari jiyaniga qarab: “Qani umidli hofiz, tanburni ol, uni yaxshi ozlashtiribsan. Menga dutorni ber. Bu xalqning istagi, hayajonlanma” deydi, tabassum qilib. Avval “Segoh”ni va “Nasrullovi”ni aytib keyin “Qalandar I va II”ni ijro qilamiz deb boshlashadi. Bu ijrolar xalq uchun yangilik edi. Ularning ovozi shunchalar o‘xshash ediki, ularni uzoqdan eshitgan odam ashulani bir kishi ijro etayapti deb o‘ylardi. Katta avji kelganida Zebo pari o‘zining avjlarini qo‘shib ijro etmoqchi ham bo‘ladi, ammo keyin o‘ylaydi: “bunga Umarning ovozi yetmay qolsa uyaliq qoladi-ku, keyin ruhi tushib ketadi” deb ashulani qanday bo‘lsa shundayligicha ijro qiladi. Axir Umar uning tug‘ishgan jiyanida. Ulardan keyin hech bir hofizning davraga tushishga xaddi sig‘maydi.

Zebo parining dong‘i butun vodiya tarqalgan edi. Uni Andijon, Marg‘ilon, Fargona va boshqa shaharlardan hokimlaru amaldorlar o‘z shaharlariga uni eshitish uchun taklif qilishardi. Zebo pari Xudoyorxonning ijozati bilan maxsus soqchilar bilan bunday kechalarda qatnashar edi. Zebo pari ko‘p yillar Xudoyorxonning saroyida sadoqat bilan uning xizmatini qiladi. Kunlarning birida xon uni uzoq yillar davomidagi xizmatlari uchun taqdirlamoqchi bo‘ladi va o‘zidan so‘raydi:

“Shuncha yillardan beri meni, qolaversa xalqimizning xizmatida o‘z san‘ating bilan hammani xushnud etib kelyapsan. Ayt nima qilsam bizdan rozi va xursand bo‘lasan?” Zebo pari juda xijolat bo‘lib, deydi:

“Olampanoh, himmatingizning cheki yo‘q! Mening o‘zimga hech narsa kerak emas, ammo bir o‘tinchim bor. Tug‘ilib o‘sgan qishlog‘im “Yag‘mog‘ar”lar talon-tarojidan keyin ancha vayronaga aylanib qolgan. Agar marhamat qilsangiz Qalchai Boboshayx qishlog‘imizni obod qilsam deymen. Bu mening farzandlik burchim”. Xudoyorxon mamnuniyat bilan Zebo pariga zar to‘n kiydirib, darhol

qishlog'ini obod qilishi to'g'risida farmon beradi. Saroyda hamma mulozimlar uni muborakbod etishadi. Xon unga bor yo'g'i uch kunga borib kelishi uchun ruxsat beradi. Shu uch kun ichida Zebo pari qishlog'iga borib, otasini, oilasini, qishloqdoshlarini ko'rishi va albatta qishloqni qayta ta'mirlash uchun ishlarni yo'lga qo'yib kelishi lozim edi. Fursat oz bo'lsada, Zebo pari juda baxtiyor edi. Qishloqqa kelgach uni ko'rgani barcha qishlodoshlari jam bo'lishadi. Otasi qo'y so'yib, xalqqa osh beradi.

Bu marosim bazmga aylanib ketadi. Isfaraning yetuk hofizlari biri qo'yib biri ashula aytishadi. Bazmdan keyin Zebo pari hammaga Xon farmonini o'qib eshittiradi. Bu xabar kutilmaganda aytilgani uchun xalq Zebo paridan juda xursand bo'ladi va xammalari duoga qo'l ochib uni duo qiladilar. Bu xayirli ishi uchun, xondan xomiylik qilishini so'ragani uchun Zebo parining o'zi ham juda baxtiyor edi. U qishloq oqsoqollari va otasi bilan eng avvalo, qishloq guzarlarini, machitlarini, bozorlarini va boshqa vayron bo'lgan joylarni obod qilishlarini maslahatlashib oladi. Vaqt o'tishi bilan jiyani Umar hofiz ham sekin asta kuchli, moxir ustozga aylanadi. Uning ham dovrug'i Qo'qon xonligi, Andijon, Fargona, hattoki Qashg'argacha yetib boradi. Isfarada yilda bir marta bahor faslida "Lola sayri" o'tkaziladi. Bir gal Zebopari Qo'qondan Isfaraga shu bayramga tashrif buyuradi. Uning bu tashrifi butun shaharga nur va fayz baxsh etgandi. Bayramda Shodiy Oxun, Xudoyor ota, do'sti Toshmuhammad, Zebo pari, Xoji Muhyi, Xoji Ma'ruf va Abduqaxxorlar ishtirok etadilar. Hamma hofizlar birma-bir ashulalar ijro qilishadi. Navbat Umar hofizga yetib keladi. Endi u katta ustoz edi. Ovozi juda ochilgan payti, o'ziga ishonchi baland, talaffuslari burro, ruhini baland qilib ijro etar edi. Uning ijrolarini eshitib, Zebo pari juda baxtli va xotirjam bo'lardi. Zebo parining ham yoshi bir joyga yetib qolgan edi. Endi u o'ziga o'rinbosar borligidan, yo'lining davomchisi borligidan xotirjam edi. Bayramning oxirida Zebo pari va Umar hofiz birgalikda ashula aytishadi. Zebo pari yangi g'azal bilan aytiladigan, ashulani boshlaydi. Bu g'azalni Umar hofiz bilmasdi, faqat tanburda jo'r bo'lib turardi.

Darxaqiqat, Zebo pari ashula maydonida misli she'rdir. Ashula tugaganidan keyin, Zebo pari jiyani Umarni quchoqlab peshonasidan o'pib, bir lahza sukut saqladi. Shundan keyin Zebo pari egnidan choponini yechdida Umar hofizga kiydirdi. Umar hofiz hayratdan ko'z oldi qorong'ilashib, hech nimani ko'rmasdi. Uning uchun bu sovg'a, dunyodagi eng qimmatbaho hadya edida. Ko'zlaridan beixtiyor quvonch ko'z yoshlari oqar edi. Zebo pari unga xalq oldida oq fotiha berdi.

²²1876 yilda Chor Rossiyasi Qoqon xonligini bosib oladi va Chor Rossiya tasarrufiga o'tadi. Xonlik tugatilib, Turkiston general gubernatoriga aylantirildi. Xalqning boshiga og'ir kunlar tushadi. Chor Rossiya bechora xalqqa, yani har bir xonadonga ot va mablag' solig'ini soladi. Xalq qiyinchilik bilan hayotguzaronlik

²² N. Pirmatova "Zebo pari" "Fan ziyosi nashriyoti" Toshkent 2022-yil. 50-bet

qilardi, ammo ularning shartlarini bajarish nihoyatda mushkul bo‘lib ular bu shartlarni bajara olmas edilar. Xalqning noroziligi tobora kuchayib borardi. Qo‘qon xoni Xudoyorxon Chor Rossiyasi bilan sulx tuzib o‘zi siyosatdan chetlanadi. Mana shunday talvasali zamonda, Zebo pari o‘z qishlog‘i Qalchai Boboshayxga, oilasi bag‘riga qaytib keladi va umrining oxirigacha o‘z qishlog‘ida yashab ijod etadi. Ancha vaqtdan keyin Zebo pari bemor bo‘lib to‘shakda yotib qoladi. Har doimgidek do‘sti, ham ustoz Toshmuhammad naychi uning yonida bo‘ladi. Uning ko‘nglini shod etish uchun unga nayda har xil kuylar chalib berardi. Uni bolalik chog‘lariga qaytarar edi. U umri oxirlab borayotganini sezib, hamma farzandlarini, nevaralarini, shogirdlarini, do‘stlarini xayr-xo‘sh qilgani chaqiradi. Rozi rizoliklarini olib, birozdan so‘ng bandalikni bajo keltiradi. Zebo pari do‘sti Toshmuhammadga vasiyat qilganidek, u qabristongacha nay chalib boradi va Zebo pari istaganidek uni qizil tog‘ning tagiga qo‘yishadi. Zebo parining yettita farzandlari bo‘lgan. Bular Bobosharif, Bobojon, Egamberdi, Rahimberdi, Rahmonberdi, Xoliqberdi, G‘oyiberdi. Zebo parini so‘ngi manzilga farzandlari, do‘stlari va butun qishloq ahli kuzatgani chiqqan edi. Mashhur hofiz Zebo pari tobuti suv ustida suzganidek oqib borardi. Zebo parining zebo siymosi, insoniy fazilatlarini, san‘ati va ijod qilgan “zebo pardalari” yu “avji Zebo pari”lari aziz xalqimiz qalbida to‘ abad boqiydir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Fitrat. O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi. T., Fan, 1993.
2. O.Matyoqubov, “Maqomot” Toshkent-2004.
3. N.Pirmatova, “Zebo pari”, Toshkent-2022.
4. I.Rajabov, “Maqomlar masalasiga doir”, Toshkent-1963.
5. Kavkabi Najmiddin. Risolai musiqi. Risola dar bayoni Duvozdahmaqom. Tahiya, tahqiq va tavzehot ba qalami Asqarali Rajabov. Dushanbe, Irfon, 1985, (Kulliyot mazmunin ozbek tiliga o‘girishda Ismoil Bekjon tarjimasidan erkin foydalandik.)

ILK O‘RTA ASRLARDA SHARQ VA G‘ARB XALQLARINING MUSIQA SAN‘ATI SHAKLLANISHI

Abbosjon G‘APPOROV,

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san‘ati instituti
“Maqom xonandaligi” kafedrasida o‘qituvchisi
(O‘zbekiston)*

Annotatsiya: Sharq va G‘arb xalqlarining madaniy musiqiy aloqalari asrlar davomida ikki tomonlama boyish va rivojlanishga xizmat qilgan. Bugungi globallashgan dunyoda esa bu jarayon yanada jadallashib, yangi musiqiy yo‘nalishlar va janrlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda.

Kalit so‘zlar: musiqiy, maqom, Sharq, G‘arb, cholg‘u, Ipak yo‘li.

Аннотация: На протяжении веков культурные и музыкальные контакты народов Востока и Запада приводили к взаимному обогащению, появлению новых музыкальных направлений и жанров.

Ключевые слова: музыкальный маком, инструмент, Восток-Запад, Шелковый путь.

Annotation: Over the centuries, cultural and musical contacts between the peoples of the East and West have led to mutual enrichment and the emergence of new musical directions and genres.

Key words: musical maqom, instrument Vostok-Zapad, Shelkovy put.

Ilk o‘rta asrlarda o‘rta va yaqin Sharq va G‘arb xalqlari musiqa san‘ati qonun-qoidalarini tizimini o‘rganuvchi musiqiy ilm shakllana boshlagan.

Sharq mamlakatlarida musiqa san‘ati uzoq tarixga ega bo‘lib, har bir mintaqaning o‘ziga xos uslubi, ohang tizimi va cholg‘u asboblari mavjud. Bu hududda musiqa diniy, marosimiy va xalq an‘analari bilan chambarchas bog‘langan.

Sharq mamlakatlarida musiqa san‘atining asosiy xususiyatlari:

1. Maqom tizimi

Sharq musiqasi asosan maqom asosida shakllangan. Maqom – bu ohang va ritm tizimi bo‘lib, u murakkab tuzilishga ega.

O‘zbek va tojik musiqasida Shashmaqom mashhur bo‘lib, u olti asosiy bo‘limdan iborat.

Ozarbayjonda Mug‘om, arab dunyosida Maqom, Eron va Markaziy Osiyoda turli maqom tizimlari mavjud.

2. Musiqiy cholg‘ular

Sharq mamlakatlarining har biri o‘ziga xos milliy cholg‘u asboblari ega:

Simli cholg‘ular: Tanbur, dutor, rubob, ud, setar

Nafasli cholg‘ular: Nay, surnay, zurna

Urma cholg‘ular: Doira, nog‘ora, tabla

3. Improvizatsiya va ifoda

Sharq musiqasida improvizatsiya katta ahamiyatga ega. Musiqachilar ijro paytida asarning asosiy ohangini saqlagan holda erkin ijod qilishadi.

4. Diniy va marosimiy musiqa

Sharq musiqasi ko‘pincha diniy va marosimiy an‘analar bilan bog‘liq.

Tasavvuf musiqasi – zikr marosimlarida kuylangan ruhiy musiqa turi.

Qo‘shiq va qo‘shiqlar – xalq qo‘shiqlari, epik dostonlar, bayotilar orqali hayotiy hikoyalar ifodalanadi.

5. Zamonaviy rivojlanish

Hozirgi kunda Sharq musiqasi an‘anaviy shakllar bilan birga zamonaviy janrlar (pop, jazz, rok) bilan uyg‘unlashib, dunyoda tanilgan ijrochilar yetishib chiqmoqda.

Sharq mamlakatlarining musiqa san‘ati asrlar davomida o‘ziga xosligicha saqlanib, zamonaviy madaniyat bilan uyg‘unlashib rivojlanmoqda.

G‘arb xalqlarining musiqa sanati uzoq tarixga ega bo‘lib, u turli davr va madaniy ta‘sirlar asosida shakllangan. Bu san‘at turi asosan Yevropa va Shimoliy Amerika xalqlarining musiqiy an‘analari va uslublarini o‘z ichiga oladi.

1. G‘arb musiqa san‘atining asosiy davrlari

G‘arb musiqasi quyidagi asosiy davrlarga bo‘linadi:

Qadimgi davr – Yunon va Rim sivilizatsiyalarining musiqiy an‘analari asosida shakllangan. Musiqa falsafiy va diniy marosimlarda muhim o‘rin egallagan.

O‘rta asrlar (500–1400) – Chertoqlarda, cherkovlarda ijro etilgan diniy musiqalar rivojlandi. Gregorien qo‘shiqlari (choral) mashhur bo‘lgan.

Uyg‘onish davri (1400–1600) – Ko‘proq ko‘p ovozli (polifoniya) musiqa yaratila boshladi. Mashhur kompozitorlar: Palestrina, Monteverdi.

Barokko davri (1600–1750) – Murakkab va hashamatli musiqiy shakllar rivojlandi. Mashhur kompozitorlar: Iogann Sebastyan Bax, Vivaldi, Gendel.

Klassitsizm (1750–1820) – Aniq tuzilishga ega bo‘lgan musiqa yaratildi. Mashhur kompozitorlar: Haydn, Motsart, Betxoven (erta davr).

Romantizm (1820–1900) – Emotsional va ifodali musiqa tarqaldi. Mashhur kompozitorlar: Shopin, List, Vagner, Brahms.

Modern va zamonaviy davr (1900–hozirga qadar) – Turli eksperimental uslublar paydo bo‘ldi. Simfonik, jaz, rok, elektron va pop musiqa rivojlandi.

2. G‘arb musiqa janrlari

Klassik musiqa – Simfoniya, opera, kamer musiqa va konsertlar.

Jaz – XX asr boshida AQShda shakllangan, ritmik erkinlik va improvizatsiya asosida yaratilgan janr.

Bluz va rok – Bluz afroamerikaliklarning an‘analari asosida shakllangan, rok esa unga ta‘sir qilib, energik va jo‘shqin musiqa yaratdi.

Pop musiqa – Keng ommaga mo‘ljallangan, yengil va oson esda qolarli kuylar.

Elektron musiqa – Sintizator va kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda yaratilgan musiqa.

3. Mashhur G‘arb musiqachilari va guruhlari

Klassik kompozitorlar – Bax, Motsart, Betxoven, Chopin, Brahms, Vagner.

Jaz ijrochilari – Lui Armstrong, Miles Devis, Jon Koltreyn.

Rok va pop yulduzlari – The Beatles, Elvis Presley, Queen, Michael Jackson, Madonna.

Zamonaviy estrada va elektron musiqa – Daft Punk, Billie Eilish, The Weeknd.

G‘arb musiqa san’ati turli madaniyatlarning ta’siri va ijodiy innovatsiyalar tufayli shakllangan bo‘lib, bugungi kunda ham jahon musiqasiga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Sharq va G‘arb xalqlarining madaniy musiqiy aloqalari uzoq tarixga ega bo‘lib, asrlar davomida o‘zaro ta’sir, almashinuv va rivojlanish jarayonlarini bosib o‘tgan. Bu aloqalar savdo yo‘llari, harbiy yurishlar, ilm-fan almashinuvi va migratsiya orqali amalga oshgan.

Sharq va G‘arb musiqiy aloqalarining asosiy jihatlari:

1. Ipak yo‘li va musiqiy almashinuv

Sharq va G‘arb xalqlari o‘rtasidagi musiqiy aloqalarning muhim yo‘nalishlaridan biri Buyuk Ipak yo‘li orqali amalga oshgan. Ushbu yo‘l orqali Markaziy Osiyo, Xitoy, Hindiston, Eronga xos bo‘lgan cholg‘u asboblari va musiqiy ohanglar Yevropa hamda Yaqin Sharq mamlakatlariga tarqalgan. Masalan:

Ud va tanbur kabi cholg‘u asboblari Sharqdan G‘arbgacha o‘tib, gitara va lutnaga aylangan.

Arab va fors maqom tizimlari Yevropa musiqasiga ta’sir ko‘rsatib, polifonik uslublarning rivojlanishiga hissa qo‘shgan.

2. Andalusiya va arabcha ta’sir

O‘rta asrlarda islom madaniyatining Yevropaga ta’siri ayniqsa Andalusiya (Ispaniyada) yaqqol sezilgan. 8–15-asrlarda arab, fors va turk musiqasi Yevropa musiqasiga ta’sir ko‘rsatib, yangi musiqa janrlarini shakllantirishda muhim rol o‘ynagan. Andalusiya musiqasi orqali maqomga asoslangan Sharq musiqasi Yevropa klassik musiqasining shakllanishiga yordam bergan.

3. Usmoniylar saltanati va Yevropa musiqasi

Usmoniylar imperiyasi davrida Sharq va G‘arb musiqalari o‘rtasida bevosita aloqalar bo‘lgan. Yevropa kompozitorlari (Masalan, Motsart va Bethoven) turk marshi va Sharq musiqasi elementlaridan foydalangan. Shuningdek, turk mehter musiqasi G‘arb harbiy orkestrlariga ta’sir ko‘rsatgan.

4. Zamonaviy davr va globalizatsiya

Bugungi kunda Sharq va G‘arb musiqasi o‘rtasidagi aloqalar yanada kuchaygan. Sharqona ritmlar va ohanglar G‘arb pop, jazz va elektron musiqasiga

singib bormoqda. Shuningdek, Sharq mamlakatlari G‘arb klassik va zamonaviy musiqasidan ilhomlanib, yangi janrlar yaratmoqda. Masalan:

Hindistonning Bollivud musiqasi G‘arb pop-musiqasidan ta’sirlangan.

O‘zbek va turk musiqachilari zamonaviy texnologiyalar orqali G‘arb uslublarini milliy ohanglar bilan uyg‘unlashtirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Matyaqubov Sh. An’anaviy ijrochilik san’ati tarixi. “Musiqqa” nashriyoti Toshkent - 2015.

2. Shahnazarova N,G. Sharq musiqasi va G‘arb musiqasi.1983.

3. Yunusov R. Sharq xalqlari maqomlari. Toshkent - 2022.

4. Tursunov R., Tursunova G. Jahon musiqqa tarixi. Toshkent- 2017.

5. Lafasanov M. Jahon tarixi.Toshkent – 2018.

6. Mirhaydarova.Z. Jahon xalqlari musiqqa san’atinig rivojlanish jarayoni.Toshkent -2008.

7. Trigulova. A. Xorijiy musiqqa adabiyoti (O‘quv qo‘llanma) Toshkent – 2009.

MAQOMLAR IJROSIDA CHANG SOZINING SOZLANISHIGA DOIR KO'RSATMALAR XUSUSIDA

Dilshod AKMALOV,

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
"Vokal va cholg'u pedagoglari tayyorlash" kafedrası katta o'qituvchisi.
(O'zbekiston)*

Annotatsiya: Agar chang cholg'usning xozirgi xolatida parda o'zgarishlari shu tariqa kechadigan bo'lsa, bir maqomdan ikkinchi maqomga o'tish uchun changning simlarini boshqattan sozlab chiqish lozim bo'ladi va bu ko'p vaqtni talab etadi. Changni takomillashtirsak, sozini o'zgartirib ijro etish, bir maqomdan ikkinchi maqom ijrosiga o'tish oson kechadi, buning uchun harrak ustidagi moslamani kerakli darajaga surib, har bir pardani sozligini tekshirib chiqishning o'zi kifoya.

Kalit so'zlar: cholg'u, sado, jarang, musiqa, maqom, tanbur, dutor, rubob, orkestr, filarmoniya.

Annotation: if the curtain changes in the current state of the dust socket are thus accompanied, it will take a lot of time to adjust the wires of the dust from the other in order to move from one status to another. If we improve the dust, it will be easy to play by changing the setting, moving from one status to another status execution, for this it is enough to push the device on the harrak to the desired level and check the setting of each curtain.

Keywords: instrument, sado, slang, music, Maqam, tanbur, dutor, rubob, orchestra, Philharmonic.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlilini qilar ekanmiz, A.I.Petrosyans rahbarligi ostida bir guruh cholg'u ustalari va sozandalar: Usta Usmon Zufarov, S.E.Didenko, M.Xarratov, A.Odilov, F.Xarratovlar chang cholg'usini yanada takomillashtirishga erishish ishlarini ko'zdan kechirdik. Ular tovushqator tizimi asosiga xromatik, ya'ni o'n ikki bosqichli ravon oraliqlarga bo'lingan tovushqator qabul qilindi. Pirovardida, kichik oktava «Sol» tovushidan, uchinchi oktava «Mi» tovushigacha diapazon kengaytirildi. Keyinchalik A.Odilov o'z ustozini A.Petrosyans bilan hamkorlikda nafaqat changning yangi namunasi, balki «Chang ijrochiligi maktabi»ni yaratishga muvaffaq bo'lishdi: birinchidan – cholg'uning tovush jarangdorligi sifati yangilandi, tovush kuchi sezilarli darajada oshdi, tovush diapazoni kengaytirildi; ikkinchidan – mustahkam va sifatli changlarni ommaviy ravishda ishlab chiqarish maqsadida chang yasashning butunlay yangi texnologiyasi joriy etildi; uchinchidan – changning tovush chiqarish yo'llarini to'g'ri aniqlab, ularni ilmiy-nazariy yo'sinda isbotlab, chang ijrochiligini yangi«maktab»ida o'qitishni tadbiiq etish kabi ishlar amalga oshirildi. Changning diapazoni yanada kengaytirilib, uning tovushqatori 2 tonga ko'paytirildi. Yangi chang cholg'usiga tovush so'ndirgich mexanizmi o'rnatildi. O'ng oyoq yordamida tepki (pedal) vositasida tovush so'ndirish uslubi joriy etildi va bu taklif changijrochilari va musiqiy jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlandi, amaliyotga tadbiiq etildi.

Changning tovush sifati, sadolanishi va jarangdorligi, tarannum jozibasi ko‘p sonli tinglovchilar e‘tiborini o‘ziga jalb etdi. Chang cholg‘ulari O‘zbekiston radiosi cholg‘u ansamblida, Muqimiy nomidagi respublika musiqali drama teatrining cholg‘ular orkestri jamoasida, O‘zbekiston davlat filarmoniyasi tasarrufidagi o‘zbek xalq cholg‘ulari ansambllari tarkibida o‘z o‘rnini topdi va chang cholg‘usini tizimli tarzda takomillashtirish ishlari to‘xtamadi.

Endilikda chang sozida tovush chiqarish yo‘llari bittadan to‘rttagacha oshirildi. Bular:

1. Urma zarb-asosiy tovush chiqarish yo‘li, chang cho‘plarini torlarga birin- ketin urib tovush hosil qilish;

2. Cho‘p chertmak. Pizzicato col legno (pizz.col legno) – cho‘plarning orqa yassi qismi bilan tirnab (chertib) ijro etish;

3. Barmoq chertmak. Pizzicato (pizz.)-qo‘l barmoqlari bilan chang torlarini mayin chertib chalish;

4. Cho‘p tarak. Col legno (col leg.)-cho‘pning orqa yassi qismi bilan chang torlarini chiqillatib urib chalish.

Tadqiqotning metodlari va uslublari haqida yozar ekanmiz, shuni aytib o‘tish joizki, hozirgi kunda o‘zbek cholg‘ushunosligi masalalari kundan-kunga rivojlanib bormoqda. Keyingi yillarda cholg‘u ijrochiligida yangi-yangi musiqa cholg‘ulari ham qo‘llanilmoqda. Buyuk-buyuk mutrib sozandalar yetishib chiqib, milliy musiqa cholg‘ulari ijrochilik imkoniyatlarini o‘zlarining yetuk ustozona ijrolarini nafaqat O‘zbekiston balki O‘rta Osiyo va ko‘pgina xorijiy mamlakatlarda o‘tkazilgan musiqiy anjumanlarda namoyish etib, shinavandalar olqishlariga sazovor bo‘lib, cholg‘ushunoslik, cholg‘u ijrochiligi rivojiga o‘z hissalarini qo‘shmoqdalar.

Tahlil va natijalar shuni ko‘rsatmoqdaki, chang cholg‘usini ham tanbur singari mukammal cholg‘u sifatida qo‘llash uchun chang konstruktsiyasini o‘zgartirish lozim. Bunda asosan

1. simlarini o‘zgartirish;

2. sozlanadigan quloqlarini yon tomonga ko‘chirish;

3. bir butun harrakni har bir simga alohida surish mumkin bo‘ladigan tarzda joylashtirish;

4. pardalarni surish uchun ushbu rasmdagi konstruktsiyani harrak ustiga joylashtirish;

Changda berilib chalib turgan paytda birdaniga sozining o‘zgarishi, ijrochini asabiga tegib, hatto ijroni davom ettirishdan bosh tortish xollari ham uchraydi. Ansamblda boshqa cholg‘ular ichida solist emas balki tovushlar poydevorini belgilab beruvchi cholg‘u sifatida ko‘riladi. Bundan tashqari changing bir pardadagi uchta simi bir-biriga soz bo‘lmay, maroq bilan chalish o‘rniga chang chalish azobga aylanadi.

Bu quydagicha amalga oshiriladi; dastlab oddiy changni simlarini yechib olib birlashgan uzun harrakni bir-biridan ajratib bo‘lib, har bir harrakchaga ushbu konstruktsiya o‘rnatiladi, bu sozni surib o‘zgartirish uchun ishlab chiqilgan moslama. Bundan tashqari pardani ko‘proq surish joiz bo‘lsa harrak ham suriladi. Shuning uchun harrakni joyidan siljitish mumkin bo‘lgan darajada joylashtirish kerak. Simni sozlaydigan quloqlarni changing yon tomoniga ko‘chirish kerak. Shunda simdagi soz uzoq vaqt o‘zgarmay turadi. Sim qancha ko‘p bukilsa soz joyida qolishi ta‘minlanadi. Endi navbat simlarni joylashtirish qoldi. Simlarni eski po‘lat simlarning o‘rnigamayda 25 diametrlilik simning ustiga 20 diametrlilik sim o‘ralgan (tor sozining bassimi) torlardan uchtdan har bir pardaga qo‘yiladigan bo‘lsa yetmish ikkitasini yoki har bir pardaga torttdan sim qo‘yish ham mumkin. Natijada, chang sozining tovushi mayinlashadi, yakka ijroda solist, ya‘ni yakkaxon sozga aylanadi. Ansamblda esa tovushlar majmuasini poydevorini ham bezak sifatida ijro etishi mumkin, shuningdek yakkaxon solist sifatida ham o‘z o‘rniga ega bo‘ladi. Shunda har bir maqomni ijro etishda pardani surib tegishli maqomga sozlash oson kechadi. Misol uchun: Rost tovushqatoriga o‘tish uchun

To‘rt tovushlik jins

The image shows two musical staves. The top staff contains four notes: a whole note on G4, a half note on A4, a quarter note on B4, and a whole note on C5. Below the staff, the word "Intervali" is centered. Underneath, three intervals are marked with lines and slashes: I (between G and A), II (between A and B), and III (between B and C). The interval III is further divided into two parts, III and IV, by a vertical line. Below these intervals, the following values are listed: 200 tsent, 175 tsent, 125 tsent. Below the second staff, the notes are labeled with their positions: 0, 200 ts., 0, 175ts., -25, 125ts, 0. A large bracket underneath the second staff spans from the first note to the fourth note and is labeled "500ts.".

Rost jinsida I - II pog‘onalar oralig‘i 200 tsent, II-III 175, III-IV esa 125 tsent intervallarni tashkil etadi.

$$200+175+125=500 \text{ sent (kvarta)}$$

Agar chang sozining xozirgi xolatida parda o‘zgarishlari shu tariqa kechadigan bo‘lsa, bir maqomdan ikkinchi maqomga o‘tish uchun changning simlarini boshqattan sozlab chiqish va bu ko‘p vaqtni talab etadi. Changni takomillashtirsak, sozini o‘zgartirib ijro etish, bir maqomdan ikkinchi maqom ijrosiga o‘tish oson kechadi, buning uchun harrak ustidagi moslamani kerakli darajaga surib, har bir pardani sozligini tekshirib chiqishning o‘zi kifoya. Simlar ham yumshoq bo‘lganligi uchun soz tushib ketmaydi, sal soz qochgan taqdirda

ham tezda sozlab olish mumkin bo‘ladi. Xozircha changning takomillashgan ko‘rinishini amalda sinab ko‘rmasdik, ammo kelajakda (yaqin kunlarda) chang sozi sozgar ustalari bilan bo‘lgan amaliyotdan so‘ng takomillashgan chang cholg‘usini namoyish etamiz albatta.

Xulosa va taklif shuki, shu davrdan to xozirgi kunga qadar ustozlarimiz changni shunday chalishgan degan aqida bilan o‘zgartirishga harakat ham qilishmagan. Bora-bora ilgari yasalgan changlarning vaqti o‘tib eskirdi. Yana shu zayilda ketadigan bo‘lsa chang sozi iste‘moldan chiqib ketish havfi paydo bo‘ladi. Bu bir tarafi, ikkinchi tarafi: maqomlarning asl pardalariga o‘tish g‘oyasi ko‘pdan beri muomalaga kiritilgan, unda faqat tanbur, dutor, nay, qo‘shnay, g‘ijjak sato va rubob sozlarining pardalari surib turli maqomlarga moslanadigan bo‘lsa, chang cholg‘usi shu zayilda takomillashmay qolaveradigan bo‘lsa, maqom ijrochiligidan chiqib ketishi tayin. Biz universal chang cholg‘usini yaratishimiz kerak. Bu sozda temperatsiyada yaratilgan kuylarni chalish barobarida asl maqom pardalarida ham ijro etish mumkin bo‘lgan cholg‘uni yasashimiz yoki takomillashtirishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Darvesh Ali Changiy. Risolai musiqiy. O‘zR FA ShI-1, inventar № 468
2. Hamidov H. “Markaziy Osiyo xalqlarining ilk o‘rta asrlar san’atitarixidan” Toshkent.: “Yozuvchi” 1995.
3. Ishmuxamedov R. “Ta’limda innovatsion texnologiyalar” Toshkent.: Istedod. 2008.
4. Karomatov F. “Uzbekskaya instrumentalnaya muzika” Toshkent.: 1972.
5. Lutfullayev A. “Xalq cholg‘ularida o‘qitish uslubiyoti” Toshkent.:2005.
6. Mamadaliev F. “Milliy musiqa ijrochiligi maslalari” nashrga tayyorlovchi R.Yunusov. T., “Yangi asr avlodi” 2001.
7. Matyoqubov O.R. “Og‘zaki an’anadagi professional muzikasi asoslariga kirish”. Toshkent.: 1983 yil.

MILLIY QO'SHIQCHILIKDA OVOZ DIAPAZONINING AHAMIYATI

Beknazar NURMUXAMEDOV,

Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti

“Maqom xonandaligi” kafedrası o'qituvchisi

(O'zbekiston)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada milliy qo'shiqchilikda ovoz diapazonining ahamiyati, uning ijrochilik san'atidagi roli va turli janrlardagi o'ziga xos xususiyatlari tahlil etilgan. Maqolada maqom, folklor va estrada qo'shiqchiligi misolida ovoz diapazoniga qo'yiladigan talablar yoritilib, uni kengaytirish va mustahkamlash uchun samarali vokal mashqlari tavsiya etilgan. Shuningdek, ovoz diapazonining ijro mahorati va san'atkorning ijodiy faoliyatiga ta'siri batafsil ko'rib chiqilgan. Ushbu maqola milliy qo'shiqchilik bilan shug'ullanuvchi ijrochilar, pedagoglar va musiqashunoslar uchun foydali qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *Ovoz diapazoni, milliy qo'shiqchilik, maqom san'ati, folklor musiqasi, estrada ijrochiligi, vokal texnikasi, nafas nazorati, rezonatorlar, ovoz mashqlari, ijrochilik mahorati.*

Abstract: *This article analyzes the importance of vocal range in national singing, its role in performance art, and its distinctive characteristics across different genres. The article discusses the requirements for vocal range in maqom, folk, and estrada singing and recommends effective vocal exercises to expand and strengthen it. Additionally, the impact of vocal range on performance skills and an artist's creative activity is examined in detail. This article serves as a valuable resource for singers, educators, and musicologists engaged in national singing.*

Keywords: *Vocal range, national singing, maqom art, folk music, estrada performance, vocal technique, breath control, resonators, vocal exercises, performance mastery.*

Аннотация: *В данной статье анализируется значение диапазона голоса в национальном пении, его роль в исполнительском искусстве и особенности в различных жанрах. Рассматриваются требования к диапазону голоса в макомном, фольклорном и эстрадном пении, а также предлагаются эффективные вокальные упражнения для его расширения и укрепления. Кроме того, подробно изучается влияние диапазона голоса на исполнительское мастерство и творческую деятельность артиста. Данная статья является полезным пособием для певцов, педагогов и музыковедов, занимающихся национальным вокальным искусством.*

Ключевые слова: *Диапазон голоса, национальное пение, искусство макома, фольклорная музыка, эстрадное исполнение, вокальная техника, контроль дыхания, резонаторы, вокальные упражнения, исполнительское мастерство.*

Musiqiy ijrochilik san'atida ovoz diapazoni muhim omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, milliy qo'shiqchilikda ovoz diapazonining kengligi ijrochining mahoratini oshirish, turli janrlarga moslashish va his-tuyg'ularni yanada chuqur ifodalash imkonini beradi. Maqom, folklor va estrada san'atida ovoz diapazoniga qo'yiladigan talablar bir-biridan farq qilsa-da, barchasi ijroning badiiy ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiladi.

Ovoz diapazonining rivojlanishi nafaqat tabiiy qobiliyat, balki maxsus vokal mashqlari, nafas nazorati va texnik mahorat bilan bog'liq. Milliy

qo‘shiqchilik an‘analarida ijrochining ovozi boy va ifodali bo‘lishi talab etiladi. Shu sababli, ovoz diapazonini kengaytirish va mustahkamlash milliy vokal san‘atida muhim o‘rin tutadi.

Ushbu maqolada milliy qo‘shiqchilik janrlarida ovoz diapazonining o‘rni va uning ijrochilik mahoratiga ta‘siri tahlil qilinadi. Shuningdek, ovoz diapazonini kengaytirish uchun samarali vokal texnikalari va mashqlar tavsiya etiladi. Maqola milliy qo‘shiqchilik bilan shug‘ullanuvchi ijrochilar, pedagoglar hamda musiqashunoslar uchun amaliy qo‘llanma sifatida xizmat qiladi.

OVOZ DIAPAZONINING QO‘SHIQCHILIKDAGI ROLI

Ovoz diapazonining kengligi ijrochini yanada erkin va mahoratli qilish bilan birga, u ijro etayotgan musiqa janriga moslashish imkonini beradi. Milliy qo‘shiqchilikda ovoz diapazonining ahamiyati quyidagicha namoyon bo‘ladi:

- ijroning his-tuyg‘uga boy bo‘lishi. Keng diapazonli ovozga ega ijrochilar qo‘shiqlarni hissiyot bilan boyitib, tinglovchiga kuchli ta‘sir ko‘rsata oladi;
- turli janrlarga moslashish. Maqom san‘ati keng diapazon talab qilsa, folklor qo‘shiqlari tabiiy va ifodali ovozni afzal ko‘radi;
- ovozning mustahkamligi. Ovoz diapazonini muntazam mashqlar orqali rivojlantirish ijrochi ovozining bardavom bo‘lishiga xizmat qiladi. qo‘shiqning badiiy ta‘sirchanligini oshiradi

MILLIY QO‘SHIQCHILIK JANRLARIDA OVOZ DIAPAZONINING AHAMIYATI

Milliy qo‘shiqchilikda ovoz diapazoni ijrochining badiiy ifoda imkoniyatlarini belgilab beradi. Har bir janrning o‘ziga xos xususiyatlari mavjud bo‘lib, ular ijrochidan ma‘lum diapazonda ovoz yuritish mahoratini talab qiladi. Quyida turli milliy qo‘shiqchilik janrlarida ovoz diapazonining ahamiyati tahlil qilinadi.

Maqom ijrochiligi:

- maqom san‘atida ijrochi keng diapazonni egallashi lozim;
- qo‘shiq matni va ohangidagi murakkab bezaklarni ifodalash uchun yuqori texnika talab etiladi;
- past va baland notalar o‘rtasida muvozanat saqlash ijro mahoratini oshiradi [3, 4].

Folklor qo‘shiqlari:

- folklor qo‘shiqlari asosan tabiiy ovoz bilan ijro etiladi;
- ushbu qo‘shiqlarda hissiyot va tabiiylik muhim;
- diapazon juda keng bo‘lmasa ham, ohangdorlik va jonlilik asosiy o‘rinda turadi.

Estrada va zamonaviy qo‘shiqchilik:

- estrada qo‘shiqchiligi ijrochidan moslashuvchan ovoz diapazonini talab qiladi;

mikrofon orqali ishlash imkoniyati tufayli yumshoq va nazorat ostidagi baland notalar ijrosi muhim;

zamonaviy estrada va milliy ohang uyg'unligi ijrochining keng diapazoniga bog'liq.

OVOZ DIAPAZONINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Ovoz diapazonini rivojlantirish – har bir xonandaning ijrochilik mahoratini oshirishda asosiy omillardan biridir. Ovoz diapazonining kengligi va barqarorligi san'atkorning musiqiy imkoniyatlarini oshirib, turli janrlarda erkin ijro etishiga yordam beradi. Ovoz diapazonini kengaytirish nafaqat baland yoki past notalarni ijro etish qobiliyatini oshiradi, balki ovoz barqarorligini, nafas nazoratini va ovozning ifodaviyligini ham kuchaytiradi.

Ovoz diapazonining rivojlanishi xonandaning ijro uslubini boyitadi va unga murakkab kuylarni ijro etish imkoniyatini beradi. Ayniqsa, milliy qo'shiqchilikda – maqom san'ati, folklor va estrada janrlarida – ovoz diapazonining kengligi ijrochining mahoratini belgilaydi. Keng diapazon quyidagi imkoniyatlarni beradi:

Nafas nazorati va rezonatorlarni ishlatish.

Diafragmatik nafas olish mashqlari: Nafas olishda qorin muskullaridan foydalanish orqali ovozni barqaror saqlash va past-baland notalarni nazorat qilish o'rganiladi [5].

Rezonator mashqlari: Ovozni bosh rezonatori (peshona, burun) va ko'krak rezonatori orqali chiqarib, tovushni yanada boyitish.

Mashq: "Mmm" tovushini pastdan balandga olib chiqish.

Vokal mashqlar.

Glissando mashqlari: Ovozni pastdan balandga va aksincha silliq ko'tarib-tushirish. Bu paychalarning elastikligini oshiradi.

Legato va staccato mashqlari:

Legato – tovushlarni bog'lab chiqarish.

Staccato – qisqa va keskin notalar orqali ovoz diapazonini mustahkamlash.

Vibrato rivojlantirish:

Mashq: "Aa" tovushini asta-sekin titratib, nazorat ostida ijro etish [7, 8].

Ovoz diapazonini kengaytirish uchun maxsus mashqlar.

Past notalarni mustahkamlash: har kuni chuqur nafas olib, eng past notalarni ijro etish [6].

Baland notalarni oshirish: "Ng" tovushini yuqori registrga olib chiqish va ohangni barqaror saqlash [1, 2].

Dinamikani nazorat qilish: past notalarni baland ovoz bilan, baland notalarni esa yumshoq ijro qilish mashqlari.

Milliy qo‘shiqchilikda ovoz diapazoni ijrochilik san’atining eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Ovoz diapazonining kengligi qo‘shiqchiga ijroda erkinlik, his-tuyg‘ularni chuqur ifodalash va turli janrlarda mahorat bilan ijro etish imkonini beradi. Maqom san’atida keng diapazonli ovoz texnik jihatdan murakkab ohanglarni ifodalashga yordam bersa, folklor qo‘shiqlari va estrada ijrochiligida hissiy ifodaviylik va ohangdorlikni oshiradi.

Ovoz diapazonini kengaytirish uchun muntazam mashqlar, diafragmatik nafas olish, rezonatorlarni ishlatish va vokal texnikalarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Har bir qo‘shiqchi o‘z ovozinin imkoniyatlarini chuqur anglab, maxsus vokal mashqlari orqali uni rivojlantirishi lozim. To‘g‘ri mashq va texnik yondashuv natijasida ijrochi nafaqat ovoz diapazonini kengaytiradi, balki ovozinin mustahkamligi va uzoq umrini ham ta‘minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, milliy qo‘shiqchilikda ovoz diapazonining kengligi ijro mahoratini oshirishda muhim omildir. O‘z ustida muntazam ishlaydigan, ovoz texnikasini mukammallashtirgan har bir san’atkor o‘zbek milliy musiqasini yuksak darajada namoyish eta oladi va madaniy merosimizning ravnaqiga ulkan hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Nurmuxamedov Beknazar Bahodir o‘g‘li. “Baxshilar ovozini sozlash usuli” – Toshkent: “NEW RENAISSANCE” xalqaro ilmiy jurnali, 2025, Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14571120>.
2. Karimov, F. “O‘zbek maqom san’ati” – Toshkent: Fan, 2010.
3. Sodiqova, M. ‘Milliy musiqa va qo‘shiqchilik an‘analari’ – Toshkent: Ma‘naviyat, 2015.
4. Rahimov, A. “Vokal texnikasi asoslari” – Toshkent: San‘at, 2018.
5. Ismoilova, D. “Ovoz diapazoni va uni rivojlantirish usullari” – Toshkent: O‘zbekiston milliy konservatoriyasi nashriyoti, 2020.
6. Jalilov, H. “O‘zbek xalq qo‘shiqlari va ularning ijro uslublari’ – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2012.
7. Xudoyberganova, N. “Musiqqa pedagogikasi va vokal san’ati” – Toshkent: O‘qituvchi, 2017.
8. Musiqqa ilmi bo‘yicha internet manbalari:
9. www.musiqashunoslik.uz
10. www.vocaltraining.com
11. www.milliysanat.uz

TOJIKISTONDA SHASHMAQOMNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TARIXI

Ro‘zimurot SAMADOV,

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti “Maqom cholg‘u ijrochiligi” kafedrasida o‘qituvchisi.
(O‘zbekiston)*

Annatsiya: Ushbu maqolada Shashmaqomning o‘zbek va tojik xalqlari orasida rivojlanish jarayoni xususida so‘z yuritiladi. Ikki tilli bir xalq bo‘lgan o‘zbek va tojik xalqlarida shashmaqom tahsilidagi ustoz-shogirtlik an‘analari, ikki millatdan yetishib chiqqan yetuk ustozlarning shashmaqom rivojidadagi ta‘siri va ahamiyati hamda Tojikistonda Shashmaqom rivoji uchun amalga oshirilgan ishlar hamda ularning natijasi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Shashmaqom, an‘ana, tanbur, sato, Dugoh, Sabo, Navro‘z, Mo‘g‘ulcha, Qashqarcha, Amal, Furoq.

Аннотация: В данной статье рассказывается о процессе развития Шахмакома у узбекского и таджикского народов. Узбекский и таджикский народы, говорящие на двух языках, разделяют традицию мастер-ученичества в образовании шахмакома, влияние и значение зрелых мастеров двух народов в развитии шахмакома, а также работу, проводимую для развития шахмакома в Таджикистане и ее результаты.

Ключевые слова: Шахмаком, традиция, танбур, сато, Дугох, Сабо, Навруз, Муғулча, Қашқарча, Амал, Фуруқ.

Abstract: This article discusses the development of Shashmaqom among the Uzbek and Tajik peoples. The traditions of master-discipleship in Shashmaqom education among the Uzbek and Tajik peoples, who are one bilingual people, the influence and importance of mature masters from both nations in the development of Shashmaqom, and the work done for the development of Shashmaqom in Tajikistan and their results are discussed.

Key words: Shashmaqom, tradition, tanbur, sato, Dugoh, Sabo, Navruz, Mugulcha, Qashqarcha, Amal, Furoq.

Dunyoda xalqlar ko‘p va har bir xalqning o‘z tarixi, qadriyatlari, an‘ana-udumlari, madaniyati hamada san‘ati shakllangan bo‘ladi. Bu esa o‘sha xalqning o‘zligini anglashi hamda ma‘naviy rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi. Xuddi shunday xalqlardan biri tojiklardir. Tojiklarning ajdodlari O‘rta Osiyolik sharqiy eron qabilalari va elatlari edi. Ular bizning eramizga qadar hozirgi Samarqand va Buxoro hududlarida So‘g‘d yoki So‘g‘diyona, Pomir hamda shimoliy Afg‘oniston (Balx) tumanlarida Baqtriya kabi qadimiy davlat birlashmalarini barpo etishgan. Bu birlashgan davlatlarning siyosiy markazlari ayni paytda O‘rta Osiyoning yirik madaniy o‘choqlari hisoblangan.

Azaldan kelib chiqishi g‘arbiy eronliklar (forslarning ajdodlari)dan bo‘lgan tojiklarning ajdodlari o‘z madaniyatlarini yaratgan holda, forslar bilan ham muntazam uzviy madaniy aloqada bo‘lishgan. Keyingi davrlarda tojik xalqi tarixi, qolaversa, butun O‘rta Osiyo tarixida So‘g‘d yetakchi rol o‘ynadi. Shahar hayotining o‘sishi, So‘g‘d va Baqtriya aholisi o‘rtasidagi iqtisodiy va madaniy aloqalar, sharqiy eron qabilalarini yagona tojik xalqiga birlashtirish uchun zamin

yaratdi. Bunga intilish eramizning ayniqsa VII-IX asrlariga kelib, arablar O'rta Osiyoni bosib olgan davrda yanada mustahkamlandi. O'troq madaniyat va ona tilining arablar tomonidan ayovsiz toptalishiga qarshi tojik xalqi jon-jahdi bilan kurashdi. Arab istilosidan ozod bo'lish natijasida Buxoroda Somoniylarning (875-999) tojik feodal markazlashgan davlati barpo etildi va tojik xalqining shakllanish jarayoni ham shuning bilan yakun topdi.

Bu bilan parallel ravishda mazkur hududda turkiy tilda so'zlashuvchi o'zbek xalqining ham rivojlanish jarayoni birga kechdi. Bu kabi tarixiy sharoitlar tufayli tojik xalqining ham, o'zbek xalqining ham katta qismi ikki tilda, ya'ni tojik va o'zbek tillarida so'zlasha boshladi. Bugungi kunda o'zbek va tojik xalqlariga ikki tilda so'zlashuvchi bir xalq deb ta'rif berilishi ham bejiz emas albatta.

Bu ikki xalqning har biri o'z madaniyatini barpo etishi bilan birga, o'zaro madaniy aloqalarni ham uzradi. Mazkur madaniyatlar, xususan she'riyat va musiqa san'ati o'rtasidagi katta qardoshlik ham shu yerdan boshlangan. Ma'lumki, qardosh tojik xalqi musiqa san'ati juda qadim va boy an'analarga ega. Uning asrlar osha boyib yangi zamonlarga qadar yetib kelgan merosi, o'zbeklarniki singari, asosan ikkiga ajralib, azaliy folklor namunalari hamda an'anaviy musiqa ijodiyoti qatlamlaridan iborat. Ikkalasi mushtarak hamda farqli jihatlari bilan tavsiflanib, jonli misollarda saqlanib kelayotgan o'ziga xos hududiy uslublar orqali yaqqol namoyon bo'lmoqda²³.

Ushbu kurs ishida ikki xalqning ma'naviy va madaniy boyligi hisoblangan Shashmaqomning Tojikistonda shakllanishi, rivoji hamda ijrochilikda erishilgan yutuqlar to'g'risida so'z yuritsak.

Tojik va o'zbek xalqlari azal-azallardan bir-biri bilan turmush tarzi, urf-odatlarini, diniy e'tiqodi, madaniy va ma'rifiy udumlari bir-biriga nihoyatda yaqin bo'lgan. Shu jumladan madaniyat va san'at sohasida ham ikki xalq orasida uzviy bog'liqlik mavjud bo'lib kelgan. Bu qardosh xalqlardan yetishib chiqqan bastakor, sozanda va hofizlar, sozgarlar bir-birlarining ijodiy yuksalishiga ijobiy hissa qo'shib, ikki xalqning madaniyati va san'ati rivojiga o'z ijodlari orqali ta'sir ko'rsatishgan hamda ikki xalqning milliy musiqa merosining boyishi va rivojlanishiga katta ta'sir qilishgan.

Buxoro zaminida bir davlatda yashab istiqomat qilgan bu ikki xalqning madaniyati uzviy bog'liq holda bir-birini to'ldirdi hamda boyitdi. Tojiklarning milliy mumtoz musiqasi o'zbek mumtoz musiqasi bilan deyarli bir xillikni hosil qiladi. Kuy va ashulalarning ohanglari, parda tuzilishlari, ashulalarga ishlatilgan forsiy-va turkiy tildagi g'azallar har ikki xalqning milliy o'zligiga aylangan deyish mumkin. Yuqorida ta'kidlanganidek, har ikki xalqdan yetishib chiqqan mashhur hofizlar hamda bastakor-sozandalar va ularning ijod namunalari, ham tojiklar orasida, ham o'zbeklar orasida hurmat, ehtiromga sazovor bo'lib kelgan. Ayniqsa maqom namunalari ijro qiladigan ustoz darajasiga yetishgan

²³ Sharq xalqlari maqomlari. Ravshan Yunusov. Toshkent, 2022. 27-bet.

san'arkorlar ijodi alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, Tojikisondan yetishib chiqqan Zebo Pari, Umar hofiz, Sodirxon hofiz, Maqsudjon Boltayev, Neriyo Aminov, Boymuhammad Niyozov, Ma'rufxo'ja Bahodirov kabi maqomdon hofizlarni aytish mumkin. Birgina Sodirxon hofizning ijodi hamda ijro namunalari bugungi kunda o'zbeklar va tojiklarning bebaho madaniy boyligiga aylanib ulgurdi.

Sodirxon Bobosharifov o'zbek va tojik xalqlari musiqa merosida markaziy o'rin tutgan maqom ashula yo'llarining yangicha ijroviy talqinlariga erishgan. Ana shu zaylda vodiy an'anasiga xos hofizlik maktabini yaratgan. Keyingi avlodlarga mansub deyarli barcha ustoz ko'rgan xonanda va sozandalar ushbu ijrochilik maktabining ozmi-ko'pmi ta'siri ostida ijodiy voyaga yetishgan. Bularga Yunus Rajabiy, Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov, Rasulqori Mamadaliyev, Orifxon Hotamov, Abduqodir Ismoilov, Turg'un Alimatov, Ma'rufxo'ja Bahodirov, Jo'rabek Nabiyeu kabi zabardast hofiz va sozandalarni misol keltirish mumkin.²⁴

XVIII asrning o'rtalarida Buxoroda to'liq shakllangan Shashmaqom bugungi kunda tojik va o'zbek xalqining birdek bebaho madaniy va milliy boyligiga aylangan. Tojikistonda Shashmaqomning shakllanishi hamda rivojlanish tarixini o'rganadigan bo'lsak, yuqorida nomlari tilgan olingan ko'plab maqomdon hofizlar tomonida Shashmaqom namunalari aytib yurilgan. Keyinchalik XX asr birinchi yarmi va o'rtalarida Tojikistonda Shashmaqomning rivojlanishi yangi bosqichga o'tadi hamda bunda akademik Bobojon G'afurov va Sadiriddin Ayniy tashabbusi bilan Buxorodan Tojikistonga chaqirtirilgan Boboqul Fayzullayev, Fazliddin Shahobov, Shonazar Sohibovlarning xizmati beqiyosdir.

Boboqul Fayziyev Shashmaqom yo'llarini eng mukammal o'zlashtirgan san'atkorlardan biri bo'lgan. Ustoz Shashmaqom ilmining puxta bilimdoni, va ayni chog'da mohir tanburchi, yetuk hofiz va iste'dodli ijodkor bo'lganlar. U kishi 1894-yil G'ijduvonda she'riyat va musiqaga havas qo'ygan hunarmand oilasida dunyoga kelgan. Boboqul Fayziyev yoshligida "jevachi" bo'lib Amir qo'shinlarida harbiy xizmatni o'tagan. Shu paytda Buxoroda Xo'ja Aspgardon ko'chasida mashhur tanburchi Mirzo Narzullo xonadonida istiqomat qiladi va dastlabki musiqa saboqlarini o'sha kishidan oladi. Keyinchalik uning musiqaga bo'lgan ishtiyoqi tobora oshib, Buxoroning taniqli Shashmaqom ustozlari Ustoz Shodi, Domla Halim va Ota Jalollarga Shogirt tushadi. Bu uch ustoz Buxoro Shashmaqomining asosiy ustunlari, har biri o'ziga xos maktab yaratgan ulkan san'atkorlardir. Ulardan olgan bilim va ko'nikmalar, ijod maktabi B.Fayziyevning chinakam ustoz darajasiga yetishida muhim zamin yaratdi.

30-yillarda Boboqul Fayziyev Moskva konservatoriyasi qoshida tashkil etilgan Milliy studiyada ta'lim olgach, toshkentda Hamza teatrida va rario

²⁴ Sharq xalqlari maqomlari. Ravshan Yunusov. Toshkent, 2022. 29-bet.

qoshidagi ansamblida tanburchi bo‘lib ishladi. 40-yillarda u Dushanbega keldi va umrining oxirigacha shu yerda qoldi. Ustoz Tojikistonda Shashmaqom san’atini tiklash va keng joriy etish borasida katta ishlarni amalga oshirdi. Tojikistonda u tanburchi va hofiz sifatida eng obro‘li Shashmaqom ustozlari darajasiga ko‘tarildi. 40-yillarning oxiri 50-yillarning boshlarida Tojikistonda Shashmaqomni notaga olish ishlarida ham yetakchilik qildilar. Bu katta ish uch ustoz Boboqul Fayziyev, Shonazar Sohibov va Fazliddin Shahobovlar tomonidan amalga oshirilgan bo‘lsada, ijodiy guruhning rahbari, uslub va yo‘nalish tanlashda asosiy tayanch Boboqul Fayziyev bo‘ldi.

Shonazar Sohibov 1903-yilda Buxoroda tug‘ilgan va shu shaharning madaniy muhitida yetuk sozanda sifatida shakllangan. Ustoz manzurnafas hofiz, mohir tanburchi va dutorchi, an’anaviy klassik musiqaning katta bilimini hamda Buxoro ziyolilarining ajoyib vakilidir. Uning sozandalik va ustozlik faoliyati O‘zbekiston va Tojikistonda Shashmaqom an’analarining rivojlanishi hamda targ‘ib qilinishida alohida o‘rin tutadi. Ustoz yoshligidan Buxoroning eng nufuzli sozandalari atrofida tarbiya topdi. U juda ko‘p ustozlar, hattoki saroy hofiz va sozandalari bilan ham yaqin muloqotda bo‘lish imkoniyatiga ega edi. Yoshligiga qaramasdan u Amir Olimxonning erka sozandasi hisoblangan. Amir Shanazar bilan qo‘shilib soz mashqlari o‘tkazishni xush ko‘rgan. Tojikistonda Shashmaqomning notaga olinishida xizmatlari juda katta bo‘lgan. Domla Halim bilan hamkorlikda O‘zbekiston radiosida eski Buxoro yo‘lidagi Navro‘zi Sabo, Navro‘zi Xoro, Nasrullovi, Mo‘g‘ulchai Dugoh, To‘lqin kabi asarlar magnit tasmlarga tushirilgan²⁵.

Fazliddin Shahobov(1911-1974) mohir tanburchi, hofiz, bastakor va ustoz bo‘lgan. Buxoroda tug‘ilgan va shu zaminda yetuk maqomdon bo‘lib yetishgan. U Sharq maktabida keyinchlik Moskva konservatoriyasi qoshidagi O‘zbek opera studiyasida tahsil oladi. Tojikiston tomonidan berilgan taklifga binoan 1942-yilda Dushanbega ko‘chib o‘tadi. Bu yerda Buxoro “Shashmaqom”i ijrochiligi va targ‘iboti bilan shug‘llanadi. Shashmaqom notaga olinishida alohida jonbozlik ko‘rsatadi. 1952-yilda Tojikiston xalq hofizi, 1972-yilda esa Ro‘dakiy nomidagi Tojikiston davlat mukofotiga sazovor bo‘ladi. Bugungi kunda Tojikiston davlat “Shashmaqom Ansambliga Fazliddin Shahobov nomi berilgan²⁶.

Yuqoridagi ma’lumotlarda keltirilganidek, Tojikistonda Shashmaqomni o‘rganish va tadbiq qilishda Ushbu ustozlarning hizmati beqiyos bo‘ldi. Buxoroda shashmaqomning haqiqiy piri va ustozlaridan saboq olgan Boboqul Fayzullayev, Fazliddin Shahobov, Shonazar Sohibovlarning mashaqqatli mehnati tufayli 1950-1967-yillarda Shashmaqom notaga olinib, Sharqshunos musiqachi olim, professor V.M.Belyayev tahriri ostida Moskvada chop etildi. Shu tariqa Boboqul Fayzullayev, Fazliddin Shahobov, Shonazar Sohibov singari Shashmaqom

²⁵ Отаназар Матёқубов. Мақомот. Тошкент, 2004-йил. 304-бет.

²⁶ Sharq xalqlari maqomlari. Ravshan Yunusov. Toshkent, 2022. 33-бет.

bilimdonlari boshlab bergan yo‘l Tojikiston musiqa madaniyatida muhim siljish bo‘ldi hamda bugungi kunda aynan shu yo‘l orqali chin ma’noda Shashmaqomning chinakam ijrochilari hamda davomchilari yetishib chiqdi.

Tojikiston istiqbolga erishganidan so‘ng milly mumtoz musiqa va “Shashmaqom”ga bo‘lgan e’tibor yaxshilana bordi. Tojik xalqi musiqa madaniyati an’analarini yanada rivojlantirish, maqom san’atining o‘ziga xos qadriyatlari asosida odamlarni ma’naviy merosga hurmat tarzida tarbiyalash maqsadida, Fazliddin Shahobov nomidagi ansamblning 50-yilligi munosabati bilan 2000-yil may oyida Tojikiston respublikasi prezidenti Emomali Rahmon tomonidan farmon berildi.

1. Fazliddin Shahobov nomidagi Shashmaqom ansambiga Tojikiston hukumati tomonidan davlat “Shashmaqom” ansambli maqomi berildi.

2. Tojikiston madaniyat vazirligi, Televidiniya va radio qo‘mitasi, Tojikiston Fanlar Akademiyasi, bastakorlar va yozuvchilar uyushmasiga:

- 1950-1966-yilda nashr qilingan Shashmaqomni qayta nashr qilib chop etilsin,

- milliy musiqa tarixi bilan bog‘liq muhim voqealar munosabati bilan 12-may Shashmaqom kunini deb belgilansin.

3. Tojikiston madaniyat vazirligi, Ta’lim vazirligi, viloyatlar va shahar rahbarlariga: Bolalar maqom studiyasini tashkil qilish, kabilar farmoni berildi²⁷.

2003 yilda YUNESKO tashkiloti tomonidan “Markaziy Osiyo mumtoz musiqasi Shashmaqomni asrash” dasturi qabul qilindi. Unga asosan O‘zbekiston va Tojikiston respublikalarida talaygina maqsadli ishlar amalga oshirildi: maxsus adabiyotlar chop etildi, CD albomlar tayyorlandi, ilmiy- ijodiy anjumanlar o‘tkazildi, tegishli materiallar to‘plam sifatida nashr etildi, ekspeditsiyalar uyushtirildi, ustoz-shogird an’analari qo‘llab-quvvatlandi. 2007 yilda YUNESKO dasturiga asosan “Shashmaqom” nota to‘plamlari asosida Dushanbe shahrida san’atshunoslik fanlari doktori Asliddin Nizomov mas’ul muharrirligi ostida “Rost” maqomiga bag‘ishlangan birinchi jild qayta chop etildi²⁸.

2003-yilda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ko‘magi, AKMISA “Markaziy Osiyodagi Og‘axon jamg‘armasi” va Abduvali Abdurashidov tashabbusi bilan Dushanbe shahrida Shashmaqom xususiy maktabi “Maqom akademiyasi” tashkil etildi. Akademiyaning asosiy maqsadi maqom san’ati sohasida yosh kadrlar tayyorlash, shuningdek Tojikistonda Shashmaqom mumtoz san’atining o‘ziga xos an’analarini qayta tiklash va yanada rivojlantirish hisoblangan. Natijaga erishish uchun quyidagi vazifalarni bajarish maqsad qilindi. 2003-2007-yillarda maqom sohasida professional mutahassislar tayyorlash birinchi darajali vazifa bo‘ldi. Shu bois maqom akademiyasi quyidagi masalalarga ustuvor ahamiyat berdi.

- Maqom sohasida iqtidorli va istiqbolli yosh ijrochilarni jamlash,

²⁷ Шашмақом. I-V тт. Абдували Абдурашидов. Душанбе, 2016 3-бет

²⁸ Sharq xalqlari maqomlari. Ravshan Yunusov. Toshkent, 2022.

- Shashmaqom san'ati sohasida yuqori malakali mutaxassislar, yetuk yosh xonanda va sozandalarni tayyorlash va tarbiyalash. Kelgusida ushbu maktab va maktablarning boshqa joylarida ham o'z tuzilmalarini tashkil etib, ularga rahbarlik qilib, mamlakatimizning barcha tumanlarida Shashmaqom san'atining yanada rivojlantirish.

Maqom akademiyasi tomonidan belgilangan maqsadlarga erishish uchun Ozoda Ashurova, Nasiba Omonboyeva, Zumrat Samichonova, Jamshed Ergashev, Xurshed Ibrohimov, Tohirjon Jo'rayev, Sirochiddin Jo'rayev, Kamoliddin Xamdamov va Murod Jumayev kabi to'qqiz nafar yosh va istedodli maqomchilar saralab olindi²⁹. Ularni o'qitish yangicha ta'limuslubiga asoslangan bo'lib, unda Shashmaqom musiqa asoslari bo'yicha zamonaviy ilmiy izlanishlar va amaliy kuztishlar xulosalari jamlangan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad akademiya tinglovchilarining maqom bo'yicha zarur bilimlarga ega bo'lishi, Shashmaqom qonun-qoidalari va an'analari haqida to'liq bilimga ega bo'lishlarini ta'minlashdan iborat edi. Ushbu maqsadga erishish uchun Akademiya, san'atni rivojlantirish va takomillashtirish uchun zarur bo'lgan barcha fanlarni o'z ichiga olgan o'quv dasturini ishlab chiqdi.

Maqom akademiyasining akademik guruhi to'rt yillik o'qish davrida Shashmaqom san'ati va haqiqiy maqom maktabini o'qitishning to'liq bosqichidan o'tdi. Ular boshqa fanlar qatori butun Shashmaqom turkumi amaliyotini o'rganishdi. Natijada ular bir tomondan maqom san'atining yuksak ijro mahoratini yaratgan bo'lsalar, ikkinchi tomondan sato, tanbur dutor va doira chaladigan to'rt nafar sozandadan iborat mumtoz san'atning professional sinfini yaratdilar. Yetti xonanda to'rt erkak ovoz va uchta ayol ovoz, tanbur va doira cholg'ularida bir vaqtning o'zida ikki xonanda sozanda rolini ham ijro etishadi. Bu bosqichda jamoa Shashmaqom san'ati rivoji yo'lida eng murakkab vazifalarni hal eta oladigan va muvofaqiyatli bajara oladigan ijodiy jamoaga aylanadi.

Ushbu ansambl bilan Shashmaqomning ko'plab turkumlari o'rganildi va ijro qilinib, yozib olindi. 2006-yilda "Maqom Akademiyasi" bitiruvchilari ijrosida "Shashmaqom" tasvirga tushirilib shu nomli video albom to'plami chop etildi. Aynan shu to'plam 2006-yili Amerikada "Gremi" tanlovida Jahon xalqlari mumtoz musiqasi eng yaxshi ansambli nominatsiyasiga sazovor bo'ldi. 2012-yilda Farnsiyada jahon musiqasi 8-forumida Tojikiston xalq artisti Abduvali Abdurashidov tanbur va sato sozlarida yakka tarzda maqom ijro qilib "Frans music" granprisi sohibi bo'ldi³⁰. 2018-yilda Shahrisabzda bo'lib o'tgan "Xalqaro maqom san'ati anjumani" doirasida bo'lib o'tgan ko'rik-tanlovda "Maqom Akademiyasi" granpri sohibi bo'ldi. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, Albatta Akademiya ochilishiga asosiy sababchilardan bo'lgan hamda tahsil oluvchilarga

²⁹ Шашмақом ва масоили инкишофи он. Абдували Абдурашидов. Душанбе, 2012. 36 бет.

³⁰Шашмақом. I-V тт. Абдували Абдурашидов. Душанбе, 2016 5-бет

ta'lib berib kelayotgan Abduvali Abdurashidovning xizmatlari beqiyosdir. Abduvali Abdurashidovni ham yuqorida nomlari tilga olingan ustozlar singari yetuklik darajasiga erishgan ustoz sifatida ko'rsatish mumkin. Abduvali Abdurashidov Shashmaqomning ham amaliy ham nazariy tomondan puxta bilimdoni hisoblanadi. Qolversa aruz nazariyasi bo'yicha ham yetarlicha bilimga egadir. 2016-yilda Abduvali Abdurashidov tomonidan Shashmaqom qaytadan notaga olindi hamda VI tomli kitob qilib nashr qilindi. Birinchi tom Rost maqomi bilan boshlandi. Bu to'plamda oldingi nashrlardan farqli ravishda Shashmaqomga yangicha qarash bilan yondashildi. Buni Shashmaqom ichki tuzilishi hamda ikkinchi guruh Sho'ba va shahobchalarining nomlanishida ko'rish mumkin. Shashmaqom tarkibi boyitildi, ya'ni unitib qoldirilgan maqom namunalari qayta tiklandi, maqom yo'llarida ishlangan asarlar sinfiy oilasiga qarab joylab chiqildi. (Rost maqomida Ushshoqlar) hamda ashula bo'limining ikkinchi guruhida o'rin olgan "mo'g'ulcha" sho'ba nomini "amal" so'ziga almashtirish, qashqarcha" shoxobchasiga esa sun'iy ravishda "furo'g'" degan nomga o'zgartirildi. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, Abduvali Abdurashidov ham shashmaqomni o'rganishdagi muhim bilim va ko'nikmalarni O'zbekistonda Toshkent davlat konservatoriyasidagi o'qish yillarida oldi. Bu yerda yetuk ustozlar Turg'un Alimatov, Shavkat Mirzayev kabi ustozlardan tahsil oladi.

O'zbek va tojik xalqlari azal-azallardan ikki tilda gaplashuvchi bir xalq sifatida tavsiflanib kelinman. Yuqorida ta'kidlanganidek o'zbek va tojik xalqlarining an'ana udumlari, urf-odatlar hamda milliy madaniyati deyarli bir xilda shakllangan. Buni boshqa sohalar singari musiqa va san'atda ham ko'rish mumkin. Ikki xalqning ma'naviy va madaniy boyligi bo'lmish Shashmaqom bunga yorqin misoldir. Buxoro zaminida shakl topgan Shashmaqom ham tojik ham o'zbek xalqining qon-qoniga singib ketgan milliy o'zligiga aylandi. Aynan maqom ijrochiligi orqali yetishib chiqqan ko'plab maqomchi ijrochilar ikki xalqning suyukli san'atkorlariga aylanishdi. Bu san'at ustalari bugungi kunda ham o'zbek va tojik xalqi orasida seviladi va hurmat qilinadi.

Bugungi kunga kelib Shashmaqom Tojikistonda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Shashmaqom rivoji va targ'iboti uchun ko'plab shart-sharoitlar imkoniyatlar yaratildi hamda buning samarasi o'laroq Shashmaqom xalq orasida munim ahamiyat kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Шашмақом. I-V тт. Нотная запись Б.Файзуллаев, Ш. Соҳибов, Ф. Шаҳобов. Под редакцией В. М. Беляева. Москва, 1950-1967
2. Аз таърихи афкори мусиқий тожик. Асқаралӣ Рачабов. Душанбе, 1989
3. Отаназар Матёқубов. Мақомот. Тошкент, 2004-йил.
4. Шашмақом ва масоили инкишофи он. Абдувалӣ Абдурашидов. Душанбе, 2012

5. Шашмақом. I-V тт. Абдували Абдурашидов. Душанбе, 2016
6. Sharq xalqlari maqomlari. Ravshan Yunusov. Toshkent, 2022

Foydalanilgan internet saytlar.

1. You Tube/ Тојик мақомлари. Rost
2. Google/ Таджикские Шашмақом

INTEGRATION AMONG PEOPLES THROUGH THE EXAMPLE OF MUSICAL TOURISM

Suhrob JUMAYEV,

*Teacher of the department of “Maqom singing”
of The Institute of Uzbek National Musical
Art named after Yunus Rajabi, basic doctoral student.
(Uzbekistan)*

***Annotatsiya:** Quyida milliy musiqa san’atining xalqlar o’rtasida aloqalarni yanada kengaytirishdagi o’rni va musiqa turizmining ahamiyati haqida so’z boradi. Buyuk ipak yo’liga ta’rif beriladi va uning bugungi kundagi holati haqida qisqacha fikr yuritiladi. Turizm turlari va sayohat borasida ma’lumot keltiriladi. “O’zbekiston — 2030” strategiyasi 41-maqsadining ushbu maqola mavzusiga bog’liq jihatlari aytib o’tiladi.*

***Kalit so’zlar:** Buyuk ipak yo’li, san’at, madaniyat, sayohat, turizm, integratsiya, Xalqaro maqom san’ati anjumani.*

***Аннотация:** Далее обсуждается роль национального музыкального искусства в дальнейшем расширении связей между народами и значение музыкального туризма. Описывается Великий Шелковый путь и кратко обсуждается его современное состояние. Предоставляется информация о видах туризма и путешествий. Упоминаются аспекты Цели 41 стратегии «Узбекистан - 2030», имеющие отношение к теме данной статьи.*

***Ключевые слова:** Великий шелковый путь, искусство, культура, путешествия, туризм, интеграция, Международная конференция по искусству макома.*

***Abstract:** The following is a discussion of the role of national musical art in further expanding ties between peoples and the importance of music tourism. The Great Silk Road is described and its current state is briefly discussed. Information is provided on types of tourism and travel. The aspects of Goal 41 of the “Uzbekistan – 2030” strategy related to the topic of this article are discussed.*

***Key words:** Great Silk Road, art, culture, travel, tourism, integration, International Maqom Art Conference.*

The “Great Silk Road”, which has long been great importance in the economic and cultural development of the countries and peoples along its banks, is still taking on a new role in the relations between the countries of Eurasia. As proof of this, the example of new international roads which are being built in recent years can be cited. First of all, it was deemed necessary to provide brief information about the Great Silk Road. “The **Great Silk Road** is a

transcontinental caravan route that first connected the countries of the East and the West in ancient and medieval times (2nd century BC - 15th century AD)” [3, p. 319]. This term is associated with Chinese silk. The cultural factor has always been important in international relations. People have accumulated a great knowledge by studying each other’s history, **art**, and **culture**. **Traveling** to different countries played a big role in this process. Tourism is one of the main factors in expanding people’s worldview today. “**Tourism** (french: tour – walk, journey), tourism – to travel (trip); one of the types of active recreation. Tourism is understood as the departure (travel) of an individual from his/her permanent place of residence for a period of no more than 1 year to a destination (country) for health, educational, professional, practical or other purposes, without engaging in paid activity” [2, p. 639]. There are different forms of tourism. Examples include international, domestic, organized tourism, amateur tourism, local and long-distance travel, mountaineering, auto tourism, water tourism, educational tourism, and sports tourism.

Landscapes of “So‘qoq”

An example of ecotourism is the natural landscapes of “So‘qoq”. At the same time, archaeological tourism is also one of the most notable types. The direction of archaeological tourism includes getting acquainted with the oldest finds and sites where archaeological excavations are being carried out in Uzbekistan. As an example, we can cite the archaeological monument “Yunusobod Oqtepassi”. Traveling to archaeological sites is very important for historians and scientists which conduct research in this area.

Yunusobod Oqtepassi

Further increasing the tourism potential of our country has become a main topic in recent years. The opening of the “Great Silk Road” international tourism center in Samarkand has taken a special place in the foundation of the third Renaissance being built in New Uzbekistan. It should also be noted that the development of tourism in the field of music serves as an important factor in further promoting the rich culture of Uzbekistan in foreign countries. This will

lead to cultural integration between peoples. The interest of foreign guests in Uzbek art, especially Uzbek national music, will expand further. In this regard, it is also necessary to clarify the meaning of the word integration. “**Integration** is the coordination and unification of the economies of two or more countries” [Izoh.uz]. In addition to this meaning, it was found necessary to use this term in relation to culture. Music tourism is very important in the integration of musical cultures between the peoples of the East and the West. Live concerts of traditional singing for guests and our tours abroad are always effective methods. In addition to live concerts featuring our national music, introducing our musical instruments to guests should also be a key issue. For this, the Museum of musical instruments at the State Conservatory of Uzbekistan would be a good choice.

Museum of musical instruments at the State Conservatory of Uzbekistan

Goal 41 of the “Uzbekistan — 2030” strategy is to increase the tourism potential of our country by promoting Uzbek national art. Reforms for this purpose:

Holding **at least 10** international festivals and conferences in the fields of maqom, bakhshi, dance, and theatre;

Attracting at least **20** highly qualified foreign specialists to provide teaching in the field.

One of the turning points in the art of music in our country occurred in the city of Shahrizabz in 2018. The first-ever **International Maqom Art Conference** was attended by about 300 participants and guests from 73 countries around the world. In this regard, we found it necessary to quote from the speech of our esteemed President, Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, who participated in the opening ceremony of the conference: “**Bu noyob boylikni ko‘z qorachig‘idek asrab-avaylash, undan dunyo ahlini bahramand qilish, kelgusi nasllarga bezavol yetkazish turli qit‘a va mamlakatlar vakillarini bu go‘zal maskanda**

mujassam etgan anjumanimizning asosiy maqsadidir” [1, b. 100].
Translation: **Preserving this unique treasure like our eye, allowing the people of the world to enjoy it, and passing it on to future generations is the main goal of our conference, which brings together representatives from different continents and countries in this beautiful venue.** Such conferences are bringing great results in developing the potential of our country in music tourism.

National musical art will always remain an important factor reflecting the spiritual face and culture of peoples. The main goals are to further perfect it, pass it on to future generations, and make it more widely known among peoples.

References:

1. Mirziyoyev Sh. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2019.

2. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi 8. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2004.

3. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi 2. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2001.

4. Sites used:

5. [integratsiya — Izoh.uz — O‘zbek tilining izohli lug‘ati](#);

6. [«Buyuk ipak yo‘li» xalqaro turizm markazi tariximizni dunyoga tanitadi – O‘zbekiston Respublikasining Malayziyadagi Elchixonasi](#);

7. [PF-158-coH 11.09.2023. “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida.](#)

MAQOM XONANDALIGI VA TA'LIM: MAQOMNI YOSHLARGA O'RGATISH BORASIDA MULOHAZALAR

Farxod MIRZAYEV,

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
"Maqom xonandaligi" kafedrası katta o'qituvchisi.*

(O'zbekiston)

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek milliy musiqa san'atining yosh avlodni tarbiyalashdagi ahamiyati tahlil qilingan. Milliy musiqaning tarixiy rivoji va maqom xonandaligini o'rganish orqali bu san'atning o'rni va ahamiyati ko'rsatilgan. Maqolada, shuningdek, o'rta asr musiqashunoslarining ilmiy va musiqa merosi hamda zamonaviy o'zbek kompozitorlarining ijodida milliy musiqa an'analari va maqomlarining qanday qo'llanilayotgani haqida fikrlar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Buxoro Shashmaqomi, Xorazm maqomlari, Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari, doston, qo'shiq, mafkura, psixologiya, ustoz-shogird an'analari.

Abstract: This article examines the significant role of national music in the upbringing of younger generations. The history and study of national music, specifically through the example of maqom instrumental performance, are analyzed. The article also discusses the contribution of medieval musicologists' scientific and musical heritage and the use of national musical traditions in the works of contemporary Uzbek composers.

Key words: Bukhara Shashmaqom, Khorezm maqoms, Fergana-Tashkent maqom routes, epic, fairy tale, proverb, song, riddle, ideology, psychology, teacher-student traditions.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность национального музыкального искусства в воспитании молодого поколения. История и изучение национальной музыки, в частности через пример исполнения инструментов в жанре маком, показывают её значимость. Также в статье обсуждаются научное и музыкальное наследие средневековых музыковедов, а также использование национальных музыкальных традиций в творчестве современных узбекских композиторов.

Ключевые слова: Бухарский Шахмаком, хорезмские макомы, фергано-Ташкентские макомные пути, эпос, пословица, песня, идеология, психология, традиции учитель-ученик.

Musiqa san'ati, o'zining turli janrlari, shakllari va uslublari bilan birgalikda milliy madaniyatning ajralmas qismiga aylangan. Bunda ijrochilik, ayniqsa, an'anaviy musiqa va maqom san'ati o'zining tarixiy va estetik ahamiyatini yo'qotmagan. Boshqa sohalarda bo'lgani kabi, musiqa san'atida ham ijrochilikni o'rgatish tizimi muhim o'rin tutadi. Ustoz-shogird an'anasi orqali mahoratni o'rganish, tajriba almashish va san'atni avlodan-avlodga o'tkazish amaliyoti hamisha ilgari surilib kelgan. Bugungi kunda, jahon madaniyati bilan integratsiya va zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llash orqali, maqom san'atini yangi

avlodga o'rgatish masalasi dolzarb bo'lib, musiqa ta'limi tizimida o'zgarishlar va takomillashtirishni talab etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maqom san'atini takomillashtirishda, eng avvalo, azaliy ijro an'analari asnosida yangi ijod navlarini yaratish bilan mumtoz musiqani rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan 20 dan ortiq qaror va farmoni sohada yangicha munosabatni shakllantirdi. Davlatimizning "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da ham yosh avlodni hozirgi zamon talabiga to'la javob beradigan yetuk mutaxassislar qabilida tarbiyalash nazarda tutilgan. Buning uchun ta'limda barcha sharoitlar yetarli darajada mavjuddir.

Musiqa ijrochiligi, xalq musiqa ijodiyoti va uning janrlari asosida rivojlanadi. Ijro an'analari va yo'llari ham ijrochilik amaliyoti jarayonida kengayib, boyib boradi. Aslida ijrochilik amaliyoti og'zaki tarzda og'izdan-og'izga, avlodlardan-avlodlarga o'tib kelgan. Ushbu jarayon "ustoz-shogird" an'analari negizida kamol topib kelgan. Maqom xonandalik ta'limi bizgacha ustoz-shogirdlik maktablartizimi orqali yetib kelgan. Adabiyotlarda bu an'ananing rivojlanib kelganligi qayd etib o'tilgan.

An'anaviy xonandaliklikni kasb etish niyatida bo'lgan har bir xonanda albatta bir ustozni etagini tutib, ustozdan ijrochilik, xonandaliklik sirlarini o'zlashtirishga harakat qilgan. Xalqimiz tomonidan bu amaliyot albatta o'zining qoidalariga ega bo'lganligialohida qayd etib o'tilgan. Qadimdan bizga ma'lumki, musiqiy qobiliyat, imkoniyati va san'atga ishtiyoqi bo'lmaganlar bu kasbga murojaat etishmagan. Qobiliyati borlar esa o'z ustoziga mehr qo'yib, sohasining barcha qiyinchilikariga bardosh berib, kasb o'rganishga harakat qilib kelgan. Xonandaliklikning eng muhim xislatlaridan biri ham shunda deyish mumkindir.

Dunyodagi barcha xalqlar kabi o'zbek xalqi ham o'zining o'ziga xos milliy qadriyatlarini va shu bilan birgalikda o'tmishi, tarixi davomida vujudga kelgan, shakllanib rivojlangan ma'naviy, musiqiy va adabiy merosiga egadir. O'zbek musiqa merosining har tomonlama mukammalligi va ma'naviy boyligi barchaga ayondir. Ma'lumki, har qanday milliy meros davrlar osha avlodlardan-avlodlarga o'tib kelgan. Bu albatta og'zaki tarzda asrlar osha xalqimizni ma'naviyati sifatida amaliyot rivojiga xizmat qilib kelmoqda.

Milliy qadriyatlar zamon talabi taqozo etgan urf, odat, mehnat va hayot jarayonisekin-asta zamonga moslanib, an'anaga aylanib boraveradi. Milliy musiqa merosimizning shakllanish jarayonida xalq an'analari muhim ahamiyat kasb etgan. Xususan, mavjud an'analar bir-birini to'ldiruvchi, alohida o'ziga xoslik xususiyati va sifatiga ega bo'lib kelgan.

Musiqiy ta'limning asosiy tamoyillaridan biri bu - "ustoz-shogird" tizimi. Bu uslub, qadimdan boshlab, musiqiy bilimlarni avlodlarga o'rgatishda eng samarali usul bo'lib kelgan. Ustoz san'atini o'rgatish jarayonida, shogird nafaqat musiqaning texnik tomonlarini, balki uning chuqur ma'naviy va estetik qirralarini

ham o‘zlashtiradi. Maqom san‘atining o‘rgatish usuli o‘ziga xos bo‘lib, shu san‘atga oid qoidalar, nafaqat musiqiy ijro, balki badiiy talqin, janr va uslubni ham talab etadi.

Bugungi kunda, musiqa ta‘limining ta‘siri nafaqat san‘atning texnik jihatlarini o‘zlashtirish bilan cheklanadi. U zamonaviy pedagogik uslublar bilan boyitilishi kerak. An‘anaviy metodlarni zamonaviy o‘qitish texnologiyalari bilan uyg‘unlashtirish, musiqa ta‘limi o‘qituvchilarini kasbiy tayyorgarlik va ijodiy salohiyatini oshirish zarurati paydo bo‘lmoqda. Bu borada ta‘lim tizimini yangilash, o‘quv jarayonida mustahkam nazariy asoslarni yaratish, shuningdek, amaliy mashg‘ulotlarni kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

Maqom san‘ati kabi murakkab va boy musiqiy janrni yangi avlodga o‘rgatish o‘ziga xos pedagogik qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ijro uslublari va musiqiy bilimlar haqida nazariy tushunchalarni shakllantirish, shogirdni nafaqat musiqani chalishga, balki uning ruhini, tuzilishini va mazmunini to‘g‘ri talqin qilishga o‘rgatish zarur. Bu o‘rgatish jarayonida an‘anaviy metodlar — o‘rganish va kuzatish, yirik ustozlardan mashq qilish, amaliyotlar o‘tkazish orqali o‘zlashtiriladi. Biroq, bu boradagi yondashuvni yangilash va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash zarur.

Zamonaviy musiqa ta‘limi o‘qituvchisi yuqori darajadagi ijodiy salohiyatga ega bo‘lishi kerak. Musiqiy kompyuter texnologiyalarining jadal rivojlanishi, musiqa pedagogikasiga integratsiya qilish, yangi metodologiyalarni qo‘llash o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirishga yordam beradi. O‘quvchilarni zamonaviy musiqa vositalaridan samarali foydalanishga o‘rgatish, ularni ijodiy fikrlashga, yangi musiqiy shakllarni yaratishga undaydi.

Maqom san‘ati o‘zining tarixiy ahamiyatiga ega bo‘lib, ko‘plab asrlar davomida shakllangan va yuksak badiiy darajaga yetgan. Shunday bo‘lsa-da, zamonaviy ijrochilikda maqomni o‘rganishda yangi usullarni qo‘llash zarur. Ushbu jarayonda san‘atning an‘anaviy shakllarini saqlab qolish, lekin ularni zamon talablari va texnologik imkoniyatlar bilan boyitish muhimdir. Bundan tashqari, maqom san‘ati ustozlari yosh shogirdlarini faqat musiqiy texnikaga o‘rgatibgina qolmay, balki ularning estetik didini rivojlantirish, xalq musiqasining falsafiy, ma‘naviy va estetik jihatlarini anglatishga ham alohida e‘tibor qaratilishi lozim. Shogirdlar musiqiy ijodning sirlarini anglashga va ijodiy mustaqillikka erishishga intilishlari kerak. Zamonaviy musiqa ta‘limi o‘qituvchilarining eng muhim xususiyatlaridan biri bu pedagogik kompetensiyadir. O‘qituvchining nafaqat musiqiy bilimlari, balki pedagogik mahorati, yosh avlodni ma‘naviy va estetik jihatdan shakllantirish qobiliyati ham muhim ahamiyatga ega. Har bir musiqa ta‘limi o‘qituvchisi, ayniqsa maqom san‘ati kabi murakkab va o‘ziga xos san‘atni o‘rgatish uchun innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqishi kerak.

Bo‘lajak musiqa o‘qituvchilari nafaqat musiqa nazariyasini, balki ijro san‘ati va uning badiiy talqinlarini ham o‘zlashtirishi kerak. Ular musiqaning

nafaqat texnik, balki hissiy va estetik tomonlarini o'rgatib, shogirdlarni har tomonlama rivojlantirishlari lozim. Shuningdek, o'quv jarayonida texnologiyalardan samarali foydalanish, musiqiy mashqlarni diversifikatsiya qilish, jamoaviy ijroni rivojlantirish kabi jihatlar alohida ahamiyatga ega.

Maqom xonandaligi va ta'lim, ayniqsa maqom san'ati, o'zining murakkabligi va nozikligini hisobga olgan holda, nafaqat musiqiy, balki ma'naviy, madaniy tarbiya jarayoni sifatida qaraladi. An'anaviy "ustoz-shogird" tizimi, zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan birgalikda, maqomni yangi avlodga o'rgatish jarayonida muhim rol o'ynaydi.

Ta'lim jarayonini takomillashtirish, musiqa san'ati va ijrochilik uslublarini zamon talablari asosida yangilash orqali, maqom san'ati o'zining tarixiy ahamiyatini saqlab qolgan holda, kelajak avlodlarga etkazilishi mumkin. Shuningdek, bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarini kasbiy tayyorgarlikda yuqori darajadagi pedagogik mahorat va innovatsion metodlar orqali o'quv jarayonini yanada samarali qilish talab etiladi.

So'nggi yillardagi o'zgarishlar va yangilanishlar musiqa sohasida, xususan maqom yo'nalishida o'z ifodasini topmoqda. O'zbek milliy maqomlarining jahon musiqasidagi o'rni kengayib, ular o'zining boy musiqiy an'analari va qadriyatlarini dunyo miqyosida yanada chuqurroq namoyon qilishi kutilmoqda. Bizning asosiy maqsadimiz maqomlarning tarixiy, madaniy va musiqiy ahamiyatini yaxshiroq tushunish, shuningdek, ularni global musiqa maydonida kengroq tanitishdir. Bu esa nafaqat o'zbek musiqiy merosining, balki butun dunyo musiqiy madaniyatining rivojiga sezilarli hissa qo'shadi.

Shu bilan birga, poytaxtimizda O'zbek milliy maqom san'ati markazining tashkil etilishi musiqiy hayotimizda muhim voqea bo'ldi. 2021-yil sentabr oyida Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti o'z faoliyatini boshladi. Mazkur institut maqomlarni o'rganish, tadqiq qilish va yosh avlodga o'rgatish borasida yangi yutuqlarni qo'lga kiritishda muhim rol o'ynamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fitrat A. O'zbek klassik musiqasi va uning ta'rixi. - Toshkent: Fan, 1993.
2. Matyoqubov O. Maqomot T., 2004.
3. Matyoqubov O., Boltayev R., Aminov H. O'zbek notasi (Xorazm tanbur chizig'i asosida Dutor maqomi namunalari) T., 2009
4. R. Qosimov - An'anaviy rubob ijrochiligi O'zbekiston 2000.
5. Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. Toshkent, 1963
6. Rajabov Y. Shashmaqom, (I-VI); O'zbek xalq muzikasi. (I-V) Toshkent. 1965
7. Yunusov R. O'zbek xalq musiqasi ijodi II-qism. T., 2000.
8. Yunusov R. S'harq xalqlari maqomlari T., 2022.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ВОСТОКА И ЗАПАДА В ЦИКЛЕ ПЬЕС ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО АЛИМА МУЛЛАЕВА

Фарангиз ХАЙДАРОВА,
базовый докторант (PhD), Государственная
консерватория Узбекистана.
(Узбекистан)

Аннотация. В статье рассматривается цикл пьес для скрипки и фортепиано композитора Алима Муллаева как образец интеграции музыкальных культур Востока и Запада. Анализируется, как в произведениях цикла сочетаются фольклорные интонации, элементы восточной модальности, принципы европейской композиционной техники и приемы минимализма. Особое внимание уделяется интерпретации барочных и классических западных образцов, переосмысленных через призму восточной музыкальной традиции и современных композиторских стратегий.

Ключевые слова: интеграция культур, минимализм, восточная модальность, постминимализм, камерная музыка, фольклор.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alim Mullayevning skripka va fortepiano uchun yozilgan pyesalar turkumi Sharq va G'arb musiqa madaniyatlarining integratsiyasi namunasi sifatida tahlil qilinadi. Mazkur turkumdagi asarlarda folklor intonatsiyalari, sharqona modal tizim unsurlari, Yevropa kompozitsiya texnikasi va minimalizm usullari qanday uyg'unlashgani ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, barok va klassik g'arbiy namunalarning sharq musiqiy an'analari va zamonaviy kompozitorlik strategiyalari orqali qayta talqin qilinishi alohida e'tiborga olinadi.

Kalit so'zlar: madaniyatlar integratsiyasi, minimalizm, sharqona modal tizim, postminimalizm, kamer musiqa, folklor.

Abstract. This article examines Alim Mullayev's cycle of pieces for violin and piano as an example of the integration of Eastern and Western musical cultures. The study analyzes how the works in the cycle combine folk intonations, elements of Eastern modality, principles of European compositional technique, and minimalist approaches. Particular attention is given to the reinterpretation of Baroque and Classical Western models through the lens of Eastern musical traditions and contemporary compositional strategies.

Key words: cultural integration, minimalism, Eastern modality, post-minimalism, chamber music, folklore.

Современное музыкальное искусство характеризуется стремлением к межкультурному диалогу. Стремление к межкультурному диалогу становится не просто художественным жестом, а необходимым условием творческой самореализации в глобализированном мире. Одним из наиболее ярких направлений этого процесса выступает интеграция музыкальных элементов Востока и Запада – различных по ладово-мелодическим и ритмическим основам, но способных органично взаимодействовать в рамках современной композиторской практики.

Музыкальные традиции Востока, охватывающие богатейшие культурные наследия узбекской, иранской, арабской, турецкой и других культур, отличаются устойчивостью модальных структур, особым

отношением к времени, импровизационностью и символическим отношением к звуку как носителю духовного смысла. В противоположность этому, западноевропейская музыкальная культура с эпохи барокко формировалась как система, основанная на тональной гармонии, тематическом развитии и формальной логике, достигшей кульминации в классической и романтической симфонической традиции.

В XXI веке композиторы все чаще обращаются к возможностям взаимодействия этих двух мировых музыкальных систем. Одним из таких авторов является Алим Муллаев – молодой композитор, чье творчество ярко иллюстрирует процессы взаимной интеграции культурных кодов. Его цикл пьес для скрипки и фортепиано представляет собой не просто стилистическое смешение, а глубоко продуманную концепцию синтеза, где каждый элемент – от модальной организации и ритмических паттернов до полифонии и формы – наделён культурной значимостью и символической функцией.

Этот синтез восточных и западных музыкальных традиций не только обогащает композиционный ландшафт, но и побуждает к переоценке культурной самобытности во все более взаимосвязанном мире. Произведения Алима Муллаева служат примером того, как можно реконтекстуализировать традиционные мотивы, способствуя диалогу, выходящему за рамки географических границ и исторических барьеров. Например, сочетая ритмические структуры, характерные для персидской музыки, с гармоническими последовательностями, заимствованными из классических западных практик, его произведения служат связующим звеном между разнородным музыкальным наследием, отражая более широкую тенденцию в современном искусстве, где межкультурное сотрудничество становится важным фактором инноваций. Такие творческие начинания заставляют как исполнителей, так и зрителей разобраться в сложностях этих гибридных идентичностей, способствуя более глубокому пониманию как их собственной, так и чужой культуры. Таким образом, композитор не только вносит свой вклад в развитие музыкального языка, но и укрепляет представление о том, что творчество процветает благодаря разнообразию и обмену опытом.

Цикл пьес для скрипки и фортепиано Алима Муллаева не только демонстрирует взаимодействие музыкальных традиций Востока и Запада, но и отражает глубинные изменения в музыкально-эстетическом восприятии современного слушателя. В пьесах композитора формируется новая звуковая реальность, в которой происходит переосмысление традиционных интонационных систем и принципов формообразования.

Ю. Холопов отмечает, что «музыка лишь зеркало, которое показывает нам эту эволюцию на своем невербальном, звуко-чувственном языке» [2, с. 613]. Эта мысль как нельзя лучше отражает концепцию

произведений Муллаева, где музыкальная ткань становится отражением не только культурного синтеза, но и психологических изменений в восприятии музыкальной красоты. Пьесы цикла, сочетая восточные модальные структуры с западными формами и минималистскими приёмами, формируют новое пространство восприятия, где происходит встреча разных музыкальных парадигм и их взаимное обогащение.

Пьеса «Ouverture» открывает цикл, задавая концептуальную цельность всего произведения. Жанровое обозначение здесь носит условный характер: это не традиционная увертюра в классическом понимании, а авторский приём, формирующий общее настроение, фактурную модель и принципы музыкального развития, которые получают развитие в последующих частях.

Анализ произведения показывает, что его структура основана на принципах сквозного развития, вариативного повторения и перераспределения музыкального материала между инструментами. Композитор использует паттерны как основу формообразования, постепенно трансформируя их посредством ритмических изменений, скрытой полифонии и чередования между партиями скрипки и фортепиано, что свойственно камерному ансамблевому исполнению.

Одним из ключевых приемов является полифоническое многослойное изложение. Это создает выразительный художественный образ, в котором скрытые голоса, эскалация темы и одновременная эволюция двух тематических линий создают сложную фактуру, придающую композиции глубину. Повторяющиеся мотивы, различающиеся по сложности, создают образ непрерывного движения, в котором постепенное повышение сложности звука сопровождается плавным переходом от тишины к насыщенному слуховому спектру. Параллельная эволюция тематических линий усиливает ощущение переплетения времени и пространства, тем самым создавая эффект эмоционального напряжения.

В контексте исследований Димитри Черво [3], подобное сочетание минималистских техник (повторяющийся паттерн) с мелодической экспрессией и сложной ритмической организацией можно рассматривать как проявление *постминимализма*³¹. Эклектичность музыкального языка, соединяющего строгость минимализма с его расширенными выразительными возможностями, позволяет определить «Увертюру» как произведение, находящееся на грани между двумя стилями.

³¹ В изобразительном искусстве термин «постминимализм» впервые ввел искусствовед Роберт Пинкус-Уиттен. Он использовал этот термин для обозначения периода американского искусства между 1966 и 1976 годами. В его интерпретации постминимализм представляет собой направление, которое отказывается от принципа безличности, присущего строгому формалистическому минимализму, и допускает более экспрессивные, субъективные и концептуально насыщенные формы художественного выражения.

Таким образом, «Увертюра» представляет собой цельное и выразительное произведение, в котором композитор мастерски сочетает многослойность музыкальной ткани, полифонические элементы и гибкость формообразования, одновременно опираясь на минималистские принципы и выходя за их рамки.

Второе произведение цикла «*Intro and Song*» Алима Муллаева представляет собой оригинальную интерпретацию тематического материала прелюдии ми минор Иоганна Себастьяна Баха из Хорошо темперированного клавира, Том I, BWV 855. Пьесу можно рассматривать как аллюзию на прелюдию Баха, представляющую собой одновременно дань уважения великому композитору и творческое переосмысление его музыкального материала через призму современного композиторского языка.

Пьеса «*Intro and Song*» Алима Муллаева представляет собой пример эклектичного синтеза, в котором минимализм служит основой, а элементы барочной полифонии и романтической выразительности органично вплетаются в современный композиторский язык.

В основе произведения лежит минималистический принцип постепенной трансформации материала: повторяющиеся ритмические и гармонические структуры не остаются неизменными, а подвергаются постепенному развитию. Контраст между медленным и быстрым разделами произведения проявляется посредством изменения темпа, ритмической организации, артикуляции и тембрового колорита. В медленном разделе асимметричный размер 11/8 создает эффект ритмической нестабильности, однако его непрерывное повторение формирует устойчивый метрический каркас, на фоне которого партия скрипки приобретает почти импровизационный характер. Мотивы восточных мелодий, используемые в скрипичной партии, излагаются в свободной манере, что усиливает ощущение пластичности и гибкости музыкальной линии. В контрасте к этому, быстрый раздел характеризуется четырёхдольным метром, который придает музыке структурную чёткость и поступательное движение, создавая ощущение целенаправленного развития музыкального материала. В этом разделе партия скрипки и фортепиано взаимодействуют более тесно, постепенно объединяясь в едином музыкальном потоке, где инструменты дополняют друг друга, усиливая выразительность и драматизм звучания. Такое противопоставление ритмических и метрических структур не только акцентирует драматургическое развитие произведения, но и способствует формированию многослойного художественного образа.

Таким образом, «*Intro and Song*» сочетает минималистические принципы, барочные элементы и современные звуковые подходы. Подобное объединение различных композиторских техник формирует выразительный художественный образ, в котором традиция

переосмысливается через призму новаторских средств музыкальной выразительности.

В современном музыкальном искусстве наблюдается устойчивая тенденция к синтезу различных стилистических направлений, при котором традиционные мотивы органично интегрируются в современный композиторский язык. «Iranian Dance» Алима Муллаева представляет собой яркий образец интеграции традиционных восточных музыкальных мотивов с современными композиционными подходами. Особое внимание в данном произведении уделено использованию мелодических моделей, характерных для различных гусе³², в том числе *Molla Nazi* [4, с.30]. Гармоничное сочетание мотивы иранских дастгяхов, минималистической эстетики и сложной ансамблевой фактуры формирует многослойную звуковую палитру, в которой каждый компонент выполняет значимую роль в общем музыкальном процессе.

Паттерн становится фундаментом для развития тематического материала и структуры произведения. Последовательное переплетение мелодических линий между скрипкой и фортепиано, а также их полифоническое взаимодействие обогащает музыкальную ткань, придавая ей разнообразие и эмоциональную насыщенность. По мере развития композиции усложняются ритмические и гармонические структуры, а тембровые изменения усиливают выразительность звучания.

Окончание пьесы, представленное внезапным прерыванием триольной фигурации, отражает характерную для минималистической музыки тенденцию к ощущению бесконечного продолжения, когда музыкальный поток словно выходит за границы нотного текста, оставляя пространство для дальнейшего мысленного звучания. Таким образом, «Iranian Dance» демонстрирует не только техническое мастерство композитора в использовании современных средств музыкальной выразительности, но и тонкое восприятие культурных традиций, интегрированных в современный художественный контекст.

Четвертая пьеса из цикла «*Allegretto*» на тему из 2-й части 7-й симфонии Бетховена представляет собой интерпретацию одного из самых выразительных образцов мировой симфонической музыки. Вторая часть бетховенской симфонии давно признана шедевром, в котором композитор достигает огромного драматизма, сочетая неизменную ритмическую повторность с непрерывным развитием тематизма. Основой образ — ритуальное, но величественное шествие, воплощающее «красоту человеческого горя» [1, с. 90].

³² Гусе (гусе, перс. گوشه) – это мелодическая модель в персидской классической музыке, связанная с определенным дастгяхом (ладом) и служащая основой для импровизации. Гусе задает мелодическую линию и интервалы, формируя последовательность изменений в развитии музыки.

Сохраняя эмоциональную глубину оригинала, композитор адаптирует музыкальный материал для дуэта скрипки и фортепиано, что влечёт за собой трансформацию выразительных средств. Опираясь на тематизм крайних разделов бетховенского *Allegretto*, Муллаев использует возможности камерной фактуры для создания тонкого баланса между сдержанной скорбью и внутренним драматическим напряжением.

Адаптация бетховенского *Allegretto* через призму минимализма позволяет переосмыслить его драматизм: если у Бетховена это трагический, но динамичный процесс, то в минималистической интерпретации он превращается в созерцательное, почти ритуальное переживание скорби. Композитор берёт лишь основное тематическое зерно и на его основе выстраивает самостоятельное музыкальное произведение. Вместо развернутого симфонического развития он использует лаконичную форму, концентрируясь на ключевых интонациях и метроритмической структуре, что придаёт пьесе особую выразительность.

Пьеса Алима Муллаева представляет собой оригинальную интерпретацию музыкального материала, в которой композитор эффективно использует выразительные возможности камерного ансамбля для переосмысления одного из наиболее знаковых симфонических шедевров мировой музыкальной культуры. В основе произведения лежит синтез двух контрастных подходов: традиционной симфонической логики драматургического развертывания и минималистической концепции, основанной на трансформации остинатных структур и вариативном развитии звукового пространства.

Особое значение в данной интерпретации приобретает тембровая организация, где взаимодействие скрипки и фортепиано формирует сложную систему колористических соотношений, обогащая звуковую палитру. Техника *col legno*, изменяющая привычную артикуляционную природу скрипичного тембра, остинатные фигуры в фортепианной партии, создающие метроритмическую стабильность, а также широкая динамическая амплитуда – от едва уловимого *ppp* до кульминационного *fff* – формируют выразительную звуковую архитектуру произведения.

Таким образом, «*Allegretto*» Алима Муллаева выходит за рамки простой адаптации бетховенского материала, представляя собой авторское переосмысление оригинала с использованием современных композиторских техник. В этой пьесе классическая традиция органично сопрягается с новаторскими подходами, а камерный формат раскрывает новые интерпретационные возможности одного из наиболее выразительных симфонических образов в истории музыки.

Узбекская народная музыка с её самобытной мелодикой и ритмическим своеобразием традиционно служила источником вдохновения для композиторов, стремящихся интегрировать фольклорное наследие в

академическую традицию. Пьеса «*Qari Navo*» для скрипки и фортепиано, созданная Алимом Муллаевым, является примером оригинального синтеза узбекского фольклора с современными композиторскими техниками. Композитор использует в качестве тематического ядра лишь первые четыре такта традиционного мотива, которые становятся основой для построения целостной композиции. Посредством мелодических, ритмических и гармонических варьирований автор раскрывает потенциал исходного материала, превращая его в самостоятельное художественное высказывание.

Форма пьесы носит сквозной характер с элементами вариационного развития, что проявляется в последовательных трансформациях пунктирного мотива, представленного в начале. Этот ритмический элемент подвергается разнообразным изменениям, включая варьирование метроритмической структуры и гармонической окраски. Танцевальная энергия, обусловленная ритмическими акцентами и пунктирным движением, сохраняет связь пьесы с её фольклорным первоисточником, подчёркивая национальный колорит.

Фактурное разнообразие создаётся за счёт чередования штрихов *col legno* и *arco*, перемещения фигурации между регистрами, а также использования удара по корпусу скрипки, имитирующего звучание перкуSSIONных инструментов узбекской музыкальной культуры. Этот приём обогащает звуковую палитру и усиливает фольклорный характер произведения. Резкий обрыв финального мотива, завершающий пьесу, усиливает эффект незавершённости и подчёркивает минималистическую концепцию бесконечного музыкального движения.

Таким образом, «*Qari Navo*» выходит за рамки обработки народного материала, превращаясь в оригинальное произведение, в котором фольклорная основа органично соединяется с современными композиторскими подходами.

Цикл пьес для скрипки и фортепиано Алима Муллаева является примером самобытного музыкального дискурса, соединяющего восточные и западные традиции, в котором традиционные интонационные рамки и основополагающие принципы восточной музыки органично переплетаются с композиционными методологиями Западной Европы и эстетикой минимализма. Каждое произведение цикла отражает глубокое художественное понимание культурного наследия и раскрывает новые интерпретационные возможности, основанные на сочетании полифонии, модальности и современных техник организации звука.

Анализ цикла показывает, что композитор умело использует полифоническую фактуру, разнообразные ритмические и метрические рамки, динамическую адаптивность и тонкие тембральные нюансы для создания выразительного звукового архитектурного пространства. Его произведения не

только расширяют горизонты современной академической музыки, но и позволяют по-новому интерпретировать традиционные культурные символы в мировой художественной среде.

Таким образом, цикл произведений Алима Муллаева представляет собой не только синтез восточного и западного музыкального наследия, но и отражение значительных изменений в понимании современной музыкальной культуры, где традиции разных народов взаимно обогащают друг друга, создавая тем самым новую арену для художественного диалога.

Список используемой литературы:

1. Конен В. История зарубежной музыки. Вып. 3. С 1789 года до середины XIX века. Издание пятое. - М.: Музыка, 1981. - 534 с.
2. Холопов Ю. Н. Теория современной композиции: учебное пособие/ отв. редактор В. Ценова. – Москва, 2005. – 624 с.
3. Cervo, Dimitri de Ávila. «Post-Minimalism: A Valid Terminology?» (2006)
4. Farhat H. The Dastgah Concept in Persian Music. Cambridge University Press; 1990.

BUYUK IPAK YO'LI DAVLATLARIDA TANBUR IJROCHILIGI

Shuhrat XOLXO'JAYEV,
*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy
musiqqa san'ati instituti o'qituvchisi.
Shuhratxolxojayev5734@mail.com*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Buyuk Ipak yo'li bo'ylab joylashgan davlatlarda tanbur ijrochiligining tarixi, shakli va musiqiy ahamiyati tahlil etilgan. O'zbekiston, Tojikiston, Eron, Afg'oniston, Ozarbayjon, Turkmaniston va Hindiston kabi mamlakatlar misolida tanburning turli shakllari, ijro uslublari va ularning madaniy-ma'naviy hayotdagi o'rni yoritilgan. Maqolada tanburning nafaqat cholg'u sifatida, balki xalq ruhiyatini ifodalovchi san'at vositasi sifatida ham muhim o'rin egallashi ta'kidlangan. Bu tadqiqot Sharq musiqiy merosini chuqurroq anglashga va tanbur san'atining mintaqaviy xususiyatlarini o'rganishga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *Tanbur, Buyuk Ipak yo'li, O'zbekiston musiqasi, shashmaqom, eron tanburi, sufiyona musiqqa, xalq cholg'ulari, musiqiy meros, rebab, tanpura, Sharq musiqasi, ijrochilik san'ati.*

Аннотация: *В этой статье анализируется история, форма и музыкальное значение исполнения танбура в Штатах вдоль Великого Шелкового пути. На примере таких стран, как Узбекистан, Таджикистан, Иран, Афганистан, Азербайджан, Туркменистан и Индия, освещены различные формы танбура, стили исполнения и их роль в культурно-духовной жизни. В статье подчеркивается, что танбур играет важную роль не только как инструмент, но и как средство искусства, выражающее*

дух народа. Это исследование служит для более глубокого понимания Восточного музыкального наследия и изучения региональных особенностей искусства танбура.

Ключевые слова: танбур, Великий Шелковый путь, музыка Узбекистана, Шашмаком, иранский танбур, суфийская музыка, народные инструменты, музыкальное наследие, ребаб, танпура, восточная музыка, исполнительское искусство.

Abstract: This article analyzes the history, form and musical significance of tanbur performance in the states along the Great Silk Road. On the example of countries such as Uzbekistan, Tajikistan, Iran, Afghanistan, Azerbaijan, Turkmenistan and India, various forms of tanbur, performance styles and their role in cultural and spiritual life are highlighted. The article argues that tanbur plays an important role not only as an instrument, but also as an artistic medium representing the folk psyche. This study serves to gain a deeper understanding of Eastern musical heritage and to explore the regional characteristics of tanbur art.

Keywords: Tanbur, Great Silk Road, Uzbek music, shashmaqom, Iranian tanbur, Sufi music, folk instruments, musical heritage, rebab, tanpura, Oriental Music, Performing Arts.

Buyuk Ipak yo‘li qadimdan Sharq va G‘arb o‘rtasida iqtisodiy va madaniy aloqalarni bog‘lab turgan muhim yo‘nalish bo‘lgan. Bu yo‘l orqali nafaqat tovarlar, balki madaniyat, san‘at, ilm-fan va musiqiy meros ham keng tarqalgan. Aynan mana shu tarixiy-madaniy kontekstda tanbur san‘ati ham shakllanib, turli xalqlar orasida o‘ziga xos ijrochilik maktabloriga ega bo‘lgan. Har bir mintaqada tanbur turli xil shakl va ohangda namoyon bo‘lgan bo‘lsa-da, uning mohiyati bir — xalqning ichki dunyosini, ruhiyatini musiqiy yo‘l bilan ifodalashdir. Ushbu maqolada Buyuk Ipak yo‘li bo‘ylab joylashgan ba’zi asosiy davlatlar — O‘zbekiston, Tojikiston, Eron, Afg‘oniston, Ozarbayjon, Turkmaniston va Hindistonda tanbur ijrochiligi qanday rivojlanganligi, uning shakli va mazmuni tahlil qilinadi.

Ushbu maqola musiqiy-etnografik tahlil asosida tayyorlangan bo‘lib, unda taqqoslovij yondashuv, tarixiy-musiqiy tahlil va madaniyatlararo o‘xshashliklarni aniqlash usullari qo‘llanildi. Tanbur ijrochiligining shakllanishi va rivojlanishiga oid tarixiy manbalar, xalq og‘zaki ijodi, maqom san‘atiga oid asarlar, hamda zamonaviy musiqashunoslar tadqiqotlari asos qilib olindi. Mintaqalar bo‘yicha ijrochilik uslublari solishtirilib, umumiylik va farqlar aniqlashga harakat qilindi. Shuningdek, yozma adabiyotlar bilan bir qatorda audiovizual manbalar (musiqa yozuvlari, konsert chiqishlari) tahlil qilingan.

Tadqiqotda foydalanilgan adabiyotlar tanburchilik san‘atining tarixiy ildizlari, ijrochilik maktablari, mintaqaviy farqlari va madaniy kontekstda o‘rganilishiga xizmat qilgan. Jumladan: Karimov H. tomonidan yozilgan “O‘zbek musiqa merosi va maqom san‘ati” asarida tanburning o‘zbek xalq musiqasidagi o‘rni, shashmaqomdagi roli va ijrochilik an‘analari chuqur yoritilgan. T. Levinning “The Hundred Thousand Fools of God” nomli kitobi orqali Markaziy Osiyo musiqiy amaliyotiga G‘arbiy musiqashunoslik yondashuvi bilan nazar tashlangan. Ushbu asar mintaqaviy o‘ziga xosliklar va musiqachilar hayot tarzini ko‘rsatishda muhim manba bo‘ldi. J. Durningning “The Spirit of Sounds” asari Eron tanburi va uning sufiyona musiqa bilan aloqasi, ruhiy-falsafiy mazmuni

haqida batafsil ma'lumot beradi. Qosimov Aning tadqiqot ishlari tanbur san'atining o'zbek va tojik musiqasidagi tarixiy rivojlanish bosqichlarini tahlil qilishda foydali bo'ldi. UNESCO hujjatlari esa maqom san'atining nomoddiy madaniy meros sifatida e'tirof etilganligi, xalqaro e'tibor va himoya mexanizmlari borasida ma'lumot berdi.[1,2,3]

Mazkur adabiyotlar orqali tanbur ijrochiligining faqat musiqa vositasi emas, balki madaniyatlararo muloqot vositasi sifatida tutgan o'rni yoritib berildi.

Tanbur — Sharq musiqasining eng qadimiy va ohangdor torli cholg'ularidan biri bo'lib, u asosan Markaziy Osiyo, Eron, Afg'oniston va Hindiston hududlarida keng tarqalgan. Tanbur ijrochiligi esa nafaqat texnik mahorat, balki musiqiy tafakkur, ruhiy sezgi va an'anaviy bilimni o'zida mujassam etgan san'at turi hisoblanadi. Bu cholg'u vositasi orqali asrlar davomida xalqlar o'z quvonchi, dardi, falsafasi va ichki kechinmalarini musiqaga aylantirib kelganlar.[4]

Tanbur odatda uzun bo'yinli, yengil va chuqur rezonansli korpusga ega bo'ladi. Uning torlari odatda 2 tadan 5 tagacha bo'lib, zamonaviy variantlarida metall torlar qo'llaniladi. Ijro jarayonida tanbur o'tirgan holda, ko'pincha barmoqlar bilan chertilib ijro etiladi. Ba'zan mediator (mizrob) ham qo'llaniladi. Har bir mintaqaning o'ziga xos uslubi va texnikasi mavjud: masalan, o'zbek tanburi mediatorsiz o'ynaladi, eron tanburi esa mistik ohanglar bilan ijro etiladi.[5]

Tanbur ijrochiligi faqatgina texnik vosita emas, balki ijrochining ichki olami, ruhiy holati va madaniy bilimining ifodasidir. Ustoz-shogird an'anasi orqali avloddan avlodga o'tib kelgan bu san'at maktablari turlicha yo'nalishlarga ega:

- O'zbek maktabi – Shashmaqom asosida, lirika va ohangdorlik ustuvor.
- Tojik maktabi – Klassik va xalq musiqasi uyg'unligi bilan ajralib turadi.

- Eron maktabi – Sufiyona, meditatsion ruhda.
- Afg'on maktabi – Ko'proq xalq og'zaki musiqasi bilan uyg'unlashgan.
- Ijrochilar tanbur orqali yuksak his-tuyg'ularni ifodalabgina qolmay, o'z millatining musiqiy merosini jonli tarzda namoyish etadilar.

Tanbur ijrochiligi – bu oddiy cholg'u chalish emas, balki yuksak mahorat, madaniy ong va ruhiy sezuvni talab qiladigan murakkab san'atdir. Har bir cholg'u, har bir kuy – bu o'ziga xos hikoya, tarix va hissiyotdir. Tanbur san'atini asrab-avaylash, o'rganish va kelajak avlodlarga yetkazish har bir madaniyat vakilining vazifasidir. Chunki tanbur — bu nafaqat musiqa, balki tarix, tafakkur va milliy o'zlik timsolidir.[6,7]

O'zbekistonda tanbur klassik musiqa, ayniqsa shashmaqom san'atining ajralmas qismi hisoblanadi. Tanbur o'zbek musiqa cholg'ulari orasida eng nozik ohang beruvchi cholg'ulardan biri sanaladi. U to'rt torli bo'lib, bugungi kunda

metall torlar bilan ishlatiladi. Tanburda o'tirgan holda, ko'pincha barmoqlar yordamida mediatorlarsiz ijro etiladi. Mashhur tanbur ijrochilari qatorida Turg'un Alimatov, Abduhoshim Ismoilov va Oybek Ahmadjonov kabi san'atkorlar tilga olinadi. Ularning ijrosi nafaqat o'zbek xalqining madaniy merosi, balki umuminsoniy musiqiy boylik hisoblanadi.

Tojikistonda tanbur ijrochiligi ham shashmaqom bilan chambarchas bog'liqdir. Tanbur bu yerda asosan vokal musiqaga jo'rnavozlik qilish uchun ishlatiladi. Tojik musiqasida tanbur torlari orqali yaratiladigan nafis ohanglar xonandaning lirikasini kuchaytiradi. Bu an'ana musiqaning ruhiy-ma'naviy ta'sirini oshiradi.

Eron tanburi boshqa mintaqaviy tanburlardan shakli va vazifasi jihatidan farq qiladi. Bu cholg'u ko'pincha sufiyona yoki maqomli musiqalarda ishlatiladi. Eronlik tanbur ijrochilari, masalan Ostad Elahi, Kaykhosro Pournazeri, Ali Akbar Moradilar ijrosida bu cholg'uning chuqur falsafiy va ruhiy mazmun kasb etganini ko'rish mumkin. Tanbur Eron madaniyatida ichki dunyo bilan muloqot vositasi sifatida e'tirof etiladi.

Afg'onistonda tanbura o'xshash cholg'ular, xususan rebab keng tarqalgan. Ushbu cholg'ular Pashto va Dari musiqalarida xalq og'zaki ijodi bilan birga qo'llaniladi. Afg'on tanburi ko'pincha xalq bayramlari, to'y va diniy marosimlarda ijro etiladi. U orqali xalq o'z quvonch va g'amlarini ifoda etadi.

Bu davlatlarda tanbur to'g'ridan-to'g'ri ishlatilmasa-da, unga o'xshash torli cholg'ular – tar (Ozarbayjon) va dotar (Turkmaniston) asosiy cholg'ular hisoblanadi. Mug'om va boshqa milliy musiqiy janrlar ijrosida bu cholg'ular muhim o'rin egallaydi. Ularning ijro uslubi va texnikasi tanbur ijrochiligiga yaqin va o'zaro ta'sirli hisoblanadi.

Hind musiqasida tanbur "tanpura" nomi bilan mashhur bo'lib, u ritmik asos va rezonans fon sifatida ishlatiladi. Tanpura yordamida asosan melodik cholg'ular va vokal uchun muhit yaratiladi. Bu cholg'u hind klassik musiqasining ajralmas qismidir va unga alohida ehtirom bilan qaraladi.

Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy aloqalar uzoq tarixga ega bo'lib, ularning o'zaro ta'siri musiqa san'atida ham yaqqol namoyon bo'lgan. Savdo yo'llari, migratsiya, diplomatik aloqalar va zamonaviy texnologiyalar madaniyatlar o'rtasida musiqiy meros almashinuvini tezlashtirgan. Sharqning chuqur falsafiy va maqom tizimiga asoslangan musiqasi G'arb klassik va zamonaviy janrlariga katta ta'sir ko'rsatgan, xuddi shuningdek, G'arb musiqasi ham Sharq estradasi va zamonaviy musiqa yo'nalishlarini shakllantirishga yordam bergan. Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy aloqalar insoniyat tarixining eng muhim jarayonlaridan biridir. Ushbu aloqalar asrlar davomida turli shakllarda namoyon bo'lib, sivilizatsiyalar o'rtasidagi bilim, san'at, texnologiya va falsafiy qarashlarning o'zaro ta'siriga sabab bo'lgan. Buyuk Ipak yo'li, savdo aloqalari, ilm-fan taraqqiyoti va madaniy almashinuvlar orqali Sharq va G'arb o'rtasida mustahkam munosabatlar shakllangan.

Bu jarayon o'rtaslarida yanada rivojlanib, musulmon olimlari tomonidan saqlanib qolgan va o'zlashtirilgan yunon-fors ilmiy merosi Yevropaga yetib borgan. Yangi davr va sanoat inqilobi esa G'arb texnologiyalarining Sharqqa tarqalishiga olib kelgan. Hozirgi kunda esa globalizatsiya natijasida bu aloqalar yanada jadallashib, madaniy, ilmiy va texnologik hamkorlik yangi bosqichga chiqmoqda.

San'at – jamiyatning madaniy va estetik qarashlarini aks ettiruvchi muhim omil bo'lib, Sharq va G'arb sivilizatsiyalarida o'ziga xos shakllarda rivojlangan. Sharq san'ati asosan an'anaviy qadriyatlar, ruhiy-tasavvufiy motivlar va nafis bezaklarga asoslangan bo'lsa, G'arb san'ati tarix davomida klassik, Uyg'onish davri, barokko, modernizm kabi ko'plab bosqichlarni bosib o'tgan. Har ikkala madaniyat bir-biridan ta'sirlangan bo'lib, ularning o'zaro munosabati butun dunyo san'atining rivojlanishida muhim rol o'ynagan.

Sharq tasviriy san'ati an'anaviy miniatyura janrida rivojlangan bo'lib, bu asosan kitob bezaklarida ko'rinib bergan. Yorqin ranglar va murakkab kompozitsiya bilan ajralib turadi (Misol: Kamoliddin Behzod asarlari). An'anaviy naqshlar va geometrik shakllarga asoslangan. Buxoro, Samarqand va Xiva madaniyatlarida rivojlangan.

Islom san'atida tasviriy san'at o'rnini kaligrafiya egallagan. Mozaika va devoriy naqsh – Masjid va madrasalar devorlarini bezashda ishlatilgan (Misol: Registon ansambli, Isfahon masjidlari). Islom me'morchiligi asosan qubbalar, minoralar, arabesk naqshlar va muqarnas uslubida qurilgan. Xitoy va hind me'morchiligi esa pog'onali tomlar, ibodatxonalar va pagodalar bilan ajralib turadi.

Sharq va G'arb san'ati asrlar davomida bir-biriga ta'sir qilib, o'ziga xos uslublar va usullarni shakllantirgan. Hozirgi globalizatsiya sharoitida san'at milliy chegaralardan chiqib, jahon madaniy merosining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ushbu o'zaro ta'sir san'atning yangi shakllari va yo'nalishlarini yaratishga zamin yaratmoqda.

Ushbu tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llanildi: Sharq va G'arb madaniy aloqalarining turli davrlardagi rivojlanishini solishtirish orqali o'zgarish dinamikasi tahlil qilindi. Ilmiy va tarixiy manbalar asosida madaniy almashinuv jarayonlari chuqur o'rganildi. Zamonaviy madaniy aloqalar, jumladan, ta'lim, san'at va texnologiya sohalaridagi hamkorlik real faktlar asosida tahlil qilindi. Tarix, falsafa, iqtisodiyot va sotsiologiya fanlarining integratsiyasi orqali mavzuning har tomonlama yoritilishi ta'minlandi. Mazkur metodologik yondashuvlar Sharq va G'arb madaniy aloqalarining tarixiy va zamonaviy jihatlarini tahlil qilishga imkon beradi.

Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi: Sharq va G'arb madaniy aloqalari asosan Buyuk Ipak yo'li orqali boshlangan bo'lib, savdo va ilmiy almashinuvning asosiy vositasi bo'lib xizmat qilgan. Islom olamining ilmiy merosi (matematika, astronomiya, tibbiyot) Yevropa Uyg'onish davriga

sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Salib yurishlari va arab-fors ilmiy yutuqlari Yevropa fani va falsafasining rivojlanishiga sabab bo'lgan. Buyuk geografik kashfiyotlar natijasida Yevropa davlatlari Sharq madaniyati va mahsulotlari bilan yaqindan tanishgan. XX-XXI asrlarda texnologik rivojlanish va kommunikatsiya vositalarining taraqqiyoti madaniy almashinuvni yanada tezlashtirdi. Kino, musiqa, san'at va ta'lim sohalarida Sharq va G'arb o'rtasidagi hamkorlik tobora kuchayib bormoqda.

Sharq madaniyati, ayniqsa, san'at, falsafa va din sohasida G'arbga katta ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, G'arb esa texnologik va ilmiy yutuqlari bilan Sharq rivojlanishiga hissa qo'shgan. Internet va ommaviy axborot vositalari madaniy almashinuvni sezilarli darajada tezlashtirdi. Bugungi kunda Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy aloqalar ko'p jihatdan ta'lim, biznes va ijodiy hamkorlik orqali namoyon bo'lmoqda.

Madaniy almashinuvga qaramay, ba'zi to'qnashuvlar va noto'g'ri tushunishlar ham mavjud. Ayniqsa, Sharq va G'arb o'rtasidagi an'anaviy qadriyatlarning farqlari global jamiyatda muhokamalarga sabab bo'lib kelmoqda.[8]

Sharq va G'arb o'rtasidagi dastlabki madaniy aloqalar Buyuk Ipak yo'li orqali shakllangan. Ushbu yo'l Yevropa, Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlari o'rtasida savdo va ilmiy almashinuv vositasi bo'lib xizmat qilgan. Sharqdan ipak, qog'oz, chinni va ziravorlar G'arbga eksport qilingan, Yevropadan esa shisha buyumlar, metall mahsulotlari va qimmatbaho toshlar olib kelingan. Yunon falsafasi (Aristotel, Platon), hind va fors astronomiyasi va tibbiyoti islom olimlari tomonidan o'rganilib, keyinchalik Yevropaga tarqalgan.

Tanbur san'ati Buyuk Ipak yo'li mintaqasidagi xalqlar madaniyatida chuqur ildiz otgan va hali-hanuzgacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Har bir xalq bu cholg'u vositasi orqali o'zining madaniy merosini, musiqiy tafakkurini va ruhiy holatini ifodalagan. O'zbekiston shashmaqom an'analarida, Eron sufiyona ohanglarida, Hindistonda esa rezonans fon sifatida tanbur o'ziga xos o'rin egallagan. Ushbu maqolada tanburning madaniy xilma-xilligi, ammo mushtarak musiqiy mohiyati yoritib berildi. Bu esa Sharq musiqasining boyligi va mintaqalararo o'zaro ta'sirini chuqurroq tushunish imkonini beradi. Tanburning hozirgi zamonaviy sahnadagi roli ham bu san'atning abadiyligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov, H. (2005). O'zbek musiqa merosi va maqom san'ati. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Qosimov, A. (2011). Tanbur san'ati: Tarixi va rivojlanish bosqichlari. Toshkent Davlat Madaniyat Instituti nashri.
3. Levin, T. (1996). The Hundred Thousand Fools of God: Musical Travels in Central Asia. Indiana University Press.
4. Durning, J. (1988). The Spirit of Sounds: The Unique Art of Ostad Elahi. Cornwall Books.

5. Safarov, S. (2009). Maqom va milliy cholg‘u san‘ati. Samarqand: Zarafshon.

6. Mirzaeva, M. (2020). Sharq xalqlari cholg‘u san‘atida tanburning o‘rni. // San‘at va madaniyat ilmiy jurnali, №2.

7. UNESCO. (2003). Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. www.unesco.org.

8. Norqulova, N. (2018). Musiqa tarixida torli cholg‘ular evolyutsiyasi. Toshkent: O‘zDJTI nashriyoti.

BUYUK IPAK YO‘LI DAVLATLARINING AN‘ANAVIY MUSIQASIDA UD SOZINING KIRIB KELISHI: SHARQ VA G‘ARB MADANIY ALOQALARIDAGI O‘RNI

Azamat HASANOV,

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san‘ati instituti
“Maqom xonandaligi” kafedrasida o‘qituvchisi.
(O‘zbekiston)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ud sozining Buyuk Ipak Yo‘li davlatlarining an‘anaviy musiqasiga kirib kelishi va uning Sharq hamda G‘arb madaniy aloqalaridagi o‘rni tahlil etiladi. Udning kelib chiqishi, Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo orqali tarqalishi, shuningdek, uning mahalliy musiqa an‘analari bilan uyg‘unlashuvi yoritiladi. Buyuk Ipak Yo‘li madaniyatlararo almashinuvning muhim omili sifatida udning G‘arbiy Yevropa cholg‘ularining shakllanishiga ta‘siri ham o‘rganiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ud nafaqat Sharq va G‘arb musiqa madaniyatini bog‘lovchi vosita, balki xalqaro musiqa merosining ajralmas qismi sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Ud, cholg‘u, Buyuk Ipak Yo‘li, Sharq musiqasi, G‘arb musiqasi, maqom, Arab musiqasi, Andalus musiqasi, lutnya, fors musiqasi, turkiy xalqlar musiqasi.

Аннотация: В статье анализируется внедрение уды в традиционную музыку стран Великого Шелкового пути и его роль в культурных связях Востока и Запада. Будут изучены происхождение уды, его распространение на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также его интеграция с местными музыкальными традициями. Также будет изучено влияние уды на формирование западноевропейских инструментов как важного фактора межкультурного обмена Великого Шелкового пути. Результаты исследования показывают, что уд важен не только как средство соединения восточной и западной музыкальных культур, но и как неотъемлемая часть международного музыкального наследия.

Ключевые слова: Уд, инструмент, Великий шелковый путь, восточная музыка, западная музыка, маком, арабская музыка, андалузская музыка, лютня, персидская музыка, музыка тюркских народов.

Abstract: The article analyzes the introduction of the oud into the traditional music of the countries of the Great Silk Road and its role in the cultural ties between the East and the West. The origin of the oud, its spread in the Middle East and Central Asia, and its integration with local musical traditions will be studied. The influence of the oud on the formation of

Western European instruments as an important factor in the intercultural exchange of the Great Silk Road will also be studied. The results of the study show that the oud is important not only as a means of connecting Eastern and Western musical cultures, but also as an integral part of the international musical heritage.

Key words: *Oud, instrument, Great Silk Road, Eastern music, Western music, maqom, Arabic music, Andalusian music, lute, Persian music, music of the Turkic peoples.*

Buyuk Ipak Yo‘li insoniyat tarixida nafaqat savdo-sotiq, balki madaniyatlar, ilm-fan va san‘at almashinuvi uchun ham muhim yo‘lak bo‘lib xizmat qilgan. Ushbu yo‘l orqali Sharq va G‘arb o‘rtasida turli san‘at turlari, ayniqsa, musiqa madaniyati rivojlangan va shakllangan. Shu jarayonda ud sozining tarqalishi alohida ahamiyat kasb etadi. Ud qadimiy cholg‘u asbobi sifatida Yaqin Sharqdan Markaziy Osiyo, Xitoy va Yevropagacha yetib borgan bo‘lib, turli xalqlarning musiqa an‘analariga ta’sir ko‘rsatgan. Ushbu tadqiqotda udning Buyuk Ipak Yo‘li davlatlari musiqasiga kirib kelishi, uning mahalliy musiqa madaniyatlari bilan uyg‘unlashuvi hamda Sharq va G‘arb o‘rtasidagi madaniy aloqalardagi roli tahlil qilinadi.

Ushbu tadqiqot doirasida ud sozining Buyuk Ipak Yo‘li davlatlari musiqasiga kirib kelishi va uning madaniy almashinuvdagi o‘rnini yorituvchi ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Asosiy manbalar sifatida Sharq va G‘arb musiqa tarixi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar, maqolalar hamda musiqashunos olimlarning ishlari o‘rganildi. Jumladan, Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo va O‘rta asr Yevropa musiqasining rivojlanishi, ularning o‘zaro ta’siri haqidagi tarixiy asarlar muhim manba bo‘ldi. Sharq musiqa madaniyatiga oid asosiy manbalar orasida arab, fors va turkiy olimlarning maqolalari va qo‘lyozmalari alohida o‘rin tutadi. Xususan, Al-Farobiy, Ibn Sino va Safiyuddin al-Urmawiy kabi mutafakkirlarning musiqa nazariyasiga oid asarlari udning rivojlanish jarayonini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Yevropa manbalari orasida esa Andalus madaniyati va lutnya (lute) cholg‘usining ud bilan bog‘liqligini yorituvchi ilmiy ishlarga e’tibor qaratildi.

Shuningdek, zamonaviy musiqashunoslarning maqolalari va tadqiqotlari ham tahlil qilindi. Jumladan, Buyuk Ipak Yo‘li madaniy merosi, unda cholg‘u asboblarning tutgan o‘rni, udning mahalliy musiqaga ta’siri kabi jihatlar yoritilgan tadqiqotlar ushbu mavzuni chuqur o‘rganishga yordam berdi.

Tadqiqotda tarixiy, musiqashunoslik va madaniy tahlil usullari qo‘llanildi
Asosiy metodologik yondashuvlar quyidagilardan iborat

1. Tarixiy-musiqiy tahlil – Udning kelib chiqishi, tarqalishi va turli xalqlarning musiqa madaniyatiga kirib kelishi tarixiy manbalar asosida o‘rganildi.

2. Komparativ tahlil (taqqoslash usuli) – Udning turli madaniyatlarda rivojlanishi, mahalliy cholg‘u asboblari bilan o‘zaro ta’siri va o‘xshashliklari aniqlashga harakat qilindi

3. Madaniy almashinuv nazariyasi – Buyuk Ipak Yo‘lining musiqiy merosga ta’siri va udning Sharq hamda G‘arb madaniyatlari o‘rtasidagi ko‘prik sifatida tutgan o‘rni baholandi.

4. Musiqashunoslik tahlili – Udning shakli, tuzilishi va ijrochilik texnikasi an’anaviy Markaziy Osiyo cholg‘ulari bilan taqqoslanib, uning mahalliy musiqiy merosga moslashuvi o‘rganildi.

Ushbu metodologik yondashuvlar asosida tadqiqot olib borilib, ud sozini Buyuk Ipak Yo‘li madaniy merosidagi ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilindi.

Ud sozining Buyuk Ipak Yo‘li davlatlarining an’anaviy musiqasiga kirib kelishi va uning Sharq hamda G‘arb madaniy aloqalaridagi o‘rni juda muhim tarixiy jarayondir. Bu mavzuni quyidagi asosiy jihatlar bo‘yicha tahlil qilish mumkin. Udning Kelib Chiqishi va Tarqalishi Ud – qadimgi torli cholg‘u asbobi bo‘lib, uning kelib chiqishi taxminan Mesopotamiya va Fors hududlariga borib taqaladi. Keyinchalik u Arabiston yarim oroli va Fors madaniy doirasida rivojlanib, VIII-IX asrlarga kelib Markaziy Osiyo va Xitoygacha yetib borgan.

Buyuk Ipak Yo‘li va Madaniy Integratsiyasi Buyuk Ipak Yo‘li faqat savdo yo‘lagi bo‘lib qolmay, balki madaniyatlar, ilm-fan va san’atning ham almashinuvini ta’minlagan. Arab, fors va turkiy xalqlarning madaniy ta’siri tufayli ud Markaziy Osiyo, Xitoy va hatto Sharqiy Yevropaga kirib keldi.

Udning Markaziy Osiyo Musiqasiga ta’siri shundan iboratki, Markaziy Osiyo xalqlarining an’anaviy cholg‘ulari orasida ud sezilarli iz qoldirgan. Masalan, udning shakli va ijro uslubi turkiy dutor va tanbur kabi cholg‘ularning rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatgan. Shuningdek, ud ijrochiligi mahalliy maqom musiqasi bilan uyg‘unlashgan.

Udning Yaqin Sharqdan Andalusga tarqalishi G‘arbiy Yevropadagi lutnya (lute) va gitara kabi cholg‘ularning paydo bo‘lishiga sabab bo‘lgan. Sharq esa udni o‘z cholg‘ulari bilan uyg‘unlashtirib, uni maqom va tasavvufiy musiqa tizimlariga qo‘shgan.

Ud Buyuk Ipak yo‘li orqali Sharq va G‘arb o‘rtasida musiqa va madaniyat almashinuvining muhim vositalaridan biri bo‘lgan. Uning tarixi va ta’siri turli xalqlarning musiqa an’analariga chuqur singib ketgan bo‘lib, bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Buyuk Ipak Yo‘li nafaqat savdo yo‘lagi, balki madaniyat va san’at almashinuvining muhim vositasi bo‘lib, ud ham ana shu jarayonda asosiy cholg‘ulardan biri sifatida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan. Sharq musiqa tizimlari, ayniqsa, maqom san’ati va Andalus musiqasi orqali udning ta’siri

yanada kengaygan. Bugungi kunda ham ud Sharq va G'arb musiqa an'analarini bog'lab turuvchi muhim cholg'u sifatida qadrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Al-Farobiy – Kitāb al-Mūsīqī al-Kabīr (Katta Musiqa Kitobi). – Bag'dod, X asr.
2. Ibn Sino – Kitāb al-Shifā (Shifo Kitobi) – Musiqa nazariyasiga oid bo'limlar.
3. Safiyuddin al-Urmawiy – Kitāb al-Adwār – O'rta asr Sharq musiqasining nazariy asoslari.
4. Wright, O. – The Modal System of Arab and Persian Music – Sharq musiqiy tizimining rivojlanishi.
5. Farmer, H. G. – Historical Facts for the Arabian Musical Influence – Arab musiqasining Yevropaga ta'siri.
6. Touma, H. – The Music of the Arabs – Arab musiqasining shakllanishi va rivojlanishi.
7. Wright, O. – Music in the Age of Al-Andalus – Andalus madaniyatida musiqa va uning Sharq ta'siri.
8. Harrison, F. – Music in Medieval Europe – O'rta asr Yevropa musiqasiga Sharqning ta'siri.

ATOQLI BASTAKOR NABIJON HASANOV IJODIDA KO‘P OVOZLI MUSIQA

(“Hur O‘zbekiston” qo‘shig‘i misolida)

Navro‘za TURSUNALIYEVA,

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi,

“Musiqashunoslik” yo‘nalishi III kurs talabasi.

Ilmiy rahbar: Shaxnoza AYGODJAYEVA,

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi,

“O‘zbek musiqa tarixi” kafedrasida professori v.b.,

san‘atshunoslik fanlari nomzodi.

(O‘zbekiston)

Annotatsiya: Mazkur maqolada atoqli bastakor Nabijon Hasanov ijodiy merosida janrlarning xilma-xilligi, xususan, ko‘p ovozli musiqa haqida so‘z yuritilib, bastakorning ushbu janrga mansub “Hur O‘zbekiston” asarining musiqiy xususiyatlari imkon qadar atroflicha o‘rganiladi va tahliliy jihatdan yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Nabijon Hasanov, ko‘p ovozli musiqa, bastakor, ijodiy meros, janr, ko‘p ovozlik musiqa, syuita, xor, an‘anaviy, kompozitorlik.

Аннотация: В данной статье рассматривается жанровое разнообразие в творческом наследии выдающегося бастакора Набижона Хасанова, в частности, многоголосная музыка. Особое внимание уделяется музыкальным особенностям произведения бастакора “Хур Узбекистан”, принадлежащего к этому жанру. Произведение анализируется и освещается с точки зрения его теоретических аспектов.

Ключевые слова: Набижон Хасанов, многоголосная музыка, композитор, творческое наследие, жанр, многоголосие, сюита, хор, традиционный, композиторский стиль.

Abstract: This article explores the diversity of genres in the creative heritage of the prominent composer Nabijon Hasanov, with a particular focus on polyphonic music. The study provides a comprehensive analysis of the musical characteristics of his composition “Hur Uzbekiston”, which belongs to this genre, and examines it from an analytical perspective.

Key words: Nabijon Hasanov, polyphonic music, composer, creative heritage, genre, polyphony, suite, choir, traditional, composition.

XX asr o‘zbek milliy musiqa san‘atining ikkinchi yarmidagi rivojlanish jarayonini 1930–1970-yillar oralig‘ida ijod qilgan kompozitor va bastakorlarning ijodiy merosisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Ushbu davrda M. Ashrafiy, S. Yudakov, A. Muhammedov, T.Sodiqov kabi kompozitorlar hamda F.Sodiqov, G‘.Toshmatov, T.Jalilov, K.Jabborov, M.Murtazoyev, S.Kalonov, I.Ikromov va boshqa bastakorlarning ijodi alohida e‘tiborga loyiqdir. Ularning ijodiy merosi o‘zbek musiqasining taraqqiyotida muhim o‘rin egallaydi. Bular orasida o‘zining serqirra va boy ijodiy merosi bilan hassos bastakor Nabijon Hasanov alohida o‘rin tutadi. Uning ijodi o‘zbek musiqa san‘atidagi turli janrlarni qamrab olgan bo‘lib, jumladan, yalla, mumtoz yalla, lapar, qo‘shiq, ashula, mumtoz ashula, xor va o‘zbek xalq cholg‘ulari orkestri hamda ansambllari uchun syuitalar, shuningdek,

radiospektakllar, musiqali drama teatri uchun bastalangan asarlardan iborat. Bastakorning ijodiy faoliyati ikki asosiy yo‘nalishda rivojlangan - bu 1) sof xalq musiqasi va mumtoz janrlarda yaratilgan asarlar, 2) kompozitorlik ijodiyotiga xos ko‘p ovozli asarlardir.

Nabijon Hasanov o‘z ijodida turli xil janr unsurlarini mohirona qo‘llagan bo‘lib, ular orasida musiqiy folklor, milliy bastakorlik va kompozitorlik san‘ati bilan bog‘liq yo‘nalishlar mavjud. Shu bilan birga, zamon talablari ta‘sirida shakllangan ko‘p ovozlik qonuniyatlari o‘zbek musiqasiga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan. Bastakorning ijodiy yo‘nalishlardan birinchi tarkibiga kiruvchi xalq yalla janrida “Baxt yallasi” (A.Po‘lat), “Qizlar valsi” (M.Qodirov), “Yor qo‘ynida” (S.Qo‘qonbekov), “Jon tasadduq bo‘yningga” (Ya.Qurbon); mumtoz yalla janrida “O‘ynab o‘ting shabbodlar” (S.Qo‘qonbekov), “Sallamno” (Amiriy muxamasi); lapar janrida “Xorazm taronasi” (Akmal Po‘lat), “Olma” (lapar usuli) (A.Bobojon), “Omonyor” (A.Qurbonov); ashula janriga oid “Nayzabador”, “Ne bo‘ldi” (Bobur so‘zi), “Dilbar” (B.Mashrab so‘zi), “O‘n sakkiz yoshligim” (Navoiy so‘zi); qo‘shiq janriga doir “Samarqand”, “Ravshan zamonga” (S.Abdulla), “O‘zga yor yor bo‘lurmu”, “Yetti bahodir” (Xalq so‘zi)”³³ va boshqa asarlar Nabijon Hasanov ijodining yorqin namunalaridir.

Nabijon Hasanov atoqli bastakor sifatida nafaqat an‘anaviy, balki nisbatan yangi, ko‘p ovozli milliy musiqa ijodkorligi rivojiga ham munosib hissa qo‘shgan. Garchi bu janr va shakllar uning doimiy e‘tibor markazida bo‘lmasada, zamon va makon talabiga muvofiq kompozitorlar bilan hamkorlikda yangi asarlar yaratilgan va tinglovchilarga taqdim etilgan. Nabijon Hasanovning ijodiy yo‘nalishi bastakorlikka yaqin bo‘lgan musiqiy janrlar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, u asosan o‘zbek xalq cholg‘ulari orkestri, xor, syuita hamda musiqali drama teatri va radiospektakllar uchun yozilgan asarlarda o‘z ifodasini topadi.

N.Hasanov O‘zbekiston radiosida xalq cholg‘ulari orkestri sozandasi (g‘ijjak, nay) sifatida faoliyat olib borar ekan, ushbu jamoa uchun mustaqil yoki kompozitorlar bilan hamkorlikda asarlar yaratish bilan shug‘ullangan. Bastakor qariyb o‘ttiz yil davomida ko‘p ovozli uslubdagi turli janrlarga murojaat qilib, qo‘shiq, pyesa, syuita, xor hamda bir qator radiospektakllar uchun musiqiy asarlar yaratgan. Nabijon Hasanov kompozitor Boris Gienko bilan hamkorlikda xalq cholg‘ulari orkestri uchun o‘n qismdan iborat cholg‘u syuitasi yozadi. Shuningdek, xor va orkestr uchun “Bu shod ayyom” hamda “Olg‘a” qo‘shiqlari, “Lirik syuita”, “Do‘stlik”, “Shodlik kechasi”, “Baxt bayrami” syuitalari, “Gulshanim” xoreografik musiqaviy syuitasi hamda “G‘ijjak va xalq cholg‘ulari orkestri uchun” uch pyesasi ham uning orkestr ijrosi uchun bastalagan asarlari sirasiga kiradi.

N.Hasanovning kasbiy-ijodiy qiziqishlari ma‘lum bir davrda musiqali drama janri bilan bog‘liq bo‘lib, bu yo‘nalishda u mahalliy kompozitorlar bilan

³³ Nabijon Hasanovning oilaviy arxividan, nashr etilmagan asarlari. 1950-y.

hammualliflikda bir qator asarlar yaratdi. Xususan, 1931–1940-yillarda yaratilgan “Farhod va Shirin”, “Gulsara”, “Tog‘ qizi”, “Nasriddin Afandi” hamda “Shahar o‘t ichida” kabi asarlari shular jumlasidandir. Shuningdek, ijodkor radiospektakllar uchun “Bo‘l, bo‘l bolam”, “Tasadduq”, “Qizgina” va “Xush kelding” kabi musiqiy asarlari ham yaratgan bo‘lib, ular uning ijodida muhim o‘rin tutadi.

Bastakorning 1950-yilda yaratilgan “Hur O‘zbekiston” nomli vokal-cholg‘u qo‘shig‘i bag‘oyat nafis asarlardan biridir. Mazkur asar atoqli o‘zbek adibi X.G‘ulomning vatanni madh etuvchi, shon-sharaflovchi she‘riga bastalangan bo‘lib, fortepianoqa soluvchi Boris Nadejdin bilan hammualliflikda yaratilgan. She‘riy matn va kuy ohang uyg‘unligi, fortepiano jo‘rligi asar mazmuning asl mohiyatini aniq ko‘rsata olgan. Asar g moll tonalligida, $\frac{3}{4}$ o‘lchovda, o‘rtacha sur‘atda hayajonli tarzda boshlanadi. Uning diapazoni detsima (kichik oktava f tovushidan a₂ tovushiga qadar) ni tashkil etadi.

Ushbu asarning cholg‘u muqaddimasi to‘rt taktli tashkil etadi.

Mazkur to‘rt taktli cholg‘u muqaddimasining ohangi asar oxirigacha vokal va fortepiano partiyalariga jo‘rlik vazifasini bajaradi. Asar tuzilishi band va naqorat tuzilishiga ega bo‘lib, naqorat qismi “Jonajon, jonajon, bo‘l omon, hur O‘zbekiston” musiqiy-she‘riy jumlasini orqali vatanni madh etuvchi ifodalar bilan namoyon bo‘ladi. Birinchi band qismni qamrab olgan vokal partiyasidagi musiqaviy tuzilma cholg‘u muqaddimasidan andoza sifatida olingan bo‘lib, ushbu band qismining yakuniga qadar tayanch vazifasini bajaradi. Forteplano partiyasida asosan sinkopali ritm qo‘llanilgan bo‘lib, asar yakunigacha shu uslubda bayon etiladi.

She‘riy matnning birinchi jumlasini olti taktga teng bo‘lsa, ikkinchi jumlasini o‘n ikki taktgacha yetadi. Birinchi band qismning fortepiano partiyasida tonika uchtovushligiga kvarta intervallarning qo‘shilishi natijasida akkordlar hosil

bo'ladi. Mazkur ikki qatlam nisbatan yuqori registrda rivojlanuvchi vokal ovozi uchun jo'navozlik vazifasini bajarib, hayajonli tarzda yangrashiga xizmat qiladi. Qo'shiqning birinchi bandi tayanch pardadan kvinta yuqoriga ko'tarilib, naqorat qism boshlanishiga zamin yaratadi. Asarning o'ziga xos jihati shundaki, bastakor kuyidagi har bir nota saqlangan holda fortepiano partiyasida ushbu kuy notalarini akkordli ko'rinishda ifodalagan.

The image shows a musical score for the first system. It consists of a vocal line on a treble clef staff and a piano accompaniment on a grand staff (treble and bass clefs). The vocal line has lyrics: "ри, жо - на - жон, жо - на - жон, бул о - мон". The piano part includes a "dim" dynamic marking. The score is written in a key signature of one flat and a common time signature.

Naqorat qism birinchi bandga nisbatan seksta yuqorida yangraydi. Kuy ohangi ritmik asosini mustahkamlab, ovoz ko'lamini ancha kengaytiradi. Asarning rivojlanish nuqtasi aynan naqorat qismdan boshlanadi. Asar yangrashi shu zaylda davom etib, yakunida ikki taktli mavzu fortepiano partiyasida shiddat bilan yangraydi. Ushbu jarayonda kvinta va kvarta intervalli akkordlar orqali *f* dinamikasi oshib, ikkinchi band qismga boshlanishiga olib boradi.

The image shows a musical score for the second system. It consists of a vocal line on a treble clef staff and a piano accompaniment on a grand staff (treble and bass clefs). The vocal line has lyrics: "Шарқ-да хур - лик ча-ро - ги - сая,". The piano part includes a "mf" dynamic marking. The score is written in a key signature of one flat and a common time signature.

Ikkinchi band birinchi qismga nisbatan seksta intervali yuqorida yangraydi. Vokal partiyasida *f* dinamikasida ijro etiladi, fortepiano partiyasida esa *mf* dinamikasida yangraydi. Forteplano jo'rligida birinchi qismga o'xshash oktava va kvarta intervallari bo'yicha joylashgan akkordlar ishlatiladi. Ikkinchi band qismining har ikkala partiyasida ham *cres* dinamikasi orqali asarning eng yuqori cho'qqisi - ya'ni avj qismiga yetaklanadi.

Asarning avj qismi - avj jumla sifatida keltiriladi. Ushbu qismning yana bir o'ziga xosligi shundaki, unda *ff* dinamikasida vokal va fortepiano partiyalari bir xil davomiylikda yangraydi. Vokal partiyasidagi mavzu fortepianoda ham kvinta intervallari bilan to'ldirilgan holda takrorlanadi. Bu usul orqali asarning ohangi yana bir bor ta'kidlanib, yakunigacha eslatib o'tiladi. Avj qismi sekin asta, pog'ama-pog'ana pastlovchi harakatlar bilan naqoratning tayanch pardasiga kelib, naqorat qismi *f* dinamikasida yakunlanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Nabijon Hasanov o'zining ijodiy merosi bilan o'zbek musiqa san'ati xazinasiga salmoqli hissa qo'shdi. U o'zbek musiqasining uslubiy va janr xususiyatlariga chuqur tayangan holda ijod qilgani ma'lum. Xususan, xalq musiqasining turli janrlarini o'z ichiga olgan asarlari milliy an'analar bilan uyg'unlashgan bo'lib, bastakorning musiqiy shakllarni boyitishdagi hissasi alohida e'tiborga loyiqdir. N.Hasanovning ijodida xalq ohanglaridan foydalanish, o'ziga xos yondashuv va ijodiy uslubni namoyon etish kabi jihatlari aniq ko'zga tashlanadi. Ayniqsa, o'zbek xalq cholg'ulari orkestri, xor va musiqali drama teatri uchun yozgan asarlar orqali u kompozitorlik ijodiyotiga xos asarlar yaratish salohiyatini namoyish etdi.

Nabijon Hasanov asarlari musiqiy matosida an'anaviy xalq musiqasining o'ziga xos xususiyatlari va uning kompozitorlik talablariga mos keluvchi unsurlar bilan o'zaro silliq uyg'unlashuvi ijodkorning ayniqsa ko'p ovozli asarlarida mahorat bilan ifodalangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yunusov.R. "Faxriddin Sodiqov "Monografiya, Toshkent, 2005.
2. Jabborov A. O'zbekiston bastakorlari va musiqashunoslari (Ma'lumotnoma to'ldirilgan 2-nashr), Toshkent, 2015.

3. Begmatov S. Bastakorlar ijodi. Toshkent, 2017.
4. Nabijon Hasanovning oilaviy arxividan nashr etilmagan asarlari.1950-y.

XIX - XX ASRLARDA MUSIQA MADANIYATINING O‘ZARO INTEGRATSIYASI

Roziyaxon KOMILJONOVA,

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
“An’anaviy xonandalik” ta’lim yo‘nalishi 2-kurs talabasi.
(O‘zbekiston)*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada musiqa va san'at shnavandalari uchun Sharq va G‘arb musiqa madaniyatining o‘zaro integratsiyasi, ya’ni xalqlar o‘rtasida madaniy aloqalar orqali ularning ko‘p asrli hayotini, buyuk qadriyatlarini, madaniyat va san'atning rivojlanishi, shakllanishi avlodlar shajarasi zanjirining uzilmasligini ifodalab beruvchi vositalar yuzasida fikr yuritilgan.*

Kalit so‘zlar: *Musiqa, madaniyat, maqom, milliy musiqa, kommunikatsiya, vosita, integratsiya, shajara, ,бирлашув*

Аннотация: *Использована как инструмент музыкально-художественных шинаванд для выражения взаимной интеграции восточной и западной музыкальной культуры, то есть через культурные контакты между народами, их многовековую жизнь, великие ценности, развитие и становление культуры и искусства, преемственность генеалогической цепи поколений.*

Ключевые слова: *Музыка, культура, маком, национальный музыка, коммуникация, инструмент, интеграция, генеалогия, интеграция*

Abstract: *Can be used as a fool for music and art lovers to express the centuries-old life, great values, the unbroken chain of generations of the development and formation of culture and art through cultural contacts between peoples.*

Key words: *Music, cultural, makom, national music, communication, tool, integration, genealogy, unification.*

XIX-XX asrlarda Sharq va G‘arb xalqlari musiqa madaniyatining integeratsiyasi insoniyat madaniyatning ajralmas qismidir va turli xalqlar o‘rtasidagi madaniy aloqalarni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi va asrlar davomida turli madaniyatlar va xalqlar orasida kommunikatsiya va hissiyotlarni ifodalash vositasi bo‘lib xizmat qilgan.

Musiqa - bu dunyoning barcha xalqlarini birlashtiradigan umumiy til.

Musiqa madaniyati manbalari insoniyatning qadimiy tarixiga borib taqaladi. Shunga qaramasdan, biz uning ming yillik tarixini chetlab, ko‘pqirrali tarixiy jarayonining turli sharoiti, murakkab o‘zaro aloqalar va ichki qonuniyatlarini emas, balki uning ko‘p asrli hayotini belgilab bergan, qudratli hayotbaxsh kuchga ega bo‘lgan buyuk badiii qadriyatlari borligini bilamiz

Har qanday kasb, ilm-ma’rifat, madaniyat va san'atning rivojlanishi, shakllanishi avlodlar shajarasi zanjirining uzilmasligidadir.

Jumladan, musiqa ijrochiligi san'ati ham bevosita avlodan-avlodga sayqal topib o'tib kelayotgan buyuk ne'matlardan biridir.

Musiqa deb atalmish ilohiy mo'jizada shunday sir mujassamki, uni tushunish, ta'sirini sezish uchun hech qanday tarjimonning keragi yo'q.

Sharq va G'arb musiqasi madaniyatlarining integratsiyasi tarixan uzoq davrini o'z ichiga oladi. "Integratsiya" so'zi o'zbek tilida "Birlashtirish", "Bir butun qilib qo'shish" yoki "Jamiyatdagi turli qismlarning birlashishi" ma'nosini anglatadi. Bu so'z, asosan turli guruhlar yoki tizimlarning o'zaro uyg'unlashishi, bir-biriga qo'shilishi yoki bir umumiy maqsadga erishish uchun birlashishini ifodalashda ishlatiladi.

Sharq va G'arb xalqlari o'rtasidagi musiqa madaniyati integratsiyasi nafaqat tarixiy, balki zamonaviy musiqaning rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatgan.

Ushbu maqolada Sharq va G'arb xalqlari musiqa madaniyatining bir-biriga qanday ta'sir o'tkazgani va bu jarayonning madaniy va san'atdiy ahamiyati haqida so'z yuritamiz.

Sharq va G'arb musiqasining integratsiyasi asosan, XIX va XX asrlarda yanada kuchaygan. G'arb musiqasining Sharq bilan tanishuvi XIX asr oxiri va XX asr boshlarida bo'lib o'tgan. Fransuz kompozitori Klod Debussy va boshqa G'arb musiqachilari Sharq musiqasining maqomlar va tonal tizim bilan tanishib, o'z asarlarida ularni qo'llay boshladilar.

Debussyning "Pagodes" asari, masalan, jahon musiqasining ta'siri ostida yaratilgan bo'lib, uning musiqasida Sharqning ekzotik ohanglari va ritmlarini ko'rish mumkin.

Shuningdek, Sharq musiqasi G'arbgaga ko'plab asboblar, usullar va stilistik xususiyatlarni olib keladi. Hindistonning sitari, Misrning ud asbobi, Xitoyning erhu kabi musiqiy asboblar G'arbning musiqiy maktablarida keng qo'llanila boshladi.

Shu bilan birga, Sharq musiqasi G'arb kompozitorlari tomonidan yangi musiqiy yondoshuvlarni o'rgatdi. Masalan, 1960-1970-yillarda Hind musiqasi va jazz janrlarining o'zaro integratsiyasi natijasida yangi musiqiy janrlar va uslublar yuzaga keldi.

Sharq va G'arb musiqa madaniyatining farqi juda ko'pdir. XXI asrda Sharq va G'arb musiqasining integratsiyasi yanada kuchaygan.

Musiqa sanoatida elektron texnologiyalar rivojlanishi bilan birgalikda, musiqachilar Sharq va G'arb elementlarini birlashtirishda yangi imkoniyatlarga ega bo'lishdi. Krossover janrlari, masalan, world musik, jazz fusion va elektron musiqaning turli shakllari, Sharq va G'arbning musiqiy an'alarini birlashtirib, yangi va innovatsion tovushlarni yaratdi.

Misol uchun, hind musiqasi va elektron musiqaning birlashuvi, "Indian Fusion" kabi yangi uslubning yuzaga kelishiga olib keladi.

G'arb musiqasi asosan Tonal tizimga asoslanadi, ya'ni musiqada aniq

tonlar va akkordlar tizimi mavjud. Bu tizim 12 tonli notalar yordamida har bir musiqiy asar o'zgarimas bir tonikaga asoslanadi. G'arb musiqasining rivojlanishida klassik simfoniya, opera va orkestrli musiqalar katta ahamiyat kasb etgan.

G'arb musiqa madaniyati qadimiy Yunoniston, Rim va keyinchalik Yevropaning musiqa an'analariga asoslanadi. G'arb musiqasi ko'proq tonallik tizimiga va akkordlar strukturasi tayanadi. G'arbda simfoniya, opera, kontata kabi janrlar rivojlanib, musiqada ritm, melodiya va garmoniya ustunlik qiladi.

Bundan tashqari, G'arb musiqasi zamonaviy janrlar, masalan, pop, rosk, jazz va klassik musiqa bilan tanilgan.

XIV-XV-asrlarda Yevropada Sharq madaniyatiga bo'lgan qiziqish kuchaydi.

G'arb musiqachilari Sharq musiqasining eksotik tovushlarini va asboblarini o'rganishga kirishdilar. Shu davrda Yevropada Sharq musiqasining "Orientalizm" sifatida qabul qilishi, o'zining musiqiy janrlar va uslublarida Sharqdan ilhomlanishga sabab bo'ldi. Masalan, G'arb klassik musiqasining ba'zi asarlarida Sharq melodik elementlarining aks etishi kuzatiladi.

Sharq musiqasi esa, tonal tizimdan ko'ra maqomlar yoki modullar tizimiga asoslanadi. Sharq xalqlarining musiqasi ko'proq modal va ritmik bo'lib, maxsus harorat va ohanglar orqali kayfiyatni yaratishga qaratilgan. Misol uchun, arab musiqasi maqomlar, hind musiqasi esa ragalarni o'zida mujassam etadi. Sharq musiqasida melodiya va ritmning muhimligi, tovushlarni chiqarishning nozik usullari alohida o'rin tutadi.

X-XV asrlar – Sharq musiqashunosligining klassik davrida Markaziy Osiyodan chiqqan olim va mutafakkirlar Sharq musiqa ilmining shakllanishiga va rivojiga juda ham katta hissa qo'shganlar.

Sharq xalqlari musiqa madaniyati tarixini tadqiq etishda O'rta asrlar musiqa ilmiga oid yozma yodgorliklar asosiy manbalar sifatida qaraladi.

Ota-bobolarimizdan qolgan ulkan ma'naviy boylik, qo'lyozma asarlar, ajdodlarimiz yaratgan bebaho meros qatoriga musiqashunoslikka oid manbalar ham kiradi.

Bu mumtoz qadriyatlarimizning ayrim bo'laklari musiqaning ilmiy asoslari nuqtai nazaridan hali etarlicha o'rganilmagan. Musiqiy merosimizdan bahramand bo'lgan har bir inson bu ulug'vor hikmat olamining tarixi, nazariyasi hamda nav, shakl ijod va ijrochilik shuningdek, boshqa ko'plab sohalarga oid qomus ekaniga ishonch hosil qiladi.

IX-X asrlarda islom olamining ilmiy va madaniy yutuqlari G'arbg ta'sir ko'rsatdi. Sharq musiqa asboblari va maqom tizimlari g'arb musiqasining rivojlanishiga turtki berdi. Misol uchun, arablar tomonidan kiritilgan "**Maqom**" tizimi G'arbning tonal tizimi bilan o'zaro aloqada bo'lib, musiqiy tafakkurning kengayishiga olib keldi.

"Maqom" tizimi Jahon musiqashunosligida mumtoz musiqaning asosi

bo'lgan maqomlarni o'rganishga va o'rgatishga e'tibor katta.

Mustaqillik sharofati bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan xayrli ishlar qatorida milliy musiqamizga e'tibor kuchaydi.

Hozirgi kunda Prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimizning barcha jabhalarida kechayotgan islohotlar davrida mumtoz musiqa, ayniqsa, maqom san'atiga katta e'tibor qaratilmoqda.

Musiqa olamida yashab ijod qilgan aziz siymolar ijrochilik san'atida o'ziga xos betakror uslub hamda maktab yaratganlar.

O'zbek an'anaviy musiqa asboblarning paydo bo'lishi qadimiy tarihi bilan ham mashhur.

O'zbek musiqa ijrochilik san'ati insoniyat hayoti, ma'naviyati, ruhiyati va rivojiga beqiyos madad beruvchi omildir.

Musiqiy boylikdan yoshlarimiz tarbiyasida, shu jumladan, bolalar musiqa va san'at maktablarida, oliy va o'rta maxsus musiqiy ta'lim muassasalarida ham bundan keng foydalanilmoqda.

Insoniyatning ruhiy kamolotini albatta musiqa san'atisiz erishib bo'lmazligini bilamiz. Xalqimiz hayotida musiqa azaldan beqiyos o'rin tutib keladi.

Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, musiqa va san'at maktablarida an'anaviy ijrochilik, folklor bo'limlari faoliyat ko'rsata boshlaganligi va ayniqsa, Prezidentimiz tashabbusi bilan "Maqom" yo'nalishini yanada kuchaytirishni yo'lga qo'yilganligi, hamda mana shunday xayrli ishlar natijasida milliy musiqamiz yanada rivoj topib, yoshlar tomonidan ham barcha mamlakatlarda yuksaklarga ko'tarilishi ayni haqiqatdir.

Eng muhimi, bugungi kunda musiqa san'ati navqiron avlodimizning yuksak ma'naviyat ruhida kamol topishida bosqa san'at turlariga qaraganda ko'proq va kuchliroq ta'sir ko'rsatmoqda.

Yurtimizda o'tkazilayotgan "Sharq taronalari", "Buyuk ipak yo'li festivali" hamda "Maqom" yo'nalishi bo'yicha bo'lib o'tayotgan festivallar Sharq va G'arb mamlakatlari o'rtasidagi madaniy aloqalarni yanada mustaxkamlash uchun o'tkazilayotganligi ayni haqiqatdir.

"Asrlar davomida el nazariga tushgan ulug' shoir va olimlar, mohir bastakorlar, hofiz va sozandalarning mashaqqatli mehnatlari va fidoiyliklari, ijodiy tafakkuri bilan sayqal topib kelayotgan mana shunday noyob san'at nafaqat yurtimiz va sharq mamlakatlarida, balki dunyo miqyosida ham katta shuhrat va e'tibor qozongan".

Shu jihatdan, musiqashunoslikka oid manbalarning asosiy qismi o'zbek milliy musiqa san'atining eng ustivor asosi sanalgan maqom san'atining ildizlari bilan ham bog'liq.

Aslida xonandalik bo'yicha tarbiya ona allasidan boshlansada, bolalarning qo'shiq ijrosi uyda, maktabgacha ta'lim muassasalarida, to'garaklarda shakllana boshlaydi.

An'anaviy ijrochilikning bolalar tomonidan o'zlashtirilishi havaskorlik jamoalari, to'garaklarda avvaldan yo'lga qo'yilgan edi, lekin uning maxsus dastur asosida bosqichma-bosqich o'rganilishi, bunda bolalarning ovoz, yosh xususiyatlari xisobga olinishi, tegishli o'quv qo'llanmalarda bolalarga xos repertuarining jamlanishi tufayli bolalar musiqa va san'at maktablarida yangidan tashkil etilgan bo'limlar faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish mumkin bo'ladi.

Keyinchalik esa umumta'lim maktablaridagi musiqa madaniyati fanida davom ettirilishi nazarda tutilgan. Shu maqsadda musiqa madaniyati fanidan o'tkaziladigan mashg'ulotlarda an'anaviy yo'nalishdagi qo'shiqlarni ham o'zlashtirish rejalashtiriladi.

Sharq va G'arb xalqlari musiqa madaniyatining intengratsiyasi san'atni global darajada o'zaro almashuv va rivojlanish jarayoniga aylantirdi. Musiqa orqali xalqlar bir-birining madaniyatini anglab, yangi uslublar yaratishda birlashmoqda.

Sharq va G'arb musiqalarining integratsiyasi nafaqat musiqa shinaandalari o'rtasidagi hamkorlikni, balki jamiyatlarning o'zaro tushunishi va birligini kuchaytirishga yordam beradi.

Global musiqiy jarayonlar insoniyatni birlashtiruvchi kuch sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rizayeva M. Yosh xonandaning kamoloti. Toshkent - 2003.
2. B.Do'stmurodov. An'anaviy xonandalik. Toshkent - 2015.
3. O'zbek milliy maqom san'ati markazi. Xorazm urfiy maqomlari. Toshkent-2021.
4. Qosimov R. An'anaviy tanbur ijrochiligi. Toshkent – 2002.
5. O'zbekiston tamaddun fan va madaniyatlar chorrahasi. Toshkent – 2021.
6. Agaeva. M. Musiqa nazariyasi. Toshkent – 2016.
7. G'ofurbekov Yu.P.. San'atning nurli yo'li.

SHARQ VA G'ARB XALQLARI XOR MUSIQA MADANIYATINING O'ZARO INTEGRATSIYASI

Durdona ABDUJABBOROVA,
O'zbekiston davlat konservatoriyasi
Xor dirijyorligi bo'limi 3-kurs talabasi.
(O'zbekiston)

Annotatsiya: Sharq va G'arb madaniyatlari o'rtasidagi musiqiy almashinuv uzoq tarixga ega bo'lib, xor san'atida ham bu integratsiya turli shakllarda namoyon bo'lgan. Sharq musiqasi o'ziga xos an'anaviy ohanglarga asoslangan bo'lsa, G'arb musiqasi ko'proq ko'p ovoqli tizimga tayangan. Sharq va G'arb xor san'ati tarixiy tarixiy jarayon davomida o'zaro ta'sir ko'rsatib kelgan. G'arb muaiqasi Sharqdan ritmik va melodik xususiyatlarni olgan bo'lsa, Sharq xor san'ati G'arb akademik polifoniyasi texnikalaridan foydalanmoqda. Bugungi kunda bu integratsiya yanada kuchayib, yangi ijodiy sintezlar paydo bo'lmoqda.

Kalit so'zlar: xor musiqasi, madaniyat, kompozitorlar, xalq kuylari, filarmoniya, xor jamoalari, teatr, kapella, akademik, opera.

Аннотация: музыкальный обмен между Восточной и Западной культурами имеет долгую историю, и в хоровом искусстве эта интеграция также проявлялась в различных формах. В то время как восточная музыка была основана на определенных традиционных мелодиях, западная музыка больше полагалась на многоголосную систему. Хоровое искусство Востока и Запада взаимодействовало на протяжении всего исторического процесса. В то время как западная музыка заимствует ритмические и мелодические черты с востока, Восточное хоровое искусство использует западные методы академической полифонии. Сегодня эта интеграция усиливается, и появляются новые творческие синтезы.

Ключевые слова: хоровая музыка, культура, композиторы, народные мелодии, филармония, хоровые коллективы, театр, капелла, академическая, опера.

Abstract: musical exchange between Eastern and Western cultures has a long history, and in choral art, this integration also manifested itself in various forms. While Eastern music was based on distinctive traditional melodies, Western music relied more on a polyphonic system. Eastern and Western choral art have interacted throughout the historical process. While Western music have acquired rhythmic and melodic characteristics from the East, Eastern choral art is using techniques of Western academic polyphony. Today, this integration is intensifying, and new creative syntheses are emerging.

Key words: choral music, culture, composers, folk tunes, philharmonic, choral communities, theatre, chapel, academic, opera.

Tarixda turli millat vakillari o'zlarining xalq kuylari va qo'shiqlari asosida musiqa madaniyatlarini shakllantira boshladilar. Uyg'onish davri xor san'atida ko'p ovoqli xor jamoalari, shuningdek, gomofon-garmoniya uslubi ommalashib bordi. Shu bilan birga, xor san'atining rivojlanishida a capella janri asosiy rol o'ynadi.

XV-XVI asrlarda yashab ijod etgan kompozitorlardan J.Depre, K.Janeken, O.Lasso, J.Palestrina xor san'atiga o'z hissasini qo'shdi. Asrlar davomida turli xalqlar xor musiqa madaniyati janrlar almashinuvi natijasida takomillashib bordi.

Keyinchalik, xor san'atida I.S.Bax, F.Gendel, K.Glyuk kabi kompozitorlar yirik janrdagi asarlar ustida ijod eta boshladilar. Shuningdek, romantik kompozitorlardan F.Mendelson, F.Shubert va R.Shumanlar kamer xor musiqasini rivojlantirdilar. Ushbu davrda "Lidertafel" (nemis tilidan olingan bo'lib, "yetakchi qo'shiqchi") havaskor xor jamoalari, Avstriya, Germaniya, Shveysariya kabi davlatlarda, 1818-yilda Parijda G.Vilemom rahbarligida "Orfeon" (fransuz tilida – "xor sevuvchilari jamoasi" ma'nosini anglatadi) jamoalari tashkil topgan [1, B.321].

Rus xor san'ati va madaniyatida XV-XVI asrlarda "Podshohning kuylovchilari xori" (keyinchalik Peterburg saroy xonandalari kapellasiga aylantirilgan) va "Patriarxning kuylovchilari xori" (Moskva sindoral xori) yuzaga kelgan.

Cherkov ijrochiligi o'z davrida musiqa qobiliyatiga ega ijrochi va xor rahbarlari (regentlar), XVI-XVII asrlarda esa dvoryanlar, pomeshiklar o'z qaramog'ida xor va orkestrlar tashkil etadilar. Bunday jamoalarni "metsenatlar" – san'at homiylari xori, deb (graf Sheremetyev o'z kapellasining serqirra va sermazmun ijodi bilan 150 yilga yaqin ijod qilib kelgan jamoalardan; knyaz Yu.Galitsin xorlari va boshqalar) nomlagan. Bu kapellalar o'z ijro mahoratlari, dasturlari bilan rus xor madaniyatiga juda katta, yuksak hissa qo'shgan. Ushbu xor jamoalariga krepostnoylar rahbarlik qilib, ular ichidan atoqli xor dirijyorlari – S.Dektaryev, G.Lomakin, A.Arxangelskiylarning yetishib chiqishlari misol bo'la oladi.

Rus xor ijrochiligi va ijodiyoti xalq ijrochiligi va cherkov ijrochiligi yo'nalishida rivojlanib, bir-biriga o'zaro bog'langan yo'nalishlar tashkil etgan. Bularga qishloq va shahar qo'shiqlari, qo'shiqsevarlar xor jamoalari, maktab qo'shiqsevarlari, professional cherkov va opera xor kapellalari targ'ibot qilingan [2].

XIX asrda milliy kompozitorlik maktabi ommalashishi, opera teatrlarining shakllanishi Rossiya, Boltiq bo'yi davlatlari – Chexiya, Bolgariya, Vengriya, keyinchalik AQSH, Lotin Amerika va Yaponiya davlatlarida namoyon bo'lgan.

Turkiston Rossiyaga qo'shilishi natijasida o'zbek xalqining turmushiga rus musiqa madaniyati kirib keldi. Shuningdek, bu davrda havaskor jamoalar paydo bo'la boshladi. 1898-yil harbiy kapelmeyster V.Leysek tomonidan Lira xor jamoasi tashkil etildi. Jamoa tarkibi nafaqat xor jamoasi, balki kichik simfonik orkestr, yakkaxon – pianistlar va xonandalardan ham iborat edi. Jamoaning konsert dasturlaridan mashhur valsar, mazurka, polkalar o'rin olgan. Sekin-astalik bilan o'zbek va rus musiqasi madaniyati xalqqa singay boshladi. [3, B.473]

Jamoa bo'lib qo'shiq aytish o'zbek xalqining an'alarida qadim zamonlardan bo'lib kelgan. O'zining turmush tarzi, mehnat faoliyatidan kelib chiqqan holda yaratilib, og'izdan-og'izga, avloddan-avlodga qoldirilib kelgan. Misol qilib aytadigan bo'lsak, oilaviy-marosim qo'shiqlari, mehnat qo'shiqlari, allalar, mavsumiy qo'shiqlar, terma, lapar, yalla, ashulalar ijro etilgan.

1918-yilda Turkiston xalq konservatoriyasining ochilishi xor san'atini targ'ib etishda muhim rol o'ynaydi.

1922-yili Turkiston xalq konservatoriyasi musiqiy texnikumga aylantirildi, keyinchalik u Hamza nomidagi musiqa bilim yurti bo'lgan.

1936-yilda esa Toshkent davlat konservatoriyasi tashkil etiladi. Aynan shu yili havaskorlik jamoalari qatnashchilaridan iborat bo'lgan O'zbekiston davlat filarmoniyasi tashkil topadi. Rahbar – M.Lepexin, xormeyster esa M.Burhonov bo'lgan.

O'zbek xalqi san'atining ming yillik an'analari asosida oktyabr inqilobi yillaridan so'ng o'zbek musiqali teatri shakllana boshlaydi.[4, B.22]

Mamlakatimizda xalq tetri an'alariga tayangan holda XX asrning 20-30-yillariga kelib, musiqali drama janri vujudga keladi. Teatrimiz tarixida ilk bor ushbu janrga qo'l urgan, o'sha davrning yetakchi teatr truppasi rahbari - Mannon Uyg'ur bo'ldi. Bu paytlar teatr repertuarini asosan tarjima asarlar egallagan va shu bois oddiy xalq turmush faoliyatini namoyish etuvchi pyessalarga ehtiyoj paydo bo'ladi.

1920-yil Mannon Uyg'ur tomonidan G'ulom Zafariyning "Halima" nomli pyessasi sahnalashtiriladi. Ushbu asar sahna bilan tomoshabinning orasidagi aloqani mustahkamlashda muhim qadam bo'ldi. Shundan so'ng, rejissyor huddi shu janrda "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun" spektakllari (Xurshid asarlari asosida) sahnalashtirildi. Bu asarlar o'zbek musiqali dramasi shakllanishida asos bo'lgan.

Shu tariqa musiqa drama janriga ehtiyoj ortib bordi va 1929-yilda Muhiddin Qori Yoqubov truppasi asosida "O'zbek davlat musiqali teatri" tashkil topdi. Bu yerda "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun" spektakllaridan tashqari "O'rtoqlar", "Gulsara" musiqali dramalari muvaffaqiyatli sahnalashtirildi. 1939-yilda teatr "O'zbek davlat opera va balet teatri" ga aylandi va uning sahnasida S.Vasilenko va M.Ashrafiy tomonidan yaratilgan birinchi o'zbek operasi "Bo'ron", 1940-yil esa R.Glier va T.Sodiqov qalamiga mansub "Layli va Majnun" operasi premyerasi bo'lib o'tdi.

Shuni ta'kidlab o'tish joizki 1939-yilda Toshkentda satira va komediya teatri tashkil qilinib, 1940-yili O'zbek davlat musiqali drama va komediya teatri sifatida qayta tuziladi, shuningdek teatrga Muqimiy nomi berildi. Mashhur komik aktyor Mirshohid Miroqilov, keyinchalik yetuk bastakor To'xtasin Jalilovlar badiiy jamoaga rahbarlik qildilar.

Ikkinchi jahon urushi davrida Leningrad konservatoriyasi O'zbekistonga evakuatsiya qilinadi. Leningrad akademik kapellasi, A.Sveshnikov rahbarligidagi xor, Pyatninskiy nomidagi xorlarning chiqishlari alohida e'tiborga loyiq edi.

Urushdan keying davrda, 1947-yil Radioqo'mita xori tashkil etildi. Xormeyster etib R.Xublarov tayinlandi.

1952-yil M.Qori Yoqubov nomidagi O'zbek davlat filarmoniyasida O'zbek xor kapellasi tashkil etiladi. Badiiy rahbari S.Valenkov, xormeyster

A.Sultonovlar edi. 1960-yil Teleradioqo‘mita qoshida Milliy professional xor yaratilib unga B.Umidjonov rahbarlik qiladi. Shu yilning ikkinchi yarmidan boshlab, jamoa O‘rta Osiyo va boshqa xalqlarning xalq qo‘shiqlarini qayta ishlab, ijro etib, o‘zlarining konsert faoliyatini boshlaydi.[5, B.7]

Shuningdek, bolalar xor jamoalari ham katta yo‘lni bosib o‘tdi. Asosan, XX-asrning ikkinchi yarmidan boshlab shakllangan. Bu jarayon mamlakatdagi musiqiy ta‘lim tizimi va madaniy hayotning rivojlanishi bilan bog‘liq. 1970-yilda O‘zteleradio qoshida betakror mutaxassis Sh.Yormatov nomidagi “Bulbulcha” nomli bolalar xorining tashkil topishi alohida e‘tiborga loyiq.

O‘zbekistonda xor san‘ati xalq qo‘shiqchilik an‘analaridan boshlab akademik darajaga ko‘tarilgan. Sovet ittifoqi davrida xor san‘ati jadal rivojlandi, mustaqillik yillarida esa milliy ohanglar va zamonaviy yo‘nalishlar bilan boyidi. Bugungi kunda xor san‘ati musiqiy merosning muhim qismi bo‘lib, professional va havaskor jamoalar tomonidan ijro etilib, rivojlanib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.F.Ikromova. Xor san‘atining kelib chiqish tarixi, uning jamiyat hayotidagi o‘rni va ahamiyati. Oriental Renaissance: Innovative educational, natural and social sciences.

2.Sh.Ro‘ziyev. Xorshunoslik. Toshkent 1987.

3.M.Muminova. Xor san‘ati tarixi va taraqqiyot yo‘li. Oriental Art and Culture: Scientific Methodical Journal.

4.Протасова и авторский коллектив кафедры хорового дирижирования Тгку История вокального и хорового исполнительства в Узбекистане. Ташкент 1991.

5. S.Kadirova. Xorshunoslik. 2019

SHARQ VA G'ARB XALQLARI MUSIQA MADANIYATINING O'ZARO INTEGRATSIYASI JARAYONLARI

Dilshodjon DAVRONOV,

*Buxoro ixtisoslashtirilgan san'at maktabi internati o'qituvchisi,
Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti 1 – kurs magistranti.
(O'zbekiston)*

Annotatsiya: O'qituvchining vazifasi nafaqat kichik yoshdagi maktab o'quvchilari o'rtasidagi ziddiyatli vaziyatlarni hal qilish, balki ularni oldini olishga harakat qilishdir. Buning uchun siz ularning paydo bo'lishining asosiy sabablarini bilish kerak. Buyuk Ipak yo'li nafaqat ipak, ziravorlar, qimmatbaho metallar, minerallar, hunarmandchilik, arxitektura va rasm kabi mahsulotlarni eksport qilish yo'li bo'lib xizmat qilgan, balki teatr tomoshalari, raqs va musiqa san'ati kabi madaniy almashinuvlarni ham amalga oshirgan. Dinlarning tarqalishida, ayniqsa islom dinining tarqalishida Buyuk Ipak yo'li ham muhim rol o'ynagan. Mavrigixonlik Turkmanistonning Mari shaxrida paydo bo'ldi.

Kalit so'zlar: musiqa, madaniyat, G'arb, Sharq, din, mavrigi,

Аннотация: Задача учителя-не только разрешать конфликтные ситуации между младшими школьниками, но и стараться их предотвратить. Для этого необходимо знать основные причины их появления. Великий Шелковый путь служил не только путем экспорта таких товаров, как шелк, специи, драгоценные металлы, минералы, ремесла, архитектура и живопись, но и осуществлял культурные обмены, такие как театральные представления, танцы и музыкальное искусство. Большую роль в распространении религий, особенно ислама, сыграл и Великий Шелковый путь. Маврикийское ханство возникло в Мари, Туркмения.

Ключевые слова: музыка, культура, Запад, Восток, религия, Маврикий

Abstract: The teacher's task is not only to deal with conflict situations between schoolchildren of younger age, but also to try to prevent them. To do this, you need to know the main reasons for their appearance. The Great Silk Road Not only served as an export route for products such as silk, spices, precious metals, minerals, crafts, architecture and painting, but also cultural exchanges such as theatrical performances, dance and musical arts. The Great Silk Road also played an important role in the spread of religions, especially in the spread of Islam. Mavrigikhon appeared in Mari Shahri, Turkmenistan.

Key words: music, culture, West, East, religion, Mauritius.

Musiqa ularning insoniyatga katta tas'ir ko'rsatgan eng qadimgi san'atlaridan biridir. Axir u, teatr, tasviriy va raqs san'atidan farqli o'laroq, fazoviy chegaralarga ega emas chunki bizni hamma joyda kuzatib boradi va ochiq eshitish kanali tufayli onnga (va ong ostiga) kiradi. Musiqaning ahamiyatini hisobga olgan holda nafaqat estetik didni, balki ma'naviyatni shakllantirishda musiqa san'atining rivojlanish yo'llari quyidagilar zamonaviy olimlar va madaniyat arboblarning diqqat markazida bo'lishi kerak.

Har bir mamlakat dunyoqarashga, tarixiy va madaniy o'tmishga bog'liq bo'lgan musiqiy ijodni tushunish va yaratishda o'ziga xos yondashuvga ega. Ushbu farqlarni musiqiy ijodda aniq kuzatish mumkin Sharq va G'arb mamlakatlari. Sharq musiqasi qanchalik kuchli biz "G'arb" odamlariga yaqin

bo'lgan narsadan farq qiladi va bormi musiqa san'atiga bunday yondashuvlarda umumiy narsa bormi?

Musiqa tarixidan ko'rinib turibdiki, qadimgi yunon G'arb va Sharqning musiqiy ijodiga katta ta'sir ko'rsatgan madaniyat. Aynan o'sha yerda "musiqa" atamasi paydo bo'ldi, musiqiy nazariya va musiqiy estetika rivojlandi. Musiqa, Aristotelning so'zlariga ko'ra (siyosat), to'rtta asosiy grammatika, gimnastika va rasm chizish bilan bir qatorda qadimiy ta'lim fanlari. Qadimgi Yunonistonda musiqa shifobaxsh kuchga ega edi va Pifagor maktabida kun oxirida, oldin qabul qilingan uyqu, barcha talabalar hayqiriqlar va madhiyalar yordamida onglarini tozalaydilar. Aflotun yana shunday dedi: "musiqa foydali agar siz unga munosib munosabatda bo'lsangiz, sog'liqqa ta'sir qiladi".

Sharqning aksariyat musiqiy madaniyatlari uchun klassik davr, antik davr kabi, vokal musiqasi hukmronligi davridir. Musiqa so'z bilan, uslub bilan chambarchas bog'liq uning talaffuzi, qiroati, intonatsiyasi, shuning uchun til va uning xarakterli xususiyatlari musiqaga bevosita ta'sir qiladi. Musiqa va so'z o'rtasidagi bog'liqlik Sharqning barcha mamlakatlarida musiqiy bo'lgan klassik teatrda yanada rivojlandi. Musiqa raqs san'atida, ayniqsa hind klassik "kathakali" spektakllarida, Java va Bali orollari xalqlarining raqslarida muhim rol o'ynaydi.

Qadimgi Sharq Evropaning musiqiy rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shgan. Arablarning musiqiy va nazariy asarlari Musulmon Ispaniyada lotin tiliga tarjima qilingan (Al-Farabi) G'arb musiqasida ko'plab yangiliklarning manbai Yevropa bo'ldi. Arablardan kelgan o'yin amaliyoti bilan birga evropaliklar tomonidan "Lute" Sharqiy risolalardan musiqani yozib olish shakli olinadi: to'rtta yozuv (keyinchalik — besh) joylarda Arabcha harflar bilan ohanglarni ko'rsatadigan Osmonlik turklar Islom sivilizatsiyasining musiqiy professionalligini olib borishgan, bu esa o'z yo'li bilan antik davrdan meros bo'lib qolgan qo'shni xalqlarning va O'rta Sharq musiqa madaniyati boyligini ko'paytirgan.

Ko'rib turganingizdek, asrlar davomida doimiy Sharq va G'arb o'rtasidagi intensiv almashinuv: mamlakatlar falsafiy g'oyalari, badiiy tajribalar, musiqa san'ati sohasidagi yutuqlar almashinib kelgan.

Sharq mamlakatlarida musiqa madaniyatining rivojlanishida ko'proq keyingi asrlarda ko'plab omillar ta'sir ko'rsatdi. XVIII - XIX-asrlarda g'arbning iqtisodiy va siyosiy ta'siri kuchaymoqdi. Osiyo va Afrika mamlakatlarida ularning ko'pchiligi mustamlakalarga aylanadi. XX-asr boshlarida ko'pgina Osiyo mamlakatlarida milliy mustaqillik uchun kurash boshlanadi. Bunda muhim rolda mamlakatlarining madaniy o'ziga xosligini saqlab qolish tarafdori bo'lgan yangi milliy ziyolilar ishtirok etdi. Osiyo va Afrika xalqlarining ozodlik kurashida, Oktyabr inqilobi juda katta ta'sir ko'rsatdi va sabab bo'ldi. Yangi musiqiy shakllar, qo'shiqlar, birinchi navbatda hayotga kirdi va vatanparvarlik ruhi oshdi.

Aynan Sharq mamlakatlarida an'anaviy san'at va musiqaning yangi shakllari, milliy va xalqaro o'rtasidagi muvozanatga erishish istagi sezilarli

darajaga oshdi. Musiqaning yangi shakllarini yaratish bilan bir qatorda ilmiy markazlarda ishlash, zamonaviy musiqa madaniyati institutlari (ayniqsa, musiqa ta'limi) an'anaviy musiqaga (festivallar tadqiqot) o'tkazish muhim rol o'ynadi. Bu dunyoqarash ma'lum bir mamlakat madaniyatiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Sharqda musiqa cholg'u asbobida chalish qiyin holda bo'lgan yoxud chalib ijro etilmagan deb ishonishgan. Manifest dunyoda tug'ilish uchun ilohiylikni namoyon qilish, tovush oqimini hosil qiladigan musiqachi kerak bo'lgan. Musiqachi sirli, ilohiy tilda gapirishi insoniyat tili esa musiqa tovushi san'ati bilan bog'liq bo'lishi kerak bo'lgan. U paytda ohanglar, intervallar, Qadimgi Yunonistonda garmoniya yoki garmonika deb atalgan. Sharq donishmandlari musiqa dastlab sukunat bu ichki sukunat, ichki tinchlik deb hisoblashgan hamda ilohiy tovush chiqaradigan ichki uyg'unlik. Ichingizdagi sukunatni eshitish juda muhim, chunki musiqa sukunat tug'iladi. Sharq uchun dunyo butun bir hodisa bo'lib tuyuladi, bu erda musiqa doimiy jarayondir.

Sharq mamlakatlarida musiqa siklik xususiyatga ega oddiyroq shakldan rivojlanib, aylana bo'ylab harakatlanadi oxirida u boshlangan nuqta majmuaga etib boradi. Shunda G'arbda atrofimizdagi dunyo nomukammal deb qaralsa, doimiy o'zgarish va rivojlanishga muhtoj ya'ni bu erda musiqa xususiy hodisasidir.

Sharq an'analarida tovushga quyidagicha munosabatda bo'lish odat tusiga kirgan tovush oqimiga, ya'ni tafakkur ob'yekti sifatida. Musiqa asboblari suzuvchi, sirpanchiq tovushlarni chiqardi, overtonlarga boy, ko'plab melizmlar bilan ishlash qulay bo'lgan. Ular tuzatish qiyin, bu erda juda ko'p tushunarsiz sim mavjud, ovoz doimo harakatda, element oqim kabi eng kichik o'zgarishlarni yozib olish, tuzatish deyarli mumkin emas. Shuning uchun Sharq an'analari juda improvizatsiyadir.

Bundan farqli o'laroq, G'arb an'analarida tovushlar balandligi va uzunligi bo'yicha matematik aniqlik bilan qayd etilgan, har bir tovush tovush qatorida o'ziga xos qat'iy belgilangan joyga ega. Musiqa notalar va notalar paydo bo'lganligi sababli yozila boshlandi. Notalarning nomlari birinchi marta tasvirlangan arezzolik italiyalik musiqachi va matematik Gvido.

Ammo Evropa ohanglarining nomlari bo'lgan degan versiya mavjud arablardan olingan va harflarning nomlariga mos keladi Arab alifbosida: dal-ramim-FA-sad-Lam-sin. Undan oldin musiqa noaniqliklar — taxminiy grafik belgilar bilan yozilgan.

G'arb asarining o'zi yanada to'yingan, unda kutilmagan, yorqin daqiqalar akkordlar, ritmik naqshlar, templar va tembrlarning tez-tez o'zgarishi, kutilmagan kulminatsiya mavjud. Shu bilan birga, silliq o'tishlar yo'q, ohanglar o'rtasida chegara bor.

G'arb va Sharqda musiqa shakllari va musiqa ijro etish shakllarining tipologik farqlari musiqaning mazmuni va kontseptual tomoni bilan belgilanadi. G'arb musiqasi ko'pincha ekstrovert deb ataladi, chunki u ko'proq "mere" ya'ni

tinglovchini oqilona idrok etishga qaratilgan “rivojlangan” musiqiy aql hisoblanadi.

Sharq musiqasi, tinglovchi idrok etish nuqtai nazaridan kam tayyor bo'lmasligi kerak, ammo u ko'proq darajada ritm va ohangdorlik bilan to'ldirilgan, improvizatsiya asosida qurilgan, bir tovush boshqasiga silliq hamda garmonik jihatdan teng bo'lishi talab etilgan. Uning asosiy maqsadi tinglovchini ma'lum bir holatga keltirishdir, ko'pincha bu holat meditatsiyadir. Bunday musiqa ritmik va monoton bo'lib, unda tinglovchilar tinchlangancha eshtish tavsiya etilgan. Bu sizni tinglayotgan odamni bezovta qiladigan narsalar va voqealarga e'tiboringizni qaratishga va salbiy his-tuyg'ulardan xalos bo'lishga imkon beradi. Ko'pincha bu musiqa Sharq raqsiga hamrohlik qilish uchun yaratilgan.

Sharq musiqachilari musiqiy notani bilmaganliklari sabab quloq va xotira orqali ijro etishgan va notada chalishni tushunishmagan bundan esa, G'arb mamlakatlarining musiqasida, musiqiy nota klassik musiqa ta'limi ustun bo'lgan. Ularda yaxshi rivojlangan musiqiy quloq, ularning musiqalari ritmi ritmik naqshni takrorlashga urinmasdan ham xilma-xillikni, monotonlikni ham uzoq davom etadigan ovoz bilan sevgi mujassam bo'lgan. Sharq musiqasida ustunlik qiladiki shu xalq madaniyati va hayotini aks ettiruvchi mahalliy folklor. Unda milliy lazzat, urf-odatlariga hurmat seziladi.

G'arb va Sharqning musiqiy madaniyati musiqiy ijod nuqtai nazaridan bir-biriga katta ta'sir ko'rsatdi.

Mixail Glinka, rus musiqa bastakorining asoschisi, Sharq mamlakatlari bo'ylab ko'p sayohat qilgan. Shuning uchun uning musiqasida nafaqat rus, balki sharqona motivlar ham uchraydi. Masalan, uning “Ruslan va Lyudmila” operasida nainaning sehrli qasrida fors qizlari xori yangraydi “Tungi zulmat dalada yotadi”. U Forsda ma'lum bo'lgan Sharqiy xalq ohangiga asoslangan, shuning uchun uning nomi “Fors xori”.

“Qudratli uyum” rahbari M. Balakirev bir necha bor Kavkazga folklor ekspeditsiyalarini boshlagan va u yerdan nafaqat taassurotlar, balki noyob etnografik materiallar ham olib kelgan. Vokal musiqasida sharqshunoslikning eng yaxshi namunalari Balakirevning “Selim qo'shig'I, “Gruziya qo'shiq” va instrumental-sharqona fantaziya “Islom” olib kelgan.

Sharq madaniyatidan ilhomlangan Rimskiy-Korsakov, “Shexerazada” simfonik suitasini yozgan. Sharq tomon motivlar Borodin — “Knyaz Igor” operasi, Mussorgskiy esa “yahudiy qo'shig'I, “Shoh Shoul” romanslarida, Xachaturyan esa “Gayane” baletida, Rubenshteyn esa “Feramors” operasida ishlatilgan. Ushbu ta'sir hali ham davom etmoqda. Ko'plab bastakorlar, musiqachilar bir-birlaridan o'ziga xos madaniy xususiyatlarni qabul qiladilar, musiqiy asarlardan ilhomlanadilar va qo'shma loyihalarni tashkil qiladilar.

Janubiy koreyalik bastakor Li Ruma o'z asarlarini yozishda asarlar Motsart va Ravel asarlaridan ilhomlangan. Musiqachi Jorj Xarisson Sharq musiqasining muxlisi bo'lish Marokash folklor musiqachilarining albomini ishlab chiqardi.

Xonanda Sting Marokash qo‘shiqchisi Sheb Mami bilan o‘zining eng mashhur qo‘shiqlar birini yozib oldi. Bastakor va musiqachi Stas Namin armanistonlik musiqachi Javan Gasparyan bilan etnik musiqa kontsertini uyushtirdi dudukda chaldi.

Shunday qilib, G‘arb va Sharqning musiqiy ijodiga yondashuvlar sezilarli darajada farq qiladi. Sharq musiqasi ko‘proq introvert, silliq, meditatsion, urf-odatlariga hurmat va ehtirom ko‘rsatib, asosan improvizatsiya asosida qurilgan, G‘arb musiqasi esa doimiy rivojlanish, ko‘proq akademik, musiqiy notaga asoslangan. Unda akkordlar, ritmik naqshlar, temp va tembrlarning tez-tez o‘zgarishi ustunlik qiladi. Umuman olganda, ikkala musiqiy madaniyatning ijodkorlikni yaratishga yo‘naltirilganligini ajratib ko‘rsatish mumkin, xalq uchun musiqiy janrlarning rivojlanishi, shuningdek, qo‘shma bir-biriga ta‘siri ortib borb san‘at almashinuvi jarayonlari ko‘zda tutilgan. Sharq va G‘arb musiqiy madaniyatining bunday uyg‘unligi madaniy jihatdan boyitishga, o‘rganishga yordam beradi. Boshqa mamlakatlar tarixi, ularning dunyoqarashining o‘ziga xos xususiyatlari, do‘stona munosabatlarni mustahkamlash, qiziqarli ko‘p madaniyatli ijodiy loyihalarni yaratish, shuningdek yangi musiqiy janrlarni kashf etish sharq va g‘arb musiqa madaniyatini yuksalishiga keng imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Gruber, R. I. musiqaning umumiy tarixi. Birinchi qism. M.: Muzgiz, 1956.
2. Riman, G. musiqa tarixining Katexizmi. 2-qism M.: Muzgiz, 1897.
3. Shahnazarova, N. G. Sharq musiqasi va G'arb musiqasi. M., 1983.
4. Auer, L. mening skripka maktabim. Skripka klassikasi asarlarining talqini. M., 1965.
5. Bulez, P. tartib va betartiblik o‘rtasida // maslahat. musiqa. 1991. № 7.
6. Dobrokhotoy, B. V. Viola // musiqiy entsiklopedik lug‘at. M.: Maslahat. en-tsikl., 1990.
7. Kontrabas. Tarix va texnika. M.: Musiq, 1974.
8. Mihno, A. Jovanni Bottezini (1821 1889). Hayot va ijodkorlik. M., 1997.
9. Rags, yu. n. musiqiy ta‘lim tizimidagi akustik bilimlar. Insholar. M., 2010.
10. Rakov, L. V. kontrabas san'ati tarixi. M., 2004.

MUNDARIJA

<i>Tabrik so'zi</i>	<i>O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirining "Buyuk ipak yo'li davlatlarida an'anaviy musiqa: sharq va g'arb madaniy aloqalari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ishtirokchilariga tabrigi</i>	4
---------------------	--	---

<i>Tabrik so'zi</i>	<i>Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti rektori v.b, Shermanov Eldor Uralovichning xalqaro anjuman ishtirokchilariga tabrigi</i>	7
---------------------	---	---

YALPI MAJLIS MA'RUZALARI

<i>Сахиб ПАШАЗАДЕ</i>	<i>Особенности использования мугама в произведениях для тара Азербайджанских композиторов</i>	9
-----------------------	---	---

<i>Munajatxon</i>	<i>Sharq va g'arb madaniy aloqalari</i>	16
-------------------	---	----

YO'LCHEVA

<i>Luo XIN</i>	<i>Samarqand tut qog'ozining tarixi hamda hozirgi kunda qayta tiklanishi va turizm, san'at va madaniyatdagi o'rni</i>	22
----------------	---	----

<i>Erkin RO'ZIMATOV</i>	<i>Maqom va uning usullari</i>	30
-------------------------	--------------------------------	----

<i>Rustambek</i>	<i>Baxshichilik san'ati – insoniyat nomoddiy madaniy merosi</i>	34
------------------	---	----

ABDULLAEV

<i>Dr. Asril Muchtar</i>	<i>Bapereih competition: Gandang Tasa traditional music festival Style in pariaman West Sumatra</i>	41
--------------------------	---	----

S.S.Kar., M.Hum

<i>Komila BO'RIEVA</i>	<i>Buyuk ipak yo'li davlatlarida madaniyat</i>	51
------------------------	--	----

<i>Rong XINJIANG</i>	<i>Xitoyga kelgan so'g'dlar va Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy almashinuvlar</i>	56
----------------------	---	----

<i>Nodira PIRMATOVA</i>	<i>Ovozdagi nuqsonlar va ularni yengish yo'llari. Ovoz gigienasi va xonanda tartibi</i>	61
-------------------------	---	----

<i>Tatyana DAVIDOVA</i>	<i>East and west: dynamics of interaction and new forms of expression</i>	65
-------------------------	---	----

MA'RUZALAR

<i>Mavlyuda XALILOVA</i> (<i>Matlyuba</i> <i>Dadaboyeva</i>)	<i>An'anaviy musiqa va bugungi pedagoglik masalalari</i>	70
<i>Injigul SABUROVA</i>	<i>O'zbekistondagi xalqaro baxshilar festivali-Sharq va G'arb madaniyatini bog'lovchi ko'pri</i>	74
<i>Abdinabi</i> <i>IBRAGIMOV</i>	<i>O'zbek maqomlarining tarixiy shakllanishi va zamonaviylik</i>	78
<i>Курум Рано</i> <i>АЗИЗОВА</i>	<i>Сценическое воплощение оперы на Востоке и Западе</i>	83
<i>Rozaxon</i> <i>XAYDAROVA</i>	<i>An'anaviy cholg'ular taraqqiyoti: Chang cholg'usi misolida</i>	90
<i>Alina</i> <i>KUTLUCHURINA</i>	<i>Influence of traditional music on contemporary creativity of uzbek composers</i> <i>(to the comprehension of the problem)</i>	95
<i>Muhabbat SALIXOVA</i>	<i>Maqomlar tarixidan</i>	101
<i>Mohichehra</i> <i>SHOMURODOVA</i>	<i>Sharq va G'arb musiqiy an'analarining "Buyuk ipak yo'li"da birlashuvi</i>	106
<i>Sherzod</i> <i>MUHAMMADIYEV</i>	<i>Musiqa madaniyati va uning hayotimizdagi o'rni</i>	111
<i>Антонина</i> <i>НЕСТЕРОВА</i>	<i>Взаимная интеграция оперной культуры народов Востока и Запада</i>	116
<i>Shavkat</i> <i>MATYAKUBOV</i>	<i>Qo'qon yallalari</i>	123
<i>Furqatjon</i> <i>ASHURALIYEV</i>	<i>Milliy musiqa san'ati merosiniavlodlarga yetkazish</i>	130
<i>Шахида</i> <i>БЕРДИХАНОВА</i>	<i>Вопросы изучения каракалпакской традиционной музыки</i>	135
<i>Makhfuza</i> <i>KARIMOVA</i>	<i>Maqomning ashula yo'li tarkibi</i>	138
<i>Mamlakat</i> <i>ULASHEVA</i>	<i>Darvesh Ali Changiy</i>	141
<i>Диана АМАНБАЕВА</i>	<i>Музыкальная картина Самарканда: художественные образы в сюите для двух фортепиано г. Мушеля</i>	146
<i>Abduqahhor JALILOV</i>	<i>Markaziy Osiyo xalqlari bolalar ashulachiligini qiyosiy o'rganishning ayrim masalalari</i>	151

<i>Abror ZUFAROV</i>	<i>Maqom cholg‘u ijrochiligi ta‘limi bugungi kun nigohida</i>	157
<i>Maxammadjon MAMATQULOV</i>	<i>O‘zbek milliy musiqa tarixiga bir nazar</i>	161
<i>Elmurod AXMEDOV</i>	<i>Maqom san‘ati: an‘analardan zamonaviy ijodgach</i>	165
<i>Mo‘minjon SADRIDDINOV</i>	<i>Maqom xonandaligida pedagogik yangililar va ularning amaliyotdagi o‘rni</i>	171
<i>Maxamadjon YULDASHEV</i>	<i>Barkamol avlodni tarbiyalashda Sharq musiqa madaniyatining pedagogikasi</i>	175
<i>Ma‘suma BOLTABOYEVA</i>	<i>Sharq xalqlari musiqasiga g‘arb ohanglar oqimining ijodiy uyg‘unlashuvi</i>	178
<i>Xiroj BAKAYEV</i>	<i>Maqom ijrochiligida ovoz balandligini nazorat qilish usullari</i>	182
<i>Qobil AYUBOV</i>	<i>“Ovozni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish” darslarida xonanda talabalar bilan musiqiy asarlardagi talaffuz va urg‘ular ustida ishlash muammolari hamda ularni bartaraf qilish yo‘llari</i>	188
<i>Ilhomjon MAMAYEV</i>	<i>Sharq va G‘arb musiqa madaniyatining o‘zaro integratsiyalashuvi jarayonida “Buyuk ipak yo‘li”ning o‘rni</i>	195
<i>Malikaxon MAMADOLIMOVA</i>	<i>Maqom xonandaligida ijrochilik uslublari</i>	200
<i>Dilnoza PAYZIYEVA</i>	<i>O‘zbek mumtoz musiqasini bolalar musiqa maktablarida o‘qitish va uni eshitish ko‘nikmalarini hosil qilishda kompyuter texnologiyalarining ahamiyati</i>	204
<i>Doniyor NAZAROV</i>	<i>XVII-XIX asrlarda xalq va professional san‘at turlari o‘zbek musiqa madaniyati misolida</i>	208
<i>Muxsinjon MUMINOV</i>	<i>O‘rta osiyo xalqlari musiqa madaniyati</i>	212
<i>Abrorbek ISAQOV</i>	<i>Shashmaqomdagi avjlar va “Zebo pari avj”ning yaralishi</i>	216
<i>Abbosjon G‘APPOROV</i>	<i>Ilk o‘rta asrlarda sharq va g‘arb xalqlarining musiqa san‘ati shakllanishi</i>	221
<i>Dilshod AKMALOV</i>	<i>Maqomlar ijrosida chang sozining sozlanishiga doir ko‘rsatmalar xususida</i>	225
<i>Beknazar NURMUXAMEDOV</i>	<i>Milliy qo‘shiqchilikda ovoz diapazonining ahamiyati</i>	229

<i>Ro‘zimurot</i> SAMADOV	<i>Tojikistonda Shashmaqomning shakllanishi va rivojlanish tarixi</i>	233
<i>Suhrob JUMAYEV</i>	<i>Integration among peoples through the example of musical tourism</i>	240
<i>Farxod MIRZAYEV</i>	<i>Maqom xonandaligi va ta’lim: maqomni yoshlarga o‘rgatish borasida mulohazalar</i>	244
<i>Фарангиз</i> ХАЙДАРОВА	<i>Музыкальный диалог востока и запада в цикле пьес для скрипки и фортепиано Алима Муллаева</i>	248
<i>Shuhrat</i> XOLXO‘JAYEV	<i>Buyuk ipak yo‘li davlatlarida tanbur ijrochiligi</i>	255
<i>Azamat HASANOV</i>	<i>Buyuk ipak yo‘li davlatlarining an’anaviy musiqasida ud sozining kirib kelishi: Sharq va G‘arb madaniy aloqalaridagi o‘rni</i>	261
<i>Navro‘za</i> TURSUNALIYEVA	<i>Atoqli bastakor Nabijon Hasanov ijodida ko‘p ovozli musiqa (“Hur O‘zbekiston” qo‘shig‘i misolida)</i>	265
<i>Shaxnoza</i> AYXODJAYEVA		
<i>Roziyaxon</i> KOMILJONOVA	<i>XIX - XX asrlarda musiqa madaniyatining o‘zaro integratsiyasi</i>	270
<i>Durdona</i> ABDUJABBOROVA	<i>Sharq va G‘arb xalqlari xor musiqa madaniyatining o‘zaro integratsiyasi</i>	275
<i>Dilshodjon</i> DAVRONOV	<i>Sharq va G‘arb xalqlari musiqa madaniyatining o‘zaro integratsiyasi jarayonlari</i>	279

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
YUNUS RAJABIY NOMIDAGI O‘ZBEK MILLIY MUSIQA SAN’ATI
INSTITUTI
O‘ZBEK MILLIY MAQOM SAN’ATI MARKAZI

**“BUYUK IPAK YO‘LI DAVLATLARIDA AN’ANAVIY
MUSIQA: SHARQ VA G‘ARB MADANIY
ALOQALARI”**

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

International scientific - practical conference
**“TRADITIONAL MUSIC IN THE COUNTRIES OF
THE GREAT SILK ROAD: CULTURAL RELATIONS
BETWEEN EAST AND WEST”**

Adadi 100 nusxa. Bichimi 60x84 1/16.
Bosma tabog‘i 18. «TimesNewRoman» garniturasida.
“BOOKMANY PRINT” MChJ bosmaxonasida chop etildi.
Toshkent shahri, Uchtepa tumani, 22-mavze, 17-b uy.

